

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується 250-річчю від дня народження
митрополита Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали П'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції
(29 травня – 3 червня 2017 р.)

КИЇВ – 2017

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

- Михайлина Любомир Павлович**, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**
- Антоній (Паканич)**, Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**
- Коваленко Олександр Борисович**, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**
- Музичук Ольга Володимирівна**, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**
- Сагайдак Михайло Андрійович**, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**
- Титова Олена Миколаївна**, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури – **співголова**
- Пивоваров Сергій Володимирович**, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**
- Івакін Всеволод Глібович**, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України
- Ластовський Валерій Васильович**, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв
- Димчик Рафал**, доктор, ад'юнкт, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)
- Черненко Олена Євгенівна**, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка
- Крайній Костянтин Костянтинович**, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
Протокол № 4 від 27.04.2017 р.

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Дзісяк Я. І.</i>	Питання православ'я у політиці гетьмана Тетері	7
<i>Жиленко І. В.</i>	Ідіофони в історії Печерського монастиря	9
<i>Крайня О. О.</i>	Вплив мілітаризації суспільства на життя Церкви в Україні (аналіз документів з історії Києво-Печерської лаври 2-ї половини XVII–XVIII ст.)	16
<i>Кузьмук О. С.</i>	Джерела до історії приписних Новопечерських Чолнського і Свинського монастирів у фонді 128 ЦДІАК України	25
<i>Ластовський В. В.</i>	Трахтемирівський та Зарубський монастирі: питання часу функціонування та статусу	28
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Урочисте освячення Андріївської церкви у Києві 19 серпня 1767 р. (до 250-ї річниці храму)	30
<i>Нікітенко М. М.</i>	Про вплив традиції ісихазму на розповідь Києво-Печерського патерика про прп. Миколу Святошу	32
<i>Омельчук В.В.</i>	Провадження у земельній справі Києво-Печерської лаври з військовим товаришем Семеном Пустотою	35
<i>Петрушко Л. А.</i>	Богослов'я сліз у Лествиці преподобного Іоанна Синайського	40
<i>Ромінський Є. В.</i>	Правотворчість давньоруської церкви в царині регулювання громадських відносин (XI – перша половина XIV ст.)	44
<i>Русакова Ю. М.</i>	Институт аренды как система социально-экономических отношений между евреями и шляхтой в частных поместьях Волынского воеводства на протяжении 1569–1647 гг.: историография проблемы	48
<i>Тараніна Б. К.</i>	Кирилична збірка бібліотеки Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря за каталогами 1765 та 1808 р.: порівняльний аналіз	53
<i>Філіпова Г. В.</i>	Почепські церкви в часи належності міста до вотчин князя О. Д. Меншикова	58
<i>Шумило С. В.</i>	До питання локалізації місця перебування прп. Антонія Печерського на Афоні	62
<i>Шумило С. В.</i>	Український козацький скит “Чорний Вир” на Афоні у XVIII ст. за маловідомими архівними джерелами	69

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Бартош А. Є.</i>	Листи з фронту до Духовного собору Києво-Печерської лаври. Рік 1917 (За матеріалами ЦДІАК України)	78
<i>Бойчура Максим, о.</i>	Влияние научных взглядов митр. Евгения Болховитинова на учебный процесс Киевской духовной академии	83
<i>Бондарчук П. М.</i>	Храм у житті православних вірян в УРСР (друга половина 1940-х – початок 1950-х років)	87
<i>Веденеев Д. В.</i>	Органы КГБ как инструмент оперативной разработки и ликвидации Православных монастырей в Украинской ССР (1954 – начало 1960-х гг.)	91
<i>Гринюка Б. М.</i>	Особливості релігійного життя в селі Коцюбинці у радянський період (1944–1991)	96
<i>Гуменяк А. Р.</i>	Історія формування осередків Домініканського ордену в Галичині	102
<i>Засць О. В.</i>	Приватні книжкові зібрання ченців у складі бібліотеки Києво-Печерської лаври як фактор книжної культури	107
<i>Кабанець Є. П.</i>	Сучасні містифікації лаврської трагедії	112
<i>Ковальчук Г. І.</i>	Власницькі конволюти митрополита Євгенія (Є. О. Болховітінова) як відбиття книжкової культури епохи	117
<i>Кукса Н. В.</i>	Доля Богданових церков у Суботіві періоду антирелігійної кампанії 20–30-х рр. XX ст.	122

<i>Ластовська О. Л.</i>	Щоденник київського митрополита Серапіона як джерело інформації про поховання у Софії Київській	125
<i>Литвин Н. М.</i>	“Подробное наставление...” І. Р. Мартоса в контексті історії лаврського садівництва XIX ст.	127
<i>Львова О. Л.</i>	Християнська Церква як оплот загальнолюдських цінностей і носій альтернативного світогляду: історичний та сучасний контекст	131
<i>Майба І. Б.</i>	Культурно-просвітницька і релігійна діяльність Івана Прашка в Австралії, Новій Зеландії та Океанії (1914–2001)	136
<i>Перепелиця А. І.</i> <i>Павлова С. Ф.</i>	Єпископи Чигиринські вікарії Київської митрополічної єпархії від початку – XIX до другої половини XIX ст.	139
<i>Путова Г. В.</i>	Пастирські листи Антонія Басєвського: життя Луцько-Житомирської дієцезії у світлі епохи змін	144
<i>Чигирик І. І.</i>	Києво-Софійське духовне училище у часи архіпастирства Філарета (Амфітеатрова)	148
<i>Шеляженко Ю. В.</i>	Правовий ідеал особистої автономії в історико-релігійному контексті	154
<i>Шип Н. А.</i>	Єпископ Порфирій і професори Київської духовної академії у Київському слов'янському благодійному товаристві	157
<i>Шуміло В. В.</i> <i>Шуміло С. М.</i>	Писемна спадщина Істинно-Православної (Катакомбної) церкви: поетичний альбом схигумені Київського Покровського монастиря Софії Гриньової	162

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Балакін С. А.</i> <i>Мельник О. О.</i> <i>Бардік М. А.</i>	Дослідження погосту церкви прп. Феодосія Печерського	169
<i>Бойко Т. В.</i>	Мистецька спадщина художників Києво-Печерської лаври першої половини XIX ст. Успенський собор	172
<i>Бойко-Гагарін А. С.</i>	Комплекс споруд Гостинного двору Києво-Печерської лаври на сучасному етапі	177
<i>Варивода А. Г.</i>	Релігійні мотиви польських патріотичних відзнак 1914–1939 рр.	181
<i>Вечерський В. В.</i> <i>Кабанець С. П.</i>	Проблематика вивчення й атрибуції пам'яток українського церковного галтування XVII–XVIII ст. з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	184
<i>Вечерський В. В.</i>	Доля церковних пам'яток, досліджених Григорієм Павлуцьким	186
<i>Кабанець С. П.</i>	До питання про художньо-архітектурну реставрацію церкви Спаса на Берестові за часів Петра Могили	191
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Проблематика дослідження іконографії стінопису церкви Спаса на Берестові 40-х рр. XVII ст.	194
<i>Козюба В. К.</i>	До атрибуції Опанасівської церкви 1552 р. у Києві	197
<i>Корнієнко В. В.</i>	Амфора-корчага з графіті з фондів Національного заповідника Софія Київська: нове дослідження	199
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Іконостас церкви Преподобного Антонія Печерського в Ближніх печерах Києво-Печерської лаври	203
<i>Лопухіна О. В.</i>	Система розписів фасадів Троїцької Надбрамної церкви в історико-художньому контексті доби	208
<i>Лук'янченко В. І.</i>	Будівельна еволюція Трапезної церкви на Ближніх печерах Києво-Печерської лаври	211
<i>Осадча О. А.</i>	Онтологічна, теофанічна та есхатологічна парадигми ікони	218
<i>Пивоваров С. В.</i> <i>Ільків М. В.</i> <i>Калініченко В. А.</i>	Архаїчні фібули з Чорнівського городища XIII ст.: до питання інтерпретації	220
<i>Пітателева О. В.</i>	Іконографічні та художні передумови купольної композиції Трапезної церкви Києво-Печерської лаври	223

<i>Путова Г. В.</i>	Римо-католицький собор Святого Олександра. Ремонтно-реставраційні роботи 1991–1995 та 2011–2017 років: порівняльний аналіз (до 200-річчя заснування храму)	227
<i>Романченко О. Д.</i>	Формування розпланувальної структури Митрополичого саду Києво-Печерської лаври	231
<i>Сенченко Н. М.</i>	Іконостас православного храму як об'єкт церковної спадщини	236
<i>Сорока К. О.</i>	Пам'ятки Києво-Печерської лаври на сторінках журналу “Зодчий” та доповнення до нього “Неделя строителя”	241
<i>Студницька М. Р.</i>	Ідеї духовного та національного відродження в художньому ансамблі церкви Успіння Пресвятої Богородиці с. Жовтанці Кам'янка-Бузького р-ну на Львівщині	248
<i>Черненко А. Ф.</i>	Нормативно-правове регулювання режиму зберігання музейних цінностей	252
<i>Чирка Л. Г.</i>	Вироби з кістки з давньоруського Переяслава	256
<i>Шуліка В. В.</i>	Іконографічні ізводи ікон Пресвятої Трійці в Слобожанському іконописі першої половини XVIII ст.	258
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Адрюг А. К.</i>	Григорій (Геннадій) Константинович та чудотворна ікона чернігівської “Іллінської Богоматері”	263
<i>Бакуменко Я. С.</i>	Рувимська пустинь в “Описі Свято-Миколаївського Пустинно-Рихлівського монастиря 1781 р.”	266
<i>Бондар О. М.</i> <i>Веремейчик О. М.</i>	Воскресенський храм початку XVIII ст. з Антоніївського монастиря в Любечі	267
<i>Гейда О. С.</i>	Втрачені скарби: унікальна збірка церковних старожитностей Чернігівського єпархіального древлєсховища	273
<i>Дядечко О. О.</i>	Знахідки давньоруських дзвонів на території Чернігово-Сіверщини	278
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Іллінська церква у Чернігові – поєднання різних архітектурних традицій	280
<i>Подлевський С. В.</i>	Символічні графіті з Успенського собору в Чернігові	282
<i>Ситий Ю. М.</i>	Цвинтарі південно-східної околиці Батурина	284
<i>Ситий Ю. М.</i> <i>Скороход В. М.</i> <i>Терещенко О. В.</i>	Скляні чарки у похованнях Батуринських цвинтарів XVII–XVIII ст.	288
<i>Токарев С. А.</i>	Вихідці з духовенства у складі козацької старшини Ніжинського полку	290
<i>Травкіна О. І.</i>	“Словєсь Божіихъ самыхъ себе вразумляти и просвещати...” (до 300-річчя виходу Нового Завіту в друкарні Троїцько-Іллінського монастиря у Чернігові)	296
<i>Черненко О. Є.</i>	Інженерно-геологічні умови та особливості палеорельєфу у місці розташування Іллінської церкви в Чернігові	301
<i>Чугаєва І. К.</i>	Чернігівські єпископи XII ст. в Іпатіївському літописному зводі та Любецькому синодику	306
<i>Ясновська Л. В.</i>	К. Т. Карпинський – дослідник церковних старожитностей Чернігівщини на початку XX ст.	310
Список скорочень		314

Видъ
КІЕВО - ПЕЧЕРСКІЯ ЛАВРЫ
отъ Святыхъ братьевъ съ Занодою
1896 года.

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

Дзісяк Я. І.

Кандидат історичних наук, викладач
Чортківський коледж підприємництва та економіки
Тернопільського національного економічного університету

ПИТАННЯ ПРАВОСЛАВ'Я У ПОЛІТИЦІ ГЕТЬМАНА ТЕТЕРІ

*“Історія, мабуть, найбільш небезпечний продукт, що виробляється хімією інтелекту”
Поль Валері*

Як свідчить історія, хімія інтелекту, а більшою мірою, її відсутність, творять масові інфекції небезпек. На перший погляд, парадоксальним є “небезпека продукту” людини саме у сфері релігії, тобто там, де прерогативами є категорія любові, милосердя, розуміння і прощення. Україна, що стала центром протистояння двох конфесій однієї віри від половини XIV ст. поряд з військовим, зазнавала релігійно-конфесійного протистояння. Брестська церковна унія 1596 р. ставила за мету зняти напругу у суспільстві, проте нова церковна структура стала ще одним великим каменем спотикання в українсько-польських війнах воїнів, політиків і духівників.

З огляду на “небезпеку продукту” війни і релігії та їхні нашарування, доцільно процитувати “Літопис Самовидця”: “Початок і причина війни Хмельницького єст єдино от ляхов на православіє гоненіє і козаком отягощеніє”. Хоча буря Хмельниччини почалася під світськими гаслами. Як правило, православна шляхта обмежувала свою боротьбу “за віру” сеймовою діяльністю як і православне духовенство. “Православні інтелектуали” за висловом історика Сергія Плохія вважали неприйнятним і небезпечним висловлювати ідеї “релігійної війни” у друкованих працях або в протестаціях на ім'я короля¹. У тогочасній масовій свідомості були вкорінені етноконфесійні та соціальні ознаки: католик – поляк – пан; іудей – єврей – орендар, що і визначало образ ворога. Було достатньо змінити конфесію/віру, щоб розірвати замкнене коло ідентичності². Про “поворот златищеної шляхти до православ'я” за гетьмана Хмельницького не можна говорити як про масове явище. Натомість можна стверджувати про масовий зворот як римо-католицької, так і православної земельної не покозаченої і консервативної шляхти до українського державного і національного життя в другій половині гетьманування Хмельницького³. Як бачимо, ідентифікація національного в контексті суспільних прошарків проходила різними шляхами. Тема захисту “грецької релігії” вперше потрапляє в поле зору гетьмана Хмельницького після перемог у битвах під Жовтими Водами і Корсунем. Проте переговори не мали перспективи тривалого миру, а були лише перервами перед наступним етапом війни⁴.

Через сім років після смерті гетьмана Богдана Хмельницького, наприкінці 1664 р. уряд правобережного пропольського гетьмана Павла Тетері порушив питання конфесій перед Вальним сеймом. Як традиційно склалося в урядових українсько-польських стосунках, велика увага приділялася питанням церковного життя, головною мірою – взаєминам польських владних структур і римо-католицької церкви із православною церквою. Попри те, що гетьман заради досягнення мети проявив компроміс (вилучив вимогу ліквідації унії), в наданій послам інструкції було чітко поставлене питання прав “грецької віри” не лише в Україні, а й в Короні (Польщі) та Великому князівстві Литовському. Наголошувалося на необхідності виконання польською стороною попередніх обіцянок про повернення православним церков і монастирських земель, що були захоплені уніатами. Для розв'язання церковно-майнових суперечок викладалася пропози-

¹ Плохій С. Наливайкова віра: козацтво та релігія у ранньомодерній Україні. – К. : Критика, 2006. – С. 231, 233.

² Там само. – С. 236-237.

³ Литинський В. Релігія і церква в історії України. – Луцьк : Терен, 2010. – С. 61.

⁴ Гадяцька унія 1658 р. / Ред. кол.: П. Сохань, В. Брехуненко та ін. – К. : Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, 2008. – С. 139.

ція створити комісію, у склад якої мали увійти по два представники Корони і Литовського князівства, мав бути один “руського визнання”. Гетьман вимагав від польського уряду зрівняння у правах руського духовенства з польською шляхтою по всій території Речі Посполитої для захисту від жовнірського постою та посягань шляхти. Окрема увага приділялася статусу київського митрополита. Ставилася умова його підпорядкування константинопольському патріарху, що, на думку українського керівництва, мало б унеможливити зазіхання Польщі та Московії. Містилися положення, що сприяли підвищенню політичної ролі київського митрополита, а також створювалися умови, за яких уряд гетьмана міг би реально впливати на процес обрання митрополита. Гетьман Тетеря вважав, що це обрання має бути всезагальним – за участі представників духовенства, шляхти і Війська Запорізького. Адже наявність впливового і загальновизнаного митрополита забезпечувала б державу від появи самопроголошуваних гетьманів і міжусобиць, чим була наповнена того часу Україна, що є актуальним і сьогодні¹. Варто звернути увагу, що у виборах митрополита з боку Війська Запорізького передбачалася участь лише частини полковників, тобто тих, які були прихильні до гетьмана.

У сфері освіти йшлося, як і в Гадяцькій угоді, про відкриття в Києві академії та мережі початкових шкіл. Викладацький склад мав бути лише православним, а не уніатським і не протестантським. Не допускалося жодної римської академії чи школи в Києві. Гетьманський уряд поновив питання про відкриття українських та білоруських шкіл у Польщі та Литві. Наголошувалося, що у Великому князівстві Литовському шкіл “нашої релігії грецької неуніатських до цього часу немає ніде”, і щоб у школах в Литві професорами були вихідці з Київської академії².

У розглядуваний період Православна церква була ослаблена внутрішніми розбратами і тиском ззовні. Наступником митрополита Балабана (†1663 р.) був єпископ Йосип Нелюбович-Тукальський, якого Синод обрав того ж року на Правобережжі. У літературі частіше вживається друга складова прізвища. Але конкурентна церковна фракція на той же пост обрала Антонія Винницького, єпископа Перемиського. Останнього і затвердив король Ян Казимир, а Тукальського було ув'язнено у 1664–1666 рр.³ Митрополит Іларіон (Іван Огієнко) у праці з історії Української церкви подає, що король затвердив обох обраних митрополитів⁴. Історик Тетяна Яковлева наголошує на тому, що несподіваним і неприємним для Тетері і пропольської козацької старшини було обрання митрополитом Тукальського. Але невдовзі, в універсалі від 25 листопада гетьман стверджував, що діями Пресвятого Духа всі чини обрали митрополита, і щоб йому віддавалося “подобающие послушание как пастырю”⁵. До ув'язнення останнього мав безпосереднє відношення і гетьман Тетеря. Проте більшість визнавала митрополитом Тукальського. Історик і громадсько-політичний діяч Галичини початку ХХ ст. В'ячеслав Будзинівський дав гостру оцінку діям гетьмана Тетері. “Щирого прихильника Польщі – митрополита Тукальського [гетьман] дістав підступом в свої руки і постаравсь, що за се, що не хотів за Польщею агітувати, заслано в Марієнбург разом з монахом Юрком Хмельницьким”⁶. Очевидно, що цим, як і побічною стратою Виговського, гетьман рятував власну владу⁷. Ув'язнених було звільнено після позбавлення гетьманства Тетері. Доречно зауважити, що вже значно пізніше після того (1671) останній змінив конфесію. Як правило, вказується, що Тетеря став католиком, Наталя Яковенко зазначає і греко-католицьку конфесію⁸. Заслужений діяч мистецтв України Микола Шудря вказує, що після того як його дружина – донька Богдана Хмельницького – прийняла католицизм, ставши черницею у Вільнюсі, він записався до Ставропігіївського братства у Львові. У Польщі до влади прийшов король Михайло Корибут-Вишневецький, нелояльний до экс-гетьмана, який погодився на притягнення козаками до суду їхнього колишнього правителя. Тетері була винесена інфамія – позбавлення честі і довічне вигнання з держа-

¹ Газін В. В. Павло Тетеря. – К. : Арій, 2013. – С. 164-165.

² Там само. – С. 168-169

³ Ковчег : Наук. зб. / Ред. Ярослав Грицак, Борис Гудзяк. – Львів : Інститут історичних досліджень Львівського державного університету ім. І. Франка, Інститут історії Церкви, 1993. – Число 1. – С. 45.

⁴ Огієнко І. (митрополит Іларіон). Українська церква. – К. : Наша культура і наука, 2007. – С. 47.

⁵ Яковлева Т. Руїна Гетьманщини: від Переяславської ради-2 до Андрусівської угоди (1659–1667 рр.). – К. : “Основи”, 2003. – С. 365-366.

⁶ Будзинівський В. Наші гетьмани. – Тернопіль, 1990. – С. 63.

⁷ Яковлева Т. Вказ. праця. – С. 402.

⁸ Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України. – К. : Критика, 2006. – С. 384.

ви. Варто зауважити, що вигнанець листувався з архімандритом Гізелем, шукав притулку у келії Києво-Печерської лаври, але йому було відмовлено¹. Павло Тетеря трагічно завершив життєвий шлях у Туреччині на початку 1671 р.

Перефразовуючи міркування історика Наталії Яковенко про опір ухваленню Брестської унії, відзначимо, що молода на той час греко-католицька церква не представляла зовнішньої загрози традиційній обрядовості Східної церкви, а всі глибші догматичні розходження між конфесіями однієї віри були потрактовані з максимальною делікатністю, відкладаючись на розсуд і дебати богословів у далекому майбутньому. Тож в основі ворожого ставлення до уніатської церкви лежав ментальний опір новині, неприйняття нововведення, що сприймалося як замах на усталену, справедливу й добру старовину. Поштовхом до організованого опору були не конфесійно-світоглядні причини, а швидше соціальний інстинкт². Вкотре в історії небезпечний продукт хімії людського інтелекту уявлень про Вищий світ творив нездоланну стіну між мирянами однієї віри. Подальша доля православ'я (парафіян, владик, храмів) українських земель Речі Посполитої у той час прямо залежала від воєнно-політичної ситуації у Східній Європі, що, як відомо, була не на користь України. Напрямок у зворотний бік – до втрати самостійності української Церкви було прокладено за гетьманування Самойловича, причому без примусу гетьман виторгував посаду “свого” митрополита, в обмін на повне підпорядкування Київської митрополії Московському патріархату, сумні наслідки чого помітні й сьогодні.

Гетьман Павло Тетеря намагався об'єднати Правобережну і Лівобережну Україну під зверхністю Речі Посполитої чим, зокрема викликав антипольське і антигетьманське повстання. Проте обидва наріжним каменем зовнішньої політики ставили захист православ'я. Наталія Яковенко зазначає, що якби ідеї Галяцького договору було реалізовано, то це дало б можливість Речі Посполитій шанс оновитися через нові форми співжиття її народів, водночас гарантуючи захист уже досягнутого – визнання права людини на особисту, майнову та політичну свободу³, додамо в т.ч. свободу совісті – конфесійного віросповідання (православ'я), що є визначальною складовою вільного громадянського суспільства.

Жиленко І. В.

Кандидат богослов'я, провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ІДІОФОНИ В ІСТОРІЇ ПЕЧЕРСЬКОГО МОНАСТИРЯ

Била (клепала) і дзвони відносяться до ідіофонів (від грец. *idios* – свій, і грец. *φωνη* – звук) – група музичних інструментів, джерелом звуку яких слугує матеріал, здатний звучати без додаткового натягу (струни або мембрани у мембранофонів). Звичайно ідіофони складаються повністю з матеріалу, що звучить – металу, дерева, скла, каменю, іноді з нього виготовляється лише ігрова частина. В даному випадку йдеться про била (клепала) і дзвони, які відносяться до т.зв. ударних ідіофонів⁴.

У грецькій традиції загальною назвою для била є слово “*σήμαντρον*” (от *σημαίνω* – давати знак; порівн. “знаменати”) і “*κόπανος*” (ін. значення – молоток, яким б'ють у било), “*σύμβολον*” зустрічається рідко, “*τάλαντρον*” означає дерев'яне било, “*ἀγιοσίδηρο(ν)*” (*αγιονσίδηρο(ν)*) букв. – священне залізо) чи “*ἀγιοσήμαντρον*” – металеве било⁵.

У слов'янських мовах такі ідіофони відомі під назвою “било”⁶ чи “клепало”¹. У Словнику ку Памви Беринди читаємо: “*Чѣло: Молотокъ котрѣмъ стрѣны натагають. И ты же еице ѥже піорко которѣмъ на стрѣнахъ браінікають. И дошка ѡголошеѣ млтвѣ въ ѡбнѣтѣлѣ, и на ѣнын потребеы*”².

¹ Шудря М. Лицарі Булави. – К. : Велес, 2007. – С. 89.

² Яковенко Н. Вказ. праця. – С. 220.

³ Там само. – С. 374.

⁴ Кіндратюк Б. Дзвонарське мистецтво середньовічної України // Княжа доба: історія і культура. – 2008. – № 2. – С. 225.

⁵ Есипова М. В. Било // Православная энциклопедия. – М., 2002. – Т. 5. – С. 211.

⁶ Этимологический словарь славянских языков. Праославянский лексический фонд. – М., 1975. – Т. 2. – С. 94-96; 96; Етимологічний словник української мови. – К., 1982. – Т. 1. – С. 183; Рудницький Я. Етимологічний словник

Відтак, дослідники часто розрізняють “било”/“клепало”:

1) як било і молоток, яким по ньому били³.

2) як дерев'яне/металеве, виходячи зі значення “клепати” – бити по металевому предмету⁴.

Можна припустити, що назви “било” і “клепало” (в усякому разі – перше) означало ідіофон задовго до прийняття Християнства. Подібні інструменти, зокрема з кістки мамонта, відомі в Україні з кам'яного віку⁵. Такі знахідки наявні на Чернігівщині⁶ та на Волині⁷.

Била у Візантії переважали як засіб скликання вірних ще з ранньохристиянських часів, на відміну від дзвонів, які відкидалися, як аксесуар поганської обрядності⁸. Використовувалися вони як у приходських церквах, так і у монастирях, проте до сьогодні найбільш відомі саме у житті монастирів⁹. Втім, у першому відомому чернечому статуті прп. Пахомія Великого для цього використовувалась сурма¹⁰, хоча П. Казанський і вважав, що насправді йдеться про “будильний молоток”¹¹. Однак традиція саме використання сурми зберігалась у деяких монастирях (переважно синайських), до VI ст., а в якості відголоску – і до XIX ст.¹²

Та як би там не було, у всіх наступних чернечих уставах для скликання ченців до храму та для початку робіт у монастирі використовувалися різноманітні ударні ідіофони з дерева чи металу. Покликаний спочатку виконувати цілком практичну функцію, ідіофон невдовзі став сакральним символом покликання до духовного подвигу. Разом з тим, розвивався і сам інструмент, і вміння його використання. Вже з кінця IX ст. життя великих обителів Візантії контролював цілий комплекс бил “про що красномовно говорять їхні назви: “соборне”, “велике”, “мале”, “будильне”, “трапезне” та ін.”¹³. Церковний заклик, подібно до більш відомого нині дзвона¹⁴, був органічно вплетений у літургійне життя чернечих осередків¹⁵.

П. Казанський у другій чверті XIX ст. наводить велику кількість описів (і малюнків) бил, як бачених ним у Греції й на Афоні, так і з різноманітної літератури¹⁶. Ці записи достатньо репрезентують варіанти бил, які з'явилися ще у візантійську епоху, і збереглися в ужитку до XIX ст. Для нас це особливо важливо, бо з тих пір біла в церковному вжитку сильно поступилися дзвонам.

української мови. – Winnipeg, 1962–1972. – Т. 1. – С. 122; Гістарычны слоўнік Беларускай мовы. – Мн., 1983. – Т. 2. – С. 3; *Аникін А. Е.* Русский этимологический словарь. – М., 2009. – Т. 3. – С. 185-186.

¹ Етимологічний словник української мови. – К., 1985. – Т. 2. – С. 458; *Рудницький Я.* Етимологічний словник української мови. – Ottawa, 1982. – Т. 2. – С. 686.

² *Памво (Беринда).* Лексикон славенороскій... – К., 1627. – С. 210.

³ *Лоханський В. В.* Русские колокольные звоны // Колокола. История и современность. – М., 1985. – С. 18; Гістарычны слоўнік Беларускай мовы. – Мн., 1996. – Т. 15. – С. 112.

⁴ *Есіпова М. В.* Било. – С. 211; *Кіндратюк Б.* Било і клепало в монастирському побуті та церковному богослужінні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://thule.primordial.org.ua/mesogaia/kindrato1.htm> (29.01.2015); *Материалы для археологического словаря. Било или клепало // Древности. Труды Московского археологического общества.* – М., 1865–1867. – С. 30.

⁵ Етимологічний словник української мови. – К., 1985. – Т. 2. – С. 51-73.

⁶ *Соболяк А. М.* Костяные ударные инструменты периода позднего палеолита на современной территории Украины // Музично-театральне мистецтво. – 2010. – № 1. – С. 234-237.

⁷ *Кіндратюк Б.* Било і клепало в монастирському побуті...

⁸ *Казанський П. С.* О призыве к богослужению в Восточной Церкви // Труды первого археологического съезда в Москве. – М., 1871. – Т. 1. – С. 300.

⁹ *Казанський П. С.* О призыве к богослужению... – С. 300.

¹⁰ *Хосроев А. Л.* Пахомий Великий: Из ранней истории общежительного монашества в Египте. – СПб., 2004.

¹¹ *Казанський П. С.* О призыве к богослужению... – С. 300.

¹² *Макарова С. Е.* Трубы, біла и колокола как сакральные музыкальные инструменты (К символическому истолкованию “трубного гласа” и “звона”) // Музыка колоколов: сборник исследований и материалов. – СПб., 1999. – С. 13.

¹³ *Иванова М. А.* “Шед пономарь и ударит в великое било трижды”. Список Студийского устава. Конец XV – начало XVI в. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Russ/XV/1480-1500/Stud_ustav/text.htm.

¹⁴ Сухі дерев'яні біла мають різне звучання в залежності від місця удару, що дозволяє створювати різні варіації звучання, і перетворює його на дійсний музичний інструмент (Див. : *Лоханський В. В.* Русские колокольные звоны. – С. 18). Можна добитися різноманітного звучання від металевих ідіофонів.

¹⁵ *Иванова М. А.* К проблеме осмысления истоков и традиций церковного звона на Руси XI–XIV веков // Вестник Челябинского государственного университета. – 2013 р. – Т. 6 (297). – Вып. 54. – История. – С. 92.

¹⁶ *Казанський П. С.* О призыве к богослужению... – С. 301.

Варіанти бил за П. Казанським (Афон, Синай, Греція, Болгарія)¹

У залізні клепала б'ють залізним молотом, іноді – великими гвіздками, що символізує гвіздки з Розп'яття.

Є всі підстави вважати, що на час заснування Печерського монастиря була у нас вже усталена. Та й прп. Антоній мав бути знайомий з ними ще з Афону. Тому було чи була в обителі з'явилися, коли ченці перебралися з печери до наземних келій. У Студійському уставі різних редакцій було згадується неодноразово², але оскільки такі згадки є в інших уставах та у зв'язку з афонським досвідом прп. Антонія, його появу навряд чи слід якось асоціювати з указаним статутом.

Можна припустити, виходячи з вищенаведених аналогій та текстів, що в Печерській обителі використовувалися як переносні била, так і головне, загальномонастирське, стаціонарне. Було чи клепало стало постійним атрибутом чернечого життя у Лаврі, доживши до закриття монастиря у ХХ ст. Була навіть спроба повернути його до монастирського вжитку після 1988 р., однак в умовах шумового фону, притаманного великому місту, воно виявилось неефективним.

Було неодноразово згадане у Києво-Печерському патерику. Найбільш вагомими є згадки в оповіді про знайдення мощей прп. Феодосія і у Житті прп. Матфея.

В оповіді про перенесення мощей прп. Феодосія цей фрагмент звучить так:

Іпатіївський літопис	Хлебніковський літопис	Касіянівська друга редакція	Спасо-Прилуцький пролог другої половини XIV ст.	Сказание о перенесении мощей прп. Феодосия Печерского ³
і єгда удариша в кнло. виднста три столпы. акы дѣгы зарни.	и ег ^а оудариша въ било. видѣста три стлпы, акы доугы зарни.	Егда же удариша въ церковное било заутрени, и видѣша 3 столпы, яко дугы свѣтозарнии,	и в іѣа клепань ^о іакшася і столпи надъ црквию. іако заръ огнена	и єгда оударнша къ кнло. видѣста і стлпы. акы дѣгы зарны.

Як бачимо, вже в цих текстах варіюється назва било/клепало. Однак ще чіткіше варіювання цих слів видно у Житті прп. Матфея:

Хлебніковський літопис	Лаврентіївський літопис	Радзивілівський літопис	Типографський літопис	Московське зведення 1479 р.	Никонівський літопис
и доуѣи же емоу єдиною.	идушу же ѣму єдиному.	идушу же ему единому,	Иногда же идущую емоу по оутрени в кѣлью свою,	иногда идущу ему по утрени в келью свою,	Идушу же ему единою,
и сѣде поучиваа пѣ кнло ^а .	сѣде опочивая подѣ биломъ.	сѣде почивая под былемъ,	бѣ же кѣлиа его подале отъ церкви, и сѣдшу емоу опочинуту подъ клепанною, [е]же бѣ до зорей, и възведъ очи свои	бѣ же келиа его подале отъ церкви, и сѣдшу ему опочинуту подъ клепаннею, еще же бѣ до зорей, и възведъ очи свои	и сѣде опочивая подѣ билницею, бѣ бо кѣлиа его подале церкви,
кѣ еѡ келиа єгѡ пода ^а цркви.	бѣ бо кельѣ ѡго подале цркви.	бѣ бо кѣльѣ ег(о) подале ц(е)ркви,			

¹ Казанский П. С. О призыве к богослужению... – С. 302-303.

² Голубинский Е. История русской церкви. – М., 1901–1904. – Т. 1. – Ч. 1-2. – С. 781.

³ Публ. за вид.: Лосева О. В. Жития русских святых в составе древнерусских прологов XII – первой трети XV вв. – М., 2009. – С. 416-418. Дослідницею використані списки: Пролог РГАДА Тип. № 173 перш. пол. XIV ст. з різночитаннями за списками № 175, 179 пеш. трет. XIV ст., № 174 перш. пол. XIV ст. і № 171 сер. XV ст.

Можна припустити, що заміна слова “било” на “клепало” відбулося ще в київському літописанні XIII ст. – спільному джерелі пізньої літописної редакції, оскільки у Патерику ми зустрічаємо слово “клепало” аж до – друкованої редакції 1661 р.:

Іпатіївський літопис	Хлебніковський літопис	“Основної редакції”	Касиянівська перша редакція	Касиянівська друга ред. (23 сс. 96-97)	Пролог 1643 р.	З Патерики Йосифа Тризни	З Патерики 1661 р.
нѣдѣцю же едѣ единою. н сѣде по- унбага подѣ кн- лодѣ.	нѣдоуѣж едлоу ѣдиною. н сѣде по- унбага пѣ кнлодѣ.	Идушу же единою ему и сѣде, опочиваа, под клепалом,	ѣдиною же нѣдѣцю едлоу. н сѣде пѣ клепалоу.	Единоу же идушу ему и сѣде под кле- паломь, хотѣя опочи- нути,	ѣдиною же нѣдѣцю едѣ ж н сѣде по клепалоу.	единою же едѣ ж нѣдѣ (sic!) н црковн сѣде по клепа- лоу црковныи хотѣя кнлоу опочини- ти.	ѣдиною же тѣкѣ нѣдѣцю, сѣде по кнлоу црков- ныи, хотѣя кнло почини- ти.

З деякою вірогідністю можна припустити, що тут ми маємо справу з реальним використанням слова в певний відрізок часу, у т.ч. і печерянами.

В Радзивілівському літопису знаходимо малюнок того самого великого стаціонарного била, яке стояло на Соборній площі чи, що найвірогідніше, узвичаєного стаціонарного била тих часів.

Виглядає воно доволі дивно. У нижній частині зображено вікна і напівколони. З оригіналу важко зрозуміти, що це таке. Однак все стає зрозуміло, коли порівняти його з одним із малюнків П. Казанського, який відображає один з типів бил, що в його час ще побутували у Греції.

Вірогідно, володимир-волинський копіст XV ст. не був знайомий з таким видом бильниць і прийняв платформу за якусь будову. Можливо, цьому сприяло те, що платформа зображеного била була кам'яною і в оригіналі була прикрашена напівколонками.

Використання била збереглося у Печерській обителі майже до нашого часу. Згідно з дослідженнями Рилкової: “В кінці XIX – початку XX ст. у монастирі вживалася “лопатоподібна” (“совкоподібна”) форма била. Дерев'яне било зберігалось в Успенському соборі над входом у боковий вівтар Іоанна Предтечі Великої лаврської церкви. Використовувалося до середини грудня 1924 р. Таким чином, дерев'яне било в Києво-Печерській лаврі вживалося для призову до богослужіння протягом багатьох століть – з XI ст. до кінця першої чверті XX ст.”¹. Щодо металевого клепала, то дослідниці не вдалося знайти архівних даних стосовно початку його побутування. Проте відомо, що в останні століття воно існувало й у XVIII ст. знаходилося, в т.ч. у Великій лаврській дзвіниці та на дзвіниці Ближніх печер. В них били металевими молоточками як доповнення до дзвонів². Більшість лаврських металевих клепал виготовлялися київськими майстрами. Л. Рилкова зокрема знайшла документи про періодичні замовлення нових бил, починаючи з 1804 р. Це клепало на Великій лаврській дзвіниці використовувалося до грудня 1924 р.³

Зображення била з Радзивілівського літописа у описі знайдення мощей прп. Феодосія Печерського під 1091 р

Бильниці кінця XIX ст. за публікацією П.Казанського⁴

¹ Рылкова Л. П. Киевские колокола. – К., 2016. – С. 37.

² Подібне, але саморобне било існує на дзвіниці Флорівського монастиря.

³ Рылкова Л. П. Киевские колокола... – С. 38-39.

⁴ Казанский П. С. О призыве к богослужению... – С. 306.

Стационарні била побутували до ХХ ст. не лише в монастирському житті, а й у приходських церквах, переважно у бідних парафіях, як данина традиції, і одночасно із звичайними дзвонами. Зокрема в Галичині вони використовувалися замість дзвонів на Страстному тижні¹. Згідно із зібраними тим самим дослідником даними, ця традиція збереглась у середині ХІХ ст. також у обителях Чернігівської губернії, у деяких приходах Прикарпаття. За наявними описами, у с. Жураки Богородчанського повіту на початку ХХ ст. було “мало форму зигненої штаби з кульками на обох кінцях... Друге “било” в с. Залуква під Галичем – металевий круг, діаметром 61 см. На ньому були зображені Страсті Христові”². Можна припустити, що така традиція існувала у досинодальні часи й у інших частинах України, оскільки, зокрема в колекції Д. Яворницького у м. Дніпрі знаходилося декілька давніх дерев’яних бил³. У Церковно-археологічному музеї КДА зберігався фрагмент металевого била ХVІІ ст., що мав вигляд дуги. Пам’ятка походила із с. Мостиці (Київська обл.)⁴.

В українській практиці, як відомо, усталилися також ручні била, і їхні локальні видозміни мають свої назви: калатало (невелика прямокутна дощечка з ручкою; з обох боків дощечки-резонатора прилаштовувалися два дерев’яні бруски, які від стрясування дзвінка вдарялися об неї), клепачка, яку в деяких місцевостях іноді теж називають клепалом (невелика прямокутна, з добре резонуючого твердого дерева дощечка, до якої через просвердлений в її центрі отвір прикріплена ручка; до верхньої частини ручки, що виступає над дощечкою, прилаштований один чи два молоточки, які від двобічних різких рухів руки вдаряються об дошку) та ін.⁵ Б. Кіндратюк вважає, що могли використовуватися не лише різні види звуків, а одночасно декілька бил, і “за допомогою цих ідіофонів виконувалися багатоголосі інструментальні побудови”⁶.

Печерський патерик не згадує дзвонів, а тільки била, і перша згадка про дзвони у Лаврі походить із напівлегендарного запису про події 1240 р. у “Київському синописі”⁷. Втім, це не означає, що дзвонів тут не було й раніше, як були вони і пізніше, використовуючись паралельно з билем⁸.

Дзвони як церковні ідіофони почали з’являтися у Греції з ІХ ст., але так і не зажили широкого вжитку⁹. У нашій церковній практиці вони поширилися не з Візантії, а з Західної Європи¹⁰, де їх використовували з VII ст. У Візантії ж повсюдне церковне використання дзвонів не запроваджувалося до нашестя хрестоносців 1204 р.¹¹ Зокрема з опису подорожі новгородського архієпископа Антонія до Константинополя у ХІІ ст. зрозуміло, що навіть у Новгородській землі дзвони в цей час були справою звичайною, і прочанин із деяким здивуванням пише, що в Константинополі того нема: “а колокола не держа” во стѣѣ софѣѣ. нѣ кнѣзю мало в рѣцѣ держа, клепаю” на заѣтрени. а на ѡбѣднѣ і на вѣчернѣ не клепаю”. а по ѣныѣ црѣквѣ клепаю” а на ѡбѣднѣ і на вѣчернѣ, кнѣзю же держа” по агглову ѣтнѣю. а в колоколах латѣѣнн звона”¹².

Що стосується літописних повідомлень, то перша згадка про дзвони в Києві міститься під 1146 р., коли йдеться про пограбування Святославового двору, і серед іншого – дзвонів¹³. Під 1259 р. в Іпатіївському літопису згадано, що Данило Галицький для Холма надав, серед інших фундушів, дзвони, які забрав із Києва, а частина була вироблена на місці¹⁴.

¹ Кіндратюк Б. Дзвонарське мистецтво середньовічної України. – С. 228; його ж. Било і клепало в монастирському побуті...

² Кіндратюк Б. Било і клепало в монастирському побуті...

³ Рылкова Л. П. Киевские колокола... – С. 37.

⁴ Там само. – С. 38-39.

⁵ Кіндратюк Б. Било і клепало в монастирському побуті...

⁶ Там само.

⁷ Синопис, или краткое описание о начале славянского народа и первоначальных князей града Киева... – К., 1674. – С. 110-111.

⁸ Від спільного використання бил і дзвонів, мабуть, походить і спільне використання слів (зокрема у дзвін, згідно з українською мовою можна не тільки “дзвонити”, а й “бити” і “клепати”).

⁹ Казанский П. С. О призыве к богослужению... – С. 304-305.

¹⁰ Кіндратюк Б. Дзвонарське мистецтво середньовічної України. – С. 231.

¹¹ Красовский М. Псковские звонницы // Зодчий. – 1906. – 23. – С. 241.

¹² Саватинов П. Путешествие Новгородского архиепископа Антония в Царьград в конце 12-го столетия. – СПб., 1872. – С. 33-34.

¹³ Ипатьевская летопись // ПСРЛ. – М. ; Л., 1962. – Т. 2. – Стб. 333.

¹⁴ Там же. – Стб. 845

Однак це ще не означає, що поява дзвонів у Києві чи в Київській Русі загалом відноситься до XII ст. 1067 р. новгородське літописання повідомляє, що під час пограбування Софії Новгородської Всеслав Брячиславич взяв серед іншого дзвони¹. Таким чином, є всі підстави вважати, що і в Київській Софії дзвони на цей час вже були.

Цей висновок підтверджується також доволі чисельними знахідками дзвонів у Києві.

Дзвін за виданням М. Закревського. Повторюється у виданні М. Каргера

Близько Десятинної церкви (за виданням М. Каргера)²

Знайдений у 1937 р. на схід від капища³

Дзвін, знайдений на Подолі⁴

Два давніх дзвони було знайдено при розкопках Десятинної церкви⁵. Інформація про знайдення їх є досить суперечливою, і обидва пов'язані з іменем О. Анненкова⁶. Один із них знайдений поблизу від Трьохсвятительської церкви, а другий поблизу Андріївського узвозу, таким чином, приналежність їх⁷ до Десятинної церкви нічим особливо не підтверджується. Радше тут зіграв роль стереотип дослідників, які вважали, що дзвони за княжої доби були чимось унікальним, отже, могли належати тільки найбільшим храмам.

У тому ж районі ("садиба Кривцова") фрагмент дзвона знайшов І. Хойновський.

М. Каргер повідомляє також про знайдення уламка дзвона під час розкопок 1833 р. Г. Лохвицьким храму на розі Володимирської та Ірининської вулиць⁸. Однак у першоджерелі, на яке він посилається, насправді, повідомлення про дзвони нами не виявлені⁹.

Ще один дзвін був знайдений 1937 р. за декілька метрів на схід від капища на Старокиївській горі¹⁰. Його опис знаходимо у роботі І. Костюк¹¹.

Насправді, через розрізненість записів у нас нема певності, що в усіх наведених тут згадках мова йде про різні знахідки. Відомі знахідки дзвонів і за межами укріплень Верхнього Києва. Знаходили їх на Подолі¹², Кудрявці¹³.

У М. Каргера описано також ряд згадок про знайдення дзвонів у Київській землі¹⁴. Можливо, ще за княжої доби центром із відливання їх на Київщині став Городеськ¹⁵. Про це свідчать знахідки там бронзових дзвонів XII–XIII ст., а також інших пам'яток церковного начиння¹⁶.

Богдан Кіндратюк проаналізував також повідомлення про знайдення давніх дзвонів на території України: у Богоревиці на Закарпатті, Вщижі на Чернігівщині, на Житомирщині. Фрагменти дзвонів знайдено також у багатьох землях Волині й Галичини¹⁷. В усякому разі,

¹ Новгородские летописи // ПСРЛ. – 1879. – Т. 3. – Вип. 2. – С. 185.

² Каргер М. К. Древний Киев. – Л., 1958. – Т. 1. – Табл. XLIII.

³ Там же. – Т. 1. – С. 378. – Прим. 3 – Табл. XLIII

⁴ Древности Приднепровья и побережья Черного моря. К., 1902. – Т. VI. – Табл. XLII.

⁵ Каргер М. К. Древний Киев. – Т. 1. – С. 378. – Прим. 3.

⁶ Костюк І. Про дзвони Десятинної церкви // Церква Богородиці Десятинна в Києві. – К., 1996. – С. 77.

⁷ Там само.

⁸ Каргер М. К. Древний Киев. – Т. 1. – С. 378. – Прим. 3.

⁹ О ходе открытия древностей в Киеве до начала 1836 года // ЖМНП. – 1836. – Т. 12. – С. 266-269.

¹⁰ Каргер М. К. Древний Киев. – Т. 1. – С. 378. – Прим. 3.

¹¹ Костюк І. Про дзвони Десятинної церкви. – С. 77.

¹² Древности Приднепровья и побережья Черного моря. – К., 1902. – Т. VI. – С. 42. – Табл. XLII.

¹³ Петров Н. И. Указатель Церковно-археологического музе при Киевской духовной академии. – К., 1897. – С. 87.

¹⁴ Каргер М. К. Древний Киев. – Л., 1958. – Т. 1. – С. 378. – Прим. 4.

¹⁵ Кіндратюк Б. Дзвонарське мистецтво середньовічної України. – С. 235.

¹⁶ Толочко П. П. Киев и Киевская земля в эпоху феодальной раздробленности XII–XIII вв. – К., 1980. – С. 157.

¹⁷ Кіндратюк Б. Дзвонарське мистецтво середньовічної України. – С. 235-236.

звідси походить найдавніший збережений діючий український дзвін – Святоюрський 1341 р., зроблений місцевим майстром Яковом Скорою¹.

На початку ХХ ст. у Києві на церквах (включно монастирських і пустинських) знаходилося 350-400 дзвонів². Докладніше про них див. у цьому виданні³.

Первинно дзвони у нас, вірогідно, підвішувалися на досить простих конструкціях, співставних із підвіскою для бил. Приклад такого підвісу знаходимо серед графітей, знайдених під час досліджень 1983–1986 рр. на стінах соборної Іоаннобогословської церкви в Луцькому Вишньому замку. З короткої публікації М. Хілько можна зробити висновок, що їх датовано ХІІ ст.⁴. Автор публікації припускає, що це малюнок дзвона, який стояв поблизу церкви.

Зображення дзвонів із Луцького замку (за М. Хілько⁵)

Дзвіниці в Лаврі з плану 1638 р.

“Дерев'яні вежі-дзвіниці ХVІІ–ХVІІІ ст.

1. Подільсько-галицький тип (Потиліч, 1731 г.). – 2. Оборонно-замковий тип (м. Яворів у Галичині, ХVІІ ст.). За мал. П. Холодного, стари. – 3. Восьмикутна вежа (Шумляни у Галичині, 1712 р.). За рис. архіт. А. Луштинського. – 4. Складний тип дзвіниці (Ясениця Замкова на Бойківщині, 1760 р.). – 5-8. Пляни трьохзрубних дерев'яних церков ХV–ХVІІІ ст. – 9-11. Пляни п'ятизрубних дерев'яних церков хрещатої форми”⁶

Проте із збільшенням кількості дзвонів для них стали будувати дзвіниці, первинно виключно дерев'яні. Цікаво, що загальні абрисы цих дзвіниць збігаються із зображенням нечисленних ще дзвіниць у Греції ХІХ ст.

Дзвіниця кінця ХІХ ст. За публікацією П. Казанського (с. 306).

¹ Кіндратюк Б. Дзвонарське мистецтво середньовічної України. – С. 237-238.

² Рылкова Л. П. Киевские колокола... – К., 2016.

³ Там же.

⁴ Хілько М. Давньоруські графіті церкви Івана Богослова в Луцьку // Старий Луцьк. Науково-інформаційний збірник. – Луцьк, 1988. – С. 162-163.

⁵ Там само.

⁶ Січинський В. Історія українського мистецтва. – Нью-Йорк, 1959. – Т. II. Архітектура. – С. 9.

Крайня О. О.

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ВПЛИВ МІЛІТАРИЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА НА ЖИТТЯ ЦЕРКВИ В УКРАЇНІ (аналіз документів з історії Києво-Печерської лаври 2-ї половини XVII–XVIII ст.)

Вплив мілітаризації суспільства у 2-й половині XVII–XVIII ст. на функціонування православної осередків на теренах України в історіографії висвітлювався фрагментарно і, переважно, не в спеціалізованих дослідженнях з історії Церкви, а в працях військово-історичного, історико-архітектурного, земельно-адміністративного, історико-медичного напрямів. Найбільш дотичними поставленій проблемі за змістом є твори професора В.М. Мордвінцева з історії церковно-вотчинного господарства і секуляризаційної реформи¹, що дають змогу простежити загальне тло, на якому Києво-Печерська лавра – один з найпоказовіших прикладів, і містять чимало інформації, котра стосується безпосередньо військового адміністрування церковних установ та підлеглого чи виведеного з-під їхнього підпорядкування населення. О.С. Кузьмук підійшов до питань церковної та військової реформ з ракурсу вивчення церковно-релігійного життя Війська Запорізького Низового². Документи, що висвітлюють положення Молдавської церкви під час російсько-турецької війни 1768–1774 рр. вводять у науковий обіг О.М. Пономарьов³. Про ці події свідчить і низка документів з архіву Києво-Печерської лаври зі збірки ЦДІАК України (ф. 128). Отже, згадувана публікація О.М. Пономарьова дає можливість порівняти подану в різних джерелах інформацію, а супроводжувальна авторська стаття підіймає проблему позиції Церкви під час війни в сучасній українській науці.

Констатація змін архітектурного середовища Печерського містечка під час розбудови фортеці в межах лаврських володінь, міститься в роботах О.В. Сіткарьової⁴. Живлять тему впливу війн на життя населення України праці історико-медичного спрямування: М.П. Бойчака – про київський військовий шпиталь⁵, М.К. Бородія – про спалахи епідемії чуми в українських землях у XVIII ст.⁶ та ін.

Актуальність теми обумовлена далекосяжними наслідками, які мали для Церкви військово-адміністративні зміни XVII–XVIII ст. та втягування населення України у збройні конфлікти. Монастирські збірки документів, на базі яких сформовано низку фондів державних архівних установ, презентують достатньо матеріалів для аналізу того, як відбився на житті людей проект створення й утвердження Російської імперії, до яких глибинних соціально-антропологічних змін призвели акції його втілення, перш за все, мілітаризація суспільства і зверхність військового адміністрування практично в усіх сферах життя.

В історіографії, що простежує процеси геополітичних трансформацій в землях історичного ядра Русі, навіть у радянські часи приділялася значна увага релігійно-конфесійному питанню як одному з визначальних чинників державотворчих змін. Парадоксом на тлі атеїстичної пропаганди виглядала позитивна оцінка Хрещення Русі і гасла захисту православної віри під час козацько-польської війни XVII ст., однак теза єдиного сповідання стала хрестоматійною в радянських підручниках історії, цементуючою у свідомості громадян логічну схему

¹ *Мордвінцев В. М.* Російське самодержавство і українська православна церква в кінці XVII–XVIII ст.: Навч. посіб. – К.: Київський ун-тет, 1997. – 96 с.; *його ж.* Сповідальні книги // Київська старовина. – 1995. – № 3. – С. 84-87; *його ж.* Церковно-вотчинне господарство та секуляризаційна реформа на Лівобережній Україні у XVIII ст.: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. іст. наук: 07.00.02 / КНУТШ. – К., 2000 – 32 с.

² *Кузьмук О. С.* “Козацьке благочестя”: Військо Запорозьке Низове і київські чоловічі монастирі в XVII–XVIII ст.: еволюція взаємовідносин. – К.: ВД “Стилос”, 2006. – 228 с.; *його ж.* Межигірська старовина: нариси з історії Києво-Межигірського в ім’я Преображення Господнього чоловічого монастиря в XVI–XVIII ст. / Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК; Центр. держ. іст. арх. України, м. Київ. – К.: ФОП “Видавець Олег Філюк”, 2014. – 624 с.

³ *Пономарёв А. М.* Положение Молдавской Церкви во время русско-турецкой войны 1768–1774 годов // *Revista de etnologie și culturologie.* – Chișinău, 2017. – Vol. XXI. [в друці].

⁴ *Ситкарева О. В.* Киевская крепость XVIII–XIX вв. – К.: НКПІКЗ, 1997. – 200 с., ил.; *її ж.* Архітектура Києво-Печерської лаври кінця XVIII–XX ст. – К.: Головкивархітектура, НДІТІАМ, 2001. – 338 с., іл.

⁵ *Бойчак М. П.* История Киевского военного госпиталя. – К., 2006. – 720 с.

⁶ *Бородіє М. К.* До історії боротьби з чумою на Україні в XVIII ст. // УІЖ. – 1984. – № 5. – С. 82-90.

встановлення протекторату Московського царства над Україною. У цьому питанні спостерігається пряме наслідування російській історіографії дорадянської доби.

Проблема впливу військово-адміністративних змін і збройних конфліктів на життя Церкви у другій половині XVII–XVIII ст. привертає увагу, зокрема, через насиченість збірки старих монастирських паперів (в даному разі Києво-Печерської лаври), царськими указами, маніфестами, реляціями з фронтів, супроводжуваними імперськими війнами. Здебільшого вони опубліковані, оригінали знаходяться у Російському державному військово-історичному архіві. Але присутність копій – рукописних і друкованих, в монастирській збірці документів, разом із супроводжуваними розпорядженнями лаврського керівництва начальникам своїх відомств, надають їм специфічного звучання як інструмента впливу на суспільну думку з використанням світською владою духовного відомства. В текстах маніфестів імператриць Єлизавети I та Катерини II робиться відчутний акцент на темі християнської моралі, якій, з одного боку суперечать насильницькі дії, з іншого – методом інсинуацій, піддані, котрим вголос зачитувалися маніфести і реляції у церквах, одразу після літургії, привчалися до виправдання військових операцій за кордонами Російської імперії.

Хронологія тільки найбільших військових кампаній XVIII ст. та географія збройних зіткнень показує, що Україна стала плацдармом для московських військ з усіма відповідними наслідками для економіки краю і його населення: Північна війна (1700–1721); Прутський похід (1710–1711); російсько-персидська війна (1722–1732); війна за польський спадок (1733–1735); російсько-турецька війна (1735–1739); російсько-шведська війна (1741–1743); Семилітня війна (1756–1762); Перша польська війна (1768–1772); російсько-турецька війна (1768–1774); російсько-шведська війна (1788–1790); Друга польська війна (1794–1795); російсько-французька війна (1798–1799).

З кінця XX ст., на пострадянському просторі кардинально змінився вектор підходу до вивчення історії Церкви. Але переважно по-старому використовується імперська формула вирішення геополітичних питань України в XVII–XVIII ст. – за конфесійною належністю більшості населення, з утвердженням тези національної ідентифікації за ознакою спільної віри в умовах входження земель до складу поліетнічних держав. Це підживлює колоніальні настрої певних носіїв імперської ідеї. Натомість, визнається, що Церква як суспільна інституція, є мінлива й залежна від багатьох, перш за все політичних чинників¹, релігійна свідомість піддається реконструкції й питання романтизованих у XIX–XX ст. взаємовідносин козацтва і Церкви вивчається та переосмислюється на сучасному рівні, з введенням у науковий обіг нових джерел². Починається розгортання наукових студій з питань релігійної толерантності населення українських земель, про що дають право говорити міжконфесійні шлюбні, тривале мирне співіснування сусідів православних і католиків, у т.ч. монастирів і церков відповідних конфесій³.

Власне, в статті про привілеї козаків, які затверджувалися під час обрання на гетьманство Юрія Хмельницького і повторювали пункти, прийняті під час Переяславської ради, сказано, що “прежде сего от королей польских никакова гонения на веру и на вольности их не было. Всегда они всякого чину свои вольности имели, и для того они верно служили, а ныне за наступление на вольности их поддалися Его царского Вва под высокую руку”⁴.

¹ Ульяновський В. І. Історія церкви та релігійної думки в Україні. Навч. посібник: у 3-х кн. Кн. 1 – Середина XV – кінець XVI століття. – К.: Либідь, 1994. – С. 4.

² Кузьмук О. С. “Козацьке благочестя”...; його же. Межигірська старовина...

³ Melnyk M. Preekumenizm i konfesjonalizm prawoslawnych zjednoczeniowych w I Rzeczypospolitej (1590–1596). – Olsztyn: W-wo Katedry Aksjologicznych Podstaw Edukacji UWM, 2013. – 536 s.; Довбищенко М. Реалії та міфи релігійного протистояння на Волині в кін. XVI – I пол. XVII ст. // Соціум: Альманах соціальної історії. – 2003. – Вип. 2. – С. 57-82; Яковенко Н. Релігійні конверсії: спроба погляду зсередини // Яковенко Н. Паралельний світ. Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні XVI–XVIII ст. – К., 2002. – С. 13-79; Яременко М. Міжконфесійні відносини в Україні та Білорусі у XVIII ст. (постановка проблеми) // Соціум: Альманах соціальної історії. – 2003. – Вип. 3. – С. 121-136; Ворончук І. Українська родина XVI – першої половини XVII ст. у світлі міжконфесійних стосунків (на матеріалах Волині) // Релігія і церква в історії Волині: 36 наукових праць. – Кременець, 2007. – С. 69-85; Крауна О., Sinkevich N. Interdenominational relations in Ukraine in the 17th century in the context of historical-biographical research (John Herbinius and Innocent Gizel // Christian Roots of the European Civilization (in print).

⁴ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 13ар., спр. 2, арк. 7.

Залишилися й свідчення про вирішення міжконфесійних суперечок шляхом публічних дискусій інтелектуалів з обох сторін на кшталт трьохденного диспуту єзуїта М. Чиховського та майбутнього архімандрита Києво-Печерської лаври Інокентія Гізеля, що відбувся у 1646 р. (опублікований у Кракові “Colloquium Kioviense”, 1649 р.)¹. Показова в цьому сенсі й біографія Інокентія Гізеля, котрий народився в Пруссії, в родині лютеран, у зрілому віці прийняв православ'я. Сподвижник митрополита Петра Могили, отець Інокентій вирізнявся широкими поглядами та ерудицією. Під час воєнного конфлікту між козацтвом і польською шляхтою зробив ставку на допомогу Москви, проте вважав неканонічним перехід Київської митрополії від Константинопольського патріархату до Московського. Слід пригадати, що київські церковні ієрархи, в т.ч. Інокентій Гізель, не підписали звернення Богдана Хмельницького до царя Олексія Михайловича щодо прийняття України під протекторат Москви, на що той звернув увагу, але задовольнився поясненням гетьмана про усну згоду духовенства митрополії². Вразливість позиції Гізеля полягала у протиріччі відстоювання ним звичних в українських землях правових норм, порядку вибору митрополита з місцевого духовенства, і, в той же час, готовності до компромісу в питанні підпорядкування Константинопольському патріарху. У 1666 р. він заявив, що коли митрополита захочуть поставити з “великоросів”, то він закрийся з ченцями у монастирі й не пустить його³. У 1669 р. лаврський архімандрит з братією домігся царської грамоти на підтвердження монастирю права ставропігії. Це дещо заспокоїло києво-печерських ченців у відношенні до кандидатури наступного митрополита Київського і всієї Русі. Проте, на перехідному етапі зміни державного устрою Гетьманщини після приєднання до Московського князівства, перемоги духовних і світських еліт носили ситуативний характер. Стратегічно позиції автономної держави з самостійним виходом на міжнародні контакти для України було втрачено.

Як слушно зауважив О.М. Пономарьов у дослідженні положення Молдавської церкви під час російсько-турецької війни 1768–1774 рр., присутність чужоземної армії закінчується виснаженням ресурсів і поглинанням території, що перетворюється в “буферну зону” для розширення життєвого простору й отримання з того економічних зисків. Духовні і світські ініціатори закликання чужоземних військ, начебто в інтересах свого краю, недовго перебувають в ілюзіях щодо відповідності приводу і справжніх цілей носіїв імперських ідей. За спостереженням історика, переписи населення й адміністративне реформування під пильним оком військового командування держави-колонізатора невдовзі проявляє весь “трагізм і цинізм ситуації”⁴.

Перший гарнізон московського війська був введений у Київ після підписання Переяславського договору. “Для Б. Хмельницького 3-тисячний контингент російських військ “на дніпровському рубежі” був тимчасовою мірою, військовим резервом у випадку наступу армії Речі Посполитої. Для російської сторони введення до Києва гарнізону стало важливим політичним успіхом, адже своя залога в цьому місті дала можливість закріпитися на українських землях, а її командири (воєводи) – впливати на політичне життя Гетьманщини. Саме воєводи були головними представниками царя в Гетьманщині після 1654 р. і виконували завдання політичного нагляду за гетьманом і старшиною”⁵.

Вже у 1661 р. архімандрит Інокентій Гізель у листі до царя Олексія Михайловича викрикував гнітючі реалії, в яких перебували піддані Києво-Печерської лаври через безчинства ратних людей Київських. “Сие есть многим известно, – писав він – что многие преже вотчины и хуторы пресвятыя Богородицы от них есть разорены, церкви разрушены, престолы опровержены, Тайны пресвятыя с сосудов пометаны, священники обнажены, иноки за выю связаны биены, порублены, а иные и на смерть побиты, и подданные наши от убожества и нажитков своих разорены и иные помучены и попечены, а иным руки и ноги отсечены; прочие же на смерть побиты...”⁶. Далі в скарзі архімандрита йдеться про “потравлення” з відому військового нача-

¹ Корзо М. А. Инокентий (Гизель), архим. Сочинения // Православная энциклопедия. – М., 2013. – Т. XXII. – С. 747.

² Иловайский Д. И. История России. – Т. 5. Отец Петра Великого Алексей Михайлович и его ближайшие преемники. – М., 1905. – С. 103-104.

³ Инокентий (Гизель) // Православная богословская энциклопедия. – СПб., 1904. – Т. 5. – Стб. 945-946.

⁴ Пономарёв А. М. Положение Молдавской Церкви...

⁵ Назаренко В. М. Російський гарнізон м. Києва (друга половина XVII–XVIII ст.): військово-політичний та соціально-економічний аспекти діяльності : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01. – К., 2015. – Арк. 38.

⁶ Акты Юго-Западной России. – К., 1867. – Т. 5. – Док. № 36. – С. 69.

льства хлібних запасів обителі та лікарні. Через зрозумілі побоювання помсти отець Інокентій та братія тривалий час не наважувалися навіть жалітися. Але зухвале пограбування лаврського містечка Іванкова під надуманим приводом виявлення там “ворогів” царської величності, поклато край терпінню. За словами Інокентія Гізеля, населений пункт “преже розграблен єсть, потом высечен и до основания с замком нашим тамошним сожжен. Также... Михайловка, Булдаевка и Богданы выграблены и спустошены, из которых сел оные люди церковные не чтоб противны были ратным людем, но еще корм и дрова... на потребу им в город по вся дни привозили... не вемы, откуда ненависть сия и вражда от начальных людей на обитель святую и на нас воста и престати не может”¹. Водночас в умовах, що склалися, архімандрит Лаври мав всіляко виявляти приязнь до московської влади, миритися з дислокацією військ у лаврських маєтностях і фортифікаційними роботами в так званому “Малому”, Печерському містечку, де мешкали лаврські піддані, розвивалася торгівля, функціонували церкви і монастирі, підпорядковані Києво-Печерській обителі. Таким проявом лояльності Інокентія Гізеля до московської влади було, наприклад, виділення малярів для укладання військових креслень “по полотну живописным письмом”². У 1674 р. київський воєвода, князь Юрій Петрович Трубецький писав царю про необхідність укріплення Києва з огляду на те, що “турской салтан и везирь, и крымский хан, и Дорошенко в зборе с великими силами стоят от Киева во сте верстах, и хотят притти вскоре”, а гетьман Іван Самойлович з Військом Запорізьким відступив за Дніпро, під Переслав, і до Києва не йшов усупереч царському наказу. У той самий час Київ наводнили стрілецькі полки М. Уварова та Л. Из’єдинова³. Для прискорення розбудови фортеці був поповнений склад чужоземних фахівців-фортифікаторів. Керівником робіт у 1678 р. призначено генерала-майора Патрика Гордона. Московський цар і бояри, обговорюючи надіслані на розгляд “розписи” пошкоджених ділянок київських укріплень та кошторис заходів для посилення Київського гарнізону “приговорили” бути в Києві 15 тисячам стрільців і солдатів.⁴ Безумовно, виникали складнощі в розміщенні такої сили військ і розпочався пошук місць для утворення солдатських слобод, бо квартирування по домівках місцевих мешканців не сприяло швидкій мобілізації.

В таких умовах архімандрит Інокентій Гізель спромігся отримати в 1681 р. від царя Федора Олексійовича грамоти на приписні Свинський Успенський монастир коло Брянська і Чолнський Преображенський коло Трубчевська, де, в разі військової небезпеки, за аргументацією в чолобитній 1680 р., можна було б сховатися ченцям Києво-Печерської лаври⁵. Вочевидь, то була й певна компенсація за утиски, яких зазнав Печерський монастир через військово-адміністративні зміни.

Відомий план Києва 1695 р., підписаний полковником Іваном Ушаковим з легендою (“стрічковим написом”), в якій, зокрема, докладно описані укріплення Печерського містечка, разом із “розписним списком” Києва того ж року наочно демонструють поступовий наступ на господарчі землі Києво-Печерської лаври і використання святинь в якості військових символів. Між іншим, в “розписному списку” згадується “Великих государей полковое знамя; на нем по зеленой камке на обеих сторонах писано золотом и серебром и разными красками образ Пресвятыя Богородицы да преподобных отцы Антония и Феодосия Печерских, и древко писано золотом же и красками; на древке крест серебряной. На то ж знамя чехол сукна красного”⁶.

Так Київ ставав оплотом інкорпорації українських земель у Московське князівство і, водночас, перетворювався у плацдарм для наступу на Річ Посполиту й Отаманську Порту. На початок XVIII ст., у зв’язку з планами Петра I “прорубити вікно в Європу”, основний контингент московських військ був зосереджений вже в Західній Україні. На військовій нараді в Жовкві вирішувалося питання про місце проведення бою з Карлом XII, яке звучало таким

¹ Акты Юго-Западной России. – К., 1867. – Т. 5. – Док. № 36. – С. 70.

² Алферова Г. В., Харламов В. А. Киев во второй половине XVII века. Историко-архитектурный очерк. – К.: Наукова думка, 1982. – С. 133.

³ Там же. – С. 111.

⁴ Там же. – С. 127-129.

⁵ Корзо М. А., Флоря Б. Н. Иннокентий (Гизель), архим. Биография // Православная энциклопедия. – М., 2013. – Т. XXII. – С. 746.

⁶ Алферова Г. В., Харламов В. А. Киев во второй половине XVII века. – С. 135.

чином: “давати ли с неприятелем баталию в Польше или при своих границах?”¹, тобто в українських землях. Оскільки передбачалося розгортання основних бойових дій на території Білорусі та України, безпрецедентних змін зазнало Печерське містечко через будівництво тут цитаделі за найсучаснішою тоді системою маршала Франції, почесного члена французької Академії наук, військового інженера маркіза Себастьяна Вобана. Фортецю у 1706 р. власноруч закладав Петро I, і з цього приводу відслужили молебень². Києво-Печерський монастир і його піддані, садиби яких розташовувались навколо Лаври зазнали небувалого насильства і приниження. Багатьом довелося йти геть без всіляких компенсацій. Така доля спіткала й черниць Печерського Вознесенського панянського монастиря, підпорядкованого лаврському архимандриту. На їхній ділянці проти Києво-Печерського монастиря було сплановано розмістити збройні склади та ремонтні майстерні³.

Протягом XVIII ст. Печерська фортеця неодноразово перебудовувалася під час підготовки до чергової війни. Наступ на господарчі й житлові споруди, а таким чином, і на саме перебування в звичній близькості до Лаври її підданих, йшов поступово, але невідворотно. В першій половині XVIII ст. вирішувалася справа “о снесении находящегося ближе ста тридцати саженой от крепости Печерской разного строения”⁴. Надалі постало питання, щоб у фортеці, окрім власне лаврських дзвіниць і церков, не залишилося висотних споруд. До кінця XVIII ст. був зруйнований ансамбль Печерського Вознесенського монастиря, який, після переміщення черниць на Києво-Поділ, використовувався військовим гарнізоном. Надалі військові інженери намагалися переконати російських царів у необхідності знести всі високі будівлі навіть у форштадті, мотивуючи це тим, що вони перешкоджають огляду і веденню вогню⁵.

За документами архіву Києво-Печерської лаври вдається поступово відтворити й картину зміни населення Печерська, культурних та економічних зв'язків, на які значною мірою вплинули мілітаризація всього укладу життя та погіршення міжнародних зв'язків. Ще до середини XVIII ст. спостерігається підтримування сталих контактів печерського чернецтва, підданих Лаври та Київських губернаторів з Польщею у різноманітних питаннях. У листі без дати, польською мовою “do Pana Bergiera z Wrocławia” з підписом “Generał Anszeft Kijowskiy Gubernii Generał Gubernatory od Leyb Gwardyi Pr(...)skiego [Преображенського?] Połku Podpołkownik” йдеться про оздоблення Великої церкви та необхідності зведення дзвіниці, на що просять знайти доброго архітектора. При цьому до листа докладався її абрис (на жаль, малюнок у справі відсутній). Там само згадується й архимандрит Печерський, який підписував листа у Вроцлав разом з генерал-губернатором⁶.

Після будівництва Печерської фортеці лаврське керівництво намагалося отримати компенсації за матеріальні втрати. Тоді, зокрема, зазначалося, що у новопоселеній навколо монастиря слобідці залишилося хіба чверть лаврських підданих, здебільшого, нужденних і тих, що потребують підтримки. Натомість раніше в Печерському містечку селилися купці, “до Шленска и Гданьска ходячии, и с поселений своих и из лавок торговых немалой оклад обители бывало отдающие”, котрі переселилися в інші українські міста⁷. Спроби військової адміністрації голосливо заперечити великі втрати монастиря через утворення навколо нього Солдатської слободи і відселення та вимушене “зходження” з лаврської частини Печерська заможних купців і міщан через розбудову фортеці, не витримували перевірки переписами кінця 1720–1750-х рр.⁸ 12 листопада 1723 р. архимандрит Києво-Печерської лаври Іоанікій Сенютрович писав у чолобитній до російського царя Петра I наступне: “...из оставшихся за тою крепостью Печерские наши кгрунта, на которых вместо сломанного под оную крепость ряду, имели построить для приезжаго купечества другой ряд, Киевского гварнизона салдаты, и прочого чина люди не допуская нас до

¹ Ситкарева О. В. Киевская крепость XVIII–XIX вв. – С. 35.

² Там же. – С. 17, 20, 33.

³ Крайня О. О. Києво-Печерський жіночий монастир XVI – початку XVIII ст. і доля його пам'яток. – К. : Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2012. – С. 68-74, 76.

⁴ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1заг., спр. 73, 68 арк.

⁵ Ситкарева О. В. Киевская крепость XVIII–XIX вв. ... – С. 90.

⁶ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1заг., спр. 3, арк. 13-14.

⁷ Там само, спр. 701, арк. 15.

⁸ Там само, спр. 10, арк. 15; спр. 16, 159 арк.

того строения, заняв для своих торговых промыслов под отстроение лавок и полков ризницких самоволно, которых уже построено со сто, да девять полков и владеют оными безоброчно, без жадного на оную разоренную святую обитель заплаты, и господа офицеры не токмо свободные наши монастырские кгрунта, но и пашенну землю и огороды без вашего императорского величества указа заняли под строение загородных своих дворов и огородов, и владеют обширными пляцами, по своим прихотям, чего наперед сего никогда не бывало, и от такового самовольного насилия сия Киево-Печерская лавра немалую имеет обыду и утеснение”¹. Після тривалого листування, перевірки прав на зведення військовими споруд на лаврській землі, укладання для цього іменних реєстрів великоросіян, котрі оселилися в перші десятиліття XVIII ст. в межах новозбудованої Печерської фортеці та її форштадті, було надано довідку, що це відбувалося не самовільно, а за наказом першого київського генерал-губернатора Д.М. Голіцина². До того ж, представники військової адміністрації в свою чергу жалілися на безперервну “докуку” від ченців, які своїми силами намагалися перешкоджати розселенню на лаврських землях родин військових, аргументуючи свої дії, між іншим, збільшенням випадків пограбувань заможних прочан на підходах до Києво-Печерського монастиря і навіть вбивств, які почастишали з появою армійської бідноти³. Фонд 128 ЦДІАК України містить достатньо презентативні документи для вивчення складу осіб, які заселили Печерське містечко після розбудови Печерської фортеці у XVIII ст. На жаль, статистики до 1720-х рр. не маємо, але з цього часу можна спробувати відслідкувати динаміку демографічних змін, наблизитися до топографічної локалізації розташування окремих садиб, які докладно описуються, зокрема, у справі 34 опису 1 загального, узагальнити інформацію про самовільне захоплення лаврських земель військовими та реакцію представників влади на такі випадки⁴.

Чимало проблем Лаври було пов'язано з дислокацією військ у її маєтностях, де проводили збір фуражу, вирубку лісів і т. інш. Начальник Голосіївської пустині писав архімандриту Тимофію Щербацькому у 1741 р.: “Прошлого 1740 г. имели летними лагариими [таборами – Авт.] квартиру четыре полевые пехотные полки именно Санктпетербургский, Троецкий, Нар[в]ский, Капорский, на Лыбеди, от которых полков Голосеевской пустынке лесу немалая обида зделанна что от их порубу и пнев невозможно исчислить”⁵. З доповіді архімандриту Ки-Киево-Печерської лаври Луці Білоусовичу начальника лаврських пасік ченця Іоасафа у 1758 р.: “В силе высокого Вашей высоко Архипастырской святыни повеления прошлого 1755 года... Голосеевский, Китаевский, Пироговский, Хотовский и Совский леса мне нижайшему в смотре определены... прошедшего мая первых чисел неизвестно какой команды солдаты набег трома возмы без пощадения под ореховатскою пасекою великое дерево рубили, которых лесничие как поехали отгонить, то с них одному жителю Хотовскому Гаврилу Проценку между нещадным боем топорным обухом плечи так розшибли, что оной Проценко едва к чувству в месяц прийтить могл, а другому Мишаловскому жителю... Семененку самой локоть на руке аж до кости топором розсекли”⁶. Далі наводиться кілька не менш жахливих випадків, подібні яким тримали в страсі як навколишнє населення, так і самих ченців, через що важко було знайти кандидатуру для нагляду за господарством у віддалених відомствах Лаври.

Складними для вивчення є питання духовного порядку, світоглядних змін, які відбулися з переходом під протекторат Москви, коли населення України потрапило в лоно нових державно-церковних взаємовідносин. Замість суто громадського спостереження за відвідуванням церкви, коли людина, яка не була на літургії, могла зіткнутися з моральним засудженням оточуючих, прийшов державний контроль за населенням з ретельною звітністю щодо сповіді й причастя. Їх пропуск вимагав письмово засвідченого пояснення, і міг потягнути за собою віднесення особи до “неблагодійних”. “Винахідником” сповідних книг у Московському князівстві визнається московський патріарх Адріан, котрий таким чином виявляв “розкольників”-

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 16, арк. 10.

² Там само, арк. 69.

³ Там само, арк. 69зв.

⁴ Там само, спр. 34, 358 арк.

⁵ Там само, спр. 11, арк. 3.

⁶ Там само, арк. 55.

старообрядців наприкінці XVII ст. У XVIII ст. система використання Церкви для утвердження абсолютної монархії розвинулася. Наказом Петра I 1716 р. затверджувалось обов'язкове, контрольоване записом у сповідні книги здійснення сповіді кожним підданим держави і встановлення покарання (штрафу) за невиконання цього. Починаючи з 1722 р. духовне державне відомство – Синод, у згоді зі світською структурою управління – Сенатом, укріпляли й розвивали систему державного контролю над населенням¹. Урядові маніфести, реляції щодо перебігу військових операцій зачитувалися одразу після літургії, тож відсутність у цей час у церкві підданого означала, крім іншого, його непоінформованість з офіційною версією подій. У XVIII ст. доволі жорстко почало переслідуватись розповсюджене на Русі відлюдництво і затворництво подвижників християнства, бо прихильники такого способу життя пропускали загальноцерковні відправи і підпадали під категорію особливо підозрілих для влади.

Військово-адміністративний чинник набував все більшого значення навіть у сфері відбору потенційних насельників монастирів, що до того часу визнавалося суто внутрішньоцерковною справою. Так, починаючи з 1723–1724 рр. російська влада виставила вимогу приймати в монастирі на звільнені місця відставних солдатів та всебічно забезпечувати їхнє утримання². Під час війн, які Росія майже безперервно вела протягом XVIII ст., населення України, як і решта підданих держави, обтяжувалося додатковими податками, зняття частини яких, після підписання мирних угод, оголошувалася “великим благодіянням” самодержців.

Ще одним аспектом проблеми є, зокрема, постриг у ченці посполитих заради уникнення рекрутської повинності. Якщо до реформування армії у XVIII ст. московське військо збиралося лише на час походів, після яких воїни поверталися до своїх родин, займалися ремеслами, сільським господарством, торгівлею і т. інш, то за Петра I військова служба стала безстроковою (тільки 1793 р. її термін було скорочено до 25 років). Регулярність рекрутських наборів диктувалася зовнішньополітичними обставинами і не мала певних обмежень. Примусовий принцип формування армії розповсюдився навіть на привілейовані верстви суспільства. Внаслідок цього, а також через зневажливе ставлення до “людського ресурсу” і значні втрати у війську, духовний сан почали охоче приймати навіть діти козацької старшини, щоб звільнитися від військової служби. В.М. Мордвінцев наводить такий епізод: у 1734 р. генеральна військова канцелярія провела ревізію щодо потенційних “призовників” і виявила багато козаків, котрі не тільки “ухилялися” від військової служби переходом у духовний стан, але й, після постригу в ченці, передавали монастирям власні землі. Результатом “аналізу” ситуації стало підготовлене князем Шаховським розпорядження, невдовзі підписане імператрицею, про заборону постригу в ченці світських осіб, тим паче козацького стану без повідомлення і дозволу на те військової адміністрації³. Мабуть через це в “послужних списках” лаврських ченців, які походили з козацьких родин, підкреслювалася їхня крайня хворобливість і непридатність до важкої роботи (послухів) у монастирі.

У другій половині XVIII ст. зміцніла Російська імперія без особливих церемоній порушувала кордони Речі Посполитої. Приводом міг бути захист законної влади Речі Посполитої від повсталих конфедератів, християн від османів або православних від наступу на їхні права католиків. Експансія була запланованою і готувалася заздалегідь з холодним прагматизмом щодо людських втрат. На початку 60-х рр. XVIII ст. від Санкт-Петербурзької Медичної колегії в Київ був відряджений Йоган Георг Шенкбехер з метою приведення у відповідність до потреб військового часу шпиталю, збудованого в Печерському містечку. Його місткість мала бути збільшена з 800 до 1500 пацієнтів. У зв'язку з початком нової війни Росії з Османською імперією (1768–1774) під Київський військовий шпиталь відійшли споруди, що прилягали до нього, але Й. Шенкбехер, котрий став одним з перших головних лікарів медичного закладу, затребував ще 100 обивательських квартир і три монастирських будинки (два в урочищі Кам'яного затону і один в Києві⁴).

¹ Мордвінцев В. М. Російське самодержавство і українська православна церква в кінці XVII–XVIII ст. – С. 11.

² Там само. – С. 4.

³ Там само. – С. 20.

⁴ Бойчак М. П. История Киевского военного госпиталя. Киевский военный госпиталь в XVIII–XIX веках. Становление и развитие военной медицины в Украине. – К. : “Пресса Украины”, 2006. – С. 48.

Російським урядом оперативно укладалися інформаційні листи для виголошення в церквах офіційної версії причин початку війни. Зразком таких документів є указ Катерини II від 18 листопада 1768 р., з красномовним заголовком “Дело о побудительных причинах понудивших воспрять оружие против Оттоманской Порты и о приношении к Богу о дарованных победах над супостатами, по делам молитв, по примеру прежних военных времен и о прочем” (текст документа опубліковано у ПСЗРИ¹; в схожому варіанті, якщо не зважати на змінений правопис заголовних літер і пунктуацію, його копії є в збірці 128-го фонду ЦДІАК України²). Фрагмент за лаврською справою виглядає наступним чином:

“Принятое НАМИ участие в делах речи посполитой польской основывается на древних и торжественных обязательствах ея с Империею НАШЕЮ и на общем всех без изъятия соседних держав существительнейшем интересе в рассуждении целости законной ея конституции... в удовлетворение должной от НАС стражи как православной церкви, так и главнейшему государственному интересу оставить, чтоб не вступить и за оную и за самую конституцию Польскую, по колику целость сей последней с тем интересом нераздельно связана... не преминули МЫ на одном из последних сеймов возобновлять усиленные НАШИ представления и домогательства в пользу грекороссийской православной церкви и находящихся с нею в равном случаи прочих диссидентов; но суеверие, корысть и дух властвования пренебрегая все и самые священныя уважения к освященным обязательствам республики, обрацали ни во что все НАШИ подвиги, и подвиги почтительнейших протестантских дворов, кои с НАМИ общее дело учинить согласились... Не могли МЫ натурально и по человеколюбию и по долгу Короны НАШЕЙ воздержаться от употребления сильнейших мер после того, как все уже другие способы кротости и самые угрозы втуне изтощены были.

Правда, тут уже повелели МЫ части войск НАШИХ вступить в земли республики Польской; но кто из поляков не знает, что они не прежде в границы отечества их вступили, как при настояннии оному явной опасности и неизбежных бедствий гражданской войны и междоусобия; ибо диссиденты, потеряв всю надежду какого-либо им облегчения, нашлись напоследок в необходимости соединиться узлом конфедерации... От сей напасти ограждена была Польша чрез присутствие войск НАШИХ, которому равномерно должна она еще благодарить за счастливое и покойное составление последней генеральной конфедерации, а с оною и за самое исправление кривых в недрах ея пороков, ибо под узлом сей конфедерации, которая чрез нарочно к НАШЕМУ двору отправленное торжественное посольство испросила НАШЕЙ помощи и гарантии для примирения внутренних дел республики... по взятии Кракова, по совершенном успокоении ныне Литвы и по очищении Подолии имели мы основательную причину надеяться, что в краткое время будут прекращены и остатки польских замешательств, и что тогда НАМ безопасно уже будет возвратить войска НАШИ в Россию, удостоверясь по непорочности собственных НАШИХ правил и поступок, что и прочие соседи республики, а особливо порта Оттоманская не намерены пользоваться настоящими ее вмешательствами.

Время и обстоятельства показывают теперь, что сие НАШЕ мнение о порте Оттоманской было не несправедливо, ибо она чрез довольное время взирала на дела НАШИ в Польше спокойным оком и со внутренним удостоверением, что они собственным ее интересам, столько же выгодны, сколько и НАШИМ. Конечно сие ея благоразумное поведение продолжилось бы и далее до самого окончания Польской сумятицы, если б только ненавистники НАШЕГО с нею мира не предупели ныне непозволенными своими клеветами и ухватками раздражить турецкую чернь, а заражение ея распространить далее по ступеням и до самого правления, и если б еще польские в границы порты укryвшиеся мятежники не обольстили суетною надеждою самого Султана, что они, а с ними вся Подолия и вся польская Украина охотно поддадутся в вечныя времена державе его на основании княжеств Воложского и Молдавского ”³.

Розрахунок на охоплення щонайбільшої кількості населення потрібною інтерпретацією подій прямо в церквах, був напрочуд вірним. Керівництво Києво-Печерської лаври постійно отримувало друковані примірники подібних указів, маніфестів, реляцій з фронтів у супроводі листів київського генерал-губернатора щодо якомога швидшого поширення їх у підлеглих монастирях і вотчинах. Перш за все, повідомлення про криваві сутички і перемоги російської зброї “над супостатами” мали зачитуватися “при отправлении благодарственного молебствия

¹ ПСЗРИ. – СПб., 1830. – Т. XVIII. – № 13.198. – С. 768-[773].

² ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 366, ч. 1, арк. 1.

³ Там само, арк. 2-4.

со звоном и пушечной из крепости бывшой пальбе в большой соборной Успения Пресвятыя Богородицы” церкви – головному храмі Києво-Печерської лаври¹.

У “повідомленнях” (зазвичай додатках до московських та петербурзьких офіційних газет), доволі докладно й образно описувався перебіг воєнних дій. На “читаннях” у церквах можна було почути, як під час захоплення князівства Молдавського “турки, следуя своему зверству и тут обороняясь, лучше умирать, нежели сдаваться хотели”, тому російським військам довелося знищити навіть тих, хто ховався у мечеті². Православні монастирі, які траплялися на переможному шляху “визволителів”, займалися ними як військові частини, бо були, зазвичай, непогано укріплені фортецями. Так, у “Прибавлении к № 83 Санкт-Петербургских ведомостей” за 16 жовтня 1769 р. сповіщалося, що “город Ясы имеет замок и два монастыря таких, в которых четыре батальона пехоты против неприятеля удержаться в состоянии чрез всю зиму”³.

Водночас на тлі спонукання населення до “спільної радості” з приводу перемог над Оттоманською Портою, урядом приховувалася інформація про страшні наслідки, здавалося б географічно віддалених подій, для населення українських земель. Зокрема, в іншій справі того ж 128-го фонду ЦДІАК України містяться докладні відомості про виникнення й поширення епідемії чуми 1770–1774 рр. Проте великою проблемою було визнання нещастя лише тоді, коли прояви епідемії ставали очевидними для всіх мешканців постраждалих земель. Професор Тадеуш Срогош звертав увагу на брак своєчасної інформації з російського боку і під час епідемії 1780–1781 рр.⁴

Перші випадки захворювання чумою 1770 р. були зафіксовані наприкінці травня в армії фельдмаршала Петра Рум’янцева в районі Бендер і Хотина. У розповсюдженні інфекції зіграли свою роль і барські конфедерати, котрі проходили у Річ Посполиту з Туреччини, яка їх підтримувала⁵. Наприкінці літа хвороба досягла Києва і приховувати випадки смерті від чуми стало неможливим. З маєностей Києво-Печерської лаври приходили трагічні повідомлення, оприлюднення яких було небажаним. Певну статистику захворювання можна відслідковувати за внутрішньою відомчою документацією. Однак, непрямі вказівки дають підстави стверджувати, що розмах епідемії і кількість її жертв у самій Лаврі та в підпорядкованих їй монастирях і вотчинах применшувалися⁶. Характерно, що в офіційній публічній документації Києво-Печерської лаври щодо російсько-турецьких баталій цього часу і їхнього молитовного супроводження в церквах Києво-Печерської лаври за вимогою владних структур ані слова не сказано про найпотужнішу епідемію чуми XVIII ст., яка почалася у війську і охопила українські землі. Немає ніяких застережень щодо церковних відправ у досить великих за обсягом справах з лаврського архіву про епідемію чуми “в Польщі та Києві” 1770–1774 рр. (905 арк.), війни Російської імперії з Оттоманською Портою 1768–1791 рр. (907 арк.) – навпаки, зустрічаємо зацікавленість у якомога повнішому зборі підданих у храмах задля здійснення молебнів в уславлення імператриці та дій армії⁷.

Таким чином, наслідками російської імперської системи управління навіть для такого визнаного православного центру, як Києво-Печерська лавра, було беззастережне використання людських і земельних ресурсів, домінування військово-адміністративного чинника і втручання уряду в духовну сферу життя населення. Все це відбилося не тільки на фізичних втратах, але й на менталітеті населення українських земель.

З політично-ідеологічних міркувань питання наслідків для населення українських земель мілітаризації суспільства у другій половині XVII – XVIII ст. залишилося недостатньо вивченим в

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 366, ч. 1, арк. 1-4, 84.

² Там само, арк. 142зв., 252.

³ Там само, арк. 156зв.

⁴ Srogosz T. Dżuma ujarzmiona? Walka z czarną śmiercią za Stanisława Augusta. – Wrocław, 1997. – S. 75-76; див.: Сінкевич Є. Г., Срогош Тадеуш. Контакти Речі Посполитої з Новоросійською губернією... – S. 85.

⁵ Срогош Т. Меры, предпринимавшиеся против чумы, на территории современной Белоруссии во время русско-турецкой войны и барской конфедерации // Седьмая научн. конф. по истории медицины Беларуси, посвященная 50-летию окончания Второй мировой войны : Сб. мат-лов / Мин. здравоохран. Респ. Беларусь; Белорус. научн. об-во историков мед.; Республ. муз. ист. мед. Беларуси / Ред. кол. М.К. Зубрицкий (гл. ред.) и др. – Гродно, 1995. – С. 85.

⁶ Крайня О. О. Протиєпідемічні заходи в маєностях Києво-Печерської лаври під час епідемії чуми 1770–1771 рр. // Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Тринадцяті Міжнародної наукової конференції (27–29 травня 2015 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2015. – С. 168-170.

⁷ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 366, ч. 1-3; спр. 412, ч. 1-2.

історіографії дорядянської і радянської доби, й подача інформації за усталеною схемою, з позицій імперських інтересів, продовжує побутувати в сучасному культурному просторі. Мало звертається увага на те, що еволюційний розвиток українських земель в загальноєвропейському контексті після приєднання до Московського князівства був перерваний штучним щепленням імперської ідеї, з використанням Києва як центра історичної Русі, з нав'язуванням агресивної політики “прорубування вікна в Європу”, куди до того населення з теренів України, образно кажучи, входило дверима. Конфіскація лаврських земель на користь військового відомства, як до того розділення земель України між Польщею та Московією, мала наслідком, зокрема, відтік заможного контингенту підданих Києво-Печерської лаври.

Вочевидь, теперішнє геополітичне становище України спонукатиме до інтенсифікації транскультурних зв'язків, внаслідок чого слід очікувати переосмислення і розвитку військово-історичних студій. Позиція Церкви під час збройних конфліктів як інституції, що традиційно суттєво впливає на настрої населення України, без сумніву, потребує окремого вивчення. У той самий час треба оцінити втрати монастирських господарств і збільшення залежності церковної ієрархії від військової адміністрації в період перманентних війн, в який увійшла Україна як частина Російської імперії у XVIII ст.

Через суто земні питання, що постають у зв'язку з темою впливу на церковне життя мілітаризації суспільства, доходимо до більш складних проблем: як-то визнання війни “справедливою” і благословення в церквах військових дій ініційованих урядом. З документів видно, що агресія, наступ словесно подається як оборона і захист. Чиниться фізичний, психологічний тиск на соціум, який, в результаті, призводить до глибинних трансформацій свідомості, певних змін етнічного складу, професійної зайнятості населення. У володіннях Києво-Печерської лаври це особливо показово проявилось в історії Печерського містечка, що утворилося як “супутникове” навколо великого багатого монастиря, з відповідною інфраструктурою та зайнятістю населення, а протягом XVIII ст., через розбудову фортеці, практично перетворилося на військове поселення з відповідною зміною традиційної забудови, значним впливом військової адміністрації на церковне і господарче життя.

Кузьмук О. С.

Кандидат історичних наук

Завідувач сектора відділу довідкового апарату та обліку документів

Центральний державний історичний архів України у м. Києві

ДЖЕРЕЛА ДО ІСТОРІЇ ПРИПИСНИХ НОВОПЕЧЕРСЬКИХ ЧОЛНСЬКОГО І СВИНСЬКОГО МОНАСТІРІВ У ФОНДІ 128 ЦДІАК УКРАЇНИ

Протягом XVII–XVIII ст. Києво-Печерська лавра опікувалася кількома приписними монастирями. Троїцький Больницький монастир, Китаївська і Голосіївська пустині розміщувалися поблизу Лаври, а решта були розсіяні по різних єпархіях на значній відстані від Києва: Дятловицький Спасо-Преображенський монастир у Київській єпархії в с. Дятловичі Пінського повіту Новгородського воєводства на правому березі р. Цни при впадінні в р. Прип'ять (нині с. Дятловичі Лунінецького р-ну Брестської обл., РБ); Омбиський Різдва Богородиці монастир розміщувався у Чернігівській єпархії на острові між рр. Остер і Острище, неподалік від с. Омбиш (сучасне с. Омбиш Борзнянського р-ну Чернігівської обл. України); Зміївський Миколаївський монастир Белгородської єпархії, був розташований на Козачій горі над р. Дінцем (його руїни знаходяться у с. Коропове Зміївського р-ну Харківської обл.); Синянський Покровський монастир Белгородської єпархії Богодуховського округу Слобжанського Охтирського полку.

Новопечерський Трубчевський Чолнський Спаський монастир Белгородської єпархії (сучасне с. Квітунь, Трубчевського р-ну Брянської обл., РФ), розміщувався на високому

правому березі р. Десни (11 км від м. Трубчевськ). Зберігся частково, у деяких приміщеннях – будинок інвалідів. Упродовж 1680–1786 рр. Чолнський монастир був приписним до Києво-Печерської лаври, зберігся після секуляризації і продовжував функціонувати протягом XIX – початку XX ст. Митрополит Євгеній (Болховітинов) у праці “Описание Киево-Печерской лавры” опублікував грамоти московських царів на володіння приписними монастирями, у т.ч. Чолнським і Свинським¹. Згодом В. Звіринський подав коротку інформацію про ці монастирі². Протягом XIX–XX ст. Чолнська обитель привертала увагу істориків, краєзнавців, архітекторів, які присвятили їй низку досліджень³.

Джерела до історії Чолнського монастиря зберігаються у ф. 128 (Києво-Печерська лавра) ЦДІАК України, м. Київ. Хронологічно документи охоплюють XVII–XVIII ст.: номери описів і справ вказані у виданому предметно-тематичному покажчику⁴.

Спершу треба відзначити дві книги актових джерел, що містять копії грамот московських царів, розмежування лісів, земельних угідь монастиря, переписи дворів монастирських сіл⁵.

Низка справ присвячена земельним суперечкам Чолнського з Чернігівським кафедральним та Новгород-Сіверським монастирями, козацькою старшиною, російськими дворянами Домашневими тощо. Цікавою є справа про суперечки зі Стеченським монастирем – подає оригінальну інформацію до історії українсько-російського пограниччя на межі Стародубського полку і Трубчевського повіту Белгородської губернії, взаємодії приписних до Києво-Печерської лаври Чолнського і Свинського монастирів у вирішенні земельних суперечок. Сталося так, що ділянкою Чолнського монастиря понад 30 років користувалися російські поміщики Сава і Євстратій Домашневи, які захопили і “черкаську землю” поблизу Стеченського “монастирця” і осадили с. Кожурівку на 40 дворів, яке згодом чолнський ігумен Ісайя змусив очистити. Склався складний клубок взаємних претензій: відсутність чіткого кордону між Стародубським полком і Трубчевським повітом; на землях Новопечерського Чолнського монастиря російські поміщики розселили українських селян (черкас), яких вигнав чолнський настоятель Ісайя, і вони перейшли для проживання в Стародубський полк на землі Стеченського монастиря та старшини Леонтія Галецького; конфлікт за земельні угіддя між міщанами м. Погар, Галецькими і Стеченським монастирем. На це ще накладалися проблеми юридичного характеру: за словами чолнського ігумена Ісайї, печерський архімандрит міг у даному випадку втручатися тільки у справи персони ігумена та братії, але не селян і земельних суперечок “понеже здесь иное обыкновение от малороссийского: и суд и росправа идут по правамъ гдѣрственнымъ, а не по малороссийскимъ обычаямъ”. Він стверджував, що великоросійські люди у своїх претензіях до малоросіян звертаються в полкові канцелярії, Глухів і ще до Колегії іноземних справ, а малоросіяни б'ють чолом проти великоросіян в провінціях і губерніях⁶.

Кілька справ присвячено будівництву трапезної Введенської церкви, ремонту соборного храму Різдва Христового, а також пожежам, що трапилися у 1756 і 1761 рр.⁷

У ф. 128 зберігаються описи та інвентарі Чолнського монастиря різного часу, де описуються стан храмів і будівель обителі, ікони, церковне начиння, книжки, келії, господарські споруди, земельні угіддя, шинки, худоба тощо⁸.

Є справи, що присвячені присилці братії, переміні настоятелів: зазвичай обміни (переміна) відбувалися між Зміївським, Свинським, Синянським і Чолнським монастирями. Документи висвітлюють конфлікти серед братії, фіксують різні порушення, втечі і переступи

¹ Болховитинов Е. А. Описание Киево-Печерской лавры. – К., 1826. – С. 47-49, 109-131.

² Зверинский В. В. Материал для историко-топографического исследования о православных монастырях в Российской империи. Монастыри по штатам 1764, 1786 и 1795 годов. – СПб., 1892. – Т. 1. – № 420. – С. 222-223; – Т. 2. – № 1353. – С. 406.

³ Богданов И. Трубчевский Спасо-Чолнский мужской монастырь // Труды Орловской Ученой Архивной комиссии. – Орел, 1897. – Вып. 2; Материалы для истории Трубчевского Спасо-Чолнского монастыря // Труды Орловской Ученой Архивной комиссии. – Орел, 1897. – Вып. 2.

⁴ ЦДІАК України, ф. 128, Києво-Печерська лавра: Предметно-тематичний покажчик / Упор. С.Р. Кагамлик. – К., 2008. – С. 160-161.

⁵ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 4вотч., спр. 1; 2.

⁶ Там само, оп. 1вотч., спр. 1120.

⁷ Там само, спр. 1112; 1163; 1192.

⁸ Там само, спр. 1189; 1230.

монахів. Відомості показують кількісний склад монастирської братії протягом XVIII ст.¹ Збереглися сповідні розписи церков та приходських храмів у селах Чолнського монастиря за другу половину XVIII ст.

Новопечерський Свинський Брянський монастир Белгородської єпархії (зараз с. Супонево Брянського р-ну Брянської обл., РФ), розміщений на високому правому березі р. Десни біля впадіння в неї р. Свень (Свинь). Для благозвучності у кінці XVIII ст. зі Свинського був перейменований у Свенський. Зберігся до нашого часу, нині відновлюється, ремонтуються й будуються нові приміщення, монастир має власний сайт в мережі Інтернет. Протягом 1680–1786 рр. Свинський монастир (як і Чолнський) був приписним до Києво-Печерської лаври. Митрополит Євгеній (Болховітінов) у праці “Описание Киево-Печерской лавры” опублікував грамоти московських царів на володіння приписними монастирями, в т.ч. і Свинським. Цьому монастирю історики та краєзнавці завше приділяли більше уваги: адже вважається, що він був заснований 1288 р. чернігівським князем Романом Михайловичем, соборний храм споруджувався на кошти царя Івана Грозного².

Велика кількість документів за 1649–1911 рр. (2 580 справ) зберігається в Москві у Російському архіві давніх актів (ф. 1200)³. Деякі документи зберігаються у ф. 508 (Монастирі Брянського краю (колекція) Державного архіву Брянської обл.⁴

Усі документи ф. 128 щодо історії Свинського монастиря стосуються XVIII ст. Так, у справі відносно будівництва великої соборної Успенської церкви монастиря у 1742–1760 рр. йдеться про закупівлю будівельних матеріалів, збір коштів на будівництво, витрати на оплату праці робітників тощо⁵. Кілька справ присвячено будівництву храмів у сс. Упорой, Городок та Супонів у володіннях Свинського монастиря. Багато справ стосуються висвячення священників для церков, що були на землях обителі⁶. Є матеріали про переміщення ченців та настоятелів до до Свинського монастиря, в одній з них мова йде про зловживання і здирництво з селян настоятеля Модеста Ільницького у 1710–1715 рр.⁷ Збереглися сповідні розписи церков та приходських храмів у селах Свинського монастиря за другу половину XVIII ст.

Чолнський та Свинський монастирі були тісно пов'язані географічно – обидва розміщувалися на правому березі р. Десни, протягом майже 100 років були приписними до Києво-Печерської лаври, проте знаходилися у Белгородській єпархії, що зумовлювало певні конфлікти, наприклад, з приводу висвячення приходських священників чи присилки звітності, їх не торкнулася секуляризація 1760-х рр. і 1786 р., вони проіснували до часів більшовицьких годин на Церкву.

Отже, у ф. 128 ЦДІАК України зберігається представницька джерельна база для вивчення історії приписного Новопечерського Чолнського монастиря, його господарства, архітектури, землеволодіння. Свинський монастир представлений значно меншою кількістю матеріалів: документи стосуються насамперед приходського духовенства, переміщення монахів, розслідування різноманітних земельних суперечок, скарг на зловживання священників та чиновної братії.

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 черн., спр. 15, 21, 22, 23, 25, 44.

² *Иерофей*. Брянский Свенский Успенский Монастырь Орловской Епархии / Сочинение того же Монастыря Настоятеля Архимандрита Иерофея, в пользу Свенского Монастыря. – М., 1866. – 238 с.; *Петров Н. И.* Историко-археологический очерк г. Брянска, Орловской губернии, и его отношений к Киеву // Чтения в церковно-археологическом обществе при Киевской Духовной Академии. – К., 1901. – Вып. 3. – С. 63-93.

³ Свенский Новопечерский Брянский монастырь // РГАДА. – 1997. Путеводитель. В 4 т. – Т. 3. – Ч. 2 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://guides.rusarchives.ru/browse/gbfond.html?bid=150&fund_id=198121.

⁴ Государственное казенное учреждение Брянской области “Государственный архив Брянской области”. Путеводитель [Текст]: Ред. кол.: З. П. Коваленко (пред.), Ж. Л. Розанова (отв. сост.), М. М. Горбачева, Л. М. Турилина. – Брянск : Издательство “Курсив”, 2012. – С. 114-115.

⁵ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 вочч., спр. 9.

⁶ Там само, спр. 25, 38.

⁷ Там само, спр. 1286.

*Ластовський В.В.*Доктор історичних наук, професор
Київський національний університет культури і мистецтв**ТРАХТЕМИРІВСЬКИЙ ТА ЗАРУБСЬКИЙ МОНАСТИРІ: ПИТАННЯ ЧАСУ
ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА СТАТУСУ**

Безпосереднім поштовхом до цієї розвідки стали дві публікації, що з'явилися не так давно: стаття про Київську єпархію у російській “Православной енциклопедии” та електронна публікація Миколи Жарких, присвячена Трахтемирову. Обидві з'явилися у 2013 р. У зв'язку з ними виникає питання, наскільки можна ототожнювати Зарубський і Трахтемирівський монастирі? Це один і той же монастир чи різні? Якщо вони різні, то який хронологічний час їх існування? Якщо це одне ціле, то як змінювався їх статус (адже Трахтемирівський традиційно вважається козацьким, а Зарубський таким ніколи)?

Л. Тимошенко в російській публікації показує ці два монастирі як два різні в одному хронологічному проміжку XVI ст.: “...Богородичный в Зарубе, Трехтемировский (Зарубский)”¹. Найбільш вірогідно, що дослідник тут просто не володіє джерельною та історіографічною базою. М. Жарких відстоює спорідненість цих монастирів, а тому вважає протилежну позицію не більше як непорозуміння². Хоча сам же й відзначає, що між їх згадками у документах лежить прогалина у 38 років. Він не враховує тут іншої обставини – існування монастирів на одному місці ще не означає їх тотожність. Тим більше, що у даному випадку є дуже важливі обставини, зафіксовані у крайніх згадках в ці 38 років: у 1552 р. в монастирі проживав лише один чернець, який виконував функції охоронця, а в 1590 р. це взагалі була пустка.

Свого часу автор цих рядків також висловлював думку, що Зарубський і Трахтемирівський монастирі – це дві різних чернечих обителі. Я лише помилявся в тому, що відносив заснування Трахтемирівського монастиря до часу не раніше середини XVI ст.³

Достеменно можна говорити про те, що на Черкащині найдавнішим був монастир, зафіксований літописами у Зарубі, відомий ще у XII ст. Так само він фіксується і в XVI ст., але вже не літописами, а актовими джерелами. В цей пізній період йому належало два поселення – Кам'янка і Балакірево – “на церков Зарубскую Телехтемировскую”⁴, а на Лівобережжі ще й два уходи – Ачекмаково та Макарино⁵. Цей же монастир фігурує і в описі Київського замку 1552 р.: “Монастырь слывет Зарубский святое Пречистое, и тому монастыру бывала также пашня бортная земля, озера, бобровые гоны; теперь пусто одно один чернец стережет для пожару”⁶.

Відомо, що О. Дашкович свого часу дарував селище Терехтемирів Києво-Печерському монастирю (це сталося до 1536 р.)⁷. А в період вже від цього моменту до 1552 р. монастир вже обміняв містечко київському воєводі.

З огляду на дві обставини: володіння Терехтемировим Києво-Печерським монастирем та дивним статусом ченця як сторожа у 1552 р., можна зробити припущення, що, Зарубський монастир XVI ст. – це усього лиш філія Києво-Печерського монастиря, а не окрема чернеча структура або ж приписний до нього.

Необхідно звернути увагу ще й на таку обставину. 19 квітня 1590 р. на Вальному Сеймі було схвалено і підписано польським королем Сигізмундом III документ, за яким землі Трахтемирівського монастиря було віднесено до тих територій, які “вільно буде... роздавати ті пустині на вічність особам шляхетського стану”⁸. Тобто це означає, що ніякого монастиря там на цей час не існувало.

¹ Киевская епархия // Православная энциклопедия. – М., 2013. – Т. XXXIII. – С. 162.

² Жарких М. Терехтемирів. – К., 2013. – С. 257.

³ Ластовський В. Роль Трахтемирівських та Ірдинського православних монастирів в історії Середньої Наддніпрянщини у XII–XVIII ст. // Українська козацька держава. – К.; Черкаси, 1997. – Кн. 2. – С. 134.

⁴ Архив Юго-Западной России. – К., 1886. – Ч. VII. – Т. I. – С. 98.

⁵ Там само. – С. 102.

⁶ Там само. – С. 121.

⁷ Там само. – С. 98.

⁸ Volumina legum. – Petersburg, 1859. – Т. II. – S. 318.

Є також не дуже ясна інформація щодо контролю уніатським духовенством Зарубського монастиря у 1607 р.¹

Щодо думки М. Жарких стосовно функціонування Зарубського монастиря ще у XV ст., то це не більше, ніж його авторська фантазія.

Залишається ще незрозуміла ситуація із реформою Стефана Баторія 1578 р. Відповідно до загальнопоширеного міфу, низове козацтво отримало від короля у своє управління містечко Трахтемирів та монастир поблизу нього.

Постанова щодо взяття козаків на службу до Стефана Баторія була підписана королем у Львові 16 вересня 1578 р. Її опублікував О. Стороженко 1904 р.² Однак, при цьому в документі взагалі була відсутня згадка Трахтемирова, не кажучи вже про монастир. Що ж до “шпиталю”, який часто згадується поруч із монастирем, то О. Стороженко зауважує: “...для ранених и больных козаков предложено было устроить госпиталь (reclinatorium) в королевском имени Трахтемирове над Днепром. Вообще нужно заметить, что Баторий первый из польских королей стал заботиться о судьбе раненых. При нем впервые появились при войсках хирурги...”³.

У 1594 р. через Трахтемирів 30 травня проїжджав Еріх Лясота. У своєму щоденнику він записав, що це містечко було пожертвуване Стефаном Баторієм запорозькому козацтву на утримання лікарні⁴. Знову ж таки, жодної згадки про монастир.

Інформацію про те, що король Стефан Баторій під час своєї відомої реформи, в результаті якої було утворене реєстрове козацтво, начебто надав козакам Трахтемирівський монастир вперше знаходимо фактично лише у літописі Григорія Грабянки тобто аж на початку XVIII ст. Гадяцький полковник записав: “А літа 1576... король Баторій, опріч давнього старовинного міста складового Чигирина, віддав низовим козакам для пристанища ще й місто Терехтемирів з монастирем, аби вони в ньому зимували...”⁵.

О. Стороженко пояснював, що всю інформацію щодо реформи Стефана Баторія Григорій Грабянка взяв у польського автора Самуеля Твардовського (1595/1600–1661), з його “Wojny Domowej” (1660), а той просто творчо переробив хроніку іншого польського автора, єпископа Павла П'ясецького (1579–1649)⁶. Останній же написав лише про передачу козакам тільки замку Трахтемирівського з його маєтками – “z przyległościami swemi”⁷. Ну а Самуель Твардовський написав, що король “Naznaczył Trachtymirów z iego spól powiatem” для зимівлі козацької⁸.

Як бачимо, монастир Трахтемирівський не фігурує в жодних документах, пов'язаних із козацтвом.

Передача монастиря для потреб козацтва королем Стефаном Баторієм – це не що інше як фантазія вже самого Григорія Грабянки, яка спокійно потім була перейнята українською, а потім і зарубіжною історіографією. Після нього ми вже бачимо монастир у творах Якова Лизогуба (1742), Степана Лукомського (1770), Герхарда Міллера (1775), Олександра Рігельмана (1786) та інших.

Вся вищенаведена інформація може бути зведена до наступного: 1) у 1550-х рр. існував Зарубський монастир, який, можливо, слід вважати приписним до Києво-Печерського монастиря, 2) близько 1607 р. володіннями колишнього Зарубського монастиря управляли уніати (проте, це не означає, що там існував монастир), 3) реальний Трахтемирівський монастир починає свою історію не раніше, ніж від 1618 р. І, між іншим, загальне уявлення, що саме цей монастир був наданий українському козацтву в процесі реформи Стефана Баторія, слід вважати помилковим, оскільки воно не підтверджується жодними документами.

¹ Пам'ятки. Архів Української Церкви. – К., 2001. – Т. 3, вип. 1. – С. 410; ЦДІАК України, ф. 182, оп. 2, спр. 59, арк. 1-13в.

² Стороженко А. Стефан Баторий и днепровские казаки. – К., 1904. – С. 72-74.

³ Там само. – С. 74.

⁴ Мемуары, относящиеся к истории южной Руси. – К., 1890. – Вып. I. – С. 162.

⁵ Літопис гадяцького полковника Григорія Грабянки. – К., 1992. – С. 26.

⁶ Стороженко А. Стефан Баторий... – С. 133.

⁷ Kronika Pawła Piaseckiego. – Kraków, 1870. – S. 46.

⁸ Wojna Domowa z Kozaki i Tatarzy... od Samuela z Skrzyzny Twardowskiego. – W Krakowie, 1660. – S. 4.

Нетудихаткін І. А.

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник
Національний заповідник “Софія Київська”

**УРОЧИСТЕ ОСВЯЧЕННЯ АНДРІЇВСЬКОЇ ЦЕРКВИ У КИЄВІ 19 СЕРПНЯ 1767 р.
(До 250-ї річниці храму)**

Андріївська церква у Києві була найвідомішим міським “довгобудом” середини XVIII ст. Освячення місця, обраного для будівництва храму, було здійснено київським митрополитом Рафаїлом (Заборовським) ще у серпні 1744 р. Втім, у зв’язку зі складними геологічними особливостями місцини, будівництво затяглося – споруда була завершена “вчерне” лише 1751 р.¹ У 1752–1753 рр. тривали роботи з виготовлення елементів внутрішнього убранства та розписів інтер’єрів Андріївської церкви. Їх планували завершити до весни 1753 р., коли у Київ для освячення храму мала завітати його фундаторка – імператриця Єлизавета Петрівна. Утім, її планам не судилося збутися. Вважається, що візит імператриці до Києва було скасовано через викриття замаху проти неї, який готував поручик Бутирського полку Іоасаф Батурин². Після 1753 р. роботи з опорядження храму загальмувалися, а імператриця Єлизавета Петрівна (1741–1761) так і не знайшла часу на візит до Києва аж до самої смерті³. Питання освячення Андріївської церкви судилося вирішити іншому монарху – імператриці Катерині II (1762–1796).

На початку 60-х рр. XVIII ст. Андріївська церква де-факто була готовою до освячення, утім це питання постійно відкладали на невизначений термін. Все це призвело до того, що споруда ще не діючого храму поступово опинилася в аварійному стані. Рішення про освячення Андріївської церкви було прийнято доволі несподівано. М. Дегтярьов та В. Корнеєва відзначають, що “у 1767 р. київський губернатор Ф. М. Воєйков відправляється до Москви і звертається до Катерини II з проханням про виділення з казни необхідних для ремонту (Андріївської церкви – І. Н.) грошей. Гроші він не одержав, але Катерина II віддала наказ освятити Андріївську церкву, незважаючи на її незадовільний стан та відсутність деяких необхідних ритуальних предметів”⁴. Український письменник Михайло Старицький (1840–1904) в історичній повісті “Останні орли” (1901) так охарактеризував вдачу київського та новоросійського губернатора, генерал-аншефа Ф. Воєйкова (1766–1775): “Ніхто не міг ліпше виконати волю цариці, ніж київський генерал-губернатор Федір Матвійович Воєйков; хитрий і спритний вельможа, випробуваний в мінливостях двірцевого життя, він завжди знав, куди вітер віє, і вмів пристосуватись до будь-яких обставин”⁵. Хоча твір М. Старицького має художній характер, вдача київського губернатора була підмічена автором надзвичайно влучно – Андріївську церкву освятили майже миттєво.

7 серпня 1767 р. Ф. Воєйков написав лист до Митрополита Київського та Галицького Арсенія (Могиланського), у якому закликав його готуватися до освячення Андріївської церкви у найближчий час: “В бытность мою (Ф. Воєйкова – І. Н.) в Москве ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО (Катерина II – І. Н.) высочайше имянным словесным повелением соизволила мне указать: чтобы киевская С(вя)таго Апостола Андрея Первозванного церковь была в непродолжительном времени освящена. Я почитаю за должность о сем Монаршем Ея величества повеленіи вашему Преосвященству для надлежащаго по оном исполненія сообщить моим достойнопочитаніем”⁶. 19 серпня 1767 р. (за старим стилем), тобто менш ніж за 2 тижні після ля губернаторського листа, храм був освячений.

Детальний опис урочистого освячення Андріївської церкви зберігся у творі безпосереднього свідка цієї події – ігумена Києво-Видубицького Михайлівського монастиря Іакова Воронковського. “Сей Арсеній митрополит в верхнем граде Кieve на Бастионе в описании митрополита Киевского Рафаила Заборовского прописанную Церковь Святого апостола Андрея Первозванного Каменную ружную, в лето 1767, месяца августа 19 на святого мученика Андрея Стратилата...

¹ Нетудихаткін І. Андріївська церква у часи настоятеля Федора Тітова (1896–1918). – К. : Самміт-Книга, 2016. – С. 133.

² Там само. – С. 86.

³ Там само. – С. 137.

⁴ Дегтярьов М. Г., Корнеєва В. І. Андріївська церква. – К.: Техніка, 1999. – С. 44.

⁵ Старицький М. Останні орли: історична повість із часів гайдамаччини. – Львів : Каменяр, 1990. – С. 456.

⁶ Нетудихаткін І. Андріївська церква у часи настоятеля Федора Тітова. – С. 143.

освятити”, – відзначає ігумен¹. Безперечно, день освячення храму було обрано не випадково, адже на нього припадало свято “літнього Андрія” – святого воїна-мученика Андрія Стратилата. Щонайменше до 1915 р. у Андріївській церкві (на почесному місці біля проповідницької кафедри) перебувала ікона Андрія Стратилата у дерев'яному кіоті – знакового святого для київського храму апостола Андрія Первозваного. На жаль, до нашого часу цей образ не зберігся².

Чин освячення храму виконав київський митрополит Арсеній (Могилянський), у присутності високих церковних ієрархів, а саме: *“преосвященнаго Симеона Кончаревича Епископа Далмацкаго оставшагося в Києве на житие, и пребывшаго въ Киевопетропавловском монастыре, и Киевских монастырей архиепископов Печерской лавры Зосимы, Пустиннониколаевского Гедеона Сломенскаго, Золотоверхомихайловскаго Модеста Лебеда, братскоучилищного Самуила Миславского, Нежинского Благовещенскаго Назарет Богородичин нарекаемого монастыря архимандрита Епифания Могилянскаго и Глуховскаго Петропавловскаго монастыря Архимандрита Феоктиста Масулскаго, да игуменов выдубицкаго Иакова, и петропавловскаго подолскаго Петра Артовскаго, и всего Киевских церквей духовенства”*³.

Серед ієрархів, які “сослужили” митрополиту 19 серпня 1767 р., були непересічні постаті, що залишили помітний слід в історії. Насамперед привертає увагу постать *“Епископа Далмацкаго”*. Симеон Кончаревич (бл. 1690–1769) – єпископ Далмації, духовний лідер православних сербів, що населяли цей регіон на узбережжі Адріатичного моря, який у середині XVIII ст. перебував під владою Венеції (нині – територія Республіки Хорватія). У зв'язку з силовим насадженням католицизму в регіоні, православні серби Далмації у середині XVIII ст. масово переселялися на терени Російської імперії. Зокрема у жовтні 1758 р. бл. 500 далматинських сербів на чолі з єпископом Симеоном прибули до Києва. *“Епископ (Симеон Кончаревич – І. Н.) був оголошений в Далмації за свою активність в Росії державним злочинцем, за голову якого призначено винагороду. У 1762 р. він поселився у Києві, у Петропавлівському монастирі, у якому жив до смерті 1769 року. Тут він написав “Літопис світських та церковних подій” – історію сербів у Далмації”*, – відзначає історик І. Чернописький⁴.

Цікавими є постаті й інших ієрархів, які брали участь в освяченні Андріївської церкви. Зокрема, архієпископ Пустинно-Миколаївського монастиря у Києві Гедеон Сломинський (бл. 1715–1772) свого часу був ректором Слов'яно-греко-латинської академії у Москві; архієпископ Києво-Братського Богоявленського монастиря Самуїл Миславський (1731–1796) в подальшому став Митрополитом Київським та Галицьким; архіандрит Ніжинського Богородичного монастиря Єпифаній Могилянський (?–1787), брат митрополита Арсенія, 1743 р. був проповідником при імператорському дворі у Санкт-Петербурзі, а його проповіді навіть виходили друком у Москві; архіандрит Глухівського Петропавлівського монастиря Феоктист Мочульський (1729–1818) в подальшому відомий письменник та вчений, якого за заслуги у науково-академічній діяльності обрали почесним членом Харківського університету (1815) та Російської академії наук (1815); ігумен Києво-Видубицького Михайлівського монастиря Іаков Воронковський (?–1774), який написав знаковий твір з історії Софійського монастиря в Києві – *“Кафедральний Києво-Софійський монастир та його намісники”*⁵. Вся ця “плеяда” церковних діячів взяла участь в урочистому богослужінні 19 серпня 1767 р.

Іаков Воронковський зазначив, що під час освячення храму у його престол було вкладено частинки мощей шанованих святих: *“в жертвенник в напрестольной мраморной доске в ковчежце серебрянном положены мощи: Святаго Священномученика Харлампия, Святаго Священномученика Анфима, Святаго великомученика Георгия, Святаго великомученика Пантелеймона, Преподобного Моисея Угурина Печерского, Святыя великомученицы Евфимии, Свя-*

¹ *Воронковський І.* Кафедральний Києво-Софійський монастир і його наместники // КЕВ. – 1864. – № 13. – С. 412-422.

² *Нетудихаткін І.* Андріївська церква у часи настоятеля Федора Тітова (1896–1918). – С. 15.

³ *Воронковський І.* Кафедральний Києво-Софійський монастир і його наместники. – С. 412-422.

⁴ *Чернописький І.* Причину асиміляції сербів в релігійно та мовно спорідненому середовищі // Сеоба срба у Руско царство половином XVIII века. Зб. радова са међунар. научн. скупа у Новом Саду, 7-9 маја 2003. – Нови Сад, 2005. – С. 354.

⁵ *Кравецький А. Г.* Гедеон Сломинський // Православная энциклопедия. – М., 2005. – Т. X. – С. 519-520; *Костюк Н.* Архієпископ Белгородський і Курський Феоктист (Мочульський): діяльність у сфері богослужбово-музичної культури впродовж останньої третини XVIII – перших десятиліть XIX ст. // Студії мистецтвознавчі. – 2014. – № 3. – С. 58-59.

тя великомучениці Варвари, Святія великомучениці Параскеви”¹. Мощі більшості названих святих на початку XIX ст. було зафіксовано у Софійському соборі. Так, київський митрополит Євгеній (Болховітінов) 1824 р. відзначив наявність у храмі мощей ранньохристиянських святих Харлампія († 202 р., Магnezія у Фесалії), Анфіма Нікомідійського († 302 р., Нікомідія), Георгія Переможця († 303 р., Нікомідія), Пантелеймона († 305 р., Нікомідія), Євфимія († 307 р., Халкідон), Варвари († 306 р., Іліополь Фінікійський), Параскеви († 300 р., Іконія)². Відомо, що мощі святого Моїсея Угрина Печерського зберігали у Києво-Печерському монастирі, а святої Варвари – у Михайлівському Золотоверхому. Отже, святі мощі могли бути надані до Андріївської церкви 1767 р. з усіх трьох названих вище монастирів.

Нікітенко М. М.

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ПРО ВПЛИВ ТРАДИЦІЇ ІСИХАЗМУ НА РОЗПОВІДЬ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОГО ПАТЕРИКА ПРО ПРП. МИКОЛУ СВЯТОШУ

У сучасній історичній науці вже визнаним є той факт, що традиція ісихазму потрапила на Русь одночасно з прийняттям нею християнства. І викликано це було передусім тим, що ісихазм містить вчення про Богопізнання та Спасіння-Обоження, тобто вчення про досягнення святості. Без цього Православ'я було б неможливим. Ісихазм, згідно з М. Струве, є “зосередженням християнської благої вісті на найголовнішому, на єдиному, на потребу всім і в богопізнанні, і в богопоклонінні, і у воцерковленні життя. Христос-Бог вплився не для того, аби принести світові ще одне вчення, нехай і найдосконаліше, а для того, щоб людина мала доступ не до природи Самого Бога, звичайно, але до божественних світлоносних енергій, що струмляться з нього”³.

Вплив практики ісихазму на патерикове Житіє прп. Миколи Святоші вже давно був помічений вченими. Здається, першим, хто відзначив наявність у Печерському патерику безпосередньої інформації про практику Ісусової молитви у ранньому Києво-Печерському монастирі, був Г.П. Федотов. Так, стосовно Житія прп. Миколи Святоші, він записав: “Його, (прп. Миколу Святошу – *авт.*), ніхто не бачив без праці: робота на городі, виготовлення одягу супроводжувалися безперервним виголошенням молитви Ісусової (*перший відомий приклад на Русі*)”⁴.

І справді, у Слові 20-му Києво-Печерського патерика “Про преподобного Святошу, князя Чернігівського”, читаємо, що св. Микола Святоша “Въ устѣх же всегда имяше молитву Ісусову беспрестани: “Господи Іисусе Христе, сыне божій, помилуй мя”⁵. Тобто тут ми бачимо повну “формулу” ісихастського “розумного роблення”, або Ісусової молитви, що вочевидь практикувалася у ранньому Києво-Печерському монастирі.

Темі впливу практики ісихазму на оповідання Києво-Печерського патерика про прп. Миколу Святошу присвятила окрему статтю дослідниця С. Шуміло⁶. Вона пише, що якщо уважно прочитати оповідання про Миколу Святошу, то можна зробити висновок, що цей твір повністю ісихастський, тому що він розповідає не стільки про життя Миколи, скільки про його молитовну практику, про дари молитви, а також про те, як Микола привів своє духовне чадо до православного світогляду⁷.

¹ Воронковський І. Кафедральний Києво-Софійський монастир і его наместники. – С. 412-422.

² Сінкевич Н. Реліквії та чудотворні ікони Софії Київської. – К. : Логос, 2011. – С. 32-33.

³ Струве Н. А. Тайна исихазма // Вестник русского христианского движения (Париж–Нью-Йорк–Москва). – 1992. – № 164. – С. 3-4.

⁴ Федотов Г. П. Святые Древней Руси. – М., 1990. – С. 70.

⁵ Києво-Печерський патерик / Підгот. тексту, передм. та прим. Д. Абрамовича. — К. : Час, 1991. – С. 114.

⁶ Шуміло С. Оповідання про Миколу Святошу у Києво-Печерському патерику: досвід прочитання // КС. – 2012. – № 3 (405). Березень-квітень. – С. 3-8.

⁷ Там само. – С. 4.

В. Кирилін помітив, що у Житії прп. Миколи Святоші особливого значення набуває число “3” – символ Святої Трійці. Дійсно, згідно з Житієм, прп. Микола, який оселився у монастирі, спочатку 3 роки подвизався “в поварні”, потім 3 роки служив воротарем при Святій брамі. За 3 дні він передбачив зцілення “сиріянину” Петру, а згодом за 3 місяці передбачив його смерть, причому за 3 дні перед цим Микола ще раз попередив Петра. Після цього Микола 30 років прожив у монастирі, коли ж про його смерть дізнався брат Миколи – князь Ізяслав, то просив для себе в ігумена хрест з параману прп. Миколи Святоші та деякі його речі. Отримавши їх, князь дав ігумену 3 гривни золота¹.

Як припускає В. Кирилін, особливим акцентуванням числа “3” у даному Житії укладач Патерика Симон хотів, окрім іншого, вказати на будівництво прп. Миколою храму Святої Трійці². Натомість, ми писали про те, що прямої інформації про вказане діяння, яке, без сумніву, мало знайти відгук у Житії святого немає. Ми вважали, що прп. Микола міг долучитися до спорудження комплексу брами з Троїцькою церквою над нею, надаючи кошти на будівництво. Проте, він не був фундатором чи замовником цього комплексу. Справа у тому, що згідно з візантійською традицією, що прийшла на Русь, ктиторм або замовником храму вважалася людина, яка безпосередньо брала участь у розробці плану будівництва. Про цей факт красномовно свідчать візантійські джерела, а також на це вказують і розписи Софії Київської, на княжому груповому портреті якої, за переконливою реконструкцією Н. Нікітенко, був представлений фундатор (ктитор) Десятинної церкви князь Володимир Святославич з моделлю даного храму в руці. Подібні моделі за Середньовіччя сприймалися сакральними схемами споруди; вони були ілюстрацією спільного задуму. З іншого боку, існував тісний семантичний зв'язок між різними спорудами монастиря, які були зримою реалізацією єдиного плану забудови обителі. Такий зв'язок, наприклад, існував між головним храмом Києво-Печерського монастиря та його головним порталом. Тож, ми припустили, що план Святих воріт Києво-Печерського монастиря з Троїцькою церквою над ними був розроблений задовго до приходу прп. Миколи в обитель, у ті часи, коли у сакральному просторі обителі втілювалася концепція Великої Печерської церкви. Ця концепція вочевидь була розроблена за часів князювання Ізяслава Ярославича, який тривалий час сидів на київському столі (1054–1063; 1066–1068; 1069–1073; 1076–1078) і брав активну участь у розбудові монастиря³.

На нашу думку, акцентування у Житії прп. Миколи Святоші на числі “3” може бути пов'язане не лише з причетністю до будівництва ним церкви Святої Трійці на головних воротах Києво-Печерського монастиря. А передусім, з ісихастською ідеєю цього Житія, адже в контексті традиції ісихазму число “3” набуває глибокого символічного значення.

У науковій літературі з ісихазму наголошується на “тричастинності” духовного шляху аскета. Згідно з класичною схемою, що зустрічається вже у таких ранніх авторів, як св. Євагрій Понтійський (IV ст.) та Іоанн Апамейський (V ст.), чернече життя складається з трьох ступенів духовного вдосконалення: “діяльність”, “природне любомудріє” та “богослов'я” (або “споглядання”). Так, прп. Ісаакій Сирин (VII ст.) пише: “Є три ступеня, які людина долає: ступінь початківців, середніх і досконалих. На першому ступені всі думки людини і роздуми у пристрастях, хоча розум і спрямований на добро. Другий ступінь є чимось середнім між пристрастю і духовним станом: помисли як праворуч, так і ліворуч рівним чином порушуються на цьому ступені і, як світло, так і темрява не припиняють з'являтися”. Щодо третього ступеня, то він характеризується одкровенням Божественних таїн, коли Бог відкриває ченцю двері у нагороду за його подвижницькі труди⁴.

Священик М. Кім, який досліджував трактат прп. Никити Стифата “Про рай”, пише, що прп. Никита доволі докладно розбирає шлях до досконалості для подвижника, розбиваючи його на різні етапи. У цьому прп. Никита наслідує свого учителя – прп. Симеона Нового Богослова. Дослідник підкреслює, що прп. Никита розрізняє три ступеня подвижницького життя: *діяльне подвижництво, природне споглядання та містичне богослов'я*. Прп. Максим

¹ Києво-Печерський патерик. – С. 113-119.

² Кириллин В. М. Символика чисел в литературе Древней Руси (XI–XVI века). – СПб., 2000. – С. 156.

³ Нікітенко М. М. Святі гори Київські: побудова сакрального простору ранньохристиянського Києва (кінець X – початок XII ст.). – К., 2013. – С. 432.

⁴ Иеромонах Илларион (Алфеев). Мир Исаака Сирина. – М., 1998. – С. 93.

Сповідник також говорить про моральні, природні та богословські споглядання. Такі ж етапи духовного зростання присутні у Євагрія¹.

Традиційно для цього бачення П. Б. Сержантов розрізняє три основних шабля духовного сходження подвижника – ступені *очищення, просвітлення та досконалості*². За визначенням дослідника, ісихастська антропологія розгортається як онтологічна динаміка, поступове перетворення енергій людини. Цей процес є низкою відмінних за енергіями ступенів, кожному з яких відповідає певний образ людини. Дослідник розрізняє 9 (три трійки) таких ступенів: *навернення та каяття, боротьба з пристрастями, безмовність (ісихія), зведення розуму в серце, невинна молитва, синергія, безстрашність, чиста молитва, споглядання нетварного Світа*. П. Сержантов зазначає, що перші 7 ступенів складають царину аскези (роблення), останні два – царину містики (споглядання), а два з них (четвертий та восьмий) розуміються у містико-аскетичній традиції як ступені екстазу³.

За визначенням С. С. Хоружого, в ісихазмі існують три основні ступені духовного вдосконалення подвижника – *невидима боротьба, ісихія та безстрашність*, що призводить до споглядання Бога – *Феорії (богослов'я)*⁴.

Принцип тричастинності наявний і у ісихастському вченні про молитву, яка має найважливіше значення у справі духовного вдосконалення подвижника, згідно з яким будь яке сходження розуму до Бога супроводжується молитвою і само є молитвою. Ступені духовного сходження співвідносяться зі ступенями молитви, яких у аскетичному переданні православного подвижництва є три:

1. Усна: молитва вимовляється вустами; увага зосереджена на словах молитви.

2. Розумна: молитва вимовляється розумово, без руху вуст.

3. Розумно-сердечна: розум та серце об'єднані у своїй дії; розум перебуває у глибині серця, де звершується молитва. Ця ж трихотомічна реальність дещо по-іншому висловлена прп. Ісихієм Синайським щодо ступенів розумного роблення: "...спочатку знайдеш її [чесноту уваги – розумного роблення] драбиною, потім книгою, що читається; йдучи сходами вгору побачиш саме місто Єрусалим небесний та Царя Сил, Христа з Ізраїлю, ясно побачиш розумом з єдиносущним Його Отцем та Святим Духом, якому вклоняються"⁵.

Число "3" у Києво-Печерському патерику усвідомлюється саме в контексті ідеї духовного вдосконалення. Раніше ми писали про те, що розбудова Великої Печерської церкви (у т.ч. сам процес закладення її фундаментів) осягається в Патерику в контексті літургійного руху, який водночас символізує шлях душі до Бога-Трійці. Напружений рух до досконалості втілений саме у вимірах довжини та висоти Великої Печерської церкви. Довжина та висота храму співвідносяться між собою, адже обидва параметри дорівнюють 30 поясам Шимона. Вочевидь рух із заходу на схід, уособлюваний довжиною Великої Печерської церкви є семантично подібним до руху від землі на Небо, позначеного висотою храму. Рух "Ліствицею" духовного вдосконалення символізується числом "30" або "3", яке можна зрозуміти в контексті ісихастського триєдиного принципу обоження людини, її входження до Царства Небесного – Небесного Єрусалиму⁶.

Як ми показали у попередніх дослідженнях, у Житії прп. Феодосія число "3" також символізує досягнення цим подвижником вищих ступенів духовності, сходження його на вершину "Небесної Ліствиці"⁷.

¹ Священник Николай Ким. Краткие сведения о жизни преподобного Никиты Стифата и богословские темы его трактата "О рае" [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://hesychasm.ru/library/nikita/about.htm>

² Сержантов П., диак. Исихастская антропология о временном и вечном [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://azbyka.ru/otechnik/Pavel_Serzhantov/isihastskaja-antropologija-o-vremennom-i-vechnom/7_1

³ Сержантов П., диак. Дискретное время в антропологии: исихастский опыт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://refdb.ru/look/2916260.html>

⁴ Хоружий С. С. К феноменологии аскезы. Аналитический словарь исихастской антропологии [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://azbyka.ru/k_fenomenologii_askaazy

⁵ Геронимус А., прот. Богословие священикобозомолвия // Синергия. Проблемы аскетики и мистики Православия. Научный сборник под общей редакцией С. С. Хоружего. – М., 1995. – С. 165.

⁶ Нікітенко М. М. Небесний Єрусалим та "Лествица Небесна" в ієротопії Великої Печерської церкви // КС. – № 3. – К., 2012. – С. 9-21.

⁷ Нікітенко М. М. Про рік постригу прп. Феодосія Печерського у світлі традиції ісихазму // Несторівські студії: Матеріали XI та XII наукових конференцій. – К., 2014. – С. 34-41.

За аналогією можемо припустити, що число “3”, послідовно та наполегливо введене до Життя прп. Миколи Святоші, може означати досягнення ним духовної досконалості як останнього ступеня молитви – обоження та безпристрасності, Божественного світла, входження преподобного у Святу Трійцю саме в контексті традиції ісихазму.

Омельчук В. В.

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ПРОВАДЖЕННЯ У ЗЕМЕЛЬНІЙ СПРАВІ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ З ВІЙСЬКОВИМ ТОВАРИШЕМ СЕМЕНОМ ПУСТОТОЮ

У Гетьманаті існувала система захисту майнових та немайнових прав різних соціальних груп, які мешкали на його території та підпадали під юрисдикцію його адміністративно-судових органів. Дослідники цілком слушно зауважують підвищений правовий захист життя козаків та їхнього майна з боку держави¹. Насамперед це стосувалося захисту майнових спадкових прав козацьких службовців², причому як чинних, так і абшитованих.

Звернемо увагу на те, як адміністративно-судові органи Гетьманату, згідно з судовою процедурою (формою), брали участь у розв'язанні конфліктних ситуацій між козацькою старшиною та Києво-Печерською лаврою. Зазвичай земельні спори виникали навколо порубіжних землеволодінь і супроводжувалися як тривалою судовою тяганиною (десятиліттями), так і безпосереднім використанням (зайняттям) оскаржуваних ґрунтів до остаточної судової ухвали, а подекуди і після неї. При цьому, розглядали такі спори як центральні, так і місцеві козацькі адміністративно-судові органи³.

Завданням поданої розвідки є розгляд судового спору Києво-Печерської лаври з військовим товаришем Семеном Пустотою, що яскраво демонструє особливості провадження подібних справ.

Характеризуючи ступінь наукового дослідження проблеми, зупинимось на праці загального характеру О. Лазаревського, О. Васильчикова, І. Черкаського, Б. Скитського, О. Путра. Вони важливі з огляду як на розуміння загальної динаміки розвитку Церкви як інструмента стабілізації чинної соціально-політичної та політико-правової моделі, так і взагалі вивчення одного з горизонтальних та вертикальних вимірів соціальної конфліктності, механізмів її правового розв'язання.

Автор уже наголошував на окремих аспектах політико-правового статусу Києво-Печерської лаври у Гетьманаті. Передусім предметом уваги стали діяльність адміністративно-судових органів Гетьманату у провадженні справ Лаври з козацькою старшиною⁴, характерні риси представництва монастиря у розгляді її справ козацькими адміністративно-судовими органами за правління Кирила Розумовського⁵, судовий конфлікт монастиря з Генеральним вій-

¹ Див. зокр.: *Горяга О. В.* Соціально-правовий статус козацької старшини Гетьманщини у другій половині XVII–XVIII ст.: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01. – Одеса : Одеська нац. юридична академія, 2009. – С. 10-12.

² *Мищак І. М.* Захист майнових спадкових прав службовців Гетьманщини за “Правами, за якими судиться малоросійський народ” (1743 р.) // Державна служба України в історичному контексті: проблеми становлення та розвитку: Матеріали наук.-практ. конф. до 90-річчя держ. служби України (Київ, 18 листоп. 2008 р.): У 2 т. [за заг. ред. О. Ю. Оболенського, С. В. Сьоміна]. – К. : НАДУ, 2009. – Т. 1. – С. 10-12.

³ *Омельчук В. В.* Києво-Печерська лавра в політико-правовій моделі Гетьманату за правління Кирила Розумовського. – К. : Золоті ворота, 2016. – 456 с. – Серія: Світові традиції державного управління. – Вип. V.

⁴ *Омельчук В. В.* Адміністративно-судові органи Гетьманату за правління Кирила Розумовського у врегулюванні взаємин Києво-Печерської лаври та козацької старшини // Могилянські читання 2015 : зб. наук. пр.: Новітні дослідження культурної спадщини України. – К. : НКПІКЗ, видавець Олег Філюк, 2016. – С. 84-88.

⁵ *Омельчук В. В.* Особливості представництва Києво-Печерської лаври при розгляді її справ козацькими адміністративно-судовими органами за правління Кирила Розумовського // Наукові записки Інституту законодавства ВР України. – 2016. – № 1. – С. 20-26.

ськовим хорунжим М. Ханенком¹, робота козацької комісії Г. Юркевича у врегулюванні спорів Лаври з іншими монастирями², конфліктні ситуації з лаврськими підданими³.

Земельні володіння стали об'єктом тривалої судової тяганини Києво-Печерської лаври з військовим товаришем Семеном Івановичем Пустотою. Останній за свою службу гетьманському дому та родині отримав, згідно з універсалом Кирила Розумовського від 30 квітня 1752 р.⁴, разом із військовим званням у вічне спадкове володіння ряд земель з підданими. До набутих старшиною маєтностей увійшли вільне військове с. Салків, а також сс. Жеребятин та Софіївка з усіма посполитими та їхніми прилеглими угіддями у Воронківській сотні Переяславського полку⁵. В усіх трьох населених пунктах, згідно з ревізією 1751 р., нараховували 14 дворів вільних посполитих з відповідними угіддями. Водночас цей указ підтверджував непорушність козацьких дворів та ґрунтів, що були на цій території, і їхню непідвладність новому власнику⁶. Натомість посполитих примушували до послуху С. Пустоті та його нащадкам. Після подання універсалу в Переяславську полкову канцелярію та мала забезпечити передачу власнику визначених володінь⁷.

Документи на них без затягування вручив і передав під опис (разом з самими землеволодіннями) басанський сотник⁸ Іван Нестелей, що ввів С. Пустоту у право володіння. За показами самих салківців, без опитування старожилів та власників суміжних володінь новий власник за рішенням Нестелея зайняв і спірну луку, яку ченці вважали своєю⁹.

Позиція монастиря ґрунтувалася на тому, що по цих володіннях вже проводили слідство Генерального військового суду спеціально виряджені нарочні за скаргою козаків та посполитих Воронківської сотні. Після розгляду доказів та свідчень обох сторін суд виніс ухвалу на користь монастиря. Остаточний декрет суду з описом встановлених меж затвердила 17 травня 1734 р. Генеральна військова канцелярія після засідання у повному складі за підписами всіх присутніх членів¹⁰.

Спиралючись на це судове рішення, вже 1752 р. ченці Києво-Печерської лаври стали порушувати права власника на ці володіння, насамперед на луку, якою здавна володіли салківські і софіївські козаки та посполиті. Лаврські піддані спочатку забрали заготовлені скирти сіна¹¹. Водночас керівництво Києво-Печерської лаври звернулося до С. Пустоті з проханням обміняти чи викупити це володіння. З ордером архімандрита Луки козацький старшина вирушив до макарівського городничого для огляду дворів підданих та монастирських полів у запропонованих на обмін Сукинках та Морківцях, наслідками якого С. Пустота виявився незадоволеним. На його думку, запропоновані угіддя не могли принести і 30 руб. прибутку на рік. Про це С. Пустота і повідомив Луку своїм листом від 17 липня 1753 р. з Адамівки, де постійно мешкав. Відтак він наголошував, що може отримати зі своїх салківських володінь і 300 руб. щорічно. Тому Пустота вважав, що для обміну своїх угідь на Сухинку, Морківці та монастирські двори у Рудківці йому потрібно доплатити 4 тис. руб. А якщо нема таких коштів, то козацький старшина погоджувався на всі угіддя у відомстві макарівського городничого.

¹ *Омельчук В. В.* Судовий конфлікт Києво-Печерської лаври з Генеральним військовим хорунжим Миколою Ханенком // *Церква – наука – суспільство: питання взаємодії: Матеріали чотирнадцятої міжнародної наукової конференції*, м. Київ, 25 травня – 3 червня 2016 р. – К.: НКПЗ, 2016. – С. 160-162.

² *Омельчук В. В.* Козацька комісія Г. Юркевича у розгляді спорів Києво-Печерської лаври (1743–1744 рр.) // *Проблеми модернізації України: науковий часопис*. – Вип. 2: Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. “Правова держава та демократичне суспільство: фактори розвитку та взаємодії”, Київ, МАУП, 16 квітня 2016 р. – К.: ДП “Вид. дім “Персонал”, 2016. – С. 165-171.

³ *Омельчук В. В.* Гетьманська адміністрація у регулюванні податків та повинностей з лаврських володінь і конфліктні ситуації з лаврськими підданими // *Проблеми модернізації України: науковий часопис*. – Вип. 1: Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. “Модернізація України: проблеми та технології успішності (питання економіки, права, соціології, освіти і культури)”, Київ, МАУП, 12 листопада 2015 р. – К.: ДП “Вид. дім “Персонал”, 2015. – С. 210-215.

⁴ ІР НБУВ, ф. 160, № 580, арк. 84.

⁵ ЦДІАК України, ф. 51, оп. 1, спр. 2435, арк. 1-1зв.

⁶ Там само, ф. 128, оп. 1вотч., спр. 1926, арк. 32.

⁷ Там само, арк. 32зв.

⁸ Там само, ф. 51, оп. 1, спр. 2435, арк. 1-1зв.

⁹ ІР НБУВ, ф. 160, № 580, арк. 175зв.

¹⁰ Там само, арк. 175.

¹¹ ЦДІАК України, ф. 51, оп. 1, спр. 2435, арк. 1.

го, разом з тим підкреслюючи не вигідність для нього такого обміну¹. Зворотним листом з Димерки 26 липня 1753 р. Лука просив С. Пустоту роз'яснити йому джерела таких значних надходжень з його володінь, наголошуючи, що запропоновані лаврські угіддя Сукинка та Морківці кращої якості й заможніші².

У 1753, 1754, 1755 рр. лаврські косарі скошували і вивозили підводами траву з великої луки, яка належала С. Пустоті³, до с. Вишеньки, що належало монастирю⁴. Ці дії змусили козацького старшину звернутися до місцевих адміністративно-судових органів Гетьманату. Зокрема, 9 липня 1753 р., 27 липня 1754 р. та 3 липня 1755 р. до Воронківської сотенної та Переяславської полкової канцелярії він подав протести про неправомірну господарську діяльність лаврських ченців у його володіннях⁵. Окрім того, С. Пустота порушив у Переяславському полковому суді питання про відновлення провадження у справі щодо належності спірної луки. При цьому, як стверджував архімандрит, зайняті землі підходили аж до Процева, що належав Лаврі. Проте, коли полковий суд викликав лаврського повіреного на розгляд справи, монастир проігнорував виклик, сподіваючись на продовження чинності попереднього декрету Генерального військового суду⁶. Разом з тим, архімандрит Лука ще 26 липня 1753 р. запевнив С. Пустоту про вирядження своїх спеціальних представників для огляду викошених та витоптаних лаврським підекономом сінокосних лук у його угіддях. У разі підтвердження таких фактів Лука погоджувався відшкодувати завдані збитки⁷.

Згодом Пустота звернувся зі скаргою до Генеральної військової канцелярії. Остання, розглянувши її, зробила відповідний припис про розслідування цієї справи і перевірку наведених фактів. Доручення щодо цього відправили переяславському полковнику разом з оригіналом чолобитної С. Пустоти⁸. Про ігнорування гетьманського універсалу та вторгнення ченців у володіння С. Пустоти сповіщав Переяславський полковий суд і повірений скаржника, військовий товариш Іван Маркович 14 грудня 1755 р.⁹

Водночас, щоб уникнути вартісної судової тяганини, С. Пустота і далі розглядав можливі мирні шляхи розв'язання суперечки. Вже 9 червня 1755 р., прямуючи до Козельця, бунчуковий товариш Захар Забіла спеціально заїхав у Макарівку. Зустрівшись з місцевим лаврським управителем Василем Приємницьким, гість на прохання Пустоти висловив готовність щодо продажу його салківських угідь за 5 тис. руб. Своєю чергою, Приємницький повинен був сповістити про це архімандрита Києво-Печерської лаври. У разі відмови від купівлі власник Салкова мав намір подати скаргу на завдані його угіддям збитки безпосередньо імператриці¹⁰.

Однак це не зупинило ченців. Законники Києво-Печерської лаври, володіння якої були у Переяславському полку по сусідству, запропонували новому власнику вигідний для них обмін володінь. Проте через незручність розташування, зокрема віддаленість від його житла, Пустота відмовився. Щоб переконати військового товариша прийняти цю пропозицію, архімандрит Лаври Лука звертався до нього двічі листами 24 січня 1756 р. та 10 лютого 1760 р., а також і усно переконував поступитися під час особистих зустрічей. Лаврські ієрархи покликалися на потреби збільшення монастирського багатства. Після відмови козацького службовця законники розраховували змусити С. Пустоту піти на поступки у процесі судової тяганини, а до цього самовільно почали користувалися спірними угіддями. На луку, що прилягала до Салкова та Софіївки, прибула численна група лаврських підданих. Вони були озброєні списами, киями, ланцюгами, косами й силою зайняли луку¹¹.

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1вотч., спр. 1926, арк. 1.

² Там само, арк. 2.

³ Там само, ф. 51, оп. 1, спр. 2435, арк. 1.

⁴ ІР НБУВ, ф. 160, № 580, арк. 84зв.

⁵ Там само, арк. 84.

⁶ Там само, арк. 176.

⁷ Там само, ф. 128, оп. 1вотч., спр. 1926, арк. 2.

⁸ ЦДІАК України, ф. 51, оп. 1, спр. 2435, арк. 1.

⁹ ІР НБУВ, ф. 160, № 580, арк. 84-84зв.

¹⁰ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1вотч., спр. 1926, арк. 4.

¹¹ Там само, ф. 51, оп. 1, спр. 2435, арк. 1-1зв.

30 травня 1760 р. архімандрит Лука звернувся листом до С. Пустоти, запропонувавши йому за Салків, Жеребятин та Софіївку, інші лаврські володіння (кропив'янські, піщанські та чорнобаївські тощо). Хоча після вивчення описів запропонованих монастирських земель і виявилось, що тут більше млинів та підданих, проте козацького старшину не влаштувала менша площа сінокосів та орних наділів, а також віддаленість від будинку в Адамівці. При цьому монастирські угіддя склалися з окремих клаптиків. Тому військовий товариш просив надати йому у Київському полку с. Сухинку з морковськими та рудківськими добрами чи сосницький хутір з новомлинським млином, відшкодувавши грошами різницю у вартості¹. Надісланий 29 серпня 1760 р. С. Пустотою лист з такими пропозиціями розглянув Духовний собор Лаври і представив свої міркування архімандриту Луці. На думку духовного керівництва монастиря, достовірність наданих старшиною відомостей щодо його володінь була сумнівною. До того ж члени Духовного собору звернули увагу і на те, що Пустота так і не надав описів належних йому сіл з угіддями. Тому 11 вересня Білоусович знову звертається до військового старшини надати вище згадані детальні описи для розгляду питання по суті, обіцяючи натомість відправити йому відповідні описи запропонованих монастирських володінь².

Напередодні смерті Луки козацький старшина намагався схилити його до поступок. Аби виявити приязнь, він надсилав припаси до монастиря. Вдячний Лука передав йому три пляшки місцевої горілки на святкування Масляної і прохав ще вислати французької, “яка ніні ліками мені”, оскільки місцеву пити не міг. Окрім того, 16 лютого 1761 р. він запросив С. Пустоту до Лаври на перший тиждень Великого посту. Архімандрит обіцяв до цього часу попередньо узгодити це питання з іншими членами Духовного собору³. У квітні 1761 р. С. Пустота, привітавши лаврського намісника Никифора з прийдешнім Святом Воскресіння Господнього, повідомив його про свої наміри прибути до Глухова у справі щодо Салкова і подати донесення Гетьману з проханням погодити розмін. Попередньо козацький старшина планував для своєї підтримки залучити впливових осіб з гетьманського оточення Григорія Миколайовича Теплового, Генерального військового писаря Андрія Яковича Безбородька та Григорія Васильовича Туманського. Водночас С. Пустота просив Никифора порушити це питання на Духовному соборі Києво-Печерської лаври і про ухвалене рішення сповістити його. Це намагання Пустоти пришвидшити розв'язання конфлікту зумовлювалося і зазіханням на салківські угіддя з боку інших старшин⁴.

Проте завершити спір не вдалося через стан здоров'я та завантаженість архімандрита. Прибувши до монастиря, С. Пустота став свідком смерті Білоусовича. Після повернення до себе в Адамівку він написав відповідні листи до намісника Никифора та Духовного собору Лаври⁵.

Невдовзі С. Пустота знову звернувся до монастиря з пропозиціями щодо розв'язання спору за ґрунти між Салковом з одного, Вишеньками та Гнідином – з іншого. 10 березня 1762 р. у Лавру доставили лист військового товариша. Невдовзі 12 березня згадані пропозиції розглянув Духовний собор Лаври. С. Пустота висловлював свою готовність завершити багаторічний спір. Лаврські отці, порадившись, вирішили обнадіяти старшину швидким і взаємовигідним розв'язанням справи (двосторонньою домовленістю чи у судовому порядку) після висвячення нового архімандрита Зосими Валкевича. Останнього на той час викликали грамотою Державної колегії закордонних справ до Санкт-Петербурга для офіційного завершення процедури затвердження архімандритом. До надання рукописної монаршої грамоти Зосима не міг вступати у судові процеси. Відповідно і Духовний собор не мав змоги завершити судову справу без затвердження (“конфірмації”) з боку архімандрита. С. Пустоту запевнили, що поновлять розгляд, сповістивши його, щойно повернеться Зосима після висвячення до Лаври⁶. Цю позицію Духовного собору військовому старшині виклали і у листі, відправленому з монастиря 13 березня, де зауважено, що Лавра за відсутністю архімандрита не вступає у жодні судові справи⁷.

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 воч., спр. 1926, арк. 22.

² Там само, арк. 23.

³ Там само, арк. 25.

⁴ Там само, арк. 33.

⁵ Там само, арк. 37-37зв.

⁶ Там само, арк. 38.

⁷ Там само, арк. 40-40зв.

Козацький старшина також звернувся до Переяславської полкової канцелярії. Розглянувши цю справу, остання тричі зверталася до Києво-Печерського монастиря, вимагаючи надсилання у правні терміни лаврського повіреного у справі. Проте Лавра не лише не надіслала повіреного з документами, але взагалі нічого не відповіла¹. Цілком слушно представники монастиря застерігали, що полковий суд не може переглядати рішення вищих судових інстанцій, тому і відмовилися відряджати повіреного². За їхніми твердженнями, про свою принципову позицію у цьому питанні вони письмово повідомили Переяславський полковий суд³.

Після тривалого затягування справи С. Пустоті таки вдалося домогтися її розгляду по суті. Згідно з правом Гетьманату, Переяславська полкова канцелярія, у порядку судового розгляду, заслухала під присягою показання свідків. На їхній основі зайняту луку затвердили у власності С. Пустоті⁴. Ухвалюючи рішення, Переяславський полковий суд врахував і нез'яву лаврського повіреного⁵. Це рішення щодо передачі спірної луки повністю С. Пустоті на його прохання згодом апробував Генеральний військовий суд⁶. Щоправда, Зосима Валкевич звинуватив Генерального військового суддю І. Журмана в упередженості через конфлікт. За твердженням архімандрита, ухвалив суддя це рішення особисто, причому одноособово⁷. Підтримав це рішення і Гетьман. Відповідно Генеральний військовий суд вирішив письмово ознайомити із затвердженням права на луку за С. Пустотою лаврських законників. Та монастир і далі оскаржував рішення щодо володіння спірними землями. Тому в березні 1763 р. С. Пустота звернувся безпосередньо до Гетьмана⁸, прагнучи якомога швидше владнати цю справу.

Проте Лавра фактично проігнорувала ухвалу, далі займаючи та використовуючи чужі землі. Якщо спочатку монастирські піддані, прибуваючи значною кількістю і зі зброєю, скошували і вивозили траву сирогою, то згодом почали сушити її прямо на луці і вивозити возами. Частина зайнятої землі Пустоті навпроти села відвели під потреби Київського губернатора та оберкоменданта, а також штабів Київського гарнізону, прагнучи заручитися підтримкою російської залози у конфлікті з козацькою адміністрацією. До Москви з Києво-Печерської лаври відправили соборного старця, який мав домогтися від імператриці указу на спірні володіння. Дізнавшись про це, С. Пустота знову звернувся до Гетьмана, щоб убезпечитися від внесення до імператорських грамот його володін⁹. Окремо він просив відповідного ордеру Гетьмана про відшкодування з боку Лаври за використання його володін¹⁰. Безпосереднього втручання Кирила Розумовського вимагав і архімандрит Києво-Печерської лаври Зосима, який листом від 17 листопада 1763 р. прохав затвердити універсалом рішення слідства, проведеного ще 1733 р. та затвердженого Генеральним військовим судом на користь монастиря. У разі неможливості такого варіанта Зосима Валкевич наполягав на розпорядженні провести перегляд справи з Пустотою у присутності всіх членів Генерального військового суду, а не одним Генеральним військовим суддею І. Журманом. На думку архімандрита, відповідне одноособове рішення останнього слід було скасувати. Вчинений йому на заміну "регіментарський універсал" К. Розумовського мав забезпечити Лаврі "спокійне" володіння спірною землею¹¹. 2 грудня це клопотання записали на доповідь Гетьманові¹². Той, своєю чергою, 12 грудня звернувся до Генерального військового суду. Останній зобов'язали у найстисліші терміни підготувати для козацького очільника довідку та проект рішення у справі. З цим розпорядженням до суду надіслали копію листа з Києво-Печерської лаври¹³.

¹ ЦДІАК України, ф. 51, оп. 1, спр. 2435, арк. 1-1зв.

² ІР НБУВ, ф. 160, № 580, арк. 176.

³ Там само, арк. 176зв.

⁴ ЦДІАК України, ф. 51, оп. 1, спр. 2435, арк. 1-1зв.

⁵ ІР НБУВ, ф. 160, № 580, арк. 176зв.

⁶ ЦДІАК України, ф. 51, оп. 1, спр. 2435, арк. 1-1зв.

⁷ ІР НБУВ, ф. 160, № 580, арк. 176зв.

⁸ ЦДІАК України, ф. 51, оп. 1, спр. 2435, арк. 1-1зв.

⁹ Там само, арк. 2.

¹⁰ Там само, арк. 2зв.

¹¹ ІР НБУВ, ф. 160, № 580, арк. 178.

¹² Там само, арк. 175.

¹³ Там само, арк. 179зв.

Розглядаючи численні справи між Києво-Печерською лаврою та козацькою старшиною, адміністрація Гетьманату як центральні (Генеральна військова канцелярія та Генеральний військовий суд), так і полкові (канцелярії та суди) інститути намагалися дотримуватися козацького права та форми судочинства, встановленої у Гетьманаті. При цьому скаржниками виступали і старшини, і Лавра. Остання видавала відповідні доручення своїм представникам (повіреном), надаючи їм право брати участь у розгляді справи у різних судових інституціях Гетьманату, виступати у судових дебатах, долучати до справи доказові матеріали на свою користь, зокрема свідчення, акти на право володіння оскаржуваним рухомим чи нерухомим майном, а також право підпису на ухвалах судових установ з визнанням задоволення чи незадоволення ними. З монастиря також брали зобов'язання визнавати і не оскаржувати ті рішення, які ухвалюватимуть за згоди його представників.

Петрушко Л. А.

Аспірантка

Київський національний університет імені Т. Г. Шевченка

БОГОСЛОВ'Я СЛІЗ У ЛЕСТВИЦІ ПРЕПОДОБНОГО ІОАННА СІНАЙСЬКОГО

Наративні джерела Київської Русі як перекладні, так і вітчизняні рясніють численними повідомленнями про печаль і сльози. Через них виражалось ставлення до тих чи інших подій та явищ, як героїв (часто – реальних історичних осіб), так і авторів. Для правильного розуміння цієї літератури, християнської за своєю суттю, необхідно звернутися до традиції, в руслі якої вона виникла. За словами автора важливого дослідження з зазначеної проблеми архимандрита Єпифанія (Євфівулоса), богослов'я сліз можна почерпнути в текстах Євагрія Понтійського, Ісайї Скитянина, у творіннях св. Іоанна Кассіана та св. Іоанна Лествичника¹. Зважаючи на особливу поширеність Лествиці на Русі², вважаємо за доцільне почати вивчення печалі й плачу в православній традиції саме з неї.

Із тридцяти “слів”, що є своєрідними сходинками чеснот на небо, прп. Іоанн Синайський одне (сьоме) присвячує плачу. Для автора і його адресатів було зрозуміло, про який плач ідеться: “Слово” починається з плачу за Богом і всю головну увагу віддано виключно йому. Однак святому подвижнику та його сучасникам були відомі сльози й іншої природи. Тому, щоб зрозуміти текст, наведемо це розрізнення, яке знаходимо у самого прп. Іоанна.

Він пише, що, за словами отців, сльози виникають з різних причин: від природи, від Бога, від неправильної скорботи та від скорботи істинної, від марнославства, від блудної пристрасті, від любові, від пам'яті смерті та інших спонукань. Поряд із такою деталізованою класифікацією (яка, як можна зрозуміти зі слів *и от многих других побуждений*, все ще є неповною), автор Лествиці наводить більш узагальнену: добрі та неправильні сльози. І одразу за нею – трохи розширену: неправильні, природні та духовні (на наш погляд, *или у фразі от неправильных или естественных слез* вказує на розрізнення, а не ототожнення неправильних та природних сліз). Спробуємо співвіднести ці три класифікації між собою. Почнемо з двох останніх. Вважаємо, що *добрые* сльози в першій із них відповідають *духовным* у другій, *неправильные*, зрозуміло, *неправильным*, а *естественные* зустрічаємо лише в одній. На нашу думку, останні сприймав автор (як личить за православною традицією) нейтрально: не схвалюючи і не засуджуючи. Однак вони (власне, як і неправильні сльози) можуть мати, як пише прп. Іоанн, важливе позитивне значення – якщо від них людина перейде до духовного плачу. Щодо першої класифікації, то, як ми розуміємо, сльози від блудної пристрасті, від марнославства і від неправильної скорботи є відповідно неправильними. Від істинної скорботи, від любові, від Бога – правильними

¹ *Евфивулос Е., архимандр.* Путь слёз / По творениям святого Симеона Нового Богослова [пер. с греч. А. Никифоровой]; Святые отцы о плаче и сокрушении / [Сост. П. Доброцветов]. – М. : Паломник, 2012. – С. 16.

² *Прохоров Г. М.* Лествица Иоанна Синайского // Словарь книжников и книжности Древней Руси. – Л., 1987. – Вып. I. (XI – перв. пол. XIV вв.). [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4260>.

(добрими). Від природи – природними. Серед неправильних сліз у тексті Лествиці названо також такі, про які монахи думають, що вони за Богом, але при цьому самі мають у собі гнів і гординю¹. Іноді з богоугодним плачем сплітається сльоза марнославства². Останнє разом із гординою та зверхністю (через те, що монах має їх) оскверняє сльози³. Важливо також берегтися від відчаю під час глибокого плачу, адже його приносить ворог спасіння, представляючи Творця невмолним і немилосердним⁴. Плач за Богом названо *блаженним, благодатним, слаждим*⁵. Сльози, які породжені думками про розлучення душі з тілом, – *чистими и нелестными*⁶; а даровані Богом на звільнення від гріхів – *благочестивыми*⁷.

Припускаємо, що печаль теж розуміли трьох видів (хоча згадок природної ми не знаходимо, гадаємо, її відділяли від духовної та гріховної). Так, трапляється повідомлення про скорботу істинну та неправильну⁸. До останньої віднесено *печаль и огорчение* через докори від настоятеля (тобто гіркота свідчить про гординю, честолюбство), на що вказує її характеристика *безрассудная*. Примітно, що назване і зовнішнє негативне джерело їхнього походження – ворог спасіння. Це виражено словами: *всеваемую в нас*. Святий забороняє її і наставляє пошукати лагідністю та терпінням⁹. Згадується в Лествиці і *святая, боголюбезная печаль, блаженная печаль святого умиления*¹⁰.

Важливо зауважити, що у творінні св. Іоанна духовні сльози також мають, на наш погляд, свою ієрархію. Так, у словах *Воздыхания наши и сетования вопиют ко Господу, слезы, происходящие от страха, ходатайствуют о нас, а те, которые от всесвятии любви, являют нам, что моление наше принято*¹¹ ми бачимо наче три ступені їх. Спробуємо за текстом зрозуміти, що автор мав на увазі. Для цього варто почати із поняття *плачь*, яке знаходимо і в Лествиці, і в інших текстах духовно-релігійного змісту, зокрема перекладних патериках. Як пояснює сам святий ігумен, плач за Богом – це глибока печаль, скорбота душі¹². Тобто в Лествиці бачимо підтвердження тому, що святоотецький термін “плач” не тотожний поняттю “пролиття сліз”¹³. “Духовный плач не есть только слёзы, он есть состояние всего человека”¹⁴. Прп. Іоанн так описує сутність цієї печалі: *такое расположение болезненного сердца, которое с испуганием ищет того, чего оно жаждет, и, не находя его, с трудом за ним стремится и горько рыдает вслед его*¹⁵, *Плач есть укоренившаяся скорбь кающейся души, которая на всякий день прилагает скорбь к скорби*¹⁶, *плач есть укоренившаяся от навыка скорбь души, имеющей в себе огонь (Божественный)*¹⁷. Тобто це скорбота через віддаленість від Бога внаслідок своїх гріхів, через прагнення наблизитися до Нього; плач над собою, оплакування своєї душі, немов мертвої (для Царства Небесного). Щодо причин плачу, то прп. Іоанн далі повчає, що, коли монах не має плачу, слід плакати через саму цю сухість; якщо має – то ще більше ридати через те, що своїми гріхами він привів себе з безтурботного стану в стан труда і печалі¹⁸.

Така внутрішня скорбота, ймовірно, і є тим першим ступенем духовних сліз. Другий – *слезы, происходящие от страха*. Тут можливе подвійне прочитання: йдеться про сльози, породжені глибокою покайною печаллю душі, згадуваною вище, або ж про сльози, що вини-

¹ *Іоанн Лествичник, преп.* Лествица, возводящая на небо. – Симферополь: Изд-во Шпатакова “Родное слово”, 2013. – С. 89.

² Там же. – С. 88.

³ Там же. – С. 95.

⁴ Там же. – С. 94.

⁵ Там же. – С. 85, 90.

⁶ Там же. – С. 89.

⁷ Там же. – С. 88.

⁸ Там же. – С. 89.

⁹ Там же. – С. 87.

¹⁰ Там же. – С. 85, 86, 88.

¹¹ Там же. – С. 86.

¹² Там же. – С. 85.

¹³ *Пестов Н. Е.* Современная практика православного благочестия // *Евфимулос Е., архимандр.* Указ. соч. – С. 206.

¹⁴ *Зинковский Кирилл, иером., Зинковский Мефодий, иером.* Предисловие // *Евфимулос Е., архимандр.* Указ. соч. – С. 9.

¹⁵ *Іоанн Лествичник, преп.* Указ. соч. – С. 85.

¹⁶ Там же. – С. 94.

¹⁷ Там же. – С. 92.

¹⁸ Там же. – С. 87.

кають від пам'яті про смерть. Припускаємо, що фраза, яку наведено вище, дає підстави для прийняття другої тези. Прп. Іоанн після того, як наводить першу (розширену) класифікацію сліз, закликає докласти зусиль, щоб здобути такі сльози. Тому що вони приносять велику користь: *в них нет ни окрадения, ни возношения, но очищение, преуспяние в любви к Богу, омоление от грехов и освобождение от страстей*¹.

Ці сльози все-таки поступаються тим, які *от всесвятий любви* (до Бога)². Однак, маючи чи у собі *трепет и хранение*, духовно більш безпечні, адже якщо подвижник ще не досяг досконалої любові, то й сльози від неї можуть бути *окрадаемые*, хіба благодать Божа *возжжет сердце во время действия*³. Але, на наш погляд, з творіння прп. Іоанна можна зробити висновок, що останні (за умови їхньої своєчасності і/або коли людина підтримувана благодаттю) перебувають на найвищому ступені. Вони, очевидно, є даром Божим, який, як сказано в Лествиці, засвідчує, що моління прийнято⁴. В іншому місці знаходимо слова про перетворення *болезненных сліз у сладостные*⁵. Припускаємо, що під *болезненными* слід розуміти перші два ступені духовних сліз (тобто внутрішню печаль через віддаленість від Бога і плач, породжений страхом смерті), а під *сладостными* – сльози від святої любові. На нашу думку, навіть така характеристика (*сладостные*) свідчить про те, що їх вважали вищими за інші.

Тепер від класифікації сліз перейдемо до духовного плачу загалом. Оскільки плач за Богом – це насамперед сердечна скорбота, тому прп. Іоанн пише про зовнішні і душевні, внутрішні сльози та печаль. Останні ставить в приклад, оскільки, подібно до схованого скарбу, його легше вберегти, ніж те, що лежить на ринку. Фразою *Слеза есть порождение помышлений*, очевидно, висловлено, що свята печаль, внутрішній плач за Богом породжує і зовнішнє пролиття сліз. Гадаємо, що через це й заборонено дочасно мати сльози без думок⁶. Зовнішні сльози також гідні схвалення, якщо їх породив внутрішній плач. І Господь, як припускає прп. Іоанн, судитиме саме за тим трудом, який їм передував, а не за їхню кількість⁷.

Необхідність плачу для монахів висловлено через заклик Господа до цього⁸, через образ засуджених, що перебувають в темниці⁹, і в'язнів у рудних копальнях, які щогодини отримують удари від погоничів (у цьому контексті йдеться про плач безперестанний), через семантику забарвлення одягу чорноризців: *Да возбуждает тебя к деланию плача самая одежда твоя, ибо все оплакивающие умерших одеваются в черное*¹⁰. Тих, хто тут завжди тілесно святкує, очікує вічний запізнілий плач. Натомість ті, хто постійно плачуть за Богом, вже й тут щоденно духовно радіють¹¹. Тому, щоб не плакати вічно у місці осуду, потрібно тут оплакати себе. Прп. Іоанн пише, що в час, коли розлучатиметься душа з тілом, монахів (*о братия... мы*) не звинувачуватимуть, що не творили чудес, не богословили, не досягали духовних видінь, але дадуть відповідь Господу про те, що не плакали безупинно за свої гріхи¹².

Плач досягається духовними стараннями¹³, часом і терпінням¹⁴. Його слід утвердити в собі¹⁵ (в іншому місці сказано, що потрібно постійно із зусиллями утримувати блаженну радість святого покаєння¹⁶) через повсякчасне вправляння, яке породжує навик, останній перетворюється в почуття і стає вже невіддільним¹⁷. До цього він легко втрачається через розмови, тілесні турботи, насолоди, марнославство, гнів, пристрасть до їжі, навіть богословлення,

¹ Іоанн Лествичник, прп. Указ. соч. – С. 89.

² Там же. – С. 86.

³ Там же. – С. 94.

⁴ Там же. – С. 86.

⁵ Там же. – С. 93.

⁶ Там же. – С. 86-87.

⁷ Там же. – С. 88.

⁸ Там же. – С. 87.

⁹ Там же. – С. 89.

¹⁰ Там же. – С. 87.

¹¹ Там же. – С. 89.

¹² Там же. – С. 95.

¹³ Там же. – С. 85.

¹⁴ Там же. – С. 87, 95.

¹⁵ Там же. – С. 85.

¹⁶ Там же. – С. 86.

¹⁷ Там же. – С. 94.

особливо ж – багатослів'я і сміхотворство¹. Доки монах повністю не очиститься від пристрастей, прп. Іоанн забороняє вірити сльозам (очевидно, тому, що до них може приєднатися і гріх)². Стягання серця, яке перебуває в печалі за Богом, перевищує всі інші подвиги³. В іншому місці знаходимо повчання про те, що плачу потрібно повелівати (*прийди и приходи*)⁴. Можливо, вже тоді, коли подвижник повністю утвердиться в ньому.

У Лествиці трапляються згадки плачу, який приходиться від старань (*от нашего тцания и умышления*) і які Бог дарує для очищення від гріхів і без страждань і турбот подвижників. Ці сльози названо приходом Самого Господа. Їх сприймали як благодать: *Когда душа и без нашего страдания и попечения бывает склонна к слезам, мягка и проникнута умилением, тогда поспешим, ибо Господь пришел к нам и без нашего зова и дал нам губу боголюбезной печали и прохладную воду благочестивых слез на изглаждение рукописания согрешений*. Їх потрібно пильно берегти, як зіницю ока, адже сила останніх є набагато більшою за перші⁵. Плач дається тому, хто перебуває у мовчанні з розсудливістю і хто благородно покоряється⁶.

Припускаємо, що навіть ті сльози, які виникають від старань, є даром Божим. Тому що у прп. Іоанна знаходимо слова про те, що не всім вони даються. Якщо подвижник буде пишатися ними і цим зашкодить своїй душі, то задля смирення Господь не дарує їх. І для такої людини плач через те, що вона не має сліз, прирівнюється до самих сліз⁷.

Значимість плачу за Богом надзвичайно велика: прп. Іоанн називає його золотим жалом, яке встановлено святою печаллю для охорони серця і звільняє душу від будь-якої земної любові та пристрасті. Плач за Богом приносить свої плоди, що дозволяють зрозуміти, наскільки подвижник утвердився в ньому. Властивість *преуспевающих* – утримання і мовчання уст, *преуспевающих* – безгнівливості і непам'ятозлобності, *совершенных* – смиренномудрості, прагнення безчестя, скорбот, неосудження грішників, милосердя понад силу⁸. Натомість присутність гніву і гордині в монахові свідчить про те, що він ще не досягнув духовного плачу. Тому що чисті сльози, немов вогонь, знищують усю зовнішню і внутрішню скверну⁹. Джерело сліз після хрещення автор називає більшим за хрещення, бо сльозами ми знову очищаємо його, вже осквернене з часу прийняття. Прп. Іоанн пише, що якби Господь не дарував сліз, то було б надзвичайно мало тих, хто спасається¹⁰. Вони (сльози) також прирівнюються до зброї проти ворога¹¹. У багатьох плач буває предтечею блаженної безпристрасності¹². Цілком же користь сліз за Богом людина пізнає під час відходу з цього світу¹³.

Отже, у слові сьомому Лествиці представлено богословський погляд на печаль і плач. Приділяючи увагу духовним сльозам і скорботі, прп. Іоанн Синайський згадує також і природні та гріховні нерадісні емоції. Крім цієї класифікації, трапляється окрема ієрархія правильних сліз. Висловлено також погляд на останні як на дар Божий, що посилається відповідно до духовної готовності подвижника, його старань. Прп. Іоанн акцентує на тому, чим досягається духовний плач і чим відганяється. Неодноразово – через образи та прямі повчання – автор висловлює думку про необхідність плачу для чернецтва, а також про його значущість, духовну користь у справі спасіння душі.

¹ *Иоанн Лествичник, преп.* Указ. соч. – С. 85, 87, 88, 93, 95.

² Там же. – С. 89.

³ Там же. – С. 94.

⁴ Там же. – С. 90.

⁵ Там же. – С. 88.

⁶ Там же. – С. 94.

⁷ Там же. – С. 91.

⁸ Там же. – С. 85.

⁹ Там же. – С. 89.

¹⁰ Там же. – С. 86.

¹¹ Там же. – С. 90.

¹² Там же. – С. 93.

¹³ Там же. – С. 89.

Ромінський Є. В.

Науковий співробітник

Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України

ПРАВОТВОРЧИСТЬ ДАВНЬОРУСЬКОЇ ЦЕРКВИ В ЦАРИНІ РЕГУЛЮВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ ВІДНОСИН (XI – перша половина XIV ст.)

Середньовічне християнське суспільство, зокрема і давньоруське, відзначалося взаємною інтеграцією монаршої та церковної влади. Роль середньовічної церкви як одного з носіїв функцій державної влади наразі є досить малодослідженою та актуальною науковою проблемою, адже церква регулювала не лише корпоративні (церковні, монастирські), а й громадські, “цивільні” відносини. Окреме питання, яке ми наразі виносимо за межі нашого дослідження, це доменіальні права церкви, зокрема і права як правотворця.

Хоча до нас не дійшло жодного нормативного акта, який би надавав церкві право законодавчого врегулювання суспільних відносин, існуючі джерела дають змогу стверджувати, що наявність такого права усвідомлювалася князем і суспільством.

Власне, княжа формула влади, його право на суд, управління та законодавчу діяльність вкладається в формулу “судити і рядити”. Літописи, грамоти, переклади іноземних творів (що, як тепер відомо, є зазвичай вельми авторизованими, на межі переказів), а також інші наративи знають цей вислів у багатьох формах та варіантах. Саме справедливий суд та ряд по праву є головними чеснотами князя. Так, у “Житті Олександра Невського” до чеснот великого князя Володимирського віднесено “въправду судия”¹. Причому важливо те, що ця формула не є протиставленням – суд невіддільний від управління та законотворчості і не протиставляється їм. Право, а фактично в цю добу це одночасно і обов’язок, на суд є і правом на управління та правове регулювання.

Однак слід відзначити, що з часів Володимира Великого та Ярослава Мудрого право суду щодо окремих категорій населення було делеговане церкві. Крім того, церква мала право суду як землевласник, щодо земель якого діяло право імунітету від суду світського (бодай цей привілей щонайменше до XV ст. постійно порушувався, що засвідчено не лише давньоруськими, а міжнародними документами). Виходячи з наведеного, наявність права суду одночасно означає й право управління та нормативного регулювання. Такий висновок не є результатом виключно наукових конструкцій. Середньовічні давньоруські автори вживали однаковий термінологічний апарат для характеристики судової та законодавчої діяльності князів, а рівно й такої ж діяльності церковних осіб. Почнемо з того, що одна з вибірок на основі церковних статутів Володимира та Ярослава прямо вказує на згадану формулу: “Сии ряд и суд церковный уставили первии князи...”². Ця ж формула використана у жалувальній грамоті князя Онуфрія, що датується можливо³ першою половиною XIV ст.: “судити и рядити игумену Иоаннскому самому з братиею”⁴.

Не так прямо, але цю ж формулу ми зустрічаємо і в т. зв. додаткових статтях “Правил Володимирського собору” інакше відомих як “Правила митрополита Кирила”. Це вживання вислову “преже реченый судъ”⁵ щодо попередньої настанови, викладеної такими словами: “А ныне не велимъ тому тако быти; аще ли, то проклинати повелеваемъ”⁶. Тобто бачимо в межах одного твору навіть не світського, а більшою мірою формалізованого церковного походження поєднання в собі як законодавчого початку так і судового, “суд і ряд” як нерозривне ціле.

Крім того, слід згадати численні факти вживання терміну “устав” (статут), який зазвичай характеризує князівське законодавство, для визначення церковних настанов. Це і “Житіє Феодо-

¹ Житие Александра Невского // Библиотека литературы Древней Руси / РАН ИРЛИ; Под ред. Д. С. Лихачева, Л. А. Дмитриева, А. А. Алексева, Н. В. Поньрко (далі – БЛДР). – СПб., 1997. – Т. 5 : XIII век. – 527 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.pushkinskiydom.ru/Default.aspx?tabid=4879>

² Древнерусские княжеские уставы. XI–XV века. – М., 1976. – С. 203.

³ Щодо проблеми датування грамоти див.: Полоцкие грамоты XIII – начала XVI вв. – Вып. III / Сост. А. Л. Хорошкевич. – М., 1980. – С. 133-139.

⁴ Там же. – Вып. I. – М., 1977. – С. 43.

⁵ РИБ. – Т. 6 : Памятники древне-русского канонического права. – Ч. 1 (Памятники XI–XV в.). – Стб. 100.

⁶ Там же. – Стб. 99.

сія”, і “Шестиднів” Іоанна, і “Ізборник” 1076 р., і “Послання Климента Смолятича” тощо. Особливе місце в цьому переліку займає “Житіє преподобного Кирила Белозерського”, в якому діяльність настоятеля описується такими словами: “кроме обычая и устава, яке блаженный Кириль уставилъ бяше”, “И тако блаженный симъ уставом”, “Бяше же уставъ блаженаго Кириила” тощо¹. Воно має пізніше походження, але для нас важливе вживанням тих же давніх формул та термінів, але в дещо більш розлогому викладі. В цьому ж контексті слід згадати акти митрополитів Кіпріана (кінець XIV ст. – початок XV ст.) та Фотія (перша третина XV ст.).

З постаттю митрополита Кіпріана пов’язане й визнання та підтвердження законодавчих прав церкви у договорі між церковною та світською владою (так звана Докончальна грамота 1404 р. Великого князя московського Василя Дмитровича з митрополитом Кіпріаном). Головна ідея договору – підтвердження старих прав церкви, більшість з яких були встановлені ще в уставах (статутах) князів Володимира та Ярослава. Крім цього, можна згадати ще ряд грамот подібного змісту, як то Уставна та жалувана грамота галицького князя Льва Даниловича кафедральній церкві Успіння в Крилосі про земельні володіння, десятини, суди та церковних людей (1301), Уставна грамота невідомого туровського і пінського князя про церковні десятини (не пізніше першої половини – середини XIV ст.), Жалувана і тарханна грамота луцького і володимирського князя Любарта Гедеміновича соборній церкві Іоанна Богослова в Луцьку та єпископу луцькому та острозькому Клименту (1322) тощо.

Усі названі пам’ятки були призначені для підтвердження раніше наданих церковних прав і передусім тих норм, які були встановлені в церковних статутах князів Володимира та Ярослава. З точки зору сьогодення, нормативні акти однією з найважливіших характеристик своєї нормативності мають невизначеність дії в часі. Зміна влади не означає автоматичного припинення дії тих законів, що були прийняті попередньою владою. Давню Русь характеризує цілком протилежна ситуація. Якщо певні настанови попередніх князів не були підтвержені їх нащадками, їх роль як діючих норм права ставиться під сумнів. А от підтвердження попереднього порядку, особливо якщо він сприймався як вдалий, розглядається в полемічній літературі як велика чеснота. В “Слові про закон і благодать” митрополит Іларіон до числа важливих чеснот князя Ярослава Мудрого відніс те, що той: “не рушаща твоих [батька – *Є.Р.*] уставъ, нь утвержающа, ни умаляюща твоему благоверию положения”. Те саме сказано у “Похвалі князю Володиміру Васильковичу” про князя Мстислава Данилова, що правив на Волині наприкінці життя та по смерті Володимира: “Добре зело послуухъ брате твои Мъстиславъ, егоже сотвори Г[оспод]ь наместника по тебе твоему вл[ады]ч[ес]твоу. Не роушаща твоихъ оуставъ, но оутвержающа”². Без сумніву, наявна текстуальна залежність “Похвали” від “Слова”, проте для нас важливіше те, що й через 250–300 років саме явище продовжувало лишатися таким, яке є сенс підкреслити у повчальному тексті, яким і є “Похвала”.

Давньоруських підтверджувальних грамот майже не збереглося. Більшість їх належать вже до другої половини XIV ст. і пізніших часів. Утім, маємо підтверджувальну грамоту до статуту Ростислава Смоленського для Смоленської єпископії³. Крім того, є ряд звісток літописів про підтвердження князями статутів своїх попередників: “и вда имъ волю всю и уставы старых князей, егоже хотяху [тобто, на прохання – *Є.Р.*]”⁴, “како уставиле преднии князи, тако платите дань”⁵. І це лише прямі вказівки на підтвердження статутів попередніх князів, на відміну від випадків, коли літопис розповідає про підтвердження грамот, тобто певних документів загалом, серед яких можуть бути й статuti.

Ці звістки нормативних джерел та літописів доповнює повчальна література. Так, у вже згаданому “Житті” Кирила Белозерського зазначається, що блаженний Кирил увів у своїй обителі новий порядок чернечого співжиття. Цей статут діяв за життя настоятеля. Особливо відмічено, що “Устави же не токмо же при своем животе... но паче и по своем преставлении таковым не обрета-

¹ Житие преподобного Кирилла Белозерского // БЛДР. – СПб., 1999. – Т. 7 : Вторая половина XV века. – 581 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.pushkinskiydom.ru/Default.aspx?tabid=4883>

² ПСРЛ. – Т. 1. Лаврентьевская летопись и Суздальская летопись по Академическому списку. – Изд. 2-е. – Л., 1926. – Стб. 922.

³ Древнерусские княжеские уставы ... – С. 145.

⁴ Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. – М.; Л.: Изд. АН СССР, 1950. (далі – НПЛ) – С. 248.

⁵ Там же. – С. 274.

тися заповідав”¹. Тож “устав”, встановлений настоятелем монастиря, був справою його правління. Той факт, що такий устрій зберігся і пізніше, автор “Житія” виділив окремо. Тут ми маємо ту ж ситуацію, що й з вищеописаними діями князів Ярослава Мудрого чи Мстислава Даниловича – автор “Житія”, так само як і митрополит Іларіон у “Слові” та невідомий автор “Похвали”, вважає за потрібне спеціально підкреслити як чесноту, братії та князя відповідно, забезпечення спадковості праворегулювання. До цього слід додати таку літописну характеристику печерського ігумена Феодосія: “устава не изменяи, но твори вся по закону, по чину манастирьску”².

Отже, в княжу добу домінували уявлення про пряму дію власне рішень правлячого монарха (або прирівняну до нього особу, церковного ієрарха тощо), і правові документи були тісно пов’язані з їх авторами. Аби вони продовжували діяти по їх смерті, було потрібне підтвердження від нового князя. Така практика стала наслідком діючої в Давній Русі складної системи спадкування столів, коли місце попереднього князя займав не його син, що б забезпечувало спадковість влади, а брат, племінник чи навіть більш далекий родич, який мав більше прав відповідно до “листяного принципу”. Крім того, за столи нерідко йшла боротьба представників різних гілок роду Рюриковичів, які перебували у жорсткій опозиції одна одній. Звісно, займаючи стіл після представника ворожої родини, князі не лише не дбали про “спадковість влади”, а навпаки – усіма засобами намагалися знищити все, що пов’язувалося з діяльністю попередника. Не дарма в праві сформувався викладене в договорах Новгород та Полоцька зі своїми князями зобов’язання останніх “судів та рядів” (варіант – грамот) не “посужувати”. Тобто не скасовувати рішення попереднього князя, зокрема судові вирoki та правові настанови (“устави”).

Дещо менш напруженою була ситуація в сфері церковній, але в повній мірі лише дещо. Як ми вже відмічали вище, щодо церковних ієрархів правова спадковість також розглядається як чеснота. Літописи донесли до нас жорстку боротьбу між різними церковними угрупованнями. Не принципово, постали вони через сваволю князів, що ставили церковних ієрархів на свій розсуд, чи через конфлікт між ієрархами. Без сумніву, саме відбитком цих подій є критика “неразумных” звичаїв та церковних правил у “Правилах митрополита Кирила”³.

І тим не менш, церковна організація і церковна інституція була набагато більш стабільною. Імовірно саме тому до нас дійшло всього два світські статuti (Ярослава Мудрого та Володимира Мономаха, більш відомі як “Руська Правда”), які були створені ще до середини XII ст., в той час як княжих статутів з церковних питань, а рівно й актів церковного законодавства відомо в декілька разів більше. Нагадаємо й про розглянуту проблему підтверджувальних грамот для церкви. Хоча їх кількість для зазначеної доби є відносно невеликою, але територіальний та хронологічний характер таких підтверджень безпосередньо вказують на регулярність їх надання.

Крім того, слід звернути увагу на те, що духовному “закону” – не лише канонам, а й уставам – у свідомості давньоруських книжників XII ст. надавався обов’язковий для будь-якої справді “істинної” норми ореол давності. Так, у “Похвалі князю Рюрику Ростиславичу”, вміщеній наприкінці т. зв. Літопису Руського (друга частина основного тексту літописів Іпатіївського виду, яка слідує за ПВЛ і перед т. зв. Галицько-Волинським літописом), зазначається про Богом встановлений природний порядок речей, що “и не премоеньо храняще оуставы временемъ, вл[а]д[ы]чн[а] повеление”⁴.

Хоча, як зазначалося вище, церковні акти характеризувалися як нормативні приписи і через вживання слова “устав”, тим не менш, самі акти церковних інституцій та ієрархів зазвичай не мали в назвах слова “устав” чи “уставив”, а подавали приклад досить значної кількості варіантів. Цікаві в цьому контексті “Правила митрополита Кирила”. Здебільшого в них щодо правових настанов вжито слова “правило” та “исправити”, однак зустрічаються, особливо щодо пропонованих новел праворегулювання, і такі формули: “...кто по оуставе нашем...”⁵, “нашому законоположению”⁶, “по нашей заповеди”⁷, “заповедаемъ ...повелеваемъ”⁸. Загалом церковних актах

¹ Житие преподобного Кирилла Белозерского...

² НПЛ. – С. 201.

³ РИБ. – Т. 6. – Стб. 85.

⁴ ПСРЛ. – Т. 1. – Стб. 713.

⁵ РИБ. – Т. 6. – Стб. 92.

⁶ Там же. – Стб. 96.

⁷ Там же. – Стб. 97.

⁸ Там же. – Стб. 97-98.

вживаних у служебних книгах (Кормчих книга, Измарагдах тощо) частіше зустрічаємо використання слів “слово”/“слова”¹, “правила”² або “правила церковная”³ або ж “исправил/истправили”⁴, що власне про те ж – введення нових настанов себто “правил”, “свиток законній” та “рукоположение епископа”⁵, “поучение”⁶, “повелеваемъ”⁷ або “и повеле ми”⁸. Серед ред посилян в текстах цих актів можна зустріти і згадки про “другых попов обычай”⁹.

Такий калейдоскоп пов'язаний, перш за все, з самою формою церковних актів і формою їх відображення в існуючих пам'ятках. Основну їх масу склали одноособові рішення вищих ієрархів і постанови соборів, як митрополичих, так і єпархіальних. Перші з числа цих, тобто видані окремими ієрархами, в досліджувану добу переважно подавалися у формі тлумачень церковних канонів, і за існуючою тоді традицією їх, за аналогією з канонічними творами отців церкви, називали повчаннями (“поучениями”), “словами” або “правилами”. Натомість для творів соборів традиційніше вживалася назва “правила”, втім стверджувати про наявність якоїсь певної обов'язкової системи найменувань не доводиться. Не слід однак сприймати самі твори виключно як тлумачні – вони вводили чимало нових положень, спрямованих на впорядкування життя громади, зокрема і на примирення місцевих реалій з вимогами канонів.

Слід також враховувати, що до нас ці акти дійшли не в оригінальному вигляді, а в складі різних збірок. Частіше за все – Кормчих книг, але не тільки. В цих збірниках назви часто-густо змінювали, залежно від поглядів укладачів. Останнє втім яскравіше видно на прикладі різноманітності назв церковних статутів князів Володимира (“оуставъ”¹⁰, “роукописание”¹¹, “заветь”¹², “завещаніє и законоположеніє”¹³, “constitutio”¹⁴, “суды церковный”¹⁵, “заповедь”¹⁶ тощо) та Ярослава (“оуставъ”¹⁷, “суд”¹⁸, “constitutio”¹⁹, “Князь великий Ярослав”²⁰, “свиток ярославль”²¹ тощо) в складі таких церковних збірок. Власне так одні й ті самі тексти до нас дійшли з цілковито різними назвами, дуже часто вони ставали анонімними.

У випадку ж із церковними актами іноді спрацьовувало бажання надати їм ще більшої давнини, додавши у назву посилання на отців церкви. Крім того, цей же засіб був шляхом для збереження чинних давньоруських настанов у часи, коли відбувалася боротьба за повернення до чистого “грецького” православного канону, що мала декілька хвиль у XV–XVII ст. Для нас же це важливе й тим, що саме на названі століття припадають і більшість відомих нам джерел. Так, слід назвати історію “Повчань епископа новгородського Іоана II” також відомих як “Повчання владики Іллі”, які дійшли до нас або в списках без назви, або з назвою “Слово Іоанна Златоуста до попів та до простих людей”²². Чимало давньоруських за походженням церковних актів та їх частин (окремих правових норм), які з часом анонімізувалися чи отримали нові “приписувальні” назви, наводить у своєму дослідженні

¹ РИБ. – Т. 6. – Стб. 111; Павлов А. С. Неизданный памятник русского церковного права XII века (Древнерусские архиерейские поучение духовенству) // ЖМНП. – 1890, октябрь. – СПб., 1890. – С. 12, 14.

² РИБ. – Т. 6. – Стб. 83–84.

³ Там же. – Стб. 1–2.

⁴ Там же. – Стб. 75–76.

⁵ Там же. – Стб. 101–102.

⁶ Там же. – Стб. 119–120.

⁷ Там же. – Стб. 98.

⁸ Там же. – Стб. 58.

⁹ Павлов А. С. Указ. соч. – С. 16, прим. 6.

¹⁰ Древнерусские княжеские уставы... – С. 22, 30, 36, 42, 75.

¹¹ Там же. – С. 17.

¹² Там же. – С. 20.

¹³ Там же. – С. 53.

¹⁴ Там же. – С. 60.

¹⁵ Там же. – С. 62.

¹⁶ Там же. – С. 72.

¹⁷ Там же. – С. 93, 133.

¹⁸ Там же. – С. 103.

¹⁹ Там же. – С. 125.

²⁰ Там же. – С. 128.

²¹ Там же. – С. 137.

²² Павлов А. С. Указ. соч. – С. 15.

М. М. Гальковський, до якого і відсилаємо¹. Слід зазначити, що чимало з них названі на честь все того ж Іоанна Златоуста. Видається, що тут мало місце не стільки його виключне вшанування – в цьому контексті слід назвати приписування творів і Василю Великому, і св. Григорію і багатьом іншим. Скоріш слід враховувати той факт, що різних повчань Іоанна Златоустого було дуже багато (і багато було приписуваних йому ще у візантійській традиції до приходу православ'я на Русь), а отже “віднайдення” ще одного маловідомого повчання не викликало б певного занепокоєння. Натомість саме ім'я Іоанна Златоуста було гарантією давності та канонічності повчання і, відповідно, обов'язковості його виконання.

На цьому ми завершимо даний огляд, залишивши питання про власне спосіб та сутність регулювання громадських відносин для подальших досліджень. Вище подана спроба довести, що церква виступала правотворцем на Русі. Правотворцем цілком рівним владі світській. Головна увага приділялася мовній та пов'язаній з нею світоглядній складовій, що мало на меті показати розуміння давньоруським суспільством значення церкви як правотворця. Адже опора тільки на зміст актів та наративів, оминаючи форму викладу, дає дещо викривлення уявлення, ретранслюючи не стільки реалії часу, скільки бажану для авторів відповідних творів картину. Натомість виражена в словах колективна свідомість загалом та уявлення про право як її елемент, у поєднанні зі змістом актів, дають змогу побачити більш цільну картину, змалювати певну історико-правову реальність.

Русакова Ю. М.

Кандидат исторических наук, докторант
Еврейский университет в Иерусалиме

**ИНСТИТУТ АРЕНДЫ КАК СИСТЕМА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ЕВРЕЯМИ И ШЛЯХТОЙ В ЧАСТНЫХ ПОМЕСТЬЯХ
ВОЛЫНСКОГО ВОЕВОДСТВА НА ПРОТЯЖЕНИИ 1569–1647 гг.:
ИСТОРИОГРАФИЯ ПРОБЛЕМЫ**

На протяжении Раннего Нового Времени евреи были неотъемлемой частью польско-украинского общества, а их социально-экономическая роль в шляхетских поместьях переосмысливается в современной историографии. Аграрный характер Польско-Литовского государства, а также доминирующее положение шляхетского сословия создали для еврейского населения оптимальные условия для экономической интеграции. Удельный вес арендаторства в частных поместьях в структуре занятий евреев Восточной Польши со второй половины XVI в. стал постепенно занимать преобладающее значение и явился их основным источником дохода. В связи с развитием аренды в Польско-Литовском государстве евреи сыграли ключевую роль в сбыте сельскохозяйственной продукции. Именно сфера откупно-арендных отношений явилась той областью, где встретились еврейское и христианское мировоззрения, а также социальные нормы и устои.

Основная заинтересованность шляхты в аренде заключалась в получении наличных средств (“живых” денег). Кроме того, инфляция в конце XVI начале XVII вв. означала, что традиционная денежная кредитная деятельность – ростовщичество стало все менее выгодным (чаще убыточным) для евреев занятием. С середины XVII в. евреи постепенно исключаются из крупных аренд и основным типом еврейской аренды на территории восточной части Речи Посполитой являются кабаки (S. Ettinger, J. Topolski, J. Kalik, J. Goldberg). Этот вид аренды способствовал распространению мифа о “плохом еврее”, укоренившемся в сознании зависимого христианского населения (хотя de-jure их владельцами выступали шляхетские семьи). Откуп права пропинации был особенно важен для шляхты, которая таким методом могла застраховаться от падения цен на зерно на внешних рынках.

¹ Гальковский Н. М. Борьба христианства с остатками язычества в Древней Руси. – Т. 2 : Древне-русские слова и поучения, направленный против остатков язычества в народе. – М., 1913. – 308 с.

В настоящее время существует достаточно обширная историографическая база, посвященная еврейской аренде на территории Речи Посполитой. Следует констатировать, что история еврейских аренд на украинских и белорусских землях изучена в меньшей степени, чем на польских территориях. Комплексное и систематическое исследование проблематики началось лишь после Второй мировой войны. Однако уже в довоенных исследованиях экономической истории евреев в частных поместьях и королевских городах Польши уделялось значительное внимание, хотя сами исследования имеют четкую конфессиональную окраску (противопоставления еврейской и христианской истории). Это связано с тем, что еврейская история Польши в академическом ключе интересовала исключительно еврейских историков, в первую очередь выходцев из Восточной Европы. Для довоенной историографии характерны в большей мере исследования польско-еврейских экономических отношений, направленные на широкого читателя (как еврейского, так и нееврейского) с широким цитированием и публикацией источников. Виденье еврейской историографии сформировало новое поколение еврейских историков, воспитанных в Институте еврейских исследований, а также во Львовском и Варшавском университетах. Кроме того, плеяда довоенных историков, таких как М. Балабан и И. Шиппер также были вовлечены в борьбу за предоставление польским и русским евреям гражданских прав национального меньшинства. Идеологические обоснования ранней еврейской колонизации Польши, что способствовала экономическому развитию разных регионов, имело целью создать позитивный образ польского еврейства¹.

Одним из первых, кто видел необходимость комплексного исследования социально-экономической истории евреев восточных регионов Польско-Литовского государства является М. Балабан, посвятивший свою монографию евреям Львова XVI–XVII вв.² В своей монографии Балабан схематично анализирует предмет заставы и используя документы сеймовых постановлений и Ваада Четырех земель³. Также И. Шиппер сосредоточил свои исследования на экономической истории евреев Польско-Литовского государства в XVI–XVIII вв.⁴ Исследователь утверждает, что шляхетско-еврейские отношения на переломе XVI–XVII вв. характеризовались в частных поместьях терпимостью и взаимовыгодной, в отличие от города, где отношения значительно обострились из-за возросшей социально-экономической роли горожан и торговой конкуренции⁵. Обращаясь к еврейскому хронисту Натану Гановеру и материалам люстраций, И. Шиппер считает, что одной из основных причин казацкого восстания 1648–1649 гг. явились практически неограниченные еврейские аренды⁶. Ряд выводов этих историков относительно заинтересованности в евреях представителей церкви, королевской власти и шляхты неприязненных отношений к евреям со стороны мещан и крестьян, поддерживают многие представители еврейской историографии.

В историографии проблематики после Второй мировой войны ведущую роль играет Иерусалимская (национальная) историческая школа, представленная приемниками Я. Каца, Д. Бен-Динура, С. Бен-Сассона, С. Дубнова и др. Большой вклад в рассмотрение этих вопросов внесли работы Ш. Эттингера, исследовавшего расселение и занятия евреев в Центральной Украине. Ученый как и все национальные историки, видел в истории евреев Польши и России органическую целостность, которую необходимо исследовать в полном объеме. В статье Ш. Эттингера посвященной колонизации Украины до погромов 1648–1649 гг. (в частности территорий Брацлавского, Подольского, Волынского и Киевского воеводств, присоединенных к Польше в 1569 г.)⁷ анализируются факторы, способствующие заселению этих территорий. Интересным представляется авторская методика вычисления количества еврей-

¹ Aleksium N. Stosunki polsko-żydowskie w piśmienictwie historyków żydowskich w Polsce w latach trzydziestych XX w. // *Studia Judaica*. – Vol. 9 (2006). – № 1. – S. 47-67.

² *Balaban M. Żydzi lwowscy na przełomie XVI i XVII wieku*. – Lwów, 1909.

³ *Ibid.* – S. 378-390.

⁴ *Schipper I. Studja nad stosunkami gospodarczymi Żydów w Polsce podczas średniowiecza*. – Lwów, 1911; *idem. Żydzi w Polsce odrodzonej: działalność społeczna, gospodarcza, oświatowa i kulturalna*. – Warszawa, 1932.

⁵ *Schipper I. Żydzi w Polsce odrodzonej...* – S. 147.

⁶ *Ibid.* – S. 163-164.

⁷ *Эттингер Ш. Участие евреев в колонизации Украины (1569–1648 гг.) // Эттингер Ш. Россия и евреи*. – Иерусалим, 1993. – С. 86-154.

ского населения Волынского воеводства, которое, согласно автору насчитывало 3000–6000 чел. в конце 60-х гг. XVI в. Наиболее полные данные по Волыни были опубликованы А. Барановичем на основании материала переписи 1629 г.¹ Учитывая, что общее количество населения во всех 114 городах Волыни составило 32369 чел., то процент евреев на 1629 г. колебался в 9,27%. Количество еврейских поселений по всей территории Волыни, согласно автору, выросло с 13-ти в 1569 г. и достигло 46-ти в 1648 г.

Автор анализирует ряд вопросов, связанных с арендами, таких как длительность срока аренды, характер общественно-экономических связей между евреем-арендатором и властями, место аренды в структуре доходов староств и формы аренд². Ш. Эттингер справедливо считает, что большое число арендаторов кабаков привело к тому, что термин “арендатор” в Украине стало означать именно и прежде всего арендатора питейных заведений³. Также ученый отрицает резонансные выводы И. Шиппера и М. Балабана относительно распространенности особо крупных аренд (как например, аренда целых поместий нескольких сел или даже городков), считая, что данные о таких арендах дошли до нас только благодаря спорам вокруг этих аренд⁴. аренд⁴. Однако значительным недостатком этой работы является использование только опубликованных источников, что негативным образом повлияло на многие выводы автора.

В противовес национальной историографической школе выступает старшее поколение послевоенных историков польского еврейства, представители польской исторической школы (М. Надав, Я. Гольдберг, М. Горн, А. Цигельман). Большой вклад в рассмотрение этих вопросов внесли работы М. Горна⁵, чьи интересы были связаны, прежде всего, с западно-украинскими территориями. Вопросами арендных контрактов и их связью с решениями Совета Четырех земель занимался А. Цигельман⁶. В его исследовании проанализированы многочисленные арендные контракты в разных частях Польско-Литовского государства и сделаны общие выводы о необычайно широком участии еврейского населения в арендах. Необычайно важными являются исследования ученика И. Гальперина, М. Надава по истории еврейства Польско-Литовского государства⁷.

Экономической истории евреев в Польше посвятил ряд работ выдающийся польско-израильский историк Я. Гольдберг. Основным полем деятельности Гольдберг избрал исследования польско-еврейских отношений в Новое время, позиционируя идею изолированности польских евреев от христианского общества. Я. Гольдберг вслед за Ш. Эттингером обратил внимание, что основным типом еврейской аренды в этих поместьях на территории Малопольши являлись кабаки, в отличие от земель Великопольши, где данное явление практически не было распространено. Это позволило евреям получить максимальную прибыль от использования зерновых культур в условиях инфляции после падения цен и спроса на зерно на рынках Польско-Литовского государства⁸. Аренда монопольного права на производство и продажу алкогольных напитков, скорее всего, сделала еврея одним из главных доходных пунктов экономики страны. Таким образом, исследования Я. Гольдберга по еврейским арендам (в частности, корчмам) стали классическими в современной еврейской историографии.

С конца 1980-х гг. наблюдается резкий подъем интереса к еврейской истории в Польше. К существующим уже научным журналам, специализирующимся на истории польского еврейства (как “*Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego*”, “*Gal Ed*”), добавляются новые – “*Polin*”, “*Judaica polska*” и др. Распад СССР открыл для еврейских историков доступ к польским, украинским, белорусским частным (в первую очередь, церковным) и государственным архивам. Благодаря этому, а также внедрению новых междисциплинарных методов исследования были сдела-

¹ Баранович О. Залюднення України перед Хмельниччиною. – К., 1931. – Вип. I. Залюднення Волинського воеводства в першій половині XVII ст.

² Эттингер Ш. Указ. соч. – С. 107-110.

³ Там же. – С. 98-99.

⁴ Там же. – С. 118-123.

⁵ Horn M. Żydzi na Rusi Czerwonej w XVI i pierwszej połowie XVII w.: Działalność gospodarcza na tle rozwoju demograficznego. – Warszawa, 1975.

⁶ יגלמן ארתור ש', "עסקי הכירות של יהודי-פולין וקשרם להתהוות יעד ארבע ארצות", ציון מז (תשמ"ב), עמ' 112-144

⁷ מרדכי נדב פנקספוח: מחקרים בתולדות יהודי-פולין וליטא תל אביב: המרכז לחקר התפוצות ע"ש גולדשטיין-גורן אוניברסיטת תל אביב, 2003

⁸ Goldberg J. Żyd a karczma wiejska w XVIII wieku // *Wiek Oświecenia*. – Vol 9 (1993). – S. 205-213.

ны революционные исторические открытия послевоенной плеядой еврейских и польских историков (М. Росман¹, А. Казмерчик², А. Теллера³, Г. Хундерт⁴, А. Михаловская⁵ и др.). В центре внимания исследователей находятся, в том числе, формы экономических отношений между евреями и шляхтой в отдельных поместьях. Благодаря этому появились монографии, посвященные социально-экономическим взаимоотношениям между польской шляхтой и евреями в XVII–XVIII вв. в отдельных регионах. Арендные контракты для современных историков оказались сферой интенсивного изучения, т.к. на протяжении еврейская аренда являлась важной частью бюджета страны и обозначила характер отношений между евреями и шляхтой.

Современная историография описывает институт аренды в категориях динамики, разнообразия, конфликтов, а не стабильности. В работе Г. ХундERTA, посвященной истории евреев в польско-литовском государстве в XVIII в.⁶ также уделено внимание экономической интеграции евреев. Исследователь поддерживает большинство историков, утверждая, что экономический альянс между шляхтой и евреями способствовал их относительной безопасности и стабильности. Согласно Г. ХундERTу, евреи стремились жить в частновладельческих городках, которые составляли не менее 2/3 от всех населенных пунктов Речи Посполитой. На основании анализа 29 дневников представителей шляхетского сословия, ученый увидел явственную ксенофобию по отношению к евреям. Однако, желание получать значительную прибыль перебороло внутреннюю неприязнь шляхты к инорелигиозному элементу, и вынуждало их давать десятки льгот евреям и заключать контракты на аренду монополий⁷.

Кроме того, популярными и необычайно важными становятся микроисторические исследования, посвященные истории отдельных регионов и общин. Благодаря работам современного историка М. Росмана создано подробное и разностороннее представление о том, как функционировали различные институты аренды. Исследование М. Росмана о евреях в поместьях Синявских и Чарторийских⁸ было одним из первых послевоенных исследований, которое опиралось на польские архивные материалы, недоступные для всех лет коммунизма. Ученый изучает влияние магнатской администрации на еврейские общинные организации и роль еврейских органов самоуправления в польском административном аппарате, социальную интеграцию еврейского населения в польско-литовское общество. Также исследователь рассматривает вопросы конкуренции мелкой и средней шляхты с евреями в арендно-откупных операциях, особенно после 1648 г., т.к. не только евреи имели свободные наличные деньги. Росман обращает внимание на мультифункциональность корчмы: социально-экономическая (место проведения праздничных мероприятий, постоялый двор, склад товаров), политические (формирование в стенах корчмы товариществ, подготовка бунтов и восстаний)⁹. Таким образом, материалы Сенявских-Чарторийских ярко свидетельствуют о тесном экономическом контакте между магнатами и евреями в Польско-Литовском государстве, и последних смело можно назвать “Żydzi pańscy”.

Значительный вклад в современное изучение проблематики внесла представительница современной израильской историографии, ученица Якова Гольдберга, Ю. Калик. Область ее исследований охватывает историю социально-экономических отношений между еврейским населением, церковью и мещанами, а также функционирование еврейской автономии в Польско-Литовском государстве в XVIII в.¹⁰ В фонде военного казначейства AGAD исследовательница нашла списки с 1717–1764 гг. Данные ранее неизвестного поголовного налога за 47 лет скорректировали историю Еврейской автономии. Кроме того, эта находка Ю. Калик пролила свет на социальную динамику сельского еврейского населения и позволила опреде-

¹ Rosman M. *The Lords' Jews: Magnate-Jewish Relations in the Polish-Lithuanian Commonwealth*. – Cambridge, 1990.

² Kaźmierczyk A. *Żydzi w dobrach prywatnych: w świetle sądowniczej i administracyjnej praktyki dóbr magnackich w wiekach XVI–XVIII*. – Kraków, 2002.

³ טלרא. כסף, כוח והשפעה: היהודים באחוזות בית רדזיוויל בליטא במאה ה"ח, ירושלים, תשס"ו

⁴ Hundert G. *The Jews in a Polish Private Town – The Case of Opatyw in the Eighteenth Century*. – Baltimore, 1992.

⁵ Michalowska A. *Między demokracją a oligarchią: Władze gmin żydowskich w Poznaniu i Swarzędzu*. – Warszawa, 2000.

⁶ Gershon D. *Jews in Poland-Lithuania in the Eighteenth Century: A Genealogy of Modernity*. – Los Angeles, 2004.

⁷ Ibid. – S. 35-45.

⁸ Rosman M. *The Lords' Jews: Magnate-Jewish Relations in the Polish-Lithuanian Commonwealth*. – Cambridge, 1990.

⁹ Ibid. – S. 142-147.

¹⁰ Kalik J. *Scepter of Judah: The Jewish Autonomy in the Eighteenth-Century Crown Poland*. – Leiden, 2009.

лить удельную часть еврейского арендаторства в сельской местности¹. Так, согласно переписи 1764–1765 гг. почти 40% еврейского населения проживала в сельской местности в некоторых регионах Речи Посполитой. Это объясняется тем, что популярность аренды права пропинации вызвало еврейское движение в сельскую местность. Ссылаясь на исследование Е. Сташевского², Ю. Калик подтверждает, что магнаты и крупная шляхта были заинтересованы в сдаче в аренду своих имений, чтобы окружить себя представителями мелкой шляхты и лоббировать свои интересы на местных сеймиках³.

К сожалению, украинские исследователи практически не занимались вопросами еврейской экономической интеграции, учитывая тот богатейший актовый материал, находящийся в архивных учреждениях Украины. На данный момент известно лишь несколько студий, посвященных социально-экономическим контактам польско-украинского общества с еврейским населением Волынского воеводства. Исследователь шляхетского землевладения А. Блануца останавливается на вопросах еврейского арендаторства, анализирует количественные показатели заключения земельных контрактов между волынской шляхтой⁴, ценовые аспекты оборота шляхетских земельных владений⁵, а также особенности кредитных операций на Волыни во второй половине XVI в.⁶ Необычайно интересной является микроисторическая студия А. Зайца о финансово-предпринимательской деятельности колковского еврея Маера Давидовича⁷. Также современная историография демонстрирует, что традиционные модели, рассматривающие евреев и шляхетское сословие как изолированные друг от друга группы, устарели. Многие современные историки обратили внимание на существование близких отношений между евреями и шляхтой на собственно украинских землях и менее изолированных от окружающего населения еврейских общин, что также объясняется постоянной военной угрозой со стороны татар. С другой стороны, отмечается повышенный уровень насилия, проявляемый не только христианами в отношении евреев, но и евреями в отношении своих соседей. Израильский историк М. Надав исследовал случаи взаимного насилия, проявляемого евреями и христианами в Литовском княжестве в конце XVI–XVIII вв. Весьма часто встречаемые со стороны евреев случаи насилия исследователь объяснил защитой евреями своих монопольных прав⁸. Об этом на примере отношений между евреями и христианами на Волыни также писала украинская исследовательница Н. Старченко⁹. Анализируя судебную практику по Волынским актовым книгам, историк показывает методы решения конфликтов представителей еврейских общин с местным христианским населением XVI–XVII вв.

Таким образом следует констатировать, что история еврейской аренды на собственно украинских землях изучена слабо, в отличие от польских земель. Большинство исследователей, которые обращаются к теме еврейской аренды на территории Речи Посполитой, используют, прежде всего, польский материал и, таким образом, рассматривают эти отношения в контексте польско-еврейских экономических контактов. Это свидетельствует о необходимости комплексного исследования проблематики, что поможет реконструировать историю еврейской аренды на территории Волынского воеводства.

¹ Kalik J. Scepter of Judah... – P. 97-115.

² Сташевский Е. История докапиталистической ренты на Правобережной Украине в XVIII – первой половине XIX в. – М., 1968. – С. 157.

³ יהודית קליק. האצולה הפולנית והיהודים בממלכת פולין-ליטא בראי התהיקה בת הזמן, 1997, עמ' 46-37.

⁴ Блануца А. Частота укладення земельних контрактів між волинською шляхтою (за матеріалами Луцьких актових книг 1566–1599 рр.) // Український історичний збірник. – 2004. – № 6. – С. 102.

⁵ Блануца А. Цінові аспекти обігу земельних володінь волинської шляхти (за матеріалами Луцьких актових книг 1566–1599 рр.) // Український історичний збірник. – 2004. – № 7. – С. 122.

⁶ Блануца А. Особливості кредитних операцій на Волині у другій половині XVI ст. // Український історичний збірник. – 2003. – № 5. – С. 77.

⁷ Заяць А. “Єврейське” шастя: як волинський єврей Маєр Давидович збирав свій капітал (перша половина XVII ст.) // Соціум. – 2015. – Вип. 11-12. – С. 255-274.

⁸ נדבמרדכי. מעשי אלימות הדדיים בין יהודים ללא-יהודים בליטא לפני 1648. גלעד ז-ה (תשמ"ה) 41-56.

⁹ Старченко Н. Евреи на Волыни в конце XVI – первой трети XVII в.: некоторые наблюдения над непростым соседством // Свой или чужой? Евреи и славяне глазами друг друга. – М., 2003. – С. 92-104.

Тараніна Б. К.

Завідувач відділу

Літературно-меморіальний музей-квартира П. Тичини

КИРИЛИЧНА ЗБІРКА БІБЛІОТЕКИ КИЄВО-МИХАЙЛІВСЬКОГО ЗОЛОТОВЕРХОГО МОНАСТІРЯ ЗА КАТАЛОГАМИ 1765 ТА 1808 рр.: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

Монастирські бібліотеки Києва, що формувались на перетині культур західного та східного зразка, були унікальним явищем з огляду на загальноєвропейський “бібліотечний” контекст. Протягом усього часу їхнє формування в них осідали книги як кирилицею, так і латиницею, при чому в деяких бібліотеках частка іншомовної літератури значно переважала над кириличною. В межах одного зібрання парадоксально уживались богословські твори представників різних конфесій та полемічних спрямувань, рукописи та друки багатьма мовами світу, світ sacra і profana, та навіть твори, що входили до Індексу заборонених книг.

Одним з найбільших чернечих осередків Києва XVI–XVIII ст., що мав власну велику книгозбірню, був Києво-Михайлівський Золотоверхий монастир. І хоча під час революційних подій першої половини ХХ ст. значна частина книг з колекції була втрачена, а решта розпорошена, до сьогодні збереглося декілька бібліотечних описів, на основі яких можна реконструювати склад монастирської книгозбірні. Найбільш детальним та акуратно складеним є каталог Михайлівської книгозбірні 1808 р. Його автор, Іринеї Фальковський, в минулому ректор Києво-Могилянської академії та науковець у різних напрямках знань (серед яких математика й астрономія)¹, знавець латини та багатьох іноземних мов, не тільки точно вказував вав автора книги, назву, рік та місце видання, але й її фізичний стан, уточнюючи при відсутності титульного аркуша хоча б назву книги. Такий підхід зробив можливим реконструкцію кириличної збірки бібліотеки, яка була здійснена В. Ульяновським та О. Кошіль² спираючись на дані каталогу 1808 р. та збережені примірники монастирських книг.

Окрім самих книжкових описів, важливим джерелом до історії читання та обертання книг у київському інтелектуальному середовищі може слугувати динаміка бібліотечних фондів. Тобто дослідження того, які твори “позичались” з книгозбірень, а які осідали. У випадку бібліотеки Києво-Михайлівського монастиря таку інформацію можна отримати внаслідок порівняльного аналізу тематичного наповнення книгозбірні за каталогом 1808 р. та інвентарним описом 1765 р., що раніше не ставав об'єктом спеціальних досліджень.

Отже, каталогу 1808 р. передував найдавніший, відомий наразі інвентарний опис бібліотеки Києво-Михайлівського монастиря 1765 р., укладений згідно з наказом Консисторії, у формі “Ведомости” про кількісний склад книг, що зберігаються в книгозбірні кирилицею та латиною, грецькою та польською мовами. Опис складає 7 сторінок та поділений на розділи відповідно до мови та формату книг. Укладачем було виділено “Книги русские большие”, “Книги средние печатные”, “Книги латинские”, “Книги средственные латинские”, “меншие книги латинские”, “Книги греческие”, “Книги большие польские”, “Книги польские средственные”, “Книги польские меншие”³. Як бачимо, тематику творів враховано не було, книги класифікувались за мовним принципом та форматом видання. При чому характеристика формату була розмитою – книги розділялись усього на три групи: великі, середні та малі. Не було характерного для каталогу Фальковського універсального та конкретного поділу на книги “в лист”, “в четверть”, “в 8 и 12 долю”⁴. Крім того, на відміну від каталогу 1808р., де книги розміщувались в алфавітному порядку, в описі 1765 р. книги записано хаотично, вочевидь, за порядком їхнього розміщення на полицях.

Оскільки при інвентаризації 1765 р. головною метою було складання звітності про кількісні показники, а не повноцінного каталогу внутрішньомонастирського користування, в

¹ Києво-Могилянська академія в іменах, XVII–XVIII ст.: Енцикл. вид. / Упоряд. З. І. Хижняк, ред. В. С. Брюховецького. – К. : Вид. дім “КМ Академія”, 2001. – С. 557-559.

² Ульяновський В., Кошіль О. Старожитня бібліотека Михайлівського Золотоверхого монастиря. – Вип. 1: Спроба реконструкції кириличної збірки. – К. : НКПІКЗ, “Фенікс”, 2008. – 192 с.

³ ЦДІАК України, ф. 127, оп. 1024, спр. 1549 (1765), с. 15-18.

⁴ ІР НБУВ, спр. 540 (1808), С. 17-22.

описі книг вказувалось лише декілька слів (іноді одне) з назви та кількість примірників одного твору. Не було уточнено року та місця видання, а також фізичного стану книг. Лише в описі Часослова акцентовано “ветхость”, але навіть ця характеристика була вказана скоріш через давність видання, ніж через його зачитаність (найдавніший Часослов за каталогом 1808 р. краківської друкарні Швайпольта Фіоля 1491 р.)¹.

Така лаконічність при описі книг ускладнює процес повної реконструкції складу монастирської бібліотеки на 1765 р. Так, незрозуміло, про які видання йдеться при зазначенні в описі: “Симфонии”, “Лествица”, “Лественник”, “Диоптра”, “Liber Halicus”, “Panagyricus imperatrici duo libri”, “Conciones Pro dominicis et festio”, “Conciones Euangeliorum De Dominicis et festis aliquest”, “Liber panagyricorum variorum”, “Conradi ty costenis apophtegnata”, “Carus Varii”, “Liber de variis rebus De emptione nuptiis et venditione et cae”, “Prime rosus Philosophus”, “Ovins tristium”.

Особливістю опису латиношрифтової частини книгозбірні є вільна інтерпретація укладачем назв книг. Наприклад, книгу Роберта Белларміно “De officio principis Christiani” в описі 1765 р. подано як “Robertus De officio principis christiani”. Для порівняння, книги Роберта Белларміно описувались у 1769 р. бібліотекарями Києво-Софійського собору як “Roberti Bellarmini explicatio psalmodum”, “Libellus de arte bene moriendi Roberti Bellarmini cardinalis. 1621 Coloniae”, “Roberti Bellarmini Descriptoribus ecclesiasticis. 1684 Coloniae”², etc. Жодної конкретики немає при описі книги “Liber panegyricorum variorum”. Про її авторів, видавців та давність можна лише здогадуватись. Такий опис цих та інших книг, з одного боку, маркує укладача як знавця творів європейських авторів, а з іншого – вказує на недбалість укладання та орієнтацію на освіченого читача, що має зрозуміти з найкоротшої репліки, про яку саме книги йде мова.

При складанні опису кирилических книг бібліотеки, укладачем було розмежовано книги для читання та богослужбову літературу. При чому останні не були внесені до опису. Відтак, неможливо встановити, скільки богослужбових книг знаходилось в Києво-Михайлівському монастирі станом на 1765 р., однак судячи з опису 1808 р., вони склали значний сегмент кирилическої збірки бібліотеки. Євангелій за описом 1808 р. фіксується 7, Апостолів – 3, Псалтирів – 2, Уставів – 1, Службеників – 8, Октоїхів – 6, Міней – 2, Тріодей – 3, Часословів – 2, Ірмологіонів – 5, Требників – 1, Акафістів – 4, Прологів – 3, загалом – 45 томів³.

Відсутність в описі богослужбової літератури значно вплинула на кількісні показники кирилическої збірки 1765 р. Якщо 1765 р. монастирський бібліотечний фонд вміщав 56 томів (42 назви) книг для читання, то вже 1808 р. Іринеєм Фальковським було описано 117 томів (45 богослужбових книг та 72 книги для читання). Що ж прибуло, а що зникло з монастирської книгозбірні за п’ятдесят років?

Протягом XVII–XVIII ст. в українському інтелектуальному середовищі сформувалась модель книгообміну та “довічних позичань” літератури з монастирських бібліотек. Наведемо декілька прикладів таких випадків. Так, старший Віленського Свято-Духовного монастиря Теофан Леонтович у 1755 р. звертався до київського митрополита Тимофія Щербацького з проханням забрати до Вільно з Києво-Софійської бібліотеки 35 книг, необхідних для захисту православної віри⁴. Близько 30 книг з бібліотеки Києво-Печерського монастиря позичив до своєї книгозбірні Стефан Яворський, зазначивши в описі останньої, що книги позичені і їх необхідно повернути монастирю⁵. Та й аналізуючи провенієнції на сторінках примірників з Михайлівського Золотоверхого монастиря, видно, що книги переходили від одного ченця до іншого, і кожен з них підписував книгу, як свою власність. Таку модель цілком можна вважати ознакою “активного” читання, адже позичалась щоденно необхідна література та створювався рух книжок. Позичені в одному монастирі, примірники в результаті тривалих мандрівок (освітніх, кар’єрних, чи пошуко-долевих) осідали в іншому монастирі, церкві, або на-

¹ Ульяновський В. Кошіль О. Старожитня бібліотека... – С. 131.

² Сінкевич Н. “Nec mortui vivunt, et muti loquuntur”: ранньомодерна книгозбірня Києво-Софійського монастиря за каталогом 1769 р. // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна. – 2014. – Вип. 4. – С. 17.

³ Ульяновський В. Кошіль О. Старожитня бібліотека... – С. 131 – 169.

⁴ Титов Ф. Памятники православия и русской народности в Западной России в XVII–XVIII вв. – К., 1905. – Т. 1. Акты по истории заграничных монастырей Киевской епархии. – Ч. 2. – С. 859–860.

⁵ Маслов С.И. Библиотека Стефана Яворского // ЧИОНЛ. – К., 1914. – Кн. 24. – Вып. 2. – С. 54.

вчальному закладі. Для нас у контексті джерелознавчого аналізу описів монастирських бібліотек важливо визначити – які книги “зникли” від моменту першої каталогізації й чому.

Від 1765 до 1808 р. не дійшло всього 12 друків – п'ята частина кириличної збірки середини XVIII ст. Однією з таких книг була “Діоптра” або “Душезрительное зеркало” Пилипа Пустинника. З огляду на ідейно-світоглядні погляди, “Діоптра” співвідноситься з “Аропагітиками” – класичними творами християнського неоплатонізму. У творі знаходять своє відображення ідеї давньогрецької філософії, а християнські поняття трансформовані в релігійно-філософські категорії¹.

Твір перевидавався чотири рази на території сучасної Білорусії та Литви: в Єв'є (друкарня Віленського братства) 1612 р., в Кутейно (друкарня Богоявленського монастиря) 1651 та 1654 р., в Могильові (друкарня М. Вошанки) 1698 р. Під формат “книги средние печатные”, до яких укладач відніс “Діоптру”, підходять видання “в четверть” 1612, 1654 та 1698 р. – очевидно, примірник одного з цих видань і зберігався у Києво-Михайлівському монастирі у 1765 р.

Зауважимо, що наявність в книгозбірні “Діоптри” була скоріш винятком, ніж правилом. Цього твору ми не знаходимо в описах XVIII ст. Києво-Софійського собору², Межигірського³, Видубицького⁴ та Кирилівського⁵ монастирів, проте він був у бібліотеці Київського Свято-Микільського Пустинного монастиря середини XVII ст. (перейшов до книгозбірні по смерті монаха Меркурія Кононовича⁶), монастиря Китаївської пустині⁷ та в особистій бібліотеці Стефана Яворського⁸.

Як бачимо, видання “Діоптри” в київських бібліотеках були рідкістю, а її читачі (студент Іоанн Стефанович, Василіск Борецький⁹, Меркурій Кононович, ієродиякон та казнодій Богданович¹⁰, Стефан Яворський) мали певний освітній базис для розуміння філософських та світоглядних засад твору, читання якого не було щоденною необхідністю. Вочевидь, з бібліотеки Михайлівського монастиря книга була позичена представником освіченого чернецтва як рідкісна пам'ятка християнської філософії.

За книжковим описом 1765 р., у Києво-Михайлівській бібліотеці знаходилось 4 кирилических “Симфоний”, жодної з яких не було в книгозбірні на момент каталогізації 1808 р., зберегла тільки латиномовна конкорданція на Старий та Новий Завіт 1615 р., складена монахом-францисканцем Лукою Франсіском Бургенсісом. Уточнимо, що йдеться про Біблійні симфонії (або конкорданції), тобто відбірки за алфавітним порядком, усіх слів, виразів та фраз, що зустрічаються у Священному Писанні, з вказівкою їхнього місцезнаходження. Кирилицею симфонії почали видаватись досить пізно – першою 1727 р. вийшла друком симфонія на Псалми, укладена Антіохом Кантемиром, далі 1737 та 1761 р. – симфонія на Євангеліє та Діяння святих апостолів, того ж 1737 р. – симфонія на Послання апостолів та Апокаліпсис.

Оскільки укладачем не було уточнено, які саме видання симфоній знаходились у бібліотеці, ми можемо лише припускати. Так, відомо, що в Києво-Софійському соборі 1769 р. зберігалось теж 4 примірники симфоній – дві симфонії на Послання та Апокаліпсис 1737 р., і дві симфонії на Псалтир 1727 р.¹¹ По одному примірнику симфоній на Псалтир та Послання

¹ Мильков В.В., Полянський С.М. “Диоптра” – неоплатонический памятник в древнерусской книжности // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. – М., 2003. – № 4 (14). – С. 47-48.

² Сінкевич Н. “Nec mortui vivunt, et muti loquuntur”... С. 601-639.

³ Кузьмук О.С., Сінкевич Н.О. Бібліотека Межигірського монастиря XVII–XVIII ст.: історія та аналіз книгозбірні // Історіографічні та джерелознавчі проблеми історії України. Книга в історії і культурі: [міжвуз. зб. наук. праць] / Ред. кол.: А. Г. Болєбрух (відп. ред.) [та ін.]. – Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2012. – С. 160-170.

⁴ ЦДІАК України, ф. 127, оп. 1024, спр. 1549, арк. 6-9.

⁵ Там само, арк. 20-21.

⁶ Згідно з провенієнціями примірника Кир. 4379 з фондів відділу стародрукованих та рідкісних видань НБУВ. Примірник описаний М. Шамрай Маргіналії в стародруках кирилического шрифту XV–XVII ст. з фонду НБУВ / НАН України, Інститут української археографії та джерелознавства М. С. Грушевського, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. – К., 2005. – С. 84-85.

⁷ Згідно з провенієнціями примірника Кир. 4362 з фондів відділу стародрукованих та рідкісних видань НБУВ... – С. 85.

⁸ Маслов С. Библиотека Стефана Яворского // ЧИОНЛ. – К., 1914. – Кн. 24. – Вып. 2. – С. XXXIX.

⁹ Згідно з провенієнціями примірника Кир. 4362 з фондів відділу стародрукованих та рідкісних видань... – С. 85.

¹⁰ Згідно з провенієнціями примірника Кир. 4379 з фондів відділу стародрукованих та рідкісних видань... – С. 84-85.

¹¹ Сінкевич Н. “Nec mortui vivunt, et muti loquuntur”... С. 601-639.

було також в бібліотеці Києво-Видубицького монастиря¹. Вочевидь, бібліотека Михайлівського монастиря аналогічно містила симфонії на Псалтир та Послання, що були позичені чернецтвом для богословських практик.

Не зберігся до 1808 р. і єдиний примірник за описом 1765 р. “Каменя віри” Стефана Яворського, полемічного твору, спрямованого проти протестантської проповіді на території Русі. Книга використовувалась з метою полеміки проти протестантських богословів та часто зустрічається в описах монастирських бібліотек – у Києво-Софійському соборі примірників “Каменя віри” було три², у Києво-Видубицькому монастирі – два³ та один у Межигірському монастирі⁴. Часто використовувана книга могла стати в нагоді будь-якому освіченому читачеві, що, мабуть, і вкоротило час її перебування у монастирських бібліотечних фондах Михайлівської обителі.

Аскетична література була представлена у кириличній збірці 1765 р. творами Іоанна Лествичника – “Лествица” та “Лествинник” (укладач опису два примірники однієї книги описав по-різному, вказавши у першому випадку назву твору, а в другому – його автора), які в каталозі 1808 р. вже не згадуються. У “Листвиці, або Скрижалях духовних” у 30-ти главах описується шляху, який складається зі “сходинок” добродійності, що їх має пройти християнин до духовної досконалості. Книга була необхідна ченцям для духовних практик, усвідомлення самопожертвування та аскези. Саме з цією метою й інші монастирі Києва концентрували в своїх бібліотеках твір Іоанна Лествичника (три примірники зберігались у Києво-Софійському соборі⁵, один у Києво-Видубицькому монастирі⁶). Актуальні для чернечої читачкої аудиторії, твори Лествичника не затрималися в книгозбірні Михайлівського монастиря, їхній подальший “шлях” прослідкувати наразі не вдалось.

1765 р. бібліотека Києво-Михайлівського монастиря містила 3 книги історичних творів, які не збереглися до 1808 р.

Найперше, виділимо “Преподобного отца нашего Ц. Баронія деяния церковная и гражданская от Рождества Христова” разом з “Баронія часть 2”, вочевидь, московське видання 1719 р. перекладу “Церковних анналів” Чезаре Бароніо, здійснене Гаврилом Бужинським⁷.

Укладені з метою опозиції протестантському твору “Магдебурзькі центурії”, що мали яскраве антикатолицьке забарвлення, “Церковні аннали” Чезаре Бароніо були глобальним, 12-ти томним, викладом історії церкви від початків християнства до 1198 р. Твір Бароніо був популярним у київському інтелектуальному середовищі, його читали та використовували у своїх авторських доробках Захарій Копистенський⁸, Іоаннікій Галятівський (у його роботах Н. Яковенко нарахувала 170 посилань на “латинського Баронеуша зуполного”, тобто на латинське видання “Анналів”, а не польське, адаптоване Петром Скаргою)⁹, Мелетій Смотрицький, Афанасій Кальнофойський, Петро Могила, Антоній Радивиловський, Лазар Баранович, Стефан Яворський та Сильвестр Косов. Останній використав “Анналі” Бароніо як основне джерело інформації про ранній період руської церковної історії в своєму “Патериконі”¹⁰. Крім того, твір Бароніо використовували при опису початків християнської історії в руських літописах, зокрема в Густинському. “Анналі” Бароніо польською мовою у перекладі Петра Скарги зберігались у Києво-Михайлівському монастирі (один примірник видання 1603 р.), Києво-Софійському соборі (два примірники видання 1607 р.¹¹), Свято-Троїцькому Києво-Кирилівському монастирі (один примі-

¹ ЦДІАК України, ф. 127, оп. 1024, спр. 1549, арк. 7.

² Сінкевич Н. “Ніс mortui vivunt, et muti loquuntur”... – С. 601-639.

³ ЦДІАК України, ф. 127, оп. 1024, спр. 1549, арк. 7.

⁴ Кузьмук О. С., Сінкевич Н. О. Бібліотека Межигірського монастиря... – С. 162.

⁵ Сінкевич Н. “Ніс mortui vivunt, et muti loquuntur”... – С. 601-639.

⁶ ЦДІАК України, ф. 127, оп. 1024, спр. 1549, арк. 7.

⁷ Рубинштейн Н. Л. Русская историография. – М. : Госполитиздат, 1941. – С. 60.

⁸ Яковенко Н. Дзеркала ідентичності. Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні XVI – початку XVII століття. – К. : Laurus, 2012. – С. 28.

⁹ Там само. – С. 216-217.

¹⁰ Сінкевич Н. “Патерикон” Сильвестра Косова: джерела та їх інтерпретація // Київська академія. – К., 2012. – Вип. 10. – С. 49.

¹¹ Сінкевич Н. “Ніс mortui vivunt, et muti loquuntur”... – С. 601-639.

рник без зазначення року видання¹). Кириличний переклад Бароніо був лише у бібліотеці Києво-Софійського собору (3 томи)² та Києво-Михайлівського монастиря.

Вочевидь, необхідні в книгозбірні кожного інтелектуала “Деяния церковные и гражданские” Бароніо у 2-х томах були взяті у довічне користування кимось з чернецтва. До 1808 р. залишились, натомість, “Аннали” у перекладі польською.

Іншою авторитетною історичною працею, що зберігалась в Михайлівській обителі 1765 р. та не дійшла до каталогізації 1808 р., був “Синопис”. Перше його видання побачило світ 1674 р. і було в подальшому перевидане ще 30 разів. Дослідники досі дискутують з приводу авторства “Синописа”, називаючи прізвища Інокентія Гізеля, Івана Армашенка, Феодосія Софоновича, економа Києво-Печерського монастиря П. Кохановського та архімандрита Йосифа Тризни. У будь-якому випадку, автор проявив себе як православний панславист – він неодноразово підкреслює особливу роль Києва як духовної столиці всіх слов'янських народів та позиціонує його як другий Єрусалим³. Видання було необхідним у монастирській бібліотеці для ознайомлення ченців з історією Русі на тлі історії православної церкви. “Зникнення” книги 1808 р. можна пояснити характерним для епохи підвищенням інтересу до історії, внаслідок чого історична література відшукувалась та читалась значно активніше.

Врешті 1765 р. у бібліотеці Михайлівської обителі зберігався друкований примірник твору ігумена цього монастиря Теодосія Софоновича “Выклад о церкви святой и о церковных вещах”. Твір витримав декілька видань – 1667 та 1668 р. у друкарні Києво-Печерського монастиря та 1670 р. у друкарні Унівського монастиря (до цього видання було додано також “Житіє князя київського Володимира”). У каталозі 1808 р. ця книга вже не значиться, а отже логічно буде припустити, що вона “пішла” в мандри разом із своїм останнім читачем.

Як бачимо з аналізу “зниклих” між 1765 та 1808 рр. книг, найбільшою популярністю користувалися твори християнських філософів, біблійні конкорданції, православні полемічні, історичні та аскетичні твори. Тобто література, необхідна для щоденних богословських практик, полемічних диспутів та наукових студій.

Натомість протягом 1765–1808 рр. у бібліотеці Михайлівської обителі осіло чимало богослужебної, святоотцівської та житійної літератури. З'явилися дублікати книг – ще по одному примірнику творів Лазаря Барановича “Меч духовний” та “Трубы словес проповідных”, твору Антонія Радивиловського “Огородок Марії Богородиці” та Іоаннікія Галятовського “Ключ розуміння”, Маргариту та ін. У більшості бібліотека поповнилась книгами, що зазвичай склали репертуар власних невеличких книгозбірень ченців, які передавались до монастирської власності по їхній смерті. Значно поповнилось зібрання обителі творами Димитрія Ростовського, що склали переважаючу частку житійної літератури у складі кириличної збірки.

Усі втрати та надбання книгозбірні Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря протягом другої половини XVIII ст. свідчать про активне використання бібліотечної літератури, наявність у ченців власних книжкових зібрань і зацікавлення історією, філософією та риторикою. Читання спричинювало рух книжок у київському інтелектуальному середовищі, рецепцію ідей творів православних та католицьких авторів, зростання потреби в літературі.

¹ ЦДІАК України, ф. 127, оп. 1024, спр. 1549, арк. 21.

² Сінкевич Н. “Ніс mortui vivunt, et muti loquuntur”... С. 601-639.

³ Синопис Київський / І. В. Жиленко // Лаврський альманах. – К., 2002. – Вип. 6, спецвипуск 2. – 194 с.

Філіпова Г. В.

Аспірант

Центр пам'яткознавства НАН України і УТОПІК

ПОЧЕПСЬКІ ЦЕРКВИ В ЧАСИ НАЛЕЖНОСТІ МІСТА ДО ВОТЧИН КНЯЗЯ О. Д. МЕНШИКОВА

Місто Почеп протягом значної частини своєї багатї історії мало статус приватновласницького. Це відіграло важливу роль у його розвитку як міського центру, волосного та сотенного ядра, а також промислового та релігійного осередку. Довгий час Почеп належав до гетьманських володінь. Почергово його власниками були гетьмани Іван Мазепа та Іван Скоропадський. Однак з 1709 р. місто разом з сотенними землями перейшло до вотчин князя Олександра Меншикова, фаворита царя Петра I, у складі котрих перебувало до 1727 р. З того періоду розпочалася особливо складна епоха в історії Почепа, що позначена докорінними економічними та адміністративними змінами, а також скандалами навколо незаконного перебування (так звана Почепська справа) тощо¹. Звісно, те все відобразилося і на церковному житті міста.

Питань щодо церковного будівництва у м. Почеп ще в XIX ст. торкалися дослідники Філарет (Дмитро Гумилевський) у праці “Историко-статистическое описание Черниговской епархии”², Іван Токмаков у дещо компілятивній книзі “Историко-статистическое описание города Мглина”³. Звичайно, у розгляді історії та історичної топографії й пам'яток Почепа неможливо обійтися без дослідження Олександра Лазаревського “Описание старой Малороссии”, де перший том присвячено Стародубському полку, до сотенних міст котрого відносився Почеп. У XX ст. тематики щодо пам'яток, у т.ч. і церков Почепа, торкався у студіях мистецтвознавець Михайло Цапенко⁴, вона відображена й в каталозі “Свод памятников архитектуры и монументального искусства России” стосовно Брянської обл. Російської Федерації⁵.

Серед джерел, з яких можна черпати інформацію щодо сакральних пам'яток Почепа та їх стану в часи володарювання князя Меншикова, передусім варто згадати архівний матеріал з зібрань Інституту рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (збірка Лазаревського) та Центрального державного історичного архіву України в м. Києві. До такого роду джерел відносимо судові справи, що провадилися від імен розорених Меншиковим рядових козаків та полкових старшинників, супліки та чолобитні (в т.ч. написані з приводу пожежі, що майже повністю знищила місто у листопаді 1718 р.). Серед виданих джерел є так звана “Поденна записка” або “Юрнал” князя Меншикова, що розкриває його щоденні справи та переміщення та проливає світло на перебування у Почепі 1720 р., а також документи, що стосуються самозванства солдата Олександра Семікова. Окреме місце серед виданих джерел займає розписний список Почепа 1715 р., що був представлений читачеві у XIX ст. в журналі “Черниговские епархиальные известия”. Оскільки попередній розпис від 1710 р. чи то не зберігся, чи то його не віднайдено в архівних фондах України та Росії, даний документ становить велику цінність для дослідника.

Отже, зміна влади у місті позначилася не тільки на статусі його жителів та земельній політиці, а й на становищі церков, їх будівництві та підтриманні у належному стані. Зі встановленням влади Меншикова жителів Почепа та ослаблений Магістрат особливо обурювали нововведення, що стосувалися грошей, збираних на будівництво церков. Князь не вважав за потрібне спонсорувати зведення нових храмів у місті, і тому “поведерное”, тобто податок на продаж вина, котрий раніше повністю витрачався на церковні справи, потрапляв у його осо-

¹ Лазаревский А. М. Описание Старой Малороссии. Полк Стародубский. – К., 1888. – Т. I. – С. 302.

² Филарет (Гумилевский). Историко-статистическое описание Черниговской епархии. Стародубский, Мглинский, Новозыбковский, Глуховский и Нежинский уезды Черниговской губернии. – Чернигов, 1874. – Т. 7. – 436 с.

³ Токмаков И. Историко-статистическое описание города Мглина Черниговской губернии в связи с церковно-археологическим обзором священных достопамятностей этого края со времени первоначального его заселения. С прил. историч. очерка местечка Почепа. – К., 1888. – 119 с.

⁴ Цапенко М. П. Земля Брянская. – М. : Искусство, 1972. – 136 с.

⁵ Свод памятников архитектуры и монументального искусства России: Брянская область. – М. : Наука, 1998. – 640 с.

бисту скарбницю¹. З урахуванням шкоди, що завдала почепським храмам пожежа 1718 р., наслідки того мали датися взнаки дуже скоро. Відповідно, з часом церковне будівництво в Почепі занепало та дуже уповільнилося, мабуть, до 1730-х рр. Проте існували й невеликі виключення. Так, 1720 р., микільський протопіп Петро Телесницький якимось чином зміг добитися від Меншикова, щоб той видав спеціальний універсал, згідно з яким за усіма міськими та сільськими священиками Почепщини були закріплені їх млини та поля, убезпечивши та давши певні гарантії проти жорстокостей межувальників².

На 1710–1720-ті рр. у Почепі існували такі церкви з приходами: Преображення Господня, Успіння Богородиці, святителя Миколая, що були на території замка.

Преображенська церква в той час була соборною. Там зокрема зачитували жителям міста царські накази, гетьманські універсали, а пізніше й універсали Меншикова, котрі мали аналогічну юридичну силу³. Собор був дерев'яним, і в такому вигляді проіснував до 23 серпня (за старим стилем) 1795 р., коли сталася чергова велика пожежа, і він повністю згорів. Муровану церкву було збудовано до 1804 р. коштом міщанина Стефана Малашенка⁴. Важливою частиною міського пейзажу перед соборною церквою довгий час був кам'яний стовп з залізною спицею, на яку було нанизано голову солдата-самозванця Олександра Семікова, котрий 1725 р. намагався видати себе за царевича Олексія Петровича⁵. Спочатку стовп було виготовлено з дерева, згодом (того ж року) поновлено у мурованому вигляді. За свідченнями мемуариста М. Брешкова, нащадка одного з почепських управлінців 1720-х рр., другий стовп ще існував у місті на площі перед Преображенською церквою 1826 р. Деякі дослідники стверджують, що він простояв щонайменше до 1860-х рр.⁶

Щодо **Успенської церкви**, то вона була “всему сему городу для летех своих славна и ведома”, але вже 1718 р. її не стало через страшну пожежу. Церква втратила дзвони, “до грунтов сгорела” і існувала лише за рахунок “милости христілюбивих людей”. Її прихожани просили гетьмана Скоропадського “общую нашу церков оную нужду... милостивым подаянием вспомогти іак всегда”, оскільки у згорілому храмі завжди правили за здоров'я Скоропадського та його “щасливое панованіє”⁷. У відновленому вигляді цей храм, все ще дерев'яний, очевидно, втратив своє значення. Розташований у достатній близькості від почепського собору, він з часом був до нього й приписаний⁸.

Микільська церква стояла на головній площі міста. Неподалік від неї були торговельні ряди, де мали свої крамниці, лави та комори як жителі Почепа, так і волосні мешканці, котрі приїздили до міста на ярмарки⁹. Церква була трипрестольною, найбільший – було висвячено на честь Св. Миколая, бокові – на честь Апп. Петра і Павла, а той, що розташовувався зліва від входу – на честь Вмч. Димитрія. У 1870-х рр. все ще фіксувалися оповідки від старожилів про невелику каплицю, що позначала місце, де стояла церква козацьких часів. Пізніше, коли каплиця зникла, на її місці деякий час стояв дерев'яний хрест. Тоді ж повідомлялося, що, згідно з написом на храмовому хресті часів імператриці Анни Іоанівни, що простояв до ХІХ ст., стара Микільська церква згоріла. Коли саме те сталося, тогочасні дослідники не знали, та нині можна зробити висновок, що та подія відбулася під час пожежі

¹ ІР НБУВ, ф. І, спр. 57015-5797, арк. 364зв.

² Прибавлення // ЧЕИ. – 1865. – Сентябрь. – С. 572.

³ Там же. – С. 564.

⁴ Там же. – С. 566.

⁵ *Лашкевич С.* Историческое замечание о смертной казни самозванца Александра Семикова, выдававшего себя за царевича Алексея Петровича // ЧОИДР. – 1860. – Кн. 1. – Отд. 1. – С. 42-46; *Усенко О. Г.* “Назвался сам собою с пьянства...”. Галерея лжемонархов от Смуты до Павла І // Родина. – 2007. – № 10. – С. 49-50; Отрывок из записок Н. Брешкова / Публ. И. Гайворонского // Исторический, статистический и географический журнал. – 1826. – Ч. 4. – Кн. 2. – Отд. “Смесь” – С. 162-163.

⁶ Отрывок из записок Н. Брешкова... – С. 163; *Усенко О. Г.* Указ. соч. – С. 48-50.

⁷ ЦДІАК України, ф. 51, оп. 3, спр. 294, арк. 1-2.

⁸ Прибавлення // Черниговские епархиальные известия. – 1865. – Сентябрь. – С. 567.

⁹ *Филарет (Гумилевский).* Указ. соч. – С. 177; Прибавлення // ЧЕИ. – 1865. – Август – С. 474-476; Сентябрь. – С. 542-545.

1718 р., адже 1728 р. було зведено новий храм з дерева. Та й він проіснував недовго – наступну церковну будівлю на тому місці звели 1759 р., а невдовзі, через тісняву у центрі міста, її було перенесено до передмістя¹.

У місті функціонували **церква Покрови Пресвятої Богородиці** з двором розміром 26×18 сажнів (попом у храмі був Костянтин Кошанський) й **церква Св. Архистратига Михаїла** з приділом, висвяченим в ім'я Рівноапостольного князя Володимира (двір мав розміри 19×11 сажнів). Над передмістям височіла давня **церква Прор. Іллі**. Храм був одним з найдревніших у Почепі. З документів відомо, що описувана будівля церкви існувала з 1650-х рр., або й раніше, і була прив'язана до найбільш давніх укріплень міста². 1708 р. навпроти храму, на протилежному березі р. Судості, розпочалося будівництво земляної бастионної фортеці, ініційоване наказом Петра I. Роботами керував фельдмаршал Борис Шереметьєв. Для того у місті було зібрано значні військові контингенти³. 1715 р. Іллінська церква з дзвіницею була ла дерев'яною. Церковний приділ було прибудовано з правого боку від основного об'єму. Церква, судячи з усього, поряд з іншими постраждала під час пожежі 1718 р. і була відновлена до середини 1730-х рр., тому що в той час про неї знову згадується як про функціонуючий храм з причтом та приходом. У камені церкву було збудовано 1810 р. Будівля збереглася й до наших днів⁴.

У передмісті, у слободі Покровщині, стояла **церква Свв. Флора та Лавра**. Територія храмового двору мала розміри 35×23 сажні. Попом у церкві був (1715) Лукіян Семенов. У Замостській слободі була **церква Стрітєння Господнього** (поновлена 1711 р.) з двором (30×16 сажнів). Тут служив піп Григорій, який мав свій двір, як і більшість священників, поряд⁵.

До 1720 р., коли з ініціативи Меншикова на протилежному від Почепа березі Судості почалася розбудова м. Олександрополя, що мало перебрати на себе адміністративні та економічні функції волосного та сотенного центру, на міській території був княжий палац та **перша церква Олександра Невського**. Майже кожного дня під час свого проживання в Почепі князь ходив до того храму слухати літургії. Про те, що церква була у самому Почепі, дізнаємося з дотичних даних – Меншиков не переpravлявся через р. Судость, щоб дістатися до неї⁶.

У розписі Почепу від 1715 р. згадується й церква Св. Олександра Невського, котра тоді вже певний час будувалася. Верхню частину храму було висвячено як Воскресенську, під нею була трапезна частина. Церква називалася “теплою”. Попом у храмі був Григорій Шеленговський, який мав двір на території почепського замку. Це наводить на думку, що панотця сюди могли перевести з іншої парафії (відповідно, Микільської, Преображенської чи Успенської), або ж перша Олександро-Невська церква у Почепі була у Верхньому місті. Також у списку вказувалося місце розташування описуваного храму – “против двора его высококняжеской светлости”, звідси – десь неподалік мали стояти перші меншиківські “полати”. На момент складання опису теплу церкву вже освятили на честь святого покровителя тодішнього хазяїна міста⁷.

Ще одним джерелом, що здатне висвітлити проблему датування згаданої церковної споруди, є судова справа бунчукового товариша Стародубського полка Андрія Лизогуба, якого розорив Меншиков. Серед іншого, мова в документі йшла про те, що прикажчики та комісари князя розібрали двори старшинника у слободі Лизогубівка, використавши частини хоромних та господарських приміщень для побудови головної почепської Канцелярії та школи, що з'явилася навпроти Олександро-Невської церкви приблизно у 1710–1711 рр.⁸ Тож, можемо висунути припущення, що, оскільки у розписі Почепа 1710 р. той храм та витрати на його будівництво ще не згадано, а у справі Андрія Лизогуба йдеться про облашту-

¹ Прибавления // Черниговские епархиальные известия. – 1865. – Сентябрь. – С. 569-570.

² Там же. – 1865. – Август – С. 469.

³ Там же. – 1865. – Сентябрь. – С. 563.

⁴ Там же. – 1865. – Август – С. 470-471.

⁵ Филарет (Гумилевский). Указ. соч. – С. 177-179; Прибавления // ЧЕИ. – 1865. – Сентябрь. – С. 542-545.

⁶ Повседневные записки делам князя А. Д. Меншикова 1716–1720, 1726–1727 гг. / Публ. С. Р. Долговой и Т. А. Лаптевой. – М. : Рос. фонд культуры; Студия “ТРИТЭ”; Рос. Архив, 2000. – С. 372-374.

⁷ Филарет (Гумилевский). Указ. соч. – С. 179.

⁸ ЦДІАК України, ф. 51, оп. 3, спр. 8198, арк. 46.

вання школи навпроти церкви 1710–1711 р., то Олександро-Невську церкву почали будувати у проміжку між 1710 та 1713 рр., як і певні будівлі на території садиби князя Меншикова в самому Почепі.

Відомо, що 1725 р. у котрійсь з Олександро-Невських церков було висвячено у сан священника домового диякона князя Меншикова Максима Светинського, який приїхав з Петербурга, де до того служив при княжому дворі¹. Найімовірніше, у даному випадку йдеться вже про **другу церкву Олександра Невського**, що була вимурована на території заснованого Меншиковим м. Олександрополя. Попередня однойменна церква у Почепі могла постраждати під час пожежі, та її доля достеменно невідома.

Олександропольську Олександро-Невську церкву, на нашу думку, не можна прямо відносити до почепських храмів, хоча й сама церква і місто, на території якого вона була, розташовувалися впритул до історично сформованої території Почеп і нібито були його продовженням. Інколи серед авторів креслень Олександро-Невського храму Олександрополя називають Івана Петровича Зарудного, котрий до 1720-х рр. здійснив ряд проектів для палаців та резиденцій князя Меншикова². Храм припинив існування після 1727 р., коли Меншикова було розорено політичними супротивниками та відправлено до сибірського заслання. Принаймні у реєстрах та описах датованих 1730 р. немає жодних згадок про будь-які будівлі, у т.ч. й храмові, на території занедбаного міста³.

Професор Павловський у середині XIX ст. зазначав про наявність у м. Почепі п'яти дерев'яних та кам'яних церков⁴. 1873 р. серед місцевих церков згадується вже шість: Іллінська, Преображенська, Воскресенська, Стрітенська (перебудовані у камені на початку XIX ст.) та Микільська, Різдва Богородиці (дерев'яні)⁵. 1888 р. церков було дев'ять разом з новозбудованими⁶.

Таким чином, короткий огляд сакральних пам'яток Почеп 1710–1720-х рр. дає змогу стверджувати, що в часи, коли цей сотенний центр належав до вотчин князя Меншикова, на території міста, його передмість та околиці нараховувалося 10 церков. Майже всі вони були дерев'яними, і в цьому полягає основна причина того, що до нашого часу не дійшла жодна з них. Як і в інших містах початку XVIII ст., головним ворогом почепських церков був вогонь. Пожежа, що сталася в листопаді 1718 р., понищила або ж пошкодила всі наявні на міських теренах сакральні пам'ятки. Та місця, де вони розташовувалися, можливо локалізувати через паралелі з розміщенням більш пізніх мурованих храмів, частина з яких перебуває на території Почеп і понині. Три церкви були замковими, решта – мали власні приходи.

Окремо варто розглядати почепський та олександропольський Олександро-Невські храми, появу яких прямо пов'язано з переданням міста князю Меншикову. Обидві церкви могли мати статус двірцевих та висвячувалися в ім'я святого покровителя господаря міста (за таким принципом було названо новий міський центр, що у той час будувався з каменю поряд з Почепом). Очевидно, церкви, що йменувалися на честь тезоіменитого князеві святого, мали тоді певні привілеї, тоді як фінансування будівництва та ремонтних робіт щодо старих почепських храмів дуже скоротилося. Та, на відміну від первісних храмів міста, ті церкви мали коротке життя. Почепська, швидше за все, згоріла 1718 р., а олександропольська була розібрана на будівельні матеріали і зникла після 1727 р. водночас з князем Меншиковим.

¹ Токмаков И. Указ. соч. – С. 58.

² Грабарь И. Э. И. П. Зарудный и московская архитектура 1-й четв. XVIII в. // Русская архитектура 1-й пол. XVIII в.: Исслед. и мат.-лы. – М., 1954. – С. 39-92.

³ ЦДІАК України, ф. 51, оп. 3, спр. 4167.

⁴ Там само, ф. 267, оп. 1, спр. 83, арк. 2.

⁵ Филарет (Гумилевский). Указ. соч. – С. 167.

⁶ Токмаков И. Указ. соч. – С. 58.

Шумило С. В.

Директор

Міжнародний інститут афонської спадщини в Україні

Головний редактор

Науковий альманах “Афонська спадщина”

ДО ПИТАННЯ ЛОКАЛІЗАЦІЇ МІСЦЯ ПЕРЕБУВАННЯ ПРП. АНТОНІЯ ПЕЧЕРСЬКОГО НА АФОНІ

За часів Київської Русі паломництво до святих місць стає доволі поширеною християнською традицією, яка сприймалася як свого роду аскетичний подвиг¹.

На думку акад. Є. Голубинського, з моменту зародження християнства і чернецтва на Русі виникла у нас і традиція здійснювати паломництва на Святу Гору Афон².

Одним з таких паломників був уродженець Чернігівської землі прп. Антоній Печерський, основоположник чернецтва на Русі і засновник Києво-Печерської лаври. Про його перебування на Афоні “Повість минулих літ” розповідає під 1051 р.³, але, безсумнівно, сама подорож відбулась набагато раніше. В деяких джерелах йдеться про дві подорожі преподобного на Афон: за правління київського князя Володимира (коли Антоній прийняв чернечий постриг і пізніше отримав благословення повернутися й бути засновником чернечого життя у себе на батьківщині), і під час смуту в Києві після кончини князя (1015)⁴. Попри різні датування цієї події, як наголошує В. Мошин, “можна вважати безсумнівним фактом, що св. Антоній подвизався на Святій Горі і що це мало місце в молодості преподобного”⁵.

Прп. Антоній має особливе значення в сонмі давньоруських святих і здавна шанується як “начальник всіх руських монахів”.

Однак, незважаючи на центральне значення особистості прп. Антонія в історії Православної церкви і Київської Русі, збережені свідчення про нього доволі скупи й суперечливі. Особливо мало інформації про період перебування подвижника на Святій Горі Афон.

Прп. Антоній і есфігменська легенда

Останнім часом у науково-популярній літературі затвердилась думка, буцімто преподобний Антоній Печерський на Афоні подвизався в грецькому монастирі Есфігмен, у якості підтвердження чого демонструється невеличка печерка-грот з надбудованою над нею наприкінці XIX ст. церковкою в ім'я святого Антонія Есфігменського.

Однак чи дійсно ця печера належала київському Антонію? І чи дійсно Антоній Есфігменський тотожний прп. Антонію Печерському? Питання до цього часу залишається відкритим, оскільки вагомих доказів есфігменської гіпотези, що поширилася з середини XIX ст., представлено так і не було.

Окрім відомої нині печери Антонія Есфігменського існувала на Афоні в XIX ст. й інша печера, яку також приписували преподобному Антонію Печерському, – неподалік Великої Лаври святого Афанасія. Про неї згадується в паломницьких звітах чернігівського ієромонаха Іполита (Вишенського)⁶. Були спроби прив'язати перебування прп. Антонія Печерського й до монастиря Іверон⁷.

¹ Шумило С. В. Уявлення про Київ як “другий Єрусалим” в церковно-суспільній думці Русі-України // Из Киева по всей Руси. Збірник матеріалів III всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 1025-літтю Хрещення Київської Русі, 25 листопада 2013 р. – Ч. 2. – К., 2013. – С. 214-215.

² Голубинский Е. История Русской Церкви. Т. I., период первый, киевский или домонгольский. Первая половина тома. – М., 1901. – С. 742.

³ Повесть временных лет / Подготовка, перевод и комментарии Д. С. Лихачева. – СПб.: Наука, 2007. – С. 68-69.

⁴ Шахматов А. А. Киево-Печерский Патерик и Печерская летопись. – СПб., 1897. – С. 818-824; Абрамович Д. Исследование о Киево-Печерском Патерике как историко-литературном памятнике // ИОРЯС. – 1901. – Т. 6. – Кн. 3-4; 1902. – Кн. 1-4; Преподобный Антоний Печерский: Джерела і матеріали / Уклад. І.В. Жиленко – К., 2015. – С. 89-186.

⁵ Мошин В. А. Русские на Афоне и русско-византийские отношения в XI–XII вв. // Из истории русской культуры. – Т. II. – Кн. 1. Киевская и Московская Русь / сост. А.Ф. Литвина, Ф.Б. Успенский. – М., 2002. – С. 313.

⁶ Розанов С. Путешествие иеромонаха Иполита Вишенского в Иерусалим, на Синай и Афон (1707–1709 гг.) // Православный Палестинский сборник. – Вып. 61. – СПб., 1914. – С. 101-118; АРПМА, оп. 42, д. 793, Док. А003763. Письмо о. Леонида (Кавелина) от 11 февраля 1877 г., л. 224-225.

⁷ Кирион, еп. Культурная роль Иверии в истории Руси. – Тифлис, 1910. – С. 89-90.

На думку багатьох дослідників, тут мала місце спроба паломників з теренів Російської імперії, які активно почали приїжджати на Афон у ХІХ ст., самостійно відшукати місце подвигу шанованого на Русі “начальника всіх руських монахів”¹. Але якщо Велика Лавра відмовилась визнати паломницьку ідентифікацію печери, що знаходиться в її межах, то обитель Есфігмен визнала це можливим і дозволила російським паломникам звести над печерою в середині ХІХ ст. храм в ім'я святого Антонія Есфігменського.

Автором есфігменської легенди вважається ієромонах Іаков Неаскитіот, або Іаков Ватопедський (він же Іаков Святогорець або Ново-Скитський), який близько 1840 р. вперше склав Житіє Антонія Есфігменського, включивши до нього легенду про благословення Антонія на чернечий подвиг есфігменським ігуменом Феоктистом². Рукопис цього тексту Життя був анонімним³, але А. Муравйов атрибутував його під час перебування в Есфігменській обителі в 1849 р.⁴

Даний есфігменський життєпис преподобного Антонія в первісному своєму варіанті страждав істотними хронологічними неточностями⁵, отже мимоволі виникало питання: чи про одного й того ж преподобного говорять грецьке та руське житія? Так, у відповідності з грецькою версією, преподобний Антоній був не русином, а греком за національністю і прийшов у монастир 973 р., а сам постриг прийняв 975 р. від ігумена Есфігменського монастиря Феоктиста. Однак руські списки житія однозначно стверджують, що прп. Антоній Печерський був не греком, а русином, і народився він у 983 р. в Любечі на Чернігівщині. Таким чином, грек Антоній Есфігменський ніяк не може бути тотожним любечанину Антонію Печерському, оскільки перший прийшов до Есфігмена на 10 років раніше, ніж народився наш Антоній Печерський.

Найімовірніше, що Антоній Есфігменський дійсно міг існувати і навіть подвизатись у відомій печері на схилі Самарської гори неподалік сучасної Есфігменської обителі. Але немає жодних підстав ототожнювати його з прп. Антонієм Печерським.

Згодом монастир Есфігмен неодноразово редагував свій життєпис прп. Антонія, намагаючись привести неточності у відповідність до руських джерел⁶. Виникали нові “хронологічні подробиці”, які поряд із вже існуючими накопиченими помилками та варіантами значно ускладнюють наукове датування життєпису⁷. Так, однією з останніх редакцій вводиться в обіг нова дата – 1035 р., коли святий начебто був пострижений у малу схиму ігуменом Феоктистом ІІ, будучи вже літнім 52-річним чоловіком. Як видно, вік прп. Антонія вже підігнаний у відповідність до руських джерел.

Автором нової есфігменської версії Життя прп. Антонія був Константінос Дукакіс, який вперше опублікував його у 1893 р. у “Великому Синаксаристі” під назвою “Житіє блаженної пам'яті отця нашого Антонія Руського Есфігменіта”⁸.

Посилаючись на легенду, що виникла в Есфігмені, у 1895 р. настоятель Есфігменського монастиря архімандрит Лука Агіограф звернувся до Київської духовної консисторії з проханням про заснування в Києві подвір'я цього монастиря з каплицею в ім'я преподобних Антонія, Афанасія та Григорія⁹. Однак духовна консисторія, що засідала під головуванням церковного історика протоієрея Петра Лебединцева, 24 червня 1895 р. не прийняла позитивно-

¹ Биби́ков М. В. Русские монастыри на Афоне и в Святой земле в свете новых и малоизвестных источников // Русь – Святая Гора Афон: тысяча лет духовного и культурного единства. Международная научная конференция в рамках юбилейных торжеств, приуроченных к празднованию 1000-летия присутствия русских монахов на Святой Горе Афон. – М.: Синодальный отдел по монастырям и монашеству Русской Православной Церкви; Данилов мужской монастырь, 2017. – С. 18-23.

² Биби́ков М. В. Указ. соч. – С. 18-23.

³ Lampros S. Catalogue of the Greek Manuscripts on Mount Athos. – Cambridge, 1900. – Vol. 2. – P. 518, 575. Копия текста “кодекса 0.4.24”, сделанная в 1842 г. иеродиаконном Даниилом Ватопедским, известна в Киеве: Петров Н. Описание рукописей Церковно-археологического музея при Киевской духовной академии. – К., 1878. – С. 155.

⁴ Муравьев А. Письма с Востока в 1849–1850 гг. – СПб., 1851. – Т. 1. – С. 205-206.

⁵ Thomson F. Saint Anthony of Kiev – the Facts and the Fiction // Byzantinoslavica (“ΣΤΕΦΑΝΟΣ”). – Т. 56. – 1995. Р. 666; Голубинский Е. Е. История Русской Церкви. – Т. 1. – Ч. 1-2. – М., 1901–1902. – С. 570-571; Биби́ков М. В. Русские монастыри на Афоне и в Святой земле в свете новых и малоизвестных источников... – С. 18-23.

⁶ Голубинский Е. Е. История Русской Церкви. – Т. 1. – С. 570-571.

⁷ Ο Μέγας Συναξαριστής τῆς Ὀρθόδοξου Ἐκκλησίας... – Τ. Ζ'. – Ἀθήναι, 1973. – Σ. 204-207; Биби́ков М. Русские монастыри на Афоне и в Святой земле в свете новых и малоизвестных источников... – С. 18-23.

⁸ Μέγας Συναξαριστής τῶν Ἁγίων τῶν καθ' ἅπαντα τὸν μῆνα Ἰουλίου... – Ἀθήναι, 1893. – Σ. 145-172.

⁹ ЦДІАК України, ф. 127, оп. 1055, спр. 140, арк. 1-9.

го рішення через відсутність достатньо переконливих для цього підстав. Зокрема, Комісія на чолі з о. П. Лебединцевим у висновку констатувала: “Про перебування і постриг Преподобного Антонія Печерського в Афонському Есфігменському монастирі немає ані запису, ані переказу в літописах і Печерському патерику <...> Казання про постриг преподобного Антонія в Есфігменському монастирі вперше отримано в Києво-Печерській лаврі в 1851 р. від ігумена цього монастиря, який прибув до Росії за збиранням пожертвувань і з того часу не доведено жодним історичним документом. Історично ж відомо, що древній Есфігменський монастир був на іншому місці, але розвалений обвалом сусідньої гори”¹.

Остаточо питання було знято указом Св. Синоду від 12 жовтня 1895 р. на ім'я митрополита Київського і Галицького Іоаннікія, де на підставі вищевикладеного відмовлялося в задоволенні прохання настоятеля Есфігменського монастиря².

Варто відзначити, що відомий дослідник історії та рукописів Афона єп. Порфирій (Успенський) у 1846 р. ретельно вивчив всі наявні в бібліотеці Есфігмена документи і акти, але жодного підтвердження есфігменській гіпотезі так і не знайшов. За його словами, раніше 40-х рр. XIX ст. в обителі немає жодних слідів про перебування тут прп. Антонія. Єпископ Порфирій звертав увагу, що в жодному акті Есфігменського монастиря, в тому числі в неодноразових проханнях про милостиню до російських царів, аж до 1840-х рр. ніколи не згадувалось про такий важливий зв'язок Есфігмена з Руссю³.

Нічого не повідомляється про прп. Антонія і в “Історії Афона”, складеній есфігменським ігуменом Феодоритом (помер після 1824 р.)⁴. Крім того, про це зовсім мовчить і наш Вавасиль Григорович-Барський (1701–1747), який детально описав у XVIII ст. Есфігменський монастир і печери відлюдників на Самарській горі, де пізніше з'явиться “печера прп. Антонія”⁵. На думку єп. Порфирія, якби в середині XVIII ст. легенда про перебування прп. Антонія в Есфігмені вже існувала, такий сумлінний описувач Афона, як Василь Григорович-Барський, обов'язково згадав би про це.

В подальшому сумніви в достовірності есфігменської легенди висловлювали архімандрит Антонін (Капустін), який вивчав обителі Святої Гори у 1859 р.⁶, архім. Леонід (Кавелін)⁷, лін)⁷, академік Євген Голубинський⁸, митрополит Філарет (Амфітеатров)⁹, Іннокентій (Борисов)¹⁰ та ін. Всі вони, незалежно один від одного, дійшли висновку, що есфігменський життєпис і пред'явлена есфігменцями печера не є аутентичними і були “винайдені” напередодні приїзду в 1845 р. на Святу Гору великого князя Костянтина Миколайовича з метою привернути увагу знатних російських паломників до їхньої обителі та її матеріальних потреб.

На переконання акад. Є. Голубинського, цей переказ було вигадано есфігменцями, аби поставити свій монастир під патронат Російської імперії та отримати звідси щедрі пожертви для відновлення обителі, яка на той час перебувала у дуже скрутному становищі¹¹. Таку ж думку обстоював і Порфирій (Успенський). За його словами, “есфігменська вигадка виявилася як ніколи вдалою”, завдяки чому монастир отримав тоді з Росії чимало пожертв і зміг на них відбудувати келії і братські корпуси, а також деякі з храмів, які стояли в занедбаному стані¹².

Відомий французький історик та видавець афонських архівних документів проф. Жак Лефор у 1970-ті рр. скрупульозно опрацював архів Есфігмена, опублікувавши у Франції збережені акти візантійського періоду в багатотомній серії “Архіви Афона” (Archives de

¹ ЦДІАК України, ф. 127, оп. 1055, спр. 140, арк. 4-6.

² Там само, арк. 9.

³ Порфирій (Успенський), єп. Первое путешествие в Афонские монастыри и скиты архимандрита, ныне епископа Порфирия Успенского в 1845 г. – Ч. II. – Отд. 1. – К., 1877. – С. 243-244.

⁴ Там же. – С. 243.

⁵ Второе посещение Святой Афонской Горы Василием Григоровичем-Барским, им самим описанное, более подробное, с 32-мя собственноручными его рисунками и картою Афонской Горы. – СПб., 1887. – С. 224, 225.

⁶ Антонин (Капустин), архим. Заметки поклонника Святой Горы. – К., 1864. – С. 225-228, 293-296.

⁷ АРПМА, оп. 42, д. 793, док. А003763. Письмо о. Леонида (Кавелина) от 11 февраля 1877 г., л. 224-225; Леонид Кавелин, архим. Историческое обозрение афонских славянских обителей... – С. 3.

⁸ Голубинский Е.Е. История Русской Церкви. – Т. 1. – С. 570-571.

⁹ Антонин (Капустин), архим. Заметки поклонника Святой Горы. – С. 225-228, 293-296.

¹⁰ ЦДІАК України, ф. 127, оп. 1055, спр. 140, арк. 1-9.

¹¹ Голубинский Е. Е. История Русской Церкви. – Т. 1. – С. 570-571.

¹² Порфирій (Успенський), єп. Первое путешествие в Афонские монастыри и скиты... – С. 243-245.

l'Athos). Ретельно вивчивши всі наявні джерела і існуючу літературу з історії Есфігмена, він теж дійшов висновку, що есфігменська легенда про прп. Антонія Печерського вперше виникла близько 1840 р. Нічого більш давнього з цього питання ним знайдено не було¹.

Важливо відзначити, що, окрім доволі пізніх легенд про існування печер прп. Антонія Печерського біля Великої Лаври святого Афанасія, Іверона та Есфігменського монастиря, на Афоні є ще переказ про те, що майбутній батько руського чернецтва спочатку подвизався на Святій Горі не в грецькому, а в давньоруському монастирі Успіння Богородиці (“Ксилургу”, або “Древоділ”)².

Як писав архім. Антонін (Капустін), “від деяких святогорців-соотчичів мені довелося почути, що прп. Антоній Печерський, найімовірніше, жив у давньоруській обителі афонській, відомій під ім'ям “Древоділ”, і ним, можливо, і заснованій”³.

У виданому в 1867 і 1895 рр. “Путівнику по Святій Афонській Горі” при описі Ксилургу згадується давній переказ, що прп. Антоній подвизався саме в цьому монастирі⁴.

Ця думка настільки була усталеною серед братії Пантелеймонівського монастиря на Афоні, що коли вперше була оприлюднена “есфігменская гіпотеза”, представники Русика були вельми здивовані такою вільною інтерпретацією. А коли з'явилися нові редакції есфігменського життя, архіваріуси руської святогірської обителі оо. Азарій (Попцов) і Матвій (Ольшанський) досить різко прокоментували це, зокрема інтерпретацію з іменем ігумена, який здійснив постриг святого Антонія. Греки називали ігумена як і раніше Феоктистом, але цього разу вже “Другим”. Ім'я це було запозичене з реально існуючого акту обителі Есфігмен та Ксилургу за 1030 р., де згадуються імена їхніх ігуменів – Феоктиста та Феодула⁵. Обурені маніпуляцією іменами, вони іронічно вигукують: “Так чому ж тоді старцем, який постриг преподобного, не може бути згаданий у цьому ж акті руський ігумен Феодул?!”⁶

Інший афоніт ієросхимонах Сергій (Веснін, †1853), більш відомий під псевдонімом “Святогорець”, у складеному ним Путівнику по Афону скептично висловлюється про есфігменську гіпотезу й наводить як альтернативу руський переказ про обитель Ксилургу⁷. Стосовно нової редакції есфігменського Життя прп. Антонія о. Сергій пише, що “і в новому вигляді викладені в ньому відомості не дають віри, що преподобний Антоній дійсно подвизався в Есфігмені”⁸.

Загальноафонський переказ, відображений в пам'ятниках агіографії та іконопису, також ніколи не відносив прп. Антонія Печерського до Есфігменського монастиря. Одним із таких свідочств є ікона Собору всіх преподобних отців, які у Святій Горі Афонській просіяли, написана у 1859 р. в румунському скиті Продром. На цій іконі преподобні зображені біля тих обителі, в яких вони подвизалися. Характерно, що на образі святих Есфігменської обителі зображені преподобний Афанасій Новий (XIV ст.), святий Григорій Палама (XIV ст.), преподобний Даміан (XIV ст.), новомученик св. Агафангел (Смирна, 1819), новомученик

¹ Lefort J. Actes de l'Esfigmenos. – Paris, 1973 (Archives de l'Athos 6). – P. 16-17.

² Макарий (Макиєнко), ієром. Русский монастырь на Афоне как фактор духовно-мистического влияния на Русь // Афонское наследие: научн. альманах. – Вып. 1-2. – К. ; Чернигов : Издание Международного института афонского наследия в Украине, 2015. – С. 15-31; Алексий (Корсак), ієром. Русь и Афон: Преподобный Антоний Киево-Печерский – основатель афонского подвижничества на Руси // Афон и славянский мир. – Сб. 3. Мат-лы междунар. науч. конф., посв. 1000-летию присутствия русских на Святой Горе. – К., 2014. – С. 23-44; Шумило С. В. К вопросу об основании древнерусского монастыря на Афоне во времена св. князя Владимира Киевского // Afonit.info, афонский информационно-просветительский портал [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://afonit.info/biblioteka/istoriya-russkogo-monastyrua/knyaz-vladimir-kievskiy-i-afon> [дата зверн.: 29.07.2015]; Шумило С. В. Преподобный Антоний Печерский и древнерусский Афон. Об афонских корнях русского монашества // Afonit.info, афонский информационно-просветительский портал [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://afonit.info/biblioteka/russkij-afon/antonij-pecherskij> [дата зверн.: 25.07.2015].

³ Антонин (Капустин), архим. Заметки поклонника Святой Горы. – С. 225-228, 293-296.

⁴ Путеводитель по Св. Афонской Горе. – СПб, 1867. – С. 154-158; Путеводитель по Св. Афонской Горе. – М., 1895. – С. 211.

⁵ Акты Русского на Святом Афоне монастыря св. великомученика и целителя Пантелеимона. – К., 1873. – С. 3-5, 6, прим. 5.

⁶ Там же. – С. 6, прим 5.

⁷ Путеводитель по Святой Горе Афонской. – М., 1895. – С. 73.

⁸ Афонский Патерик или жизнеописания святых, на Святой Афонской Горе просиявших. – М., 1897. – Ч. 2. – С. 77 (сноска).

св. Тимофій (Адріанополь, 1820). Преподобного Антонія тут немає. Однак його зображення присутнє на цій же іконі біля давньоруської святогірської обителі¹.

Крім того, ще А.М. Муравйов (1806–1874), автор “Листів зі Сходу”, звернув увагу, що на старовинній іконі Всіх святих афонських, побаченій ним в Синодальному залі Протату, він не знайшов прп. Антонія серед подвижників Есфігменських². Це в черговий раз підтверджує, що загальноафонське передання не знало нічого про “есфігменське минуле” Антонія Печерського³.

Саме А.М. Муравйов, який захопився “есфігменською легендою”, був одним з перших, хто сприяв її поширенню в Росії. У своїх листах він повідомляє, що есфігменська легенда про прп. Антонія вперше стала відома від есфігменського ігумена Агафангела, “який збирав милостиню для своєї обителі” в Росії⁴. “Дивно, що ніхто з наших про нього нині не писав”, – здивовано відзначає Муравйов⁵. “Яка байдужість тутешніх ченців, які могли б отримати з цього для себе себе багато користі”⁶. “До сих пір ні в яких описах Афона, і навіть в нещодавно надрукованому каталозі всіх святих афонських, ні словом не згадано про св. Антонія <...> На загальній іконі всіх Святих Афонських в Синодальній залі Протату не прочитав його імені в лику угодників Божих, якими хвалиться лавра, але між ними немає св. Антонія Печерського”⁷.

Муравйов повідомляє, що за словами есфігменських ченців він дізнався про існування житія і нової служби св. Антонію Печерському, складеним якимось о. Іаковом і попросив, щоб йому переписали цю службу і житіє⁸.

Важливі свідчення подає Муравйов і про есфігменську печеру, яка приписується прп. Антонію. “Печера ця настільки затісна, що ледь могла служити житлом одній людині. Інша, поруч з нею, з малим отвором для вікна, нещодавно оновлена одним російським пустельником Савою, який прожив тут 15 років”⁹. При цьому Муравйов зазначає, що за свідченнями самих есфігменців, до будівництва над цією печерою нової каплиці на честь св. Антонія тут стояла інша – в честь свт. Миколая¹⁰.

Таким чином, навіть зі свідчень А. М. Муравйова видно пізнє походження як есфігменської легенди, так і напівпечерної келії-грота на Самарській горі, яка приписується прп. Антонію Печерському.

По суті, це і не печера зовсім. Хто бував там, міг переконатися, що в даному випадку ми маємо справу з невеликим заглибленням-гротом на скелі, абсолютно не придатним для життя, і який в XIX ст. було трохи розширено за рахунок обнесення його цеглою і надбудови над ним каплиці. З огляду на часті зсуви в даній місцевості, такий грот не міг тут проіснувати тисячу років. Пізнє штучне розширення цього заглиблення і стилізація його під печеру помітні незброєним оком. Стик між кам'яною прибудовою і природним матеріалом чітко видно по самому центру “печери”, тож якщо прибудову відкинути, то від “печери” залишиться лише невелике заглиблення не більше одного метра в глибину і трьох метрів завширшки.

Крім Муравйова, місцевість, де розташована ця печера на Самарській горі, докладно описували як В. Григорович-Барський, так і Порфирій (Успенський). При цьому Барський, описуючи Самарську гору і розташовані тут келії грецьких самітників, ані словом не згадує про прп. Антонія¹¹. Як справедливо зауважує архим. Антонін (Капустін), “чи можливо уявити, щоб настільки допитливий і багатослівний киянин не повідомив до відома всієї Росії про таке важливе передання, якби воно в його часи було відомо в обителі?”¹²

Згідно з свідченнями Порфирія (Успенського), записаними століттям по тому, за часів настоятельства в Есфігмені ігумена Феодорита (1804–1805) на місці майбутньої “печери прп. Антонія” стояли чотири-п'ять келій, в яких жили грецькі самітники, однак нинішньої пече-

¹ Алексий (Корсак), иером. Преп. Антоний Печерский и древнерусская обитель “Ксилургу” на Афоне... – С. 24.

² Муравьев А.Н. Письма с Востока в 1849–1850 годах. – С. 210.

³ Алексий (Корсак), иером. Указ. соч. – С. 25.

⁴ Муравьев А.Н. Указ. соч. – С. 209.

⁵ Там же.

⁶ Муравьев А.Н. Указ. соч. – С. 209-210.

⁷ Там же. – С. 210.

⁸ Там же. – С. 212-213.

⁹ Там же.

¹⁰ Там же. – С. 211-212.

¹¹ Второе посещение Святой Афонской Горы Василием Григоровичем-Барским... – СПб., 1887. – С. 224, 225.

¹² Антонин (Капустин), архим. Заметки поклонника Святой Горы. – С. 228, 296.

рної келії прп. Антонія тоді ще не існувало. У 1846 р. він вже не застав згаданих келій – їх розібрали на каміння і перенесли в інше місце. Нинішня ж келія з церковкою і гротом, стилізованим під печеру, була побудована лише в 1849 р. Під час повторного відвідування Афона в 1858 р. єпископ Порфирій спеціально приходив подивитися цю споруду. Про есфігменську гіпотезу він відгукується далеко не схвально: “Під час перебування мого в Есфігмені вже поговорювали ченці, що на самарійській горі (нібито) жив деякий час в печері наш преподобний Антоній Києво-Печерський. Я здогадався, що Есфігменіти, які просили надати їм дозвіл на збирання милостині в Росії на відновлення їхньої вітхої і зубожілої обителі, вигадали або уві сні бачили перебування у них цього Антонія, щоб ім'ям його задобрити нас і схилити до щедрих пожертв”¹.

Критично оцінюючи есфігменську легенду, Є. Голубинський наголошував, що прп. Антоній, найімовірніше, постриг приймав на Афоні саме в руському монастирі². В наш час дослідники афонської спадщини В. Мошин, А. Тахиаос та інші так само вважали, що прп. Антоній приймав чернецтво саме в давньоруському святогірському монастирі. Як пише грецький професор Тахиаос, “коли на Афон прибув святий Антоній, руське чернецтво вже набуло там певних традицій. Приїхавши на Афон, святий Антоній виявив там повністю сформований руський монастир, в якому й зупинився, відвідавши перед тим, ймовірно, й інші обителі, де були слов'янські монахи”³. Цю ж думку повністю поділяє й відомий історик і археолог академік П.П. Толочко, який вважає, що “саме тут [в Ксилургу, – прим. Авт.] прийняв постриг родоначальник давньоруського чернецтва... Звідси він переніс афонський чернечий устав на Русь, заснувавши в Києві за афонським зразком Печерський монастир”⁴.

Безумовно, як і будь-який паломник, прп. Антоній Печерський напевно побував у всіх афонських монастирях, в т.ч. і в Есфігмені, Івероні, Зографі, Великій Лаврі та інших обителях Святої Гори. Тому кожен з цих афонських монастирів, частково, може вважати, що прп. Антоній бував у їхній обителі. У зв'язку з цим духівник Пантелеймонівського монастиря на Афоні ієром. Макарій (Макієнко) зазначає, що “між цими переказами немає ніякого протиріччя – адже відомо, що преподобний двічі бував на Святій Горі”⁵.

В той же час, якщо на момент перебування прп. Антонія на Афоні вже існував тут руський монастир (а Акт 1016 р. не залишає в цьому сумнівів), то логічно витікає, що своє основне чернече навчання він все ж таки проходив під началом не грецьких, а руських святогірських старців, причиною чого міг бути й відомий мовний бар'єр, характерний для слов'янського чернецтва на Афоні по сей день.

Про те, що прп. Антоній на Афоні приймав постриг від руського, а не грецького ігумена, можуть свідчити й слова самого цього ігумена, звернені до Антонія перед відправкою його на Русь: “Іди в Русь опять, і буди благословенье от Святия Гори, яко от тебе мнози черньци биті імуть”⁶. Ми бачимо, що прп. Антоній не по своїй волі залишає Афон і повертається на Русь, але за наполяганням ігумена. Більш того, сам ігумен непогано обізнаний про стан чернецтва на Русі і глибоко переживає про його долю. На підставі цього ми можемо припустити, що і сам він був родом з Русі. Якби ігумен був греком, то навряд чи він турбувався б про чужу йому країну більше, ніж про своє братство, і тим більше настійливо вимагав від здібного учня покинути монастир і повернутися додому. І якщо під Актом 1016 р. стоїть підпис руського святогірського ігумена Герасима⁷, а в Акті 1048 р. згадується ксилургійський ігумен Іоаннікій⁸, то можемо припустити, що хтось із них і був тим старцем, який постриг і відправив прп. Антонія на Русь (а якщо спиратися на Кассіянівську редакцію Києво-Печерського Патерика, де мова йде про дві подорожі прп. Антонія на Афон, то можна вважати, що обидва ці ігумени – Герасим і Іоаннікій в різний час двічі відправляли Антонія на Русь).

¹ Порфирий (Успенский), еп. Первое путешествие в Афонские монастыри и скиты... – С. 243-244.

² Голубинский Е. Е. История Русской Церкви. – Т. 1. – С. 570-571.

³ Тахиаос А.-Э. Начало духовных связей Руси с Афоном: тысяча лет // Афонское наследие: научн. альманах. – Вып. 3-4. – К.; Чернигов: Издание Международного института афонского наследия в Украине, 2016. – С. 16.

⁴ Толочко П.П. Слово директора Института археологии НАН Украины // Афонское наследие: научн. альманах. – Вып. 1-2. – К.; Чернигов: Издание Международного института афонского наследия в Украине, 2015. – С. 7.

⁵ Макарий (Макиенко), иером. Указ. соч. – С. 18.

⁶ Повесть временных лет. – С. 68; Киево-Печерський патерик / Вступ., прим. Д. Абрамовича. – К., 1931. – С. 16-17.

⁷ Lemerle P., Guillou A., Svoronos N., coll. Parachryssanthou D. Actes de Lavra. – P. 151-155.

⁸ АРПМА, оп. 16, д. 3, док. А000400. Вознаграждение игумена обители Богородицы Ксилургу (1048), л. 1-6.

“Материнський” храм всея Русі

Соборний храм давньоруської афонської Свято-Успенської Богородичної обителі “Ксилургу” від самого свого заснування присвячений Успінню Богородиці. Як відомо, заснована прп. Антонієм після його повернення з Афона Києво-Печерська обитель, як і соборний храм київського монастиря, також символічно були посвячені Успінню Божої Матері¹.

Можна припустити, що заснування на Київських горах обителі на честь Успіння і будівництво величного Успенського храму, здійснені з благословення прп. Антонія, імовірно, були символічними проекціями свого першообразу – Свято-Успенської давньоруської свято-гірської обителі “Ксилургу” і її соборного храму на Святій Горі Афон. Таким чином, прп. Антоній намагався перенести ідею сакралізації простору й на новонавернену київську землю, створити, так би мовити, “руську ікону” Святого Афона – як Уділу Божої Матері на Русі. Тому не випадково саме Києво-Печерський монастир ще на світанку його становлення стали називати “третім Уділом Божої Матері” і “Руським Афоном”. Як писав з цього приводу православний богослов протоієрей Лев Лебедев, “згідно з православним вченням, образ за допомогою своєї символічної подоби першообразу стає власником тих же благодатних енергій, що й першообраз, таємничо, але реально містить у собі присутність першообразу. Це стосується й образу архітектурного. В ньому можуть також діяти енергії першообразного... Розвиток і втілення цієї яви у зримих архітектурних образах і назвах різних місць – може бути, найбільш вражаюча особливість церковно-богословської і народної свідомості Русі”².

Не випадково в Києво-Печерському Патеріку, наслідуючи афонську традицію, в контексті будівництва в Києві лаврського Успенського собору відзначається передача Києво-Печерської обителі і стольного Києва під безпосередній патронат Божої Матері. “Хошу церковь възградити Себѣ в Руси, в Киеве... Прииду же и Сама видѣте церквии и в ней хошу жити”³, – передає давньоруський літописець слова Богородиці, яка явилася зодчим головного лаврського храму. Завдяки такому посвяченню Божій Матері, вважає проф. В. Ричка, столиця Русі сприймалася середньовічною суспільною свідомістю як богообраний і богохранимий град – Дім Богородиці, як сакральний символ і серце Святої Київської Русі, забезпечуючи тим самим й духовну її єдність⁴.

Таким чином, саме давньоруський Афонський Свято-Успенський монастир “Ксилургу”, імовірно, був тим “першообразним” центром сакралізації киеворуської землі, наслідуючи який, через духовну єдність і спорідненість з ним, на Київських горах був створений “образ”, “ікона” Святої Гори Афон – Свято-Успенська Києво-Печерська лавра.

З цього приводу справедливо відзначає духовник і перший єпітроп Руського на Афоні Свято-Пантелеймонівського монастиря ієромонах Макарій (Макиєнко): “Існують духовні ниті, які видимо єднують Київську Лавру з місцем подвигів її засновника на Святій Горі – Успенським храмом, біля престолу якого він прийняв постриг, а також заповіт від старця-ігумена йти на Русь. Велика Успенська церква Печерської обителі, збудована за показаним Царицею Небесною грецьким зодчим зразком, чи не є символічною проекцією першого руського храму першої руської обителі на Святій Горі, в якій подвизався засновник руського чернецтва і засновник Києво-Печерської Лаври?”

Дивує те значення, якого набув цей собор для Руської землі. Успенська церква стає головним собором Русі, собором за перевагою, загальноруською святинією – адже жодна інша вітчизняна церква не іменується так, як вона: Велика Успенська церква. Таке найменування ріднить її з Великою церквою Святої Софії Константинопольської і з святогробським храмом Воскресіння в Ієрусалімі. Прикметно, що Софія Київська – офіційний центральний собор Київської Русі, кафедра митрополитів – не отримала такого почесного найменування. Секрет, як нам здається, криється не лише в чудесних особливостях побудови печерської церкви – такі чудеса нерідко бували при побудові й інших храмів, – скільки в тому символічному значенні,

¹ Порфирий (Успенский), архим. Указатель актов, хранящихся в обителях Святой Горы Афонской. – СПб., 1847. – С. 142; Макарій (Макиєнко), ієром. Указ. соч. – С. 19-20; Алексій (Корсак), ієром. Указ. соч. – С. 34-44.

² Лебедев Лев, прот. Богословие земли Русской как образа Обетованной земли Царства Небесного // Тысячелетие Крещения Руси. Международная церковно-научная конференция “Богословие и духовность”. – М., 1989. – С. 140-175.

³ Києво-Печерський Патерик. – С. 6.

⁴ Ричка В. “Київ – другий Єрусалим” (з історії політичної думки та ідеології середньовічної Русі). – К. : Інститут історії України НАНУ, 2005. – С. 140.

яке вона носила і носить як зв'язуючі ланка між двома Уділами Божої Матері – Святою Руссю і Святою Горою – і таким, що підкреслює спадкоємне значення першої від другої”¹.

Окрім Києво-Печерської лаври, в подальшому головний храм давньоруської обителі на Афоні, вірогідно, послужив зразком для багатьох Успенських соборів на Русі, зокрема в Чернігові, Переяславі, Галичі, у Володимирі-Волинському та Володимирі-на-Клязьмі, пізніше – в Почаєвській, Троїце-Сергіївській і Святогірській лаврах, а також Ярославлі, Смоленську і багатьох інших містах.

Давньоруське святогірське чернецтво стало тією духовно-історичною зв'язуючою ланкою, яка тісно поєднала новопросвітлену Русь і Святу Гору Афон. Звідси, з Афона, 1000 років тому преподобним Антонієм Печерським вперше було перенесено й утверджено в Київській Русі православне чернецтво. Під його впливом відбулося становлення Києво-Печерського монастиря, що опинився свого роду “розсадником” афонської спадщини і православного чернецтва, книжності і просвіти на Русі. З того часу Афон і його духовні традиції протягом багатьох століть відігравали винятково важливу роль у розвитку духовності та культури українського народу, вплинувши на їхню самобутність та неповторність.

Шумило С. В.

УКРАЇНСЬКИЙ КОЗАЦЬКИЙ СКИТ “ЧОРНИЙ ВИР” НА АФОНІ У XVIII ст. ЗА МАЛОВІДОМИМИ АРХІВНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ

Важливою й водночас малодослідженою сторінкою в історії духовно-культурних зв'язків України та Святої Гори Афон (нині територія Греції) є існування на афонському півострові у XVIII ст. українського козацького скиту “Чорний Вир”. Він був заснований у той період, коли давньоруські афонські обителі “Русик” та “Ксилургу” більше не належали слов'янським ченцям і були зайняті греками.

Ктиторами нової обителі виступили запорозькі козаки. Як відомо, Афон і його подвижники відіграли важливу роль у духовно-культурному відродженні України у XVII–XVIII ст.²

В результаті тісних контактів святогірського чернецтва з українським козацтвом останнє нерідко стало виступати в ролі ктиторів афонських монастирів. Запрошуючи з Афона досвідчених наставників й старців, козаки часто робили щедрі пожертви на святогірські обителі, а нерідко й самі приймали чернечий постриг й подвизалися в монастирях Святої Гори³.

Природним продовженням подібної взаємодії з афонськими подвижниками стало заснування запорожцями 1747 р. афонського скиту Різдва Богородиці “Чорний Вир” (відомий також як “Мавровир”), що діяв на Святій Горі у XVIII–XIX ст.⁴

Ця зовсім забута нині козацька обитель у єдиній у світі автономній чернечій республіці тривалий час була єдиним центром українського чернецтва на Афоні й водночас важливою

¹ Макарий (Макиенко), иером. Указ. соч. – С. 19-20.

² Шумило С. В. Нове джерело до біографії І. Мазепи та історії зв'язків української козацької старшини з центром православного чернецтва на Афоні // Сіверянський літопис: Всеукраїнський науковий журнал. – 2016. – № 6 (132). – С. 73-84; *его же*. Влияние Святой Горы Афон на духовную, культурную и политическую жизнь Украины XVIII в. // Афон и славянский мир. Сб. 1. Материалы междунар. науч. конф., посв. 1000-летию присутствия русских на Святой Горе. Белград, 16–18 мая 2013 г. – Русский Свято-Пантелеимонов монастырь на Афоне, 2014. – С. 115-117.

³ Шумило С. В. Православна духовність та релігійні традиції Запорозького козацтва // Православ'я в Україні: Збірник матеріалів наукової конференції. – К., 2013. – Ч. 2. – С. 371, 377; *его же*. Прп. Паисий Величковский и Запорожская Сечь. Малоизвестные письма прп. Паисия Величковского к Кошевому атаману Войска Запорожского Петру Калнышевскому. – К.; Серпухов, 2015. – С. 35-37; *його ж*. Автобіографія та листи прп. Паїсія. Наукова розвідка // Преподобний Паїсій Величковський. “Повість про святий собор” та маловідомі листи / Упоряд. та коментарі С.В. Шумила. – К., 2016. – С. 23-28.

⁴ Шумило С. В. “Духовное Запорожье” на Афоне. Малоизвестный казачий скит “Черный Вир” на Святой Горе. – К., 2015. – С. 29; *его же*. Афонский скит “Черный Вир” и попытки воссоздания нового Русика в XVIII в. на Святой Горе // Афон и славянский мир. Сб. 3. Материалы междунар. науч. конф., посв. 1000-летию присутствия русских монахов на Святой Горе. Киев, 21–23 мая 2015 г. – Свято-Пантелеимонов монастырь на Афоне, 2016. – С. 214-246.

духовно-культурною зв'язуючою ланкою між центром православного аскетизму й Запорозькою Січчю, так що багато запорожців з любов'ю йменували свій святогірський скит “Духовним Запоріжжям”¹.

На жаль, існування на Афоні цього скиту по цей день залишається однією з найменш вивчених сторінок в історії як Святої Гори, так і її стосунків з Україною. Таким чином, започатковані Міжнародним інститутом афонської спадщини в Україні пошуки в українських архівах і виявлені там матеріали дозволили, по суті, заново відкрити цей маловідомий афонський скит².

Створення у XVIII ст. на Афоні “козацького” скиту було спробою відтворити давньоруський монастир на Афоні (Русик), який до цього часу вже був цілковито зайнятий грецькими ченцями, і вітчизняні іноки більше не мали на Святій Горі власної обителі.

Заснована обитель була 1747 р.³ на пожертви запорозького козацтва нащадком гетьмана Оліфера Голуба († 1628), представником знатного шляхетського козацько-старшинського роду Григорієм Остаповичем Голубом (Голубенком), який облишив військову службу у званні бунчукового товариша, прийняв у Києво-Печерській лаврі чернечий постриг і подався на Афон⁴.

За переказами, заснування скиту було здійснено за підтримки російської імператриці Єлизавети Петрівни⁵, яка перебувала в таємному (морганатичному) церковному шлюбі з графом Олексієм Розумовським (Розумом), рідним братом Кирила Розумовського – останнього гетьмана України і Війська Запорозького. Ймовірно, засновник скиту о. Григорій (Голуб) був знайомий з колишніми козаками Козелецької сотні (нині Козелецького району Чернігівської області) братами Розумами (Розумовськими), через яких і був отриманий дозвіл імператриці Єлизавети на створення запорожцями власного скиту на Святій Горі.

Єпископ Бранницький Неофіт (Ніколов, 1844–1908) – колишній протосингел Болгарського екзархату і ректор болгарської семінарії у Константинополі, який нетривалий час жив 1899 р. у Зографському монастирі на Афоні, де мав можливість попрацювати в архіві обителі, на підставі усного переказу та розповідей старих ченців склав короткий опис виникнення скиту “Чорний Вир”. За його словами, спочатку “малоруси” жили разом з болгарами в Зографському монастирі, однак з часом між ними почався розбрат. Як розповідали о. Неофіту 1899 р. болгарські ченці, з причини “непокори” та “буйства” колишніх козаків, “монастир, щоб їх приборкати, відправив їх у вигнання на Чорний Вир, місцину пустинну та лісисту. Спочатку вигнанців було шестеро. На перший час вони змайстрували каливу з дерева, а потім – з кам'яних стін суху будівлю на землі. На свята та недільні дні вони приходили в монастир на Божественну Літургію і брали участь у спільних монастирських роботах разом з братією монастиря і їм давали необхідну для життя їжу. З плином часу інші їхні земляки прийшли до них, прийняли чернечий чин і так їхня кількість зросла до 16 калив, в яких вони жили по одному і по двоє монахів”⁶. Поступово в скиту “кількість калив зросла до 26”⁷.

При цьому болгарський архієрей вважає спірною думку, що скит і соборний храм обителі були збудовані за підтримки імператриці Єлизавети Петрівни, стверджуючи, що останньою було подаровано скиту лише 1000 руб.⁸

¹ Две поездки в Запорожскую Сечь Яценка-Зеленского, монаха Полтавского монастыря, в 1750–1751 гг. / публ. Д. И. Эварницкого. – Екатеринослав, 1915. – С. 88, 92, 94-95.

² Шуმიло С.В. “Духовное Запорожье” на Афоне... – С. 16-18.

³ Порфирий (Успенский), еп. Восток христианский. Второе путешествие по Св. горе Афонской в гг. 1858, 1859 и 1861 и описание скитов афонских. – М., 1880. – С. 257; Путеводитель по св. Афонской Горе. – М., 1895. – С. 60; Путеводитель по Св. Горе Афонской. В память 300-летия царствования дома Романовых / сост. А. А. Павловский. – Издание Братства Русских обителей на Афоне, 1913. – С. 99; Афон // Энциклопедический Словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона / Под редакцией профессора И. Е. Андреевского. – СПб., 1891. – Т. ПА. – С. 583.

⁴ Альфоров О.А. Роль козацько-старшинського роду Голубів в історії України другої половини XVI – кінця XVIII ст.: автореф. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук. – К., 2012. – С. 16.

⁵ Описание путешествия отца Игнатия в Царьград, Афонскую гору, Святую Землю и Египет. 1766–1776 гг. // Православный палестинский сборник. – СПб., 1891. – Т. XII. – Вып. 36 (3). – С. 12-13.

⁶ АБЗМА. История за Скито Чернь Вирь. Препис от писмото на Браницкия епископ Неофит до архимандрита Григория, игумен на Свещената Зографска обител. Рукопись, с. 5-6.

⁷ Там же, с. 6.

⁸ Там же, с. 9-11, 21.

Варто відзначити, що інформацію єп. Неофіта, засновану на усному переказі, треба сприймати критично, оскільки перевірити її на основі документальних джерел поки що не вдалося. Викладена вона в листі на ім'я ігумена Зографського монастиря архімандрита Григорія в період з 1902 по 1908 рр., де єп. Неофіт закликав не допустити передачі скиту назад інокам-русинам і доволі тенденційно намагався показати всіх руських святогорців у найнегативніших тонах, доводячи виняткові права на скит лише болгарських монахів. Крім того, він помилково вважав, що скит “Чорний Вир” був заснований при Катерині II (хоча й зазначає – “не пам’ятаю добре”) малорусами “з місцевості біля Дунаю, а не з Росії”¹, тобто плутає Запорозьку й Задунайську Січі, котрі існували в зовсім різних історичних періодах.

За словами того ж єп. Неофіта, “чорновирські відлюдники” “за прикладом інших скитів на Святій Горі дали йому (“Чорному Виру”, – прим. С. Ш.) ім’я Скит, що монастир, в незлобивості своїй і без обжалування визнав”².

За свідченням о. Сергія (Весніна), проєстоси Зографського монастиря 1847 р. розповідали йому, що скит “Чорний Вир” “залишався в постійному віданні і владі малоросіян”³. Цей факт засвідчує і Енциклопедичний словник Брокгауза і Ефрона за 1891 р.⁴

Архівні матеріали красномовно свідчать про наявні тісні зв’язки насельників “Чорного Виру” із Запорозькою Січчю. Так, у вересні 1756 р. у Київській губернській канцелярії був допитаний монах Афонського Чорновирського скиту Іов (в миру Яків Максимович Бутенко), який разом із запорожцями прибув до Києва на богомілья. З матеріалів допиту ми дізнаємось, що з 25 років він мешкав на Запорозькій Січі, де й познайомився із засновником та скитоначальником згаданої афонської обителі, колишнім бунчуковим товаришем, а тоді вже афонським ієросхимонахом Григорієм (Голубом). Разом з ним Яків Бутенко з Січі відправився на Афон, до заснованого ним “Чорного Виру”, де й прийняв чернечий постриг з іменем Іов, а через рік знову разом з ним повернувся на Січ⁵.

З цього документа ми довідуємось, що настоятель “Чорного Виру” послушників собі підбирав із запорожців, на Січі. Крім того, зі спогадів настоятеля руської посольської церкви в Константинополі архімандрита Леонтія (Яценка-Зеленського) дізнаємось, що козаки й насельники цієї святогірської обителі між собою неофіційно називали свій афонський скит “духовним Запоріжжям”⁶.

Причина того, що старець Григорій (Голуб) підбирав собі братію саме на Січі, криється не тільки в тому, що сам він був із козаків. Загальновідомо, що на Запорозькій Січі, як і на Афоні, було категорично заборонено перебування жінок, а також козакам, що жили в Січі, було заборонено одружуватися. Себе вони вважали “лицарями Пречистої”, а своєю покровителькою й небесною заступницею – Божу Матір⁷. У ті часи на Запоріжжі було доволі поширеним явище, коли деякі запорожці, які вирішили відійти від військових буднів і мирської метушні на Січі, присвячували себе служінню Богу, йдучи відлюдниками на пасіки, в степи й ліси, дніпровські острови й пороги, віддалені від населених місць. Там вони копали собі землянки або будували невеликі скити і віддавалися суворим аскетичним подвигам. Також на дніпровських порогах розташовувалось немало печер, де нерідко подвизались як монахи-ісихасти, так і козаки-відлюдники⁸.

Д. Яворницький таких запорожців називає “козаками-аскетами”, самі ж запорожці шанобливо називали їх “січовими старцями”⁹. Такі “панотці” користувалися великою повагою і

¹ АБЗМА. История за Скито Чернь Вирь. Препис от писмото на Браницкия епископ Неофит..., с. 4-5, 14, 19-20.

² Там же, с. 11.

³ *Сергий (Веснин), иеросхим.* Письма к друзьям своим о Святой Горе Афонской. – СПб., 1850. – С. 164.

⁴ Афон // Энциклопедический Словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона. – С. 583.

⁵ ЦДІАК України, ф. 127, оп. 151, спр. 68, арк. 3-3зв., 5.

⁶ Две поездки в Запорожскую Сечь Яценка-Зеленского... – С. 88, 92, 94-95.

⁷ *Скальковский А.* История Новой Сечи или последнего Коша Запорожского. – Одесса, 1841. – С. 39-43; *Феодосий (Макаревский), еп.* Материалы для историко-статистического описания Екатеринославской епархии: церкви и приходы прошедшего XVIII столетия. – Екатеринослав, 1880. – С. 89; *Шумило С. В.* Православна духовність та релігійні традиції запорозького козацтва... – С. 371, 377.

⁸ *Шумило С. В.* Православна духовність та релігійні традиції запорозького козацтва... – С. 370-373.

⁹ *Яворницький Д. І.* Історія Запорізьких козаків. – Львів, 1990. – Т. 1. – С. 145; *Шумило С. В.* Православна духовність та релігійні традиції запорозького козацтва... – С. 354-357.

і авторитетом серед козаків. Деякі з них ставали аскетами-відлюдниками назавжди, а деякі тільки тимчасово, аби “відновитися духовно”, очиститись і набратися сил після виснажливих військових походів. Нерідко козаки йшли на тимчасове послушництво і чорнові роботи в монастирі – хто на кілька місяців, а хто й на декілька років. Такий звичай практикувався в Самарському Пустинно-Микільському, Межигірському та інших козацьких монастирях. Іноді козаки давали обітницю Богу послужити в монастирі за спасіння свого життя від явної смерті¹. Очевидно, саме таких, налаштованих на благочестя й аскетизм козаків й підшукував вав на Січі настоятель “Чорного Вира” для своєї “козацької” обителі на Святій Горі.

З листа ієросхим. Григорія (Голуба), написаного ним на Афоні у травні 1768 р. на ім'я кошового отамана Війська Запорозького Петра Калнишевського, дізнаємось, що засновник “Чорного Виру” і кошовий отаман Запорозької Січі були дуже давно й близько знайомі. Крім того, Калнишевський виявляв до о. Григорія “премилостиве благодіяння” ще коли той був насельником Києво-Печерської лаври. У листі старець Григорій називає ватажка запорозьких козаків “милостивим моїм благодотворителем” і просить й надалі не полишати його “благоприятственной милости”².

З листа зрозуміло, що написаний він невдовзі після повернення з нещодавньої чергової поїздки на Січ, під час якої, судячи з усього, засновник “Чорного Виру” зустрічався з кошовим отаманом³.

У цьому листі о. Григорій повідомляє, що на Січ він послав з Афона ченця Іосифа, який також був з колишніх запорожців (“бувний вашого Куріня”). Через цього посланця о. Григорій просить Калнишевського передати необхідні пожертви на “Чорний Вир”⁴.

Як вже було сказано, серед усталених традицій запорозького козацтва було надання щедрих пожертв на православні монастирі та церкви, які вони регулярно здійснювали під час паломництв або відвідин Січі православними мандрівними ченцями та священниками⁵.

Ми маємо чимало описів того, як проходило збирання пожертв і милостині афонськими ченцями на Запорозькій Січі⁶. На підставі цих свідчень можемо уявити собі, як збирали пожертви й послані на Січ ченці з святогірського “Чорного Виру”.

З архівних матеріалів дізнаємось, що приймали у “Чорному Вирі” не тільки козаків, але й мандрівних ченців з України. Так, у жовтні 1756 р. від самодурства ігумена Чернігівського Єлеського монастиря вночі втік ієродиякон Іоасаф (в миру Іван Юхимович Петренко, потомствений козак Киселівської сотні Чернігівського полку). З Чернігова він подався до Мошногірського монастиря Переяславської єпархії на Правобережній Україні, а звідти через місяць – на Афон, у скит Різдва Богородиці “Мавровир Руський” (він же “Чорний Вир”), де прожив більше року⁷. На підставі документів цієї справи за 1758 р. також проглядається тісний зв'язок між “Чорним Виром” і Запорозькою Січчю.

Короткі спогади про “Чорний Вир” збереглися також у паломницьких нотатках колишнього насельника Полтавського Хрестовоздвиженського монастиря архімандрита Леонтія (Яценка-Зеленського), який відвідав за дорученням настоятеля обителі спочатку Запорозьку Січ, а потім скит “Чорний Вир”, або “духовне Запоріжжя”, як він його неодноразово називає⁸.

У Чорновирському скиті о. Леонтій спілкувався зі скитоначальником і братією, а також із запорозькими козаками, які тут мешкали. Про суперечки з одним з них, Онисимом Семеновичем, “знатним запорожцем, що прибув в Афонську гору на довічне перебування”, він розповідає детально, при цьому відзначаючи, що той “і в духовному Запоріжжі такий же козак, який був і в Січі”, залишився “любителем вольності думати і в Афоні по-запорозьки”⁹.

¹ Шумило С. В. Православна духовність та релігійні традиції запорозького козацтва... – С. 376-377.

² ЦДІАК України, ф. 229, оп. 1, спр. 166, арк. 46.

³ Там само.

⁴ Там само.

⁵ Шумило С. В. Православна духовність та релігійні традиції запорозького козацтва... – С. 376-377.

⁶ Феодосій (Макаревський), еп. Матеріали для историко-статистического описания Екатеринославской епархии... – С. 85, 90, 92; Две поездки в Запорожскую Сечь Яценка-Зеленского... – С. 8; Шумило С. В. Автобіографія та листи прп. Паїсія... – С. 23-28.

⁷ Держархів Чернігівської обл., ф. 679, оп. 1, спр. 762, арк. 1-9.

⁸ Две поездки в Запорожскую Сечь Яценка-Зеленского... – С. 88, 92, 94-95.

⁹ Там же. – С. 92, 94.

Очевидно, згаданий тут запорожець – колишній отаман Дядьківського куреня, який виконував один час на Січі обов'язки військового писаря і навіть “будівничого Військової церкви”, Онисим Семенович Кривицький¹.

Ще одне важливе свідчення про “Чорний Вир” зустрічаємо в паломницьких записках вже згадуваного ченця Ігнатія (Деншина)². Зокрема, він залишив дуже цінний опис маршруту, яким ченці і запорозькі козаки-паломники із Січі по Дніпру і морем діставалися на Святу Гору³.

Виходячи з матеріалів допитів монаха Іова (Бутенка) за вересень 1756 р., можемо зробити висновок, що соборний храм Чорновирського скиту вже тоді було освячено на честь Різдва Богородиці, тому й сам скит мав таку ж назву. Також відомо, що при скитському храмі були два приділи: один на честь Києво-Печерських преподобних, а другий в ім'я св. Іоанна Рильського⁴. За словами Ігнатія (Деншина), в “Чорному Вирі” на момент прийняття ним тут постригу “церква об лаштована чудова гарної архітектури в гзимсі”⁵.

Доволі суперечливу історію створення Чорновирського храму зустрічаємо у болгарського еп. Неофіта. Заперечуючи причетність до будівництва церкви імператриці Єлизавети Петрівни, він стверджує, що споруджена вона була на пожертви паломника на прізвище Вилчо, який, повертаючись з Єрусалима на Святу Гору, вирішив залишитись при Зографському монастирі, де й прийняв постриг у схиму з іменем Пафнутій. Поселившись у скиті “Чорний Вир”, він передав на будівництво скитського храму (кіріакону) 3000 золотих монет, але помер у скиті ще до завершення будівництва храму⁶.

Зі слів болгарських ченців еп. Неофіт передає, що по закінченні будівництва храму між українськими та болгарськими ченцями виникла сильна суперечка з приводу того, на чю честь освятити церкву. Українські ченці хотіли назвати на честь Св. князя Володимира Київського, а болгарські – на честь Св. Іоана Рильського. Тому, як компромісний варіант, аби подолати “роздор та розкол”, запрошений митрополит Іоаникій 8 вересня, у день Різдва Богородиці, освятив головний престол храму на честь цього свята⁷.

Важливий опис скитського собору (кіріакону) зберігся і в листах ієросхимонаха Сергія (Весніна), який у квітні 1847 р. відвідав “Чорний Вир”⁸. Також о. Сергій описує систему скитського водопроводу. За його словами, в обителі “кам'яні водогони в старовину були облаштовані у напрямку до Скиту, від самого витоку джерельної солодкої води”⁹.

Варто звернути увагу на доволі нехарактерну для Афона назву скиту “Чорний Вир” або “Мавровир” (“Маврос Вирос”). Одним з пояснень такої дивної назви може бути те, що в цій місцевості протікала гірська річка, в яку поряд із скитом впадало декілька потоків, утворюючи тим самим вир. Очевидно, подібні природні особливості місцевості й послужили причиною того, що ласі до чудернацьких прізвиськ запорожці й свій скит стали йменувати такою назвою¹⁰.

За словами Ігнатія (Деншина), на момент прийняття ним постригу (1768) в “Чорному Вирі” перебувало до 30 чоловіків братії, які жили по різних скитських келіях¹¹. Аналогічно й “Путівник по Афону” за 1895 р., а також ієросхимонах Антоній (Булатович) і російський емігрантський письменник В. Маєвський стверджували, що до початку російсько-турецької війни 1829 р. тут “жило більше тридцяти малоросіян”¹². Варто зауважити, що по тих часах для Афона це було немало.

¹ Архів Коша Нової Запорозької Січі: Корпус документів. 1734–1775 / упоряд. Л. З. Гісцова, Л. Я. Демченко. – К., 1998. – Т. 1. – С. 136; *Скальковский А.* История Новой Сечи... – С. 81-82; *Макидонов А. В.* Персональний состав административного аппарата Новороссии XVIII века. – Запорожье, 2011. – С. 28-29.

² Описание путешествия отца Игнатия в Царьград, Афонскую гору, Святую Землю и Египет. 1766–1776 гг. // Православный палестинский сборник. – СПб., 1891. – Т. XII. – Вып. 36 (3). – С. 2-3.

³ Там же. – С. 3-12.

⁴ Путеводитель по св. Афонской Горе. – М., 1895. – С. 60.

⁵ Описание путешествия отца Игнатия в Царьград... – С. 12-13.

⁶ АБЗМА. История за Скито Чернь Вирь..., с. 6-9.

⁷ Там же, с. 8-9.

⁸ *Сергий (Веснин), иеросхим.* Письма к друзьям своим... – С. 164-165.

⁹ Там же. – С. 165.

¹⁰ *Шумило С. В.* “Духовное Запорожье” на Афоне... – С. 60.

¹¹ Описание путешествия отца Игнатия в Царьград... – С. 12-13.

¹² АСХМА. Переписка (копјалник) Благовештенске Келје. – Хиландар, 1912, арк. 10; Путеводитель по св. Афонской Горе. – М., 1895. – С. 60; *Маевский В. А.* Афон и его судьба. – М., 2009. – С. 96.

Єп. Неофіт (Ніколов) повідомляє, що між насельниками “Чорного Виру” і Зографським монастирем з часом виникли серйозні розбіжності. Як пише болгарський архієрей, “монахи руси, маючи численну перевагу над болгарами, перестали підкорятися монастирю, визнавати його і почали захоплювати поблизу розташовані сусідні землі й ліси, і не допускали до них монастирську худобу, а до Скиту не пускали й ченців з монастиря”¹. Також чорновирці перестали відвідувати богослужіння в Зографському монастирі і приймати у себе болгарських священників. У зв’язку з цим болгарські монахи звинуватили насельників “Чорного Виру” в “сектантстві” й “безпопівстві” і подали скаргу до Священного Кіноту. Згідно з розповіддю єп. Неофіта, у цій суперечці Кінот пристав на сторону Зографського монастиря і вигнав зі скиту кількох найноровливіших іноків, а обитель підпорядкував болгарському монастирю з тим, щоб і священників віднині приймали з монастиря і без погодження з ним нічого не чинили².

Єросхимонах Сергій (Веснін) повідомляє, зі слів зографських проєстосів, що малоросіяни покинули скит близько 1830 р. у зв’язку з подіями грецької національно-визвольної боротьби³. Згідно з записаними єп. Неофітом (Ніколовим) усними переказами зографських ченців, діючі в “Чорному Вирі” “порядки тривали до грецького повстання 1821 р., коли в скиті залишилося 23 людини, а за часів повстання всі покинули монастир”⁴.

Варто зауважити, що в цей же час спорожнів практично весь Афон. Грецьке повстання 1821 р. турки намагалися жорстоко придушити. За підтримку повстанців турки мстилися афонським ченцям. Лише у в’язниці м. Салоніки було страчено 62 святогірських іноків. Крім того, на Афонському півострові турки розмістили військовий гарнізон з кількох тисяч турецьких солдат, а ігуменів відправили до Стамбула як заручників.

Грецька національно-визвольна боротьба тривала понад 10 років. За цей час Афон фактично повністю був спустошений. Нові іноки на Святу Гору не приходили, а попередні, в більшості своїй, полишили Афон на час війни.

Напевно, саме з “Чорним Виром” тісно були пов’язані й подальші події в Задунайській Січі⁵, куди переселилися запорожці після розгрому Запорозької Січі 1775 р. Єп. Ніфонт (Ніколов) неодноразово акцентує увагу на факті зв’язку “Чорного Виру” із Задунайською Січчю. За його словами, обитель населяло “багато малорусів, непокірних державі”, які “втікали з сім’ями з Росії і оселились у Добруджі і особливо біля берегів Дунаю”⁶.

Відомо, що в цей час особливий духовний авторитет серед задунайських козаків мав афонський архімандрит Філарет⁷. В історію він увійшов тим, що, перебуваючи на Задунайській Січі, перед початком грецького повстання проти турків закликав козаків не проливати християнської крові на боці турецького султана. Як наслідок, близько 800 козаків відмовилися брати участь у придушенні грецького повстання, повернувшись на чолі з афонським архімандритом в Україну⁸. Не виключено, що цей о. Філарет був вихідцем з “Чорного Виру” або Іллінського скиту, оскільки на Січі козаки прийняти й послухатись могли лише того, хто був з їхнього середовища і до цього вже мав тісні зв’язки з козацтвом як пастир.

Зазначені події неоднозначно позначилися на долі решти населення Задунайської Січі. Дізнавшись про зраду, султан послав яничарів, які спалили Січ і вирізали багатьох з тих, хто там перебував⁹. Навіть козаків, які залишилися воювати на боці Османської імперії в Силістрі (історичний Доростол, нині портове місто на північному сході Болгарії), султан наказав роззброїти і багатьох з них заслал на каторжні роботи. Уряд Туреччини розробив проєкт, за яким населення Задунайської Січі, разом з сім’ями, мали депортувати до Малої Азії і розпо-

¹ АБЗМА. История за Скито Чернь Вирь..., с. 11.

² Там же, с. 11-13.

³ Сергий (Веснин), иеросхим. Письма к друзьям своим... – С. 164.

⁴ АБЗМА. История за Скито Чернь Вирь..., с. 13-14.

⁵ Шумило С. В. Афонский скит “Черный Вир” и попытки воссоздания нового Русика в XVIII в... – С. 214-246.

⁶ АБЗМА. История за Скито Чернь Вирь..., с. 4, 14, 19-20.

⁷ Шумило С. В. Влияние Святой Горы Афон на духовную, культурную и политическую жизнь Украины... – С. 130.

⁸ Кондратович Ф. Задунайская Сечь // КС. – 1883. – № 2. – С. 273; Шумило С. В. Влияние Святой Горы Афон на духовную, культурную и политическую жизнь Украины... – С. 130.

⁹ Бачинська О., Серєда О. Османсько-турецькі документи про задунайське козацтво напередодні та під час російсько-турецької війни 1828–1829 рр. // Чорноморська минувшина. Записки Відділу історії козацтва на Півдні України Науково-дослідного інституту козацтва Ін-ту історії України НАНУ: зб. наук. пр. – Одеса, 2012. – Вип. 7. – С. 153.

рошити там по різних районах, щоб запорожці більше не являли собою організованої військової сили і не виступили у війні на боці православних греків.

Дізнавшись про все це, колишній кошовий отаман Задунайської Січі Семен Мороз, який у 1818–1919 рр., “подібно до багатьох січовиків, віддалився на Святу Гору, тобто Афон, і там постригся і навіть став архімандритом”¹, покинув Афон і заходився рятувати Січ. Відновлений Задунайський Кіш 1823 р. обрав колишнього афонського архімандрита “наказним отаманом Війська Запорозького” і під його проводом виступив на боці султана. Взявши участь у військових діях проти грецьких революціонерів, Мороз загинув 1825 р. під м. Міссолонгі в Греції. Тут же в полон до греків потрапила частина козаків, яких кілька років протримали в ув'язненні при грецькому монастирі. Звільнені вони були тільки завдяки заступництву вищезгаданого афонського архімандрита Філарета, який раніше вивів частину задунайських козаків до України².

Ці та інші події 20-х рр. XIX ст., очевидно, й призвели до запусіння афонського козацького скиту “Чорний Вир”, який після знищення Запорозької Січі продовжував зберігати тісні зв'язки із задунайським козацтвом. Ймовірно, занепад Задунайської Січі в період грецької революції потягнув за собою припинення ктиторської підтримки “Чорного Виру” і поповнення його новими насельниками з середовища задунайських запорожців³.

Майбутній ігумен Зографського монастиря о. Анфім, повернувшись на Афон після закінчення російсько-турецької війни, застав у “Чорному Вирі” лише 5 непошкоджених калив і скитський храм, а решта будівель скиту була в напівзруйнованому стані⁴.

За словами єп. Порфирія (Успенського), 1846 р. в обителі залишалось лише двоє ченців⁵. Однак вже за рік, при відвідинах “Чорного Виру” 1847 р., ієросхимонах Сергій (Веснін) застав тут п'ятьох іноків, які, за його словами, “займають увесь простір скиту”⁶. Напівзанедбаний скит справив на нього гнітюче враження, “особливо руїнами чернецьких хат”⁷. Соборна церква обителі була ще ціла, однак “стіни церкви забруднені занадто. Якийсь бешкетник над горішнім місцем головного вівтаря покреслив стіну зображенням прапорів, а в куполі та на північній стіні, над кліросним вікном, нашкрябані незграбні півні”⁸.

За словами о. Сергія, у зруйнованому стані перебували й скитські кам'яні водогони, у зв'язку з чим “скитські відлюдники віддалених келій терплять відчутну потребу у цій важливій знадобі життя”⁹.

Можемо лише припустити, що іноки “Чорного Виру” після більш ніж 10-річного запусіння Афона, якщо хто з них і залишився живий, могли перейти у відновлений і більш облаштований Свято-Іллінський скит, збільшивши число його “малоросійської братії”. Саме після 1830 р. братство відновлюваного “малоросійського” Іллінського скиту на Афоні, заснованого свого часу вихідцем із сім'ї козацьких священиків з Полтавщини прп. Паїсієм Величковським, істотно поповнилось українськими ченцями¹⁰.

Також відомо, що ще 1930 р. “Чорний Вир” функціонував як скит, хоча там і залишався всього один монах-болгарин. Про це дізнаємось з річного звіту Афонського Свято-Іллінського скиту до Протату за 1930 р.¹¹

До другої половини XX ст. колишній козацький скит, як і десятки інших слов'янських келійних обителей Афона, повністю спорожнів і занепавав. На сьогоднішній день на території скиту ніхто не живе, зберігся лише соборний храм Різдва Богородиці, та й той у жалюгідному стані.

¹ Кондратович Ф. Задунайская Сечь... – С. 272; Шумило С.В. Влияние Святой Горы Афон на духовную, культурную и политическую жизнь Украины... – С. 130.

² Рябинин-Скляревський О. З життя Задунайської Січі // Невичерпні джерела пам'яті: Зб. наук. статей, матеріалів і републікацій. – Т. II: Задунайська Січ. – Одеса, 1998. – С. 307; Кондратович Ф. Задунайская Сечь...; Бачинська О., Серета О. Османсько-турецькі документи... – С. 153.

³ Шумило С.В. Афонский скит “Черный Вир” и попытки воссоздания нового Русика в XVIII в... – С. 214-246.

⁴ АБЗМА. История за Скито Чернь Вирь..., с. 14.

⁵ Порфирий (Успенский), еп. Восток христианский. Второе путешествие по Св. горе Афонской... – С. 257.

⁶ Сергий (Веснин), иеросхим. Письма к друзьям своим... – С. 164.

⁷ Там же.

⁸ Там же. – С. 165.

⁹ Там же.

¹⁰ Шумило С. В. Афонский скит “Черный Вир” и попытки воссоздания нового Русика в XVIII в... – С. 214-246.

¹¹ АРПМА, д. 3, оп. 36, док. А 1268. Письма из Ильинского скита 1857–1958 гг., л. 1064.

На жаль, описані ще ієросхим. Сергієм (Весніним) господарські та келійні будови обителі, складна система кам'яних водогонів і т.п. на цей час перебувають у зруйнованому стані, густо заросли чагарниками та деревами. В той же час доволі добре зберігся соборний храм (кіріакон) Різдва Богородиці. Розташований на північному заході від Зографського монастиря, за півгодини ходу, кіріакон являє собою невелику хрестово-купольну будівлю, з трьома престолами і прибудованим з боку центрального західного входу притвором, на другому поверсі якого, ймовірно, відкрита частина будівлі використовувалась як дзвіниця, а інша (закрита) – як підсобні приміщення або костниця.

Окрім центрального престолу на честь Різдва Богородиці, є два приділи: правий – на честь преподобних отців Києво-Печерських і лівий – на честь прп. Іоанна Рильського. Всередині храм оздоблений штукатуркою з побілкою, однак в окремих місцях частково збереглися фрескові зображення та орнаменти кінця XVIII – початку XIX ст. Також в приділах частково збереглися дерев'яні іконостаси з писаними на дошках іконами в стилі “козацького бароко” цього періоду. Згаданий іконопис характерний для козацьких храмів Запоріжжя, тому можна припустити, що іконописець також був із запорозьких майстрів¹.

На прикладі цього іконостаса можемо спостерігати рідкісні збережені у своєму “первинному” вигляді характерні для Запорозької Січі стиль і манеру оформлення козацьких храмів в межах територій Війська Низового.

До недавнього часу соборний храм скиту “Чорний Вир”, порослий ліанами не лише зовні, але й всередині, перебував у вкрай жалюгідному стані. Однак кілька років тому монахи Зографського монастиря власними силами повністю замінили у храмі дах з кам'яного на жерстяний, що зупинило протікання і потрапляння дощової води всередину споруди. На жаль, на цьому відновлювальні роботи поки що призупинені².

“Духовне Запоріжжя” на Святій Горі, залишаючись у повному забутті й запустінні, немовби символізує собою внутрішній стан нашого суспільства, яке забуло й відкинуло в XX ст. власні духовні першоджерела.

Разом з тим афонський козацький скит “Чорний Вир” залишається важливою складовою історії, духовної культури, традиції і спадщини українського чернецтва на Афоні, прямим свідченням тісних духовно-культурних зв'язків Запорозької Січі з центром православного чернецтва та ісихазму на Святій Горі. Цей пам'ятник присутності запорозьців на Афоні має духовно-культурну і науково-історичну цінність, терпляче очікуючи своїх дослідників та відновлювачів.

¹ Шумило С. В. Афонский скит “Черный Вир” и попытки воссоздания нового Русика в XVIII в. ... – С. 214-246.

² Шумило С. В. “Духовное Запорожье” на Афоне... – С. 88-89.

Християнська церква XIX – початку XX століть: джерела, історія та історіографія

Бартош А. Є.

Старший науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ЛИСТИ З ФРОНТУ ДО ДУХОВНОГО СОБОРУ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ. РІК 1917. (За матеріалами ЦДІАК України)

Тема Першої світової війни та Києво-Печерської лаври потребує подальшого висвітлення та дослідження архівних документів. Цікавими джерелами є листи з фронту до Духовного собору Києво-Печерської лаври, що зберігаються у ЦДІАК України.

13 лютого 1917 р. зі Святішого Правлячого Синоду на ім'я священноархімандрита Києво-Печерської лаври митрополита Київського і Галицького Володимира надійшов лист під вхідним № 23, де повідомлялося, що за наказом імператора Миколи II Синод прослухав рапорт протопресвітера військового та морського духовенства Російської імперії Георгія Шавельського від 11 та 13 січня 1917 р. за № 122 з клопотанням про призначення та відрядження у діючу армію двохсот кандидатів зі священників. Це питання виникло з причини створення

Молебень на фронті Першої світової. 1917 р.

нових формувань ськових частин, а також нових військових управлінь та установ¹.

На ім'я благочинного монастирів м. Києва намісника Києво-Печерської лаври архімандрита Амвросія з Київської Духовної Консисторії надійшов наказ від 11 квітня 1917 р. за № 9482 з приписом призначенням в духовно-санітарний загін лаврським ієромонахам Геласію (Комишану), Даниїлу

(Нагулі) і Тимофію (Харченку) негайно приготуватися для від'їзду у розпорядження головного священника армій Південно-Західного фронту у м. Кам'янець-Подільський та з'явитися у Консисторію для отримання щомісячної платні. 17 квітня 1917 р. вказані ієромонахи надали у Духовний собор Лаври "Прошеніє", в якому писали, що у зв'язку з відрядженням на фронт у діючу армію, вони просять Собор забезпечити їх церковними речами, а саме антими́нсами, чашами, дискосами, звіздичами, дароносицями, хрестами, Євангеліями, свічниками, повним священницьким одягом, святими дарами, копіями, лжицями, кадилами, ладаном, а також богослужбовими книгами². Еклезіарх Києво-Печерської лаври на цьому ж "Прошеніі" під резолюцією лаврського Духовного собору написав: "Командированные в Действующую армию Иеромонахи, мною снабжены всеми необходимыми вещами, кроме антими́нсов, которые если понадобятся им, могут быть получены ими в районе своей службы от местных Преосвященных. Эклезіарх Архимандрит Дмитриан"³.

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1благ., спр. 3380а, арк. 48зв.

² Там само, арк. 58.

³ Там само, арк. 58зв.

Виникає питання, чи розумів архімандрит Дмитріан, що ієромонахи відправляються у духовно-санітарні загони на фронт, а саме на передову, збирати на полі бою та ховати загиблих воїнів? І де на передовій вони зможуть знайти антимінси, якщо православні преосвященні були евакуйовані з території бойових дій?

Ієромонахи Геласій, Даниїл та Тимофій у “Прошені” на ім'я єпископа Чигиринського Никодима писали: “Вследствие командирования нас в духовно-санитарный отряд для исполнения священнических обязанностей, смиреннейше просим Ваше Преосвященство выдать нам три освященных антиминса. Смиренные просители. 18 Апреля 1917 г.”¹. Наслідки цього “Прошення” нам невідомі, адже резолюція єпископа Чигиринського Никодима на ньому відсутня.

Після зречення Миколи II розпочалися затримки та невиконання наказів нової влади не лише світськими особами, але й представниками церкви. Відомо, що відбулася суттєва затримка під час направлення лаврських ієромонахів у діючу армію, а також, незважаючи на прохання протопресвітера російської армії та флоту призначити на фронт ієромонахів віком, що не перевищує 40 років, Духовний собор Києво-Печерської лаври відрядив служити у духовно-санітарному загоні діючої армії 46-річного Даниїла (Нагула), 47-річного Тимофія (Харченка) та 56-річного Геласія (Комишана).

Отже, 18 квітня 1917 р. ієромонах Геласій (Комишан) був відправлений на фронт. Місяць по тому, 29 травня 1917 р., надійшов до Духовного собору Києво-Печерської лаври лист за входним № 323 від головного лікаря перев'язувального загону № 105 піхотної дивізії. З нього ми дізнаємося, у якому стані опинився ієромонах на фронті, адже тоді у діючій армії розпочалися проблеми з постачанням продуктів та невиконання фінансових зобов'язань перед представниками церкви. Стає зрозумілим, що головний лікар не витримав цього знуцання над ієромонахом Геласієм і прийняв рішення направити лаврській адміністрації листа, який надаємо мовою оригіналу: “Сообщаю, что Иеромонах Геласий находится при перевязочном отряде 105 пехотной дивизии. В виду того, что отец Геласий прикомандирован к перевязочному отряду Киево-Печерской лаврой, а не военным ведомством, то от казны отцу Геласию не полагается ни содержания, ни пайка, который отпускается от Интендантства всем чинам военного ведомства.

Продовольственный же вопрос на фронте стоит так, что достать какие-либо продукты очень трудно, а если и достаем что-нибудь, то за большие деньги. Нам, офицерским чинам, получающим даже паек, стол обходится каждому по 150 рублей в месяц и при таком расходе питаемся не Бог весть как. Поэтому, было бы желательно, чтобы отец Геласий имел в месяц не менее 200 рублей, и чтобы это содержание было доставлено ему аккуратно в начале каждого месяца. И.д. Главного врача Турпивин, Заведующий хозяйственной частью Камаренко”².

Лист з фронту став причиною виникнення бюрократичної тяганини між Духовним собором Києво-Печерської лаври та Київською Духовною Консисторією, що набула величезного розмаху під час Першої світової війни, а особливо 1917 р. Ці документи надають можливість зрозуміти, як вирішувалося питання щодо надання коштів на продукти ієромонахам, які були відряджені Києво-Печерською лаврою на фронт. Це, дійсно, недосліджена сторінка історії повсякденності ієромонахів Лаври в умовах Першої світової війни.

Для Духовного собору була підготовлена довідка від 5 червня 1917 р., де зазначалося, що на виконання наказу Святішого Синоду від 25 вересня 1916 р. за № 12231 були відряджені у духовно-санітарний загін три ієромонахи: Геласій, Тимофій і Даниїл, і на утримання їх у місцях призначення були надіслані у Київську Духовну Консисторію від Лаври 5 000 руб., окрім того зазначеним ієромонахам було видано від Лаври по 100 руб. на придбання теплового одягу та інших необхідних предметів. На цю довідку лаврський Собор наклав резолюцію звернутися у Київську Духовну Консисторію, щоб остання повідомила його, куди були спрямовані пожертвовані Лаврою 5000 руб., виділені на утримання ієромонахів Києво-Печерської лаври у духовно-санітарному загоні³.

Намісник Києво-Печерської лаври архімандрит Амвросій направив листа № 4458 від 6 червня 1917 р. у Київську Духовну Консисторію, де нагадував, що на виконання наказу Свя-

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1благ., спр. 3380а, арк. 58.

² Там само, арк. 60.

³ Там само, арк. 61.

тішого Синоду від 23 вересня 1916 р. за № 12231, Духовним собором Лаври були відряджені у духовно-санітарний загін три лаврські ієромонахи: Геласій, Тимофій і Даниїл, на їх утримання у місцях призначення було надіслано у Київську Духовну Консисторію 5 000 рублів. Далі він зазначив, що головний лікар Перев'язувального загону № 105 піхотної дивізії відношенням від 29 травня 1917 р. за № 1781 доповів Духовному собору, що ієромонах Геласій перебуває при перев'язувальному загоні 105 піхотній дивізії, але оскільки він відряджений Києво-Печерською лаврою, а не Військовим відомством, то від казни йому не видаються ні кошти, ні пайок, що відпускається від Інтендантства всім чинам Військового відомства. Внаслідок вище викладеного, Духовний собор просив Консисторію повідомити, куди направлені пожертвовані Лаврою на утримання духовно-санітарного загону 5000 рублів і чому не відбувається з них видача коштів трьом ієромонахам, які відряджені від Києво-Печерської лаври на фронт до духовно-санітарного загону¹. На цей лист 17 червня 1917 р. з Київської Духовної Консисторії під номером № 399 надійшла постанова: “Уведомить Духовный Собор Киево-Печерской Лавры, что пять тысяч рублей находится в Консистории на общем счете суммы пожертвованных монастырями на содержание санитарных отрядов, и что жалованье упомянутым в отношении Духовного Собора Лавры Иерархам высылаются ежемесячно по их требованию. Июня 14 дня 1917 г. Член Консистории Протоиерей М. Злотоверхов”.

З резолюції Духовного собору Лаври від 19 червня 1917 р. відомо, що був направлений запит у Консисторію повідомити, у якому розмірі надсилається щомісячна платня ієромонахам Києво-Печерської лаври, які служать на фронті у духовно-санітарному загоні². З Київської Духовної Консисторії 4 липня 1917 р. надійшло повідомлення, що відрядженим від Лаври у духовно-санітарний загін ієромонахам визначена норма місячної платні у 70 руб., згідно з відношенням отця протопресвітера військового та морського духовенства від 21 лютого 1917 р. за № 954. Консисторія також просила Духовний собор повідомити, замість кого чернець Тимофій призначений, оскільки у списку значилися лише лаврські ієромонахи Геласій, Даниїл та Борис, а у дійсності ієромонаха Бориса немає, а Тимофій значиться³.

Поступово стали виникати довідки на довідки: бюрократія почала рясно квітнути. Так, у довідці № 1 зазначалося, що з Консисторії відправлена відповідь на запит Собору від 21 червня № 4856 щодо розміру платні відряджених ієромонахів Лаври. Запит був зроблений у зв'язку із письмовим зверненням головного лікаря перев'язувального загону 105 піхотної дивізії від 29 травня 1917 р. за № 1781 до Духовного собору Лаври з проханням вислати відрядженому туди лаврському ієромонахові Геласію кошти на життя й не менше 200 карбованців на місяць з причини крайньої дорожнечі на фронті.

У довідці № 2 повідомляється, що на утримання трьох лаврських ієромонахів у духовно-санітарному загоні Лаврою асигновано 5000 рублів, що були вислані у Консисторію, але протопресвітер військового духовенства розподілив кошти Києво-Печерської лаври не лише між лаврськими ієромонахами, а між усіма, хто увійшов до духовно-санітарного загону. Довідка № 3 повідомляла, що ієромонах Даниїл на той час (21 червня 1917 р.) перебував у відпустці в Києво-Печерській лаврі і підтвердив, що продукти на фронті дуже дорогі, а тому він просить збільшити призначену протопресвітером місячну платню у 70 руб.⁴

На ці довідки 5/18 липня 1917 р. надана резолюція Духовного собору Києво-Печерської лаври: “По бывшем суждении по настоящему делу, Духовный Собор, принимая во внимание, что жизнь действительно вздорожала до неимоверности, полагает: высылаять ежемесячно Иеромонахам Геласию, Даниилу и Тимофею, в дополнение к получаемым 70 рублям из Консистории, еще по 80 рублей от Лавры, с зачетом в эту сумму и следуемого названным Иеромонахам кружечного подела. Добавку эту считают со времени командирования их на фронт в духовно-санитарный отряд, то есть с 19 Апреля сего (1917) года”⁵. Було визначено, що висилку додаткових грошей на продукти ієромонахам на фронт від Лаври будуть здійснювати на місяць

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1благ., спр. 3380а, арк. 62-63зв.

² Там само, арк. 66зв.

³ Там само, арк. 68зв.

⁴ Там само, арк. 69.

⁵ Там само, арк. 70.

наперед включно з кухлевим поділом з економічної суми. Далі зазначено, що ієромонаху Даниїлу, який тоді прийшов на перепочинок у Лавру необхідно видати і кухлевий поділ, і додаток до нього¹. З бухгалтерської довідки за № 571 відомо, що лаврські ієромонахи Геласій, Даниїл та Тимофій отримали кухлевий поділ по 1 липня 1917 р. Приписом Духовного собору від 7 липня їм призначено було платню від Лаври по 80 руб. на місяць включно з кухлевим поділом (з 19 квітня 1917 р.), який їм видано за перше півріччя 1917 р. по 324 руб. кожному, отже по 54 руб. на місяць. Оскільки за 11 днів квітня і за травень й червень місяці платню вони отримали включно з зазначеним кухлем, тобто по 54 руб., то їм належить доплатити ще за травень і червень по 26 руб. Усього: 52 руб. та за 11 днів квітня ще по 9 руб. 50 коп., а також за липень місяць наперед 80 руб., а усього 141 руб. 50 копійок кожному. Отже, 424 руб. 50 коп. на трьох, що на підставі вказаного припису підлягають видачі з економічної суми Лаври².

Лаврський Духовний собор листом від 11 липня 1917 р. за № 5222 повідомив Київській Духовній Консисторії, що відповідно до відношення від 30 червня 1917 р. за № 19027, до складу духовно-санітарного загону був призначений замість ієромонаха Бориса лаврський ієромонах Тимофій³. Довідка № 4 надавала пояснення, у чому причина заміни, що сталася. В ній зазначалося, що ієромонах Борис обіймає посаду доглядача друкарських матеріалів, а у зв'язку з тим, що отець Друкар вивихнув ногу й не може особисто виконувати свої обов'язки, то тимчасово виконує його обов'язки ієромонах Борис, тому отець Друкар попросив відрядити на фронт іншого ієромонаха. Духовний собор вирішив замінити його ієромонахом Тимофієм і наказав повідомити кому потрібно щодо цього призначення⁴. 12 липня 1917 р. лаврський Духовний собор проінформував ієромонаха Тимофія та ієромонаха Геласія: “Духовный Собор Лавры препровождает Вам вместе с сим переводом по почте 80 руб. за июль месяц вперед и за май и июнь по 52 р. в месяц, а также за 11 дней Апреля 9 р. 50 к., а всего сто сорок один руб.50 к. (141 р. 50к.). При этом Духовный Собор дает Вам знать, что дополнительно к получаемым от Консистории 70 руб. Вам будет ежемесячно высылаться от Лавры на содержание по 80 руб. вперед за каждый месяц. Причитающийся же Вам кружечный подел за первое полугодие с/г назначен полностью в сумме 324 руб. О получении препровождаемых денег Духовный Собор предписывает Вам уведомить Собор. Ч.С.”⁵. У архівній справі зберігаються бланки грошових переказів з Києво-Печерської лаври у діючу армію за № 860/А на сто сорок один карбованець та 50 коп. на ім'я ієромонаха Тимофія від 17.07.17⁶ та за № 861/А на сто сорок один карбованець та 50 коп. на ім'я ієромонаха Геласія від 17.07.17⁷. Отже, гроші вказаним ченцям були надіслані одразу після прийняття резолюції Духовним собором.

У ЦДІАК України зберігається лист, що надійшов з фронту 4 червня 1917 р. наміснику Києво-Печерської лаври архімандритові Амвросію від ієромонаха Києво-Печерської лаври Даниїла. Він пише: “Настоящим почтительнейше доношу Вашему Высокопреподобию, что я, милостию Всемогущего и Вашими святыми молитвами, нахожусь жив и здоров. Живу в Австрии близь позиции. Доставка на место продолжалась две недели при весьма тяжелых условиях, за проезд по железной дороге и лошадьми потребовали плату, а по приезде в отряде потребовали за стол месячный оклад 65 рублей. Жалованья в месяц получаю 70 руб. За сим прошу Ваших святых молитв. Вашего Высокопреподобия покорный слуга Иеромонах Даниил. 29 Мая 1917 года”⁸.

Надзвичайно цікавий лист надійшов з фронту наміснику Києво-Печерської лаври 9 червня 1917 р. від ієромонаха Тимофія. Надаємо його мовою оригіналу: “Ваше Высокопреподобие Отец Наместник. До сего времени не имел возможности написать о местонахождении,

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1благ., спр. 3380а, арк. 70зв.

² Там само, арк. 71.

³ Там само, арк. 72.

⁴ Там само, арк. 55.

⁵ Там само, арк. 73.

⁶ Там само, арк. 74.

⁷ Там само, арк. 75.

⁸ Там само, арк. 76.

а теперь получив определенное назначение, спешу сообщить. Из Киева мы выехали в Каменец-Подольский к главному священнику Юго-Западного фронта. Он нас разделил на две партии, меня назначил в VII Армию, а отца Геласия и отца Даниила в другое место отсюда. Меня отправили на место убитого священника во 2-й финляндский Стрелковый полк до приезда штатного священника, а по приезде Его, я опять отправлен в штаб VII Армии, откуда уже меня назначили в 20 Черноморский отряд для исполнения священнических обязанностей, откуда уже имею возможность написать.

В Финляндском полку имел счастье служить на позиции под выстрелами, под громом Артиллерии и быть в окопах, и хоронить убитых. О чем имею удостоверение¹.

Ваше Высокопреподобие Отец Наместник, доньше не получал никакой платы, кроме суточного пайка и не знаю буду ли получать. По сему, если можно, то просил бы за мною числившийся мой кружечный сбор. Прошу Ваших святых молитов. Иеромонах Тимофей. 2 Мая 1917 года”². На цей лист була накладена резолюція Духовного собору Києво-Печерської Печерської лаври від 19 червня 1917 р., щоб запитати у ієромонаха Тимофія, в якому розмірі він отримує від казни платню та добові, а також з якого та по який час він задоволений ними³.

31 липня 1917 р. до Духовного собору Києво-Печерської лаври надійшла доповідна записка від ієромонаха Тимофія за вхідним номером № 541, з якої стає відомо, що той перебував у діючій армії у 20-му Чорноморському передовому загоні Земського Союзу. Ієромонах Тимофій передав на зберігання на склад 20-го Чорноморського загону, що знаходився у містечку Монастиржиськ у Галіції церковні сосуди та богослужбні книги, видані йому у Києво-Печерській лаврі. Як повідомляв отець Тимофій, 11-го липня 1917 р. під час відступу церковні речі були розграбовані, щодо чого була подана заява на ім'я начальника загону, а останній подав у свою чергу клопотання завідувачеві відділом передових загонів Комітету Земського Союзу. До доповідної записки був доданий список втрачених церковних речей⁴. Комітет Південно-Західного фронту Всеросійського Земського Союзу 21 липня 1917 р. надіслав до Духовного собору Києво-Печерської лаври лист ієромонаха Тимофія, який писав: “Доношу, что находясь в передовом отряде и при особенно исключительных обстоятельствах, ночью на 10 июля пришлось оставить на позиции все церковные вещи, так как не мог взять с собой за исключением облачения, креста, Евангелия, кадила и немного ладана, так необходимого при погребении. А остального как то: Сосудов, церковных богослужбных книг и всего своего личного состояния, при всем моем желании немного удержать. И теперь нахожусь в самом затруднительном положении, связанным с состоянием или положением передовых отрядов, о чем с прискорбием сообщаю Духовному Собору. Иеромонах Тимофей”⁵. Комітет Південно-Західного фронту Всеросійського Земського Союзу підтвердив, що церковні речі, що належали священникові 20 Чорноморського Передового Загону ВЗС ієромонахові Тимофію та зберігалися на складі 20-го Чорноморського Загону у містечку Монастиржиськ були розграбовані “германцями” 11 липня 1917 р. при відступі російських військ. У списку втрачених церковних речей зазначалися: чаша, дискос, звездия, лжиця, копіє, дароносиця, кропило, покрівці та богослужбні книги: Апостол, Октоїх, Мінеї загальні та святкові, Молебник та Службник. Документ підписав начальник 20-го Чорноморського Передового загону Всеросійського Земського Союзу⁶.

Листи з фронту – яскрава сторінка історії повсякдення ієромонахів Києво-Печерської лаври на фронтах Першої світової війни. Написані її учасниками, вони відтворюють дійсні, затьмарені революціями 1917–1918 рр. події.

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп.1благ., спр. 3380-а, арк. 77.

² Там само, арк. 78.

³ Там само, арк. 78зв.

⁴ Там само, арк. 88.

⁵ Там само, арк. 89.

⁶ Там само, арк. 89зв.

Бойчура Максим, свящ.
Аспирант
Киевская духовная академия

ВЛИЯНИЕ НАУЧНЫХ ВЗГЛЯДОВ МИТР. ЕВГЕНИЯ БОЛХОВИТИНОВА НА УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС КИЕВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ

Начало XIX в. для духовных школ стало этапом реформ, кардинально изменивших ход учебного процесса и научной деятельности в духовных школах. Митрополит Евгений с самого начала стал одним из главных инициаторов смелых перемен в этой сфере.

Об отношении владыки к Киевской духовной академии писали митрополит Антоний (Паканьч), Н.А. Шип, Н.В. Баранова; этой же проблеме посвящена большая часть одного из разделов диссертации С.М. Карпова¹. Все авторы отмечали огромный вклад митрополита Евгения в развитие учебного процесса данной духовной школы. Ему принадлежит один из первых проектов преобразования духовных школ, составленный в 1805 г. и одобренный императором Александром I. К сожалению, он не был воплощен в жизнь. В 1807 г. был учрежден “комитет об усовершенствованию и обеспечению приходского духовенства”², состоящий из видных на то время лиц – митрополита Новгородского и Санкт-Петербургского Амвросия (Подобедова), архиепископа Калужского и Боровского Феофилакта (Русанова), статс-секретаря М.М. Сперанского, обер-прокурора Св. Синода князя А.Н. Голицына, императорского духовника протопресвитера Сергея Краснопевкова и обер-священника военного духовенства Иоанна Державина³. Они имели свои взгляды на организацию учебного процесса в духовных школах, но кому именно из них принадлежит авторство нового устава 1814 г. – неизвестно⁴.

И хотя проект реформы митрополита Евгения не прошел, владыка оказал значительное влияние на жизнь Киевской духовной академии после своего назначения на древнюю Киевскую кафедру в 1822 г. В это время ему удалось соединить все самые перспективные идеи как собственного так и “комитетного” проектов.

Направление и цели научного процесса в КДА были продиктованы еще при ее открытии в 1819 г. ректором архимандритом Моисеем и профессором философии И. Скворцовым – самыми авторитетными представителями новообразованной школы, в докладах, с которыми они выступили перед широкой аудиторией, и которые еще долго определяли ход учебного процесса.

Архимандрит Моисей отталкивался от цели, определенной для духовных училищ Александром I, которая должна была сводиться к “внутреннему образованию юношей к деятельному христианству”⁵. В первую очередь он усматривал цель обучения в образовании внутреннего человеческого духа – все знания, которые в перспективе будут приобретаться в училищах, должны быть посвящены Господу. И. Скворцов для осуществления всех этих целей главной наукой, которая давала бы ответы на самые тяжелые вопросы, “удовлетворяющая существенные потребности духа нашего”⁶ определял философию.

При таком отношении к философским наукам страдали науки исторические. Доходило до того, что история вообще теряла критерии научности и служила лишь, в лучшем случае, предметом для “образования юношей”. Это отмечает В. Аскоченский, рассуждая о преподавании истории в Академии в 1819–1823 гг.: “Имея ввиду не исследования, не ученые изы-

¹ *Антоній (Паканьч), архієп.* Київський митрополит Євгеній (Болховітін) та його внесок в розвиток Київської духовної академії // ТКДА. – 2012. – № 16; *Шип Н.А.* Киевская духовная академия во времена митрополита Евгения // Київський Болховітінівський збірник: Зб. тез доповідей і наук. повідомлень на між нар. укр.-рос. Болховітінівських читаннях, присвячених 225-річчю від дня народження. – К., 1993; *Баранова Н.В.* Діяльність Київського митрополита XIX ст. Євгенія (Болховітін) з удосконалення стану духовної освіти єпархії // Парадигма пізнання: гуманітарні питання. Науковий журнал. № 2(5). – К., 2015; *Карпов С.М.* Евгений Болховитинов как митрополит Киевский. – К., 1914.

² *Сухова Н.Ю.* Духовно-учебная реформа 1808–1814 гг. // Вертоград наук духовный. Сборник статей по истории высшего духовного образования в России XIX – начала XX века. – М., 2007. – С. 23.

³ Там же. – С. 23-24.

⁴ *Сухова Н.Ю.* Александровская эпоха и духовная школа: реформа 1808–1814 гг. // Вестник МГОУ. – М., 2010. – Вып. 2. – С. 57. [Электронный ресурс]. – Режим доступа к стат.: <http://www.vestnik-mgou.ru/Articles/Doc/673>.

⁵ *Аскоченский В.И.* История Киевской духовной академии, по преобразовании ее в 1819 году. – СПб., 1863. – С. 44.

⁶ Там же. – С. 50.

скания, для которых, собственно, не было кафедры, а прямое образование юношей, наставник в двухгодичный срок проходил всю историю от древних до новейших времен, стремясь неуклонно к той цели, чтобы в связи происшествий открыть успехи нравственности”¹. Доходило даже до таких крайностей, что изучались только народы, ведущие нравственную жизнь, а истории других народов не исследовали, чтобы не сбиться с главной цели – воспитания юношества. Кроме того, большое внимание уделялось Промыслу Божьему, усматриваемому в истории человечества. Такие заключения В.Аскоченский делал, основываясь на конспекте профессора КДА². Все это было продиктовано уставом 1814 г., где в §151 указывалась “высшая цель” исторической науки, состоявшая в том, “чтобы в связи происшествий открыть: успехи нравственности, постепенное шествие человеческого разума и различные его заблуждения, образование и превращение Гражданских обществ, коренные причины славы и падения Государств, судьбу ложных религий и преуспеяние единой истинной Христианской”³. История в строгом смысле слова, как наука по проекту устава должна изучаться в “нижних училищах”. В академии должна изучаться “философия истории”, образцами в этом отношении должны служить Боссюет, Ферран и Робертсон⁴.

Во всех этих взглядах и методах исторического исследования можно усмотреть те веяния, которые имели широкое распространение на западе и обретшие в истории название целой эпохи, эпохи романтизма. Митрополит Евгений в свою очередь исходил из совершенно противоположных взглядов.

Уже на первом этапе знакомства митрополита с преподавателями ярко прослеживалось различие мировоззренческих позиций и разность взглядов на учебный процесс. По замечанию И. Малышевского, одной из первых проблем, с которой столкнулся владыка на Киевской кафедре, было непонимание его методов со стороны молодых преподавателей академии, которые считали собственные методы преподавания наиболее правильными: “Новые деятели академии... оказывались гораздо более склонными к знаниям теоретическим, чем фактическим, более увлекались широким развитием систем, чем отрывочною работою над частными, отдельными вопросами научными, какую любил Евгений и какую большей частью бывает самостоятельная ученая работа”⁵.

Проект реформы митрополита Евгения отличался тщательностью распределения обязанностей научного общества (конференции, в случае уставом 1814 г.) до мелочей, к чему относятся составление учебников, методический аппарат, образовательный и апологетический центр и т.д.⁶. В свою очередь составители устава 1814 г., видимо, рассчитывали на индивидуальную инициативу и способности преподавателей духовных заведений. Первое, что сделал владыка для прогресса научной деятельности – способствовал открытию при академии конференции⁷ и цензурного комитета⁸. При этом он ходатайствовал о расширении прав академической типографии⁹.

Проанализировав издания 1824 г., И. Малышевский пришел к выводу, что представители академии в то время не занимались “учено-литературными трудами”, сосредотачивая все свое время на преподавании, на чем собственно и настаивала комиссия духовных училищ, и что не могло нравиться владыке Евгению. Для исправления сложившейся ситуации и желая поспособствовать научным исследованиям, он предложил конференции собственный научный труд “Описание Киево-Софийского собора и Киевской иерархии”¹⁰, который вскоре, 4

¹ Аскоченский В. И. История Киевской духовной академии, по преобразовании ее в 1819 году. – С. 79.

² Там же. – С. 79-81.

³ Проект устава духовных академий. – СПб., 1823. – Ч. 1. – С. 51.

⁴ Там же. – С. 52.

⁵ Малышевский И. И. Деятельность митр. Евгения в звании председателя Конференции КДА // ТКДА. – 1867. – № 12. – С. 574.

⁶ Там же. – С. 569.

⁷ Открытие конференции, по просьбе митр. Евгения, состоялось вскоре после второй ревизии КДА, им же осуществленной 18 декабря 1823 г. См.: Титов Ф., свящ. Очерки из истории Киевской духовной академии // ТКДА. – 1897. – № 10. – С. 197.

⁸ Цензурный комитет был открыт 21 марта 1824 г. ЦДИАК України, ф. 711, оп. 3, спр. 7, 1824, арк.1-3.

⁹ Малышевский И. И. Указ. соч. – С. 576.

¹⁰ Там же. – С. 578-579.

июля 1824 г, после рецензии ректора академии архимандрита Мелетия, был утвержден к печати цензурным комитетом¹. Также по его инициативе было разрешено печатание книг не только духовного, но и исторического и классического жанров, в том числе на иностранных языках². Но и эти действия не сразу смогли повлиять на изменения отношения преподавателей к научным изысканиям.

Митрополиту Евгению пришлось пойти на кардинальные меры, тем более обстоятельства способствовали его планам. 25 февраля 1824 г. он назначен членом комиссии духовных училищ, которая, не без влияния митрополита Евгения, предложила выпускникам академии кроме сдачи выпускных экзаменов написать еще по две или три диссертации на латинском или русском языках. При этом акцент делался на темы, касающиеся русской православной церкви, ее учения и истории³. Во время данного испытания студенты КДА были выставлены перед комиссией духовных училищ не в лучшем свете и, как следствие, многие претенденты на магистерские степени лишились ее, с возможностью получить эту степень лишь через два года.

После этого митрополит Евгений в письменном обращении к ректору указал на недостаточный, даже низкий уровень подготовки, а также на некоторые недочеты постановки учебной и научной части академии. Тут же он давал собственные рекомендации: “Если ваши студенты предложением о представлении диссертаций, как вы пишете, приведены в уныние, то это ясное доказательство слабости их в приготовлении себя достойными служения нашей церкви; а есть ли трудны им кажутся предметы, относящиеся собственно к православной нашей церкви, то в этом виноваты вы, при преподавании им общих богословских лекций не показавшие им источников сих нашей церкви предметов... у наших школяров давно обычай заглядывать только в иностранных богословов, а не в свои. Если им известны были например книги: “Камень веры” Стефана Яворского, “Пращица” Питиримова, “Розыск” Димитрия и весьма многие сочинения, на раскольников изданные, то бы не отоваривались они трудностью в предметах Российской церкви”⁴. В следующем письме владыка писал о предотвращении, благодаря его вмешательству, возможности закрытия КДА⁵, что еще больше должно было заставить прислушиваться к его словам.

Но, несмотря на принятые митрополитом меры, изменения в КДА произошли еще не скоро. Так, на основании отосланных в комиссию духовных училищ сочинений воспитанников академии, окончивших курс в 1827 г.⁶, можно сделать вывод, что желание Евгения дать определенное направление учебному процессу не возымело желанного результата. Интерес студентов в это время был направлен преимущественно на догматические и библистические темы. Хотя сдвиг в пользу историко-археологической науки намечался, о чем свидетельствуют курсовые сочинения Ф.С. Шимкевича “О просвещении древних евреев, их успехах в науках и изящных искусствах”, “De fatis scientiarum theologiarum in Russia a propagatione in ea religionis christianae ad nostra usque tempora”, В.П. Чеховича “De libris symbolicis ecclesiae orientalis orthodoxae” и др.⁷ Сочинение Шимкевича митрополит сразу же отметил и немедленно наградил автора, назначив его на вакантную тогда “вакансию бакалавра немецкого языка”⁸. Со своей стороны Ф. Шимкевич продолжил научную работу, вскоре подготовив печатные исследования “Взгляд на российские летописи в филологическом отношении”, а также “Описание рукописей, находящихся в библиотеке КДА”, касающихся истории академии, которые были предоставлены митрополитом Евгением, и как замечает И. Малышевский, описывал их автор именно с подачи владыки⁹.

¹ Акты и документы, относящиеся к истории Киевской академии. Отделение III (1796–1869) / Под ред. Ф. И. Титова. – Т. 5 (1819–1869). – К., 1915. – С. 11.

² Аскоченский В. И. Указ. соч. – С. 99.

³ Чистович И. А. Руководящие деятели духовного просвещения в России в первой половине текущего столетия. – СПб., 1894. – С. 251.

⁴ Четыре письма Митрополита Киевского Евгения к ректору Киевской академии архимандриту Мелетию // Киевская старина. – 1883. – Кн. 2. – С. 314.

⁵ Там же. – С. 315.

⁶ Название тем сочинений см.: Акты и документы... – С. 27-29.

⁷ Малышевский И. И. Указ. соч. – С. 594.

⁸ Аскоченский В. И. – Указ. соч. – С. 124.

⁹ Малышевский И. И. Указ. соч. – С. 595.

Кроме того, результатом пребывания митрополита в Петербурге стало пожертвование государственным канцлером графом Николаем Петровичем Румянцевым в 1826 г. 3 тыс. рублей в Санкт-Петербургский опекунский совет, чтобы проценты из этой суммы выделялись для премии студентам КДА, которые лучше “определяют или объясняют какую-либо древность”. Сам митрополит Евгений с этой же целью пожертвовал 3 тыс. рублей¹, прибавив затем к этой сумме еще 4 тыс.², что не могло не стимулировать студентов для работы в заданном им направлении.

Следующим шагом стало назначение владыкой собственных тем для сочинений, первая из которых – в 1827 г. “Исследование о древнейшей в Киеве церкви Св. Илии, в которой присягали Игоревы Варяго-русы в 945 г.”³ Что характерно, исследование писалось в контексте археологических раскопок, происходивших в то время в Киеве. По замечанию И. Малышевского, это придавало исследованию еще большую актуальность и научность, и находилось на стыке двух дисциплин: исторической и археологической⁴.

Следующее сочинение, написанное под руководством митрополита студентом Николаем Соколовым, было посвящено вопросу о времени крещения великой княгини Ольги⁵.

Оба эти сочинения были удостоены Румянцевской премии. Их тематика ярко свидетельствует о том направлении, методе и способе решения исторических задач, которые владыка желал распространить в Академии и которые в первую очередь давали конкретные ответы, освещающие прошлое.

Также митрополит Евгений давал возможность студентам выступить в роли апологетов православной церкви. Речь идет о сочинении студента академии Ореста Новицкого, впоследствии профессора КДА, “О духоборцах” – ереси, имевшей в то время широкое распространение. Это сочинение тиражом в 600 экземпляров было напечатано в 1832 г. лаврской типографией⁶. Кроме того, что работа эта была написана по предложению митрополита Евгения, она вмещала в себе массу заимствований из прежних рассуждений митрополита на данную тематику, сочиненных им в 1802⁷ и в 1806 гг.

Приложенные митрополитом усилия не прошли даром, они ярко отобразились на последующем ходе научного процесса, о чем свидетельствуют сочинения на исторические темы, изданные КДА в 30-х – начале 40-х гг. XIX в. Так, в 1832 г. изданы работы: “О времени крещения Великой княгини Ольги” Николая Соколова, “Обращение Великого князя Владимира в христианскую веру и насаждение оной России” Космы Спасского, “О крестном знании против раскольников” иеромонаха Пантелеимона, “Историческое обозрение Первого Вселенского Собора” Ивана Максимовича, “О причинах гонений, которые воздвигаемые были римскими императорами на христиан” Ивана Климовича⁸.

Таким образом, пребывание митрополита Евгения на Киевской кафедре не прошло бесследно для Киевской духовной академии. Не смотря на свою занятость и значительное количество обязанностей по управлению епархии, он старался возвращать в подрастающем поколении любовь к наукам и церкви. Вопреки многочисленным расхождениям его взглядов со взглядами молодых преподавателей, он постепенно внедрил свои методы исследования, во многом способствуя развитию науки в КДА, в первую очередь историко-археологической, что несомненно принесло пользу не только для самой школы, но и для всего общества. Не смотря на то, что его проект реформы духовных училищ не был принят, главные идеи преобразования были воплощены митрополитом во время его пребывания на Киевской кафедре.

¹ ЦДИАК України, ф. 711, оп. 1, спр. 950, 1834.

² Там само, оп. 3, спр. 138, 1836.

³ *Мальшевский И. И.* Указ. соч. – С. 595.

⁴ Там же. – С. 596-599.

⁵ *Аскоченский В. И.* Указ. соч. – С. 137.

⁶ Акты и документы... – С. 84.

⁷ *Шмурло Е. Ф.* Митрополит Евгений как ученый. Ранние годы жизни. 1767–1804. – СПб., 1888. – С. 298.

⁸ Продолжение списка тем см.: *Мальшевский И. И.* Указ. соч. – С. 605-606.

Бондарчук П. М.

Доктор історичних наук, провідний науковий співробітник
Інститут історії України НАН України

**ХРАМ У ЖИТТІ ПРАВОСЛАВНИХ ВІР'ЯН В УРСР
(друга половина 1940-х – початок 1950-х рр.)**

Важливим аспектом релігійності віруючих є відвідування храмів та виконання релігійних обрядів. Беручись до розгляду цього питання, варто коротко зупинитися на розумінні обряду і його значенні для людини. Звернімося до думки фахівців, у науковій діяльності яких релігійна проблематика посідала важливе місце. Відомий французький соціолог Е. Дюркгайм писав: “В усіх випадках основним елементом релігії вважалися уявлення й вірування. Тоді як з цього погляду самі обряди видавалися лише зовнішнім, несуттєвим і матеріальним проявом і вважалися посутньо вартісними... Але віруючі люди, які, живучи релігійним життям, мають безпосереднє відчуття того, що його становить, заперечують такий спосіб бачення, кажучи, що він не відповідає їхньому щоденному досвідові”¹. Дюркгайм вважав, що дії та обряди не менш важливі в релігійному житті, ніж вірування та уявлення. Значна частина їх здійснювалася в храмах, що були осередками релігійного життя.

Воєнні лихоліття сприяли зростанню релігійності населення. Під час війни на окупованих територіях спостерігалось відновлення діяльності храмів, що були закриті у передвоєнні роки. У тих місцевостях, де таких споруд не було, відкривалися молитовні будинки. Релігійне життя активізувалось у багатьох регіонах і після війни. У більшості областей (хоча й не в усіх) кількість осіб, які брали участь у богослужіннях, була значною. У інформаційній доповіді уповноваженого Ради в справах РПЦ за 1-й квартал 1945 р. зазначалося, що в Сталінській області у звичайні, святкові та недільні дні у містах православні храми відвідують 300-800, у селищах – 200-600, у селах – 20-50 осіб. Серед відвідувачів переважали люди середнього віку обох статей. Молодь і діти складали 8-10%². Під час великих свят у тому регіоні окремі храми відвідували навіть десятки тисяч людей. Відповідно до документа, складеного на основі матеріалів уповноважених у справах РПЦ при облвиконкомах (травень 1948 р.), в окремих храмах Києва у святкові дні бувало від 3 до 10 тис., у храмах Львова – до 15-20 тис. осіб. У м. Мукачевому під час свята Успіння Пресвятої Богородиці до монастиря на Чернечій горі збиралося близько 30 тис. віруючих³ (раніше він був греко-католицьким. – *Авт.*). Особливо людно у храмах було на Великдень, Різдво і Трійцю.

У інформації про святкування Великодня 2 травня 1948 р., поданій в управління агітації та пропаганди ЦК КП(б)У уповноваженим Ради в справах РПЦ в УРСР П. Ходченком зазначалося, що в той день усі церкви були переповнені людьми. Храми не могли вмістити усіх охочих туди потрапити⁴. Серед відвідувачів було чимало підлітків – дітей шкільного віку, а також кож військових. За свідченнями уповноваженого в справах РПЦ у Дніпропетровській області Бабасова, на Пасху серед відвідувачів Троїцького собору у Дніпропетровську молодь і діти складали 20–25%, а загальна кількість відвідувачів собору сягала 6 тис. осіб. До Миколаївської церкви діти не лише приходили як відвідувачі, а й приносили паски для освячення⁵.

Уповноважений в справах РПЦ у Харківській області Снежко стверджував, що Великодні служби у православних церквах 1948 р. були людніші, ніж попереднього року. Він зазначив, що у храмах Харкова багато молоді. Крім того, серед відвідувачів були окремі групи військових – не лише солдати, а й офіцери. Вони хрестилися і ставили свічки⁶. Про збільшення кількості осіб, які відвідали Великодні богослужіння 1948 р., повідомляв і уповноважений Ради в справах РПЦ у Сталінській області. Він зазначав, що у церквах регіону тоді

¹ Дюркгайм Е. Первісні форми релігійного життя: Тотемна система в Австралії. Пер. з фр. – К. : Юніверс, 2002. – С. 388.

² ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 1640, арк. 72.

³ Там само, оп. 70, спр. 1281, арк. 6.

⁴ Там само, оп. 23, спр. 5317, арк. 15.

⁵ Там само, арк. 16.

⁶ Там само.

побувало понад 500 тис. осіб¹. Цифру 300-400 тис. відвідувачів Великодніх служб у тому році назвав уповноважений у Чернігівській області². Уповноважений у Житомирській області повідомляв, що в деяких міських храмах підлітків налічувалося до 30-40%³. Ось як писали про релігійне життя на Житомирщині 1945 р. представники ОУН-УПА: “Населення придержується національних звичаїв та строго сповняє релігійні обряди (під час коляд, та Великдень і т. п.). Матері вчать дітей молитися. В хатах багато образів (ікон). Майже немає нехрещених дітей”⁴. Хоча активізація релігійності була загалом притаманна Україні, проте траплялися і винятки. У деяких населених пунктах змін не відбувалось, або, навпаки, спостерігалось зниження динаміки виявів релігійності.

Співвідношення між участю у богослужіннях віруючих у свята та звичайні дні показує статистика у Сталінській області (див. табл. 4.1)⁵.

Таблиця 4.1

Населені пункти	Кількість людей, які брали участь у богослужіннях в окремих храмах		
	У великі свята	У недільні дні та малі свята	У несвяткові дні і в піст
Міста	300-2 000	60-700	30-100
Селища	100-1 000	50-500	20-80
Села	80-500	10-150	10-40

Отже, бачимо, що найбільша диспропорція між відвідуванням храмів у великі свята та звичайні дні спостерігалася в містах; у селах та селищах розрив був менший. Однак ця статистика не враховувала даних в окремих великих храмах цієї області, де у святкові дні їх відвідувало більше 10 тис. осіб.

В окремих регіонах відвідування храмів у будні впродовж 1940-х рр. зменшувалося. Так, у м. Держинську відвідування церкви 1947 р. порівняно з попереднім роком зменшилося майже на 70%. Якщо 1946 р. у недільні дні церкву відвідували по 100-150 осіб, то 1947 р. – не більше 20-50, з яких більшість були люди похилого віку⁶. Уповноважений у справах РПЦ у Харківській області також зазначав, що відвідування церков не зростало, а в деяких випадках зменшувалося, особливо у другій половині 1946 р. і на початку 1947 р. Тоді як виконання релігійних обрядів (хрещень, похоронів, вінчань) не лише не знижувалося, а й у багатьох випадках зростало⁷. Схожі ситуації склалися і в багатьох населених пунктах інших регіонів, зокрема в Херсонській області⁸.

Зауважмо, що частого відвідування православних храмів у центральних, південних та східних регіонах не спостерігалось й раніше, особливо в період польових робіт. У “Київських єпархиальних ведомостях” (1882, № 6) священник з Радомишльського повіту писав: “Зайдіть у храм сільський у недільні чи святкові дні з 29 червня по 1 жовтня. Крім десятка хлопчаків та дівчаток та п’яти-восьми старших селян нікого більше не побачите. І це в парафії, яка налічує 700-800 парафіян, а в малолюдних парафіях і тих не буває. Мовчимо вже про дні високоповажні, коли відбувається молитва за государя... коли також дуже рідко збирається народ, за винятком сільських ярмарків”. Багато селян замість відвідання церкви у недільні та святкові дні їхали на ярмарок або працювали в полі. У кінці XIX ст. у с. Паволоч Сквирського повіту на Київщині, де була зразкова за багатьма показниками православна громада, за словами священника, люди, “віддані церкві і православ’ю”, на свято Преображення та Успіння Божої Матері замість відвідування храму “таскали снопи”⁹.

¹ ЦДАГО України, ф. 1 оп. 23, спр. 5317, арк. 16.

² Там само, арк. 17.

³ Там само.

⁴ ГДА СБУ, ф. 13, спр. 376, т. 32, арк. 179.

⁵ ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 4555, арк. 103.

⁶ Там само, спр. 4556, арк. 15.

⁷ Там само, спр. 4555, арк. 102, 105.

⁸ Див.: ЦДАВО України, ф. 4648, оп. 1, спр. 34, арк. 244-245.

⁹ Історія православної церкви в Україні : Зб. наук. пр. / НАН України; Відділення релігієзнавства Ін-ту філософії. – К. : Четверта хвиля, 1997. – С. 228-229.

В одній з публікацій у “Церковно-общественном вестнике” (1913) зазначалося: “Помічено всюди, що з кожним роком відвідування храму Божого стає все слабше. Храм, повний молільниками, тепер ми бачимо порівняно рідко, хіба в річні свята і такі дні, як Св. Миколая Чудотв., Св. Пр. Іллі, і то думається, зі свідомості народу: не прогнівати б шанованих молитовників! Служби недільних днів, інших шанованих св., здійснюються майже в порожніх стінах храму. Правильно сказав один публіцист, що якимось сумно спостерігав, у храмах співають “Хваліте ім'я Господнє, хваліте раби Господа”, а рабів і немає! Якщо ви спитаєте тих, хто не відвідує храм Божий, про причину, то вони завжди цю причину знайдуть: немає часу, самотність, вкажуть на бідність, тобто немає пристойного одягу, а в будь-чому совісно. І водночас ці “раби Господні” ніколи не пропустять якогось “бенкету” й бесіди у своїх рідних і знайомих. Для цього завжди знайдеться час, дістануть одяг, нікого не бентежать часто далекість відстані й погода, хоча б і найнеприятливіша”¹. Боротьба радянської влади з релігією значно поглибила ті секуляризаційні процеси, що спостерігалися раніше, і надала їм більш активної ходи.

1950-ті рр. позначилися певним послабленням релігійної активності мас. Лихоліття війни відсувалися у часі від людей, відтак той страх, який вони викликали, переставав впливати на активізацію віри. Водночас антирелігійна агітація досягала своєї мети. Проте рівень відвідуваності храмів був доволі високим. 1954 р. напередодні Великодня у Володимирському соборі (м. Київ) та біля нього за офіційними даними одночасно зібралось до 7 тис. осіб, у Благовіщенському соборі (м. Харків) – понад 4 тис. осіб. Ще більше людей відвідували церкви у південно-східних областях, де було мало храмів. Так, у Сталіно молитовний будинок у с-щі Ларинка за ніч (напередодні Пасхи) 1953 р. відвідали до 25 тис. осіб, 1954 р. – до 60 тис. осіб; молитовний будинок у с-щі станції Сталіно 1953 р. – до 20 тис. осіб, 1954 р. – до 50 тис. осіб; церкву в с-щі Калинівка у зазначених вище роках – до 15 тис. і до 30 тис. осіб відповідно; у Макіївці в Троїцькому молитовному будинку 1953 р. було до 20 тис., 1954 р. – до 40 тис. осіб.² Під час святкування Пасхи 1957 р. храми м. Сталіно відвідали понад 150 тис. осіб, храми Макіївки – понад 50 тис.³ Молодь серед відвідувачів храмів складала 10-20%, в окремих випадках – до 30%, у Сімферополі з 7 тис. відвідувачів кафедрального собору молоді було до 40%⁴. На Хрещення Господнє цього ж року п'ять храмів Сталіно відвідало 28 тис. осіб, кафедральний собор Сімферополя – 2,5 тис.⁵ Жінки складали 70-80% від загальної кількості відвідувачів церковних служб, у багатьох випадках близько половини з них – середнього віку⁶. Чоловіки, переважно похилого віку, в багатьох церквах Києва, Харкова, Сталіно складали 20-30%. Лише в західних областях у храмах було багато осіб різного віку⁷. Загалом у 1950-х рр. рівень відвідуваності православних храмів був нижчим, аніж у другій половині 1940-х рр. з тенденцією до зниження упродовж десятиріччя. Хоча ми не можемо говорити про різке зниження показників. Більшість храмів у святкові дні була заповнена людьми.

Про відносно велику кількість осіб, які побували у храмах РПЦ у святкові дні, повідомляли представники вищого духовенства. У вітальній промові на честь перебування в Києві голови Коптської церкви (серпень 1957 р.) патріарший екзарх всієї України митрополит Київський і Галицький Іоанн зазначав: “Наш народ, як і колись, горить вірою і бажанням благочестя. Цим і пояснюється, що у святкові дні храми бувають переповнені народом. Наш народ дуже охоче жертвує на утримання у хорошому стані та в чистоті і на ремонт храмів, крім того, наші віруючі забезпечують духовенство і матеріально”⁸. Як бачимо, митрополит давав високу оцінку релігійності населення. Однак його слова радше стосувалися зовнішніх виявів релігійності, а не її змісту.

¹ Тульській. Новогодние думы сельского пастыря // Церковно-общественный вестник. – 1913. – № 1. – 3 января. – С. 2.

² ЦДАГО України, ф. 1, оп. 24, спр. 3532, арк. 37.

³ Там само, оп. 30, спр. 666, арк. 94.

⁴ Там само, арк. 95.

⁵ Там само, арк. 96, 39; ЦДАВО України, ф. 4648, оп. 1, спр. 160, арк. 1.

⁶ ЦДАГО України, ф. 1, оп. 30, спр. 96; ЦДАВО України, ф. 4648, оп. 1, спр. 160, арк. 1-2.

⁷ ЦДАВО України, ф. 4648, оп. 1, спр. 160, арк. 2.

⁸ Там само, спр. 161, арк. 41-42.

Про зниження рівня релігійності в повоєнний період неодноразово повідомляли священники. У інформаційному звіті уповноваженого Ради в справах РПЦ в УРСР за січень-травень 1949 р. зазначалося, що духовенство жаліється, ніби останнім часом віруючі, якщо й відвідують храм, то здійснюють це з незрозумілих для Церкви мотивів¹. Священик Сахаров (с. Гола Пристань Херсонської обл.) заявляв: “Дивне яєсь ставлення виникло в людей до церкви: заскочила в церкву, перехрестилася, поставила свічку і побігла на базар. Церква порожня, а на базарі тисячі людей”². В іншому документі уповноваженого Ради в справах РПЦ за 1947 р. вказувалося, що у великі свята храми відвідують не лише молільники, а й інші громадяни, зокрема молодь, бо їй немає куди піти розважитися³. У “Журнале Московской патриархии” (№ 10, 1959 р.) констатовалося послаблення інтересів до богослужіння. Зазначалося, що нерідко особа, яка перебуває у храмі, “хреститься і кланяється абияк, а не як належить під час здійснюваного богослужіння, часто роблячи це без належної уваги, недбало, стає на коліна, похитає головою, помахав рукою, зображуючи якусь фігуру, але тільки не знамення хреста творить, встане з колін і знову хитання головою і махання рукою, причому думки її далеко перебувають від здійснюваного богослужіння і його внутрішнього змісту”⁴. Священнослужителям не подобалося формальне ставлення до богослужіння, що порівняно з довоєнним періодом значно частіше простежувалося з боку віруючих.

Загалом, орієнтуючись на дані, що фігурують відносно окремих населених пунктів, можна вважати, що на Великдень у другій половині 1940-х – середині 1950-х рр. храми РПЦ щорічно відвідували близько 7-9 млн. віруючих. Менше – на Різдво, Трійцю, коли їх чисельність сягала 6-7 млн. і 1,5-2 млн. осіб (й менше) у звичайні недільні дні.

Попри прояви відносно високого рівня релігійності, вона знизилася порівняно з дореволюційним періодом. Щоб краще зрозуміти результати, яких досягнула радянська влада в подоланні релігійності, звернімося до статистичних даних 1920–30-х рр. Інформація, що стосувалася кількості населення, яке виконувало релігійні обряди та відзначало релігійні свята, була опублікована у збірнику “СССР – страна социализма” (див. табл. 4.2)⁵.

Розгляд статистики окремо від ситуації у релігійній сфері приводить до хибних висновків. Низька кількість обрядових дій 1934 р. порівняно з 1922–1923 рр. означала не так падіння релігійності, як те, що через закриття храмів і відсутність священників (у зв’язку з їхніми арештами, відмовами від сану під загрозою репресій) багато вірян не могли здійснювати обряди. Це, у свою чергу, сприяло тому, що в них вкорінювалася звичка не практикувати їх, що стало вагомою опорою подальшим секуляризаційним процесам.

Таблиця 4.2

Вік	% осіб, які дотримувалися релігійних свят і виконували обряди			
	Чоловіків		Жінок	
	Селяни-одноосібники 1922–1923 рр.	Колгоспники 1934 р.	Селяни до вступу в колгосп 1922–1923 рр.	Колгоспники 1934 р.
До 24 років	62,6	1,0	71,4	12,2
24-39 років	71,4	3,2	100	26,5
40-59 років	100	14,5	100	47,9

У підсумку зазначимо, що ступінь відвідуваності храмів в Україні впродовж повоєнного періоду був доволі високим, хоча він і знизився порівняно з дореволюційним. Для більшості православних вірян відвідування богослужінь залишалося глибокою внутрішньою потребою. Кількість учасників богослужінь залежала також від того, чи це був святковий день чи звичайний недільний. У дні найбільших свят – Великодня, Різдва церкви та молитовні будинки, як правило, були переповнені, чого не можна сказати про звичайні недільні дні. Серед

¹ ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 5928, арк. 13.

² Там само.

³ Там само, спр. 4556, арк. 63-64.

⁴ Павлюк В. В. Психология современных верующих и атеистическое воспитание (социально-психологическое исследование). – Львов : Вища школа, 1976. – С. 120-121.

⁵ СССР – страна социализма. – М. : Ред. Изд. Упр. ЦУНХУ Госплана СССР и В/О Союзучет, 1936. – С. 65.

відвідувачів храмів переважали літні жінки. Чоловіки брали участь у богослужіннях значно рідше, не кажучи вже про молодь і дітей. З усієї кількості осіб, які відвідували храм, було зовсім небагато тих, що сповідалися та причащалися. До того ж, серед учасників богослужінь з часом зростав відсоток людей, які відвідували храми радше за традицією, аніж через духовні потреби. Чимало віруючих перебували у храмі недовго, заходячи туди вже після початку богослужіння і виходячи задовго до його завершення.

Радянська релігійна політика негативно вплинула на релігійність населення і сприяла посиленню секуляризаційних процесів. Упродовж повоєнного періоду спостерігалися тенденції зменшення частки вірян, які регулярно відвідували богослужіння.

Веденеев Д. В.

Доктор исторических наук, профессор
Национальная академия руководящих кадров культуры и искусств

**ОРГАНЫ КГБ КАК ИНСТРУМЕНТ ОПЕРАТИВНОЙ РАЗРАБОТКИ И
ЛИКВИДАЦИИ ПРАВОСЛАВНЫХ МОНАСТЫРЕЙ В УКРАИНСКОЙ ССР
(1954 – начало 1960-х гг.)**

Преследование и репрессирование монашества, закрытие монастырей с начала 1920-х гг. являлось одной из важнейших составляющих агрессивной-атеистической политики и идеологии правящей партии большевиков, Советского государства в целом (к 1917 г. в России насчитывалось 1 256 православных монастырей со 107 000 монахов и послушников)¹. За десятилетия официальной атеистической политики православным обителям Украины был нанесен катастрофический удар целенаправленной богоборческой политикой советских властей, старт которой дал, в частности, печально известный Декрет СНК УССР от 17 мая 1919 г. “О передаче имущества монастырских и церковных, и других религиозных учреждений в ведение Народного комиссариата социального обеспечения”.

Оголтелый натиск на православные монастыри в Украинской ССР в период правления Н. Хрущева сопоставим лишь с тотальным закрытием храмов и обителей 1930-х гг. Как и прежде, основным инструментам давления на Церковь оставались органы госбезопасности и их специализированные антирелигиозные подразделения. С созданием в 1954 г. КГБ при СМ УССР религиозную линию до 1960 г. вел 6-й отдел 4-го (секретно-политического) Управления КГБ. Первое отделение отдела (начальник, 5 оперативных работников) занималось разработкой РПЦ, ее духовных учебных заведений, старообрядцев, а также “церковно-монархического подполья”². Антирелигиозное подразделение работало весьма напряженно, как правило, на связи у оперработника находилось не менее 10-15 негласных источников. В основе оперативной работы лежало приобретение и использование агентов (способных лично принимать участие в квалифицированных мероприятиях – вербовках, оперативных комбинациях и т.д.), осведомителей (поставлявших первичную, “сигнальную” информацию)³.

Значительно больше конфиденентов состояло в агентурном аппарате 4-х отделов областных УКГБ. Так, по состоянию на октябрь 1954 г. в ведении 4-го отдела УКГБ по Киевской обл. состояли 457 оперативных дел. 4-е отделение отдела “обслуживало” Лавру, 347 православных храмов, 4 монастыря (800 насельников) Киевщины. В Киево-Печерской лавре пребывает немало “странников, проповедников, кликуш, юродивых”, использующих свое положение для “антисоветской работы”, в служебных документах поясняя повышенный интерес чекистов к старейшему монастырю Руси. Предписывалось перевести в Киево-Печерскую лавру из монастырей Западной Украины “надежных” агентов-архимандритов для поставления их зрителями Дальних и Ближних пещер, контроля за паломниками, пресечения попыток их общения с членами зарубежных религиозных делегаций.

¹ ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 1642, арк. 14.

² ГДА СБУ, ф. 3, оп. 261, спр. 2, арк. 46-47, 141.

³ Там само, арк. 241.

Под пристальным вниманием находилась основанная в XIII ст. Почаевская лавра (в 1956 г. – 85 монахов, и еще 30 – в скиту), которую, к счастью, власти не решились закрыть из-за опасения негативного резонанса за рубежом. По обители “работало” 10 агентов, органы КГБ беспокоило большое количество богомольцев, прибывающих со всех концов СССР и Украины (в дни Пасхи, Троицы – до 10 000 человек). Пристально следили за духоносными старцами, прежде всего игуменом Кукшей, “известным своими враждебными антисоветскими взглядами” (о. Кукша был переведен в монастырь в Черновицкую обл.)¹. В 1961 г. в Почаевской лавре было 140 монахов, через несколько лет их осталось лишь 35. Оперативные мероприятия и вербовки были произведены и по монастырю “Глинская пустынь” на Сумщине (в июле 1961 г. обитель закрыли).

Новая волна преследований церкви, невзирая на ощутимые результаты “оттепели” и реабилитацию значительной части незаконно репрессированных граждан, связана с приходом к власти Н. Хрущева. Видимо, к наступлению на Церковь комплексно привели борьба за форсированное построение коммунистического общества (“при жизни нынешнего поколения советских людей”, как декларировала принятая в 1961 г. новая Программа КПСС), с которым считалось несовместимым “религиозное мракобесие”. Нельзя исключать, что для Н. Хрущева (несущего прямую ответственность за незаконные репрессии в УССР, где он дважды возглавлял республиканскую парторганизацию) свертывание “сталинского конкордата” с РПЦ служило одним из инструментов подтверждения нового курса, “самореабилитации” перед обществом.

Первым распорядительным документом, давшим почин новой волне преследований Православия, стало Постановление Президиума ЦК КПСС от 10 ноября 1954 г. “Об ошибках в проведении научно-атеистической пропаганды среди населения”, приравнявшее наступление на религию к “идеологической борьбе”. В дальнейшем ЦК КПСС и Совет Министров неоднократно выпускали соответствующие решения, ставшими печальными вехами на пути “хрущевских гонений”, причем в немалой степени они основывались на “информировании” органов КГБ. В развитие решений союзного Центра, в августе 1957 г. ЦК Компартии Украины (КПУ) принял секретное Постановление “О некоторых вопросах атеистической работы среди населения”, причем все областные комитеты КПУ отреагировали соответствующими постановлениями по активизации атеистической работы.

Особое внимание директивные органы уделили монастырям. Руководствуясь указаниями ЦК КПСС, Совет Министров СССР 16 октября 1958 г. принял постановление, предписавшее правительствам союзных республик сократить размер земельных угодий монастырей, в полугодичный срок подать в СМ СССР предложения по сокращению монастырей и скитов (при этом в Украине находилось 40 из 63 действовавших тогда в стране монастырей РПЦ)². 23 ноября 1959 г. СМ СССР издал Постановление “О сокращении численности монастырей и скитов на территории УССР” в двухгодичный срок, и к началу 1962 г. в республике осталось 13 действующих обителей (2 мужские) с 1 474 насельниками и монахинями³. Чекистов, как свидетельствуют их служебные записки в ЦК КПУ и КГБ СССР, тревожило то, например, что лишь за 1955–1956 гг. в Украине появилось свыше 200 новых монашествующих (из них 42 постриглось в киевском Флоровском монастыре), количество учащих духовных семинарий возросло на 140 человек, конкурс в Киевскую семинарию составлял 4 абитуриента на место.

Укрепились и материально-финансовые возможности РПЦ – ее доход в Украине вырос за 1957 г. на 15 млн. руб. и составил около 140 млн. руб. Подчеркивалось, что на праздник Успения Пресвятой Богородицы в 1958 г. в Киево-Печерской лавре собралось до 10 000 прихожан и паломников, не меньше – в Почаевской лавре, Мукачевском женском монастыре,

¹ ГДА СБУ, ф. 2, оп. 27, спр. 6, арк. 270-271. Преподобный Кукша Одесский, схиигумен (Величко Косьма Кириллович, 1875–1964). Уроженец современной Кировоградской области. Подвизался на Афоне, монах Киево-Печерской Лавры. В 1938 г. осужден на 5 лет исправительно-трудовых лагерей. С 1951 г. – насельник Почаевской Лавры, с 1957 г. – в Свято-Иоанно-Богословском монастыре Черновицкой обл., в 1960 г. – переведен в Одесский Свято-Успенский монастырь. Пользовался особым расположением и уважением Патриарха Алексия I. Прославление состоялось 22 октября 1994 г. (см.: Великие русские старцы: Жития, чудеса, духовные наставления. – М.: Новая книга, 2001. – С. 783-796).

² Законодавство про релігійні культу. – К., 1973. – С. 123.

³ ЦДАВО України, ф. 4648, оп. 1, спр. 5407, арк. 18-19; спр. 5805, арк. 14.

событиями для православных стали 14 случаев обновления икон (1956–1959). “Нелояльность”, сигнализировали чекисты, проявляли отдельные архиереи, открывая у себя в епархиях нелегальные курсы для молодежи. Так, конфидент КГБ “Прогрессист” (епархиальный владыка) открыл у себя в области нелегальные курсы подготовки юношей к поступлению в духовные школы, и принял на служение более десятка “попов-западников”¹.

Особенно донимали идеологический аппарат и власть монастыри – “рассадники религиозного фанатизма” – по выражению из документов КГБ СССР. В них же отмечалось, что в обителях видят “концентрацию церковно-кликушеского элемента и приверженцев ИПЦ”, “распространение фанатизма через схимников, затворников и “сестер духовных”, открытие нелегальных курсов для подготовки ко вступлению в семинарии.

Уже в плане работы антирелигиозного отдела 4-го Управления КГБ СССР на июль-сентябрь 1958 г. относительно деятельности РПЦ говорилось следующее: “... Духовенство и монашеские монастыри русской православной церкви на Украине за последнее время проявляют особое стремление к расширению своего влияния среди населения и усилению миссионерской деятельности по обработке и привлечению к религии широких масс трудящихся”, прежде всего молодежи. Ставилась прямая задача “парализации и предотвращения” миссионерской и проповеднической работы Православия, закрытия 1 448 “дочерних” приходов РПЦ. Планировалось принять “авторитетных агентов из числа епископата и руководства монастырей православной церкви” (называлось 9 псевдонимов) для передачи им установки на “снижение активности попов и монашеских в миссионерской деятельности”.

Оперативным работникам предписывалось принять меры по пресечению “враждебной и миссионерской деятельности монахов ... Почаевской лавры, Киево-Печерской лавры и Глинской пустыни”. В ЦК КПУ предполагалось направить информационные материалы с обоснованием необходимости “ограничения деятельности религиозных организаций”. В КГБ СССР готовилась справка о росте доходов православных епархий Украины и увеличении ассигнований на миссионерскую деятельность. Отмечалось и возрастание материальных возможностей РПЦ в Украине, в казну которой в 1957 г. поступило 167 млн. руб., из них на миссионерскую работу и “расширение религиозной деятельности” потратили 78%².

О циничном механизме действий спецслужбы по насаждению настроений в монастырской жизни и подготовке ликвидации обители дают представление сохранившиеся материалы “контрольно-наблюдательного дела” Житомирского УМГБ-УКГБ на Овручский женский монастырь³. К марту 1951 г. монастырь имел 56 насельниц (38 из них были старше 50 лет). “Обслуживал” обитель Овручский райотдел МГБ, имевший там 2 агентов и 6 осведомителей. С 1945 г. велись дела-формуляры на священника монастырского храма Елиазара Юзепчука и настоятельницу, игуменью Лукию (Наталию Дмитренко). При этом чекисты руководствовались директивой МГБ СССР № 55, направившей их на активизацию агентурной работы среди “монашеского элемента”.

Одним из направлений усилий чекистов являлись попытки завербовать “на основе компрометирующих материалов” настоятельницу. Соответствующие задачи при этом ставились агентам “Гавриловой” и “Петровой”. Последняя, в частности, характеризовалась оперработниками как особа “по религиозным убеждениям не фанатичная, честная, откровенная, исполнительная, соблюдающая конспирацию, подробно информирующая о внутренней жизни монастыря, антисоветских высказываниях” сестер. Ее планировалось включить в группу отбираемых (по заданию разведки КГБ СССР) монахинь для направления их в общину Горненского женского монастыря в Иерусалиме. Тревогу чекистов вызывал рост самой сестринской общи-

¹ ГДА СБУ, ф. 1, оп. 12, спр. 2, арк. 14, 111, 114, 130.

² Там само, арк. 5; спр. 3, арк. 55.

³ Обзор дан по: ГДА СБУ, ф. 2, оп. 27, спр. 1, арк. 1-66; Овручский Свято-Васильевский женский монастырь (получивший этот статус в 1910 г.) берет начало от сестринской общины, принявшей участие в реставрации храма Святого Василия Великого (1907–1911 гг.). К 1914 г. в нем проживало 45 насельниц. В 1929 г. монастырь закрыт, инокини изгнаны. Возобновил существование в 1941 г., в 1947 г. получил 9 га земли, имелось несколько голов скота, сестры занимались различным рукоделием, хотя налоговый пресс практически оставлял обитель без средств для ведения общежительского образа жизни. В 1959 г. монастырь ликвидирован, помещения передали под детский дом, затем – под ПТУ. Обитель возрождена в 1991 г.

ны. Отмечалось, что иеромонах Савва (Остапенко)¹ направил туда из Псково-Печерского монастыря 18 своих духовных детей, в т.ч. пятерых “с видениями”. К 1959 г. из 82 монахинь 40 пришли в обитель в течение последних 5 лет в возрасте 19-38 лет. Среди них были и те, кто пришел в Овручскую общину по благословению отца Саввы, схиигумена Кукши, иеромонаха Полихрония из Киево-Печерской лавры, иеромонаха Макария (Троице-Сергиева лавра).

25 декабря 1958 г. начальник УКГБ по Житомирской области полковник В. Голик направил Председателю КГБ при СМ УССР генерал-майору В. Никитченко спецсообщение “о подготовке закрытия женского монастыря в городе Овруче”. Монашеская община, по его словам, превратилась в “очаг распространения миссионерской деятельности и реакционного влияния монашествующих элементов на верующее население”. Шла речь о напряженной морально-психологической обстановке внутри самого сестринства. Однако именно чекисты сделали все, чтобы инспирировать и раздуть внутренние нестроения в обители. По агентурным данным, оперработники обратили внимание на присутствие среди сестер группы “старых монахинь” во главе с сестрой О., которые третировали молодых инокинь, называя их “коммунистками, слугами дьявола, колдуньями”. Ухватившись за это, оперативники сделали ставку на “действенную разложенческую работу среди монашествующих, раскол среди фанатичной и влиятельной части и рядовыми монахинями, а также между монахинями, православным духовенством и верующими”. Агентессы “Петрова”, “Орлеанская” и “Лилия” выявляли противоречия между сестрами, старались обострить их, “порождали постоянные скандалы внутри монастыря”, втягивая в них “наиболее вредных в политическом отношении монахинь”.

Одновременно проводились “мероприятия по компрометации перед основной частью монашествующих и всеми верующими руководящего состава монастыря и наиболее фанатично настроенных монахинь путем разжигания склок”. Вспыхнул “крупный скандал”, сопровождавшийся рукоприкладством и хулиганством. Вынашивались планы организации судебного процесса над “хулиганствующими”. В газетах “Комсомольская правда”, “Молодь України”, районных и областных газетах появились серии антирелигиозных статей, направленных на дискредитацию “основного ядра монашествующих”. 25 прихожан направили письмо в Житомирский облисполком с жалобами на скандалы и “изуверство” в монастыре. Параллельно негласные помощники из числа священнослужителей “Майский”, “Николаев”, “Славин” “обострили взаимоотношения между монастырем и церковниками, провели важную работу по дальнейшей компрометации монашествующих”. Агентура отслеживала все процессы в монастыре. В рамках подготовки к “беспроблемному” закрытию обители оперработниками проводились профилактические беседы с монахинями, “воспитательную работу” вели партийно-советские работники. В результате психологически подавленные, запуганные сестры в большинстве своем “безропотно и положительно восприняли решение о закрытии монастыря”. 25 июня 1959 г. обитель закрыли, в течение дня были выселены сестры и вывезено соответствующее имущество (сама “операция” проходила под контролем оперработников-“водителей” и агентуры).

Такая схема работы по монастырям в арсенале чекистов была довольно типичной, что подтверждают и материалы по закрытию Тихвинского женского монастыря в Днепропетровске (до 1924 г. в обители было до 350 сестер, после возрождения в годы войны – 67). По монашествующим велось 14 дел-формуляров, 17 предварительных агентурных разработок, имелось 7 негласных источников УМГБ-УКГБ. При подготовке закрытия монастыря в соответствии с Постановлением СМ УССР № 914-45 от 17 июня 1959 г. использовалось 15 агентов из числа сестринства и духовенства. Активизировалась атеистическая работа, план мероприятий утвердил обком КПСС, в день закрытия 5 агентов в ограде монастыря уговаривали сестер спокойно выехать, среди грузчиков работало два оперработника. Настоятельница монастыря игуменья Ксения (Романовская) и две монахини выехали в Браиловский монастырь Винницкой обл.²

¹ Савва, схиигумен (Остапенко Николай Михайлович, 1898–1980). Уроженец Кубани. Окончил Московский строительный институт (1932). После 1945 г. поступил в духовную семинарию и пострижен в братию Троице-Сергиевой Лавры, в 1954 г. переведен в Псково-Печерский монастырь. Претерпевал притеснения, неоднократно направлялся на восстановление приходов Псковской епархии. Его духовные наставления и беседы вошли в книгу “Схиигумен Савва (Остапенко). Составлено по трудам схиигумена Саввы”. – М., 2010. – 448 с.

² ГДА СБУ, ф. 2, оп. 27, спр. 2, арк. 3-50.

Применялись и откровенно грубые, противозаконные приемы давления на монахов с целью запугивания и “добровольного” закрытия обителей. Целую кампанию насильственных действий пришлось выдержать братии Почаевской лавры¹.

Гонения на монастыри особенно активизировались после выхода 12 февраля 1959 г. Постановления ЦК КПУ “О недостатках в научно-атеистической пропаганде и мероприятиях по ее улучшению”. В 1959 г. в Украинской ССР было закрыто 12 обителей с 436 насельниками, в 1960 г. – 8 (425), в 1961 г. – 7 (688), в мир ушло 242 бывших монашествующих. Если к 1 января 1960 г. РПЦ в УССР имела 16 епископов, 8 207 приходов, 5 344 священника, 28 монастырей с 2 610 насельниками, 311 семинаристов, то к 1 января 1962 г. оставалось 6 463 прихода, 4 347 клириков, 13 монастырей (1 497 насельников), 126 семинаристов².

Постепенно закрывали храмы, пещеры и сворачивали жизнь братии Киево-Печерской лавры, где к 15 февраля 1961 г. осталось 11 насельников. 10 марта того же года последовало полное закрытие православной святыни (до лета 1988 г.). Согласно ряду постановлений ЦК КПСС (1958–1962) государственные органы (с участием КГБ, МВД, прокуратуры) подвергли административному закрытию значительное число храмов, религиозных общин, приходов, монастырей, духовных школ. К 1963 г. число православных приходов по сравнению с 1953 г. сократилось более чем вдвое. В Днепропетровской и Запорожской епархиях из 285 приходов к 1961 г. действовало лишь 49. Закрыли 5 семинарий, из 47 монастырей Украины (1959) к середине 60-х гг. действовало 16. Число монашествующих сократилось с 3 000 до 1 500. Наиболее сильный административный удар пришелся в тот период именно на восточные и центральные области Украины, по праву считавшиеся оплотом православия (около 60% храмов (8 091), 46,5% священников (5 962) и 65% монастырей и скитов РПЦ в СССР к 1958 г.), а также 418 учащихся духовных школ³.

Таким образом, разработка и накопление “материалов” для репрессирования и административных мер по отношению к монашествующим и монастырям РПЦ на протяжении советского периода истории оставалось одной из приоритетных задач подразделений органов госбезопасности УССР, которые специализировались на оперативном контроле за религиозной сферой.

В основе “работы” по монастырям лежало создание агентурно-информационных позиций, включая привлечение к негласному сотрудничеству руководителей обителей и епископата. Подобную ситуацию нельзя рассматривать вне обстановки беззакония, физических репрессий, запугивания (по крайней мере, до 1943 г.), тотального нажима на Церковь со стороны официально атеистического государства. Правда, имелись и случаи вербовки монахов на основе компрометирующих материалов (как правило, выявленные и задокументированные по линии милиции нарушения монашеских обетов, вынужденные контакты с оккупационной администрацией). Приоритеты оперативно-служебной деятельности определялись содержанием текущей партийно-государственной политики, что ярко проявилось как во времена “сталинского конкордата” 1943–1953 гг., так и масштабных “хрущевских гонений” на РПЦ. Оперативные разработки нередко носили многолетний характер, “кураторы” старались использовать негласные источники для влияния на внутреннюю жизнь монастырей, управления “кадровыми” вопросами, обеспечения государственных мероприятий, а в послевоенный период – и определенных внешнеполитических акций СССР.

С учетом многовековой высокой духовно-цивилизационной миссии и молитвенного заступничества монастырей, гонения на Православие и его монашество (нередко – вопреки советским же конституционным нормам) имело долговременные негативные последствия для духовно-ментальной сферы советского общества и государственности.

¹ Анисимов А. Как разгоняли монастырь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.interestny.kiev.ua/kak-razgonyali-monastyir-lavra/>; См. также: Преподобный Амфилохий Почаевский. Житие и поучения. – Почаев, 2003. – 123 с.

² ГДА СБУ, ф. 1, оп. 21, спр. 2, арк. 31-32, 41.

³ Там само, арк. 1, 171, 174.

Гринюка Б. М.Кандидат історичних наук, науковий співробітник
КЗ ЛОР “Адміністрація історико-культурного заповідника “Давній Пліснеськ”
с. Підгірці Бродівського району Львівської області**ОСОБЛИВОСТІ РЕЛІГІЙНОГО ЖИТТЯ В СЕЛІ КОЦЮБИНЦІ
У РАДЯНСЬКИЙ ПЕРІОД (1944–1991)**

У сучасній історичній науці все більше науковців займаються дослідженням релігійного життя храмів, громад та окремих парафій. Це пов'язано з осмисленням суспільно-політичних подій і явищ, які відбувалися у минулому, особливо в радянський період, коли релігійні об'єднання зазнавали утисків з боку комуністичної влади. У цьому контексті актуальним є дослідження релігійного життя упродовж 1944–1991 рр. в с. Коцюбинці Гусятинського р-ну Тернопільської обл.

На сьогодні в українській історіографії немає комплексного дослідження, присвяченого висвітленню історії парафіяльного храму святого Архистратига Михаїла (іл 1) та діяльності громади с. Коцюбинці. Лише окремі аспекти з цієї проблематики проаналізовані у працях Я. Стоцького¹ та Б. Гринюки². Основу джерельної бази складає інформація, що міститься у документах і матеріалах Державного архіву Тернопільської області.

Упродовж 1942–1958 рр. в храмі Св. архистратига Михаїла с. Коцюбинці проводив богослужіння о. Михайло Степанович Клим. У повоєнний час (1945–1946) відбувся процес виселення місцевих громадян польської національності у Польщу та переселення 124 родини (570 осіб) українців із сіл Верхрата (пов. Любачів), Іскань (пов. Перемишль), Ізби (пов. Горлиці), Рапеть (пов. Сянік) і Лубни (пов. Березів) Ряшівського воєводства³. Внаслідок операції “Вісла” більшість населення с. Коцюбинці склали українці – віруючі греко-католики. У цей час, після “виїзду віруючих польської національності в Польщу” та незначної кількості віруючих, костел Свв. апостолів Петра і Павла закрили й передали на баланс місцевого колгоспу⁴. У результаті дій влади, зазначені переселенці та римо-католики с. Коцюбинці почали відвідувати богослужіння в місцевій церкві Св. Архистратига Михаїла.

Іл. 1. Храм Св. архистратига Михаїла в с. Коцюбинці

Зауважимо, що в березні 1946 р. відбувся Львівський собор у результаті якого територія Тернопільської обл. повністю ввійшла до складу Львівсько-Тернопільської єпархії РПЦ, якою керував архієпископ Маркарій (Оксіюк). Водночас розпочався процес “возз’єднання” греко-католицького духовенства і його інтеграція в РПЦ. Відзначимо, що до Львівського собору в Тернопільській обл. нараховувалося 339 греко-католицьких священників, з котрих на кінець 1940-х рр. “возз’єдналося” із РПЦ 273 особи⁵. Зокрема в 1946 р. місцевий парох с. Коцюбинці о. М. Клим “возз’єднався” з РПЦ, так само, як і його тесть, о. Нестор Кисілевський – парох церкви Св. великомучениці Парасковії с. Крогулець⁶.

¹ Стоцький Я. Українська греко-католицька церква і релігійне становище Тернопільщини (1946–1989 рр.). – Тернопіль, 2003. – 432 с.

² Гринюка Б. Історія костелу святих апостолів Петра і Павла та римо-католицької громади села Коцюбинці // Історія України: сучасні виклики : матеріали II Всеукр. наук. конф. – Тернопіль, 2016. – С. 146-153.

³ Держархів Тернопільської обл., ф. Р–2781, оп. 1, спр. 14, арк. 40-48.

⁴ Там само, ф. Р–3239, оп. 1, спр. 35, арк. 128.

⁵ Стоцький Я. Українська греко-католицька церква і релігійне становище... – С. 151.

⁶ Список духовенства Львівсько-Тернопільської Єпархії, що возз’єдналися з Православною Церквою // Єпархіальний вісник. – № 5-6 (травень–червень). – Львів, 1947. – С. 172-174.

Одразу ж після “возз'єднання” о. М. Клим повинен був уніфікувати відправи згідно з догмами й обрядами московського православ'я. Зокрема з 1947 р. “возз'єднане” духовенство повинно було згадувати під час богослужінь Патріарха Московського і всієї Русі Алексія, Митрополита Київського і Галицького Патріаршого екзарха всієї України Йоанна, Архієпископа Львівського і Тернопільського Макарія й місцевого єпархіального єпископа¹.

Наприкінці 1940-х рр. відбулися важливі події, які вплинули й на релігійне життя громади с. Коцюбинці. У 1948 р. був вбитий керівник “Ініціативної групи” протопресвітер Гавриїл Костельник. Тому в усіх діючих православних храмах відбувалися обов'язкові панахиди за покійним. Однак, як вказав Я. Стоцький, більшість присутніх віруючих Тернопільщини виходили під час панахиди із церков, а розіслані напередодні архієпископом Макарієм некрологи і портрети Г. Костельника, зривали і знищували². Пізніше, 20 грудня 1949 р. Архієпископ Львівський і Тернопільський Макарій надіслав телеграми усім деканатам про те, щоб 21 грудня провели молебень з нагоди 70-річчя народження Йосипа Сталіна. Виконуючи це розпорядження, в усіх діючих православних храмах Тернопільщини духовенство провело урочисту літургію³. Вважаємо, що в с. Коцюбинці о. М. Клим також виконував накази архієпископа і проводив вказані богослужіння.

У 1950-х рр. було зроблено капітальний ремонт храму Св. архистратига Михаїла (зовні перекрили та всередині розмалювали стіни і виклали підлогу керамічною плиткою). Відзначимо, що упродовж 1953–1955 рр. о. М. Клим відправляв богослужіння в с. Коцюбинці та с. Крогулець через відсутність пароха. Завдяки зусиллям священика оновився склад крогулецької ревізійної комісії і церковної ради та було здійснено перепис церковного майна⁴.

Наприкінці 1950–1960-х рр. відбувалася масштабна антирелігійна компанія, яка позначилася знищенням капличок та придорожніх хрестів і фігур. Антирелігійна політика радянської влади вплинула й на с. Коцюбинці. Так, однієї ночі був спиляний дерев'яний хрест, що знаходився на роздоріжжі в напрямку до с. Гадинківці та частково пошкоджений кам'яний хрест в урочищі “Попадя”. У середині 1960-х рр. зрізали також дерев'яний хрест, що знаходився на полі зі сторони вул. Мала Нараївка. Пізніше, в 1973 р. або 1974 р. з хутора Ліски, що поблизу вказаного села, місцеві комуністи знесли фігуру Богородиці, пошкодивши скульптурі руку й голову. Пам'ятник звантажили на машину і вивезли на смітник в урочище “Бомби”. Згодом діти виявили викинуту фігуру, а жінки, перенесли пам'ятник зі смітника подалі в ліс, щоб його остаточно не знищили. Вночі чоловіки перевезли фігуру Богородиці та встановили на церковному подвір'ї біля храму Св. архистратига Михаїла. Після встановлення відбулася реставрація пам'ятника. Роботою керував Євген Кобилянський, а відновлювали скульптуру Богдан Павлюх та Йосип Шванк. Тепер на хуторі Ліски, де знаходилася фігура Богородиці встановлено кам'яний хрест⁵. Таким чином, радянська влада намагалася подолати вплив релігії на життя українського народу.

Зазначимо, що поблизу вівтарної частини церкви (вхід з правої сторони) знаходиться усипальня (іл. 1). Достеменно відомо, що 25 листопада 1942 р. на 86-му році життя помер останній шляхтич (“дідич”) села – Андрій Корчак-Городиський. Виконуючи заповіт покійного, поховали його “... в родинній гробниці роду Городиських при місцевій греко-католицькій церкві св. Михаїла, якої Він був патроном”⁶. На жаль, у радянський час (можливо, 1950–1960-ті рр.) поховання було розграбоване, а рештки покійних перепоховані на місцевому цвинтарі. До речі, на сьогодні переважній більшості населення с. Коцюбинці невідомо про родинний склеп шляхтичів Городиських, який тепер використовується як складське приміщення.

У Державному архіві Тернопільської області зберігається фонд “Ради у справах релігії”, де міститься офіційна статистика релігійного життя в селах Гусятинського р-ну за 1967–

¹ Спільне Послання трьох наших Владик // Єпархіальний вісник. – № 2 (лютий). – Львів, 1947. – С. 37-38.

² Стоцький Я. Українська греко-католицька церква і релігійне становище... – С. 122.

³ Там само. – С. 79.

⁴ Держархів Тернопільської обл., ф. Р-3240, оп. 1, спр. 47, арк. 106-115.

⁵ Приватний архів Б. Гринюки. Інтерв'ю з І. П. Воробцем (22. 03. 2017).

⁶ Знавець українського селянства. Пам'яті бл. п. Андрія Корчак-Городиського // Чортківська думка. – № 20. – 03. 01. 1943. – С. 6.

1986 рр. Усю наявну інформацію автор дослідження подав у трьох таблицях. У першій таблиці вказано дані про зростання народжуваності дітей в с. Коцюбинці (Додаток, Таб. 1). Згідно із статистикою за 1967–1986 рр. більшість дітей “реєстрували по новому обряду” та щороку зменшувалася чисельність хрещення в храмі Св. Архистратига Михаїла. Наприклад, 1967 р. було охрещено 34 з 47 немовлят¹, 1974 р. – 23 з 61², а 1986 р. – 5 з 27³ (Додаток, Таб. 1). До речі, дітей хрестили не лише в церкві с. Коцюбинці, але і в інших населених пунктах, зокрема 1976 р. у м. Копичинці було охрещено 2 дітей⁴ та ще 3 немовлят наступного року⁵. Подібна ситуація із заниженням статистичних даних простежується у чисельності вінчань і проведенню поховань за участю священника (Додаток, Таб. 1). На фальсифікацію звітів уповноважених вказує той факт, що в с. Коцюбинці хрещення і вінчання проводилися священником переважно підпільно вдома, або в церкві та не вносилися до загального реєстру.

Друга таблиця висвітлює інформацію про відвідуваність храму Св. архистратига Михаїла упродовж 1967–1986 рр. (Додаток, Таб. 2). Згідно з інформацією уповноважених у справах релігії, чисельність віруючого населення с. Коцюбинці щороку зменшувалася (1969 р. – 1500 осіб⁶, а 1982 р. – 980 людей)⁷. Подібна ситуація спостерігалася також з обрядами сповіді й причастя: 1975 р. – 1285 осіб⁸, 1984 р. – 936 осіб⁹, 1985 р. – 934 осіб¹⁰. Водночас цікавими є дані про відвідуваність церкви у свята і робочий день. Так, за 1967–1969 рр. у будні дні храм відвідувало до 10 осіб¹¹, а в наступні роки таку інформацію не вносили у звіти. Також зменшувалася чисельність парафіян, особливо молоді до 30 років¹². Подібна ситуація стосувалася відвідуваності парафіян у великі свята: Різдво, Пасху і храмове свято (21 листопада храмний празник церкви Св. архистратига Михаїла) (Додат., Таб. 2). На нашу думку, місцева влада свідомо применшувала справжню чисельність віруючих, оскільки в радянський період у с. Коцюбинці до церкви щонеділі й на свята традиційно приходили цілими сім'ями. Підкреслимо, що переважна більшість населення села відвідувала храм щонеділі та в святкові дні (іл. 2), а на Різдвяні й Великодні свята всі жителі села святкували й відвідували церкву. Незважаючи на заборону радянської влади, на Різдвяні свята діти бігали попід хати й засівали, колядували, щедрували, ходили з вертепом та водили Маланку. Таким чином, це підтверджує факт фальшування владою реальної релігійної ситуації в с. Коцюбинці у радянський період.

У третій таблиці подано інформацію про прибуток і витрати церкви Св. архистратига Михаїла упродовж 1967–1986 рр. Так, основний прибуток громада с. Коцюбинці отримувала від пожертвувань парафіян і “виконання релігійних обрядів”. У звітах зафіксована неточність, яка стосувалася суми коштів громади. Так, станом на 1 січня 1971 р. залишок складав 725 крб. 08 коп. (звіт за 1971 р.)¹³, а станом на 1 січня 1972 р. залишок складав 155 крб. 02 коп. (звіт за 1972 р.)¹⁴ і т.д. (Додаток, Таб. 3). У 1980-х рр. додалися ще інші витрати. Так, з 1978 р. кошти окремо надавалися на

Іл. 2. Зібрання віруючих біля храму на свято Трійці

¹ Держархів Тернопільської обл., ф. Р–3241, оп. 1, спр. 8, арк. 15.

² Там само, спр. 177, арк. 45.

³ Там само, спр. 467, арк. 25зв.

⁴ Там само, спр. 226, арк. 40.

⁵ Там само, спр. 250, арк. 45.

⁶ Там само, спр. 54, арк. 36.

⁷ Там само, спр. 367, арк. 16зв.

⁸ Там само, спр. 201, арк. 42.

⁹ Там само, спр. 423, арк. 17зв.

¹⁰ Там само, спр. 448, арк. 37 зв.

¹¹ Там само, спр. 8, арк. 15; спр. 31, 27 арк.

¹² Там само, спр. 152, 81 арк.; спр. 315, 42 арк.; спр. 340, 107 арк.; спр. 397, 37 арк.

¹³ Там само, спр. 102, арк. 53.

¹⁴ Там само, спр. 127, арк. 36.

лю літератури (“Вісник” за 36 крб.)¹ та з 1979 р. громада с. Коцюбинці добровільно жертвувала частину коштів “релігійним центрам”², напевне, йдеться про тогочасні православні монастирі. Упродовж 1968–1970 рр. додатковий прибуток громада отримувала від продажу свічок (щороку близько 60 крб.)³. Також у 1986 р. було надано фінансову допомогу людям, що зазнали впливу Чорнобильської катастрофи (487 крб.)⁴. Доречно зауважити, що у звіті за 1969 р. єдиний раз вказана чисельність церковної двадцятки (19 осіб) та членів ревізійної комісії (6 осіб) із ченням їхнього віку й соціального становища⁵.

Наслідки фальсифікації у статистичних звітах обласних уповноважених було виявлено в середині 1980-х рр. Так, 10 січня 1986 р. вийшла постанова “Про статистичний звіт Ради у справах релігій при РМ УРСР за 1985 рік”, у якій зазначалося, що в Тернопільській обл. виявлено непоодинокі факти заниження звітних даних з релігійної обрядовості⁶. Таким чином, вказана постанова документально підтверджує невідповідність статистичних даних обласних уповноважених щодо віруючих Тернопільщини.

На сьогодні точних відомостей про парохів церкви Св. архистратига Михаїла с. Коцюбинці не збереглося. Відомо, що після о. М. Кліма короткий час богослужіння проводив о. Іван Стяжун, а з 1958 р. о. Єднак з м. Хоросткова. Упродовж 1960–1963 рр. парохами були о. Богдинець та о. Галяс. Після них богослужіння проводили о. Василь Грицай (1963–1969), о. Ярослав Рокіцький (1969–1978) та о. Григорій Петришин (1978–1981). Вже за наступного пароха – о. Івана Цвяха (1981–1990) було відремонтовано кам'яний мур навколо храму⁷, а в 1986 р. у зв'язку з побудовою соціально-культурного комплексу села, перенесли на подвір'я церкви пам'ятний хрест з нагоди скасування панщини 1848 р.⁸ Також за священника в 1988 р. відбулася урочиста літургія, а на подвір'ї церкви громада встановила і священник освятив хрест на честь 1000-ліття хрещення України-Руси. Під час богослужіння в храмі й навколо нього були присутніми всі жителі с. Коцюбинці⁹.

Наступного року відбулася важлива подія в релігійному житті українського народу – 20 листопада 1989 р. греко-католицька церква (УГКЦ) отримала від радянської влади офіційний дозвіл утворювати й реєструвати релігійні громади та інші організації, за умови дотримання ними Конституції і законодавства про релігійні культу¹⁰. Після цього відбувся перехід віруючих громади с. Коцюбинці разом з тодішнім парохом о. І. Цвяхом із РПЦ в ГКЦ. Так, за одноголосною згодою усіх парафіян церкви Св. архистратига Михаїла, громада в 1990 р. перейшла в підпорядкування УГКЦ¹¹. Після переїзду о. І. Цвяха до м. Хоросткова, єпископ УГКЦ Павло Василик направив на парафію с. Коцюбинці о. Ігоря Мохуна, який з жовтня 1990 р. і до сьогодні проводить богослужіння в місцевому храмі¹². Саме за нього був зареєстрований рішенням виконавчого комітету Тернопільської обласної ради від 25 серпня 1991 р. № 212 статут релігійної громади “Парафія Архистратига Михаїла” с. Коцюбинці Гусятинського р-ну Буцацької єпархії Української Греко-Католицької церкви”.

Отже, в радянський період незважаючи на тиск з боку влади, храм Св. архистратига Михаїла залишався діючим у складі РПЦ. Його відвідувало все населення с. Коцюбинці, у тому числі й римо-католики. В офіційних звітах уповноважених за 1968–1986 рр. подавалися занижені дані відвідуваності парафіянами храму та проведення вінчань, хрестин і похоронів. Однак насправді, більшість віруючих виконувала релігійні обряди підпільно.

¹ Держархів Тернопільської обл., ф. Р–3241, оп. 1, спр. 271, арк. 42.

² Там само, спр. 295, арк. 48.

³ Там само, спр. 79, арк. 24.

⁴ Там само, спр. 467, арк. 25зв.

⁵ Там само, спр. 54, арк. 36.

⁶ Там само, спр. 118, арк. 7.

⁷ Приватний архів Б. Гринюки. Інтерв'ю з Л. М. Мельник (17. 03. 2017).

⁸ Приватний архів Б. Гринюки. Інтерв'ю з І. П. Воробцем (22. 03. 2017).

⁹ Приватний архів Я. М. Довбань. Фотографії церкви Св. Архистратига Михаїла.

¹⁰ Стоцький Я. Українська греко-католицька церква і релігійне становище... – С. 291.

¹¹ Стоцький Я. Діахронія відродження парафій УГКЦ в західних областях України (1989–1991 рр.) (на прикладі Тернопільщини) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія Історія. – Тернопіль, 2015. – Вип. 1. – Ч. 3. – С. 67.

¹² Приватний архів Б. Гринюки. Інтерв'ю з Л. М. Мельник (17. 03. 2017); Приватний архів Б. Гринюки. Інтерв'ю з І. П. Воробцем (22. 03. 2017).

Таблиця 1. Статистичні дані чисельності народження дітей, вінчання та поховань у с. Коцюбинці (1967–1986 рр.)

Рік	Народилося дітей			Вінчання			Поховання		
	загальна кількість осіб	“зарєстро-вано по новому обряд-ду”	охрещено в церкві	зарєстро-вано в ЗАГСІ пар	“по новому обряд-у”	в церкві	загальна кількість осіб	“за громад-ським зви-ським час-ом”	за участю священика
1967	41	0	41	11	0	11	22	0	22
1968	47	6	34	20	7	16	28	1	15
1969	55	4	26	23	6	7	27	1	21
1970	59	2	57	25	6	19	33	1	32
1971	47	3	19	26	6	8	34	9	25
1972	55	0	17	35	8	6	33	1	32
1973	54	5	13	30	7	6	30	1	15
1974	61	6	50	26	14	4	29	2	19
1975	37	20	17	27	24	3	29	5	24
1976	52	44	8	37	36	1	34	7	27
1977	57	51	6	34	32	2	33	11	22
1978	41	29	12	29	28	1	31	11	20
1979	26	19	1	28	27	1	26	10	16
1980	41	38	3	23	19	4	24	10	14
1981	42	35	7	17	17	0	31	9	22
1982	26	19	7	26	26	0	35	4	31
1983	26	18	8	10	10	0	25	8	17
1984	32	28	4	14	13	1	31	9	22
1985	40	36	4	14	14	0	31	12	19
1986	27	22	5	26	25	1	39	6	33

Таблиця 2. Статистичні дані відвідуваності храму св. Архистратига Михаїла упродовж 1967–1986 рр.

Рік	Заг. число ві-руччих	Відвідуваність парафіян															Словідь / Причастя
		щонеділі			перший день Пасхи			Різдво			храмове свято			будні дні			
		чол.	жін.	мол.	чол.	жін.	мол.	чол.	жін.	мол.	чол.	жін.	мол.	чол.	жін.	мол.	
1967	-	85	150	15	200	250	50	200	250	50	150	230	20	5	1	0	-
1968	-	55	140	25	200	350	50	150	300	60	150	230	20	2	8	0	-
1969	1500	60	140	20	200	340	30	150	320	30	150	230	20	2	8	0	-
1970	-	-	96	35	-	510	120	-	220	80	-	280	110	-	-	-	-
1971	1500	170	415	35	110	420	30	35	320	75	115	370	35	-	-	-	-
1972	1485	435	162	8	70	435	25	81	315	20	95	385	30	-	-	-	-
1973	1474	32	160	6	58	425	25	78	312	18	51	380	75	-	-	-	-
1974	1436	26	154	6	72	346	16	63	318	15	124	346	25	-	-	-	-
1975	1430	95	482	7	25	383	44	21	516	45	71	344	20	-	-	-	1285
1976	1406	26	149	7	95	381	14	75	302	13	60	342	19	-	-	-	1280
1977	1400	23	145	12	95	379	14	71	303	12	61	346	21	-	-	-	1276
1978	1396	29	135	11	94	377	13	69	301	12	61	346	19	-	-	-	1273
1979	1392	31	133	9	-	293	-	70	298	12	-	-	-	-	-	-	1270
1980	1208	32	130	8	-	280	-	73	292	10	-	-	-	-	-	-	1070
1981	1200	29	130	6	-	280	-	41	296	8	-	-	-	-	-	-	1070
1982	980	25	120	2	-	265	-	35	282	8	-	-	-	-	-	-	950
1983	-	-	-	-	-	255	-	33	270	7	-	-	-	-	-	-	940
1984	-	-	-	-	-	120	-	27	185	6	-	-	-	-	-	-	930
1985	-	-	-	-	-	253	-	28	265	7	-	-	-	-	-	-	934
1986	-	-	-	-	-	115	-	45	285	5	-	-	-	-	-	-	929

													Рік	
1979	1978	1977	1976	1975	1974	1973	1972	1971	1970	1969	1968	1967		
73 крб.	2 крб.	13 коп.	63 крб. 83 коп.	45 крб. 61 коп.	7 крб. 09 коп.	228 крб. 05 коп.	155 крб. 02 коп.	288 крб. 35 коп.	75 крб. 78 коп.	68 крб. 83 коп.	310 крб. 19 коп.	338 крб. 80 коп.	Залишок коштів на 1 січня	
198 крб.	304 крб.	306 крб.	557 крб.	345 крб.	263 крб.	415 крб.	512 крб. 99 коп.	512 крб.	524 крб. 20 коп.	471 крб.	785 крб. 72 коп.	893 крб.	“Виконання релігійних обрядів”	
1936 крб.	1792 крб.	1869 крб.	1870 крб. 60 коп.	1239 крб. 95 коп.	1338 крб. 27 коп.	1090 крб. 83 коп.	2090 крб. . 22 коп.	1259 крб.	1719 крб. 68 коп.	2711 крб. 88 коп.	2614 крб. 18 коп.	1147 крб.	Пожертвування	
2134 крб.	2096 крб.	2175 крб.	2027 крб. 69 коп.	1584 крб. 25 коп.	1801 крб. 27 коп.	1505 крб. 83 коп.	2603 крб. . 21 коп.	1771 крб.	2005 крб. 54 коп.	3257 крб. 41 коп.	3409 крб. 90 коп.	2040 крб.	Загальна сума прибутків за рік	
2163 крб.	2025 крб.	2186 крб.	2076 крб. 73 коп.	1567 крб. 73 коп.	1662 крб. 35 коп.	1726 крб. 03 коп.	2530 крб. . 18 коп.	1334 крб. 27 коп.	1695 крб. 69 коп.	3277 крб. 20 коп.	3651 крб. 26 коп.	2183 крб.	Загальна сума	
696 крб.	696 крб.	596 крб.	696 крб.	696 крб.	516 крб.	566 крб.	666 крб.	336 крб.	336 крб.	976 крб.	1296 крб.	1296 крб.	Утримання священика	
60 крб.	60 крб.	60 крб.	60 крб.	60 крб.	60 крб.	60 крб.	60 крб.	60 крб.	25 крб.	–	15 крб.	–	Оплата обслугов. персоналу	
–	–	–	112 крб. 40 коп.	–	92 крб. 20 коп.	43 крб. 09 коп.	790 крб.	24 крб. 86 коп.	216 крб. 80 коп.	300 крб.	942 крб. 42 коп.	22 крб.	Ремонт	
–	379 крб.	373 крб.	482 крб. 06 коп.	373 крб. 13 коп.	372 крб. 15 коп.	373 крб. 03 коп.	373 крб. 03 коп.	373 крб. 39 коп.	373 крб. 03 коп.	373 крб. 13 коп.	373 крб. 13 коп.	373 крб.	“Обов’язкові платежі”	
–	400 крб.	200 крб.	70 крб.	70 крб.	100 крб.	50 крб. + пенс/ фонд	–	260 крб.	230 крб. 92 коп.	250 крб.	325 крб.	353 крб.	Пожертвування в єпархіальне управління	
100 крб.	200 крб.	100 крб.	80 крб.	105 крб.	–	100 крб.	195 крб.	62 крб.	–	–	–	–	Фонд миру	
100 крб.	100 крб.	90 крб.	100 крб.	125 крб.	100 крб.	–	120 крб.	10 крб.	–	–	–	–	Фонд охорони пам’ятників культури й історії	
450 крб.	190 крб.	767 крб.	476 крб. 27 коп.	138 крб. 60 коп.	420 крб. 25 коп.	533 крб. 32 коп.	326 крб. 15 коп.	268 крб. 11 коп.	524 крб. 04 коп.	1378 крб. 11 коп.	699 крб. 71 коп.	139 крб.	Інші витрати	
44 крб.	73 крб.	2 крб.	13 крб. 70 коп.	62 крб. 83 коп.	45 крб. 61 коп.	7 крб. 84 коп.	228 крб. 05 коп.	725 крб. 08 коп.	383 крб. 58 коп.	48 крб. 95 коп.	68 крб. 83 коп.	173 крб.	Залишок коштів на 1 січня	

Таблиця 3. Прибуток і видатки церкви св. Архистратига Михаїла (1967–1986 рр.)

Прибуток

Витрати

1980	44 крб.	225 крб.	1987 крб.	2212 крб.	2187 крб.	706 крб.	60 крб.	441 крб.	–	–	100 крб.	100 крб.	36 крб.	69 крб.
1981	69 крб.	369 крб.	2028 крб.	2487 крб.	2513 крб.	718 крб.	–	22 крб.	–	–	644 крб.	200 крб.	664 крб.	43 крб.
1982	159 крб.	451 крб.	3006 крб.	3457 крб.	3426 крб.	780 крб.	–	578 крб.	–	–	100 крб.	200 крб.	148 крб.	190 крб.
1983	190 крб.	397 крб.	3641 крб.	4038 крб.	4082 крб.	1780 крб.	–	677 крб.	–	–	400 крб.	200 крб.	–	146 крб.
1984	146 крб.	388 крб.	3941 крб.	4329 крб.	4266 крб.	1600 крб.	–	631 крб.	–	–	400 крб.	150 крб.	–	209 крб.
1985	209 крб.	618 крб.	4509 крб. 59 коп.	4913 крб. 59 коп.	4818 крб. 59 коп.	1680 крб.	240 крб.	402 крб.	–	–	400 крб.	150 крб.	245 крб. 59 коп.	304 крб.
1986	365 крб.	670 крб.	6576 крб.	7246 крб.	7415 крб.	2280 крб.	240 крб.	505 крб.	–	–	650 крб.	250 крб.	1165 крб.	196 крб.

Гуменяк А. Р.

Аспірант

Державний вищий навчальний заклад

“Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

ІСТОРІЯ ФОРМУВАННЯ ОСЕРЕДКІВ ДОМІНІКАНСЬКОГО ОРДЕНУ В ГАЛИЧИНІ

Актуальність проблематики зумовлена необхідністю висвітлення окремої сторінки історії західноукраїнських земель. Без історії формування осередків домініканського ордену в Галичині неможливо розглянути діяльність братів проповідників в цілому.

Тема є недостатньо вивченою в українській історіографії, однак існує багато праць польських дослідників. У праці Л. Змачинського розглядається відродження домініканського ордену в другій половині XIX ст.¹ Значний вклад здійснив отець Марек Мілавіцький, дослідивши стан осередків у міжвоєнний період². Серед праць на цю тематику присутні словники, монографії та загальні видання, що висвітлюють історію формування осередків³. Цінним джерелом на тему відновлення осередку в Підкамені є праця Садока Баронча “Діяльність домініканців у Підкамені”⁴. Серед українських дослідників варто назвати О. Данилюк⁵, П. Яроцького⁶ та О. Жерноклеєва¹.

¹ *Zmacyński L.* Odrodzenie Zakonu Dominikańskiego w XIX wieku. – Poznań: Sekretariat Komisji Powołań Dominikańskich, 1957. – 253 s.

² *Milawicki Marek.* Stan i perspektywy badań nad dziejami męskich wspólnot zakonnych Kościoła rzymskokatolickiego w Galicji w latach 1772–1918 // Galicja 1772–1918. Problemy metodologiczne, stan i potrzeby badań. Tom 2 / Praca zbiorowa pod redakcją Agnieszki Kawalec, Wacława Wierzbienca, Leonida Zaskilniaka. – Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011. – S. 147-195.

³ *Bonniwell W.* Historia liturgii dominikańskiej 1215–1945; Wyd. drugie poprawione i powiększone. – New York, 1945 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до стат.: <http://rytdominikanski.pl/historia-liturgii-dominikanskej/historia-liturgii-dominikanskej-1215-1945-o-william-bonniwell-op/>.

⁴ *Barącz S.* Dzieje klasztoru WW. OO. Dominikanów w Podkamieniu / S. Barącz. – Tarnopol, 1870. – 348 s.

⁵ *Данилюк О. Я.* Римо-католицькі чернечі ордени: їх сутність і діяльність в українській історії та культурі: автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.11 / Житомирський державний університет. – Житомир, 2014. – 18 с.

⁶ *Історія релігій в Україні: У 10 т. / За ред. П. Яроцького. – К., 2001. – Католицизм. – Т. 4. – 598 с.*

Орден братів домініканців було засновано у 1216–1217 рр. Домініком Гусманом для поширення “словом та прикладом” євангельського апостольства. Підставою його діяльності стали правила св. Августина та орденські статuti на зразок норбертанських. Члени ордену проводили душпастирську діяльність, реколекції для світських осіб та духовенства, опікувалися хворими та проводили місійну діяльність².

1222 р. наступник св. Домініка Йордан із Саксонії вислав братів домініканців Яцека та Чеслава для заснування осередків на польських землях, ця дата вважається початковою для діяльності ордену проповідників на цій території. Згідно з папською постановою краківський домініканський осередок став місіонерським осередком для поляків, чехів та моравів. У 1225–1228 рр. була заснована польська провінція домініканців, провінціалом якої став Жерард із Вроцлава. Яцек Одровонж здійснив місію до Києва (1228–1232) та до Галича й на Червону Русь (1238–1241)³.

До першого поділу Речі Посполитої існувало 35 кляшторів польської та руської провінцій. 1785 р. з них створено окрему галицьку провінцію св. Яцека. У 1777–1791 рр. тривала ліквідація кляшторів австрійським імператором Йосифом II, загалом ліквідовано 23 кляштори. За ліквідацію кляштору в Бохні домініканці одержали єзуїтський кляштор у Ярославі. Від початку ХІХ ст. до 1820 р. ліквідовано ще 5 кляшторів⁴.

На території Галичини діяли 4 архідієцезії, в межах яких функціонував домініканський орден: краківська, перемишльська, львівська та тарновська. Три перші були засновані у середньовіччі, а тарновська створена після Першого поділу Польщі з частини краківської дієцезії. У наступні десятиліття від них відокремилася частина на території Королівства Польського, де було сформовано келецьку архідієцезію. Краківська архідієцезія була під юрисдикцією Папи Римського. 1865 р. генерал ордену Вінцентій Жандель долучив до краківської архідієцезії кляштор св. Трійці у Кракові (до 1911 р. він перебував під його юрисдикцією)⁵.

У другій половині ХІХ ст. відбувалося відновлення престижу домініканського ордену під час реформ та завдяки підтримці політики австрійської влади. Діяльність ордену ускладнювалася закриттям деяких костелів у зв'язку з прикордонним розташуванням Галичини у першій половині ХІХ ст. та ревізією їх після польського повстання 1863–1864 рр. Це було століття політичного лібералізму та романтизму в літературі⁶.

Як стверджував отець Яцек Кормер, “не було насправді повного занепаду ордену, але релігійне життя ордену було ослаблене, дисципліна і дотримання постів мало виконувалися. Втрачено первинну традицію, і, згідно зі словами Лакордара, в ордені бракувало живильних соків”. У 1777–1832 рр. не відбулося жодної генеральної капітули ордену, у 1832–1865 рр. вона збиралася тільки 5 разів⁷.

Ініціатором реформ домініканського ордену був генерал Лакордар (1802–1861). Вони втілювалися згідно з девізом “Повернемося туди, де потреби століття вимагають найбільшої допомоги”. У вересні 1861 р. Харлес де Монталемберт опублікував “Заповіт Отця Лакордара”. “У зв'язку з долею ордену, вигнаного більшістю католицьких країв, як інструмент Божого Провидіння був віддавна підготовлений до реставрації і розпізнано в ній вказівку щодо того, що Бог хотів від мене, і що завдяки своїй любові дозволив мені зробити”. Для домініканців заповіт отця Лакордара пов'язується з тим, що перші домініканці називали “заповітом св. Домініка”. Лакордар вважав за ціль ордену проповідання Слова Божого для спасіння людей⁸.

Генерал ордену В. Жандель обрав своїм патроном блаженного Раймунда з Капуї, реформатора життя ордену в ХІV ст. 2 листопада 1861 р. він видав лист із закликом про піднесення релігійного життя, повернення до первинної традиції та дотримання статутів ордену⁹.

¹ *Жерноклеєв О. С.* Третій чин. Миряни у католицьких спільнотах: нариси історії. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2014. – 232 с.

² *Nowak, J. T., Turdza W.* Skarby krakowskich klasztorów. Zbiory oo. Dominikanów: 750 rocznica śmierci Jacka Odrowaza. – Krakow : Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 2007. – S. 5.

³ *Ibidem.* – S. 6.

⁴ *Ibidem.* – S. 7.

⁵ *Milawicki Marek.* Stan i perspektywy badań nad dziejami męskich wspólnot... – S. 147.

⁶ *Данилюк О. Я.* Римо-католицькі чернечі ордени... – С. 5.

⁷ *Nowak J. T.* Op. cit. – S. 16.

⁸ *Duval A.* Ojciec Lacordaire // Dominikanie: Szkice z dziejow zakonu. – Poznań : “W drodze”, 1986. – S. 412.

⁹ *Marie-Humbert Vicaire OP.* Dominik i jego Bracia Kaznodzieje. – Poznań : “W drodze, 1985”. – S. 117.

Протягом двох місяців В. Жандель накреслив програму реформ. Кожна провінція повинна була створити єдиний конвент, де життя мало опиратися на Конституцію: регулярна участь у хорі, дотримання постів, одягу, щотижнева капітула, спільне життя. Під час двох турів візитацій він наново окреслив кордони провінцій. 1856 та 1860 рр. монастир у Підкамені візитував Александр Жандель і був задоволений його станом, 1869 р. він же відвідав монастир у Старому Бірку¹.

1862, 1868 та 1871 рр. на трьох генеральних капітулах відбувалося редагування текстів Конституції у напрямі модифікації та пристосування до нових умов. 1872 р. вийшла остаточна версія Конституції. Було затверджено новий статут студій. В. Жандель сприяв побудові будинків студій, конвентів та новіціатів. Перед смертю він присвятив орден Найсвятішому Серцю Ісуса, свято якого додано до літургійного календаря домініканців. Опоненти В. Жанделя відхилили утрєню опівночі. Папа Пій IX наказав довільно встановлювати час утрєні².

18 березня 1858 р. Пій IX змінив порядки в ордені через присяги. Він вирішив, що після новіціату, представники якого були затверджені орденом, після трьох років допущені до фінальних урочистих присяг. Інше рішення стосувалося серед інших речей листів-характеристик, що мали представлятися бажаними вступити в орден. Роблячи все можливе для передачі рішення до відома всіх провінцій, Яндель усвідомив можливість потреби відмежувати релігійний дух від негативних впливів. Яндель не очікував побачити, що його візитації приносять плоди, але зробив усе що міг. Він боровся проти індивідуалізму та духу самовдоволення, оскільки вказав своїм підлеглим на місце, що дане їм Богом, і навіть настановив їм бути спокійними незалежно від настрою³.

1872 р. Папа Римський Пій IX офіційно відновив орден. Багато провінцій було реорганізовано, відновлено дух ордену, переглянуто літургійну літературу, встановлено єдність чернечої громади. Вийшли нові правила домініканського ордену. Вони були переглянуті й редаговані з невеликими змінами, і такими дійшли дотепер. Зміни містили в собі порядок, згідно з яким були викреслені два шляхи відношення до окремішності життя⁴.

Реформи В. Жанделя діяли до Другого Ватиканського собору (1962), оскільки наступники були послідовними в його поглядах. Вони розширили кількість осіб та впровадили нові шляхи контакту всередині ордену. Генерал Анджей Фрувірт (1891–1904) додав п'ятого асистента та утворив “Аналекту” – офіційну публікацію ордену. Крім давніх куріальних посад (генерал, прокуратор, постулятор канонізації, архівіст), було встановлено промоторів до справ місій, братств, членів ордену та терціаріїв, синдика. Загалом на другу половину XIX ст. кількість членів ордену налічувала не більше 5–6 тис. осіб⁵.

1891 р. Папа Леон XIII наказав ордену ліквідувати приватне життя в кляшторах та впроваджувати спільноти у всіх конвентах. До 1907 р. орден практично цілком витіснив приватне життя, що спричинило зміцнення спільнот. У 1885–1913 рр. Папою Пієм X впроваджувалася належність членів ордену швидше до провінцій, ніж до конвентів. Це уможливило гнучке розташування кадрів⁶.

1918 р. вийшов Кодекс канонічного права, внаслідок чого відбулася ревізія Конституцій В. Жанделя. Комісії приготували проект, над яким працювали капітули 1924 та 1926 рр. Була видана (1932) нова Конституція ордену, більш радикальна. Відтоді орден знову мав однорідний корпус прав. Нове присвячення ордену Серцю Ісуса А. Фрувіртом та Непорочному Серцю Марії генералом Суаресом узагальнили культ Ісуса та Марії⁷.

Відродження домініканського ордену завершилося 1895 р. після реформ жіночого домініканського ордену сестрою Домінікою Кларою. Основні принципи реформування В. Жанделем ордену залишилися й сьогодні⁸.

¹ *Zmaczyński L.* Op. cit. – S. 151.

² *Raymund Devas Fr.* The Dominican Revival in the Nineteenth Century. – London; New York; Bombay; Calcutta, 1913. – P. 77.

³ *Raymund Devas Fr.* Op. cit. – S. 78.

⁴ *Ibidem.* – S. 146.

⁵ *Bedouelle G., Fenczykowa J.* Dominik czyli Łaska Słowa. – Poznań : W drodze, 1987. – S. 114.

⁶ *Raymund Devas Fr.* Op. cit. – P. 150.

⁷ *Salij J.* Duchowość dominikańska // Dominikanie: Szkice z dziejów zakonu. – Poznań : “W drodze”, 1986. – S. 12.

⁸ *Salij J.* Duchowość dominikańska... – S. 16.

Спроби реформ Жанделя натикалися на спротив і непорозуміння; після візитації 1884 р. вікарія-генерала Т. Ансельма почато реформу спільного проживання Папи Леона XIII, а у Львові створено новіціат. Її впровадження в Галичині італійським, чеським та німецьким духовенством згори на чолі з А. Тіром не дало успішних наслідків, але викликало напруження у міжнаціональних відносинах. Вихід реформ у широке життя країни і церкви здійснено під впливом внутрішніх перетворень з ініціативи Яцека Воронецького¹.

Реформи не подолали наслідків ліквідації кляшторів австрійським урядом. У Галичині було ліквідовано 28 кляшторів та створено лише один у Ярославі. 1886 р. у провінції св. Яцека були 97 членів ордену, серед яких 33 особи проживали у Кракові. Така кількість членів ордену пояснювалася історичним значенням та наявністю навчальних студій. Середній вік отців та братів станом на 1886 р. становив близько 46 років².

У львівській архідієцезії існувало 64% з усіх осередків у Другій Речі Посполитій. Найстарішим був львівський кляштор, наймолодшим – тернопільський. Показник кількості домініканців на кляштор повільно зростав – навіть 1914 р. не дійшов до загальнокрайового показника 1772 р. (12 осіб на кляштор). До 1890 р. 20-30 братів разом із кліриками мали тільки 2 кляштори Галичини: Львів і Краків (з 1865 р.). З інших кляшторів у Підкамені дуже рідко (як 1839 р.) налічувалося понад 12 осіб³.

Згідно з даними шематизму львівської католицької архідієцезії за 1905 р. у Львові було 11 отців ордену, 8 кліриків, 12 братів. На території монастиря у Підкамені проживали 6 отців та 5 братів. У Жовкві – 4 отці та 6 братів. У Чорткові – 5 отців та 3 брати. У Тернополі – 2 отці та 1 брат. У Богородчанах – 3 отці та 1 брат. У Єзуполі – 2 отці та 2 брати. У Золотому Потоці – 2 отці та 1 брат. У Тисмениці – 2 отці та 2 брати. Тобто у Львівській архідієцезії було 38 членів чоловічого домініканського ордену та 9 монастирів⁴.

На початку XX ст. кількість членів домініканського ордену зростала повільно. 1913 р. у Львові проживали 11 домініканських священників, 20 кліриків та 8 братів на чолі з пріором Вінцентієм Шумським. У Жовкві – 2 священники та 4 брати на чолі з пріором Флоріаном Белатом. У Підкамені – 6 священників та 6 братів на чолі з пріором Стефаном Плащицею. В Богородчанах – 2 священники та 2 брати на чолі з пріором Альбертом Мізерою. У Єзуполі – 2 священники та 2 брати на чолі з пріором Бенедиктом Прокопом. У Золотому Потоці – 2 священники та 1 брат на чолі з пріором Томашем Косіором. У Тернополі – 2 священники та 1 брат на чолі з пріором Костянтином Жукевичем. У Тисмениці – 2 священники та 2 брати на чолі з пріором Стишем Гуалою. У Чорткові – 6 священників та 4 брати на чолі з пріором Альбертом Новінським⁵.

Шематизм львівської католицької архідієцезії за 1905 р. фіксує також наявність двох домів сестер третього ордену св. Домініка з 12 терціарками: у Раві-Руській (1887) та Журові (1889), один чоловічий терціарський осередок існував у Чорткові. Джерело не вказує на характер їхньої діяльності, але принаймні у першому випадку, судячи з освітньої кваліфікації усіх сестер (“шкільна вчителька”), можна припускати, що це було шкільництво. Прізвища вказують на переважно польське, і, можливо, німецьке (або австрійське) походження терціарок⁶.

Із костельних хронік можна дізнатися про участь домініканців у подіях Першої світової війни. Домініканці були добре обізнані з ситуацією на міжнародній арені, на фронті та на власних теренах. У період війни орден на території Галичини був на межі знищення. У хроніці домініканок з кляштору св. Анни у Кракові записано, що війна принесла знищення та перешкодила розвитку кляштору в подальшому. Протягом усього періоду війни сестри боролися з матеріальною скрутою⁷.

Багато про воєнні події згадують хроніки кляшторів у Тернополі, Підкамені та Львові. Хроніка монастиря у Підкамені фіксує перебування (1916) у кляшторі 5 дивізії австро-

¹ *Humbrecht T.-D.* Powołanie dominikanskie / przeł. Dorota Samsel. – Poznań : “W drodze”, 2011. – S. 153.

² *Hinnebusch W.A.* Dominikanie – krotki zarys dziejów // *Dominikanie: Szkice z dziejów zakonu.* – Poznań : “W drodze”, 1986. – S. 94.

³ *Barącz S.* Op. cit. – S. 55.

⁴ *Жерноклеєв О.С.* Вказ. праця. – С. 91.

⁵ Там само. – С. 92.

⁶ Там само. – С. 93.

⁷ *Milawicki Marek.* Wydarzenia roku 1918 widziane zza klasztornej mury. Kroniki klasztorów dominikańskich jako źródło do badań wydarzeń wojennych // *Rok 1918 w Europie Środkowo-Wschodniej / pod red. Daniela Grinberga, Jana Snopko, Grzegorza Zackiewicza.* – Białystok : Wyd-wo Uniwersytetu w Białymstoku, 2010. – S. 642.

угорської армії під командуванням генерала Фердинанда Ріттера вон Гогліа (1855–1941). Завдяки їй допомогли вдалося відреставрувати споруди після пожежі 22 травня 1916 р. В кляшторі знаходився штаб, що був знищений під час офензиви російських військ у липні 1917 р. Було зафіксовано факт мародерства російських військ у кляшторі. У березні 1918 р. вони залишили Підкамін¹.

Домініканці брали безпосередню участь у Першій світовій війні. У Німецькій імперії та Австро-Угорщині від початку війни до другої половини липня 1916 р. 5 878 осіб з усіх чернечих орденів були призвані до військової служби. У бою померло 350 осіб, поранено 695, полонених 80². Зигмунт Юліан Ян Огарек був військовим капеланом у Першій світовій війні³.

У 1918–1927 рр. провінція св. Яцека формально припинила своє існування. Вона відновилася в роки правління Юзефа Пілсудського. Режим “санації” був сприятливим періодом для діяльності домініканського ордену, особливо на польських теренах Галичини. Провінцію св. Яцека 1927 р. відновлено в колишніх межах, вона була однією з 12 найкращих домініканських провінцій у міжвоєнний період⁴.

1927 р. домініканці подали децизію на ліквідацію деяких своїх кляшторів у Східній Галичині. Постановлено ліквідувати один кляштор у перемишльській архідієцезії у Велких Очах та три у львівській архідієцезії – в Богородчанах, Золотому Потоці та Тисмениці, а також інкорпорувати до львівського кляштору парафії в Костейові та Кротошині. Митрополит львівський архієпископ Болеслав Твардовський того самого року погодився на прийняття таких рішень, але просив провінціала отця Теофіла Щурецького про затримку реалізації постанов на кілька років з приводу загального браку дієцезіального духовенства. Преса оцінила ту подію та вклад домініканців у культуру та релігійність регіону⁵.

Ключовим моментом діяльності польської провінції домініканців була її візитація отцем М. Гіллетом 1933 р. Він доручив провести реформу провінції отцю Яцеку Воронецькому. Ціллю реформи була зміна характеру діяльності. До душпастирської діяльності планувалося залучити парафіян та дієцезіальне духовенство, зосередити увагу на академічному душпастирстві. Для заснування кляштору в Служеві вилучалися кошти за рахунок парцеляції земельних володінь⁶.

У структурі польської провінції 1939 р. надалі спостерігалася перевага малих кляшторів: з 15 тільки у 4 було 12 і більше осіб. Домініканці пережили омолодження членів ордену: середній вік 1918 р. складав 41,3 роки, 1939 р. – 38,8 років. У складі провінції 1939 р. була велика група членів ордену, які вступили в нього у 1926–1936 рр. Понад 50 братів мали вік 26-30 років. Деякі чернечі ордени (бернардини, францисканці, єзуїти) перегнали домініканців за темпами росту кількості членів ордену. У Галичині вона сягала (1860) 15% від усіх членів ордену, 1905 р. – 10%. За кількістю вони були (1937) на 12 місці, на 7 – за кількістю осередків⁷.

Домініканські костели та кляштори у Східній Галичині були ліквідовані або перенесені до Західної Галичини під час і після Другої світової війни. Домініканці єзупільського монастиря у травні 1941 р. мешкали в будинках парафіян, бо кляштор було перебудовано для приватних осіб. До кляштора вони повернулися напередодні Другої світової війни. 26 червня 1944 р. через бандерівські погроми єзупільський осередок було перенесено до Станіславова. Цінні речі було перевезено до Ярослава⁸.

19 вересня 1939 р. під час обшуку радянськими військами костелу в Тернополі брат Яцек Матога був арештований. Ікону Матері Божої переховувала Софія Турецька, директор гімназії у

¹ *Milawicki Marek*. Wydarzenia roku 1918 widziane zza klasztornego muru... – S. 643.

² *Misyje katolickie w czasie wojny światowej r. 1916* // *Misyje katolickie*. Czasopismo ilustrowane miesięczne. Rocznik trzydziesty szósty / Odpowiedzialny redaktor i wydawca X. Marein Czerminski T.j. – Kraków, 1917. – S. 5.

³ *Świętochowski R.* Słownik biograficzny OO. Dominikanów w Polsce. – Krakow, 1979. – S. 124.

⁴ *Encyklopedia katolicka*. T. IV. Decent – ezzo / pod redakcją Romualda Łukaszyka, Ludowika Bienkowskiego, Feliksa Gryglewicza. – Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 1983. – S. 139.

⁵ *Marecki J.* Zakony męskie w Polsce / Wyd. I. – Kraków, 1997. – S. 85.

⁶ *Mazur Z.* Udział ojca Jaceka Woronieckiego w reformie polskiej prowincji dominikanów (1909–1945) // *Dominikanie: Szkice z dziejów zakonu*. – Poznań : “W drodze”, 1986. – S. 417-424.

⁷ *Bonniwell W.* Historia liturgii dominikańskiej 1215–1945...

⁸ *Історія релігій в Україні: У 10 т. / За ред. П. Яроцького*. – К., 2001. – Католицизм. – Т. 4. – С. 390.

Тернополі. 1942 р. відбувся ремонт костелу, кошти на який передав від губернатора архітектор Маріан Шрамкевич. Улітку 1945 р. тернопільський осередок домініканців було знищено¹.

Ліквідації кляшторів супроводжувалися насильством з боку енкаведистів. У ніч з 1 на 2 липня 1941 р. було вбито 8 чортківських домініканців. У листопаді 2006 р. їх беатифікували у львівській катедрі. Більшість кляшторів львівської архідієцезії були ліквідовані внаслідок Львівського собору 1946 р.² У джерелах фіксуються причини покидання домініканцями осередків: “Чин Домініканів довгі часи не хотів мішатися до суто політичних справ. Дехто припускає, що може й це було причиною того перенесення зі Львова до Варшави”³.

Отже, процес формування осередків на території Галичини був тривалим і проходив від заснування домініканського ордену до другої половини XIX ст. Реформи згромадження відновили його потенціал, однак воно не мало такого значення у міжвоєнний період, як у роки існування Речі Посполитої. З радянською окупацією Східної Галичини пов'язане знищення мережі осередків домініканців на її території.

Заєць О. В.

Кандидат історичних наук, науковий співробітник
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

**ПРИВАТНІ КНИЖКОВІ ЗІБРАННЯ ЧЕНЦІВ У СКЛАДІ БІБЛІОТЕКИ
КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ ЯК ФАКТОР КНИЖНОЇ КУЛЬТУРИ**

У відділі бібліотечних зібрань та історичних колекцій Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського зберігається бібліотека Києво-Печерської лаври, що існувала в монастирі до передачі її Всенародній бібліотеці України 1921 р. Вона формувалася протягом багатьох століть. Її історія відображає розвиток культури читання і збирання книг ченцями.

Чернецтво Києво-Печерської лаври в історії України завжди посідало визначне місце й було частиною суспільства, яка акумулювала мистецькі та освітні надбання народу. Саме ченці Києво-Печерської лаври – випускники Києво-Могилянської академії – були відомими проповідниками та церковними ієрархами Російської імперії. Колекції іноків Лаври часом перевищували за кількістю і за вартістю найбільші зібрання книжок митрополитів та архімандритів. Визначну роль ченців Києво-Печерської лаври в поширенні знань в Україні та за її межами протягом XVII–XVIII ст. переконливо обґрунтувала у монографії С.Р. Кагамлик⁴. А от дослідження того, яке значення мали книги в середовищі нижчих щаблів чорного духовенства, дасть змогу охарактеризувати освітній і культурний рівень цього прошарку суспільства в різний час.

У складі бібліотеки Києво-Печерської лаври найдавнішою за часом є приватна колекція випускника Києво-Могилянської академії ієромонаха Ієроніма (Ковпецького). Він народився 1685 р., після закінчення академії залишився в Лаврі, був викладачем вищеназваного навчального закладу. 1717 р. прийняв чернецький постриг, 1720 р. став ієродияконом, 1721 р. – ієромонахом, був блюстителем Ближніх печер Лаври⁵. Відомо, що 1726 р. його як знавця європейських мов відправили до Голландії у розпорядження повноважного міністра графа І.Г. Головкина⁶, згодом призначили викладачем московської Слов'яно-греко-латинської академії. З березня 1728 р. Ієронім вже перебував серед братії Лаври. С.Р. Кагамлик припускає, що саме він очолював групу діячів, які займалися в Лаврі перекладацькою роботою. Про це свідчить рукопис бібліотеки Києво-Печерської лаври XVIII ст. під назвою “Книга Адама Зер-

¹ Klein F. Kosciol OO. Dominikanów w Tarnopolu i jego restauracja. – Krakow : Nakładem Towarzystwa Opieki nad Polskimi Zabytkami Sztuki i Kultury, 1910. – S. 43.

² Milawicki Marek. Być prorokiem – dominikanie czortkowscy // Prorocy Europy Środkowo-Wschodniej XX wieku. Materiały III i IV Forum Teologów Europy Środkowo-Wschodniej. – Lublin : Wydawnictwo KUL, 2009. – S. 902.

³ О.О. Домінікани нагло вибралися зі Львова // Як на долоні. – № 2. – 06.10.1937. – С. 2.

⁴ Кагамлик С. Р. Києво-Печерська лавра: світ православної духовності і культури (XVII–XVIII ст.). – К., 2005.

⁵ Тутов Ф. И. Краткое описание Киево-Печерской лавры и других святынь Киева. – К., 1911.

⁶ Его же. Киево-Печерская Лавра как ставропигиальный монастырь. – К., 1918.

никова о исхождении Святого Духа от единого отца, переведена под непосредственным смотрением и исправлением тоя же Лавры соборного старца Ближних пещер блюстителя иеромонаха Иеронима Ковпецкого”¹. Книги з його бібліотеки мають екслібрис “*Hicliber Bibliotheca R.P. Ieronimi Kowpecki*”. Тільки у відділі бібліотечних зібрань та історичних колекцій НБУВ зберігається 44 стародруки латиною з такими власницькими написами. Серед них твори Сократа, Йосифа Флавія, Євсевія Памфіла, Исидора Пелусіота, Климента Олександрійського, Єфрема Сиріна, Іоанна Дамаскіна, Іларія Пиктавійського, Іоанна Зонари, Іоанна Златоуста, Діонісія Ареопагіта, Кирила Олександрійського, Василя Великого, римського автора Лео Магнуса та унікальний палеотип Окуменіуса веронського видання 1532 р.

Більшою за чисельністю є бібліотека іеромонаха Інокентія (Паскевича Іоанна; 1722 – після 1804). Він народився в сім’ї білоруського шляхтича, був учителем єврейської мови в Троїце-Сергієвій семінарії, постригся в ченці 1745 р., був призначений келарем Троїце-Сергієвої лаври 1753 р. На думку російської дослідниці К. І. Кислової, в семінарії Троїце-Сергієвої лаври викладання єврейської мови почалося 1744 р. завдяки присутності Інокентія (Паскевича)². Відомі дві його проповіді – на день преподобного Сергія “Слово в Троїце-Сергієвій лаврі” (1747) та “Слово імператриці Єлизаветі Петрівні 8 грудня 1750 р.”. У 1758–1759 рр. він був настоятелем Троїцького Макарівського монастиря, але залишив посаду за станом здоров’я. Про останні роки життя відомостей не знайдено, як і про те, чому бібліотека опинилася в Києво-Печерській лаврі. Відомо тільки, що йому зберегли келарську платню – 100 руб. на рік. Те, що він був представником ученого чернецтва й знавцем єврейської мови видно з його книжного зібрання – 56 книг мають напис “*Ex libris Innokenty Paskiewicz*”. Бібліотека містить довідники і словники з єврейської, німецької, грецької мов. Майже всі його книги – це богословські праці отців церкви латиною – мовою викладання всіх навчальних закладів Європи і Російської імперії того часу. Серед них “Номоканон” патріарха Фотія, “Риторика” Арістотеля, “Іліада” й “Одісея” Гомера, праці Гесіода, Ісократ, Ксенофонта, Василя Великого, Адріана Хереборда (*Adriani Heereboord*), Мартіна Хемніца, Філіпа Меланхтона, Іероніма Кромайера, Фелікса Бідембахіануса (*Bidembachianus Felice*), Роберта Белармінуса, Емануеле Тезауро, Крістіана Еберхарда Веймана (*Christiani Eberhardi Weismanni*), Еразма Роттердамського, Яна Амоса Коменського, Балтазара Мейснера (*Balthasare Meisnero*), Марлайани Амброджо (*Marliani Ambrogio*), Іоганна Іоахима Ланге (*Lange Johann Joachim*), Мартіна Бекана (*Martinus Becanus*), Григорія Ниського, Христофора Милеуса (*Christophorus Mylæus*), Антоніо де Гевара (*Guevara, Antonio de*), Базиліуса Фабера (*Basilii Fabri*), Іоанна Шапула (*Ioannis Scapulae*).

Зразком ученого богослова був іеромонах Софоній (Михалевич Олександр). Він також навчався у Києво-Могилянській академії, після закінчення якої читав там граматику, синтаксиму. На прохання ректора Московської академії Феофілакта (Лопатинського) 1721 р. Софонія (Михалевича) направили у Москву разом з Іустином (Рудзинським), Іеронімом (Ковпецьким) і Германом (Копцевичем). У 1731–1732 рр. архімандрит Софоній був ректором Московської академії та настоятелем Московського Заіконоспаського монастиря. Згідно з указом імператриці Анни Іоанівни 1732 р. його звільнили з посади ректора й заарештували, призначили проживання у Московському Заіконоспаському монастирі, 1736 р. перевели до Києва у Видубицький монастир. У 1738–1743 рр. архімандрит Софоній очолював Гамаліївський Різдвобогородицький Харлампіївський монастир Чернігівської єпархії. У Києво-Печерській лаврі залишилися його книги з екслібрисом “*Sophronij Mihalewicz*”. У його невеликій бібліотеці (18 одиниць) переважали твори античних авторів Светонія Транквила, Квінта Курція Руфа, Сенеки, Лукіана, Клавдія Галена, що написані латиною. Є також твори німецьких авторів латиною: “Географія” Філіпа Клаверіуса (*Philip Cluverius*), “Логіка” Рудольфа Гокленіуса (*Rudolph Goclenius*), “Толкованіє Євангелія” Феофілакта Болгарського. Частина книг польською мовою. Серед них “Словник” Григорія Кнапського (*Knapius Gregor*), переклад Кшиштофа Пікарського “*Bohatyr Straszny*” та Іоанікія Галятовського “*Stary kosciol Zachodni...*”.

¹ Кагамлик С. Р. Вказ. праця. – С. 350-351.

² Кислова Е. И. Древнееврейский язык в православных учебных заведениях в России XVIII в. (к истории лингвистической компетенции церковной среды) // Вестник Московского университета. – 2013. – № 1. – Сер. 9. Филология. – С. 35-49.

Никодим (Рудзинський Микола; 1698–1753) походив зі шляхетної родини м. Стрий. Навчався в Києво-Могилянській академії, постригся в ченці у Києво-Печерській лаврі за архімандрита Іоанікія (Сенютовича). Згідно з ухвалою Синоду його в грудні 1738 р. направили до Коломни екзаменатором “для обучения в оной епархии производящихся в чин священства ставленников”. Перебував він там до травня 1744 р., коли був запрошений на посаду викладача риторики Московської слов'яно-греко-латинської академії. З 1747 р. обіймав посаду за-коновчителя Санкт-Петербурзького шляхетного кадетського корпусу, помер на початку 1753 р. За духовним заповітом Никодима (Рудзинського) його речі і 94 книги бібліотеки були передані Києво-Печерській лаврі, де залишаються і нині. Книги мають екслібрис “Святой чудотворной Киево-Печерской лавре на вечное души своей поминовение даровал шляхетного кадецкого корпуса иеромонах Никодим Рудзинский 1752 сентября дня”. Серед 38 стародруків, що зберігаються у відділі бібліотечних зібрань та історичних колекцій НБУВ, з такими написами переважають латинські стародруки, зокрема “Риторика” Арістотеля, “Пророцтва” Сібіліни (Sibyllina Oracula), твори Орігена, Амвросія Медіоланського, Аврелія Августина, Григорія Ниського, Георга Сіглера (Sieglerus, Georgii), Джона Пірсона (Johannis Pearsonii, єпископа Честерського), Гуго Гроція “Про право війни і миру”, Томаса Бурнета (Thomas Burnet), Іустина Філософа “Розмова з Трифоном іудеєм”, а також “Апостол” паризького видання 1540 р., “Біблія” перекладу Себастьяна Кастелліона, “Дидактика” Кристофа Хелвіга (Christoph Helwig), “Історія” Герга Хорна (Georgio Hornio), роботи картографа Бертиуса Петруса (Petrus Bertius), збірники карт Яна Янсона та ін.

Діяльність вихованців Київської академії з середовища лаврського чернецтва носила найрізноманітніший характер. Крім виконання вже згаданих службових обов'язків, ченці Києво-Печерської лаври обіймали різні посади, викладали у навчальних закладах Російської імперії, були представниками Російської православної церкви за кордоном як посольські священики та ієромонахи.

С.Р. Кагамлик стверджує, що в Києво-Печерській лаврі у другій половині XVII ст. був визначний осередок вихованців Києво-Могилянської академії. Існував він завдяки започаткованій Єлисеєм Плетенецьким культурно-освітній роботі. Більше того, становлення Києво-Могилянської академії і педагогічна діяльність у ній були однією з функцій лаврського просвітницького осередку, керованого Печерськими архімандритами¹. З утворенням Святішого Синоду більшість місць у ньому посіли українці. Так, 1721 р. з 11 членів 5 були українцями, 1746 р. з 8 членів – 6, 1751 р. з 10 членів – 9. Культурна гегемонія України у XVII–XVIII ст. створила явище, яке дослідник К. Харлампович назвав “малороссийским влиянием на великорусскую церковную жизнь” або “українізацію великоруської духовної культури на зламі XVII–XVIII ст.”².

З часом збільшилася кількість друкарень і видань, книги стали не такою великою цінністю, поширилася книжкова культура серед усіх верств суспільства. XIX ст. – складний і цікавий час, позначений стабільністю. Світська і релігійна освіта були вже розділені за освітньою реформою 1814 р. У молоді стало більше можливостей для отримання знання. У навчальних закладах предмети вже викладалися російською мовою і не було потреби вивчати латину та іноземні мови. До духовних закладів юнаки почали йти за покликанням або згідно з традицією родини, ченцями ставали не раніше 28 років. До обителі приходили частіше унаслідок певних рис характеру, життєвих драм, прагнучи морального удосконалення.

Незвичайну життєву історію можна тільки уявити, гортаючи книги з бібліотеки ієромонаха Олександра (Рудиковського Андрія Євстафійовича; 1840–1888). Він народився у сім'ї дворян Київської губернії, закінчив Київський Володимирський кадетський корпус, 1861 р. отримав звання підпоручика та призначення до 11 стрілецького батальйону. Саме стрілецькі батальйони Київщини брали участь у придушенні Польського повстання 1863 р. У особовій справі сказано, що 1864 р. він попросив звільнення з військової служби. Пострижений у чернецтво 1865 р. у домовій церкві при Херсонському архієрейському домі Димитрієм (Муретовим), архієпископом Херсонським і Одеським³. 1875 р. Рудиковський прийшов до Києво-

¹ Кагамлик С. Р. Вказ. праця. – С. 149-153.

² Харлампович К. В. Малороссийское влияние на великорусскую церковную жизнь. – Казань, 1914. – С. 509.

³ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2 мон., спр. 942, арк. 13.

Печерської лаври, був спочатку послушником у Странноприймній лікарні. 1881 р. Духовний собор Лаври призначив його другим рахівником, потім наглядачем у лікарні. За старанну роботу його нагородили (1885) наперсним хрестом і призначили управляючим друкарнею. Однак наступного року тимчасово (а згодом і зовсім) відсторонили від управління друкарнею з причини апоплексичного удару (інсульту), внаслідок якого його частково паралізувало. Чернець побажав постригтись у велику схиму, але не дочекався того, бо 22 липня 1888 р. помер у Братській лікарні від наступного апоплексичного удару у віці 47 років. Після нього залишилося 5 ікон в однакових різьблених дерев'яних кіотах, стіл, крісло та 726 книг¹. Усі книги були видані за життя ієромонаха Олександра, недорогі на той час, але мають красиві, не дешево оправу, часто із золотим тисненням. Маючи військову освіту, інок сам хотів дізнатися більше про чернече життя, службу Богу і богослов'я. Оскільки ієромонах Олександр виріс у сім'ї дворян і, навчаючись, певно бачив солідні бібліотеки в родинях своїх товаришів, тому книги в оправах мають напис або печатку *“Ієромонаха Олександра Рудыковського”*. Саме на прикладі бібліотеки ієромонаха Олександра можна прослідкувати еволюцію книжних знаків у Києво-Печерській лаврі. На деяких його книжках є тільки напис, на інших – маленька печатка *“Ієромонаха Олександра”*, на деяких – напис і тиснення на корінці, є й такі, де наявна лише печатка-тиснення. Всі книги написані російською мовою, та, враховуючи, що ієромонах без семінарської освіти зібрав у себе всі основні праці отців церкви і нові богословські дослідження на той час, можна зробити висновок, що він був досить ерудованою людиною. Очевидно, чернець Олександр мав схильність до узагальнень, філософії, прагнув самовдосконалення.

Ще про одну життєву історію свідчить приватна бібліотека ченця Іосифа (Кролікова) (27. 01. 1867, Панкратьєвська слобода, Москва), який походив з міщанської родини. Він рано втратив батьків і виріс у Московському виховному будинку, потім закінчив Московську учительську семінарію, 1892 р. – бухгалтерські курси Московського навчального округу. За жеребом Іосиф мав відслужити у війську, але був визнаний нездатним до служби. З особової справи не зрозуміло, де він працював. 1897 р. звернувся листом до Духовного собору Лаври щодо прийняття на послух. Прохання Іосифа задовольнили і призначили на роботу в Странноприймному домі. У зв'язку із запитом Московської казенної палати він просив швидше постригти його в ченці, однак був переведений у друкарню для читання коректур. 1905 р. Іосиф уже був ченцем і їздив на прощу до Почаєва Волинської губ. Згодом інока призначили законовчителем у Лаврську парафіяльну школу та ієродияконом у Больницький монастир на період канікул. Та через півроку він попросив звільнити його з роботи в школі. Тоді Іосифа перемістили до Китаївської пустині. Звідти він їздив на прощу до Лубен Полтавської губ. та до мощів Іоасафа Білгородського й Серафима Саровського у Воронежську губ. 1915 р. під час війни чернець знову попросився поїхати в Орловську губ. до родичів, однак у жовтні прийшла звістка від приходського священика станції Роздільна біля Одеси про те, що здійснено обряд поховання ченця, який помер у поїзді (Іосиф їхав до черниці Феодосії (його сестри) у Речуловській монастир Кишинівської єпархії і помер у дорозі)². Книги ієродиякона Іосифа (Кролікова) надійшли до бібліотеки Києво-Печерської лаври відповідно до рішення Духовного собору. Їх залишилося небагато, бо частину Іосиф продав ще за життя.

Ієромонах Даміан (Буханов Дмитрій Олексійович; 1850–1910) походив з міщан слободи Чижевської Воронежського повіту. До Лаври прийшов 1874 р. У 28 років йому доручили посаду писаря на Либідському подвір'ї Києво-Печерської лаври. Потім він був послушником у Петропавлівській Трапезній церкві Києво-Печерської лаври. 1882 р. Буханова перевели у соборну канцелярію писарем, а згодом відрядили до Санкт-Петербурзького Києво-Лаврського подвір'я. 1885 р. Дмитрій Олексійович повернувся (у віці 35 років) і прийняв постриг. Ченця відряджали до Видубицького монастиря для служіння, Києво-Софійського кафедрального собору записчиком, пізніше – на Дальні печери, згодом на Ближні печери, відзначали у послужному списку, що він добре себе поводить й придатний до богослужіння. 1900 р. ієромонах Даміана призначили духівником у Ближніх печерах, та через три роки архімандрит Ан-

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2 мон., спр. 942, арк. 51.

² Там само, спр. 1338, арк. 10.

тоній переїхав його до Китаївської пустині¹. Звідти Даміан попросив у Духовного собору дозволу з'їздити до Саровської пустині Тамбовської губ. Після того намісник Китаївської пустині доповів Духовному собору, що Даміан став безсоромним, ходить до жінки, а якось вони закрилися з нею у келії, і вона вимагала звідти фаєтон. Після цього випадку йому заборонили носити чернечий одяг, призначили читати Псалтир у Китаївській пустині. 1908 р. Даміан побував у храмі Гробу Господнього у Єрусалимі, приїхав із застудженими легенями, довго хворів і помер у Братській лікарні 1910 р. Ієромонах залишив трохи більше 100 книг, хоча за його рукописним каталогом мало бути 396. Частина він продав ще за життя, інша частина після смерті пішла на сплату боргів². Даміан грамотно склав і написав каталог книг. Спочатку йшла Біблія і богослужбова література, потім твори отців церкви, тлумачення, вітчизняні повчальні видання, праці з історії, підручники, путівники, довідники з практичної і народної медицини та ін.

Ієромонах Павлін (Тиханович Філарет Нестерович; 1849–1904) зібрав багатотомну серію “Творения святых отцев, в русском переводе, издаваемые при Московской духовной академии, 1843–1917”, подарував її бібліотеці Лаври і зазначив у заповіті та написах на книгах, що, якщо буде створена братська читальня, то слід віддати її туди³. Читальня зала з'явилася в Лаврі лише 1910 р. у будинку бібліотеки митрополита Флавіана.

На основі аналізу приватних бібліотек та особових справ ченців можна бачити як поступово знижувався рівень освіти чернецтва. У складі бібліотеки Києво-Печерської лаври кілька десятків книг із написами про належність окремим ченцям, ієродияконам, ігуменам, послушникам, але, якщо такі примірники поодинокі, або їх лише кілька, то їм не приділено уваги в даному дослідженні. Іноді монахи дарували книги один одному, а не передавали в бібліотеку.

Отже тоді, коли світська освіта і релігійна були об'єднані, як у часи Києво-Могилянської академії, то й освітній рівень чернецтва був високим. 1814 р. світську освіту і духовну розділили згідно з освітньою реформою. Вищу світську освіту почали надавати університети, а вищу духовну освіту – духовні академії. Талановиті випускники академії досягали вищих щаблів в ієрархії чорного духовенства, а ті, хто прагнув самовдосконалення, чи мав особисті драми і проблеми, ішли в монастир. Такі ченці читали багато богословської і повчальної літератури, займалися самоосвітою.

Книжкова культура певного історичного періоду включає чотири комплексні складові: друкарське мистецтво, виготовлення оправи, поширення книги в суспільстві, культура читання. Книжкова культура – це вагома складова культурного потенціалу суспільства, будучи одночасно “продуктом” цивілізації і рушійною силою культурного розвитку людей, нації. Ченці Києво-Печерської лаври залишили власні зібрання книг, що відображають традиції книжкового збирання XVIII–XIX ст. Особливості оправи, тиснення, наявність власницьких, дарчих написів та кількісний склад бібліотек говорить про еволюцію культури читання: на зміну творам отців церкви мовою оригіналу з часом приходять найрізноманітніша повчальна вітчизняна література готова до сприйняття.

Людське життя коротке. Однак, пам'ять про себе можна зберегти не лише через письмові твори, а й через приватні книжкові зібрання. Бібліотека Києво-Печерської лаври наразі зберігається у відділі бібліотечних зібрань та історичних колекцій НБУВ. Каталоги книг митрополитів, архімандритів і ченців містяться також у відділі та на сайті закладу в Інтернеті. Бібліотека Києво-Печерської лаври входить до Реєстру національно-культурного надбання України, тому не підлягає розпорошенню чи вивезенню.

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2 мон., спр. 1197, арк. 1-3.

² Там само, арк. 9.

³ Там само, спр. 1071, арк. 15.

*Кабанець Є. П.*Старший науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник**СУЧАСНІ МІСТИФІКАЦІЇ ЛАВРСЬКОЇ ТРАГЕДІЇ**

Протягом останніх років у мас-медіа і популярній літературі з'явилася низка міфологічних сюжетів, що присвячені одній з найбільших таємниць новітньої історії України – руйнуванню Успенського собору Києво-Печерської лаври 3 листопада 1941 р. Спробуємо прокоментувати декотрі з них.

Найбільше потішив електронний ресурс – мультимедійна платформа іномовлення України, що представляє так звані “Новини Укрінформ”. Це джерело запропонувало таку інтерпретацію згаданої події: “Донедавна існувала лише одна – офіційна версія знищення Успенського собору: як стверджували радянські історики, його підірвали нацистські окупанти. Але нині існує й інша, в якій ідеться про те, що при відступі радянських військ із Києва 16–17 вересня 1941 року собор (так само як і Софійський) було таємно заміновано саперною командою спеціального призначення 18-ї дивізії НКВС у рамках ведення війни тактикою “спаленої землі”, а 3 листопада – підірвано. Споруду планували висадити в повітря разом з німецькими високопосадовцями та їхнім гостем – президентом Словаччини Тісо, але чомусь стався збій в операції, й вибух пролунав із запізненням. Того дня на території Лаври відбулися чотири вибухи. Від першого завалилася частина кріпосної стіни, другий стався в арсеналі, біля головних лаврських воріт, де був склад боєприпасів, від третього вибуху задрижала земля – це був вибух в Успенському соборі. Але храм встояв. Через деякий час в соборі пролунав новий надзвичайно потужної сили вибух, і його собор вже не витримав. Територія Лаври була всіяна шматками мозаїк собору, фресок, вівтарної різьби. В результаті цієї акції загинули близько 20 німецьких солдатів і офіцерів. За радянських часів і мови про відновлення храму не йшлося”¹.

Одразу відзначимо, що у дописі сором'язливо не вказано поіменно жодного з радянських істориків, які відстоювали так звану “офіційну версію”. Натомість з'являється чимало приголомшуючих подробиць версії “неофіційної”. Зокрема, повідомляється, що Успенський собор був замінований заледве не перед самою появою нацистів, “при відступі радянських військ із Києва 16–17 вересня 1941 року”. Можна, звичайно, списати цей пасаж на недорікувату авторську стилістику, так само як і фразу, що в Лаврі планувався замах на ... “німецьких високопосадовців” (з таким самим успіхом можна було б використати термін “менеджерів”). Але звідки взялася сенсаційна інформація, що мінування здійснювалося загадковою “саперною командою спеціального призначення 18-ї дивізії НКВС”, й під час диверсії загинуло близько 20 нацистських солдатів і офіцерів?

Як достеменно відомо, Успенський собор вибухнув порожнім, вже після того як “німецькі високопосадовці” з нього пішли. Натомість, окупанти зазнали втрат під час вибуху на Оглядовому майданчику вранці 20 вересня 1941 р., але ця диверсія не завдала жодної шкоди храму, та прилеглий до нього забудові, отже, того дня територія Лаври не могла бути всіяна шматками мозаїк собору, фресок та вівтарної різьби. Нацистські солдати спокійнісінько ходили на екскурсії до монастиря і собору аж до кінця жовтня. Згадку про чотири вибухи в Лаврі запозичено знову ж таки в Анатолія Кузнєцова; вона є ретроспективним описом подій: детонація снарядів в Арсеналі сталася за шість тижнів до підриву Успенського собору.

Стосовно інформації про 18 дивізію НКВС, що була наведена у вищезгаданому електронному джерелі, цілком очевидно, що це черговий міф, але було б цікаво простежити його витоки. Матеріали про організаційну структуру органів НКВС та її військових формувань доступні, їх можна легко знайти у спеціалізованих довідниках та Інтернеті. Скоріше за все, автори “довідки” Укрінформу орієнтувалися на т.зв. “Перечень главных управлений, штабов, соединений, частей и других формирований войск ВЧК-ОГПУ-НКВД-МВД-МООП за 1918–1960 гг.”, де подано, зокрема, список дивізій військ НКВС-НКДБ-МВС СРСР у 1934–60 рр.²

¹ 3 листопада. Пам'ятні дати [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.ukrinform.ua/rubric-society/2113107-3-listopada-pamatni-dati.html>

² Дивізії військ НКВД – НКГБ – МВД СССР в 1934–60 гг. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.remezovi.ru/biblio/war/divizii_NKVD_table.htm.

У тому довіднику пропонується вичерпна інформація про час створення, дислокацію, період функціонування та долю вказаних формувань, а також місце зберігання архівної документації про них. Слід зазначити, що подібна інформація для 18 дивізії, крім її порядкового номеру, там відсутня. Нескладно уявити, що саме ця прогалина й послужила джерелом для подальших конспірологічних теорій, передусім припущення, що згадане об'єднання було причетне до мінування Києва восени 1941 р.

Утім, перш ніж робити подібні заяви, варто було б пошукати додаткової інформації. Після нетривалих пошуків вимальовується наступна картина. Відсутність інформації про з'єднання з порядковим номером "18" пояснюється тим, що сталої військової частини із такою нумерацією ніколи не існувало; його тимчасово надавали різним дивізіям НКВС на стадії їхнього переформування. У червні 1941 – лютому 1942 рр. цей номер було закріплено за колишньою 26 бригадою військ НКВС СРСР з охорони залізничних споруд (з 11 лютого 1942 р. перейменована в 30 стрілецьку дивізію), причому вона мала постійне місце дислокації ... у Тбілісі і брала участь виключно в обороні Північного Кавказу та забезпеченні введення радянських військ до Ірану. В лютому 1942 р. ту назву отримала колишня 25 дивізія військ НКВС СРСР, перепрофільована на охорону особливо важливих підприємств промисловості. У свою чергу вказане з'єднання було постійно дислоковано у Свердловську та не брало участі у бойових діях на фронті (за винятком окремих підрозділів і снайперських команд). Таким чином згадка про причетність "саперної команди спеціального призначення 18-ї дивізії НКВС" до мінування Києва є подвійною містифікацією, оскільки подібне з'єднання ніколи не розміщувалося в Україні і взагалі не мало в організаційно-штатній структурі саперів, виконуючи за своїм військовим профілем зовсім інші завдання.

Слід відзначити, що це далеко не перша спроба пов'язати органи НКВС із вигаданою диверсійно-терористичною діяльністю в Києві. На одному з військово-патріотичних форумів в Інтернеті був розміщений матеріал про полоненого нацистами комбрига НКВС Балабанова, який дав свідчення про мінування середмістя української столиці за наказом командувача Південно-Західного фронту генерала Кирпоноса¹. На жаль, ця нісенітниця без серйозної перевірки була розтиражована багатьма популярними сайтами. Знову ж таки у відкритому доступі можна отримати вичерпну інформацію про вищий командний та начальницький склад військ НКВС СРСР у передвоєнні роки.

Звання комбрига було запроваджено у військах НКВС згідно з наказом № 227 на підставі Постанови ЦВК і РНК СРСР від 16.10.1935 р. "Про затвердження Положення про проходження служби командним і начальницьким складом прикордонної і внутрішньої охорони НКВС СРСР"². На спеціальних пошукових сайтах можна дізнатися прізвища усіх військовослужбовців, представлених до того звання перед німецько-радянською війною: 30 (1935), 3 (1936), 3 (1937), 16 (1938), 27 (1939), 8 (1940). Вказане звання 1941 р. не надавалося нікому. Жодної особи на прізвище Балабанов або подібне до нього серед співробітників НКВС того часу час не фігурувало³. Натомість вдалося розшукати оперуповноваженого Балабанова, який був засуджений 1936 р. до трьох років ув'язнення за фабрикацію кримінальних справ⁴. Зрозуміло, що вказана особа навряд чи могла в подальшому здійснити успішну службову кар'єру. Зрештою, слід відзначити, що "саперні команди спеціального призначення" (щоправда з дещо відмінною назвою) перебували лише у складі Головного військово-інженерного управління РККА, але це зовсім інша історія, що не має жодного стосунку до конспірологічних припущень.

Наостанок звернемо увагу на фразу: "за радянських часів і мови про відновлення храму не йшлося". Це твердження теж є зловмисною містифікацією, що лишається цілком на совіс-

¹ Зондеркоманда 4-а из айнзатцгруппы Ц [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://reibert.info/threads/zonderkomanda-4-a-iz-ajnzatcgruppy-c.182887/>.

² Приказ народного комиссара внутренних дел Союза ССР от 21 июня 1936 г. № 227 с объявлением Постановления ЦИК и СНК СССР от 16 октября 1935 г. "Об утверждении положения о прохождении службы командным и начальствующим составом пограничной и внутренней охраны НКВД СССР" [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/72999>.

³ Высший командный состав войск НКВД СССР (1935–1940) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://forum.mozohin.ru/index.php?topic=796.0>

⁴ Хаустов В., Самуэльсон Л. Сталин, НКВД и репрессии 1936–1938 гг. – М., 2010. – С. 234.

ті авторів допису. Під час тривалих архітектурно-археологічних досліджень руїн Успенського собору в 1950–1980 рр. тривав збір інформації, необхідної для відтворення пам'ятки. У 1980–1981 рр. науково-дослідний інститут теорії, історії та перспективних проблем архітектури на підставі отриманих даних розробив концепцію відновлення храму, а 1981 р. Київський міськвиконком та Держбуд України затвердили відповідну програму. У межах вказаної програми розпочалася розробка ескізного проекту відбудови пам'ятки (автор проекту О. О. Граужис), услід за цим інститут “Укрпроектреставрація” організував роботи з додаткового вивчення її залишків.

Низкою спеціалізованих організацій під загальним керівництвом А. Є. Антонюка, І. П. Бойка, І. П. Гордєєва та А. О. Рожкова у 80 рр. ХХ ст. було здійснено цілий комплекс інженерно-технічних досліджень. Вивченням стану фундаментів собору і збором технічної інформації про його підмурки у 1982–1986 рр. займалася архітектурно-археологічна експедиція Інституту археології НАН України під керівництвом В. О. Харламова¹. Без копіткої праці низки організацій та творчих колективів приступити до відбудови Успенського собору було неможливо. Фактично, саме у радянський період було вповні підготовлено проектно-реставраційну документацію, необхідну для успішної відбудови храму. Паркан навколо майбутнього будівельного майданчика на руїнах пам'ятки з'явився 1986 р. На жаль, невдовзі стався вибух на Чорнобильській АЕС, різко погіршилася економічна ситуація, і будівельні роботи були згорнуті на десятиліття.

Оскільки нових подробиць про знищення Успенського собору нині добути практично неможливо, бо не лишилося живих свідків самої події, то поява “чергових сенсаційних викриттів” *уможлиблюється* лише за умови повної анонімності чи недоступності подібних джерел. Саме за такою схемою, між іншим, були оприлюднені у 1990–2000 рр. “одкровення” Лутіна, Спановського, Коваленка, Кучерука та інших, що виявилися звичайнісінькими вигадками². Проте користування подібними кривосвідченнями у наш час стає майже неможливим або вкрай ускладненим, оскільки серйозним дослідникам доводиться постійно зважати на старовинну англійську приказку “диявол чатує у подробицях” та потенційні наслідки використання фальсифікованих матеріалів для свого наукового авторитету.

Здебільшого з цієї логічної пастки існує один вихід: описувати події від імені реального свідка, опитати якого вже неможливо. Щось подібне спостерігаємо у випадку з київським репортером Леонідом Сапожниковим. У нещодавно опублікованій книзі “Криве дзеркало війни” він береться “неупереджено дослідити популярні міфи, пов'язані з історією Другої світової війни, і відшукати істину”. У полі зору автора опинився і злочасний вибух у Печерській лаврі. І тут дослідник робить сенсаційне зізнання: “На початку 1980-х років доля звела мене з цікавою людиною – Михайлом Татарським, який в 1941 році був командиром 11-го саперного взводу спецпризначення. Ми обидва перебували на профспілковому обліку в Київському комітеті літераторів, і одного разу на зборах, присвячених Дню Перемоги, ветерана попросили поділитися спогадами. Татарський назвав низку об'єктів, які замінував його взвод, – від залізничних колій на станції Жуляни до Успенського собору. “Тільки не бийте мене, друзі, за собор, – сказав він. – Я виконував наказ, підписаний Хрущовим”. З якою ж метою, запитали ми розповідача, було дано такий наказ? Виявляється, воєначальники припустили, що німці встановлять біля собору важкі гармати для обстрілу лівого берега, і збиралися завалити їх уламками. Радіосигнал, за словами Татарського, був надісланий з Борисполя в перші дні після здачі Києва. Міна чомусь не вибухнула (мені хочеться припустити, що хтось з рядових виконавців, щоб не брати на душу тяжкий гріх, свідомо схалтурив при її установці). Татарський не сказав, хто 3 листопада довів справу до кінця. Очевидно, він сам цього не знав”³.

Стаття супроводжується розлогими просторікуваннями про “техніку особливої секретності”, руйнування Хрещатика (звичайно, комуністами) і, насамкінець, власним розслідуванням автора щодо обставин і мотивів знищення Успенського собору. Висновок очікуваний: “підірваний Хрещатик був лише першим актом задуманої в Кремлі трагедії. ... на кремлівсь-

¹ Сіткарьова О. В. Успенський собор Києво-Печерської лаври. – К., 2000. – С. 104–122.

² З цими “свідченнями” можна детальніше ознайомитися в наступному виданні: див.: Кабанець Є. П. Загибель Успенського собору: міфи і дійсність. Документальне розслідування. – К., 2011.

³ Сапожников Л. Кривое зеркало войны. О мифах Второй мировой войны. – К., 2014. – С. 38.

кому керівництві лежить і інша провина: спроба списати вибухи на окупантів. ... Цю міну Кремль заклав під історію”. Нацисти “лише використали ситуацію в своїх цілях”, коли “логічно і символічно висадили Успенський собор, щоб не залишалось ніяких ілюзій, хто господар в Україні”. Тобто перед нами знайома версія, що до вибуху в Лаврі причетні обидва тоталітарні режими. Винні усі, і водночас конкретних винуватців не названо, оскільки жодних документів у розпорядженні автора не було.

У минулому Л. Сапожніков писав переважно дитячі або науково-популярні твори; в останньому десятилітті навіть був редактором української версії журналу “За рулём”. Проте нині він повністю переключився на комерційні проекти: створення публіцистичних есеїв, присвячених контрверсійним епізодам всесвітньої й вітчизняної історії. Не будемо вдаватися до аналізу фаховості висвітлення решти сюжетів, але до написання нарису про лаврську трагедію автор поставився напрочуд недбало, не кажучи про “оригінальну” методику збору матеріалів¹ і заангажованість у висвітленні заявленої теми. Конкретної відповіді на сформульоване питання Л. Сапожніков не дав, оскільки з оригінальними документами ніколи не працював, а всі використані матеріали безцеремонно “позичив” у інших авторів, нехтуючи їхнім поглядом на згадані події. Дуже мило, наприклад, говорити зараз про своє враження від спогадів Альберта Шпеєра, оприлюднених ще наприкінці 1980 рр.! А ще більший захват викликає посилання на свідчення покійного нині М. Татарського, зроблені заледве не 40 років тому у присутності великої групи ветеранів. Чому ж не спало на думку оприлюднити ці сенсаційні викриття наприкінці 80-90-х рр. ХХ ст. чи принаймні у 2000-ні рр. ХХІ ст.? І, що важливо, чому це не зробив ніхто із свідків тої “вікопомної” зустрічі?

На нашу думку, тому, що змальована автором картина є такою ж умоглядною вигадкою, що й численні “реконструкції подій”, що з’явилися до нього. Не виключено, що Л. Сапожніков міг дійсно спілкуватися з М. Татарським, і що останній ділився з ним своїми фронтовими спогадами, у тому числі й щодо обставин мінування Києва у серпні 1941 р. Але історія, запропонована читачам, є алогічною у своїх подробицях і, що найголовніше, суперечить публічним інтерв’ю самого Татарського, вміщеним у ЗМІ. Отже, згідно з історією, почують у далекі 80-ті рр. ХХ ст., Успенський собор мінували начебто для того, щоб ... завалити уламками місце, де нацисти *потенційно* могли влаштувати артилерійську батарею, причому вибух не стався через технічну несправність пристрою.

Насправді, батарею можна було розмістити лише у єдиному місці, де прилеглі споруди не перекривають довколишню панораму – на Оглядовому майданчику, як це й сталося в дійсності. З оперативної точки зору сценарій, що описаний Л. Сапожніковим буцімто зі слів Татарського, є цілковито абсурдним. Кому спало б на думку знищувати ворожу позицію у такий екстравагантний спосіб – за допомогою направленої підризу будівлі, розташованої за 100 м від уявної цілі, і без врахування того, що позицію закриває інша споруда (корп. № 30, колишня Іконописна майстерня)? Чи не простіше було замінувати останню будівлю (котра, між іншим, розташована безпосередньо на Оглядовому майданчику), а ще ліпше – майданчик, де могла розміститися потенційна ціль? До речі, радянські сапери саме так і вчинили й успішно ліквідували ворожу батарею на другий день окупації (20.09.1941), хоча, згідно з Л. Сапожніковим, “міна чомусь не вибухнула”. Незрозуміло те, навіщо автору знадобилося зображати радянсь-

¹ Автор робить прямі запозичення з чужих робіт без жодних посилань і при цьому вдає, що дійшов своїх висновків самостійно. Ось приклад подібних запозичень (паралельні цитати наведені з наших публікацій – книги 2011 р. та статті 2008 р. з тижневика “2000”): “в соборе погибли только те иконы и утварь, которые, по мнению экспертов рейхслеитера Розенберга, не представляли собой ценности или были даже идеологически вредными” – “нацистські “експерти” навмисно залишили в Успенському соборі речі, які, на їхню думку, не становили особливого інтересу або мали суто обрядове призначення, а отже розцінювалися ними як ідеологічно шкідливі”; “в итоге она (коллекция икон з Успенського собору. – *Авт.*) попала в одно из поместий Восточной Пруссии и сгорела вместе с ним в феврале 1945 года” – “шедеври лаврської ризниці насамкінець вивезено до Східної Пруссії, де вони майже повністю загинули 17 лютого 1945 р. під час спустошливої пожежі в маєтку графів Шверінів Wildenhoff під Кенігсбергом”; “две версии о диверсантах. Согласно первой, его взорвала спецгруппа НКВД, согласно второй — армейский спецназ” – “Согласно первой версии, храм взорван тщательно законспирированной диверсионной группой НКВД во главе с неким Спановским. ... Согласно второй версии, взрыв храма был произведен армейским спецназом, возглавляемым лейтенантом Лутиным”; “обе версии словно взяты из плохой шпионской повести” – “всі ці подробиці нагадують сюжет поганого пригодницького фільму”.

ких “воєначальників”, а разом і їхніх підлеглих, що підкорялися подібним наказам, невинними ідіотами. Лише для того, щоб пофантазувати на тему тактики і стратегії та похизуватися тим, що він, виявляється, дізнався про “страшну таємницю” раніше від усіх?

Зрозуміло, ми маємо справу з черговим секретом полішинеля. Л. Сапожніков усього лише вирішив обмежитися тією версією, згідно з якою руйнування Успенського собору лишалося цілковито на совісті радянського командування, а всі його заходи носили безглуздий, неефективний і злочинно-нерозважливий характер. Достатньо поглянути на його оцінку подій на Хрещатику і контрдії нацистів: “об’єктивно кажучи, вони врятували Київ від ще страшніших руйнувань”. Але, разом з тим, автор потрапляє у пастку власної ж логіки. Описуючи підготовку диверсії у Лаврі, він постійно ставить під сумнів “подробіці”, повідомлені її “учасниками”: сапери “не могли не розуміти просту річ: якщо міна не зреагувала на сигнал у вересні, то щось з нею не так!..” “Обидві версії (про вибух собору. – *Авт.*) немов узяті з поганішої шпигунської повісті”. “Перебувати в Лаврі непоміченими півтора місяці можна було хіба що внизу, в печерах, прикинувшись святими мощами”, або ж якби “у диверсантів було зілля, що робило їх невидимими”. Під час візиту Тісо “міфічні диверсанти чекають невідомо чого ще годину”. Описи кодового сигналу (число 666) “страшенно гарні, як в містичному трилері”, але “насправді сигнали для радіомін були не цифровими, а аналоговими й лунали в ефірі як безневинні мелодії”.

Врешті-решт автор змушений констатувати: “Більш абсурдну операцію важко уявити”. То хіба це не визнання, що уся міфологізована версія про мінування Успенського собору разом з вигадкою про те як його уламками збиралися закидати ворожу артилерійську позицію наскрізь абсурдна і фальшива? Нарис Л. Сапожнікова слід сприймати як намагання оприлюднити під виглядом документальних свідчень, отриманих від безпосереднього учасника подій, *витвір власної уяви*. Не виключено, що подібні “одкровення”, стилізовані під оригінальні свідчення, що десятиліттями приховувалися з якихось “поважних” причин, будуть з’являтися і в майбутньому. На жаль, лаврську трагедію продовжують використовувати в комерційно-розважальних цілях.

Наостанок запропоную найбільш екзотичну (якщо тут доречно застосувати подібну характеристику) версію щодо мотивів руйнування собору, що сподобалася мені найбільше. “Кость Бульдин, який за радянських часів на трибуні був побіч Микити Хрущова, а за німців приятелював з німецькими генералами, твердив, що німці знали про замінування Успенського собору большевиками, але не розмінювали його не тому, що було неможливо, а тому, що Собор був покритий листовним золотом. Вони чекали, поки він злетить в повітря, як й інші будинки, заміновані більшовиками, а потім вони заберуть”¹. Коротка довідка: К. П. Бульдин (1897–1966, Буенос-Айрес) – український скульптор і живописець, один із співавторів проекту пам’ятників Т. Шевченку в Каневі та Харкові (нереалізованих); з 1944 р. на еміграції в Австрії та Аргентині. Згідно з наведеною вище версією, повними ідіотами виглядають вже нацисти – вони не запобігли руйнуванню Успенського собору через те, що їм зручніше було обдирати сухозлітку на землі, аніж дертися за нею на склепіння храму. Мабуть, цей рецепт порекомендував своїм німецьким приятелям сам Кость Бульдин.

У підсумку закликаємо дослідників, що займаються цією болючою темою, перейти до пошуку справжніх документальних джерел та використання бездоганних доказів, відмовитися від пропагування штучно сконструйованих домислів і звичайнісіньких побрехеньок.

¹ Коновал Олексій. Хто зруйнував Успенський собор у Києві? // Свобода. – 2001. – Ч. 35. – 31 серпня. – С. 9.

Ковальчук Г. І.

Доктор історичних наук, професор
Директор Інституту книгознавства
Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

ВЛАСНИЦЬКІ КОНВОЛЮТИ МИТРОПОЛИТА ЄВГЕНІЯ (Є. О. БОЛХОВІТІНОВА) ЯК ВІДБИТТЯ КНИЖКОВОЇ КУЛЬТУРИ ЕПОХИ

Конволюти – це штучні збірники, які власники бібліотек формували з різних окремих видань чи рукописних текстів і об'єднували під однією палітуркою¹. Це явище – створення конволютів – розвивалося по мірі розвитку приватних бібліотек і характерне безумовно для часів друкарства, коли відбувся революційний стрибок у виробництві книг і пов'язане з цим різке збільшення їх кількості. Основна причина появи конволютів – книжки в давнину випускалися з друкарень без обкладинок чи оправ, і надалі власник придбаної книжки замовляв для неї покриття в палітурній майстерні, в залежності від власних уподобань і фінансових можливостей. Це можна було зробити для окремої книги, а можна було одну оправу зробити для кількох чи навіть багатьох книжок, виданих переважно у вигляді брошур. Зрозуміло, це вигідніше матеріально, це швидше, ніж робити оправи для кожної брошури, а крім того, такі зшитки займають значно менше місця на полицях. Для порівняно великих, як на давні часи, бібліотек, це теж було важливим. А головне – тверда оправа конволютів (а технологічно для товстих збірників обов'язково була тверда оправа) краще зберігала тексти, ніж м'які паперові обкладинки тоненьких видань, які швидко псувалися і навіть втрачалися, а відтак часто й викидали брошури без початку і кінця.

У XVIII – на початку XIX ст. конволюти в бібліотеках, у першу чергу – в приватних, були розповсюдженим явищем. Їх можна розцінювати як характерну рису тогочасної книжкової культури. З'являються і видавничі конволюти, викликані бажанням видавця продати залежаний товар (книжку), додавши до неї ще один твір або того ж автора, або на схожу тему. Необхідним елементом тут був єдиний новий титульний аркуш, що об'єднував складові частини такого штучного збірника. Але все-таки видавничі конволюти принципово відрізняються від власницьких, адже в них абсолютно різна вихідна позиція, тобто мета створення.

Бібліотека митрополита Євгенія (Євфимія Олексійовича Болховітінова) була в 20-х – 30-х рр. XIX ст. однією з найбільших у Києві. За твердженням її дослідниці Є.В. Рукавіциної, обсяг зібрання митрополита міг довершувати 12 тисяч примірників рукописних документів і друкованих видань². Власницькі конволюти є характерною особливістю цього зібрання, вони складають значний відсоток у кількісному складі книжок бібліотеки. Але через те, що книгозбірня розпорошена і не збереглася цілним комплексом, точну цифру конволютів назвати наразі неможливо. М.Я. Оглоблін свого часу вказав таку кількість: 348 збірників, 3203 назви, 79995 сторінок³. У конволютах межують рукописні тексти і друковані видання. Увагу Оглобліна привернули деякі конволюти, товщина корінця яких сягала 9-14 см. У каталозі бібліотеки митрополита Євгенія, складеного С. Покровським 1826 р., ще за життя Болховітінова, вони були розписані лише за першим алігатом (тобто першим твором у складі збірника)⁴. Пізніше ці конволюти аналізували Є.Ф. Шмурло, М.І. Полетаєв, М.І. Петров. У каталозі рукописів Києво-Софійського собору М. Петрова в описах збірників митрополита Євгенія вказано, що деякі з них – його автографи, інші – замовлені ним копії чи подаровані йому списки⁵.

У 20-х рр. XX ст. книги з бібліотеки Є. Болховітінова, розподілені свого часу між книгозбірнями Києво-Софійського собору, Києво-Печерської лаври, Київської духовної семінарії, Київської духовної консисторії, Київської духовної академії, знов умовно об'єдналися у

¹ Андрусенко Г.С. Конволюти в історичних бібліотечних колекціях: термінологія, причини створення, приклади // Наукові праці НБУВ. – 2013. – Вип. 37. – С. 382-391.

² Рукавіцина-Гордзієвська Є.В. Київський митрополит Євгеній (Є.О. Болховітінов) : Біобібліографія. Бібліотека. Архів / Наук. ред. Г.І. Ковальчук ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – К., 2010. – С. 10.

³ Кл. Пр. Н. О. [Оглоблін Н.Я.]. Число рукописей митрополита Евгения в Киево-Софийской библиотеке // ТКДА. – 1867. – Т. 4. – № 12. – С. 657-658.

⁴ ЦДІАК України, ф. 184, оп. 1, спр. 7. Каталог библиотеки Евгения, митр. ...Учиненный с 1825 г. наличных книг [Серафимом Покровским] (1825–1826), 127 арк.

⁵ Петров Н.И. Описание рукописных собраний, находящихся в городе Киеве. Библиотека Киево-Софийского собора. – М., 1904. – Вып. 3.

фондах Всенародної бібліотеки України (ВБУ, нині – Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського). Умовно – тому що більшість з них залишилась у складі цих історичних колекцій; рукописи передані для зберігання та використання до фондів Інституту рукопису, карти – до сектору картографії, естампи – до відділу образотворчих мистецтв, стародруки – до відділу стародруків та рідкісних видань.

Предметом нашого огляду є власницькі конволюти митрополита Євгенія у фондах відділу стародруків та рідкісних видань. У названій вище бібліографічній монографії колишньої співробітниці відділу Євгенії Рукавіциної, в розділі “Каталоги”, можна знайти описи 17-ти конволютів митрополита, щоправда, не завжди повних, тобто розписано не всі алігати. Зроблено це було свідомо, оскільки інакше обсяг книги зріс би набагато, а він і так становить близько 70 умов. друк. арк. Три конволюта походять з бібліотеки КДС, на четвертому старих шифрів нема; вони містять незначну кількість алігатів, від 2-х до 15-ти.

Найбільший інтерес викликають 13 конволютів, що походять з бібліотеки Софійського собору (потрапили сюди після смерті митрополита Євгенія). Вони були відібрані до фондів відділу стародруків ще на початку 1930-х рр., їх досліджував, плануючи підготувати описи до видання друком колишній завідувач відділу С.І. Маслов, вважаючи їх надзвичайно цінним і значною мірою невідомим матеріалом з історії літератури¹, щоправда, він писав про 14 конволютів². Допомогали йому описувати алігати тимчасові співробітники (“договірники”) Л.М. Руліна та Л.В. Ананьїна. Це була планова робота, підтримана директором ВБУ В.М. Іванушкіним³. 1936 р. було прийнято укладену Масловим методичку опису цих конволютів, що передбачала опис і рукописів, і друків, з детальним копіюванням заголовного аркуша, зазначенням формату, обсягу творів, повноти примірників, наведенням маргінальних записів, зазначенням у деяких випадках структурних розділів, посиланням на бібліографію, вказівками на передруки⁴. Рукописні описи укладачів цього каталогу певною мірою збережені в архіві С.І. Маслова⁵, проте робота не була завершена. Заарештовано і згодом розстріляно було В.М. Іванушкіна, репресовано як дружину ворога народу Л.М. Руліну, у 1937 р. змушений був звільнитися з роботи С.І. Маслов.

Отже, сьогодні власницькі конволюти митрополита Євгенія з колишньої бібліотеки Софійського собору зберігаються в колекціях видань гражданського друку (шифр Гр) та Новікова (шифр Н) у відділі стародруків та рідкісних видань НБУВ. Про 5 конволютів з колекції Новікова (провідного російського видавця кінця XVIII ст.) є інформація в статті Г. Андрусенко⁶. Тут, крім історичної розвідки та книгознавчої характеристики конволютів, представлено перелік рідкісних видань, названо окремі рукописи, що входять до складу конволютів. Слід зазначити, що співробітниця розписала значну частину алігатів для карткового топографічного каталогу, що є підготовчою роботою до введення цієї інформації у широкий науковий обіг.

У колекції видань гражданського друку XVIII ст. зберігається 8 власницьких конволютів митрополита Євгенія, що пізніше були в бібліотеці Києво-Софійського собору. Як і 5 конволютів з колекції Новікова, вони мають неприродно великий обсяг, товщина шкіряного корінця досягає 14 см, кришки картонної оправи обтягнуті кольоровим (під мармур) папером. Шифри книжок: Гр 2383 (74 алігата), Гр 2384 (179 алігатів), Гр 2385 (179 алігатів), Гр 2390 (91 алігат), Гр 2391 (43 алігата), Гр 2393 (87 алігатів), Гр 2394 (70 алігатів), Гр 5608 (19 алігатів). Разом – 742 назви рукописних чи друкованих творів. З них у друкованому каталозі С.Й. Петрова⁷ відбито тільки видання гражданського друку названого періоду, а решта – пізніші гражданські видання, рукописи, видання церковнослов'янським (кириличним) шрифтом, грецьким, латинським та іншими шрифтами, а також численні аркушеві видання залишились неописаними, тобто не введеними в широкий науковий обіг. Як показують дос-

¹ Маслов С.І. Відділ стародруків бібліотеки УАН // Вісті УАН. – 1936. – № 1/2. – Шп. 71.

² ІР НБУВ, ф. 33 (Архів С. І. Маслова), № 3056-3069. Маслов С.І. Научное описание 14 сборников 18 ст. – первой половины 19 ст. отдела старопечатных книг ВБУ.

³ Там само, № 196, арк. 77.

⁴ Там само, № 538.

⁵ Там само, № 3056-3069.

⁶ Андрусенко Г.С. Конволюти митрополита Євгенія (Болховітінова) з бібліотеки Києво-Софійського собору в колекції видань М. І. Новікова у фондах НБУВ // Наукові праці НБУВ. – 2014. – Вип. 40. – С. 261-272.

⁷ Книги гражданской печати XVIII века (каталог книг, хранящихся в Государственной публичной библиотеке Украинской ССР) / Сост. С.О. Петров. – К., 1956. – 303 с.

лідження, серед них переважна більшість рідкісних видань і, можливо, унікальних рукописів, що потребує окремих студій.

Для прикладу розглянемо кілька з цих конволютів. Перший – за шифром Гр 2383, об'єднує видання та рукописи за 1774–1807 рр. Вірогідно, це і був основний критерій поєднання абсолютно, інколи, різноманітних текстів під однією оправою. Перший алігат – видання “Рассуждение о безбожии” Феофана Прокоповича (М., 1774, 38 с.). На шкіряному коричневому корінці товщиною 11 см відтиснено “Dissertat., Poemat., Oration. etc.”, кришки оправи обклеєно мармуровим папером синього кольору. На обох форзацах рукою Болховітінова наведено реєстр 70 назв, проте Є. Рукавіцина вказує 90 алігатів¹: під одним номером знаходиться по кілька творів, з додатковою літерною позначкою. Більшість представлених видань і рукописів мають формат у 4°, хоча інколи, за рахунок сильної обрізки берегів паперу чи вузького й короткого набору, сторінки виглядають меншими, як 8°; візуально складається враження, що тут об'єднані разом книги і рукописи зовсім різних форматів.

Складові частини (алігати) конвольту можна розглядати з різних боків. Найперше – за способом виготовлення: тут зшито 26 рукописів, решта – примірники друкованих видань. Безумовно, найбільшу рідкісність становлять рукописи, оскільки видані друком тексти тиражувалися переважно в значній кількості примірників, а рукописи – в одному чи кількох примірниках. Деякі рукописи – це копії друків чи фрагментів друків. З якою метою митрополит їх замовляв, можна тільки здогадуватися. Але є й інші рукописні тексти, наприклад, каліграфічно написаний текст “Еврейская древнейшая богословия или Евреям особое показание, что Христос есть Сын Божий, Ангел великого совета и Бог” (алігат № 5, 15 арк.), що має підкреслення олівцем та дописані митрополитом 8 коментарів, зокрема: “Диссертацию сию сочинил некто Рогалев и прислал на рассмотрение преосвященнейшему митрополиту Платону”. Кілька інших коментарів Болховітінова стосуються архангела Михаїла, наприклад: “Мое мнение, что Михаил, собственно так называемый, есть дух, так как и Гавриил: но именем Михаила называется сын Божий по сходству сего должности с должностию того в защищении церкви” (С. 27-28 за початковою нумерацією сторінок рукопису).

Інший рукописний алігат – “Сокращенное повествование о разделении восточной и западной церковей, взятое из книги, называемой Камень соблазна”; наприкінці твору є також рукописні “Известие о масонах” та “Песни масонов певаемые в ложах”. Підпис – Greg. Naz. (алігат № 7).

Слід сказати, що природу появи певних рукописних копій у конвольті можна зрозуміти лише завдяки власноручним приміткам митрополита Євгенія. Він добре усвідомлював їхню рідкісність і, отже, важливість збереження. Водночас такі примітки подають важливий історичний матеріал, відомий тоді й призабутий зараз. Наприклад після рукописних 2-х аркушів франкомовної газети “*Courier de Moldavie. Nom. I*” (Ясси, 18 лютого 1790 р.) почерком Болховітінова приписано: “Вот образец Потемкина славолубия! Он в Яссах завел типографию и о своих делах издавал газеты. Но выпустил оных немного и только по апрель” (алігат № 8). Інший приклад: “Приключение Густава III, Короля Шведскаго 1788 июля 6 дня”. Каліграфічно переписаний вірш, який починається словами: “Густав, в покое жить устав, войной на Русь воздвигся”. Знизу приписка Болховітінова: “Соч. Василий Петрович Петров, придворный библиотекарь. Напечатано только 20 экземпляров” (№ 9). У конвольті кілька літературних творів, серед них “Бедная Лиза” М. Карамзіна видання 1796 р. (№ 11); “Добрыня. Богатырская песня” М.О. Львова (рукопис, № 68); “Сочинения Гаврилы Романовича Державина” (рукопис, № 60-61); “Разные песни” – узагальнююча назва Болховітінова для трьох віршів військової тематики (рукописи, № 70, 70а, 71); “Ода на случай освобождения Италии” М.О. Поспеловой (№ 37) тощо.

Поряд з художніми творами історичного характеру є тут історичні тексти, що мають більш-менш науковий характер, наприклад, розповідь про календар французької революції (№ 10). Тут вказано: “Новые французы, преобразовывая все меры, преобразили также меру времени или хронологию”. Наприкінці Болховітіновим дописано детальний коментар: “Перевод с французского 1798 апреля 11. Сий календар сочинил астроном парижский Де ла Ланд в 1793 г. ...Новый французский календарь употреблялся 12 лет”.

¹ Рукавіцина-Гордізівська С.В. Київський митрополит Євгеній (Є.О. Болховітінов)... – С. 241.

Серед рукописних документів привертають увагу також лист графа Румянцева Катерині II від 02.11.1793 р. (№ 51), “Замечание сказаний, до Польши, Литвы и России касающихся, выписанное из книги под названием Chronica, Polonogum или Времянник Польский Матвия Меховецкого, печатанные 1521 года, и из других” (№ 62), матеріали, що стосуються творчості Вольтера, у т. ч. перелік його творів (№ 64), “Донесение Московскому митрополиту Платону” про поведінку ієромонаха Мелхиседека і відповідь от прот. Петра Алесеева “Ответствование или возражение на извет Московского Архангельского собора протоиерея Петра Алексеева (№ 69), “Разсуждение о суетной жизни человеческой на смерть князя Потемкина” Д. Фонвизина (№ 73). На наше переконання, не втратила літературної та історичної цінності глибоко саркастична “Всеобщая придворная грамматика” Фонвизина, підписана псевдонімом “Бухарский” (№ 67). У “Предуведомлении” зазначено: “Сия грамматика не принадлежит частно ни до которого двора. Она всеобщая или философская. Рукописный подлинник найден в Азии, где, как сказывают, был первый царь и первый двор”. Весь текст “придворної граматики” побудовано у вигляді питання – відповідь. Зокрема, “Вопр.: Что такое придворная грамматика? Отв.: Придворная грамматика есть наука хитро льстить языком и пером. Вопр.: Что значит хитро льстить? Отв.: Значит говорить и писать такую ложь, которая была бы знатным приятна и льстецам полезна. Вопр.: Что есть придворная ложь? Отв.: Есть выражение души подлой перед душой надменною. Оно состоит из безстыдных похвал большому Барину за те заслуги, которых он не делал, и за те достоинства, которых не имеет” і т. ін.

Незалежно – рукописні чи друковані, цінними є твори, пов’язані з Україною, серед них промови Іоанна Леванди (№ 20, 52а, 54), Амвросія (Серебреникова) (№ 47, 48), Георгія Кониського (№ 57); ода “Торжество казенных питомцев Киевской академии на приезд... митрополита Киевского и Галицкого, и Киевопечерской лавры священноархимандрита Иерофея 1796 года” (№ 13).

Є в конволюті кілька творів наукових або, правильніше, пов’язаних з різними галузями наукових знань, наприклад: переклад з французької А. Тургенєвим “Слова о распространении и успехах наук в разных периодах” Авиа де Вате (№ 29), “Слово о всеобщих и главных законах природы” А. Брянцева (№ 32), “О состоянии наук в России” І. Гейма (№ 34), “Описание о черных рожках, причиняющих корчи и помертвение членов, с присовокуплением наблюдения о сухих трудных родах” Я. Стефановича-Донцова.

Твори самого митрополита Євгенія представлені воронезьким виданням 1800 р. трьох “разсуждений” про потребу грецької мови для богослов’я, про давній християнський богослужбовий спів та про віктарні прикраси (№ 35, 36).

Найбільше у конволюті представлено текстів вітальних промов державним чи церковним ієрархам, од на день коронації Павла I (бл. 20 алігатів, як друкованих, так і рукописних). Кілька алігатів є своєрідними епітафіями померлим, зокрема Г.О. Потьомкіну.

Окрім російської мови, в конволюті представлені твори французькою, латинською, грецькою та німецькою мовами різної тематики.

Отже, і за тематикою, і за датами створення, і за авторами, і за мовами алігати цього конволюту різняться.

Дещо по іншому сприймається наступний власницький конволют митрополита Євгенія (шифр Гр 2384). Він ще більший за обсягом, товщина корінця 13 см; має щонайменше 179 алігатів (деякі аркушеві видання не були пронумеровані, тож реально алігатів трохи більше) за 1779–1804 рр. Якщо першу частину цього збірника становлять видання чи рукописи (насамперед все-таки друки) в кілька сторінок, то переважаюча в кількісному відношенні друга частина містить аркушеві видання: рекламні оголошення, у т. ч. про вихід нових книжок чи журналів, повідомлення, “Прибавления к Санктпетербургским ведомостям”.

У першому виданні (частини 1-3), що відкриває конволют – німецькомовній короткій історії духовних орденів К.-Ф. Швана 1779 р. – привертають увагу розфарбовані гравюри костюмів католицьких орденів Сестер Магдалинок, кармелітів, тамплієрів. Зовсім не логічним видається сусідній рукопис (№ 4) під назвою “Задача”, текст якого починається так: “Преосвященной Питирим епископ Нижегородской, в пращице на раскольников для обличения их заблуждений, ссылался на собор бывшей в Киеве лета “6665” [1157] при великом князе Ростиславе Мстиславиче и при митрополите Константине” (до речі, “о соборном деянии, бывшем в Киеве 1157 года на еретика Мартина” йдеться в “разсуждении” І. Лаврова в № 54 цього конволюта). Поряд (№ 4а) рукопис “Сны одного уединенного философа”, явно переклад з французької, з епіграфом Расіна і вказівкою: “Второе издание. Париж 1789”. Наступний алі-

гат (№ 5) – ода князя Козловського “На что хвалить великих в мире”. Логіку об'єднання разом таких різних творів важко зрозуміти.

Далі в конволюті йдуть акровірш С.В. Юшкова “Пушкин” (№ 6), рукопис вірша Г.Р. Державіна “Орел” (№ 7), на якому Болховітінов залишив цікавий запис щодо заборон Павла I після його вступу на престол; друкована “Песнь ее императорскому величеству Екатерине II на победы графа Суворова-Рымнического” (№ 8) Г.Р. Державіна 1794 р. (відомо, що за наказом Катерини, до друку за її життя це видання не поступало). Погодимось, тут певну логіку підбору текстів прослідкувати можна.

І знов у збірнику поряд межують зовсім різні твори, зокрема: латиномовний друк про публічний диспут, що відбувся в Київській академії 3 липня 1803 р. “Gabrieli dei gratia Metropolitae Kioviensi et Halicensi Positiones Theologicae” (№ 9); рукописна “Ода в честь моему другу” П. Голенищева-Кутузова (№ 10), “Новости литературы” – частина періодичного видання 1823 р. (№ 10а).

В одній статті неможливо навіть просто назвати майже дві сотні алігатів цього конволюту. З найбільш цікавих, на наш погляд, відзначимо видання наукової тематики – “Слово о связи чистой математики с физикой” В. Аршеновського (№ 11б); “Слово о том, полезно ли, или паче вредно... вводит и распространяет всеобщее просвещение” В. Ріхтера, у перекладі І. Венсовича (№ 20); “Слово о способах, как постепенно восходило просвещение народов” Н. Черепанова (№ 22); “О свойстве и пользе статистики” Г. М. Г. Грельмана, переклад з латинської (№ 43). Багато пізнавальної інформації міститься в зібраних у конволюті розрізних номерах “Прибавления к Санктпетербургским ведомостям” з рубрики “Ученые известия”, зокрема “О вырывании больших деревьев с корнями”, “О кислом ананасовом соке”, “О новых планетах” (№ 77); “О сне” (№ 78); “Любопытное примечание о сомах”, “О металлическом смешении, которое возгорелось само собою”, “О некотором древнем медном орудии” (№ 79); “Известие о девятой планете Палладе” (№ 80) та ін.

У № 55 подано детальне “Разсуждение о книге, именуемой Православное исповедание веры соборныя и апостольския церкви восточныя. Сочиненной киевским митрополитом Петром Могилою, читанное... 1804 января 25 дня Алексеем Болховским”. Автор чітко структурував своє “разсуждение”: ґрунтовна передмова і 7 основних розділів, зокрема, “О сочинителе книги Православного исповедания” (с. 6-9), “О поводе к сочинению книги” (с. 9-15), “О споспешниках в сочинении и исправлении книги” (с. 15-17), “О различных названиях книги” (с. 17-18), “О языке, на котором сочинена книга” (с. 18-20), “О различных изданиях и переводах книги” (с. 20-27), “О важности и достоинстве книги” (с. 27-30).

У цьому конволюті, як і в інших конволютах митрополита Євгенія, є також чимало од, віршів, величальних промов, присвячених, переважно, вже не Павлу чи Катерині, а Олександру I. Близькі за жанром і промови, присвячені церковним ієрархам.

Серед рукописів привертають увагу “Краткая табель историческая о святых мощах, почивающих в Новгородско-Софийском соборе” (№ 29), переписаний “из Вестника Европы, 1804, № 111”, як вказав Болховітінов, текст “о новой русской истории” (№ 33) тощо. Наразі рідкісними є і друковані видання, зібрані в конволюті, наприклад, “Разсуждения о древности и важности так называемых апостольских правил” 1803 г. (№ 34); “Письмо от раввина Измаила к Моисею Законоведцу, писанное в самое то время, когда был распят на кресте Христос Спаситель” 1804 г. (№ 49); “Разсуждение о начале, важности и знаменованной церковных обличений, читанное ... К. Китовичем 1803 г.” 1804 г. (№ 52), “Описание обряда церковного, происходившего мая 15, 16 и 17 дня 1803 г.” (№ 59).

Отже, як бачимо, до власницьких збірників митрополита Євгенія (Болховітінова) потрапляли абсолютно різні твори. Подібним чином складені і інші його конволюти. Маємо констатувати, що головну мету – збереження аркушевих видань, брошур, рукописів – вони виконали. Те, що Євфимій Олексійович їх читав, опрацьовував – не викликає жодних сумнів: це він їх відбирав, його почерком зроблені “реєстри” з назвами творів на форзацах цих збірників; значна їх частина й досі зберігає його рукописні коментарі й позначки. Все це разом відбиває творчу лабораторію вченого і церковного ієрарха, а також демонструє своєрідну книжкову культуру збирання, читання, зберігання книжкової спадщини на початку ХІХ ст.

Кукса Н. В.

Завідувач відділу “Суботівський історичний музей”
Національний історико-культурний заповідник “Чигирин”

ДОЛЯ БОГДАНОВИХ ЦЕРКОВ У СУБОТОВІ ПЕРІОДУ АНТИРЕЛІГІЙНОЇ КАМПАНІЇ 1920–1930-х рр.

Кінець 1920-х – 1930-ті рр., що визначені як час наступу тоталітаризму, стали складним і трагічним періодом в історії православної церкви в Україні. Вже у 1920-х рр. організаційно сформувався антирелігійний рух під назвою “Войовниче безбожжя”, активісти якого вели непримиренну боротьбу з “релігійним дурманом”, прагнучи відправити релігію на “звалище історії”.

Чи не основною перепоною для здійснення поставленої мети “войовничі безбожники” вважали культові споруди. Почалося тотальне знищення храмів, переобладнання їх на об’єкти господарської діяльності.

Наруги, а то й знищення зазнали й культові споруди Чигиринщини. До наукового обігу вводяться нещодавно виявлені архівні документи та матеріали усної історії, які допомагають розкрити події навколо фундованих гетьманом Богданом Хмельницьким Свято-Іллінської та Свято-Михайлівської церков Суботова, що відбувалися у 1920–1930-х рр.

На початок 1920-х рр. у Суботові духовні потреби мирян задовольняли дві православні церкви, історія яких пов’язана з ім’ям Богдана Хмельницького – Свято-Михайлівська, де 1651 р. було поховано Тимоша Хмельницького, та Свято-Іллінська – усипальниця гетьмана.

Оскільки обставини поховання Богдана Хмельницького та подальша доля його могили були оповиті таємницею, Іллінська церква постійно перебувала в площині наукових інтересів дослідників різного рівня.

Варто зазначити, на початку 1920-х рр. прослідковуються позитивні тенденції щодо збереження унікальних пам’яток сакрального зодчества та дослідження їхньої історії. Хоча не обійшлося без колізій. Восени 1921 р. археолог Гнат Стеллецький у приміщенні церкви та на прилеглий до неї території провів розкопки, метою яких було виявити останки Богдана Хмельницького. Тоді ж археолог наділив себе повноваженнями зняти табличку із стіни храму “як таку, що не відповідає історичній справедливості” (дослідник помилково вважав місцем поховання гетьмана церкву Святого Архистратига Михаїла)¹.

Свято-Іллінська церква в Суботові.
Мал. І. Запорожченка. 1933 р.

Свято-Іллінська церква в Суботові. 20-ті рр. ХХ ст.

Низка архівних документів доносить до нас цікаві подробиці становлення пам’яткоохоронної роботи в краї. 1923 р. на Черкащині створюються повітові та окружні комітети охорони пам’яток старовини, мистецтва й природи (ОКРКОПИСИ).

Пам’яткоохоронні функції даних інституцій на початку 1925 р. перейшли до новоствореного Всеукраїнського Археологічного комітету (ВУАКу). Завдяки подвижницькій праці уповноваженого ВУАКу на Черкащині О. М. Александрова за суттєвої допомоги членів і ко-

¹ Кукса Н. “Наукові” досліді Г. Я. Стеллецького “по з’ясуванню історичної тайни Богдана в Суботові” (20-ті рр. ХХ ст.) // Археологічний літопис Лівобережної України. – Полтава, 2002. – № 1. – С. 156-159.

респондентів комітету було обстежено і поставлено на облік значну кількість пам'яток історії та культури Чигиринського краю¹.

Першою з шести пам'яток Чигиринського повіту, занесених до “Реєстру монументальних пам'ятників культури на Шевченківщині, які прийняті на облік і під охорону ВУАК від 26 червня 1926 р.”, стала “церква Богдана Хмельницького (Іллінська) в Суботіві, збудована 1651 р., мурована, стилю “бароко”, фортеційного типу з бійницями. Має історичне значення, як місце поховання гетьмана Богдана Хмельницького²”.

За свідченнями архівних документів, за сприяння уповноваженого ВУАКу О. Олександрова, влітку 1926 р. споруду було побілено, а восени цього ж року місцева релігійна громада за її клопотанням отримала фінансову допомогу на пофарбування даху³. Неодноразово порушувалося питання про ремонт даху, який не могли відремонтувати “за відсутністю на Чигиринському ринку покрівельного заліза”⁴. Окрім того, “правління релігійної громади зобов'язано про неприпущення реставрації”⁵.

Зі створенням 24 грудня 1926 р. Шевченківської окружної комісії з охорони пам'яток культури і природи при окрінспектурі народної освіти активізувалася робота з виявлення та взяття на облік старожитностей краю. Найбільш дієвим заходом виявилось розповсюдження анкет “для обліку пам'ятників матеріальної культури Подніпряньського краю” серед адміністративних, наукових, культурно-освітніх установ і свідомого приватного громадянства. У районах було створено тимчасові комісії “по виявленню пам'яток та ознаків старовини”⁶. Така комісія стала працювати і в Чигиринському районі. У зв'язку з тим, що в районі були відсутні відомості про пам'ятки, робота з їх виявлення покладалася на вчителів, які проводили її шляхом опитування населення за спеціально розробленою анкетною. Окрім цього, передбачалося виготовити карти-схеми населених пунктів з нанесеними “пам'ятками і ознаками старовини” з подальшим виготовленням “районової карти”. Зокрема вчителям Запороженку (очевидно, йдеться про І. Т. Запорожченка. – *Н. К.*) та Гришку було доручено “провести роботу щодо обслідування в Суботіві церкви Богдана та міста був[ших] Льохів і инш[их] ознаків...”

...Шляхом практичного обстеження значної кількості монументальних пам'яток архітектурно-художнього, історичного, меморіального значення, окружною комісією було взято на облік 30 пам'ятників культури, серед яких і “Іллінська церква 1651 р.– місце поховання Б. Хмельницького в Суботіві”⁷... Художник-краєзнавець з Чигирини І. Запорожченко виконав кілька малюнків різних видів споруди, колекція яких зберігається у фондах НІКЗ “Чигирин”.

Одним з вагомих результатів роботи Черкаського окружного комітету з охорони пам'яток старовини, мистецтва і природи краю є зародження організації і проведення туристсько-екскурсійних заходів. У зв'язку з постійним зростанням інтересу до культурної спадщини краю, необхідності її популяризації за пропозицією інспектури народної освіти Шевченківського округу комісією з охорони пам'яток культури і природи з метою ознайомлення з культурно-історичними й природними багатствами Шевченківського краю, було розроблено два туристських маршрути. До складу одного з маршрутів введено й Суботів – “Версаль українських гетьманів. Суботівську Іллінську церкву стилю “бароко” – місце поховання Богдана Хмельницького. Краєвид з дзвіниці на Волчий шпиль, село, долину Тясмина й кучугури за Тясмином”⁸.

Як бачимо, в процесі проведення екскурсій використовувався різноплановий пізнавальний потенціал не лише усипальниці гетьмана, а й навколишнього історичного ландшафту.

Показово, що підтримання Іллінської церкви в належному стані постійно перебувало в полі зору Чигиринського районного виконавчого комітету. Так з листування даної інституції з Шевченківським окрвиконкомом дізнаємося, що станом на грудень 1927 р. храм перебуду-

¹ Кукса Н. “Наукові” дослідження Г. Я. Стеллецького. – С. 158-159.

² Держархів Черкаської обл., ф. 131, оп. 1, спр. 151, арк. 159; ф. Р-131, оп. 1, спр. 20, арк. 6.

³ Кукса Н. “Наукові” дослідження Г. Я. Стеллецького... – С. 159.

⁴ Держархів Черкаської обл., ф. 131, оп. 1, спр. 35, арк. 7.

⁵ Там само.

⁶ Клименко Т. До історії розвитку туризму на Черкащині: погляд у минуле та сучасність. Чигиринщина: історія і сьогодення // Матеріали науково-практичної конференції. – Черкаси, 2006. – С. 242-243.

⁷ Держархів Черкаської обл., ф. 131, оп. 1, спр. 34, арк. 88.

⁸ Клименко Т. До історії розвитку туризму на Черкащині... – С. 244.

вав у користуванні місцевої релігійної громади, яка задовільно провела ремонт споруди, “за виключенням лише даху”, покрівельні роботи якого заплановано на 1928 р.¹

Варто зазначити, що вагомість усипальниці гетьмана Богдана Хмельницького підкреслював і корифей української історичної науки Михайло Грушевський. Будучи очільником культурно-історичної комісії при УАН (1924–1930 рр.), історик констатував: “Між завданнями і обов’язками цивілізованої держави звичайно вважається також береження та доступність для дослідження і вивчення культурних цінностей, які служать або можуть служити для пізнання краю та народу, їхнього сучасного й минулого життя...”

Від старої держави сю спадщину приймає нова..., прикладаючи всі старання не тільки до того, щоб в цілості зберегти зібрання й пам’ятки, але й зробити їх доступнішими трудящому народові, а з іншого боку розширити їх коло і зміст відповідно до розвитку і поглиблення завдань соціального і історичного досвіду... Кожне десятиліття, кожен навіть рік робить тут жахливі спустошення, котрі нічим не можуть бути заступлені, ні огорожені.

Коли поруч з Київською Софією, Михайлівським і Кирилівським монастирями, Лаври... стануть моделі Чернігівського Спаса, П’ятниць, Іллі, Канівського Св. Юрія..., коло ренесансових і барочних будов Львівських Богданова церква Суботівська, чернігівський “Мазепин Дім”, і все інше монументальне багатство України, аж тоді знайде воно своє історичне освітлення, і разом проречисто засвідчить культурно-історичну єдність Української землі і її народу”². Прикро, що місцеві можновладці вирішили по-іншому... У наступні десятиліття було зведено нанівець всі позитивні пам’яткоохоронні заходи, започатковані у 20-х рр.

До початку 30-х рр. Богданова церква постійно діяла. У цей час посилювався процес тотальної атеїзації країни, основною метою якого була ліквідація релігії й церкви.

Церква все більше втрачала свій вплив на мирян, зменшувалась кількість набожних людей. З прийняттям курсу на індустріалізацію країни, посилювався тиск на православну церкву. 1929 р. почалася ганебна антидзвонова кампанія, коли, прикриваючись, здавалося б, благородними гаслами про пріоритетні напрями розвитку вітчизняної металургії, “войовничі безбожники” взялися за знищення культових споруд.

Не оминула ця наруга і суботівські храми. Спочатку із дзвіниць обох церков поскидали дзвони і вивезли до Кіровограда, як пояснили парафіянам, “для переплавлення для воєнних нужд”. До цього часу в нього перед очима очевидців тих подій стоїть страшна картина, коли сільські активісти Порфирій Головащенко та Михей Тютюнник поскидали із дзвіниці Іллінської церкви вісім церковних дзвонів, які, можливо, протягом трьох століть скликали вірян Суботова та його околиць на службу Богу. При падінні найбільший дзвін розколовся на три частини³. До речі, нові дзвони були встановлені коштом мецената В. Сапи лише через 70 років. Тоді ж вилучили і спалили книги з церковної бібліотеки, серед яких і рукописні книги та стародруки⁴.

Невдовзі Михайлівську церкву було розібрано на будівельні матеріали. Ікони активісти вивезли за село, скинули у провалля і спалили. Розгорнули трактором старий церковний цвинтар, де, очевидно, були поховані син гетьмана Тиміш та перша дружина Ганна Хмельницька-Сомко⁵.

З початком колективізації в Суботіві представники місцевої влади вирішили закрити і Свято-Іллінську церкву. Вагомим поштовхом до прискорення втілення цього рішення в життя стала урядова постанова від 8 квітня 1929 р. про заборону присутності дітей на церковних службах. Та й новостворений колгосп потребував спорудження просторого зерносховища. За браком будівельних матеріалів, планувалось розібрати церкву на цеглу, та невдовзі це рішення було скасоване, і протягом кількох років зерносховище знаходилось у Богдановій церкві. Спроба влаштувати в приміщенні храму сільський клуб для молоді виявилася невдалою, адже кам’яне приміщення не отоплювалося. Певний час тут демонструвалися кінофільми, і предмети релігійного культу замінили декорації з краєвидами природи. За господарським призначенням усипальниця

¹ Держархів Черкаської обл., ф. 131, оп. 1, спр. 35, арк. 7.

² Грушевський М. Береження і дослідження побутового і фольклорного матеріалу як відповідальне державне завдання. – К., 1924. – С. 24.

³ Матеріали польових досліджень авторки. Телятник Ярина Варивонівна, 1905 р.н. с. Суботів Чигиринського р-ну.

⁴ Матеріали польових досліджень авторки. Жалдак Митрофан Семенович, 1918 р.н., с. Суботів Чигиринського р-ну.

⁵ Кукса Н. В. Історичні поховання XVII–XVIII ст. в Суботіві // Козацька скарбниця : Гетьманські читання. – К., 2006. – Вип. 3. – С. 97.

Богдана Хмельницького використовувалася до пізньої осені 1941 р. Богослужіння в храмі було поновлене за німецько-фашистської окупації¹.

Ганебними методами сталінський тоталітарний режим намагався підірвати авторитет православної церкви, викоренити релігійні вірування населення. Репресивні заходи значно послабили морально-етичний вплив церкви на мирян, що позначилося на духовності населення наступних поколінь.

Відрадно, що в роки незалежності прослідковується позитивний вплив церкви на духовний розвиток населення. Свідченням цьому може бути і постійно зростаюча зацікавленість екскурсантів історією Свято-Іллінської церкви в Суботіві, яка має статус пам'ятки архітектури середини XVII ст. національного значення і використовується водночас як культова і музейна споруда. З року в рік зростає кількість шанувальників старожитностей краю як в Україні, так і далеко за її межами.

Ластовська О. Л.

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
НЗ “Софія Київська”

ЩОДЕННИК КИЇВСЬКОГО МИТРОПОЛИТА СЕРАПІОНА ЯК ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПОХОВАННЯ У СОФІЇ КИЇВСЬКІЙ

Одним із важливих документів початку XIX ст., що дійшов до нашого часу і може надати інформацію не лише про повсякдення Києва означеного періоду, але й про стан церковних пам'яток та розбудову церков, є щоденники київського митрополита Серапіона. Зрозуміло, митрополит занотовував те, що вважав за потрібне. Його інформація суто описова, він не ставив перед собою мети зафіксувати якісь особливості своєї епохи, для нього важливішими були власні дії й інтереси. Проте вона є цінною, оскільки фіксувала існуючий стан речей. Зокрема, в його щоденниках ми знаходимо описи поховань у Софійському соборі.

Як відомо, після призначення на посаду київського митрополита, Серапіон прибув до Києва 5 лютого 1804 р. 10 квітня цього ж року він зробив запис, в якому зафіксував стан поховань київських митрополитів у склепі Св. Софії: “...после обеда с архим. Товиею в склепе, что в Софийском соборе у южной стороне сделан видом сухого погребка не большого, или кладовой; где теперь хранится гроб здешнего митрополита Рафаила Заборовского скончавшегося октября 22 дня 1747 [..?] по сей 1804 год от кончине его 57 лет...[...?] особливо голова, руки и плеч[и?] ноги [...?]. Митр: Арсения Могилевского [...] и многие части тела еще не истлели; обит гроб его, аки быть его завещание черною крашениною... Митр: Иерофей, скончавшегося сентября 2 дня 1799 года, на 73 году от роду: а по сем 1804 года от кончине его 5 лет: видно облачение и весь [...] и все сии пять гробов стоят ничем не прикрытые на простых деревянных ничем же неприкрываемых, Рафаил на скамейке: а прочия на одном столе по выходе из сего склепа или погребка, где духу противнаго неслышно, кроме сырости”².

З цього запису видно, що митрополит Серапіон здійснив досить детальний огляд поховань своїх попередників, зафіксувавши найбільш цікаві, з його точки зору, моменти. На жаль, ця частина тексту у щоденнику досить серйозно пошкоджена і тому не все вдається прочитати чітко. Як відомо, у склепі знаходилися поховання Рафаїла Заборовського, Арсенія Могилянського, Гавриїла Кременецького, Самуїла Миславського та Ієрофея Малицького.

В подальшому митрополит проявляв інтерес до поховань у Софії тільки у зв'язку із візитами якихось певних високопоставлених осіб.

23 серпня 1805 р. він спускається до склепу, супроводжуючи сенатора, князя Петра Лопухіна (1753–1827), котрий з 1803 р. очолював законодавчу комісію і був міністром юстиції. По цей візит митрополит залишив такий запис: “...приехал сенатор Лопухин... ходил с ними

¹ Докладніше про історію храму див.: *Кукса Н.* З історії Богданових церков у Суботіві // Пам'ятки України: історія та культура. – 2002. – Ч. 2. – С. 40-47.

² ІР НБУВ, ф. 1, № 6, арк. 18.

в Собор Софійський; и все гостю в оном показывали; и сходили в склеп; где гробы Митроп. Киевских: и смотрел останки Митроп. Рафаила; состав весь неразрушился и облачения не толко все целы; но и ново почти...”¹

В наступному році, 13 червня 1806 р., під час зустрічі з чернігівським єпископом Михайлом Десницьким (1761–1821), митрополит знову спускався до склепу: “...приехал ко мне гость епк-п Черниговский и посевев немного пошли в Собор Софыйский и были в склепу, где почивают здешние митрополиты, и [..?] все их гробы, коих тут на скамейках стоит пять”².

Останній раз запис про ці поховання у Софійському соборі зустрічаємо 25 березня 1823 р., коли Серапіон вже не займав посаду митрополита, але постійно контактував із своїм наступником – митрополитом Євгенієм Болховітіним. В той день останній привіз йому невтішні новини щодо стану справ у склепі: “...приехал митрополит ...и между прочим сказывал, что во гробе митрополита Рафаила найдены два гнезда мышачьих; и тело его мышами яко изглодано”³.

Декілька разів митрополит у своїх записках зупинявся ще й на відомій гробниці Ярослава Мудрого у Софії.

23 серпня 1804 р. у собор відвідав принц Карл Август Крістіан Мекленбург-Шверинський (1782–1833), майбутній генерал-лейтенант російської служби. Про його враження від цього візиту залишився наступний запис: “...в Сободе более всего, замечено им украшение отрадное миссиею называемое, также и гробницу мраморную, где почивает великий князь Ярослав Владимирович смотрел с любопытством”⁴.

Митрополиту Серапіону нерідко особисто доводилося супроводжувати своїх гостей і показувати їм поховання Ярослава Мудрого. Так, 26 серпня 1806 р. він записав: “...приехали г: здешний комендант Масси с генералом лейтенантом князем Долгоруковым; который после обедни мною вожден был в олтарь смотреть древнюю работу мозаичную и потом князя Ярослава гроб”⁵. Тут дещо, на жаль, незрозуміло якого саме із князів Долгорукових у цей день приймав митрополит. Можна лише зробити припущення, що це був Петро Петрович Долгоруков (1744–1815).

2 серпня 1812 р. у щоденнику Серапіона з’явився дещо незрозумілий запис щодо поховання Ярослава Мудрого: “...был лаврский казначей с докладами от собору; с коим ходил в свой Собор Софыйский поверять доску выгродированую со гроба князя Ярослава”⁶. З цього запису випливає, що відбулися якісь певні маніпуляції із похованням, однак, які саме – незрозуміло.

Ну і нарешті, у 1816 р. в Києві побував великий князь Микола Павлович, майбутній імператор Микола I. 31 травня його урочисто приймали на території Софійського собору. Для цього було зібране найвище місцеве духовенство. А далі митрополит Серапіон пише, що “прибыли они в мои покои, и пожалованные златые сосуды государя понесены были духовенством в облачении при звоне колокольном, и поставлены на приуготовленном столе, покрытым золотою парчею: а в 10: часу прибыл его высочество (великий князь Николай Павлович) в Собор будучи встречен во святых вратах духовенством со светскою[?] и со крестом; а мною у церковных врат; и по входе его высочества в церковь изволил прикладываться к мощам, потом в присутствии его высочества оные златые сосуды были мною освещены; и внесены в олтарь, и поставлены мною на жертвеник...”. Після цього Микола Павлович пройшов і до самої Софії, де “изволил гость великий осматривать мозаику в олтаре, и гроб Ярославов; и на хоры ходили где прикладывался к чудотворному образу Ник: чудотворца и к образу чудотворному Купятитской Божьей Матери”⁷.

Отже, як бачимо з щоденників митрополита Серапіона, поховання у Софійському соборі цікавили його та гостей більше з точки зору загального інтересу, ніж як об’єкт збереження. Крім того, в щоденниках зафіксовано процес їхнього постійного руйнування.

¹ ІР НБУВ, ф. 1, № 6, арк. 107.

² Там само, арк. 139зв.

³ Там само, арк. 715зв.

⁴ Там само, арк. 44зв.

⁵ Там само, арк. 154.

⁶ Там само, арк. 442.

⁷ Там само, арк. 341.

Литвин Н. М.

Старший науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

“ПОДРОБНОЕ НАСТАВЛЕНИЕ...” І. Р. МАРТОСА В КОНТЕКСТІ ІСТОРІЇ ЛАВРСЬКОГО САДІВНИЦТВА ХІХ ст.

Лаврське садівництво, попри загально визнану роль Києво-Печерської лаври в розвої цієї галузі на українських теренах, до нашого часу залишається малодослідженим. Зазначене стосується як певних його історичних періодів, так і розвитку в цілому. Згаданій темі присвячено лише окремі розвідки¹.

Щодо пам'ятки лаврського садівництва, книгу І. Р. Мартоса “Подробное наставление, составленное заведующим садами Киево-Печерской лавры”, то це перша спроба розглянути її в контексті історії і практики лаврського садівництва. Книга вийшла друком уже після смерті її автора 1837 р. в Санкт-Петербурзі. І хоча про неї знаходимо згадки, як про перший вітчизняний підручник з практичного садівництва, ні обставини написання, ні конкретно-історична зумовленість її станом тогочасного лаврського садівництва не були предметом окремого дослідження. Невідомою залишалася і особистість завідувача лаврськими садами, настанови якого занотував І. Р. Мартос.

Варто зазначити, що садівнича тематика книги далека від дослідницьких інтересів її автора, дійсного статського радника Івана Романовича Мартоса (1760–1831). Вийшовши у відставку, Мартос цікавився переважно питаннями церковної історії та релігійної містики. До дослідження лаврського садівництва його спонукали виключно тогочасні обставини життя. Маючи дружні стосунки з тодішнім настоятелем Лаври архімандритом Антонієм (Смирницьким), за протекцією митрополита київського Серапіона (Александровського) в останній місяць зими 1819 р. Мартос оселяється в Лаврі. Він прагнув знайти в Печерській обителі не просто притулок, але й надійний захист від буденної суєтності. Саме тому київський митрополит Серапіон власноруч приписав лаврській братії “всякое спокойствие его (Мартоса – Н. Л.) соблюсти”². За рішенням Духовного собору для проживання, з оплатою 300 руб. в рік, йому було відведено келію колишнього економа Филимона, розташовану в т.зв. “економічному ряду”. В оплату входила і доставка в келію “съестной, хлебной и питьевой” порцій, а також дров із економії³.

Попри певну самоізоляцію та посилення містичної спрямованості тогочасних духовних пошуків, Мартос відчував потребу в живому спілкуванні й сприйнятті своїх містичних одкровень. Та митрополит Серапіон, який з прихильністю ставився до нього, 1822 р. пішов на спочин. З наступником Серапіона на київській кафедрі митрополитом Євгенієм (Болховітіним) довірливих стосунків у Мартоса не склалося. Причинами цього було ставлення Болховітінова до містицизму, як до хвороби, та несприйняття Мартосом в притаманній йому системі морально-етичних імперативів деяких пропозицій митрополита⁴. То ж відносини між ними ніколи не виходили за межі формальної ввічливості. Тим відчутнішою втратою стало для Мартоса полишення Лаври її намісником архімандритом Антонієм (Смирницьким) у зв'язку з возведенням його 31 січня 1826 р. в сан єпископа Воронежського і Черкаського⁵. Про те, що Мартос намагався заповнити утворений від'їздом Антонія вакуум епістолями, йдеться у листі воронезького єпископа від 15 червня 1826 р. “Я несколько лет, сряду, во святой Лавре, – пише він Мартосу, – пользуюсь Вашею личною беседою, для меня назидательной и усладительной, всегда был в несомнительной надежде, что Вы и в отсутствии моем, посредством пера не перестанете беседовать со мною”⁶. У контексті цього дослідження

¹ Пивоваренко Л. А. Лаврська дендрологія Києво-Печерської лаври в ХІХ – на початку ХХ ст. // ЛА. – Вип. 14. – С. 131-139; Родічкін І., Родічкіна О. Сад і культура країни // Поезія українського парку. – Хроніка–2000. – 2001. – Вип. 41-42. – С. 48-141; Рубцова О. Л. Середньовічний сад: минуле і сучасне. – К., 2008. – 38 с.

² ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 1457, арк. 3, 3зв.

³ Там само, арк. 19.

⁴ Лазаревский А. М. Иван Романович Мартос (1760–1831) // КС. – 1895. – Кн. 10 – С. 48-71.

⁵ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 3 заг., спр. 1457, арк. 1.

⁶ Частная переписка Ивана Романовича Мартоса (1817–1830) / предисл. и примеч. А. М. Лазаревского // КС. – 1896. – Т. 55. – С. 85.

важливим є не сам факт листування, як продовження спілкування, а конкретний привід, який спонукав І. Р. Мартоса взятися за перо. Про нього дізнаємося з того-таки листа Антонія (Смирницького). “Если угодно будет Вам, – пише він, – доставить мне *трудоу ваших садоводство* (курс. – Н. Л.) извольте поручить посылку сию вместе с письмом отцу Авксентию (архимандрит наместник Киево-Печерської лаври (1826–1834) – Н. Л.), он с Воронежскими богемольцами, которых теперь в Киеве немало, не уедлит мне прислать”¹. Отже, Мартос, окрім іншого, у своєму листі від 28 травня 1826 р., на який і відповідає Антоній, повідомив йому про написану за час його відсутності в Лаврі працю про садівництво. Певну ясність щодо вибору Мартосом незвичайної для нього теми дослідження вносить відгук воронезького єпископа на надісланий йому рукопис. “*Садоводство Иллариона* (курсив – Н. Л.), – пише він, – я несколько раз прочитав с душевным моим удовольствием и искреннею признательностью к новому садовнику, своим тщанием полезным для святой обители, неуступающему и образцовому эконому Ефрему, поставил себе за правило, руководствуясь оным, если Бог даст дожидаться весны, заняться сим сколько невинным, столько и полезным упражнением”².

Із наведеного стає зрозумілим, що Мартос занотував тонкощі садівничого ремесла від лаврського садівника Іларіона. Саме його особистість і пробудила у Мартоса цікавість до зазначеної тематики. З іншого боку, варті зауваги обставини, які спонукали єпископа Антонія “*тщание*” садівника (курсив – Н. Л.) співвідносити з “*образцовым*” економом (курсив – Н. Л.). Річ у тім, що лаврські сади в той час перебували у підпорядкуванні економа, від якого відповідно і залежав стан справ в лаврському садівництві. Щодо згаданого єпископом Антонієм (Смирницьким) соборного старця Єфрема (1750–1810), то посаду економа Лаври він обіймав з жовтня 1800 р. до самої смерті у листопаді 1810 р.³ Всі ці роки Антоній (Смирницький), будучи утримувачем лаврської бібліотеки, а згодом начальником лаврської друкарні, мав змогу спостерігати за діяльністю економа Єфрема. І хоча після смерті економа Антоній ще 16 років провів у Лаврі, ставши 1815 р. її намісником, найбільшу упорядкованість лаврського господарства за весь цей період він пов’язував саме з соборним старцем Єфремом.

Добре відомий єпископу і садівник Іларіон, світське ім’я якого Іван Бородин. Він походив із одеських міщан. Послух в Лаврі, починаючи з 28 лютого 1816 р., проходив в економічному відомстві, а з 1817 р. – на лаврському Звіринецькому подвір’ї. Саме Антоній, тодішній намісник Києво-Печерської лаври, 17 грудня 1821 р. постриг його в ченці. А 26 квітня 1825 р. єпископ Феофілакт, який на той час проживав в Лаврі, рукопоکлав Іларіона в ієродиякони⁴.

У період написання Мартосом книги про садівництво, що припадає, як впливає з листування його з єпископом Антонієм (Смирницьким), на першу половину 1826 р., ієродиякон Іларіон був наглядачем Печерного саду⁵. Незважаючи на порівняно молодий вік (1793 р.н.), він мав майже десятилітній досвід роботи в Печерному саду, на той час найбільшому серед лаврських садів. Згідно зі складеним 1824 р. економом Лаври ієромонахом Досифеєм реєстром, в саду нараховувалося 4254 фруктових дерев, серед яких груші, яблуні, вишні, черешні, кизил, волоські горіхи, абрикоси⁶. Іларіон, долучаючись до різноманітних садових робіт, глибоко та всебічно засвоїв всі складові лаврського садівничого ремесла, в які й посвятив Мартоса.

Зазначимо, що в роки проживання Мартоса в Лаврі безпосередньо на її території було декілька садів. Це великий і вишуканий Настоятельський сад, два сади на Гостинному дворі – фруктовий та виноградний, сади на Ближніх та Дальніх печерах⁷. Окрім того, фруктові дерева росли біля келій Микільського больничього монастиря та на прикелійних ділянках келарського відомства в економічному дворі⁸. Настоятельський та Гостинні сади в ті роки Лавра зазвичай здавала у відкуп, а урожай з садів Ближніх та Дальніх печер призначався для провізії печерної братії.

¹ Частная переписка Ивана Романовича Мартоса... – С. 85.

² Там же. – С. 86.

³ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 черн., спр. 82, арк. 4.

⁴ Там само, арк. 324зв., 325.

⁵ Там само, оп. 1 заг., спр. 952, ч. I, арк. 184.

⁶ Там само, арк. 368.

⁷ Там само, оп. 2 заг., спр. 64, арк. 26-28.

⁸ Болховітінєв Євгеній, *митрополит*. Вибрані праці з історії Києва / Упор., вст. ст. та додатки Т. Ананьєвої. – К.: Либідь – ІСА, 1995. – С. 295.

Натомість з Печерного саду та городів Печерного подвір'я, особливо в урожайні роки, частину фруктів і городини продавали. Купував в Печерному саду фрукти та городні продукти і І. Р. Мартос¹. Там він, очевидно, і познайомився з наглядцем цього саду ієродияконом Іларіоном. Зацікавившись ремеслом лаврського садівника і почувши від нього досить детальну розповідь про тонкощі садівничого мистецтва, Мартос записав почуте, назвавши свій рукопис “Общепольное садоводство древним упражнением благочестивых иноков”. Саме тому про отриманий від Мартоса рукопис єпископ Воронежський Антоній (Смирницький) і згадує в листі, як про “садоводство Иллариона”. Але, як відомо, названий рукопис надруковано 1837 р., уже після смерті Мартоса, під іншою назвою, а саме: “Подробное наставление, составленное заведующим садами Киево-Печерской лавры”. Отже, в назві згадується завідувач лаврськими садами. Виникає питання: хто і коли змінив назву рукопису і які були для цього підстави? 1826 р., коли складено рукопис, посади завідувача садів у Києво-Печерській лаврі не існувало, а сади, залежно від місця розташування, підпорядковувалися внутрішньому та зовнішньому економам. Посаду наглядача лаврських садів введено лише в липні 1829 р. За рішенням Духовного собору на цю посаду було призначено завідувача Печерного подвір'я ієродиякона Іларіона², який згодом став також і ризничим Дальніх печер. У церкві Різдва Богородиці на Дальніх печерах за місяць після призначення наглядачем садів Іларіона рукопоклад в ієромонахи митрополит Київський Євгеній (Болховітінов)³.

Оскільки із Києво-Печерської лаври до Миргородського маєтку свого друга В. Я. Ломиковського Р. І. Мартос переїхав 1830 р., то про призначення Іларіона завідувачем садів він знав достеменно. Про це свідчать і архівні документи, в яких зберігається інформація про те, що, як і в попередні роки, в літній період 1829 р. І. Р. Мартос навідувався до Печерного саду, де звично купував улюблену садовину⁴. Призначення Іларіона завідувачем лаврських садів і спонукало Мартоса змінити назву рукопису із “Общепольное садоводство древним упражнением благочестивых иноков” на “Подробное наставление, составленное заведующим садами Киево-Печерской лавры”. Саме під цією назвою, в якій садівничі знання та поради пов'язувалися з особистістю завідувача лаврських садів, книга і побачила світ. Ним, як встановлено під час дослідження, був перший завідувач цих садів ієродиякон Іларіон.

Введення 1829 р. посади наглядача садів, яку обійняв наглядач Звіринецького подвір'я ієродиякон Іларіон, у контексті лаврського садівництва свідчило про певні кроки на шляху усвідомлення його як специфічної галузі монастирського господарювання. Однак доглядачу садів були підпорядковані не всі лаврські сади, а лише на території Лаври, окрім садів на Ближніх і Дальніх печерах, та Печерний сад на Звіринці. Контроль за станом садового господарства в лаврських хуторах, Китаївській та Голосіївській пустинях залишався прерогативою зовнішнього економа Лаври⁵.

Подальші зміни у підпорядкуванні садів відбулися 1835 р. За поданням тогочасного намісника Лаври архімандрита Серафима Духовний собор ухвалив рішення про передання у відання наглядача лаврських садів, на той час ризничого Дальніх печер ієромонаха Іларіона, садів Ближніх і Дальніх печер та садів Китаївської пустині, якими тоді користувалася лише тамтешня братія і начальники⁶ і які перебували у віданні зовнішнього економа Лаври⁷. На завідувача садів ієромонаха Іларіона, окрім іншого, поклали також обов'язки вносити до Духовного собору пропозиції про те, які сади віддавати у відкуп і за яку ціну їх виставляти на торгах. Того ж 1835 р., що видався дуже врожайним, у відкуп здали чи не найбільшу з-поміж всіх передніх років кількість садів, а саме: обидві частини Гостинного саду, Покоєвий, обидві половини Печерного саду, Самбурський, Китаївський виноградний, Либідський виноградний сад, сад Ближніх печер (за паламарнею) та сад Дальніх печер (за Блюстительськими келіями)⁸.

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 952, ч. I, арк. 491, 582, 648.

² Там само, арк. 672, 672зв.

³ Там само, оп. 1 черн., спр. 82, арк. 325.

⁴ Там само, оп. 1 заг., спр. 952, ч. I, арк. 680, 680зв.

⁵ Там само, ч. II, арк. 27.

⁶ Там само, арк. 58.

⁷ Там само, арк. 61зв.

⁸ Там само.

Наступного 1836 р. завідувача садів ієромонаха Іларіона призначили на посаду зовнішнього економа Лаври і в його підпорядкуванні опинилося все лаврське садівництво. Він, як досвідчений садівник, у поданні до Духовного собору від 19 березня 1837 р. зазначає, що настає час обрізки в різних лаврських садах, і просить розпорядитися відпустити на виготовлення замазки 12 фунтів сірого неочищеного воску, 6 фунтів оливи і купити 8 фунтів свинячого сала¹. Згадані в рапорті Іларіона складники та пропорції замазки доповнюють перелік рецептів мазей для догляду за фруктовими деревами, які з його слів занотував І. Р. Мартос у книзі “Подробное наставление, составленное заведующим садами Киево-Печерской лавры”².

З 1838 р. до кінця літа 1841 р. соборний старець ієромонах Іларіон обіймав посаду лаврського економа³. Всі ці роки він суміщав посаду зовнішнього економа і обов'язки наглядача садів, не маючи рівного собі в тогочасному лаврському садівництві ні за знаннями, ні за практичним досвідом. Так, Печерний сад, в якому він здобував свої перші садівничі навички і яким понад 7 років завідував, у 1840-ві рр. залишався найбільшим серед лаврських садів. В ньому був також великий палісадник, що не лише задовольняв потреби Лаври, але й давав значний прибуток від продажу саджанців плодкових дерев⁴.

У наступників економа Іларіона – лаврських економів – сади були у підпорядкуванні безперервно до 1883 р. Однак всі ці роки, особливо на початку 1870-х, гостро стояло питання як щодо кандидатур наглядачів окремих садів, так і наглядача всіх лаврських садів. У лютому 1872 р. за поданням економа ієромонаха Пахомія Духовний собор призначив наглядачем всіх лаврських садів і городів наглядача Китаївського саду монаха Фотія та двох його помічників: наглядача Оріховатського саду монаха Зенона – по садівничій частині, і наглядача Самбурського хутора монаха Ігнатія – по городній частині⁵.

У квітні 1883 р. за ініціативою тодішнього намісника Лаври архімандрита Іларіона всі монастирські сади, окрім Бусловського, Мишоловського і Китаївського виноградного, як зовсім молодих, переходять у відання келаря, на той час ігумена Левкія. Йому було делеговано також обов'язки з нагляду за садівниками та право на їх призначення⁶. Таке перепідпорядкування лаврського садівництва зумовлювалося насамперед незадовільним, на думку намісника, станом лаврських садів і особливо Печерного. Для поліпшення стану справ він пропонував Духовному собору призначити наглядачем Печерного саду ієродиякона Миколая⁷.

У травні 1911 р. перераховані сади, що залишалися в економічному відомстві, і новонасаджений сад в Голосіївській пустині також було передано в келарське відомство⁸.

А вже 1913 р. лаврський економ архімандрит Климент у рапорті до Духовного собору порушує питання про доцільність передачі садів, що перебувають у келарському відомстві, в економічне, оскільки помічнику економа ієромонаху Юстину, крім іншого, доручено завідувати лаврськими садами⁹. Зважаючи на те, що обслуговування садів робочою силою було зручнішим для економічного відомства, ніж для келарського, Духовний собор вирішив передати всі сади із келарського відомства до економічного¹⁰. При цьому все-таки було враховано специфіку садівництва і, окрім помічника економа ієромонаха Юстина, який мав вирішувати в садівництві питання господарсько-економічного характеру, попередній наглядач лаврських садів ієромонах Йосиф залишився на своїй посаді, і далі опікуючись станом плодкових насаджень, покращенням сортименту та ефективними засобами догляду за ними.

Розглядаючи в контексті пошуку в Лаврі ефективної схеми управління садівництвом, зауважимо, що періоду, пов'язаному з діяльністю першого наглядача лаврських садів, еко-

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 952, ч. II, арк. 138, 138зв.

² *Мартос И. Р.* Подробное наставление, составленное заведующим садами Киево-Печерской лавры. – СПб., 1837. – С. 40-41.

³ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 952, ч. II, арк. 171.

⁴ Там само, арк. 221, 221зв.

⁵ Там само, арк. 750, 750зв., 751

⁶ Там само, спр. 952, ч. III, арк. 238, 238зв.

⁷ Там само, арк. 239.

⁸ Там само, оп. 1 благ., спр. 3506, арк. 15зв.

⁹ Там само, арк. 37.

¹⁰ Там само, арк. 49, 49зв.

нома соборного старця ієромонаха Іларіона, притаманні певні риси унікальності, які зумовлені насамперед масштабами його особистості.

Глибокі знання садівничої справи, здатність до аналітичного мислення, хист господарника визначили послідовність послуху Іларіона. Він став зовнішнім, а потім і внутрішнім економіком Лаври, маючи досвід не лише садівничої роботи, але й 7-річної діяльності на посаді наглядача лаврських садів. Сади, підпорядковані йому як економіку, одночасно перебували під його доглядом як досвідченого садівника і управлінця. Надалі таке суміщення обов'язків в садівництві Лаври стало неможливим. І наступники Іларіона на чолі економічного відомства, і начальники келарського відомства, яким в той чи інший період підпорядковувалися лаврські сади, не мали ні того досвіду, ні тих знань в садівництві, якими володів соборний старець ієромонах Іларіон (1793–1841). Це дає нам право говорити про нього не лише як про носія унікальних знань з лаврського садівництва, що знайшли своє відображення в книзі І. Р. Мартоса, але й як про неординарну постать в історії лаврського садівництва всього ХІХ ст.

Львова О. Л.

Кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник
Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України

ХРИСТИЯНСЬКА ЦЕРКВА ЯК ОПЛОТ ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ І НОСІЙ АЛЬТЕРНАТИВНОГО СВІТОГЛЯДУ: ІСТОРИЧНИЙ ТА СУЧАСНИЙ КОНТЕКСТ

Критерії, засновані на християнському світогляді, виступають як історично виправдані цінності, успадковані протягом тисячолітнього буття. Саме церква увесь час була опорою системи світоглядних і створюваних етнічних цінностей, без яких не могли існувати ані держава, ані нація. Споглядаючи історичне минуле, ми можемо винайти для себе додаткові шляхи для ствердження у нашій державі загальнолюдських цінностей, суспільної моралі та духовності.

У різні історичні епохи різним народам притаманні були свої революційні й трансформаційні процеси, що реформували усе суспільне життя. Так, свого часу Європа переживала занепад церкви, освіти, економіки, влади та взагалі, руйнацію усього духовного й цінного, що з давніх-давен слугувало фундаментом для побудови суспільства й держави. Причиною цьому була тотальна влада церкви над людиною і державою, і нав'язуваний страх перед нею. Реформація 1517 р. сприяла поверненню до духовних витоків, що відродило Європейську цивілізацію. Ключовими, найгострішими питаннями епохи Середньовіччя за тих умов, які кардинально вплинули на усі сфери життя суспільства і держави були питання прав і свобод людини та влади.

Зокрема Ян Гус створив вчення про умовну покору духовній і світській владі. До того ж, якщо духовна влада йде проти вчення Христа, то, на його думку, їй слід чинити опір¹. Велич вчення Яна Гуса полягала у тому, що воно ставило під сумнів непохитність і вічність феодальних порядків, заснованих на безумовній покорі².

Надзвичайно сміливо для того часу звучала вимога Гуса про рівність у правах чоловіків і жінок. Він проповідував, що відносини між подружжям повинні засновуватися на рівноправ'ї та взаємній повазі, у зв'язку з чим Гус наголошував також на відповідальності батьків за виховання дітей³.

Видатний німецький реформатор ХVІ ст. Мартін Лютер писав, що представники влади у своїй діяльності повинні керуватися моральними принципами і нормами права⁴. З огляду на це, Мартін Лютер так само, як і Ян Гус, проголошує: “Якщо князь вчиняє протизаконно,

¹ Ян Гус, Лютер, Кальвін, Цвингли, патріарх Никон: бібліографія, повествовання / Сост., общ. ред. Н.Ф. Болдырева. – Челябинск : Урал, 1996. – С. 66-67.

² Рубцов Б.Т. Ян Гус. – М. : Гос. изд-во полит. лит-ры, 1958. – С. 53-54.

³ Там же. – С. 53-54.

⁴ Голубкин Ю. А. Исследования о Мартине Лютере : статьи и воспоминания. – Х. : Харьк. нац. ун-т им. В. Н. Каразина, 2011. – С. 87.

чи має народ слідувати за ним? Ні, тому що проти закону не можна діяти нікому, адже Богу (Який увів закон), належить підкорятися більше, ніж людині”¹.

За висловлюванням Е. Еріксона, принциповим курсом Мартіна Лютера було Священне Писання. Юридичні навички Лютера зробили його легальним текстом, адже згодом конституції почали гарантувати індивідуальні права і спосіб життя, що вільний від терору².

Швейцарський проповідник та юрист Жан Кальвін, з якого почалася трансформація Женеви, називаючи найголовнішим завданням будь-якого правління здійснення правосуддя, підкреслює ключову тезу щодо змісту такої діяльності – захищати велич закону у людському суспільстві, виконуючи Закон Божий³. Метою кальвіністів було побудувати місто відповідно до Слова Божого, місто, яке б стало моделлю для усієї Європи. І насправді, на той час Женева була особливо страшним, злочинним, аморальним містом. Саме тому дивно, як вона стала настільки розвинутою так швидко. Як місце криміналу й корупції стало перетином міжнародної дипломатії, центром гуманітарної допомоги і міжнародних організацій? Як місце тотального невігластва стало місцем з найкращими школами, місцем, де ворожі країни зустрічаються для підписання важливих угод?⁴

У Еразма Роттердамського склалася власна політична філософія – сукупність поглядів на владу, політику, міжнародні відносини, економічні проблеми та законодавство. “Государ повинен пам’ятати, – радить мислитель, – що він є людина й управляє вільними людьми, спрямовуючи їхню волю в єдине річище, щоб досягти спільного блага”⁵.

У своєму трактаті “Виховання християнського государя” Еразм нагадує імператору, що він не просто государ, а государ християнський. У внутрішній політиці монарха необхідно пам’ятати про мудрість і добро (по аналогії з Богом), адже імператор – батько для підданих⁶. Для християнського государя, – пише він, – щастя свого народу має бути найдорожчим над усе, який він повинен любити й плекати, як власне тіло і управляти довіреною йому країною так, щоб отримати схвалення Христа⁷.

Таким чином, саме християни стали сподвижниками до ствердження авторитету людини, її прав і свобод та визнання пріоритету її інтересів над державними. Благополуччя людини і суспільне благо починають визнаватися метою діяльності держави, що природно сприяло обмеженню її влади.

Усі названі ідеї зводилися до головного – держава має визнавати існування Бога і свою відповідальність перед Ним. Це також стверджено в Декларації Незалежності США, де проголошено, що “Творець наділив Свої творіння невід’ємними правами”. Тож борг держави – заохочувати повагу до Бога, захищати церкву, сприяти дотриманню створеного Богом морального закону. У часи морального занепаду суспільства держава має вселяти повагу до закону Божого своїм громадянам⁸.

Також у Преамбулі Конституції України 1996 р. проголошується, що Верховна Рада України від імені Українського народу приймає цю Конституцію, “виражаючи суверенну волю народу, спираючись на багатовікову історію українського державотворення, усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю, попередніми, нинішнім та прийдешніми поколіннями”.

З огляду на вказане, Церква як суб’єкт політичного життя має у випадках потреби (суспільної, церковної): 1) оцінити ситуацію в державі, суспільстві, міжнаціональні, міждержавні відносини з метою оприлюднення ставлення церкви до цих проблем, досягнення соціального

¹ Лютер М. О светской власти. В какой мере ей следует повиноваться // Время молчания прошло. Избранные произведения 1520–1526 г. / Пер. с нем.; ист. очерк и комментарии Ю.А. Голубкина. – Харьков : Око, 1992. – С. 147.

² Эриксон Э. Г. Молодой Лютер / Пер. с англ. и комментарии А. М. Каримского. – М. : Медиум, 1995. – С. 431.

³ Митер Г. Основные идеи кальвинизма. – М. : Христианский мост, 1995. – С. 108-109.

⁴ Там же. – С. 111-113.

⁵ Год Н. В. Еразм Роттердамский – “Вольтер 16 століття” // Вісник Дніпропетровського університету. Серія Історія та археологія, 2011. – Вип. 19. – С. 105.

⁶ Год Н. В. Религиозно-педагогические идеи гуманиста Эразма Роттердамского в его философском наследии (XVI век) // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2015. – № 5(49). – С 74-75.

⁷ Эразм Роттердамский. Воспитание християнского государя // Воспитание християнского государя. – М. : Мысль, 2001. – С. 96.

⁸ Митер Г. Основные идеи кальвинизма. – С. 151.

порозуміння, миру та злагоди тощо; 2) сприяти нормалізації ситуації в державі, суспільстві, де боротьба політичних сил набула критичного рівня і загрожує соціальній стабільності чи ескалації суспільної конфліктності; 3) поширювати в суспільстві ідеали соціальної справедливості, засуджувати явища політичного життя, що становлять загрозу для духовності, культури, моралі тощо¹.

У зв'язку з цим стає зрозумілим, чому за радянських часів саме церква, як носій альтернативного світогляду і цінностей, становила загрозу для тоталітарного комуністичного режиму. У даному контексті згадаємо історичне минуле.

Вже перші роки перебування більшовиків при владі в Україні засвідчили їхнє прагнення вести боротьбу за ствердження власних політичних та світоглядних ідеалів у суспільстві, нав'язування своїх цінностей. Утверджувалася монополія більшовицької партії, яка ставила за мету якнайшвидше ліквідувати релігію як таку в усіх її проявах та знищити ідею Бога².

Для цього потрібно було відповідне правове підґрунтя, відповідна ідеологія, цілком позбавлена розуміння свободи й цінності людини. Так, 8 листопада 1917 р. вийшов декрет “Про землю”, відповідно до якого Церква позбавлялася права на землю. Згодом, 11(24) грудня 1917 р., вийшов декрет про передачу церковних шкіл, що належали до церковного відомства разом з їхнім майном у введення Комісаріату просвіти. Декретом ВЦВК від 18(23) грудня були введені книги громадянського стану, відповідно до яких церковні шлюби визнавалися недійсними³.

15 травня 1932 р. Сталін підписав декрет про “безбожну п'ятирічку”, де ставилося цілком конкретне завдання: “До 1 травня 1937 р. ім'я Бога має бути забуте на території країни”. На території України діяла республіканська філія СВБ – Спілка воєвничих безбожників України. Антирелігійна комісія розробила план ліквідації релігії до 1937 р. За цим планом до 1933 р. повинні бути закриті всі церкви, храми і молитовні будинки, до 1934 р. – викоренені всі релігійні традиції, до 1935 р. планували охопити тотальною антирелігійною пропагандою всю країну, і насамперед – молодь, до 1936 р. збиралися знищити останніх священиків, а до 1937 р. згідно з планом мала зникнути сама пам'ять про Бога.

Однак результати перепису населення 1937 р., в анкеті якого за розпорядженням Сталіна був пункт про релігію, збив більшовиків з пантелику: з 30 млн. неписьмених громадян старших 16 років – 84% зізналися, що вірять у Бога, а з 68,5 млн. грамотних – 45%. Результати перепису швидко засекретили і вирішили перейти до тактики фізичного знищення духовенства як “ворогів народу”⁴.

“Велика чистка” за задумом сталінського керівництва мала здійснити певну санацію радянського суспільства від небажаних осіб, зміцнити в такий спосіб каркас соціалістичного ладу, проголошений Конституцією СРСР 1936 р. Тому зрозуміло, чому, починаючи з літа 1937 р., весь арсенал карально-репресивного апарату був задіяний на розправу з “реакційним духовенством”⁵.

Репресіям піддавали також дружин “ворогів народу” та їхніх дітей. Сьогодні дослідники стверджують, що за період “Великого террору” лише у м. Києві та Київській обл. число розстріляних репресованих перевищувало 9000 осіб, і цю кількість розстріляних не можна назвати остаточною. Наразі в архівах Служби безпеки України продовжуються пошуки відповідних документів⁶.

¹ Климів В. Церква в Україні як об'єкт і суб'єкт політичного життя суспільства // Церква і політика: від президентських виборів 2004 року до парламентських виборів 2006 року : Матеріали Круглого столу 17–18 лютого 2005 року / Упоряд. А. Колодний, Л. Пилипович. – К., 2005. – С. 137.

² Киридон А. Протистояння: більшовицька влада та церква (1917–1930-ті рр.) // Історія та сучасні виклики непокараних злочинів радянського тоталітаризму проти Церкви : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – Дніпро : “Пороги”, 2015. – С. 31, 37, 42.

³ Моїсеєнко Л. Антирелігійна політика Радянської влади в 20-ті роки ХХ ст. в Україні // Історія та сучасні виклики непокараних злочинів радянського тоталітаризму проти Церкви. – С. 57.

⁴ Бойко Т. Політичні репресії проти представників православної церкви на прикладі ієромонахів Києво-Печерської лаври // Історія та сучасні виклики... – С. 198-199.

⁵ Кравченко Я. Масові репресії 1937–1938 років проти представників духовенства на Київщині (за матеріалами архівно-слідчих справ) // Історія та сучасні виклики... – С. 89-92.

⁶ Філімоніхін В. Спецдіянка НКВС УРСР (1937–1942) місце таємного поховання жертв масових політичних репресій у 19, 20 кварталах Биківнянського лісу міста Києва // Історія та сучасні виклики... – С. 97-98.

За роки правління М. Хрущова, що обіцяв показати радянському народові “останнього попа”, покінчити з “релігійним дурманом” і побудувати протягом найближчих двадцяти років комуністичне суспільство, антирелігійна діяльність також ставала однією з першочергових завдань партійних і радянських органів¹.

З метою посилення контролю за церковно-релігійним життям протягом березня–грудня 1961 р. влада здійснила одночасний облік релігійних громад, молитовних споруд та церковного майна. Для цього у кожному райвиконкомі (міськвиконкомі) заводилася справа з даними про релігійні громади. Про всі незареєстровані, але фактично діючі релігійні об’єднання місцеві органи влади подавали інформацію до Ради у справах релігій, яка вирішувала, які з них підлягають реєстрації, а які не можуть бути зареєстровані, і підлягають ліквідації через їхню протизаконну діяльність. Закони, що забороняли релігійне виховання молоді, тепер не тільки дотримувалися сувороше, а й тлумачилися досить розширено, аж до заборони дітям та молоді ходити до церкви. І хоча не було письмових розпоряджень, але за усними вказівками Уповноважених священникам заборонялося починати службу, поки в церкві знаходилися діти, а також причащати молодь і дітей. І з цим змушені були погодитися деякі єпископи та більшість священників².

Переосмислення діяльності органів радянської влади, розкриття злочинів проти людства, повернення історичної правди та ін. починається з встановлення незалежності України.

Із розпадом могутньої тоталітарної держави СРСР, в Україні 1990 р. крок за кроком починається національно-культурне, духовне відродження українського народу, його історичної свідомості і традицій, національно-етнографічних особливостей, функціонування української мови у всіх сферах суспільного життя.

Одним із вінців відродження української національної ідентичності слід назвати прийняття 9 квітня 2015 р. Закону України “Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки”³. Відповідно до ст. 2 цього Закону “комуністичний тоталітарний режим 1917–1991 рр. в Україні (так само, як і націонал-соціалістичний тоталітарний режим) визнається злочинним і таким, що здійснював політику державного терору, яка характеризувалася численними порушеннями прав людини у формі індивідуальних та масових вбивств, страт, смертей, депортацій, катувань, використання примусової праці та інших форм масового фізичного терору, переслідувань з етнічних, національних, релігійних, політичних, класових, соціальних та інших мотивів, заподіянням моральних і фізичних страждань під час застосування психіатричних заходів у політичних цілях, порушенням свободи совісті, думки, вираження поглядів, свободи преси та відсутністю політичного плюралізму, та у зв’язку з цим засуджується як несумісний з основоположними правами і свободами людини і громадянина”. Слід підкреслити, що прийняття даного закону безпосередньо сприяла Церква.

Вказаним змінам у правовій системі України передувала кардинальна зміна у доктрині права, яка повертається до його розуміння як природного, справжнього права, що ґрунтується на об’єктивній природі – природі Бога, людини, речей. Природне право, це право, яке втілює засади розумності, моральності та справедливості.

Ще християнські теоретики XVI–XVII ст. (від Ольдендорпа до Гроція) заклали підвалини заснування новоєвропейської концепції природного права, за якою суспільство і держава повинні влаштовуватися у відповідності до природного закону, встановленого Богом. Цей закон перебуває в самій природі людини і може бути відкритий кожному за допомогою ро-

¹ Дідух Т. Вплив політики лібералізації на релігійне життя римо-католицької церкви у Львівській області (1953–1958 рр.) // Історія та сучасні виклики... – С. 278-279.

² Ларькіна Л. Формування нормативно-правового підґрунтя по контролю за дотриманням законодавства про культу у 60-ті рр. XX ст. // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : Зб. наук. пр. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – 2011. – Вип. 22: НБУВ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbu.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/apvvi/2011_22/larkina.pdf

³ Закон України “Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки” № 317-VIII від 09.04.2015: Офіційний веб-портал Верховної Ради України “Законотворчість” [Електронний ресурс]. – Режим пошуку: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/317-19>.

зуму. Це означає, що суспільні і державні настанови мають бути зрозумілими і прийнятими кожним громадянином¹.

Оскільки на конституційному рівні проголошено значення історії нашого народу та віри в Бога, що підкреслює превалюючий світогляд українського народу, то й законодавцем при визначенні офіційних державних свят справедливо враховані такі релігійні свята, як Трійця, Пасха, Різдво. Це покладає особливу відповідальність на органи державної влади усіх рівнів за збереження й ствердження християнських цінностей як щодо своєї діяльності, головною метою якої має служіння народові України, так і щодо кожної конкретної людини, адже відповідно до ст. 3 Конституції України, “людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю”, “утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави”, і “державна відповідає перед громадянами за свою діяльність”.

З огляду на це, не дарма об’єктами національної безпеки в Україні, згідно із ст. 3 Закону “Про основи національної безпеки” від 19 червня 2003 р., визнано: людину і громадянина – їхні конституційні права і свободи; суспільство – його духовні, морально-етичні, культурні, історичні та інші цінності.

Однак, не можна не оминати увагою серйозні загрози, передусім, морально-етичного змісту, на шляху до ствердження загальнолюдських цінностей в Україні. У центрі правової політики постає не та людина, що створена Творцем і на Його подобу у своїй честі та гідності, а тема терпимості до людини як егоїстичної істоти, яка концентрована на власних бажаннях та вподобаннях, що стало називатися її правом і свободою вибору. На шляху до сучасної Європи Україна починає запозичувати не найкращі її зразки та моделі суспільного життя, які б сприяли духовному розквіту нації.

Серед найбільш небезпечних новел сучасного законодавства, що зазіхають на моральні основи суспільства, особливо на інститут сім’ї, можна назвати, зокрема: 1) ідею т.зв. рівності і недискримінації за ознаками сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності, яка надає необґрунтовані привілеї їхніми представникам у різноманітних сферах, зокрема трудовій і сімейній; 2) ювенальну юстицію у тій її інтерпретації, що зрівнює дітей та батьків, нівелюючи їхній авторитет і виховний вплив на власних дітей; 3) спробу легалізації проституції як професії та виду підприємницької діяльності, що формує ставлення до людини як до товару та деформує суспільне уявлення про будь-яку професійну етику, честь і гідність тощо.

І сьогодні саме Церква стоїть на сторожі загальнолюдських цінностей, демонструючи альтернативний світогляд на протигагу руйнівним тенденціям. Зокрема *23 квітня 2016 р. Члени Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій передали Президенту Порошенку листа, в якому закликали до встановлення справедливості, захисту традиційних цінностей українського народу і боротьби з корупцією. Відносно сімейної політики держави релігійні діячі закликали Главу держави зберегти в Конституції України норму про те, що шлюб є сімейним союзом між “жінкою і чоловіком”. Рада Церков також закликала відмовитися від ідеї легалізації в Україні зареєстрованого цивільного партнерства для різностатевих і одностатевих пар. З цією метою запропонувала переглянути План заходів з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 р., затверджений розпорядженням Кабміну від 23.11.2015 р. № 1393-р.*²

Таким чином, з огляду на вказане можна мати тверду надію, що зазначені вище загрози для українського суспільства, що зазіхають на інститут сім’ї, на вищу соціальну цінність – людину, її честь та гідність, будуть захищені саме поборниками християнської церкви.

¹ *Евлатиєв И. И. О роли Реформации в развитии политической мысли Нового времени (на материале работ Б. Н. Чичерина) // 500 лет Реформации и Нового времени: 1517–2017 (к 500-летию Реформации М. Лютера) : сб. материалов конф. (16–17 апреля 2015 г.). – Вып. 1. – СПб. : Изд-во Политех. ун-та, 2015. – С. 112–113.*

² Рада Церков закликала Президента до реформи правосуддя і боротьби з корупцією: Інститут релігійної свободи [Електронний ресурс]. – [Режим пошуку]: http://irs.in.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1684%3A1&catid=34%3Aua&Itemid=61&lang=uk.

Майба І. Б.

Науковий співробітник

Національний заповідник “Замки Тернопілля”, м. Збараж

**КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКА І РЕЛІГІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
ІВАНА ПРАШКА В АВСТРАЛІЇ, НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ ТА ОКЕАНІЇ (1914–2001)**

Особистість владики Івана Прашка в історії Української греко-католицької церкви є доволі неординарною: походив з бідної міщанської сім'ї, був національно свідомим, але не вступив до ОУН, обравши духовне служіння, здобув ґрунтовну богословську освіту у Львові та Римі, був душпастирем серед українських полонених в Італії, згодом зорганізував діаспору українців-католиків в Австралії навколо Апостольського екзархату УГКЦ¹. Значний культурно-просвітницький та релігійний досвід І. Прашка, ґрунтовні ідейно-теоретичні й практичні напрацювання є логічно аргументованими й до певної міри не втратили важливості й нині, бо праця владики була значним чинником поступу української громади за межами Батьківщини. Слід відзначити велику увагу сучасних єпископів І. Прашку дослідників, які прагнули об'єктивно оцінити його подвижницьку працю, що, однак, лише з часом буде належним чином неупереджено вивчена. На жаль, існували й суперечливі моменти у взаєминах між владиками І. Прашком та його наступником Петром Стасюком, але ці факти потребують ретельного вивчення, розуміння обставин часу і місця, безсторонньої оцінки. Культурно-просвітницька та релігійна діяльність І. Прашка в Австралії, Новій Зеландії та Океанії виступала рушійною силою і складовою частиною українського суспільного та культурно-просвітницького руху, сприяла формуванню національної свідомості українства за межами Батьківщини.

Українська греко-католицька церква представлена чималою кількістю визначних особистостей. Однією з них був І. Прашко – ревний архіпастир громади українців-католиків Австралійського континенту. Кир І. Прашко понад усе любив Україну, її народ і Христову церкву, хоча й жив на чужині. Його життєвий шлях розпочався в Східній Галичині, де він народився (Збараж, 01.05.1914 р.) і здобув середню освіту, богословську працю розпочав у Львові. Обравши шлях духовного служіння, І. Прашко визначив якоюсь мірою свою життєву долю: обставини воєнного часу дозволили йому виявити душпастирську опіку серед українців – полонених та емігрантів в Італії, а у мирний період – сприяли його організаційним заходам щодо утворення спершу екзархату, а потім єпархії для австралійських українців-католиків. Отож, життєвий шлях І. Прашка поділяється на декілька етапів, перший з яких – це час формування його особистості насамперед як душпастиря². Він був першою і останньою дитиною у бідній міщанській родині Василя і Марії (з роду Кінах). Іван був єдиною дитиною в сім'ї, тому був бажаним та зігрітим любов'ю, хоча бідність й матеріальні нестатки часто давалися взнаки³. У період навчання у польській гімназії в Збаражі юнак виявляв виняткову активність у культурному, релігійному і громадському житті. Його ровесники й однолітки згадують, що вже на той час він був свідомим і популярним націоналістом і таким відмітився у списку тодішньої польської адміністрації. Збаразька гімназія давала добру класичну освіту із знанням кількох мов та позитивне виховання. Значний вплив на формування світогляду І. Прашка справив о. Йосиф Кодельський. Слід відзначити, що саме о. Й. Кодельський відіграв до певної міри вирішальну роль у життєвому виборі І. Прашка – заохочував і переконував батьків у потребі освіти для їхнього сина, допомагав у навчанні, надавав поради щодо вибору подальшого життєвого шляху. Напевно, під впливом авторитету о. Й. Кодельського у І. Прашка поступово формується розуміння потреби активної душпастирської праці для свого народу.

Після закінчення гімназії І. Прашко став студентом Богословської Академії у Львові, де обрав філософський факультет. Тут майбутній єпископ зрозумів, що його життєвий шлях і покликання – служити рідному народові в ролі душпастиря. Він успішно навчається, відвідує лекції видатних богословів, зокрема о. Й. Сліпого. У цей період І. Прашко також близько познайомився з митрополитом Андреем Шептицьким, до якого звертався за порадами та допомогою⁴. У цей період І. Прашко потоваришував з кількома студентами-богословами, серед яких був і Мирослав-

¹ Документи Другого Ватиканського Собору: Конституції, декрети, декларації. – Львів : Свічадо, 1996. – С. 339.

² Прашко Іван // Енциклопедія українознавства. Словникова частина / Гол. ред. проф. д-р В. Кубійович. – Париж ; Нью-Йорк ; Сідней ; Торонто ; Львів, 1998. – Т. 6. – С. 934.

³ Бедрій М., о. Єпископ Іван Прашко і Збаражчина. – Тернопіль : Джура, 2002. – С. 11-12.

⁴ Там само. – С. 16-17.

Іван Любачівський¹. Після трьох років успішного навчання з благословення митрополита Андрея Шептицького І. Прашко став студентом теології в Римі, де навчався з 1937 по 1939 рр. на богословських студіях в Урбаніанському університеті. Священічі свячення отримав 1939 р.²

З початком Другої світової війни І. Прашко залишається в Італії на студіях в Понтифікальному Орієнтальному інституті, де отримує магістерський ступінь за наукову працю. Таким чином, 1944 р. завершується богословське і душпастирське формування І. Прашка, становлення його світогляду, скерованого на активне служіння Богові, греко-католицькій церкві та українському народові.

З 1944 р. до 1950 р. І. Прашко працював в Українському Допомоговому Комітеті Італії під проводом архієпископа Івана Бучка, був опікуном і священником для українських скитальників в Італії та для полонених Першої Української дивізії “Галичина”, відвідував табори вояків армії Андерса, де було чимало українців, збирав українських біженців на о. Ліпарі та в усій Італії, допомагав їм організувати випускні курси та отримувати деяку матеріальну допомогу, пересилав матеріальну допомогу для українських емігрантів у Німеччині та Австрії³. Таким чином, вже в перші роки священства о. І. Прашко здійснює активну практичну душпастирську діяльність. Характерно, що пізніше за допомогу полоненим Головна управа дивізії братства в Торонто нагородила владика Івана Золотим Хрестом “За особливі заслуги для церкви і народу”. Очевидно, його душпастирська робота для полонених українців була доволі значною. Жертовна діяльність о. І. Прашка принесла йому значний авторитет у середовищі української еміграції, й архієпископ Іван Бучко 1950 р. вирішив надіслати його на душпастирську працю до Австралії, де протягом восьми років І. Прашко виконував священічі обов'язки в українській спільноті у Мельбурні, Вікторії, Тасманії. І. Прашко намагався віднайти й згуртувати громади українців-католиків, відвідував їх у різних місцевостях штату Вікторія, регулярно щотижня відправляв богослужіння у Мельбурні, заохочував до причастя дорослих і дітей. Протягом цих років він відкривав церковні громади, організував українські суботні школи, церковно-громадські товариства, сприяв побудові 11 церков; написав 40 пастирських послань на різні теми.

У травні 1958 р. Папа Пій XII призначив І. Прашка Апостольським екзархом для українців в Австралії, Новій Зеландії та Океанії. Професор В. Жила писав: “Вся праця єпископа Прашка пройнята вірою в світле майбутнє свого народу, силу правди слова та в особливості нашого сучасного етапу – виробити серед розсіяних українців уміння об'єктивно оцінювати життєві явища, мати повагу до того, що зроблено та бути завжди здатним на подвиг”⁴. Владика прагнув відвідати практично усі більші та менші громади, наполягав на перевірці діловодства парафії, комітету побудови церкви, церковних товариств, просив провести принагідні збірки пожертв для фонду екзархату, а через рік ввести загальне оподаткування вірних. Особливу роль у піднесенні релігійного життя українців-католиків екзарх відводив католицькій пресі. З цією метою у серпні 1960 р. було започатковано видання квартальника “Церква і життя”, що швидко став “великою поміччю в душпастирській праці, передовсім у релігійнім виробленні наших вірних”. І. Прашко спонукав священників активніше засновувати церковні братства, Марійські дружини, Вівтарні дружини, осередки “Обнови”, молодіжну організацію “Пласт”, щоб через них сприяти релігійному вихованню молоді.

Отець М. Бедрій, організатор вшанування пам'яті владика Івана Прашка, повідомляв, що екзарх закликав усіх священників при проведенні катехизації серед учнівської молоді обов'язково вести щоденники та конспекти уроків релігії, заохочуючи батьків до релігійного виховання дітей через систему українських суботніх та недільних шкіл та в родинному колі. Владика брав активну участь у відродженні Воскресенської церкви м. Збаража, надсилав кошти на реставрацію храму, закликав віруючих берегти і плекати святиню. І. Прашко цікавився до останніх днів життя питаннями функціонування храму і громади. Він любив своє рідне місто, а Воскресенська церква була його серцем.

Виконавши свою життєву місію, єпископ помер 28 січня 2001 р. На час смерті місце для поховання покійного не було підготовлене, тому спершу прах владика містився у спеціа-

¹ *Бедрій М.*, о. Вказ. праця. – С. 22.

² Правдивий Архіпастир Церкви Преосвященний Кир Іван Прашко / Зібрав і приготував до друку о. Дмитро Сенів. – Мельбурн ; Сідней, 2008. – С. 2; о. *Бедрій М.* Вказ. праця. – С. 17.

³ Правдивий Архіпастир Церкви... – С. 37.

⁴ *Жила В.* Єпископ Іван Прашко // Збаражчина : Збірник споминів, статей і матеріалів. – Ляббок, 1962. – Том 1. – С. 267-269.

льному приміщенні, і лише згодом було побудовано кафедральну крипту у кафедральному соборі апостолів Петра і Павла у Мельбурні, де 25 липня 2001 р. об 11 год. було довершено чин похорону й перенесено прах І. Прашка за участю єпископа П. Стасюка та виконавців заповіту отців Ол. Кенеза, В. Волочія та В. Іванчо¹.

І. Прашка знали і любили малі й дорослі, віруючі та невіруючі, християни й люди інших віросповідань. Після його смерті деякі особисті речі родичі передали на Батьківщину, завдяки старанням о. Михайла Бедрія (з с. В.Луб'янки) ті реліквії потрапили у Національний заповідник “Замки Тернопілля”. З предметів, що є спадщиною єпископа, у залі сакрального мистецтва сформована присвячена І. Прашку виставка.

Владика І. Прашко використав усі надані йому повноваження для ефективнішої праці організаційних структур УГКЦ в українській діаспорі Австралії. Одним з перших завдань було будівництво українських католицьких церков, а також підбір нових священиків для душпастирства. Екзарх проводив регулярні візитації організованих громад українців-католиків, а згодом формує повноцінні парафії, що поширювалися на величезну територію. Архіпастир подбав про адміністрування екзархату, призначивши генерального вікарія, а пізніше навіть сформував два протопресвітерати, наказував священикам надавати детальні щорічні звіти про результати своєї праці. Значну увагу владика І. Прашко приділяв розвитку католицької преси (зокрема заснував часопис “Церква і життя”), збіркам пожертвувань вірних для різноманітних організаційних потреб та благодійних цілей. Особливо важливим він вважав організований мирянський рух, підкреслюючи потребу формування світських апостолів католицької віри.

Незважаючи на формальне канонічно-правове підпорядкування екзархату Мельбурнській римо-католицькій митрополії, владика І. Прашко усіма засобами утверджував національну та обрядову ідентичність українців-католиків, їх духовну єдність з УГКЦ. Саме тому він підтримує ідею Патріархату, обґрунтовану Верховним архієпископом Й. Сліпим, при цьому дотримуючись прагматичної позиції – тільки через постійну працю можна досягнути визнання патріаршого устрою. 1982 р. Папа Іван Павло II підносить Апостольський екзархат до рівня Мельбурнської єпархії українців-католиків в Австралії, Новій Зеландії та Океанії. У ролі єпарха владика продовжував активну розбудову структури церкви, прагнув активізувати релігійне життя вірних у процесі підготовки до ювілею тисячоліття хрещення Русі-України. Свідченням значної зрілості Мельбурнської єпархії та підтримки єдності УГКЦ була участь владика І. Прашка у нарадах синоду єпископів упродовж 1980–1992 рр.

Значний культурно-просвітницький та релігійний досвід І. Прашка, ідейно-теоретичні й практичні напрацювання до певної міри й досі не втратили своєї актуальності, оскільки праця єпископа була важливим чинником поступу українства за межами Батьківщини.

Кир Іван Прашко зі своїми святителями:
Митрополит М. Германюк
Архієпископ І. Бучко
Єпископ І. Борецький. Рим, 1971 р.

Кир Іван Прашко в рідній «Великій» церкві, 1991 р.

¹ Бедрій М., о. Вказ. праця. – С. 22-23.

Перепелиця А. І.

Молодший науковий співробітник

Павлова С. Ф.

Заступник генерального директора по науковій роботі
Національний історико-культурний заповідник "Чигирин"

ЕПИСКОПИ ЧИГИРИНСЬКІ ВІКАРІЇ КИЇВСЬКОЇ МИТРОПОЛИЧОЇ ЄПАРХІЇ ВІД ПОЧАТКУ ХІХ ДО ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ ст.

Актуальність дослідження проблем організації системи управління Православної Церкви, зокрема, обумовлена зростанням її впливу в сучасному українському соціумі.

Наприкінці XVIII та впродовж XIX ст. Київська єпархія обіймала великі території, тому управляти нею митрополитові Київському та Галицькому допомагали помічники в архієрейському сані з правами вікаріїв. Так, 16 жовтня 1799 р. "по Высочайшему повелению"¹ було створено Чигиринське вікаріанство з місцеперебуванням і управлінням у Київському Золотоверхому Михайлівському монастирі. Вікарний єпископ з титулом єпископа Чигиринського займався справами 12-х повітів Київської губернії та доглядав за духовними навчальними закладами. Також в коло його обов'язків входило все, що доручав йому митрополит. З початку утворення Чигиринського вікаріанства в Київській митрополичій єпархії всі митрополити бажали мати постійного вікарного єпископа, але завдяки тому, що посада вікарія давала можливість стати самостійним архієреєм, більшість з них після нетривалого служіння рішенням Св. Синоду переводилася на підвищення в інші єпархії. Вікарний єпископ Київської митрополичої єпархії отримував 1000 руб. платні. Л. Похилевич у своїй книзі "Сказания о населенных местностях Киевской губернии" з цього приводу зазначає: "Однако же церкви города и уезда подчинены митрополиту на одинаковом основании с церквами прочих уездов".

13 вересня 1828 р. відбувся хіротонісан (посвячення) в єпископа Чигиринського, вікарія Київської митрополичої єпархії ректора Київської духовної академії, архімандрита Київського Братського монастиря Кирила (в миру Дмитра (Діонісія) Олексійовича Куницького). З 23 єпископів Чигиринських (1799–1921) архімандрит Кирило Куницький був п'ятим, з титулом вікарія Київської митрополичої єпархії. Митрополит Київський та Галицький Євгеній (Болховітінов) (1822–1837) з метою провести скорочення членів єпархіального кліру проводив відбір кандидатів не тільки на священницький та дияконський сани, але й на причетницькі посади. Кандидат на кожен церковну ступінь проходив атестацію в екзаменатора і обов'язково – у вікарного єпископа Кирила Куницького. За резолюцією чигиринського єпископа Кирила і за указом Київської духовної дикастерії від 15 вересня 1831 р. дячок с. Липового Стефан Линчевський був рукоположений у диякона Чигиринського Хрестовоздвиженського собору. Він володів у м. Чигирині невеличким дерев'яним, вельми ветхим будиночком з однією кімнатою і сіньми. 1828 р. Св. Синод видав директиву, згідно з якою одному з настоятелів (благочинних) монастирів доручалася визначена кількість осередків чернечого життя. Однією з функцій благочинних був нагляд за монастирським господарством. Благочинні щонайменше два рази на рік проводили об'їзд закріплених за ними таких осередків. Про результати перевірок доповідали єпархіальному архієрею, а в Київській єпархії – вікарному єпископу Кирилу (Куницькому). Звіти благочинних були ґрунтовними та передбачали детальний ревізійний опис виявлених монастирських проблем. Згідно з цими звітами, єпархіальне керівництво, а в Київській єпархії – вікарій за благословенням митрополита вирішували проблеми монастирів. У 20-х рр. XIX ст. почалася розбудова господарських споруд в Мотронинському Свято-Троїцькому монастирі, зокрема, хат на скотарні (1829) та настоятельських келій (1830). 1832 р. за благословенням митрополита Київського та Галицького Євгенія в Лебединському Свято-Миколаївському монастирі була закладена дзвіниця. 1834 р. єпископ Чигиринський Кирило (Куницький) переніс інсульт і вже у січні 1835 р. був звільнений від усіх посад та відпущений на спочинок у Києво-Печерську лавру.

20 січня 1835 р. у Духівській церкві Олександрівської лаври був хіротонізований на єпископа Чигиринського ректор, професор богослов'я Калужської семінарії та настоятель Лівківського Доброго монастиря Володимир Алявдін. Вперше за 36 років хіротонісан чигиринських

¹ Булашова Г. Ириней Фальковский, коадьюторъ кievскій // КС. – 1883. – № 8. – С. 681.

єпископів відбувся далеко від Києва можливо тому, що митрополит Київський та Галицький Євгеній, маючи кафедру в Києві, понад двох років (1824–1825) перебував в Санкт-Петербурзі, займаючись справами церковного правління у Св. Синоді. І, коли виникла потреба у хіротонісані нового вікарія, митрополит, користуючись своїм впливом в Синоді, обрав кандидатуру Володимира Алявдіна, служінням якого він був задоволений в період свого перебування в Санкт-Петербурзі. Призначенню в Київську єпархію єпископ Володимир зрадив, але за волею долі служити вікарієм йому довелося недовго. Єпископ Чигиринський Володимир досить плідно працював на теренах Київської митрополиччої єпархії, будуючи сакральні споруди та вирішуючи питаннями оренди церковних земель. Зокрема 1835 р. у Чигиринській Свято-Троїцькій обителі була побудована тепла трипрестольна дерев'яна в ім'я Преображення Господнього церква “с пределами: по правую сторону во имя Святителя Христова Николая, а по левую – во имя Святителя Христова Митрофана; построена бывшею настоятельницею игумениею Надеждою с сестрами...на месте древній”¹. Того ж року в с. Мельниках Чигиринського благочиння перебудували дерев'яний храм Покрови Пресвятої Богородиці. 13 червня 1836 р. преосвященний Володимир, єпископ Чигиринський затвердив указ про віддачу землі Жаботинського Онуфріївського монастиря в оренду на п'ять років за платню Виноградській Успенській обителі. Укази були розіслані по монастирях, а також благочинному, який опікувався ними. Протягом 1836 р. в Мошногірській Вознесенській чоловічій обителі “при настоятеле игумене Николе”² будували на місці “старої ветхої”³ дерев'яну однокупольну і однопрестольну в ім'я Покрови Пресвятої Богородиці трапезну церкву. Храм освятили вже після 26 вересня 1836 р., коли вікарного єпископа Володимира Алявдіна перевели у Костромську єпархію.

Заміна єпископа Чигиринського відбулася тому, що професор богослов'я, ректор КДА Інокентій (в миру Іван Олексійович Борисов) на той час вважався одним з надійних помічників Владики Євгенія (Болховітінова), до якого останній ставився з повагою та довірою. Проявом особливого відношення було те, що 3 жовтня 1836 р. єпископом Чигиринським став архімандрит Інокентій з залишенням за ним посади ректора Київської духовної академії. Він також обіймав посаду настоятеля Києво-Михайлівського монастиря. 21 листопада 1836 р. в Казанському соборі в день Введення Пресвятої Богородиці відбулася хіротонія архімандрита Інокентія в єпископа Чигиринського. Ще в лютому 1835 р. митрополит Євгеній обрав його одним з офіційних свідків свого духовного заповіту, а два роки по тому, 23.02.1837 Болховітінов помер. Заупокійну літургію 27 лютого 1837 р. в Київському Софіївському соборі очолив єпископ Чигиринський Інокентій.

Синодальні розпорядження 1836–1837 рр. вимагали відкриття при кожній церкві парафіяльної школи. Новопризначений митрополит Київський і Галицький Філарет Амфітеатров (18.04.1837 – 21.12.1857) проводив значну роботу для поширення просвітництва. В округах благочинній Київської єпархії відкривалися повітові та парафіяльні духовні училища і школи. Згідно з архівними документами, в Чигиринському повіті початкову освіту діти почали отримувати з 1 вересня 1840 р. Саме того дня с. Шабельники при Іллінській приходській церкві була відкрита парафіяльна школа, де навчалися 20 хлопчиків і одна дівчинка. З 1 листопада 1840 р. у с. Боровиці при храмі Різдва Пресвятої Богородиці організовано навчання 37 хлопчиків та двох дівчаток⁴. Митрополит Філарет переймався будівництвом храмів та їх оздобленням. За його благословенням, 1839 р. в с. Нова Осота була зведена дерев'яна Воздвиженська церква, а 1840 р. в Медведівському Миколаївському монастирі побудовані “настоятельские келии, деревянные, длиною 35 арш. и шириною 18 арш. под железною крышею”⁵. У 1837–1841 рр. у Київській єпархії відкриття парафіяльних шкіл та побудова сакральних споруд відбувалися за участю єпископа Чигиринського Інокентія. У березні 1841 р. вікарного єпископа Інокентія було переведено єпархіальним архієреєм спочатку до Вологди, а згодом до Харкова.

У квітні 1841 р. єпископом Чигиринським стає член духовної консисторії, архімандрит, ректор Київської духовної академії та настоятель Києво-Братського училищного монастиря

¹ Мариновський Ю. Православні монастирі на терені сучасної Черкаської області до 1917 р. – Черкаси, 1997. – С. 104.

² Там само. – С. 100.

³ Там само. – С. 178.

⁴ Кукса Н. Церковно-парафіяльна освіта на Чигиринщині: нотатки до історії становлення та розбудова // Чигиринщина в історії України. – Черкаси, 2011. – С. 12.

⁵ Мариновський Ю. Вказ. праця. – С. 92.

Ієремії (в миру Іродіон Іванович Соловійов). Незважаючи на успішну кар'єру, єпископ Ієремії надавав перевагу монастирській келії, а свої адміністративні посади вважав послушництвом. Був людиною дуже відкритою, принциповою у справах управління, зневажав лицемірство, відразу розпізнавав провину та накладав покарання. Цим він налаштував проти себе значну частину священнослужителів. Завдяки тому, що єпископ Чигиринський Ієремії був помічником митрополита Філарета (Амфітеатрова), Лебединський Миколаївський жіночий монастир, згідно з указом Св. Синоду від 1842 р. став штатним. Державна скарбниця компенсувала штатним монастирям їх малоземелля. Щорічна дотація Лебединській обителі складала 2 тис.265 руб.79 коп. сріблом¹. 1842 р. імператор Микола II затвердив постанову Синоду про створення Кавказької єпархії. За рішенням Св. Синоду (01.01.1843), першим єпископом Кавказької і Чорноморської єпархії став вікарний єпископ Ієремії.

Місяць по тому, 31.01.1843 р. ректор Курської духовної семінарії, архімандрит Белгородського Миколаївського монастиря Варлаам (Успенський) був хіротонізований на єпископа Чигиринського. Протягом 1843 р. в Київській єпархії тривала просвітницька робота. В січні 1843 р. вже при Михайлівській церкві с. Суботова була відкрита парафіяльна школа, що охопила навчанням 64 хлопчиків та 2 дівчаток. 1844 р. в с. Баландіні при Покровській церкві відкрили парафіяльну школу. Незабаром в найбільших селах і містечках повіту Палатою державного майна парафіяльні школи реорганізовано в першорозрядні парафіяльні училища. 1843 р. парафіяльне училище було створене в с. Суботіві. Навчання тривало протягом двох років. В училищі навчалися діти державних селян: 38 хлопчиків віком 7 до 10 років, 32 хлопчики віком від 10 до 15 років, 15 дівчаток². 1843 р. за благословенням єпископа Чигиринського Варлаама в с. Лебедовці споруджено кам'яну церкву в ім'я Св. мучениці Олександри, а 1844 р. у Вищих Верещаках – дерев'яну на кам'яному фундаменті церкву Преображення Господнього. В той час у сакральних спорудах Київської єпархії також проводилися численні ремонтні роботи. На початку 1844 р. в с. Цвітна фундаментально перебудували дерев'яний храм, освячений в ім'я Покрови Пресвятої Богородиці. Протягом 1844–1845 рр. Свято-Покровську церкву у с. Яничі значно розширили, а Покровська дерев'яна сакральна споруда с. Івківці, що належала одному з округів Чигиринського благочиння, в “...1845 году с разрешения Ево Высокопреосвященства...находилась в починке”³. 1845 р., завдяки старанню вікарного єпископа Варлаама, митрополит Філарет (Амфітеатров) надіслав до Медведівського Свято-Миколаївського монастиря “частицы Св. мощей многих святых”⁴. У кінці травня 1845 р. єпископа Чигиринського Варлаама перевели єпископом Архангельським і Холмогорським.

7 червня 1845 р. був хіротонізований на єпископа Чигиринського ректор Петрозаводської семінарії, архімандрит Аполінарій (Вигилянський). Упродовж 13-ти років (1845–1858) помічником і радником у справах управління єпархією був для Філарета (Амфітеатрова) вікарний єпископ Чигиринський Аполінарій. Єпископ постійно знайомився з діяльністю всіх монастирів Київської єпархії, приймав остаточне рішення щодо важливих справ, що розглядалися духовною консисторією. 1845 р. Лебединський та Білилівський Георгіївські чоловічі монастирі були розформовані під приводом результатів їх перевірки благочинним. Напередодні закриття в Лебединській обителі нараховувалося лише чотири ченці. Тож через брак ченців не було кому проводити богослужіння. Економічні показники обителі були на досить низькому рівні. Також однією з причин закриття Лебединського осередку чернечого життя була нищівна пожежа 1802 р., після якої обитель так і не відродилася до належного стану⁵. Угіддя і його деяке майно були передані на користь Чигиринської Троїцької жіночої обителі. З 1845 р. всі монастирські надходження розміщувалися в Державному Кредитному банку. Завдяки заповіту графині Анни Орлової-Чесменської, заштатні монастирі Київської єпархії отримали по 5 тис.715 руб. сріблом. Усі ці кошти були вкладені “на вечное время неприкосновенным капиталом”⁶ до Державного позичкового банку під 4%. Таким чином, усі монас-

¹ Лаврінєнко Н. Православні монастирі Південної Київщини (соціально-економічна діяльність) 1793–1917 рр. – Черкаси, 2009. – С. 60.

² Кукса Н. Вказ. праця. – С. 12.

³ Назарій (Лаврінєнко), єпископ Кронштадтський, Перєрва В. Село Івківці: з історичної та духовної спадщини. – Біла Церква, 2016 – С. 11.

⁴ Маринєвський Ю. Вказ. праця. – С. 92.

⁵ Лаврінєнко Н. Православні монастирі Південної Київщини... – С. 56

⁶ Там само. – С. 56.

тирі володіли депозитами Державного позичкового банку й отримували щорічно у якості відсотків 228 р. 60 коп. сріблом¹. Завдяки цьому монастирі купували нові знаряддя праці, будували церкви та проводили повну реконструкцію житлових і господарських споруд. Зокрема, 1846 р. в Корсунському Онуфріївському монастирі були споруджені два будинки для “чорноробчих”². 13 лютого 1847 р. в Чигиринському Свято-Троїцькому монастирі заклали церкву Святої Живоначальної Трійці. 1852 р. вона була “совершенно окончена и преосвященным Аполинарием, епископом чигиринским, того же года августа 25-го дня освещена”³. У Виноградському Успенському чоловічому монастирі “Настоятельный корпус, деревяный, одноэтажный с мезанином... в нем пять комнат с прихожами; разделен коридором на две половины, построен в 1848 году”⁴. Через три роки, 01.05.1851, за благословенням митрополита Філарета (Амфітеатрова) у Виноградській обителі заклали церкву, що була освячена в ім’я Успіння Пресвятої Богородиці. Упродовж 1845–1858 рр. в округах благочиння Чигиринського повіту відремонтовано церкву в ім’я Покрови Пресвятої Богородиці (1855) в с. Куліровка, Різдва Пресвятої Богородиці (1857) у с. Нищі Верещаки та побудовано 11 храмів, зокрема Покрови Пресвятої Богородиці (1847) у с. Болтишка, Архистратига Михаїла (1847) у м. Телепін, Успіння Пресвятої Богородиці (1650) у м. Александровка, “Богословская”⁵ (1850) у с. Китайгород, Святих апостолів Петра і Павла (1851) у с. Оситняжка, Успіння Пресвятої Богородиці (1852) у с. Мордва, Покрови Пресвятої Богородиці (1854) у м. Кам’янка, Іоанна Богослова (1855) у с. Еразмовка, Покрови Пресвятої Богородиці (1855) у с. Баландіна, Великомученика Димитрія (1856) у с. Триліси, Святої Богородиці (1857) у с. Вербівка. Згідно з архівними та історичними джерелами, в середині ХІХ ст. в Чигиринському повіті була зведена значна кількість сакральних споруд. Майже всі храми були освячені вікарним єпископом Аполінарієм.

Після смерті митрополита Київського та Галицького Філарета (Амфітеатрова) 2.02.1858 р., на єпископа Чигиринського хіротонізували 30.03.1858 р. його племінника, архімандрита, ректора Київської академії, настоятеля Києво-Братського Богоявленського монастиря Антонія (Амфітеатрова). Антоній для свого дядька був “дитям сердца его”⁶. Вікарний єпископ Антоній був доброю, привітною людиною і бездоганним адміністратором. Він швидко орієнтувався в проблемах підв’язної йому єпархії. Постійно допомагав новопризначеному митрополиту Київському та Галицькому Ісидору Нікольському (01.03.1858 – 01.07.1860) вирішувати справи митрополичої кафедри. 1858 р. російське Міністерство держмайна надіслало митрополиту Ісидору “нормальные чертежи на постройку церквей”⁷. Київський владика розглянув три типові проекти на 150-185, 250-300 та 450-500 прихожан, “соизмеряя величину храма третьей части крестьян мужского пола, как это Высочайшего разрешения допущено при постройке церквей”⁸. За благословенням митрополита Ісидора місцеві чиновники Київської палати держмайна об’їздили всі парафії Київської митрополичої єпархії, складаючи відомості про необхідність спорудження або ремонт сакральних споруд. Вони склали детальний опис, де проти кожної церкви було написано “справить” або “строить”⁹. Найбільше пощастило парафіянам с. Бірок, де 1858 р. була “перенесена на «нынешние место»”¹⁰ церква в ім’я Святого Миколая. Тобто, навпроти с. Бірок була помітка “строить”. Міністерство мало намір не тільки будувати храми, але й вирішити питання “о снабжении церковей утварью и другими принадлежностями”¹¹. На церковні кошти мали купувати тільки нові богослужбні книги. Незабаром міністр держмайна генерал М. Муравйов надіслав київському митрополиту Ісидору (Нікольському) 9 типових проектів церковних іконостасів. Владика їх затвердив, і за його благословенням один з них встановили у с. Івківцях Чигиринського повіту. Безперечно,

¹ Лаврінко Н. Православні монастирі Південної Київщини... – С. – С. 155.

² Маринівський Ю. Вказ. пр. – С. 86.

³ Там само. – С. 104.

⁴ Там само. – С. 76.

⁵ Похилевич Л. Сказание о населенных местностях Киевской Губернии. – Біла Церква, 2005. – С. 545.

⁶ Булашова Г. Ириней Фальковский, коадьюторь кievскій // КС. – 1883. – № 1. – С. 107.

⁷ ЦДІАК України, ф. 127, оп. 1011, спр. 3815, арк. 103.

⁸ Там само, арк. 10.

⁹ Назарій (Лаврінко), єпископ Кронштадтський, Перерва В. Вказ. пр. – С. 14.

¹⁰ Похилевич Л. Указ. соч. – Біла Церква, 2005. – С. 542.

¹¹ Назарій (Лаврінко), єпископ Кронштадтський, Перерва В. Вказ. пр. – С. 14.

посприяв цьому вікарний єпископ Антоній. У 50-х рр. XIX ст. тривали реформи в духовній освіті. За благословенням митрополита Ісидора, в монастирях відкривали повітові духовні училища. До перших жіночих училищ Київської митрополичої єпархії належить трикласне училище “для девиц духовного звання”¹, відкрите 1859 р. при Лебединському Миколаївському монастирі. В ньому “Преподаваніям наук и обученіям займаються монахи и священнослужители монастыря”². Чималу роботу для відкриття навчального закладу провів вікарний єпископ Антоній. Понад півтора роки служив єпископом Чигиринським Антоній, але 31.10.1859 р. рішенням Св. Синоду його перевели на Смоленську кафедру.

А вже 10.01.1860 р. відбувся хіротонісан в єпископи Чигиринські архімандрита, ректора Тамбовської духовної семінарії, настоятеля Одеського Успенського монастиря Серафима (Аретинського). Він ще до липня 1860 р. служив з митрополитом Київським та Галицьким Ісидором (Нікольським), а з другої половини 1860 р. – з митрополитом Арсенієм (Москвіним) (1860–1876). Ієрарх Арсеній особисто переймався парафіяльною освітою. Він жертвував для парафій тисячі книг, запровадив в духовній консисторії особливий відділ, який мав назву “навчальний стіл”³. У віданні відділу перебували виключно церковно-парафіяльні школи. В Київській митрополичій єпархії встановлено посаду ревізорів, які контролювали справи шкільництва. Зокрема 1861–1863 рр. було започатковано шкільну освіту в більшості населених пунктів Чигиринського повіту, де до того часу не було церковно-парафіяльних шкіл. 1861 р. відкрито школи в селах: Івківці, Матвіївка, Мордва, Трушівці, Худоліївка, Топилівка, Янич, Новоселиця. За благословенням митрополита Київського та Галицького Арсенія значну роботу з відкриття парафіяльних шкіл в благочиннях Чигиринського повіту проводив вікарний єпископ Серафим (Аретинський)⁴. Митрополит Київський та Галицький Арсеній продовжував тенденцію покійного архієрея Філарета (Амфітеатрова) зводити храми в парафіях Чигиринського повіту. 1860 р. церква в ім'я Різдва Пресвятої Богородиці “була заложена и окончена... на камяном фундаменте, которая уже освячена”⁵ в с. Боровиці. Того ж року звели храм Архангела Михаїла у с. Подорожньому, 1861 р. – приписну Михайлівську церкву в с. Полуднівці. 1862 р. церква Святителя Миколая “заложена новая, строения которой продолжается”⁶ в містечку Крилів. Одне з чільних місць серед храмів Чигиринського повіту займала церква, яку заклав “нынешний благочестивый владелец Медведовки” Іван Фундуклей 1860 р. “Вместо обветшавшей Михайловской церкви”⁷. 1864 р. вона була освячена в ім'я Успіння Пресвятої Богородиці. Церква збереглася до наших днів. Усі зведені церкви в благочиннях Чигиринщини освятив вікарний єпископ Серафим. В монастирях Чигиринського повіту за благословенням митрополита Арсенія, крім будівництва займалися ремонтом сакральних і господарських споруд. 1859 р. храм Преображення Господнього Чигиринського Свято-Троїцького монастиря “подважена на два аршина под капитальными стенами”⁸. З 1861–1865 рр. церква Успіння Богородиці Жаботинського Онуфріївського монастиря “состояла в починке”⁹. Всі будівельні роботи в осередках чернечого життя Чигиринщини проводилися під керівництвом вікарного єпископа Серафима. 4 січня 1865 р. вікарій Київської митрополичої єпархії Серафим став єпископом Воронежським та Задонським.

Таким чином, особи з титулом єпископа Чигиринського були помічниками і порадиниками митрополитів Київських та Галицьких. Вони відігравали значну роль у справах управління внутрішніми конфесійними процесами Київської митрополичої єпархії: в кадровій політиці, розбудові осередків чернечого життя, будівництві сакральних споруд в парафіях та у заснуванні духовних навчальних закладів, у т.ч. і Чигиринського повіту.

¹ Лаврінєнко Н. Православні монастирі Південної Київщини... – С. 116.

² Похилевич Л. Указ. соч. – С. 558.

³ Кукса Н. Вказ. праця. – С. 13.

⁴ Там само.

⁵ Похилевич Л. Указ. соч. – С. 530.

⁶ Там же. – С. 525.

⁷ Там же. – С. 535.

⁸ Мариновський Ю. Вказ. праця. – С. 104.

⁹ Там само. – С. 80.

Путова Г.В.

Начальник відділу

Центральний державний історичний архів України, м. Київ

ПАСТИРСЬКІ ЛИСТИ АНТОНІЯ БАЄВСЬКОГО: ЖИТТЯ ЛУЦЬКО-ЖИТОМИРСЬКОЇ ДІЄЦЕЗІЇ У СВІТЛІ ЕПОХИ ЗМІН

У першій чверті ХХ ст. Луцько-Житомирська римо-католицька дієцезія переживала ситуацію подібну до тієї, яку нині переживає сучасна Києво-Житомирська дієцезія: часта зміна керівників, відповідно, зміна кадрової політики, довгий період між смертю попереднього ординарія та призначенням нового. Однак на початку ХХ ст. єпархія не мала ординарія протягом безпрецедентно довгого терміну – більш, ніж шість з половиною років – від зречення Кароля Недзялковського 15 січня 1911 р.¹ до інгреса Ігнатія Дубовського 16 жовтня 1916 р.² 1916 р.² Звісно, дієцезія не була повністю знеголовлена, оскільки у таких випадках завжди призначається тимчасовий апостольський адміністратор. Однак стан речей, який склався у 1911–1915 рр., і досі залишається для історії Римо-католицької церкви Правобережжя єдиним випадком двовладдя – здійснення управління єпархією двома особами, які представляли дві різні фракції дієцезіального духовенства. Йдеться про єпископа Лонгіна Жарновецького та прелата Антонія Баєвського.

Документи Римо-католицької церкви, що зберігаються в архівах Києва та Житомира, дають широку, проте недостатньо повну картину для розуміння порядку змін в ієрархії Луцько-Житомирської дієцезії у перші десятиліття ХХ ст. З них можна побачити, що після смерті єпископа Кароля Антонія Недзялковського було обрано тимчасового управляючого дієцезією Антонія Баєвського, незважаючи на те, що у 1910 р. на посаду єпископа-суфрагана (тобто помічника) було призначено Лонгіна Жарновецького³. Мемуарні джерела свідчать, що духовенство очікувало призначення Жарновецького на посаду управляючого, а згодом, можливо, і ординарія дієцезії. Зокрема, майбутній єпископ кам'янецький Петро Маньковський, який працював у той період у єпархіальній курії, писав:

“Напевно, єпископ Жарновецький не припускався й думки, щоб вибір впав на когось іншого, ніж на його особу. Адже він мав єпископський сан і ще за життя єпископа Недзялковського від його імені керував справами. Однак сталося зовсім інакше. Оскільки єпископ Недзялковський незадовго перед смертю звернувся до Апостольської Столиці з проханням про звільнення його з посади єпископа луцько-житомирського, російський уряд одночасно висунув кандидатуру єпископа Жарновецького, як його наступника. Отож, спираючись на канонічне право, молодші члени капітула (...) звернули увагу старших, на те, що вибір вікарієм капітула особи, яка вже є кандидатом на єпископський престол, був би неканонічним і недійсним⁴”.

Таким чином виник юридичний казус, капітул був вимушений обрати тимчасовим управляючим дієцезією іншу особу, і нею став А. Баєвський, один зі старших представників капітула, колишній духовний отець Житомирської семінарії. П. Маньковський характеризує Баєвського як людину середніх здібностей і таку, що не мала достатнього досвіду керівництва такими великими адміністративними одиницями, як Луцько-Житомирська дієцезія, проте надзвичайно гідну. В той же час він дуже схвально відзивається про єпископа Л. Жарновецького як про розумного і цікавого священика, аскета, великого прихильника церковного мистецтва, який “останню копійку” витрачав на оформлення довіреної йому Житомирської катедри⁵.

У цій парі, де один був, так би мовити, кандидатом від державної влади, а другий – демократично обраним представником місцевого духовенства – хтось мав домінувати, і єпископ Жарновецький невдовзі поступився фактичними функціями керівництва отцю

¹ Dubowski I. Karol-Antoni Niedziałkowski: wspomnienie pośmiertne. – Kijów, 1916. – S. 25.

² Prokop K. R. Sylwetki biskupów łuckich. – Biały Dunajec ; Ostróg, 2001. – S. 196.

³ Mańkowski P. Pamiętniki. – Warszawa, 2002. – S. 233.

⁴ Ibid. – S. 234. Переклад з польської Г.В. Путової.

⁵ Ibid. – S. 238.

Лл. 1. 1912 р. липня 26. – Лист управляючого Луцько-Житомирської дієцезії А. Баєвського до законовчителів. ЦДІАК України, ф. 2227, оп. 1, спр. 596, арк. 1.

Баєвському. Попри очікування, що такий стан речей потриває недовго, він тягнувся аж до 1915 р., коли не стало прелата А. Баєвського, а за два місяці – також єпископа Л. Жарновецького¹. Припустимо, така ситуація впливала з того, що довгий час не було можливості знайти кандидатуру на пост ординарія, яка б задовольнила одночасно Ватикан і уряд Російської імперії; пізніше розпочалася Перша світова війна, і це також перешкодило звичайній течії справ. Так чи інакше, від 1911 до 1915 р. управління єпархією здійснював фактично о. А. Баєвський, і це є причиною тому, що з архівних документів того періоду до нас дійшли здебільшого саме його пастирські листи та розпорядження. Декілька з них зберігаються у ЦДІАК України. Фонди архіву містять чимало пастирських листів єпископів Луцько-Житомирської дієцезії різних років, зокрема, Каспара Цецішовського, Каспара Боровського, Кирила Любовидзького, Болеслава Ієроніма Клопотовського, Кароля Антонія Недзялковського, Ігнатія Дубовського, а також луцьких та житомирських єпископів більш раннього періоду. Усі вони відображають як життя та нагальні проблеми церкви відповідних періодів, так і соціальне становище на Правобережжі загалом.

Не є виключенням у цьому сенсі і адміністраторські розпорядження Антонія Баєвського.

Аналіз документів дає можливість зробити цікаві висновки про тогочасне “балансування” Римо-католицької церкви на території Правобережної України між державною політикою і потребами пастви. Так, для прикладу можна навести розпорядчі листи прелата Баєвського, спрямовані до законовчителів, щодо мовної політики церкви. Від часів розділів Польщі і дотепер у Росії та, на превеликий жаль, і на колишніх підвладних їй територіях нині незалежних держав живе стійкий стереотип про те, що Римо-католицька церква є церквою “польською”. Звісно, це пов’язане з тим, що переважна більшість підданих Російської імперії католиків дійсно мали польське походження. Проте з плином часу ситуація значно змінилася. Індустриалізація другої половини ХІХ ст. призвела до того, що багато громадян Австро-Угорщини линуло на схід з метою працевлаштування і тому, зокрема, у великих містах Правобережжя, значно зріс відсоток чехів, німців, які були такими саме католиками, як і поляки, що мешкали тут здавна. Крім того завжди існував невеликий відсоток колишніх православних, які з тієї чи іншої причини стали римо-католиками. Але імперський стереотип зіграв злий жарт навіть із самими поляками, які більш ніж на 90% складали також духовенство Луцько-Житомирської та Кам’янецької дієцезій. Вони ніби забули, що поняття “католицький” не дорівнює поняттю “польський”, і настав час, коли це призвело до непорозумінь. Зміни у державі, які розпочалися після маніфесту 6 серпня 1905 р. повели за собою “легалізацію” національних меншин і надання свобод, яких до того вони були позбавлені. Серед них було право отримання освіти рідною мовою. Єпископ К.А. Недзялковський радо сприйняв ці зміни і з властивою йому послідовністю, швидко розпорядився щодо викладання Закону Божого учням-католикам польською мовою. Через рік після його смерті це довелося виправляти

¹ Mańkowski P. Pamiętniki. – S. 238.

прелату А. Баєвському. Так з'явився його розпорядчий лист від 26 липня 1912 р. про порядок викладання Закону Божого учням римо-католицького віросповідання, де, зокрема, йшлося: *“Пан міністр внутрішніх справ відношенням від 2-го червня цього року за № 5112 пропонує мені скасувати циркулярне розпорядження колишнього луцько-житомирського єпископа К. Недзялковського, який наказав законовчителям викладати Закон божий рідною мовою учнів (30 липня 1905 р. № 1789), при чому рідною мовою учнів католиків у Луцько-Житомирській єпархії єпископ Недзялковський вважає польську. Мотивує пан міністр свою вимогу тією обставиною, що не всі учні католицького віросповідання у нашій єпархії поляки. У цьому я цілком згодний з паном міністром: є у нас у невеликій кількості католики, що приєдналися з православних росіян та малоросів; трапляються також у дуже незначній кількості іноземці: німці, чехи”*.¹

Можна без перебільшення стверджувати, що цей малий розпорядчий акт стоїть біля витоків багаторічної роботи зі знищення місцевих стереотипів щодо асоціювання Римо-католицької церкви лише з однією нацією. Ця робота триває в Україні і досі. І лише в останні роки досягає більш-менш помітних результатів у центрі країни, тобто саме там, звідки вона і почалася. Адже сучасна Києво-Житомирська дієцезія значною мірою покриває собою колишні території Луцько-Житомирської.

14 жовтня 1913 р. Антоній Баєвський написав нове звернення до законовчителів єпархії з того ж питання з важливим уточненням: якщо викладачі Закону Божого не можуть здійснювати навчальний процес мовою учнів – їм належить робити це державною мовою². Це корисне і дуже актуальне зауваження, яке із поправками на нинішню ситуацію, варто було б узяти на озброєння в сучасній Україні, де подекуди місцеві громади, що складаються з представників національних меншин, настільки тяжіють над думкою і рішеннями духовенства, що позбавляють можливості задоволення духовних потреб рідною мовою навіть представників титульної нації.

Певний інтерес являє собою послання А. Баєвського до вірних від 22 січня 1914 р.³ щодо особливостей дотримання постів та з уділенням диспензи, тобто, дозволу на полегшення постів у зв'язку з ускладненням економічної ситуації та подорожчанням продуктів. Диспенза, яка тривала від Попільної середи 1914 р. до Попільної середи 1915 р. фактично відобразила порядок постування, який зараз прийнятий в усій Римо-католицькій церкві.

На 1913 р. припадав великий ювілей – 1600-річчя Міланського едикту. Цю надзвичайно важливу для Вселенської Церкви дату обходили широко і бучно, і звісно, вірним надавалася можливість отримання ювілейних відпустів. Цьому присвячений лист А. Баєвського від 25 квітня 1913 р.⁴ У переліку відпустових храмів – ті, які традиційно отримують це право і нині: житомирська катедра Св. Софії, київський костюли Св. Олександра та Св. Миколая, бердичівський фарний костюл Св. Варвари та інші старовинні католицькі святині Центральної України, більшість з яких, на щастя, збереглися і донині. Цікаве і показове зауваження наприкінці послання, також нерідко актуальне для сучасного побуту Римо-католицької церкви.

Лл. 2. 1914 р. січня 22. – Лист управляючого Луцько-Житомирської дієцезії А. Баєвського до вірних з приводу отримання диспензи у дотриманні постів на 1914–1915 роки. Фрагмент. Умови диспензи. ЦДІАК України, ф. 2227, оп. 1, спр. 596, арк. 53в.

¹ ЦДІАК України, ф. 2227, оп. 1, спр. 596, арк. 1. Переклад з російської Г.В. Путової.

² Там само, арк. 53в.

³ Там само, арк. 6-7зв.

⁴ Там само, арк. 43в.

Отець-адміністратор зазначає, що настоятелям слід забезпечити можливість доступу вірних до відпустових храмів. Це вказує на практикування у той час звичаю залишати храми відкритими лише на час Служби Божої.

Іл. 3. 1912 р. серпня 18. – Лист управляючого Луцько-Житомирської дієцезії А. Баєвського до духовенства про організацію єпархіального музею та поповнення єпархіальної бібліотеки. ЦДІАК України, ф. 2227, оп. 1, спр. 596, арк. 2.

На окрему увагу заслуговує послання А. Баєвського до кліру Луцько-Житомирської дієцезії щодо організації єпархіального музею та поповнення єпархіальної бібліотеки у Житомирі¹. Цей лист датовано 18 серпня 1912 р.

Лист написано в останній більш-менш благополучний період історії Римо-католицької церкви Правобережжя першої половини ХХ ст., за два роки до початку Першої світової війни. Цей лист відображає спробу систематизувати інформацію з історії єпархії перед її малим ювілеєм – 115-ю річницею від заснування. Прохання до настоятелів надсилати не лише інформацію про храми, цікаві предмети, але й фотографії людей, пов'язаних із парафіями – нове слово у тогочасній історії церкви. Звісно, нині нічого особливого немає у тому, щоб передати до музею фото видатних осіб, або визначних місць. Але не будемо забувати, що на початку ХХ ст. фотографія була справою технічно складною та громіздкою. Можливо, зокрема, саме завдяки зусиллям керівництва дієцезії зі збору та збереження зображувальних матеріалів, вдалося видати у 1917 р. так званий “Альбом священників Луцько-Житомирської та Кам'янецької дієцезій”², до якого було зібрано фото усіх представників римокатолицького духовенства, які працювали у

той час у зазначених єпархіях, з вказівкою дати народження, дати свячень та посади. Зараз це видання є унікальним джерелом, нерідко єдиним, за яким можна скласти уявлення про те, як виглядав той, чи інший священник. Цей альбом містить також єдині зображення численних мучеників, які загинули внаслідок комуністичного терору та міжнаціональних конфліктів. На жаль, у ньому ми не знайдемо світлини Антонія Баєвського, який помер за два роки до здійснення цього видання.

Важливим відображенням епохи є також мови, якими складено описані документи. Офіційні листи до законовчителів написано державною – російською мовою, звернення до вірних – польською і нарешті лист, присвячений поповненню дієцезіального музею та бібліотеки, тобто, питанню, що стосується виключно внутрішніх справ єпархії, і вирішувати яке має духовенство – складено латиною. Якщо порівняти ці документи з аналогічними джерелами більш раннього періоду – ми побачимо, що, наприклад, єпископ К. А. Недзьялковський лише з органами державної влади листувався російською, а з духовенством і вірними волів спілкуватися польською мовою. Його попередники так само зверталися до народу та духовенства переважно польською, а останній єпископ Луцький та Житомирський І. Дубовський після 1917 р. у листуванні активно використовував мову тогочасної дипломатії – французьку. Що стосується розпоряджень єпископів, які містили інформацію, дотичну виключно внутрішніх справ церкви – вони традиційно складалися латиною. Безумовно, час, суспільні та політичні зміни впливали

¹ ЦДІАК України, ф. 2227, оп. 1, спр. 596, арк. 2зв.

² Filipowicz J. Album kapłanów dycezyi Łucko-Zytomierskiej i Kamienieckiej. – Kijów, 1917. – 32 S.

також на соціо-лінгвістичну картину у римо-католицьких єпархіях Російської імперії. І якщо духовенство, у тому числі єпископи середини XIX ст., не дуже досконало володіли російською, із зусиллям використовували її у державному листуванні, зате легко і невимушено писали і були здатні спілкуватися латиною, то з часом польська стала основною мовою побутової та суспільної комунікації, латина залишилася на статусі офіційної церковної мови, натомість російська посіла місце не лише мови спілкування із зовнішнім світом, але і перетворилася на знаряддя, за допомогою якого зверталось увагу на загальнодержавні питання у світлі вирішення їх церквою. Для порівняння нині ми бачимо подібну картину, лише з іншими акцентами. Українська стає офіційною мовою Римо-католицької церкви в Україні – включаючи і внутрішні розпорядчі акти. Вона також є головною мовою спілкування з вірними (за виключенням громад, де локально проживають носії інших мов, наприклад, угорці Закарпаття), а латина традиційно продовжує залишатися міжнародною мовою, якою складаються найважливіші акти і яку використовують під час великих міжнародних богослужінь.

Таким чином, описані листи прелата Антонія Баєвського є певною мірою правозвісниками нової епохи Римо-католицької церкви на території сучасної України та загалом у світі. Вони не є унікальними, або оригінальними у світовому масштабі. Адже церква є живим організмом, вона міняється разом з оточуючим світом, модернізується і пристосовується до нових викликів життя. Проте період історії католиків України, який відображено у цих листах, був важливим для становлення української католицької громади майбутнього, тобто, для наших сучасників. Тому вивчення документальних джерел продовжує бути актуальним, оскільки допомагає людям сьогодення краще зрозуміти себе.

Чигирик І. І.

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник
Національний заповідник “Софія Київська”

КИЄВО-СОФІЙСЬКЕ ДУХОВНЕ УЧИЛИЩЕ У ЧАСИ АРХІПАСТИРСТВА ФІЛАРЕТА (АМФІТЕАТРОВА)

Період незалежності України характеризується зростанням дослідницької уваги до різноманітних питань історії Української Православної Церкви, зокрема і вивчення окремих аспектів життя та діяльності відомих церковних діячів, які творили історію церкви та впливали на хід подій у той чи інший спосіб. Однією з таких видатних особистостей є свт. Філарет (Амфітеатров) (1779–1857), Митрополит Київський і Галицький (у схимі Феодосій) (1837–1857), стараннями якого постало Києво-Софійське духовне училище (іл. 1). Філарет мав значний вплив на становлення та організацію навчально-виховного процесу у навчальному закладі.

Як висловився священник П. Троцький: “Історія цього училища є скромною, але, тим не менш, високою християнською доблестю в Бозі похованого митрополита Філарета”¹. Одним з головних завдань цього дослідження є з’ясування місця та ролі митр. Філарета (Амфітеатрова) в історії Києво-Софійського духовного училища.

Варто відзначити, що непересічна натура Філарета, його надзвичайно глибока та щедра душа, чуйність і самовідданість, привертала увагу як сучасників, так і представників майбутніх поколінь історичної та богословської науки. Перші дослідження, де був відображений життєвий шлях та архіпастирська діяльність владики, датуються кінцем XIX ст. Серед них відзначимо праці архім. Сергія (Василевського), протоієреїв К. Фоменка, Ф. Тітова, П. Орловського².

¹ *Троцький П.* Києво-Софійське уездно-приходське духовне училище // КЕВ. – 1868. – № 18. – С. 690.

² *Сергій (Василевський) архім.* Высокопреосвященнейший Филарет, в схимонашестве Феодосий (Амфитеатров), митрополит Киевский и Галицкий, с портретами и текстом факсимиле. В 3-х т. – Казань, 1888; *Фоменко К. прот.* Святитель Филарет, митрополит Киевский. – К., 1907. – 24 с.; *Тітов Ф. прот.* Высокопреосвященнейший Филарет (Амфитеатров), митрополит Киевский и Галицкий. – К., 1908 – 20 с.; *Орловський П. прот.* Мои воспоминания о в Бозе почившем Киевском митрополите Филарете, скончавшимся 21 декабря 1857 г. // КЕВ. – 1908. – № 2. – С. 22-40.

Іл. 1. Митр. Філарет (Амфітеатров)

Іл. 2. Будівля Софійської бурси. Фото початку ХХ ст.

На сучасному етапі розвитку історичної та богословської науки в Україні постать Філарета (Амфітеатрова) досліджувалася як окремим питанням, так і дотично, у контексті висвітлення інших поставлених перед авторами завдань. Серед останніх досліджень варто назвати роботи протоієрея М. Йосифчука, архієп. Єфрема (Кицяя), В. Тацієнка та ін.¹ Незважаючи на таку дослідницьку увагу до київського митрополита, окремі аспекти архіпастирської діяльності Філарета (Амфітеатрова) є малодослідженими. До таких питань належить історія заснування митрополитом Софійського духовного училища в м. Києві та його діяльність у “філаретівський період” (іл. 2).

Митр. Філарет (Федір Георгійович Амфітеатров) народився 17 квітня 1779 р. у с. Високе Кромського повіту Орловської губернії. Духовний шлях Філарета розпочався з 1789 р., коли майбутній святий вступив до Орловського духовного училища. По щаблях церковної ієрархії святий піднявся від ченця (1798) до сану митрополита (1837). Помер 21 грудня 1857 р., похований у Хрестовоздвиженській церкві Києво-Печерської лаври. 1994 р. був офіційно канонізований Українською Православною Церквою як місцевий святий угодник, його мощі було перенесено в Дальні печери Києво-Печерської лаври².

Особливе місце в архіпастирській діяльності Філарета займала опіка над духовними і світськими навчальними закладами. На час призначення його митрополитом на Київську кафедру (26 липня 1837 р.) лише 20% духовенства отримали середню духовну освіту, решта мала за плечима або незакінчений курс семінарії чи училища, або й узагалі не мали будь-якої належної духовної освіти, хоча були рукопокладені й направлені у парафії. Така ситуація не влаштовувала ні державу, ні церкву³.

1808 р. була заснована Комісія духовних училищ, що підготувала перший Статут духовно-навчальних закладів, згідно з яким вони поділялися на три групи: нижчі – духовні училища (парафіяльні і повітові), середні – духовні семінарії і вищі – духовні академії⁴.

Митрополити та місцеве духовенство частково започатковували нові духовні навчальні заклади. Зокрема 1838 р. Філарет (Амфітеатров) клопотав перед Святійшим Синодом щодо відкриття другого нижчого духовного училища у Києві – другої бурси для бідних сиріт. Філарет запропонував Комісії духовних училищ для майбутнього духовного навчального закладу

¹ *Йосифчук М.* Архіпастирська діяльність святиителя Філарета (Амфітеатрова) (1779–1857), митрополита Київського у 1837–1857 рр. // ТКДА. – 2014. – № 14. – С. 280-296; *Ефрем (Кицяя) єпископ Криворожеський.* Митрополит Киевский Филарет (Амфитеатров) его жизнь и пастырское служение. – К. – 1999; *Тацієнко В.* Забезпечення бідних духовного стану Київської єпархії в першій половині ХІХ ст. // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – 2016. – Вип. 45. – Т. 1. – С. 88-91.

² Там само. – С. 281.

³ Там само. – С. 288.

⁴ *Федорук В.* Реформа духовно-учебных заведений при обер-прокуроре Н. А. Протасове // История и современность. – 2010. – № 2. – С. 177; *Белявский А.* Исторический очерк развития элементарной школы в биографиях замечательнейших педагогов и по уставам правительств [Текст]: Приложение к “курсу воспитания и обучения”. – Глухов, 1887 – С. 69-75.

приміщення просторого триповерхового Києво-Софійського будинку митрополичої економії. У результаті духовно-навчальне управління Святішого Синоду ухвалило рішення відкрити нове повітово-парафіяльне училище і бурсу при Києво-Софійському кафедральному соборі¹.

Ось як згадує події, що передували відкриттю училища, один з вихованців Софійського духовного навчального закладу С. Ростовецький: “Благі думки Митрополита Філарета щодо відкриття Софійського духовного училища знайшли підтримку в особі імператора Миколи I. 1837 р. [...] самодержець відвідав Київ, і, прослухавши літургію у Софійському соборі [...] виявив бажання здійснити хресний хід навколо найдавнішого храму [...]. Коли для короткої літї зупинився святий перед середніми дверима храму, то государ, поглянувши ліворуч сказав: “Яка велична споруда, у ній пристойно було б бути якомусь навчальному закладу”. На ці слова високопреосвященний Філарет відповів: “Я хотів би заснувати у цій споруді духовний вертоград”. У відповідь государ сказав: “Я згоден з бажанням Вашого Преосвященства”².

Вже через два роки (1839) ідею заснування архіпастирем “Духовного Вертограду” було втілено в життя. Згідно з Іменним Височайшим Указом (від 25 лютого 1839 р.), на перебудову будинку під училище і бурсу було надано 22 166 руб. Згодом митрополит Філарет призначив місцевий комітет з міського духовенства, якому доручив провести перебудови в корпусі та приготувати все необхідне для училища і бурси³. У березні того ж року імператор Микола I нагородив Філарета (Амфітеатрова) орденом Святого Апостола Андрія Первозваного за “насаджений ревно Вертоград Господній [...] і невсипущу турботу про блага православ’я”⁴.

Урочистий акт відкриття Києво-Софійського духовного училища відбувся в неділю 29 жовтня 1839 р. О 9 год. ранку керівництво та учні новоствореного училища зібрались у Києво-Софійському соборі, де високопреосвященний Філарет здійснив літургію⁵. Штат керівництва та учнів Києво-Софійського училища був сформований резолюцією митр. Філарета від 27 вересня 1839 р., який за згодою семінарського Правління наказав із 397 казеннокоштных учнів Києво-Подільського училища перевести до Києво-Софійського 110, з яких 65 утримувати на повному кошті, а 45 – напівказенному. З 45 напівкоштных учнів 20 утримувати на штатні суми училища, а 25 – на суму попечительську, пожертвувану митр. Євгенієм. Із 65 повнокоштных учнів владики наказав утримувати 20 осіб на штатні суми, 20 – на суми Києво-Печерської лаври, а 25 – на його власні кошти. Учні були розподілені по 4-х класах та переведені в приміщення Києво-Софійської Бурси⁶.

З усіх навчальних закладів єпархії Філарет приділяв найбільше уваги саме Києво-Софійському училищу. Недарма керівництво Києво-Софійського училища, нерідко навіть у офіційних паперах, називало цей навчальний заклад “училищем Його Високопреосвященства”. Не без підстав і сам архіпастир називав це училище своїм, а учнів, які у ньому навчалися, своїми дітьми або своїми рідними⁷.

У спогадах про роки навчання у Софійському училищі (1847–1853) свящ. О. Недільський так писав про Амфітеатрова: “Те, що Софійська бурса є дітищем митрополита Київського Філарета “Милостивого”, я часто чув ще вдома. Тому слід додати тільки, що на той час митрополит Філарет мав чудове здоров’я і нерідко радував нас своїми високими милостями”⁸.

Митрополит звертав увагу на всі складові життя своїх вихованців: навчально-виховну, матеріальну, побутову, культурну. Як активний учасник і помічник, надавав підтримку та допомогу у всіх нагальних справах училищу та його учням. Зокрема, шукав матеріальні засоби для функціонування навчального закладу та утримання його вихованців, обирав кращих керівників, викладачів тощо. Саме у “філаретівську епоху” (1839–1857) функціонування Києво-Софійське училище вважалося найбільш зразковим серед інших нижчих духовних училищ⁹.

¹ Троцький П. Києво-Софійське уездно-приходське духовне училище. – С. 690.

² Ростовецький С. Из воспоминаний детства. Открытие Киево-Софийского духовного училища, и первые два года обучения // КЕВ. – 1878. – № 3 – С. 104.

³ Троцький П. Києво-Софійське уездно-приходське духовне училище. – С. 691.

⁴ ЦДАК України, ф. 182, оп. 1, спр. 29, арк. 1. Копія грамоти Миколая I о награждении орденом Киевского митрополита Филарета.

⁵ Троцький П. Києво-Софійське уездно-приходське духовне училище. – С. 692.

⁶ Там же. – С. 694.

⁷ Там же. – С. 690; Сергий (Василевский). Указ. соч. – Т. 3. – С. 89.

⁸ Недельский А. Киево-Софийское духовное училище по воспоминаниям 1847–1853 гг. // КЕВ. – 1900. – № 13. – С. 706.

⁹ Троцький П. Києво-Софійське уездно-приходське духовне училище. – С. 696.

Духовні училища утримувалися з коштів Святішого Синоду, а також на видатки духовенства кожної єпархії. Саме завдяки клопотанням Філарета постійно зростала штатна сума на училище, а по його щедрій милості збільшувалися й власні пожертви. Так, у рік відкриття Києво-Софійського училища (1839) всієї штатної суми за друге півріччя було виділено 782 руб. 70 коп. сріблом, з яких на утримання вихованців передбачалося 392 руб. 37 коп. сріблом. Проте вже наступного року (1840) завдяки клопотанням Філарета штатну суму для Софійського училища було збільшено, а саме: на утримання училища за 1-ше півріччя штатної суми було виділено 1 367 руб. 72 коп. сріблом і за 2-е півріччя стільки ж. Із загальної річної суми на утримання бурсаків виділялося до 1 500 руб. сріблом. За прикладом митрополита згодом з'являлися й інші благодійники, які жертвували на користь бідних сиріт – учнів¹.

Києво-Софійське училище складалося з двох нерозділених училищ – повітового і парафіяльного, тому в документах училище писалося у множині, наприклад: “Подання Київської семінарії щодо відкриття “причетнического” класу в Києво-Софійських духовних училищах”².

Підтвердження постановки саме такої назви Софійському училищу знаходимо і у спогадах його колишніх учнів. Так, свящ. О. Недільський згадував: “Так, моя бурса називалася тоді не училищем, а училищами. [...] Тому ректор підписувався “Ректор училищ”, а інспектор, вірогідно зі скромності, підписувався: “училищ інспектор”³.

Обидва училища склалися з двох класів з дворічним курсом, за виключенням 1-го повітового училища, у якому курс був однорічний. У повітовому училищі нижчий клас називався відділенням, або інфімою, а старший клас – вищим відділенням, або синтаксисом (тому і учнів цих класів називали іноді інфімістами і синтактиками). У парафіяльному училищі найнижчий клас називався першим, а вищий – другим. У повітовому училищі у кожному класі було по одному учителю, а у повітовому по два⁴.

У першому класі повітового училища викладалися читання слов'янське по псалтирю і російське письмо, а також нотний спів. У другому класі програма включала коротку священну історію і короткий катехізіс митр. Філарета, російську граматику, арифметику, письмо, нотний спів. У нижньому відділенні викладалися латина й грецька мова, що на обох відділеннях вважалися головними предметами. Крім того, у нижньому відділенні викладалися ще катехізіс Філарета, російська та слов'янська граматики, арифметика, нотний спів та церковний статут. Варто відзначити, що 1841 р. за клопотанням Філарета до училища з Києво-Печерської лаври було передано низку додаткових церковних книг для більш глибокого розуміння і засвоєння учнями церковного статуту. На вищому відділенні продовжували вивчати вказані предмети. Окрім них, додавалися географія, священна історія, коротка російська історія. Зазвичай підручники надсилали в училище через семінарське Правління з духовно-навчального Правління. Окремі підручники видавалися казеннокоштным учням безкоштовно. Своєкоштни ж учні купували посібники самі⁵.

Кількісний діапазон учнів Києво-Софійського училища варіював щорічно від 275 до 300 осіб, з них казеннокоштных, які утримувалися за рахунок благочинних сум, і т.зв. “взносных” (так називали учнів військових священиків та інших, які вносили визначену плату за утримання в корпусі повнокоштно, чи напівкоштни), тобто, всіх, хто мешкав в училищному корпусі на повному утриманні або ж на частковому було від 16 до 185 душ⁶.

Останніх називали бурсаками, а тих, хто проживав на квартирах – квартирними або квартирниками. Бідних дітей приймали на державне (даровое) утримання за згодою училищного керівництва, “попечительства”, семінарського Правління, або ж самого владики. Більшість учнів Києво-Софійського училища походили з духовного звання: діти священиків, дияконів, причет-

¹ Собрание постановлений Св. Синода 1867–1874 относительно устройства духовных семинарий и училищ, согласно требованиям, высочайше утвержденных 14 мая 1867 года духовно-училищных уставов. – СПб., 1875. – С. 127; ЦДІАК України, ф. 712, оп. 5, спр. 185, арк. 3; *Троцкий П.* Указ. соч. – С. 696-697; ЦДІАК України, ф. 711, оп. 2, спр. 3330, арк. 2; спр. 3326, арк. 1-1зв..

² ЦДІАК, ф. 711, оп. 2, спр. 4977, 2 арк.

³ *Недельский А.* Указ. соч. – С. 706.

⁴ *Троцкий П.* Киево-Софийское уездно-приходское духовное училище // КЕВ. – № 19. – С. 733.

⁵ Там же. – № 19. – С. 734; № 20. – С. 756.

⁶ Там же. – № 19. – С. 735-736.

ників. Проте, незначна кількість вихованців була світського походження (різночинці): діти військових, дворян, чиновників, купців, міщан, селян і хрещених хлопчиків з євреїв¹.

Незважаючи на те, що ще 1840 р. керівництво училища видало розпорядження про дозвіл зараховувати дітей лише Василівського і Сквирського повітів, до Софійського духовного навчального закладу продовжували приймати вступників з різних повітів Київської єпархії².

Керівництво Києво-Софійського училища складалося з наглядача або ректора – головного розпорядника училища і інспектора – його помічника. Останній, у свою чергу, теж мав своїх помічників. Ректор та інспектор відповідали як за економічну, так і за навчально-виховну складову духовного закладу. Це стосувалося не лише учнів, які перебували у навчальному корпусі, але й тих, які проживали на квартирах³.

Для більш посиленого контролю за учнями як корпусними, так і квартирними, ректор та інспектор обирали з кращих вихованців вищого відділення так званих старших, яким надавалися визначені права і влада над учнями. Для особливого нагляду за класним порядком у кожному класі з учнів був призначений цензор або записчик, який на кожному уроці записував у класному журналі відсутніх та порушників. Цензори були, як правило, і виконувачами покарань. За наказом керівництва сікли різками, давали “палі” (били по розкритим долоням лінійкою або зворотнім боком різки)⁴.

Свящ. О. Недільський згадував: “Цензор мав у себе крейду, губку, лінійку і різку. Крім поліцейського нагляду він виконував і роль ката в класі. [...] А іноді бувало, як потрапиш під його руку, то він доклавши зусиль так опереже різкою, що і матір згадаєш, навіщо на світ народила”⁵.

Наглядачі, або як їх ще називали “авдітори”, кожного разу робили спеціальні записи про учнів у “єрратах” (нотатки). Їхні відмітки розподілялися на такі: знає, не добре знає, помилявся, не весь матеріал знає, не знає, зовсім не знає, не відповідав, хворий. Для учнів, які проживали на квартирах, батьки наймали спеціальних репетиторів⁶.

Першим наглядачем училища був ієродиякон Онуфрій, а інспектором – ієромонах Дорі-мідонт. Ректором було призначено колишнього професора харківського колегіуму о. Мелітона. Першими учителями були: вихованці Києво-Могилянської академії Ф. Миславський (протоієрей Києво-Георгієвської церкви) та І. Епіфанович, священник Трьохсвятительської церкви І. Діакоський і вихованець Київської семінарії П. Радзівський⁷.

До кінця кожного місяця вчителі подавали конспекти пройденого матеріалу і відомість про успіхи і поведінку бурсаків, де останні зазвичай ділилися на три розряди: 1-й – для кращих учнів, 2-й – для посередніх, і 3-й – для слабких учнів. Існували випадки, коли окремі вихованці не були включені до жодного з перелічених розрядів. До них належали найлінійші і неблагонадійні вихованці⁸.

Перевірка знань учнів проводилася тричі на рік: перед Різдом, Великоднем і літніми канікулами. Іспити проходили урочисто. На них запрошувалися представники семінарського Правління, часто присутніми були церковні ієрархи⁹.

Крім того, у кінці кожного навчального року в Києво-Софійському училищі митр. Філарет влаштовував публічні іспити в присутності духовно-навчального керівництва. Публічний іспит кожного разу був особливо урочистим для училища. На ньому учні говорили промови або розспівували концерти і канти, наприклад: “Владико! Не залиш молитов твоїх юних синів...” або “Радість серця сповіщає архіпастир наш святий...”. Однак вже з 1844 р. за наказом владики канти замінили нотним церковним співом¹⁰.

До учнів, які співали у митрополичому хорі, Філарет ставився особливо турботливо, наділивши їх окремими привілеями. Як згадував про них свящ. О. Недільський: “То були розпе-

¹ Троцький П. Києво-Софійське уездно-приходське духовне училище // КЕВ. – № 19. – С. 736.

² Там же.

³ Там же. – С. 737.

⁴ Там же. – С. 737-738.

⁵ Недільський А. Указ. соч. – С. 717.

⁶ Троцький П. Києво-Софійське уездно-приходське духовне училище // КЕВ. – № 19. – С. 739.

⁷ Там же. – № 18. – С. 693.

⁸ Там же. – № 19. – С. 740.

⁹ Святненко А. Діяльність Київської єпархії в просвітницькій сфері: перша половина XIX ст. // Вісник НАКК-КиМ. – 2014. – № 4. – С. 183.

¹⁰ Троцький П. Указ. соч. // КЕВ – № 19. – С. 741.

щені діти митрополита Філарета. Розміщувалися вони в окремому корпусі, поруч з покоями владики. Для них був призначений спеціальний наглядач і репетитор з учителів бурси. Одягали їх тепло, красиво [...]. А головне стіл у них був порівняно з бурсою чудовий і багатий. [...]. Багатьом з них у митрополичому хорі жилося набагато краще, ніж у батьківській домівці”¹.

Варто зауважити, що наприкінці свого служіння у Києві, Філарет майже призупинив практику рукопокладення у духовний сан без духовної освіти, і лише у нагальних випадках робив винятки².

Турбуючись про благоустрій Софійського духовного училища, що розташовувалося на території Софійського кафедрального собору, митр. Амфітеатров доклав чималих зусиль для ремонту та оновлення стародавнього храму. До проектних завдань, пов'язаних з його внутрішнім оздобленням, було додано ще роботи, що стосувалися усього архітектурного комплексу Києво-Софійського собору, у т.ч. і Софійської бурси³. Владика не припиняв турбуватися про долю Софійського училища та його учнів і на смертному одрі. Так, у заповіті високопреосвященного Філарета записано, що з усіх коштів, що залишаться після його смерті, за винятком призначених на поховання і на бідних, половина повинна бути передана у кредитну установу на вічне утримання бідних учнів Софійського училища. Сума цих коштів складала 1 585 руб. 25 коп.⁴

Крім того, за тиждень до своєї смерті Філарет передав у Правління Київської духовної семінарії 3 000 руб. сріблом і розпорядження про подальшу долю цих коштів. Згідно зі змістом зазначеного документа: 1). Вказана вище сума вносилася у Київську Контору комерційного банку на користь бідних учнів Києво-Софійського училища; 2). Якщо після смерті Філарета його наступник проявить бажання вносити власні кошти на утримання окремих учнів Києво-Софійського училища, то капітал Філарета переводився на рахунок кредитної установи, а відсотки мали використовуватися на утримання у Софійському училищі чотирьох бідних учнів; 3). У випадку, якщо наступник Філарета відмовлявся жертвувати власну суму на училище, то капітал цей після смерті митрополита Амфітеатрова мав використатися протягом трьох років на утримання вихованців Києво-Софійського училища⁵.

Отже, преосвященний Філарет (Амфітеатров) увійшов в історію не лише як один з найвидатніших святителів архіпастирської діяльності XIX ст., який впливав на життя Православної церкви в Україні і Києві, але й як ініціатор та засновник Києво-Софійського духовного училища для бідних та сиріт. Поповнивши 1839 р. лави духовних навчальних закладів Російської імперії, Києво-Софійське духовне училище стараннями митрополита стало одним з найзразковіших духовних навчальних закладів. Воно змогло підготувати сотні гідних паламарів, багато з яких продовжили своє навчання у Київській семінарії, де вони показали себе кращими серед інших семінаристів. Випускники семінарії змогли проявити себе достойними служителями Церкви, й, отримавши згодом вищу освіту в Академії, стали відомими діячами. Серед знаних випускників Києво-Софійського училища можна назвати: І. Сікорського (1842–1919) – психіатра, публіциста, С. Тригубова (1856–1925) – протоієрея Києво-Софійського собору, члена Державної думи, Іоакима (Левицького) (1853–1918(?)), єпископа Нижньгородського, російського духовного письменника, Леонтія (Філіповича) (1904–1971) – архієп. Російської Закордонної Церкви, який навчався в училищі під час Громадянської війни, А. Собкевича (1883–1945) – доктора медицини, професора Київського медичного інституту, директора Інституту туберкульозу та ін. Саме завдяки Філарету (Амфітеатрову) Києво-Софійське духовне училище, як і його навчально-виховний склад, відіграли визначну роль як в історії Російської імперії в цілому, так і в історії України зокрема.

¹ Недельский А. Указ. соч. – С. 715.

² Йосифчук М. Вказ. праця. – С. 290.

³ Там само. – С. 286.

⁴ Сергий (Василевский) архим. Указ. соч. – Т. 3. – С. 692-693.

⁵ Там же. – С. 83-84.

Шеляженко Ю. В.

Аспірант

Університет економіки та права “КРОК”

**ПРАВОВИЙ ІДЕАЛ ОСОБИСТОЇ АВТОНОМІЇ
В ІСТОРИКО-РЕЛІГІЙНОМУ КОНТЕКСТІ**

Особиста автономія є сукупністю суб'єктивних прав особи, свободою вибору правових засобів реалізації своїх самостійно визначених інтересів та ідентичності. Памфіл Юркевич у “Історії філософії права”¹ пояснює, що людині як розумній істоті властива автономія, яка полягає в тому, що людина підкоряється законіві, який сама собі встановила на підставі пізньої гідності – встановила як придатний для всякої розумної істоти; при цьому він наводить слова Канта, що автономна людина сама в собі, у своїх моральних ідеях несе все своє законодавство, і стверджує, що розуміння невідчужуваних прав людини та рівності у правах поширилося завдяки християнству. Роль християнства Юркевич бачить у подоланні рабства, знищенні суперечності між організацією і волею, відповідно до слів Ісуса Христа: “хто поміж вами хоче бути більшим, хай буде вам за слугу” (Мт. 20:26), іншими словами, у обов'язку сильніших допомагати слабшим, а не пригноблювати їх. Індивідуальна воля є спільний гаразд, але, вказує Юркевич, ненормально, коли сильний і багатий позбавляє волі інших для збільшення своєї сили і багатства.

Олександр Сомек у монографії “Космополітична Конституція”² висловлює думку, що сучасний конституціоналізм заснований на пріоритеті прав суверенних людей для суверенної влади, котра служить правам людини як рівна серед інших. Він звертає увагу на те, що традиційна турбота протестантів про принижених, слабких та бідних членів суспільства лежить в основі сучасного розуміння соціальної справедливості, що мобілізує пригноблених на здійснення революційних змін, аби домогтися реалізації своїх інтересів. Також він вказує на надмірну абстрактність персоналізму деяких християнських правових доктрин, що прив'язують особу до суспільства, підлеглого “основному закону”; такий підхід, на його думку, не пояснює зв'язку реалізації особистої свободи з формально установленими публічними благами.

Аналіз соціального вчення найбільших сучасних християнських церков, які не відносяться до протестантизму, показує слушність зауваження Сомека. Скажімо, в “Основах соціальної концепції Руської Православної Церкви”³ обмежується можливість самовизначення людини прив'язкою до віри, життя, сім'ї як невід'ємних складових сутності людини як “образу Божого”, поза зв'язком із Богом права людини не мисляться. У Компендіумі соціальної доктрини Католицької Церкви⁴ на моральний розсуд людини залишається можливість ефективно дистанціюватися від всього, що заважає особистому, сімейному чи соціальному росту, в межах жорсткої юридичної визначеності, міркувань спільного блага та громадського порядку. Тим не менше, і католицький компендіум, і православна концепція визнають свободу людини невід'ємною частиною людяності як “образу Божого”; у концепції РПЦ вказано, що Бог не силує волю людини, але Сатана намагається заволодіти волею людини, наприклад, підпорядкувати совість людини волі вождя чи колективу; що християнська соціально-державна етика вимагає зберегти для людини автономну сферу підлеглості власній совісті.

Юркевич також висловив спірну думку про те, що Схід не розвинувся у суспільному житті до ідеї особи та її права, що на Сході людина розуміє себе і свою державу як індивідуальність, і владарі Сходу задовольняють свої особисті примхи у справі керівництва державою, тому східному світові не вдалося відокремити особистість від індивідуальності. Почасті Юркевич правий, оскільки брак індивідуальної свободи підданих східних деспотій загальмував розвиток технологій, в т.ч. військових, тим часом як християнські нації в автоном-

¹ Юркевич П. Д. Історія філософії права. Філософія права. Філософський щоденник. – К. : Український світ, 1999. – 756 с.

² *Somek Alexander* The Cosmopolitan Constitution. – Oxford : Oxford University Press, 2014. – 304 p.

³ Основы социальной концепции Русской Православной Церкви [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.patriarchia.ru/db/text/419128.html>.

⁴ Compendium of the Social Doctrine of the Church [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_en.html.

них університетах вивчили наукові методи здобути військову перевагу та розвинули ідею індивідуальної свободи до протестантського імперативу “йти за своїм покликанням” за Лютером¹, що включає і слідування покликанням воїна та священність праведної війни.

Водночас не можна погодитися з Юркевичем в тому, що особиста автономія не характерна для східного світогляду.

Щодо ісламу Марія Лубська у ґрунтовній праці “Мусульманське право”² зазначає, що в застосуванні мусульманського права (шаріату) допускається особиста думка, причому сам Пророк Магомет це схвалював, що місцеві звичаї (адат) визнаються як джерела шаріату, і цитує вислів лідера Ісламського національного фронту Судану, правознавця Хасана Аль-Турабі, що шаріат є арбітром між громадським порядком та індивідуальною свободою. Християнська та мусульманська концепції особистої автономії мають спільні риси, що видно з порівняння вчень Памфіла Юркевича та Саїда Нурсі³.

Джошуа Сайс у статті “Буддизм, конфуціанство та західні концепції особистої автономії”⁴ показує, що характерний для буддизму анатман, “заперечення себе”, є скоріше запереченням універсальності потреб та пристрастей (те, що Юркевич називає індивідуальністю) як джерела всіх страждань, фактично, відкиданням гріхів, але не є запереченням універсальності особистих прав та обов'язків; адже буддистські та конфуціанські мислителі визнають такі моральні чесноти зі сфери особистої автономії, як раціональність, самоаналіз, збагачення шляхом соціальної взаємодії, моральна відповідальність.

Як слушно зазначає Томас Франк⁵, не можна виправдовувати авторитаризм геополітично, відносити особисту свободу до західних цінностей, маючи на увазі, що вона нібито не характерна для моральних засад східного суспільства та державності, адже універсальним правилом є конфліктогенність примусу до одностайності та суспільний ідеал неконфліктного життя. Пропагуючи нехтування невідчужуваними природними правами та свободами кожної людини в якості, нібито, національної специфіки, східні лідери просто відмовляються визнати погіршеності свого національного будівництва і таким чином демонструють непрактичність та моральний релятивізм на тлі воєн, терору та хаосу, спричиненого закономірним крахом їхньої політики надміру амбіцій тотального примусу та браку уваги до балансування інтересів як передумови соціально-економічного розвитку. Суспільство та його інституції мають толерувати різноманіття, дозволяти кожній особі чи групі осіб практикувати вільний вибір способу життя та автономне добросовісне самовизначення. Вільний простір взаємодії ідей так само необхідний для морального та соціального розвитку, як ринкова економіка для економічного росту; це змушені визнавати навіть лідери країн третього світу, як, наприклад, президент Шрі Ланки Чандріка Кумаратунга, за словами якої, вільний ринок стає універсальним, і він вимагає демократії та прав людини.

На думку автора, логічним наслідком цих міркувань є необхідність розвитку світської держави, здатної забезпечити дотримання особистої автономії у праві на свободу думки, совісті та релігії як неодмінний фактор соціально-економічного прогресу. Консолідація суспільства шляхом примусу до єдиної релігії чи ідеології є тимчасовою та ілюзорною, тоді як породжена ним тотальна неволя завдає величезні збитки моральній цілісності національної культури. Римська імперія століттями була багатоконфесійною і зникла з мапи світу, коли державною релігією в ній стало християнство. Халіфат розвалився за лічені покоління через те, що нав'язування ісламу силою іншим народам призвело до релігійного розколу та розпаду імперії. Київська Русь успішно розвивалася як багатоконфесійна держава, але після прого-

¹ Вебер М. Протестантська етика і дух капіталізму / пер. з нім. О. Погорілий. – К. : Основи, 1994. – 269 с.

² Лубська М. Мусульманське право: Сутність, джерела, структура: монографія. – К. : Академвидав, 2009. – 256 с.

³ Шеляженко Ю. В., Француз-Яковець Т. А. Філософія права Саїда Нурсі та Памфіла Юркевича: порівняння християнської і мусульманської доктрини особистої автономії // Наука і молодь в XXI сторіччі: збірник тез доповідей II Міжнародної молодіжної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 1–2 грудня 2016 року) : в 3 ч. – Полтава : ПУЕТ, 2016. – Ч. 2. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM), ISBN 978-966-184-254-9. – С. 269-273.

⁴ Sias Joshua Buddhism, Confucianism, and Western Conceptions of Personal Autonomy // The Downtown Review. – 2015. – Vol. 1. – Issue 1 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://engagedscholarship.csuohio.edu/tdr/vol1/iss1/5>

⁵ Thomas M. Franck Is Personal Freedom a Western Value? // American Journal of International Law. – 1997. – Volume 91. – Issue 4. – P. 593-627.

лошення християнства державною релігією не встояла перед навалюю багатоконфесійної Орди. Князі Острозькі внесли значний внесок в історичне державотворення України, серед іншого, завдяки віротерпимості: навіть збудували мечеть. Імперія СРСР розвалилася менш ніж за століття нав'язування комуністичної квазірелігії з примусовим атеїзмом. Протестантські ідеї віротерпимості та священності добродесного світського життя лежать в основі індустріалізації, європеїзації Сходу. Об'єднання німецьких земель та перетворення Британської Імперії на Співдружність Націй дозволили зберегти створені економічні зв'язки в умовах національної емансипації. Одна з ключових країн цієї Співдружності, густонаселена Індія, вважається найбільшою демократією в світі, причому ступінь культурного різноманіття там настільки високий, що Конституцією Індії визнається 22 офіційних мови.

Для розвитку науки необхідний розвиток культури вільнодумства, філософії, яка виникає за умов визнання суверенітету розуму і цінності розумової праці; в т.зв. традиційному суспільстві, де дії людей суворо регламентовані, вільнодумство ускладнене і доступне небагатьом¹. Для прикладу змодельюємо, що відбувалося з ведичною кастовою системою по мірі духовного росту людства. Коли в індуїстській традиції мислення оголошується привілеєм невеликої касты жерців та вчених (брахманів), саме ця каста користуватиметься благами особистої автономії, гальмуючи розвиток решти суспільства. Відтак, історично зумовлені революції, в яких інші касты завойовують право жити своїм розумом: спочатку воїни та правителі (кшатрії), які переосмислюють сімейно-племінні цінності і від патріархального трайбалізму переходять до феодалізму; далі торговці, ремісники, фермери (вайш'ї) будують індустріальний капіталізм; і, нарешті, слуги, помічники, працівники сервісу (шудри) створюють постіндустріальне інформаційне суспільство, в якому вільнодумство стає правом кожної людини. Крах брахманського привілею на вільнодумство можна пояснити суспільним запитом на свободу. Дарон Аджемоглу та Джеймс Робінсон у праці "Чому нації занепадають"² пояснили, що інклюзивні інститути, враховуючи інтереси широкого кола людей, стимулюють соціально-економічний розвиток, тоді як екстрактивні інститути, вилучаючи блага на користь еліт, зупиняють зростання і викликають природний протест.

10 грудня 1948 р. Елеонора Рузвельт, вірна Єпископальній Церкві, представила на Генеральній Асамблеї Організації Об'єднаних Націй проект Загальної декларації прав людини³, розробленої комісією під її керівництвом. Декларація була прийнята представниками переважної більшості народів світу і стала загальноприйнятим стандартом індивідуальної свободи в усіх сучасних правових системах. У преамбулі декларації зазначено, що людство є однією сім'єю рівних у невідчужуваних правах та гідності людей, визнання чого є основою свободи, справедливості та миру в усьому світі; що права людини мають бути захищені силою закону, щоб людина не була змушена повставати проти тиранії та гноблення; що повний розвиток особистості та реалізація прав людини можливі тільки у людській спільноті, але завдяки свободі асоціацій можна брати участь в різних спільнотах та утворювати нові спільноти. Декларація відповідає численним історичним версіям основних прав людини, виведеним з принципу особистої автономії або суверенітету особистості: у Локка – право на життя, свободу і власність; у Юркевича – права на релігію, сім'ю, суспільство і власність; у Франкліна Рузвельта (єпископала, як і дружина) – чотири свободи: свобода слова, свобода віросповідання, свобода від злиднів, свобода від страху. Цікаво, що в Єпископальній Церкві свого часу відбулася публічна полеміка між главою церкви та звичайним священником про те, чи відповідає рабство Євангелію. На сьогодні в душі часу Єпископальна Церква щороку поминає як мученика борця проти расової дискримінації Мартіна Лютера Кінга (що характерно, баптиста, а не єпископала), рукопокладає у священники жінок та представників ЛГБТ-спільноти. Про такий демократизм і толерантність церкви українцям, мабуть, залишається тільки мріяти, і ще невідомо, чи дозволять вони собі мріяти без прямого благословення згори.

¹ Приченій Є. М., Черній А. М., Чекаль Л. А. Філософія. – К. : Академвидав, 2009. – 592 с.

² Аджемоглу Д., Робінсон Д. Чому нації занепадають: походження влади, багатства та бідності. – К. : Наш Формат, 2016. – 440 с.

³ Загальна декларація прав людини від 10.12.1948 р. // Голос України. – 2008. – № 236.

У висновку зазначимо, що правовий ідеал особистої автономії характерний і для християнства, і для ісламу, і для буддизму. Доцільно висунути гіпотезу, що цей ідеал у тій чи іншій формі притаманний кожній релігії чи світському світогляду, оскільки релігія та етичні переконання створюють соціальні зв'язки та інституції, засновані на спільному розумінні цінностей (священного) та моралі. Завдяки цим зв'язкам та інституціям люди долають залежність від проблем та гріхів, у них з'являється вибір між поганим і добрим, можливість слідувати велінням власної совісті – все те, що пов'язується з поняттям особистої автономії, яка є необхідною передумовою соціально-економічного прогресу і може бути повною мірою забезпечена лише у багатоконфесійній світській державі, що утримується від втручання у духовне життя громадян та запровадження примусових ідеологій.

Шун Н. А.

Доктор історичних наук, професор
Київський національний торговельно-економічний університет

ЄПИСКОП ПОРФИРІЙ І ПРОФЕСОРИ КИЇВСЬКОЇ ДУХОВНОЇ АКАДЕМІЇ У КИЇВСЬКОМУ СЛОВ'ЯНСЬКОМУ БЛАГОДІЙНОМУ ТОВАРИСТВІ

Вивчення історії взаємостосунків слов'янських народів набуло актуальності в Росії у XIX ст. Це було спричинене зростанням їхньої національної самосвідомості та боротьбою за незалежність. Спільність походження, віри і мови слов'ян завжди викликала у російського народу співчуття і бажання допомогти тим, хто перебував під гнітом іноземних держав. Щирі братні почуття слугували для самодержавної Росії прикриттям її зовнішньополітичних амбіцій, що вона намагалася реалізувати шляхом збройного протистояння Туреччині, у складі якої перебували південні слов'яни. В історіографічному доробку вчених є чимало тогочасних і пізніших досліджень, присвячених культурним, освітнім, науковим, суспільним зв'язкам слов'янських народів. Чималу роль у їх здійсненні відігравали Слов'янські Комітети та Благодійні Товариства, утворені в Росії та Україні у другій половині XIX ст. Зазначимо кілька праць, що стали для автора даної публікації відправними у загальному підході до розгляду питання. Заслуговує на увагу короткий огляд діяльності єпископа Порфирія, що зберігається у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, складений професором Київської духовної академії С. Голубєвим. Він дав високу оцінку науковому доробку, зазначив деякі особливості характеру цієї неординарної особистості, що привертають увагу дослідника¹. Чимало фактичного матеріалу міститься в нарисі діяльності згаданого Товариства за 25 років існування². Як перший його голова Порфирій згадується у монографії авторитетного вченого-слависта С. О. Нікітіна, в якій неупереджено розглядається історія Слов'янських Комітетів у Росії³. Діяльності цього Товариства торкаються у своїх дослідженнях О. В. Павлюченко⁴, Л. Г. Ляшенко⁵. Там єпископ Порфирій не згадується вочевидь через загальноприйняте за радянських часів замовчування осіб духовного звання. Відсутнє його ім'я і в "Енциклопедії історії України". Методологічний інструментарій наукової діяльності Порфирія аналізує доктор історичних наук, протоієрей Олексій Марченко, зокрема його критичний метод дослідження архівних документів афонських монастирів⁶.

¹ IP НБУВ, ф. 160, № 1840. Речь на торжественном заседании Славянского благотворительного общества, посвященная первому председателю общества Порфирию, 10 арк.

² Очерк деятельности Киевского Славянского благотворительного общества за 25 лет его существования. 1869–1894. – К., 1894. – 127 с.

³ Никитин С. А. Славянские комитеты в России в 1858–1876 гг. – М. : Изд-во Московского ун-та, 1960. – 360 с.

⁴ Павлюченко О. В. Україна в югослов'янських суспільних зв'язках (друга половина XIX – початок XX ст.). – К. : Наукова думка, 1992. – 205 с.

⁵ Ляшенко Л. Г. З історії діяльності Київського Слов'янського Товариства в 60-х і 70-х роках XIX ст. // УІЖ. – 1973. – № 8. – С. 46-50.

⁶ Єпископ Порфирій (Успенский) – критика афонських преданій [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.bogoslov.ru/text/1275901.html.

Зважаючи на теперішню актуальність проблеми міжслов'янських зв'язків, ставимо за мету висвітлити її малодосліджений аспект, зокрема участь владики Порфирія та професорів Київської духовної академії у діяльності Київського Слов'янського Благодійного Товариства, не вдаючись у політизацію питання.

Утворення Київського Слов'янського Благодійного Товариства (далі у тексті вживатиметься абревіатура КСБТ або Товариство) стало наслідком суспільно-політичних процесів середини XIX ст. в Російській імперії. Їм передувала ідеологічна й організаційна діяльність інтелігенції, яка формувала суспільну думку стосовно мовної, культурної, православно-релігійної спорідненості слов'янських народів. У 30–40-х рр. XIX ст. в Росії зароджується слов'янофільство як літературний напрям і потужна течія суспільно-політичної, філософської та релігійної думки. Нами акцентується увага на його суспільно-політичному сегменті, до якого виявляли практичний інтерес представники заможних верств населення, чиновники, викладачі навчальних закладів, редактори окремих періодичних видань, духовенство. Поділяючи ідеї слов'янської єдності, вони брали безпосередню участь у налагодженні культурних контактів, фінансовій підтримці студентів, які навчались у російських навчальних закладах, православного духовенства у південнослов'янських землях тощо. Спочатку це мало безсистемний характер. З метою впорядкування гуманітарної допомоги слов'янським братам у 1858 р. засновано Московський Слов'янський Комітет, серед перших членів якого були відомі слов'янофіли брати Іван і Костянтин Аксакови та їхній батько Сергій Тимофійович. Діяльність Комітету активізувалась у 1867 р., коли у С.-Петербурзі відбувся слов'янський з'їзд (дістав назву Першого Слов'янського З'їзду в Росії) та етнографічна виставка у Москві. 11 травня 1867 р. в Ісакіївському соборі урочисте богослужіння слов'янською мовою вперше після смерті архієпископа Мефодія зібрало разом православних, католиків і протестантів, які представляли всі слов'янські народності. В обговоренні спільних проблем висловлювалась думка щодо обрання якоїсь однієї мови, близької до церковної свв. Кирила і Мефодія, яка буде зрозумілою для всіх слов'ян, і вирішено, що такою має бути російська, так само, як єдина православна віра¹.

Невдовзі у викладачів університету св. Володимира виникла ідея створити Відділ Московського Слов'янського Комітету в Києві. Передумовою було те, що в університеті, Київській духовній академії та семінарії (а раніше в Києво-Могилянській академії), Київській гімназії навчались юнаки із слов'янських країн, у пансіоні при Фундуклеївській гімназії – дівчата з Болгарії та Сербії. Але їхню ініціативу поділяли лише 6 осіб. Справу активізував професор історик В. Більбасов, звернувшись за підтримкою до генерал-губернатора кн. Дондукова-Корсакова та його дружини. В результаті, як зазначає С. Нікітін, усі чиновники і наближені до генерал-губернатора особи погодились стати членами Відділу. На перших зборах 1 жовтня 1869 р. виступив М. Погодін, визначивши сферу його діяльності: Галичина й Угорщина². Наприкінці листопада 1869 р. у Києві отримали повідомлення про дозвіл відкрити Відділ Московського Слов'янського Комітету і вже 21 грудня у Фундуклеївській жіночій гімназії відбулися збори за участю, крім інших, ректорів університету св. Володимира О. Матвеева та Київської духовної академії Філарета³. (Одеське Слов'янське благодійне товариство імені свв. Кирила і Мефодія створене у травні 1870 р.). Тоді ж головою Київського відділу (із затвердженням Статуту 28 травня 1877 р. відділ став називатись “Київське Слов'янське Благодійне Товариство”) обрано дослідника християнського Сходу єпископа Порфирія, заступником М. Юзефовича, секретарем В. Більбасова, скарбником О. Лінниченка; членами – митрополита Арсенія, професора М. Бунге, мецената Г. Галагана, професора Київської духовної академії І. Малишевського та ін. Головним завданням Товариства було налагодження контактів із зарубіжними слов'янами в культурно-освітніх справах⁴. Розширенню членства новоствореної організації сприяв попечитель Київського навчального округу П. О. Антонович, звернувшись до керівників інших навчальних закладів, на що відгукнулись у Ніжині, Полтаві, Прилуках, Кам'янці-Подільському, Вінниці тощо⁵.

¹ Очерк деятельности Киевского Славянского благотворительного общества... – С. 5.

² Нікітін С. А. Указ. соч. – С. 49, 51.

³ Очерк деятельности Киевского Славянского благотворительного общества... – С. 13.

⁴ Поповкин А. А. Славянские благотворительные общества в Москве и Санкт-Петербурге : Автореф. канд. ист. наук 7.00.02 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: vuzlib.com/content/view/1956/52/

⁵ Ляшенко Л. Г. Вказ. пр. – С. 47.

Перший очільник Товариства єпископ Порфирій (Костянтин Олександрович Успенський (1804–1885)) з ентузіазмом узявся за справу: впродовж року кількість його членів досягла 177 осіб. До участі у благодійності долучилося вище і нижче духовенство. Жертводавцями виступали навіть селяни Подільської губернії та ін. Благодійні внески спрямовувалися на підтримку літературної діяльності в Галичині, допомогу галицьким й угорським слов'янам отримувати освіту в Росії, розповсюдження російської книги, у т.ч. богослужбової, серед зарубіжних слов'ян¹. Порфирій мав великий досвід служіння на духовно-просвітницькій та науковій ниві, глибоко знав церковну і громадянську історію слов'янських народів. Його службова кар'єра почалась у Рішельєвському лицейі в Одесі, куди молодий магістр богослов'я після закінчення С.-Петербурзької духовної академії був направлений законовчителем (1831). 1838 р. його призначено ректором Херсонської духовної семінарії, а через два роки – настоятелем посольської церкви у Відні. Там владика вивчив німецьку мову, організував наукову експедицію в Далмацію; 1842 р. Св. Синод відправив його в Єрусалим для вивчення життя і побуту православних християн. Порфирій виступив ініціатором й організатором Російської духовної місії в Єрусалимі та впродовж шести років очолював її. Російсько-турецька війна 1853–1856 рр. змусила Порфирія повернутись у Росію (1854). Він привіз велику кількість книг і рукописів, у т.ч. т.зв. Євангеліє Успенського, Порфирианський кодекс, ікони доіконоборчої доби з Синайського монастиря. Загалом він тричі побував на Сході з офіційними дорученнями, звідки повернувся 1861 р.; з 1865 р. – єпископ Чигиринський, вікарій Київської єпархії. Комісія, яка впорядковувала колекцію владика, зазначала, що вона є цінною і найповнішою з історії православного Сходу, яку можна було зібрати в 40–50-х рр.²

Дослідницька діяльність голови КСБТ Порфирія Успенського переважно охоплювала православний Схід. Він володів кількома східними і європейськими мовами, був надзвичайно працьовитим і завжди прагнув пізнати історичну істину. Матеріали з богослов'я, філософії, юриспруденції, історії, архітектури, живопису, навіть медицини – “ніщо не вислизало від допитливого вченого, зануреного в архівну пилюку”, – зазначав С. Голубев³. Єпископ спостерігав сучасну йому картину: стан церков, православного і неправославного населення, стосунки між ними, вивчав етнографічні особливості мешканців. Він підкреслював: “люблю історичну правду, шукаю її старанно у власній її галузі, і коли знаходжу, тоді тримаю її міцно, пильно дивлюсь їй в очі, і пізнавши її, фотографую її. Без правди історія є забавна казка: а з нею вона – розумне і корисне знання”⁴.

Як людина глибоко релігійна, Порфирій відвідав багато святинь на Сході, але до деяких з них ставився скептично. У церковному сходознавстві, зокрема історії Афона, він застосовував критичний метод дослідження, – зазначає протоієрей Олексій Марченко. Він боровся з “благочестивою ложью”, що поширювалася через популярну афонську історію і був критикований тамтешніми монахами, церковними ієрархами, православною громадськістю. Порфирій, як і академік С. Голубинський, спростовував оповідь Нестора Літописця про відвідання апостолом Андрієм київських пагорбів та ідею апостольського походження Російської Церкви. Він робив висновок про те, що багато афонських переказів не підтверджуються історичними фактами і є вигадками. Проте Біблію вважав істиною, джерелом і критерієм вірогідності церковно-історичних оповідей. Олексій Марченко не погоджується з твердженням Порфирія, що критика є “універсальним засобом виявлення істини”. Відсутність писемних джерел або формальна суперечність не завжди означає хибність церковного переказу, – вважає Олексій Марченко⁵. На Сході владика Порфирія поважали й іноді не помічали його різких висловлювань, оскільки він був офіційним посланцем російського уряду, “перед яким вище грецьке духовенство тоді дуже підлещувалось”⁶. У чорновому варіанті промови про Порфирія С. Голубев характеризував його як відданого російському монархові, під покровительством якого бажав об'єднання всіх слов'янських братів. 1848 р. під час відвідин Валахії він занотував у своєму щоденнику,

¹ Очерк деятельности Киевского Славянского благотворительного общества... – С. 15.

² ІР НБУВ, ф. 160, № 1840, арк. 1зв.

³ Там само, арк. 2зв.

⁴ Там само, арк. 4.

⁵ Єпископ Порфирій (Успенський) – критика афонських преданій [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.bogoslov.ru/text/1275901.html.

⁶ ІР НБУВ, ф. 160, № 1840, арк. 8.

які почуття братньої любові охоплювали його і був упевнений, що слов'яни чекають на допомогу русів¹ (огляд щоденника й біографії Порфирия Успенського вміщено в “Трудах Киевской духовной академии”, 1897, № 3, с. 399-428). То була його мрія, але зі свого боку він сприяв зближенню споріднених народів, надавав відчутну допомогу вихідцям зі слов'янських країн, які приїздили навчатись в Україну (про студентів-іноземців у Київській духовній академії і семінарії йдеться у монографії О. І. та А. О. Путро)².

Цими братніми почуттями Порфирий керувався у своїй діяльності як голова КСБТ. Очолити Товариство, він самовіддано працював, широко вболіваючи за долю слов'ян і будучи упевненим, що “Росія призначена Провидінням бути першою державою і осередком слов'янського світу”³. За керівництва Порфирия Успенського Товариство встановило зв'язки з російськими консулами в Буковині та Галичині, членами-кореспондентами обрані протоієрей Раєвський (Відень) і Кустодієв (Пешт), а також редактор газети москвофільського спрямування “Слово” Площанський (Львів), через яких надавалась фінансова підтримка, надсилались книги релігійного змісту, допомога студентам. Звітуючи про діяльність Товариства за 1871 р., Порфирий висловив думку про те, що її результати можуть виявитись якщо не тепер, то невдовзі. Це викликало непорозуміння (можливо, простежувався політичний підтекст). Австрія це сприйняла насторожено, через що подальші стосунки з нею ускладнювались⁴.

Діяльність Товариства викликала нарікання українофілів, які ніби відчували “прохолодне” ставлення до себе порівняно з іншими слов'янами, – зазначав А. Степович⁵. Кількість членів КСБТ упродовж існування (1869–1917) змінювалася: 1873 р. їх нараховувалося 383, і того ж року Порфирия Успенського переведено у Новоспаський Ставропігійний монастир (Москва).

У Києві він прожив 13 років. Перед смертю писав листа, що хотів би знову повернутися туди, де ним було багато зроблено у стінах Михайлівського монастиря, а також на посаді вікарія Київської єпархії та єпископа Чигиринського. У своїй діяльності владика був оригінальним, як і у поглядах: пропонував замінити Св. Синод патріаршеством, змінити єпархіальне управління, реформувати систему духовної освіти, виступав за виборність священників з освічених парафіян, чесних і небідних, які виключно виконували б треби. Він вважав, що навчання народу мають здійснювати підготовлені люди – пресвітери; оскільки “наше духовенство є кастою, і як каста має природні вади”, ратував за її знищення. Здійснивши ревізію Київської духовної академії за дорученням вищого духовного керівництва, Порфирий розбив “в пух і прах майже всіх академічних професорів”. Крім того, екзамнуючи студентів, він запропонував питання: “Чи законне у нас існування Св. Синоду?”. Це збентежило керівництво Академії. Тоді митрополит Арсеній, який прихильно ставився до Порфирия, змусив змінити деякі формулювання у звіті, який надсилався у канцелярію Св. Синоду⁶.

С. Голубев характеризує Порфирия Успенського як особистість, незважаючи на деякі своєрідні погляди, окремі помилкові твердження та висловлювання, вважає його науково-літературну діяльність вагомим внеском у науку. Владика був почесним доктором історії, сходознавцем, візантологом і археологом, ординарним академіком Імператорської академії наук, Почесним членом Імператорського Православного Палестинського Товариства та кількох університетів, що свідчить про його авторитет і визнання не лише в церковних, а й світських наукових колах. Деякі його твори видані в Києві: “Афон языческий” (1847), “Восток христианский: Афон” (1877), “Первое путешествие в афонские монастыри и скиты архимандрита ныне епископа Порфирия (Успенского) в 1845 и 1846 году” (ч. I-II, 1877 р. окремим виданням, а також у журналі “Труды Киевской духовной академии” за 1866, № 1; 1871, № 8; 1873, № 3, 9, 11) тощо, інші опубліковані після його смерті. Частина наукового спадку (рідкісні книги, манускрипти, ікони) владика заповідав Церковно-археологічному музею при

¹ ІР НБУВ, ф. 194, № 19. Голубев С. Т. Преосвященный Порфирий – первый председатель Славянского благотворительного общества [доповідь], чернетка, арк. 1.

² Путро О. І., Путро А. О. Студенти-іноземці Київської духовної академії і семінарії (XIX – початок XX ст.). – К. : НАКККІМ, 2011. – 340 с.

³ Очерк деятельности Киевского Славянского благотворительного общества... – С. 22.

⁴ Там же. – С. 16, 17.

⁵ Там же. – С. 26.

⁶ ІР НБУВ, ф. 160, № 1840, арк. 9-10.

КДА (дещо з 1940 р. зберігається в Київському музеї західного і східного мистецтва імені Богдана і Варвари Ханенко)¹, частину придбала Петербурзька публічна бібліотека.

Поряд з владикою Порфирієм і пізніше працювали його однодумці з Київської духовної академії. Упродовж першого 25-річчя існування КСБТ його членами були О. Воронов, С. Голубев, П. Лашкар'єв, І. Малишевський, В. Малінін, О. Розов, Н. Фаворов та ін.² Вони розробляли слов'янську тематику і керували підготовкою магістерських дисертацій студентами – вихідцями з південно-слов'янських країн³. Професор П. Лашкар'єв того ж року, що й засноване КСБТ (1869) у своїй промові на I Археологічному з'їзді в Москві обґрунтував ідею створення музеїв при академіях з метою збереження та дослідження зразків давнього церковного мистецтва і став одним із розробників статуту Церковно-археологічного товариства і музею при КДА (затверджений Св. Синодом 31 січня 1873 р.)⁴.

“Слов'янофілом за переконаннями, але без усіляких крайнощів і захоплень” був професор І. Малишевський. Він любив слов'янський світ і особливо яскраво виявляв це у своєму ставленні до студентів південнослов'янського походження. Часто виступав на зібраннях Товариства, підкреслюючи єдність єдиновірних слов'ян. 21 лютого 1893 р. на засіданні КСБТ він виголосив промову “Характеристика участливых отношений России к славянам в историческом развитии их от начала до настоящего времени”, підкресливши, що настав час виконати історичну місію по відношенню до слов'ян. “Це та стадія, в якій діють наші слов'янські Благодійні Товариства. Місія Росії на цій новій стадії зосереджується в широкій гуманно-народній ідеї братнього спілкування для *взаємо-допомоги* слов'янам у спільній їхній справі розвитку власних освітніх і культурних сил і засобів, що спирається на просвітлену народну самосвідомість”⁵. Він згадав слов'янофілів і покритикував графа Уварова за його висловлювання (1847) стосовно того, що Росія без чийсь допомоги боролась проти нападників, а слов'яни тепер бажають покровительства з її боку. В нинішніх умовах, на думку І. Малишевського, необхідне спілкування, духовно-культурний обмін. Характеризуючи російський народ, він виводив за ним право розширювати свої національно-культурні надбання за рахунок “иностраных племенных групп”, мотивуючи тим, що слов'яни втратили багато, отже повинні дбати про збереження того, що мають, і повернення втраченого. Професор вважав, що для взаємного культурного спілкування необхідно розширити вживання російської мови, не ототожнюючи це з думкою про “*російський панславізм*”⁶. На завершення з його вуст прозвучало кредо, яким керуються слов'янські благодійні товариства: допомога юнакам отримати освіту, а також церквам у їхніх справах, постачання літератури, ознайомлення російського суспільства зі слов'янським світом⁷.

Як зазначав один із провідних радянських славістів С. Нікітін, історію слов'янських комітетів у Росії мало досліджували і в XIX, і в XX ст. Проте у західноєвропейській публіцистиці їх називали секретною організацією російського уряду, що насправді було перебільшенням їхньої ролі у політичному процесі та зв'язку з урядом, дипломатичними колами. У даному дослідженні теж не простежується політичної заангажованості й не заперечується ідейний зв'язок зі слов'янофільством. “Криза слов'янофільства призводить у подальшому до зростання в Комітетах впливу націоналістичних, а згодом неославістських течій”⁸.

З вдячністю професорові КДА С. Т. Голубеву (1848–1920), ознайомлення з рукописом якого спонукало до написання даної статті.

¹ Порфирий Успенский [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [https://ru.wikipedia.org/wiki/Порфирий_\(Успенский\)#ДО.91.ДО.В8.ДО.ВЕ.ДО.ВЗ.Д1.80.ДО.ВО.Д1.84.ДО.В8.Д1.8f](https://ru.wikipedia.org/wiki/Порфирий_(Успенский)#ДО.91.ДО.В8.ДО.ВЕ.ДО.ВЗ.Д1.80.ДО.ВО.Д1.84.ДО.В8.Д1.8f)

² Очерк деятельности Славянского благотворительного общества... – С. 120-127.

³ Шип Н. А. Ідея всеслов'янської єдності у творах викладачів Київської духовної академії // 36. матеріалів Міжнародної наук.-практ. конф. “Білорусь і сусіди”, 25–27 травня 2012 р. – С. 244-250.

⁴ Крайній К. К. Київське церковно-історичне та археологічне товариство // ЛА. – К., 2001. – Вип. 4, спецвипуск 1. – С. 66-68.

⁵ Малишевский И. И. Характеристика участливых отношений России к славянам в историческом развитии их от начала до настоящего времени // ТКДА. – 1893. – № 5. – С. 93.

⁶ Там же. – С. 99.

⁷ Там же.

⁸ Никитин С. А. Указ. соч. – С. 3-5, 8.

Шуміло В. В.

Учений секретар

Науково-дослідний центр вивчення історії релігії і Церкви ім. архієпископа Лазаря Барановича
Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка

Шуміло С. М.

Кандидат філологічних наук, доцент

Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка

ПИСЕМНА СПАДЩИНА ІСТИННО-ПРАВОСЛАВНОЇ (КАТАКОМБНОЇ) ЦЕРКВИ: ПОЕТИЧНИЙ АЛЬБОМ СХИГУМЕНІ КИЇВСЬКОГО ПОКРОВСЬКОГО МОНАСТІРЯ СОФІЇ ГРИНЬОВОЇ

Схиігуменя київського Покровського монастиря Софія (Гриньова) залишила одну з дивних писемних пам'яток початку минулого століття – свій поетичний альбом. Він є збіркою віршів різних авторів, що зібрані під однією обкладинкою. Усі вірші об'єднані єдиною темою – роздумами про Бога. Це цілісний великий витвір словесного мистецтва, що складений турботливим збирачем згідно з традиціями дворянських альбомів, які велися дворянками як напівщоденник-напівзбірник автографів сучасних поетів. Але альбом схиігумені більш наближений до щоденника у поетичній формі. Перегортаючи його сторінки, читач отримує задоволення від тихого молитовного читання та занурення в культуру кінця XIX – початку XX ст. Альбом є унікальним зразком культури, що без вороття відійшла у минуле.

Софія Євгенівна Гриньова народилася 1873 р. у Москві в родині юриста. Сім'я багато разів переїжджала, і, коли Софії виповнилося сімнадцять, Гриньови жили в Києві. Дівчина росла товариською, веселою, дуже обдарованою і глибоко віруючою. Вона мала неабиякий музичний хист, і професори Київської консерваторії, де навчалася майбутня ігуменя, пророкували їй блискучу кар'єру оперної співачки. Але вийшло інакше.

Якось після занять Софія застудилася, тяжко захворіла та внаслідок цього повністю втратила голос, здоров'я швидко погіршувалося, лікарі побоювалися за її життя, батьки навіть запросили до неї священника для останньої сповіді. На ранок Софія неочікувано прокинулася здоровою – з прийнятим після сповіді твердим рішенням піти в монастир. Побувавши в різних монастирях, бажаючи знайти тиху обитель, Софія та декілька її духовних сестер оселилися біля запущеної церкви в Калузькій області. Вони заснували там обитель на честь ікони Богородиці “Відрада та Втіха” (“Отрада и Утешение”), що була в тій церкві. Софія, зовсім ще юна, стала настоятелькою нової обителі. Невтомної праці коштувало їй відновити напівзруйнований монастир, зібрати сестер і налагодити чернече життя. Вона проявила себе як талановита керівниця, а 1913 р. її (несподівано для неї) призначили настоятелькою великого гуртожитнього Покровського монастиря в Києві. Знаменно, що до моменту призначення Софія не тільки не мала ігуменського сану, а й навіть чернечого постригу, а обитель, яку вона очолювала, не мала статусу монастиря. Інакше кажучи, на ігуменське місце одного з найбільших монастирів імперії, яким особисто опікувалася великокнязівська родина, була обрана нікому невідома черниця з маленької незнаної обителі, і лише особисті якості Софії Гриньової вплинули на такий вибір: київський митрополит Флавіан (Городецький, 1841–1915), який кілька разів зустрічався з матушкою Софією в Москві та Петербурзі та відзначив її як прекрасного адміністратора й високодуховну людину.

Київський Покровський монастир вважався одним з найбільших в Російській імперії. Його засновницею була велика княгиня Олександра Петрівна, в чернецтві Анастасія. Вона влаштувала в обителі цілий комплекс благодійних установ: лікарні з домовою церквою, церковно-приходську школу для дівчат, притулок для сиріт і бідних дітей, притулок для сліпих та невиліковних хворих, безкоштовну амбулаторну лікарню, аптеку з безкоштовною видачею ліків тощо. Великокнязівська родина приділяла багато уваги Покровському монастирю та нерідко туди приїжджала. І цим монастирем повинна була управляти молода, енергійна, але надзвичайно сумуюча за своєю маленькою обителлю “Відради та Втіхи” ігум. Софія. На долю молоді ігумені випали найважчі роки в житті монастиря. Незабаром почалася Перша світова війна, монастирські лікарні були перетворені в лазарет для хворих і поранених. Після Лютневої революції, зречення від престолу імператора Миколи II і жовтневого заколоту ста-

вся крах усіх підвалин монастирського життя. Приблизно у той час, до 1930 р., ігум. Софія прийняла постриг у велику схиму, але, на жаль, точну дату події, а також інформація про те, хто її постриг, на сьогодні невідомі. 1923 р., коли в Україні вже міцно утвердилася радянська влада, Покровський монастир було передано “обновленцям”, а ігум. Софію “звільнено від виконання обов’язків”¹ настоятельки монастиря. Після цього вона, духівник обителі протоієрей Димитрій Іванов та частина сестер Покровського монастиря переїхали до дачного містечка Ірпінь під Києвом², де обитель таємно проіснувала до 1937 р.

1927 р. митр. Сергій (Страгородський) оприлюднив декларацію про лояльність до радянської влади, яку відмовилися визнати більшість архієреїв, священників, ченців та мирян. У Руській Православній Церкві відбувся поділ на “сергіян”, які підписали “Декларацію”, та “йосифлян”, які стали на бік петроградського митрополита Йосифа (Петрових), який її не підписав та очолив духовну опозицію. Частина Церкви, що не прийняла нову політику митрополита Сергія, спрямовану на підпорядкування Православної Церкви в СРСР радянській владі та НКВС, отримала назву Істинно-Православна Церква (ІПЦ). На неї почалися гоніння, що змусили її піти в підпілля. Після цього її почали називати також Катакомбною Церквою. Схиігум. Софія з частиною черниць Покровського монастиря, близьких до неї, приєдналися до ІПЦ та були змушені з тих пір ховатися і служити таємно³. Схиігуменя придбала дачу в Ірпені, там влаштувала церкву, при ній були сестри та о. Димитрій Іванов⁴. У тому місці катакомбна громада проіснувала кілька років: вдень дача мала вигляд звичайного замиського будинку, а вночі центральний зал перетворювався у храм, де відбувалося богослужіння. Настоятелем таємного храму був о. Димитрій, який оселився поблизу зі своєю сім’єю.

Вперше схиігум. Софію було заарештовано 1924 р. на шість тижнів⁵. Настоятеля храму в Покровському монастирі о. Димитрія Іванова заарештували також. У в’язниці матушка Софія важко захворіла та була відправлена для одужання до Ірпеня. Після 1927 р., коли почалися гоніння на “йосифлян”, схиігуменя, ховаючись від нового арешту, взяла собі чужий паспорт та без прописки оселилася в Ірпені по вул. Толстовська, 10 у парафіянки ірпінської катакомбної громади Олени Бабенко. Тут схиігум. Софія прожила до 1931 р. щодня побоюючись нового арешту. “Йосифляни” не відвідували відкритих “сергіянських” храмів, молилися по домівках і намагалися підтримувати спілкування між собою. У будинку, де жила Софія, відбувалися таємні нічні богослужіння, збиралися віруючі для бесід з ігуменею, сюди приїжджало багато гнаних священників та монахів, мирян, що не визнали “Декларацію митр. Сергія”, тут вони окормлялися й могли причаститися Христових Таїн, як згадує Олена Юрійвна Концевич⁶.

1931 р. напередодні свята Покрови Пресвятої Богородиці схиігуменю Софію було заарештовано востаннє. Це сталося в Ірпені у будинку Олени Бабенко. Софію Гриньову звинуватили у контрреволюційній діяльності. На допиті схиігуменя відкинула звинувачення, але підкреслила, що “на комуністичну течію” дивиться “як на течію антихристиянську, що ворожа християнським ідеям”⁷. Матушку спочатку засудили до висилки у Казахстан, але потім тим пом’якшили покарання, дозволивши їй жити в центральній частині Росії, проте заборонивши проживання в Україні та столичних містах⁸. До 1933 р. схиігум. Софія жила в м. Путивлі позбавлена спілкування зі своїми сподвижниками. Вона часто писала листи до органів ДПУ з проханням дозволити їй повернутися на колишнє місце проживання⁹. Листи залишалися без відповіді. У достроковому звільненні з висилки матушці Софії відмовили. Ірпінська громада проіснувала без схиігумені ще кілька років. У різний час нею опікувалися

¹ ЦДАГО України, ф. 263, оп. 1, спр. 460, арк. 18-22.

² Концевич Е. Схиігуменя Софія, Настоятельница Покровского монастыря в Киеве. – Форэствилль (Калифорния) : Свято-Ильинское издание, 1976. – С. 23.

³ Докладніше див.: Шкаровский М. В. Йосифлянское движение в Киеве в первой половине 1930-х годов: священник Димитрий Шпаковский и епископ Дамаскин (Цедрик) // ТКДА. – 2011. – № 14. – С. 204-222.

⁴ Концевич Е. Указ. соч. – С. 25.

⁵ ЦДАГО України, ф. 263, оп. 1, спр. 460, арк. 18-22.

⁶ Концевич Е. Указ. соч. – С. 35.

⁷ ЦДАГО України, ф. 263, оп. 1, спр. 460, арк. 36.

⁸ Там само, арк. 43.

⁹ Там само, арк. 46.

ті чи інші катакомбні священники. Незважаючи на дотримання таємного способу буття, 1937 р. катакомбну громаду було розкрито. 1933 р. схиігум. Софія виїхала на заслання до с. Покров Ростовського (нині Жуковського) р-ну Московської (нині Калузької) обл. Там преподобносповідниця померла (1941) на 69-му році життя. У останні хвилини життя матушка Софія, як і завжди, була оточена люблячими її людьми. Руська Православна Церква Закордонном 1981 р. канонізувала схиігум. Софію, приєднавши її до лику святих новомучеників і сповідників Російської Церкви, в Українській Православній Церкві (Московського патріархату. – *Авт.*) канонізація преспов. Софії відбулася 21 вересня 2012 р.

Софія залишила нащадкам свій архів. Побоюючись нових арештів, вона 1931 р. передала його одному з прихожан Катакомбного ірпінського храму, сімнадцятирічному юнакові, своєму послушнику Михайлу Нечитайленку, майбутньому священнику Катакомбної Церкви. Михайло Данилович після арешту й заслання схиігумені підтримував з нею зв'язок через листування. Можна припустити, що альбом був для Софії постійним супутником, і вона дуже цінувала його. Недарма, відчуваючи тривогу від того, що її можуть заарештувати, вона подбала про його збереження.

1998 р. В. В. Шуміло, збираючи матеріали про приходи Катакомбної Церкви в Україні, виявив у паперах Михайла Даниловича цей альбом, після чого почалося вивчення рукопису та підготовка до публікації.

Альбом було написано приблизно у період з 1904 по 1911–13 рр. Починаючи записи, схиігуменя Софія зробила вказівку: “Несколько стихотворений, написанных мною в 1902–м, 1903–м, 1904–м годах”. Перші сторінки, таким чином, – це ретроспективний запис створених раніше віршів. Про те, що альбом було почато саме 1904 р., може свідчити вигравіруваний на обкладинці рік: “1904”. Очевидно, спочатку матушка Софія не збиралася записувати чужі вірші: на перших сторінках вміщено тільки її оригінальні твори. Потім більш розгонистим почерком зроблено записи чужих віршів. Саме в цей момент авторський поетичний збірник перетворюється у традиційний дворянський альбом XIX ст., куди заносилося все, що цікавило – і своє, і чуже. Важко встановити точні дати написання тих чи інших віршів, здебільшого схиігуменя Софія не підписувала їх. Розрахований на особисте користування альбом не потребував такої умовності як датування. Приблизно з 1910 р. автор починає датувати свої вірші і, до того ж, ретельно підписує авторів, а під своїми віршами ставить власний підпис. Коло митців, чий вірші з'являються в альбомі, з 1911 р. стає дуже широким, і матушка Софія відчуває необхідність оригінальні твори підписувати й датувати. Проте питання про авторство деяких віршів залишається відкритим. Неодноразово в альбомі зустрічаються тексти, що ніяк не підписані, але насправді є творами маловідомих авторів XIX–XX ст. Серед друзів схиігумені Софії були поетично обдаровані люди, вірші яких вона записувала в альбом.

Перегортаючи поетичний альбом, з найпершої сторінки, з епіграфа, ловиш себе на дивному відчутті: раптом починають спливати в пам'яті вірші відомих російських поетів. Читаєш епіграф – а згадується Лермонтов... Чому? Епіграф до альбому звучить так:

*Так я прошу Твоей любви
С слезами жаркими, с мольбою
Так чувства лучшие мои
Я изливаю пред Тобою.*

Цей чотиривірш дуже близький до останньої строфи відомого вірша М. Ю. Лермонтова “Нищий”:

*У врат обители святой
Стоял просящий подавань
Бедняк иссохший, чуть живой
От глада, жажды и страданья.

Куска лишь хлеба он просил,
И взор являл живую муку,
И кто-то камень положил
В его протянутую руку.*

*Так я молилтвоей любви
С слезами горькими, с тоскою;
Так чувства лучшие мои
Обмануты навек тобою!*¹

Вірш Лермонтова присвячено дівчині, яка відкинула любов ліричного героя. Для опису внутрішнього стану героя поет використовує сюжет з Євангельської проповіді – камінь, даний замість запрошеного хліба: “Котораго же вас отца воспросит сын хлеба, еда камень подаст ему?” (Мф. 11:11). Лермонтовський герой ніби відповідає на це риторичне питання: так, знайшлася така людина, яка дала камінь замість хліба, – це моя кохана. Палкий юнацький розум не скупиться на порівняння.

Схиігуменя Софія бере за основу свого епіграфа останній чотиривірш лермонтовського твору та переробляє в ньому один (останній) рядок: “Обмануты навек тобою” – “Я изливаю пред Тобою”. Крім того, вона вносить ще одну ледь помітну поправку: пише слово “Ты” з великої літери. У результаті вірш стає зверненням до Бога, змінює свій смисл. Матушка Софія наче прочитує далі євангельський підтекст: “Аще убо вы зли суще, умеете даяния блага даяти чадом вашим, кольми паче Отец, иже с небесе, даст Духа Святаго просящим у Него?” (Мф. 11:13). Схиігуменя немов говорить: люди бувають відкинуті, подібно лермонтовському герою, тому що не у того просять. Потрібно просити у Того, Хто завжди любить і не відкидає ніколи. Ця думка прочитується в епіграфі завдяки двом підтекстам, що виникають з нього: лермонтовському та євангельському. Вона стає основною ідеєю всього поетичного альбому: всі найкращі, чисті почуття людського серця тут присвячені Богові та ніколи не бувають відкинуті Його любов'ю.

Таких віршованих уподібнень та переробок в альбомі дуже багато, саме через них виникає дивне відчуття постійного пригадування чужих віршів, своєрідного просвічування через один твір іншого. Яскравим прикладом такого “просвічування” може бути вірш, адресований Всеволоду Олександровичу Верховцеву. Верховцеви, голова сім'ї яких був організатором відомої Єкатерининської залізниці, були дуже побожні та особливо шанували Київський Покровський монастир, де і заповів себе поховати Олександр Аполлонович Верховцев, батько Всеволода. Знайомство ж з ігуменею Софією тривало ще з часів її перебування в обителі “Відрода і Втіха”. Вірш, адресований Всеволоду Олександровичу, дуже короткий і є майже дослівним відтворенням декількох рядків О. М. Апухтіна. У матушки Софії він звучить так:

*Скажи, когда из вражеского стана
Ты убежишь, израненный боец,
Из власти тьмы прельстившего обмана
Полуживой спасешься, наконец?
В твоей груди ни злобы нет, ни лицемерья
На труд любви и жертвы ты готов...
Обитель Чистого, святого Утешенья,
Прими разбитого под свой Смиранный Кров!*

У порівнянні з апухтінськими рядками зміни тут дуже невеликі. У Апухтіна в поемі “Год в монастыре” читаємо:

*О, наконец! Из вражеского стана
Я убежал, израненный боец...
Из мира лжи, измены и обмана
Полуживой я спасся наконец!
В моей душе ни злобы нет, ни мщенья,
На подвиги и жертвы я готов...
Обитель мира, смерти и забвенья,
Прими меня под твой смиренный кров!*²

¹ Лермонтов М. Ю. Полное собрание починений: В 5 т. – М. ; Л. : Академия, 1935–1937. – Т. 1: 1828–1835. – С. 142.

² Апухтин А. Н. Сочинения. – М., 1896. – С. 2.

Ігуменя Софія зовсім інакше сприймає монастир, ніж О. М. Апухтін, для неї це не “Обитель мира, смерти и забвенья”, а “Обитель чистого, святого утешенья”. У преподобносповідниці був зовсім не той досвід знайомства з монастирем, що у ліричного героя Апухтіна, і, все ж, схожість з апухтінським твором настільки сильна, що, здається, у цьому є певий сенс. Читаючи такий твір, В. О. Верховцев, його адресат, не міг не згадати зміст поеми Апухтіна.

Поема написана у вигляді щоденника молодої людини, яка раптом, нічого не сказавши рідним, прийшла в монастир і ревно взялася за монаший послух. На перших порах вона нахненна, весела, щиро радіє монастирським порядкам та спілкуванню зі святими старцями. Але згодом з'ясовується, що не святий потяг спонукав його залишити світ, а складні взаємини з коханою жінкою. Думки про це все сильніше опановують розум нещасного послушника, і через рік, напередодні свого постригу, він отримує листа від тієї жінки й вирішує ганебно втекти з монастиря. Совість зупиняє його, але тепер уже монастир здається йому якоюсь моторошною карою, мертвотним склепом, де він буде приречений доживати свої дні, не живий і не мертвий. Автор добре описує помутніння, пристрашний стан героя, його душевні муки, страждання від зневіри. Вони здаються ще страшнішими від того, що кількома рядками вище герой був захоплений чистотою монастирського життя та радів своїй новій оселі. Ця сумна історія з модної у той час поеми Апухтіна, мабуть, мала спасти на думку Всеволоду Олександровичу, коли він отримав вірша схиігумені. Поетичний твір закликав молоду людину повернутися до Церкви, від якої він відпав у юнацькі роки, і тепер страждає, як герой апухтінської поеми. Історія Всеволода Олександровича дуже зворушлива та є знаменною у розкритті характеру прспов. Софії.

Всеволод Олександрович ріс благочестивою та дуже веселою людиною. У юнацтві спілкування з вищим світом, захоплення “передовими” ідеями та початок стрімкої кар'єри зробили переворот у душі Всеволода. Він став атеїстом, порвав відносини з глибоко віруючою матір'ю і поступово перетворився на замкнуту, стражденну душу і, нарешті, нервово хвору людину. Його мати, важко переживаючи відпадиння сина, вирішила разом з дочкою провести зиму в обителі “Відрада і Втіха”. У той самий час приїхав додому Всеволод Олександрович, нікого там не застав і був змушений для зустрічі з рідними поїхати у монастир. Там він познайомився з ігуменею Софією. Остання, дізнавшись про історію Всеволода і побачивши на його обличчі відображення важких душевних переживань, дуже хвилювалася за молоду людину й гаряче молилася за його навернення. Молилися щодо цього й усі сестри обителі, які згодом також дізналися про його душевну трагедію та встигли полюбити його за порядність і доброту. У матушки Софії навіть стояла на столі фотографія Всеволода Олександровича, що їй подарувала його мати для посилення молитов за сина. Одного разу, запросивши Всеволода до себе в келію, ігуменя при ньому приклалася губами до його фотографії і після цього попросила виконати одне її прохання. Всеволод, розчулений таким вчинком матушки, відразу ж погодився. Тоді ігуменя попросила його на всеношній приклясти до святого лику прп. Серафима Саровського так само, як вона зараз приклалася до його фотографії. Всеволод засмутився, але відмовити не зміг. Під час всеношної весь храм був свідком його глибокої внутрішньої боротьби, з якою він то підходив до ікони, то у непевності відступав. На його обличчі відбивалися найсильніші муки сумління, внутрішня боротьба була дуже велика, і всі із завмерлим серцем чекали та сподівалися на благополучний результат цієї боротьби. Та Всеволод все ж перехрестився і приклявся до образу. З того моменту почалося його повільне повернення до Церкви. Згодом Всеволод став послушником в одному з чоловічих монастирів. Помер він дуже рано (35 р.), закінчивши свій життєвий шлях благочестиво¹.

Вірші матушки Софії прості й нехитрі, в них відсутня словесна вишуканість, дуже популярна у поетичному середовищі початку ХХ ст. Ми не знаходимо у творах й того дбайливого ставлення до авторського права, до точності написання та відтворення, що притаманні людям, які професійно займаються поезією. Очевидно, поезія святої далека від прагнення “сказати своє слово в мистецтві”. Вірші для матушки Софії були способом роздумів, молитовної “медитації”, способом написання листів та витончених послань друзям, щоденниковими записами. Саме тому авторське право в поетичному альбомі не грає жодної ролі: вірші пере-

¹ Докладніше див.: Милосердия Божие: Из воспоминаний Н. А. Верховцевой // Даниловский благовестник. – 1998. – № 9. – С 102-106.

робляються, запозичуються в інших поетів, редагуються, переадресовуються, отримують нову назву, під віршем не завжди зазначено автора. Але саме цей спосіб “вільного віршованого мислення” надає особливу принадність альбому, робить його закінченим поетичним твором у всій повноті світового літературного досвіду, до якого вдається схиігум. Софія.

Окремо варто сказати про ті вірші, що не належать схиігумені та не перероблялися нею, а просто були переписані в альбом. Таких творів тут дуже багато, особливо у другій частині, коли альбом перестає бути ретроспективним і стає своєрідним поетичним щоденником матушки. Серед поетів, вірші яких переписує преподобна, зустрічаються Михайло Юрійович Лермонтов, Яків Петрович Полонський, Олексій Костянтинович Толстой, Олексій Степанович Хом'яков, Костянтин Костянтинович Романов, маловідомі сучасному читачеві духовні поети кінця XIX – початку XX ст. Олена Федотова, Костянтин Фофанов, Віктор Жуков і багато інших. Звернення до віршів великих російських поетів свідчить про добру інтелектуальну та естетичну освіченість матушки й цілком поєднується з її біографією: з аристократичної сім'ї, студентка консерваторії, яка подавала великі надії. Та дивним є той факт, що в альбомі неодноразово зустрічаються твори тих поетів, що за часів чернецтва та ігуменства преподобної були на початку шляху до популярності й ледь встигли надрукувати свої перші вірші в літературних журналах. На початку XX ст. сходять на пік слави В. С. Соловйов, здобуває популярності Д. С. Мережковський, друкує свої перші твори Т. Л. Щепкіна-Куперник. Інакше кажучи, вже будучи черницею й ігуменею, матушка Софія продовжувала цікавитися живим літературним процесом, читала популярні літературні журнали, спілкувалася з митцями (давала їм альбом для автографів). Так, в альбомі вміщено вірші, що на початку століття друкувалися в журналі “Нива”, газеті “Утро России” та в інших виданнях, переписаний ранній варіант вірша Поліксени Соловйової “Слово”, якого немає в доступній періодиці, оскільки автор в інші збірники давав скорочену редакцію твору (потрібно було жити співзвучно поетичній епосі, щоб стати власником ранньої редакції вірша знаменитого автора, яким тоді ставала П. С. Соловйова). Таким чином, перед нами вимальовується чудовий портрет преподобносповідниці: активної, енергійної, турботливої, ніжної й люблячої людини, що невпинно молиться і дорожить близькими людьми. Можливо, цей образ не цілком поєднується з класичними уявленнями про чернече аскетичне життя, смиренне і самозаглиблене мовчання, неспішність ченця, який відрікся від світу.

Це відчуття деякої невідповідності між ригористичним уявленням про чернецтво і тим, якою ми бачимо схиігуменю Софію, не є випадковим. Дійсно, до початку XX ст. у Православній Церкві на теренах Російської імперії почав формуватися дещо новий тип монастирів, який, якби не сталося революції, ми могли б з часом побачити в усій красі. Нині ж можна лише констатувати, що до рубежу епох православне чернецтво, особливо жіноче, вийшло на новий етап розвитку. Монастирі припинили бути суто відлюдницькими аскетичними закладами для молитвеників і нестяжателів, обителі почали нести активне соціальне й місіонерське служіння, жваво брати участь у житті народу. Найяскравішим прикладом такого служіння може бути знаменита Марфо-Маріїнська обитель великої княгині Єлизавети Федорівни, дружини вбитого терористами великого князя Сергія Олександровича, де вона влаштувала притулок для безхатченків, лікарні, лазарет, курси для дівчаток. Служителі обители підбирали на вулицях безпритульних дітей. Інакше кажучи, була організована діяльна християнська допомога усім нещасним та знедоленим, що вимагала від засновниці величезної фізичної і душевної праці. Велика княгиня, відчуваючи деяку новизну, внесену нею в чернече улаштування обители, дбала про відродження древнього чину дияконис, що найбільше відповідав такому активному способу життя і спілкування зі світом.

Єлизавета Федорівна була не самотня у своїй справі: ціла хвиля подібних перетворень охопила у той час монастирське життя. В обителях створювалися будинки праці (згадаємо досвід отця Іоанна Кронштадтського), лазарети, школи для сиріт. Найчастіше це відбувалося саме у жіночих монастирях, і чин дияконис дійсно став необхідністю для них. Його відродженням опікувалася ще одна молода та діяльна ігуменя – прп. Катерина (Єфимовська). Вона також при Леснинському монастирі (знаходиться нині на території Республіки Польща) створила притулок для сиріт, організувала дитячі свята, ввела у традицію монастиря турботу про знедолених дітей, організувала школу та училище для дівчат-сиріт тощо. 1909 р. у

Сергієвому Посаді вийшла робота ігум. Катерини “Диякониси перших століть Християнства”¹, головна ідея якої була про те, що чин дияконис був необхідний суспільству, перевершував чернечий подвиг і був більш високим ступенем досконалості. Автор досить різко критикує російські монастирі за бездіяльність, неосвіченість керівництва і насельниць. “Росія, – пише ігум. Катерина, – ... невже у плодовитому лоні твоїм не виявиться жодної істинно-православної дочки на зразок тих, яких нам уже подарувала Церква (автор має на увазі дияконис перших століть християнства. – *Авт.*) ... Ні, багато їх, ... знають вони, що настали рішучі часи, що тепер, може бути, так само, як і тоді, потрібні мироносиці, потрібні диякониси”². Ігум. Катерина створювала монастир за зразком давньої обителі дияконис у контексті діяльності та соціальної активності.

За тим же типом вибудовувала обитель і велика княгиня Анастасія (Романова). Вона ініціювала створення в київському Покровському монастирі лікарні, що згодом стала однією з кращих у країні, притулку та інших богоугодних закладів. Схиігум. Софія продовжила ту справу, активно працюючи над освітою дівчаток з притулку (вони закінчували хліборобську школу при монастирі), дістаючи сучасне на той період медичне обладнання для монастирської лікарні тощо. Діяльний подвиг допомоги всім нужденним став стрижнем монастирського життя часів ігум. Софії.

Всіх згаданих вище святих (прмч. Єлисавету, ігум. Катерину Леснинську, Анастасію Київську та прспов. Софію) єднає кілька спільних рис: аристократичне походження, чудове інтелектуальне та естетичне виховання, потяг до краси природи та слова, турбота про знедолених, особливо про дітей, та активне, діяльне монастирське життя. Пояснюючи суть життєвого принципу диякониси, Катерина Леснинська писала: “Чернецтво для диякониси було першою умовою, необхідною для посвячення в цей сан. Другою умовою була певна освіта, певні пізнання, без яких вона, при всьому бажанні, не могла б не тільки нести численні обов’язки, що накладаються на неї рукоположенням, але не зуміла б і приступити до них (очевидно, ігум. Катерина має на увазі обов’язок диякониси проповідувати та виховувати й навчати дітей. – *Авт.*). Третьою умовою була повна неможливість вести відокремлене, самітницьке життя, через ті ж обов’язки ...”³.

Робота ігум. Катерини, що розійшлася у Російській імперії великим накладом, та нові “діяльні” обителі – Марфо-Маріїнська, Леснинська, Покровський монастир у Києві, Трудовий будинок Іоанна Кронштадтського – готували певний переворот у житті православного чернецтва, що, можливо, мав би значний вплив на культуру. Новий тип жіночого чернецтва лише починав розвиватися на початку ХХ ст. і, не встигнувши досягти вершини (відродити чин дияконис, знову ввійти в традицію Православної Церкви), загинув через політичні катаклізми.

Разом з монастирською традицією пішов у небуття й той пласт культури, відлунням якого є альбом схиігумені київського Покровського монастиря Софії (Гриньової).

Наведені твори схиігум. Софії цитуються за єдиним рукописом, що зберігся до нашого часу (про нього йшлося вище) у приватному архіві.

¹ П. Е. (Послушница Екатерина). Дияконисы первых веков христианства. – Сергиев Посад, 1909. – 56 с.

² Там же. – С. 49.

³ Там же. – С. 49.

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

Балакін С. А.

Старший науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

Мельник О. О.

Молодший науковий співробітник
Інститут археології НАН України

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОГОСТУ ЦЕРКВИ ПРП. ФЕОДОСІЯ ПЕЧЕРСЬКОГО

Час виникнення церкви на честь Прп. Феодосія Печерського достеменно невідомий. За переказами, храм з такою назвою на Печерську міг з'явитися ще за давньоруської доби. Це припущення пов'язується з перенесенням мошей прп. Феодосія з Дальніх печер до шойно освяченого Успенського собору (14.08.1091), а саме з тим епізодом, коли втомлена похоронна процесія на півдороги зупинилася для перепочинку і поставила труну прп. Феодосія на пеньок серед дрімучого лісу. Згодом на цьому місці начебто було споруджено дерев'яну церкву з відповідним присвяченням, а згаданий пень перетворено на її вівтар¹.

Перші достовірні відомості щодо Феодосіївської церкви з'явилися лише у XVII ст., разом з першими мальованими планами Києва. Щоправда, на плані 1638 р. вона має вигляд невисокої приземкуватої дерев'яної споруди з розташованою поруч дзвіницею та критою галереєю навкруги, тоді як план 1695 р. зображує її у вигляді високого двоярусного храму з однією банею і без будь-яких споруд навколо нього (іл. 1). Засвідчена цими планами перебудова церкви відбулася, скоріш за все, на початку 70-х рр. XVII ст.²

Іл. 1. Церква Прп. Феодосія Печерського. Архітектурна еволюція пам'ятки впродовж XVII ст.:
1 – 1638 р.; 2 – 1695 р., 3 – 1699 р.

Сучасна Феодосіївська церква з'являється в останні роки XVII ст. (1698–1700). Як і Воскресенську церкву Печерського містечка, її побудовано коштом полковника київського полку, родича Івана Мазепи, Костянтина Мокієвського. В середині XIX ст. (1842) замість застарілої дерев'яної дзвіниці впритул до західного фасаду церкви була споруджена кам'яна триярусна дзвіниця в ампірних формах. Під час післявоєнного відновлення лаврського архітектурного ансамблю ця пам'ятка не реставрувалася і згодом була повністю розібрана. 1882 р. замість дерев'яної огорожі 1809 р. церковне подвір'я було оточене сучасною мурованою огорожею³.

Найвні на сьогодні археологічні відомості щодо Феодосіївської церкви базуються на результатах охоронних досліджень 1987 та 2015 рр. Перші з них виконувалися виключно всередині споруди, наступні – на ділянці її західного фасаду.

¹ Похилевич Л. Монастыри и церкви г. Киева. Прежнее и нынешнее состояние. – К., 1865. – С. 90.

² Алферова Г. В., Харламов В. А. Киев во второй половине XVII в. – К., 1982. – С. 59-70.

³ Сіткарьова О. В. Архітектура Києво-Печерської лаври кінця XVIII–XX ст. – К., 2001. – С. 81-83.

Іл. 2. Археологічні дослідження церкви Прп. Феодосія Печерського: 1 – 1987 р.; 2 – 2015 р.

Роботи 1987 р., пов'язані з капітальною реставрацією церкви у 1986–1988 рр.¹, дозволили отримати низку нових даних щодо архітектурної історії пам'ятки. Зокрема було виявлено рештки дерев'яних конструкцій підлоги Феодосіївської церкви кінця XVII ст., зафіксовано залишки основи престолу та іконостаса храму XVIII ст., простежено декілька декоративних варіантів його цегляної підлоги тощо.

Під час цих досліджень вперше було встановлено й археологічний контекст пам'ятки⁵. Відразу під будівельним горизонтом XVII–XVIII ст. було зафіксовано рештки 11 ґрунтових поховань, 6 з яких розташовувалися в межах апсидного виступу храму, решта – у його центральній частині (іл. 2, 1). Майже всі поховання ушкоджено пізнішими будівельними роботами. За розмірами могильних ям (антропологічне вивчення поховань не проводилося), 10 належали дорослим і лише 1 було дитячим. Небіжчиків покладено випростано на спині, головою на захід або з певним відхиленням до півдня. За стратиграфією, культурний шар кладовища складався з прошарку передматерикового лесоподібного суглинку, що фіксувався відразу під будівельними конструкціями другої половини XVII ст., на глибині від 2,35 до 2,78 м. Всі поховання безінвентарні. Але варто звернути увагу, що з ними певною мірою корелюють керамічні матеріали XIV–XVI ст. та всі 4 монетні знахідки пам'ятки, у т.ч. срібний литовський денарій типу “колюмна-погонь” середини XV ст.²

Друга група 1987 р.³, що розташовувалася у центральній частині храму, за орієнтацією схід–захід чітко відповідала головній архітектурній осі споруди. Оскільки сучасний об'єм церкви дорівнює розмірам її дерев'яних попередниць (принаймні, останньої), ці поховання можна датувати у межах XVII ст.

Лише одне з поховань Феодосіївського цвинтаря, безперечно, пов'язане з періодом функціонування сучасного храму. Йдеться про поховання № 1, виявлене у центральній частині солеї. Його здійснено у прямокутній могилі (0,8×1,9 м), західну частину якої перекривала рама (0,95×1,3 м) з дубового бруса, зроблена під шиферний надгробок (0,9×1,0 м). Ідентифікувати це поховання не вдалося, адже його лицьова поверхня була сильно затерта і від присвячувального напису тут “читалися” лише окремі літери. Проте епітафія на зворотному боці плити збереглася цілком задовільно: “Року божого 1621 декабря 22 преставися раба божия Пелагея Юрьева Гамалинская здесь лежить” (іл. 3). Отже, ми маємо випадок повторного використання надмогильної плити. Первинно цей надгробок, очевидно, належав одному з поховань якогось іншого лавр-

¹ Лопушинская Е. И. Реставрация церкви Феодосия Печерского в Киеве // Строительство и архитектура. – К., 1986. – № 4.

² Балакін С. А., Загребельний О. М. Дослідження церкви Феодосія Печерського // Археологічні дослідження пам'яток українського козацтва. – К., 1997. – Вип. 6. – С. 102-106.

³ Козубовский Г. А. Находки монет XIV–XV вв. на территории Киева. – К., 1991. – С. 18.

Іл. 3. Церква Прп. Феодосія Печерського
Археологічні матеріали з розкопок 1987 р.

кою полив'яною керамічною підлоговою плиткою. Знахідки XIV–XVI ст. репрезентовано уламками неполив'яних кухонних горщиків з характерним для цього часу масивним валикоподібним потовщенням вінець. Матеріали XVII–XVIII ст., крім зразків типового керамічного посуду, містять також невелику групу гутних виробів кінця XVII ст., зібраних у заповненні фундаментного рову сучасної церкви.

Нумізмати́чні знахідки 1987 р. складаються з 4 монет, знайдених (разом з керамікою XIV–XVI ст.) під час дослідження поховань апсидної частини храму. Передусім, це рідкісний (досі невідомий на території України) варіант срібного литовського денарія типу “колюмна-погонь” середини – другої половини XV ст. Решту монет визначено як соліди Сигізмунда III першої половини XVII ст.¹

Не можна не згадати про такий цікавий факт, як знахідка двох залізних кованих ключів, виявлених під порогом сучасної церкви (іл. 3). Не виключено, що вони могли належати останній з двох її дерев'яних попередниць.

Отже, хронологічна структура археологічної колекції 1987 р. засвідчує наявність тут всіх основних культурних горизонтів, в цілому притаманних загальнолаврській стратиграфічній колонці – давньоруського, пізньосередньовічного та новітнього часу.

Варто зауважити, що крім досліджень у середині храму, 1987 р. також було обстежено траншею за трасою вул. Цитадельної. На ділянці між Феодосіївською церквою і корпусом Арсеналу (територія колишнього Вознесенського жіночого монастиря) тоді вдалося зафіксувати понад 15 господарсько-побутових об'єктів, у т.ч. житло та сміттєву яму XIII–XIV ст. Решта пунктів відноситься до XVII–XVIII ст. Топографічну приналежність зазначених об'єктів напевно визна-

ського некрополя (найвірогідніше, Успенського), а вдруге його було використано для позначення згаданої вище могили Феодосіївського погосту, що лишилася безім'яною.

Таким чином, некрополь церкви Феодосія Печерського, попри свою нечисельність, має доволі складну структуру. Близько половини його поховань (№ 6-11), по-перше, локалізуються у межах вівтарної частини сучасного храму, що не є типовим для православної поховальної традиції, а, по-друге, всі вони мають помітне відхилення від головної просторової осі церкви. Вірогідно, це рештки кладовища, що існувало на цьому місці задовго до появи першої з історично відомих (1638) дерев'яних церков на честь Прп. Феодосія Печерського, тобто у XIV–XVI ст. Не виключено також, що у даному разі ми маємо продовження ще більш ранньої лаврської традиції, започаткованої актом перепоховання прп. Феодосія Печерського в Успенському соборі.

Певною мірою висновок щодо хронологічної неоднорідності Феодосіївського некрополя підтверджує й нечисельна, але доволі різноманітна колекція археологічних матеріалів 1987 р. (іл. 3). Давньоруську добу тут представлено цілим неполив'яним керамічним світильником, уламками двох скляних браслетів, кубиком жовтої смальти та невели-

¹ Балакін С. А. Археологічні дослідження 2015 р. на території Києво-Печерської лаври // Могилянські читання 2015 року : 36. наук. праць : Новітні дослідження культурної спадщини України. – К., 2016. – С. 115-120.

чити важко, але не виключено, що принаймні частина їх свого часу входили до складу споруд Феодосіївського подвір'я. Поховань на обстеженій ділянці траншеї не виявлено.

Охоронні археологічні дослідження 2015 р., спричинені намірами Свято-Феодосіївського монастиря відбудувати дзвіницю середини XIX ст., проводилися в районі західного фасаду церкви⁷. Для з'ясування наявності та технічного стану фундаментів зазначеної дзвіниці було вирито котлован розмірами 7,8×13,4 м і глибиною до 2,0 м. Відразу під сучасним покриттям церковного подвір'я тут фіксувався потужний завал будівельних матеріалів та сміття XIX ст., який перекривав рештки цегляних стрічкових фундаментів втраченої споруди (іл. 2, 2). На рівні підосви останніх, у контексті перевідкладеного мішаного ґрунту, було виявлено рештки 4 напівзруйнованих безінвентарних ґрунтових поховань, три з яких “заходили” під фундаменти сучасної кам'яної Феодосіївської церкви (рубіж XVII–XVIII ст.) і, зрозуміло, належали до погосту однієї з її дерев'яних попередниць першої чи другої половини XVII ст. Інших археологічних об'єктів та матеріалів у котловані 2015 р. не зафіксовано.

У подальших перспективах вивчення пам'ятки, що розглядається, варто зауважити, що на відміну від внутрішнього простору храму, археологічний потенціал якого було практично повністю вичерпано ще розкопками 1987 р., територія церковного подвір'я, навпаки, археологічно майже недосліджена і в цьому сенсі становить значну перспективу. Крім міркувань загального порядку, про це прямо свідчать й окремі писемні джерела. Наприклад, у “Описі Києво-Печерської лаври” Євгенія Болховітінова вміщено цікаву розповідь про ченця-авантюриста Єпіфанія, який після декількох арештів та заслань (зокрема у Соловецький монастир) помер 01.06.1735 р. у в'язниці Київської фортеці і був похований на цвинтарі фортечної церкви Прп. Феодосія¹. Зрозуміло, що у багатовіковій історії існування Феодосіївського погосту це поховання було не першим і не останнім.

Бардік М. А.

Старший науковий співробітник

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

МИСТЕЦЬКА СПАДЩИНА ХУДОЖНИКІВ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XIX ст. УСПЕНСЬКИЙ СОБОР

Важливим етапом історії монументального живопису Успенського собору Києво-Печерської лаври була перша половина XIX ст. Цей період залишається недостатньо дослідженим, тому є необхідність висвітлити невідомі епізоди художньої історії головного лаврського храму, доповнити й уточнити її на основі аналізу історичних свідоцтв та архівних матеріалів.

Після оновлення розписів Успенського собору у 1770-х рр. під керівництвом Захарії Голубовського живопис прикрашав основний об'єм храму включно із західними хорами. У першій третині XIX ст. були проведені заходи із збереження та відновлення розписів, написана низка живописних композицій, а також розписані нижні бічні приділи.

Аналіз архівних джерел надає змогу уточнити період створення розписів приділу св. першомч. архідиякона Стефана – 1813–1814 рр. У 1813 р. Духовний собор Лаври ухвалив рішення про можливість розписати приділ за рахунок пожертв благочестивих вірян. Розписи у вівтарі виконав художник І. Квятковський. У західній частині приділу розписи були створені у 1814 р., їх виконав І. Білецький. Відомо, що на склепінні приділу містилася композиція “Ісус Христос – Суддя з сонмом святих”, а на південній стіні – “Пекло з грішниками”². Певне уявлення про загальну стилістику розписів Стефанівського приділу надає фотографія з фондової колекції НКПШЗ із зображенням фрагменту композиції “Страшний суд” – “Звістка про Страшний суд”. Її ми атрибуємо як живопис І. Білецького, виконаний 1814 р.³

¹ Митрополит Євгеній (Болховітінов). Вибрані праці з історії Києва. – К., 1995 – 486 с.

² Петров Н. Об упраздненной стенописи Великой церкви Киево-Печерской лавры // ТКДА. – 1900. – № 4. – С. 581.

³ Бардік М. Монументальний живопис Успенського собору Києво-Печерської лаври та Софії Київської першої половини XIX століття // Лаврські мистецтвознавчі студії : Зб. наук. пр. – К., 2015. – С. 37.

У 1820-х рр. було проведено низку заходів зі збереження та відновлення монументального живопису Великої Богородичної церкви Лаври. 1823 р. послухники Г. Шабалка, І. Комарев, А. Изотов, Д. Чекмезов, М. Маслов, К. Гунін промили потемнілі від кіптяви розписи в основному об'ємі собору. Наступного року лаврські художники М. Громика і М. Комарницький виконали промивку живопису та відновили його у місцях лущень і втрат.

1824 р. також розписувалися жертвовник та вівтар архангела Михаїла. Багатофігурні композиції написав В. Яровський. У жертвовнику були зображені десять ангелів із зброями “Страстей Христових”, а у Михайлівському вівтарі – “Бог Отець” в оточенні “Дев'яти хорів архангелів” та ангелів у вигляді голівок з крилами, що піснеспівом славили Господа¹.

Подальші живописні роботи в Успенському соборі виконувалися, головним чином, завдяки щедрим пожертвам благочестивих вірян. Так, 1826 р. наявність необхідної суми зробила можливим прикрасити розписами приділ св. Іоанна Предтечі. Головний внесок зробив тодішній київський віце-губернатор В. Катеринич, саме він домовився з живописцем І. Ороб'євським про виконання розписів та поновлення іконостаса й ікон.

1826 р. І. Ороб'євський зробив малюнок-схему декорації приділу, 1827 р. він написав зображення діянь св. Іоанна Предтечі та інших святих. За ініціативи В. Катеринича І. Ороб'євський також поновив іконостасні ікони приділу у 1828 р. На знак великої подяки Духовний собор Лаври подарував В. Катериничу богословські твори свт. Димитрія Ростовського².

Наступного року необхідна сума пожертв надала можливість розпочати поновлювальні роботи у головному вівтарі, жертвовнику та вівтарі архангела Михаїла. Їх виконали художники І. Ороб'євський і К. Волошинов із п'ятьма іконописцями. Усі необхідні матеріали і харчування художників забезпечила Лавра. Робота з поновлення розписів у головному вівтарі була виконана 1829 р., а у жертвовнику та Михайлівському вівтарі – 1830 р. Вона включала промивку потемнілого живопису, видалення місць лущення фарби та відновлення втрачених розписів. Серед поновлених композицій була й та, фотографія якої зберігається у фондах НКПШЗ. Живописний твір був атрибутований нами як написана Захарією Голубовським у 1772–1777 рр. композиція “Каїн вбиває Авеля”³.

Два роки потому був розписаний приділ св. ап. євангеліста Іоанна Богослова, і знову поштовхом до початку робіт стала благодійність вірян. До того ж, у південній частині Успенського собору знаходилися частки мощів святих, але на відміну від інших лаврських святинь, не тільки віруючі, а й багато хто з лаврської братії про них не знав і не підходив на поклоніння. Тому Духовний собор визнав необхідним виготовити нову позолочену кипарисову раку для мощів і розмістити її у приділі св. Іоанна Богослова. Оскільки вигляд приділу на той час був невтішний: тиньк у багатьох місцях відстав, іконостас потемнів, тому було вирішено прикрасити приділ настінним живописом, поновити іконостас та іконостасні ікони.

Проект декорації приділу у вигляді малюнка зробив К. Волошинов, тематику і сюжети композицій він узгодив із Духовним собором. Відомо, що К. Волошинов написав сцени життя св. Іоанна Богослова, ці розписи датуються 1832 р.⁴ Уявлення про систему розписів приділу надає зображення його західної стіни на одному з малюнків Ф. Солнцева (іл. 1). При створенні її декорації К. Волошинову довелося будувати живописну композицію з заданим композиційним центром – надгробним пам'ятником генералу-фельдмаршалу П. Рум'янцеву-Задунайському, автором якого був відомий скульптор І. Мартос. Пам'ятник у стилі класицизму визначив стилістичну домінанту усієї живописної декорації та її колорит, що гармоніював із колірною гамою мармуру – темно-сірим, рожевим та білим.

Наявність надгробного пам'ятника була вдало обіграна К. Волошиновим. Він звернувся до досвіду вирішення подібного

Іл. 1. Солнцев Ф. Приділ Св. ап. євангеліста Іоанна Богослова. Інтер'єр Успенського собору. Фрагмент. 1843 р. Папір, акварель.

¹ Бардік М. Монументальний живопис Успенського собору Києво-Печерської лаври... – С. 34.

² ЦДІАК України, ф. 128, оп. 13аг., спр. 1672, 34 арк.

³ Бардік М. Вказ. праця. – С. 33-35.

⁴ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 13аг., спр. 1760, 19 арк.

завдання великими майстрами Ренесансу, розуміючи спадкоємність класицизму у ренесансному трактуванні пластичної форми. Система декорації стіни Іоаннобогословського приділу сприймається своєрідною реплікою твору Мікеладжело – капели Медічі у Флоренції, де скульптурні надгробки органічно включені в архітектурний об'єм. У розписах використаний типовий для ренесансної архітектури прийом ордерної системи художньої організації стіни і мотив півциркулярної арки. Надгробний пам'ятник фланкований зображенням колон з коринфськими капітелями. Вертикалі колон урівноважуються карнизом з узором, що відтворює скульптурний декор, гармонійний декору на фронтоні пам'ятника.

У верхньому регістрі композиції, окресленому аркою, розташовані сцени життя св. Іоанна Богослова, які утворюють своєрідний триптих. Вони вкомпоновані у рами. Їхні форми співвідносяться з абрисом арки та скульптурного медальйона завдяки лінійному мотиву дуги. Нижче зображені дві житійні сцени у прямокутних рамах, що повторюють прямокутний силует центральної частини пам'ятника. Поєднує композицію світло-зелена домінанта, яка перетворюється на прозорі тони пейзажів, на тлі яких представлені епізоди життя улюбленого учня Христа. На центральній картині верхнього триптиха зображений Христос з учнями, серед яких був св. Іоанн Богослов. Композиції бічних картин на малюнку Ф. Солнцева намічені ескізно, ймовірно, на них були зображені юний Іоанн та інші апостоли. На картинах розташованого унизу диптиха св. Іоанн представлений старцем. Вірогідно, сцени відображали епізоди створення ним священних книг – Євангелія та Одкровення.

Синтез архітектурних, скульптурних і живописних засад відзначається у розпису К. Волошинова. У його вмінні формувати архітектурний простір засобами живопису вбачається талант монументаліста-декоратора.

У 1800–1840 рр. живописні роботи в Успенському соборі виконувалися за безпосереднім контролем начальників іконописної майстерні Лаври – Захарії Голубовського, Феодосія Ааронського, послушника священника Симона Обідовського, Порфирія Маньковського, але особисто вони не розписували собор (навіть Захарія Голубовський, котрий у 1770-х рр. оновлював усі розписи собору). Відродження лаврської живописної школи відбулося завдяки діяльності переведеного за клопотанням митрополита Філарета (Амфітеатрова) 1840 р. у Київ талановитого художника, ченця Іринарха.

Іл. 2. Іринарх. Жони Мирноносці біля Гробу Господнього. 1844–1850 рр. Полотно, олія.

1841 р. він став начальником лаврських художників. Лаврська іконописна майстерня за Іринарха перетворилася на осередок мистецької освіти, де навчалися юнаки з різних місцевостей України, діяльність майстерні стала часткою художнього життя Лаври і Києва¹. Іринарх плідно працював у царині монументального живопису, іконопису, виконував роботи з позолочення тощо.

Основні факти біографії Іринарха були викладені у статті ще 1879 р. священником, який його особисто знав, на знак поваги за безкорисливе служіння мистецтву і людям, за доброту, художній та педагогічний талант². Відомості наведені у статті, неодноразово цитувалися дослідниками, проте до сьогодні творча діяльність митця залишається малодослідженою, а оцінка створених під його керівництвом розписів є безпідставно негативною за відсутності мистецтвознавчого аналізу.

Іринарх (до чернечого постригу – Іоаким) навчався живопису під керівництвом старшого брата, який належав до чернігівських міщан. У 1835–1836 рр. брати поновлювали розписи Казанського собору у м. Орлі. Розписи справили враження на митрополита Філарета, коли той після призначення на київську кафедру їхав із Санкт-Петербурга до Києва (1837). Митрополит листувався з художником і згодом запросив його до Києво-Печерської лаври для оновлення монументального живопису Успенського собору. До переїзду у Лавру, перебуваючи у Свенському монастирі, Іринарх займався іконописом і роботами з позолочення.

Протягом 1840–1843 рр. Іринарх з художниками провели комплексне оновлення художнього опорядження Успенського собору. Вони виконали розписи у центральній частині храму

¹ Лесков Н. С. Мелочи архиерейской жизни (картинки с натуры) // Собр. соч. в 11-ти т. – Т. 6. – М., 1957. – С. 450-452.

² Памяти архимандрита Иринарха // КЕВ – 1879. – № 40, 41. – С. 14-15.

(окрім поновленої Іринархом галереї ктиторів та настоятелів), на хорах, у верхніх приділах. Були написані наступні композиції. У центральному куполі: Св. Трійця Новозавітна, навколо дев'ять чинів ангельських, між вікнами барабана дванадцять апостолів, на парусах євангелісти (живопис східних компартиментів та на східній підпругній арці не поновлювався). Були написані зображення апостолів, пророків, праотців і старозавітних царів на підпругних арках.

Іринарх виконав масштабні багатофігурні композиції у центральній наві і трансепті. На склепінні центральної нави – багатоярусну сцену, що ілюструвала молитву “Отче Наш”, завдяки якій молитва на Небесах символічно поєднувалася у храмовому просторі з молитвою вірян. На склепіннях трансепта були представлені грандіозні зображення апокаліптичних видінь поклоніння Богу двадцяти чотирьох старців. Грані стовпів під склепіннями прикрашали сцени із Старого Завіту, центральну наву і трансепт – величні картини семи Вселенських Соборів, що смисловою та композиційною спорідненістю організовували внутрішній простір храму в єдине ціле.

Композиції, присвячені тематиці ушавлення Богородиці, утвердженню чернецтва були написані на хорах. Розписані верхні приділи Преображення Господнього, св. ап. Андрія Первозванного, прпп. Антонія і Феодосія, а також стіни над сходами. У зазначених приділах були також поновлені іконостаси та ікони.

Понад 160 років невідомими залишалися художники, які разом з Іринархом розписували Успенський собор у 1840–1843 рр. Існувала помилкова думка, що собор з Іринархом розписали 16 помічників¹. Але історичні свідчення її спростовують. Під керівництвом Іринарха працювали 48 художників – лаврських ченців, послухників і запрошених живописців. Аналіз архівних матеріалів надає змогу назвати їхні імена для історії українського образотворчого мистецтва. Це І. Желтоножський, І. Ороб'євський, С. Ганицький, І. Тягунов, К. Рогов, І. Гудовський, М. Громика, М. Комарницький, Ф. Величковський, І. Левицький, І. Артемович, Ф. Костецький, В. Александровський, В. Здетовецький, П. Анфілов, Р. Козлов, Д. Біржаков, І. Захаров, Д. Карталішев, П. Контуновський, Л. Карпенко, І. Цибульський, І. Ящиків, І. Халчев, М. Халчев, І. Волошинов, І. Пономарьов, Г. Шуліков, А. Резун, Ф. Тударев, І. Сидоренко, Ф. Святкін, Макар Київський, Микита Київський, Б. Левицький, П. Яроцький, М. Авраменко, А. Замятін, О. Кушелев, І. Михайлов, С. Словочевський, Г. Пастушевський, Ф. Ніколін, П. Стоцький, О. Сумський, Х. Руденков, П. Виговський та І. Сидоренко².

І. Желтоножський був запрошений Іринархом, під його керівництвом з підмайстерового став живописцем, оновлював розписи Успенського собору, а згодом – і Софійського.

І. Гудовський був родом з козаків, з м. Пирятина Полтавської губ. Після навчання в іконописній майстерні о. Іринарха він успішно навчався в Петербурзькій Академії мистецтв, у майбутньому став художником, фотографом, був другом Т. Шевченка. Участь І. Гудовського в оновленні монументального живопису Успенського собору не була відомою. Цей факт творчої біографії митця вперше вводиться до наукового обігу.

Під час оновлення Успенського собору Іринарх керував великою кількістю людей, серед яких були не тільки ченці й послушники Лаври, котрі виконували живописні роботи як послух, а й жителі Києва, інших міст та сіл України. Загалом 14 запрошених живописців. Це були люди з різними характерами, різного соціального статусу, різної професійної підготовки. Не всі були сумлінними, дехто був відсторонений від робіт і висланий додому через деструктивну поведінку. Іринарху поряд з виконанням розписів доводилося вести облік усіх витрат, включно із значними витратами на золото, яке використовувалося під час оновлення, виїжджати з Києва для закупівлі необхідних матеріалів. Він одночасно працював як менеджер, бухгалтер і художник-монументаліст.

Іринарх і названі вище художники виконали масштабну роботу з живописного оновлення Успенського собору, написали десятки композицій при тому, що богослужіння у головному храмі Лаври не призупинялися. У грудні 1843 р. Іринарху була висловлена подяка від усієї Лаври.

Завдяки різнобічному художньому таланту і організаторським здібностям соборний старець ієромонах Іринарх здійснював безпосереднє керівництво відновленням комплексу Софії Київської, виконував оновлення живописної декорації Софійського храму. 1850 р. Духовний собор доручив йому виконати комплекс живописних робіт та робіт з позолочення у

¹ Петров Н. Вказ. пр. – С. 581.

² ЦДІАК України, ф. 128, оп. 13аг., спр. 1901, 343 арк.

Лаврі. У 1850–1852 рр. під керівництвом Іринарха були написані 204 ікони для інтер'єрів та фасадів церков і дзвіниць, поновлено 80 ікон св. прпп. печерських у печерах, відновлена позолота куполів, хрестів, зірок церков (Троїцької надбрамної, Микільської, Всіх Святих, Хрестовоздвиженської, Аннозачатіївської, Різдва Богородиці) та дзвіниць (Великої дзвіниці, дзвіниць на Ближніх і Дальніх печерах), поновлені розписи, іконостас та ікони Трапезної церкви й палати, а також зроблена нова підлога тощо¹. Усі ці роботи були виконані під керівництвом Іринарха одночасно з оновленням Софійського собору.

Порівняльний аналіз написаної ним композиції “Жони мироносиці біля гробу Господнього” на північному склепінні трансепта у Софійському соборі дозволяє уточнити атрибуцію ікони з колекції НКПШЗ (іл. 2). У картотеці вона значиться як твір невідомого художника середини ХІХ ст. Ікону “Жони мироносиці біля гробу Господнього” (полотно, олія) написав Іринарх після закінчення оновлення Успенського собору і до початку живописних робіт у Софійському соборі, тобто у 1844–1850 рр.

Сцена ілюструє уривок з Євангелія від Марка, де розповідається, як Марія Магдалина, Марія Яковлева і Соломія купили пахоші і пішли до гробу, щоб змазати тіло Господа. Увійшовши до гробу, вони побачили юнака-ангела, який сповістив їм, що Христос Воскрес (Мр. 16: 1-7).

Композиційна побудова ікони, її колорит точно передають деталі євангельської оповіді, створюють враження реальності чуда. Євангеліст пише, що подія відбувалася дуже рано, коли сходило сонце. Тому теплий рожевий відтінок зорі, як дихання нового життя, пронизує колірну канву зображення. Він починається у малюнку ранішнього неба у верхньому лівому куті, концентрується у кольорі плащів жінок, рефlekсами повторюється у тінях білого одягу ангела, тканини, на якій він сидить. У тінях ангельського одягу присутні й теплі блакитні відтінки – рефlekси фрагмента неба над печерою. Кольорові тіні, нав'язані натурними спостереженнями, Іринарх вільно поєднав із традиційним для академічного живопису м'яким світлотіньовим моделюванням фігур жінок. Теплий колорит рожево-блакитних і приглушених золотих, оливково-зелених, пісочних відтінків у поєднанні з мотивом білого у зображенні ангела та головних уборів жінок створює атмосферу душевного тепла, тихої світлої радості.

Колорит ікони, очевидно, був повторений Іринархом у софійській композиції, як її загальна побудова і деталі, наприклад, ангел праворуч згідно з євангельським текстом [Мр. 16: 5] або зелена травичка на першому плані. Особливо показовим є збіг у трактуванні ангела. Іринарх надав його образу зворушливої безпосередності: обличчя відкрите й щире, ніжки подитячому не достають до землі, а жести рук відверті й красномовні. Образ ангела переконливо втілює зміст євангельського тексту: “А він каже їм: не ужахайтесь; Ісуса шукаєте Назарянина, розп'ятого; Він воскрес; Його нема тут. Ось місце, де Його положили” [Мр. 16: 6].

Під час оновлення розписів Софійського собору здоров'я Іринарха було підірване, він мусив залишити живописну та педагогічну діяльність. Іринарха призначили настоятелем Микільського Больничного монастиря, лаврську іконописну майстерню закрили, учнів розпустили. І хоча невдовзі діяльність майстерні була відновлена, її значення звузилося до “корпоративного цеху”: лаврську іконописну майстерню очолив випускник Петербурзької Академії Петро Львов (Пафнутій), але у ній вже не навчалися юнаки з різних куточків України, а тільки лаврські послушники.

Іринарх, художник Києво-Печерської лаври, достойно представляв православну святиню, навіть коли залишив її. Після призначення настоятелем Медведівського Микільського монастиря Чигиринського пов. він організував художню школу для талановитих дітей, навчав їх живопису і безкоштовно писав ікони для церков, чим залишив про себе добру пам'ять². Велінням долі Іринарх повернувся у Київ. Він відійшов до Господа, будучи настоятелем київського Видубицького монастиря.

Отже, Іринарх спочатку організував лаврських ченців і послушників, а потім залучив світських художників до виконання розписів Успенського собору. Встановлені імена художників, дозволяють уточнити атрибуцію розписів собору зазначеного періоду.

Перша половина ХІХ ст., таким чином, стала періодом, коли був оновлений монументальний живопис центральної частини храму, розписані його бічні приділи, періодом формування завершеної живописної декорації Успенського собору Києво-Печерської лаври.

¹ ЦДАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 2221, 21 арк.

² Памяти архимандрита Иринарха... – С. 14-15.

Бойко Т. В.

Старший науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

КОМПЛЕКС СПОРУД ГОСТИННОГО ДВОРУ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Гостинний двір (“Странноприймниця”) Києво-Печерської лаври знаходиться у південно-західній частині території Нижньої лаври на пологому схилі на захід від Дальніх і Близьких печер.

Згідно з літописними даними такий двір існує з XI ст. (1062) з часів Феодосія Печерського, який заснував притулок для убогих та хворих. Після монголо-татарської навали відомості про странноприймницю зникають. Її відродження почалося, вірогідно, з XVI – початку XVII ст. з будівництва дерев'яних житлових та господарських споруд. З середини XIX ст. ця частина монастиря розбудовується дуже активно кам'яними спорудами, де розміщувалися прочани та обслуговуючий персонал Гостинного двору (ченці, послушники), а також споруджувалися сараї, конюшні, навіси тощо¹ (іл. 1; 2).

Територія двору поступово впорядковувалася. Приватні особи отримали дозвіл на зведення будинків поблизу печер. Секретар Київської губернської канцелярії полковник Судейкін М. 1734 р. отримав дозвіл на будівництво одноповерхового кам'яного будинку, що згодом увійшов до складу лаврського Гостинного двору під назвою “Оленінське подвір'я”². Таку назву подвір'я отримало завдяки дочці М. Судейкіна, одруженій з полковником Оленієм. 1816 р. за заповітом А. Оленіної подвір'я було передано у володіння Києво-Печерської лаври³. Забудова здійснювалася без чіткого плану, але з урахуванням особливостей рельєфу місцевості, внаслідок чого для Гостинного двору характерна регулярна планувальна структура з ярусним розміщенням будівель, що збереглася протягом усіх етапів їх розвитку⁴. На початку XXI ст. після передачі в безоплатне користування комплексу споруд Гостинного двору для забезпечення їх функціонування монастирю проводилися роботи з реставрації будівель та було зведено кілька нових будівель адміністративно-господарського призначення (корп. № 57, 63 та 98).

Споруди, що знаходяться на Гостинному дворі відіграють роль рядових об'єктів у композиційному формуванні ансамблю Києво-Печерської лаври. З історичної забудови двору жодна з дерев'яних будівель не збереглася, залишилися лише декілька цегляних споруд, про які йтиметься далі (іл. 3; іл. 4).

Першою кам'яною спорудою, як стверджують дослідники, були “Келії гостинного двору” (корп. № 55), зведені у 1829–1831 рр. за проектом губернського архітектора І. Кедріна у стилістиці класицизму за рішенням митрополита Філарета коштом благодійників на місці знесених дерев'яних будівель. Нині вона прямокутна в плані, двоповерхова, з цокольним напівповерхом, завершена вальмовим дахом. Фасади першого поверху оздоблені рустом та великими замковими каменями над віконними прорізами, другого – обмежені вінчаючим карнизом та підвіконними полицками з прямокутними пласкими кронштейнами. Входи на південному та північному фасадах акцентовано потрійно згрупованими прорізами. У 1989–90 рр. у будівлі було проведено ремонтно-реставраційні роботи, у 2006–2007 рр. її було пристосовано під келії для семінаристів.

“Завод свічковий” (корп. № 64) – одна з перших споруд промислового значення⁵. Збудований у стилі пізнього класицизму за проектом архітектора А. Меленського у 1830–1831 рр. у південно-східній частині Гостинного двору, вздовж дороги до Дальніх печер. У

¹ Пивоваренко Л. А. Забудова та благоустрій Гостинного двору Києво-Печерської лаври в XIX – на поч. XX ст. // ЛА. – К., 2001. – Вип. 3. – С. 47-58.

² Бруснікіна Г. П., Ващенко О. В., Коваль О. П. Гостинний двір // Києво-Печерська лавра – пам'ятка історії та культури України. – К., 2006. – С. 355.

³ Звід пам'яток історії та культури України. Енциклопедичне видання: У 28 Т. / Відп. ред. П. Тронько та ін.; упоряд. В. Гобик, М. Кіпоренко, Н. Коваленко, Л. Федорова. – К. : Голов. ред. Зводу пам'яток історії та культури при вид-ві “Українська енциклопедія” ім. М. П. Бажана, 2011. – Кн. I. – Ч. III: С–Я. – С. 1402. [Електронний ресурс]. – Режим доступу <http://history.org.ua/LiberUA/966-95478-2-2-2/966-95478-2-2-2.pdf>

⁴ Там само. – С. 1364.

⁵ Бруснікіна Г. П., Ващенко О. В., Коваль О. П. Вказ. праця. – С. 357.

Лл. 1. Загальний вигляд Гостинного двору поч. ХХ ст.

Лл. 2. Загальний вигляд Гостинного двору ХІХ–ХХ ст.

Лл. 3. Схема розташування корпусів Гостинного двору

Лл. 4. Сучасний вигляд Гостинного двору

зв'язку зі збільшенням виробничих площ за проектом архітектора О. Середи у 1872–1874 рр. під керівництвом лаврського архітектора О. Ветринського було надбудовано другий поверх¹. Після перебазування свічкового заводу до Китаївської пустині у 1897–1898 його колишні приміщення переплановують та переобладнують під готельні номери, а підвали пристосовують під комори для зберігання свічок. Крім готельних номерів, на другому поверсі були розташовані дві келії (для наглядача складу та послушника)². Будівля п-подібна у плані, з напівпідвалом. З західного фасаду має один поверх на невисокому цоколі, а з боку східного, південного та північного фасадів у зв'язку із значним перепадом рельєфу – двоповерхова з високим цокольним поверхом. Фасади оздоблено простим міжповерховим та вінчаючим карнизом, вікна другого поверху – у верхній частині вікон п-подібною пласкою лиштвою. Східний фасад акцентовано двома симетричними двоколонними ганками. Планування, переважно, коридорного типу, перекриття поверхів пласкі, над підвалом – коробові склепіння³. У наш час в будівлі розміщуються навчальні корпуси духовної семінарії та академії.

“Лікарня гостинного двору з церквою Богородиці Всіх скорботних радості” (корпус № 68) була зведена за проектом архітектора П. Спарро у 1848–1850 рр. Г-подібна двоповерхова кам'яна будівля розташована у північній частині Гостинного двору вздовж Близньопечерної вулиці. У 1864–1868 рр. за проектом інженера О. Середи її було розширено – до східного фасаду прибудовано напівкруглу апсиду. На другому поверсі міститься церква на честь ікони Богоматері “Всіх скорботних радисть”. До західного та південного фасадів прибудовано допоміжні приміщення⁴. Унаслідок перебудов споруда має складну конфігурацію з цокольним поверхом та напівциркульним ризалітом на східному фасаді і є одним із значних об'єктів Гостинного двору. Фасади оформлено у стилі пізнього класицизму. За проектом архітектора В. Корнеєвої у 1981–1983 рр. під час ремонтно-реставраційних робіт було повністю замінено конструкції перекриттів, стропильної системи, проведено внутрішнє перепланування. У 2007–2009 рр. за проектом архітектора В. Хромченкова виконувалися роботи з влаштування на покрівлі східної апсиди двох бань часів Київської Русі, у барабанах було поміщено ікони з обра-

¹ Звід пам'яток історії та культури України. – С. 1366.

² Там само.

³ Там само.

⁴ Там само. – С. 1370.

зами святих. Тепер у будівлі – церква в ім'я ікони Богоматері “Всіх скорботних радість”, іконописна майстерня та адміністративні приміщення церкви.

У 1885–1886 рр. у північно-східній частині двору з'явилася споруда “**Будинок господарський**” (корп. № 60). Існує декілька припущень стосовно автора проекту – ним міг бути О. Серeda¹ чи В. Сичугов². Пам'ятка є характерним зразком монастирської будівлі житлового та господарського призначення другої половини ХІХ ст. Споруда двоповерхова, з напівпідвалом, цегляна, прямокутна в плані. На першому поверсі містилися пекарня з кухнею та комора, на другому – келії ченців і послушників, які обслуговували Гостинний двір. У зв'язку з розташуванням будівлі на перепаді рельєфу східна частина напівпідвалу переходить у цокольний поверх. Фасади вирішені в еkleктичних формах з використанням елементів неокласицизму та “цегляного стилю”, що були характерними для житлових будівель другої половини ХІХ ст.: русту, пілястр, міжповерхових та вінчаючих карнизів, віконних лиштв. 2009 р. монастир провів ремонтно-реставраційні роботи з пристосуванням під гуртожиток Духовної академії та семінарії.

1851 р. за проектом архітектора П. Спарро у південно-західній частині Гостинного двору було зведено готель для знатних і заможних прочан – “**Корпус № 56**”, що є найцікавішою з архітектурного погляду монастирською будівлею доби пізнього класицизму у Києво-Печерській лаврі³. Споруда є композиційним центром лаврського готельного комплексу⁴. Прямокутна в плані, двоповерхова, з підвалом та цокольним поверхом будівля вкрита вальмовим дахом⁵. Міжповерхові перекриття пласкі, над підвалом і цокольним поверхом – циліндричні склепіння⁶. Будівля має чотири входи: з південного, північного та східного фасадів вони оформлені невеликими чотириколонними портиками спрощеного доричного ордера. Головний східний фасад оформлено пілястрами, рустами, гуртами, лиштвом, замковими каменями тощо. Інші фасади оформлені більш стримано. У 1979–1980 рр. у будівлі були проведені ремонтні роботи, 2004 р. за проектом архітектора Хромченкова В. – реставраційні. Нині корпус використовується монастирем як готель.

1853 р. ліворуч від в'їзду на територію вищезазначеного приміщення, вздовж Ближньопечерної вулиці за проектом архітектора П. Спарро було збудовано двоповерховий цегляний “**Дім гостинний та контору**” (корпус № 54)⁷. Завдяки прибудові до східного фасаду споруди, виконаній у 1870–1873 рр. за проектом військового інженера О. Середи, довжина корпусу збільшилася майже утричі. Фасади виконані у спрощених архітектурних формах пізнього класицизму: розчленовані розвиненим вінцевим і міжповерховим карнизами⁸. 1912 р. будівля була частково перебудована за проектом Є. Єрмакова: переплановано підвальний поверх, влаштовано додаткові входи на південному (дворовому) фасаді тощо⁹. Після проведення ремонтно-реставраційних робіт монастирем у 2012–2014 рр. використовується як готель для паломників.

Будівля “**Келій гостинного двору**” (корпус № 57) побудована 1880 р. Достеменно невідомо про автора проекту. Існує декілька припущень, що ним можуть бути В. І. Сичугов, В. М. Ніколаєв чи П. Спарро. Будівля розташована у західній частині двору вздовж крутого схилу. Спершу вона була цегляною. Вирішена в спрощених архітектурних формах. Складалася з трьох споруд – двох двоповерхових, поставлених на високий цоколь, і однієї одноповерхової, під якою було розміщено підвал. Протягом існування споруда неодноразово перебудовувалася та добудовувалася виходячи лише з функціональних потреб та без урахування стилістичних особливостей¹⁰. У зв'язку зі зниженням несучої спроможності стін та аварійним станом несучих

¹ Звід пам'яток історії та культури України. – С. 1365.

² НДІ пам'яткоохоронних досліджень, паспорт пам'ятки архітектури та містобудування місцевого значення “Господарчий будинок (корпус № 60)”, 2010, с. 3.

³ Сіткарьова О. В. Архітектура Києво-Печерської лаври кінця ХVІІІ–ХХ ст. – К., 2001. – С. 104.

⁴ Бруснікіна Г. П., Ващенко О. В., Коваль О. П. Вказ. праця – С. 35.

⁵ Сіткарьова О. В. Архітектура Києво-Печерської лаври... – С. 104.

⁶ Звід пам'яток історії та культури України. – С. 1366.

⁷ Там само. – С. 1369.

⁸ Архів Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври, Рилкова Л. П. Гостинний корпус та контора. 1850; 1870–1873 рр., 2007, с. 6.

⁹ Там само. – С. 8.

¹⁰ Архів Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври, Сіткарьова О. В. Історико-архітектурна довідка на ділянку проектування Готельний будинок (корпус № 57), 2010, с. 13.

конструкцій фізичний знос будівлі становить 65%¹. Тому впродовж 2012–2014 рр. монастирем як користувачем була проведена повна реконструкція будівлі з приведенням її у придатний для цільового використання (паломницький готель) стан.

“Келії Гостинного двору” (корп. № 69) побудовані, вірогідно, у 1860-х рр. у західній частині території Гостинного двору, біля підніжжя крутого схилу, на місці льодовні за проектом невідомого автора². Первісно будівля була одноповерховою з високим цоколем, пізніше ще до її південного фасаду були прибудовані приміщення зі збереженням початкових архітектурних форм. Уздовж східного фасаду у першій половині ХХ ст. прибудовано двоповерхову цегляну галерею³. Фасади будівлі не мають виразних стильових ознак, їм притаманні лише окремі елементи пізнього класицизму: прямокутні вікна з лучковими перемичками, вінчаючий карниз спрощеного профілю. 2004 р. Свято-Успенською Києво-Печерською Лаврою були проведені ремонтно-реставраційні роботи й пристосовано будівлю під ремонтно-господарські та іконописні майстерні, а також службові приміщення.

На крутому схилі у північно-західній частині Гостинного двору на території “Оленінського подвір’я” за проектом П. Спарро у 1860-х рр. було побудовано кам’яну будівлю – “Келії Гостинного двору” (корп. № 58). Вона розташована на крутому схилі й впритул примикає до західного фасаду “Лікарні гостинного двору з церквою Богородиці Всіх скорботних радість” (корп. № 68)⁴. За час існування споруда неодноразово перебудовувалася і добудовувалася. З заходу – два поверхи, зі сходу – чотири. Прямокутна в плані, планування коридорне з двобічним розташуванням. На східному та південному фасадах після численних перебудов первісний декор з використанням елементів пізнього класицизму зберігся лише частково. За проектом, розробленим ТАМ “Ю. Лосицький” 2007 р., будівля була пристосована під готельні номери для паломників.

Поблизу двору вздовж дороги на Дальні печери у другій половині 1880-х рр., ймовірно, за проектом військового інженера О. Середи було споруджено ще один готель для прочан “Келії Гостинного двору” (корп. № 63)⁵. Цегляна, двоповерхова з напівпідвалом, на високому цоколі, прямокутна в плані будівля виконана в примітивних архітектурних формах класицизму⁶. У 1990-х рр. наземна частина будівлі була повністю розібрана і на її місці зведено новий будинок⁷. 2007 р. монастирем були проведені ремонтно-реставраційні роботи з пристосуванням будівлі під учбові та житлові приміщення для Академії та Духовної семінарії⁸. На сьогодні це прямокутна з цокольним нежилим поверхом будівля. Фасади оздоблені простим міжповерховим та вінчаючим карнизами. Віконні прорізи прямокутні з лучковими перемичками. На другому поверсі вікна оздоблені простими сандриками. З північного фасаду влаштовано критий ганок, з західного – тамбур з відкритим ганком та трьома декоративними нішами замість вікон.

Під час регенерації забудови двору 2003 р. було знесено історичну будівлю “Келій Гостинного двору” (корпус № 98), що впродовж існування неодноразово змінювала призначення. У будівлі жили богомольці, розташовувалися пральня, конюшні, “чайная”⁹. На місці знесеної було зведено сучасну цегляну прямокутну в плані одноповерхову з цокольним поверхом споруду. У центральній частині західного фасаду розташований невеликий прямокутний ризаліт, що завершується трикутним фронтоном. На північному фасаді в рівні цоколя знаходиться критий вхід, на північному та західному фасадах – криті ганки. Віконні прорізи прямокутні, завершуються лучковими перемичками. Нині споруда не перебуває на державному обліку.

У 1850–1860 рр. у західній частині т.зв. “Оленінського подвір’я”, ймовірно, за проектом архітектора П. Спарро, було побудовано одноповерхову кам’яну споруду – “Келії Гостин-

¹ Архів Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври, звіт про технічний стан та умови подальшої експлуатації будівлі корпусу № 57 КПЛ (Келії Гостинного двору) / Випробувальний центр будівельних конструкцій, 2006, с. 9-12.

² Звід пам’яток історії та культури України. – С. 1369.

³ НДІ пам’яток охоронних досліджень, паспорт пам’ятки архітектури та містобудування місцевого значення “Келії гостинного двору (корпус № 69)”, 2010, с. 2-4.

⁴ Сіткарьова О. В. Архітектура Києво-Печерської лаври... – С. 108.

⁵ Архів Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври, *Виноградова М. В., Рилкова Л. П.* Історико-архітектурна довідка корпусу № 63, 2008, с. 8.

⁶ Звід пам’яток історії та культури України. – С. 1366.

⁷ Архів Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври, *Виноградова М. В., Рилкова Л. П.* Історико-арх. довідка..., с. 13.

⁸ НДІ пам’яток охоронних досліджень, паспорт пам’ятки архітектури та містобудування місцевого значення “Келії гостинного двору (корпус № 63)” – К., 2010. – С. 6.

⁹ Архів Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври, *Сіткарьова О. В.* Історична довідка по корпусу № 98 Гостинного двору Києво-Печерської лаври. – К., 2010. – С. 1.

ного двору” (корп. № 71)¹. За час існування будівля неодноразово перебудовувалася: наприкінці XIX ст. – надбудовано 2-й поверх, 2005 р. до східного фасаду на висоту двох поверхів прибудовано трапецієподібний у плані ризаліт із влаштованою в ньому сходовою клітиною. З західної сторони ризаліту прибудовано вхід до підвалу, що розташований під східною частиною будівлі². У стильовому вирішенні домінують форми, що є характерними для стилю лю класицизму. Перший поверх розділено фільончастими пілястрами й завершено широким міжповерховим карнизом, другий – простим профільованим. Споруда використовується монастирем як церковна крамниця.

Бойко-Гагарін А. С.

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник
Національного музею історії України

РЕЛІГІЙНІ МОТИВИ ПОЛЬСЬКИХ ПАТРІОТИЧНИХ ВІДЗНАК 1914–1939 рр.

У 1970 р. до колекції Національного музею історії України з Центрального історичного архіву УРСР було передано частину колекції Українського вільного університету у Празі, а саме – патріотичні відзнаки Української Народної Республіки, Регентського королівства Польського, Польської Республіки, Австро-Угорщини та Російської імперії. Переважна більшість відзнак належить до патріотичних, підпільних пара-мілітарних, освітніх, військових та багатьох інших, виготовлених у Польщі в міжвоєнний період. Збережена унікальна фалеристична збірка отримала умовну назву “Празька колекція”.

В процесі вивчення відзнак з “Празької колекції” ми звернули увагу на деякі особливості використання релігійних мотивів в оформленні знаків, мова про які піде нижче.

Серед наявних в колекції відзнак релігійні мотиви присутні на суто церковних медальйонах, зображаючи Діву Марію із Ісусом, на знаках, присвячених релігійним святкам, звернення до Бога на патріотичних відзнаках, а також відзнаки, присвячені церковним з'їздам та релігійним братствам.

Церковні медальйони (Іл. 1-3) несуть загалом класичні релігійні зображення: Діви Марії з Ісусом, Розп'яття, також із наявністю написів релігійного змісту, закликів до Бога, тощо. Деякі патріотичні відзнаки, присвячені незалежній Польщі, містять заклики до Бога зберегти нову відроджену державу – “Боже, збережи Польщу” (Іл. 4), “За Христа і Батьківщину” (Іл. 5), або надати сил у боротьбі за збереження суверенітету – “Королево Корони Польської, додай нам сили” (Іл. 6).

Деякі знаки патріотичного спрямування несуть зображення Діви Марії з Ісусом (Іл. 6-8), присвячені загиблим борцям за незалежність – Архангела з опущеним донизу мечем “Охоронець поховань польських, Львів” (Іл. 9).

Цікавим є патріотично-релігійний медальйон, що об'єднує релігійні і військові мотиви (Іл. 10). На аверсі медальйону зображено Діву Марію з Ісусом, по колу легенда із закликом до Богоматері не покидати народ, в той час як на реверсі подано зображення Легіонів – польського війська у вигляді орла із піднятими догори крилами, що сидить на козирку офіцерського ківеру із закликом до Бога захистити Польщу. Вказані на медальйоні дати “1914–1916” означають другу річницю війни. Відзначення річниць ведення бойових дій було характерне для патріотичних відзнак цього періоду. Цікавим є також те, що до знаку припаяно саморобну голку для кріплення його на одязі таким чином, що носити його можна лише стороною із зображенням військової символіки.

Окрему групу відзнак із церковними мотивами складають знаки релігійних братств (Іл. 11) та міжнародного релігійного конгресу (Іл. 12), що також, безумовно, несуть релігійні зображення. Знак Братства при костелі найсвятішої Марти Сніусної (Іл. 11) несе зображення

¹ Звід пам'яток історії та культури України. – С. 1403.

² НДІ пам'яток охоронних досліджень, паспорт пам'ятки архітектури та містобудування місцевого значення “Келії гостинного двору (корпус № 71)”, 2010, с. 4.

Діви Марії з Ісусом, пам'ятна відзнака міжнародного конгресу Христа Короля (Іл. 12) – зображення хреста із променями. Цікавим в оформленні написів на відзнаці є також те, що велич Бога підкреслено додаванням до імені Ісуса епітету “Король”. Відповідний конгрес був проведений у Познані 25 червня 1937 р., але на відзнаці остання цифра дати відсутня, що чітко видно на зворотній частині знаку, де цифри “193” вдавнені.

Тематики патріотичних відзнак досліджуваного періоду не оминули увагою і релігійні свята. В колекції НМІУ зберігається декілька пам'ятних знаків, присвячених святкуванню Різдва 1916 р. – в окопах Першої світової війни (Іл. 13). Варто зазначити, що відзнаки, присвячені святкуванню Різдва в різні роки війни для солдатів, що перебували на лінії фронту, характерні також для Австро-Угорщини.

Отже можна підсумувати, що окрім державної символіки, зображення історичних постатей, патріотичних закликів, політичних лозунгів, геральдичних елементів, рослинних орнаментів та різних фігур, архітектурних та інших композицій, для патріотичних відзнак, які виготовлялись в Польщі до початку Другої світової війни, характерними також є релігійні мотиви, зображення Діви Марії з Ісусом, написи релігійного змісту, заклики до Бога, святкування Різдва, тощо.

Іл. 1. Церковний медальйон “Св. Марія Честоховська”.
Діаметр – 28,2 мм, висота з вушком 32,9 мм.
SANCTA MARIA CZESTOCHOWSKIEY
Jezu Milatynski zmiluj sie nad nami
(пол. “Ісусе, змилуйся над нами”).
Інв. № МДМ-1431-274.

Іл. 2. Церковний медальйон “Богоматір Гудовицька”.
Діаметр – 18,5/21,4 мм, висота з вушком 25,3 мм.
MATKA BOSKA HUDOWICKA
Jezu Milatynski zmiluj sie nad nami
(пол. “Ісусе, змилуйся над нами”).
Інв. № МДМ-1431-630.

Іл. 3. Церковний медальйон односторонній.
Діаметр – 24,8/29,7 мм.
MOSTRATEE[...]SEMATREM
Інв. № МДМ-1431-330.

Іл. 4. Патріотична відзнака “Боже, збережи Польщу”.
Діаметр – 38,9 / 43,7 мм.
BOZE ZBAW POLSKE
Інв. № МДМ-1431-504.

Іл. 5. Патріотична відзнака “Pro Christo et Patria”
Діаметр – 20,0/26,0 мм.
PRO CHRISTO ET PATRIA (лат. “За Христа і Батьківщину”)
Виготовлений: Львів, майстерня Євгеніуса Маріуша Унгера.
Булавка до знаку прикріплена за допомогою припаяної бронзової пластини із збереженою частиною напису, що вказує на виробника “ER” від повного “E.M. UNGERLWOW”, а також маленьку монограму на полі знаків “e-U”.
Інв. № МДМ-1431-106

Іл. 6. Патріотична відзнака “Королево Корони Польської, додай нам сили!”
Krolowo Korony Polskiej doday nam sil!
Виготовлений: Варшава, майстерня В.С. Вишневецького, 1917 р.
Діаметр – 26,3/26,5 мм.
Інв. № МДМ-1431-254

Лл. 7. Патріотична відзнака "Szaniuj-Sluz-Swiec-Siej"¹ (пол. "Поважай, служи, світи, сій").
Виготовлений: Львів,
майстерня Євгеніуша Маріуша Унгера.
Діаметр – 30,1/30,3 мм.
Інв. № МДМ-1431-110

Лл. 8. Патріотична брошка.
Діаметр – 26,8/36,3 мм.
Інв. № МДМ-1431-579.

Лл. 9. Патріотична відзнака "Straz mogil polskich bohaterow Lwow", (пол. "Охоронець поховань польських, Львів"), 1919 р.
Діаметр – 27/39,2 мм.
Інв. № МДМ-1431-359

Лл. 10. Патріотично-релігійний медальйон, 1916 р.
Діаметр – 15,8/24,5 мм.
Krolowo Korony Polskiej [...] Jodlsie za name. (пол. "Королево Корони Польської, [...] над нами").
* BOZE ZBAW POLSKE* 1914-1916.
(пол. "Боже, збережи Польщу").
Інв. № МДМ-1431-380.

Лл. 11. Знак Братства при костелі найсвятішої Марти Сніусної.
Діаметр – 18,3/30,1 мм.
Інв. № МДМ-1431-250.

Лл. 12. Пам'ятна відзнака міжнародного конгресу Христа Короля, 193(?) р.
MIEDZYNARODOWY KONGRES CHRYSZTUSA KROLA. POZNAN.
193[...]. (пол. "Міжнародний конгрес Христа Короля, Познань").
Діаметр – 19,0 / 36,6 мм.
Інв. № МДМ-1431-466.

Лл. 13. Різдво в окопах Першої Світової війни, 1916 рік.
BOZENARODZENIE 1916 W POLU (пол. "Народження Боже у полі").
Діаметр – 27,0/34,9 мм.
Інв. № МДМ-1431-159.

¹ Аукціон "Desa". – Aukcja 131. – Pozycja 94 [Electronic resource] Access mode: www.desa.art.pl/index.php.pozycja=22753

Варивода А. Г.

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ПРОБЛЕМАТИКА ВИВЧЕННЯ Й АТРИБУЦІЇ ПАМ'ЯТОК УКРАЇНСЬКОГО ЦЕРКОВНОГО ГАПТУВАННЯ XVII–XVIII СТ. З КОЛЕКЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОГО ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ЗАПОВІДНИКА

Наукове дослідження музейних предметів – це фундаментальний напрям музейної діяльності. Від його проведення значною мірою залежить ступінь підготовки пам'яток до використання в експозиційній і просвітній діяльності музею. Загалом вивчення музейних цінностей передбачає виявлення усього комплексу інформації, носіями якої вони є, задля поглиблення знань про їхній соціальне значення у відповідний історичний період¹.

В цілому, для визначення особливостей вивчення й атрибуції пам'яток із золотою вишивкою колекції НКПКЗ, слід зупинитися на специфіці цих заходів. Вельми актуальною для вивчення збірки гаптованих пам'яток є проблема визначення правильних назв і функцій предметів, адже від того, наскільки точно атрибутовано артефакт, великою мірою залежить ступінь його опрацювання. Незнання історичного комплексу церковних тканин, а також сфери їхнього використання часто призводить до грубих помилок при реконструкції зразків гаптування у музейних збірках. Складнощі в ідентифікації культового текстилю з фондів НКПКЗ зумовлені тим, що він надійшов до збірки Заповідника у повоєнний час, коли майже всі предмети були депаспортизовані. Руйнівні наслідки для об'єктивного вивчення церковних старожитностей мала також атеїстична політика радянського уряду, внаслідок чого значно знизився рівень наукових знань у галузі церковного мистецтва.

Вже у перші повоєнні інвентарі закралася помилка, викликана неправильною атрибуцією пам'яток. Під час проведення наступних інвентаризацій вони не були виправлені, а відтак отримали документальне закріплення у фондовій обліковій документації. Наприклад, покрови для накриття посудин (потира і дискаса) зі святими дарами були помилково ідентифіковані як пелени. Зауважимо, що “пелена” – це російська назва підвісної тканини під ікону, часто із гаптованим сюжетним зображенням². Як бачимо, при атрибуції вказаної групи покровів з колекції НКПКЗ не була розрізнена їхня літургійна функція, відповідно предмети були віднесені до тканин інтер'єрно-обрядового типу. Натомість усталена термінологія цих літургійних накриттів передбачає використання дефініцій “воздух” (великий прямокутний покров для накриття обох священних посудин) та “покрівець” (невелика квадратна тканина окремо для потира і дискаса).

Термінологічна плутанина спостерігається також в атрибуції інших видів церковних матерій з колекції НКПКЗ. Наприклад, різних типів покровів (для престолу, жертovníка, аналоїв), предметів поховального ритуалу, виробів схожого крою (стихарів і сакосів, орарів й омофорів) тощо.

Практичний досвід розв'язання цієї проблеми засвідчує ефективність використання не лише літературних джерел з історії церковних тканин, але й описів ризниць українських храмів для встановлення автентичних назв і функцій текстильних виробів. Наприклад, окрему групу гаптів у колекції НКПКЗ утворюють матерії, якими єпископ тримав жезл (патерицю) – символ архіпастирського служіння. В обліковій документації НКПКЗ вони проходять за назвою “совук” (очевидно, перекручене з російської “сулок”). Можливо, для означення даного типу тканин доречнішим було б використання терміну “хустка патерична”, адже саме так ідентифікувалися ці матерії у церковних реєстрах. Зокрема в описі ризниці Великої лаврської церкви 1767 р. знаходимо окрему рубрику “платки патеричные” (мовою оригіналу – *А. В.*)³. У ній перелічено значну кількість хусток, виготовлених із струменистих шовкових тканин, прикрашених вишитими зображеннями двоголових орлів, херувимів і квіткових букетів.

¹ *Вайдахер Ф.* Загальна музеологія : [посібник] / Пер. з нім. В. Лозинський, О. Лянг, Х. Назаркеви. – Львів : Літопис, 2005. – С. 263.

² *Петров А.* Изображение подвесных пелен в византийском искусстве // Убрус. Церковное шитье и современность. – СПб. : Изд. золотошвейной матерской при Успенском подворье Оптиной пустыни, 2008. – Вып. 9-10. – С. 3.

³ КПЛ-А-304, арк. 237.

Крім уточнення термінології виробів, залучення описів церковних ризниць було успішно апробоване для розрізнення тканин, що слугували основою для гаптування впродовж XVII–XVIII ст. Наприклад, венеційського і флорентійського гатунків дорогоцінного італійського оксамиту, різних типів шовкових і напівшовкових матерій (канавац, напівоб'яр, штоф, фльор, адамашок, китайка тощо).

Проведення атрибуції українських гаптованих пам'яток XVII–XVIII ст. також передбачає мистецтвознавчу експертизу. Так, за допомогою формально-іконографічного та порівняльно-стилістичного аналізів визначаються особливості художньої інтерпретації сюжету, класифікується коло орнаментальних мотивів. Виявлені у такий спосіб загальні і характерні риси у стилістиці зображень дозволяють віднайти нові тематичні зв'язки між спорідненими зображеннями.

Для вивчення іконографії гаптованих композицій на пам'ятках XVIII ст. з колекції НКПІКЗ значний інтерес становлять також зображальні джерела, до яких належать гравюри стародруків й антимінсів, ікони, портрети духовних осіб. Значна їхня кількість містить зображення облачення українського духовенства різних історичних періодів і приклади іконографічних композицій, що набули поширення у церковному гаптуванні. На окрему увагу заслуговують тушовані малюнки і гравюри з “Альбомів учнів лаврської іконописної майстерні” (XVIII ст.), художники якої брали активну участь у розробці складних прорисів для гаптування. Варто відзначити, що ці збірки є важливими для реконструкції смаків митців доби бароко у виборі сюжетного репертуару і засобів його художнього втілення, яке, без сумніву, мало значну підтримку й серед замовників. Зокрема характерними ознаками лаврської іконописної майстерні є пристрасть до витончених, рафінованих образів, позначених впливом болонського академізму; розміщення зображень святих в інтер'єрах і на тлі пейзажу; надання переваги повчальним сюжетам і тематиці, пов'язаній із стражданнями Христовими. Зокрема в Альбомі № 30 вміщено гравюру, що зображає страждаючого Христа, який виточує кров у блюдо¹. Автор гравюри – фламандський художник і гравер Корнеліус Галле (1576–1650). Творчі повтори цього мідьориту неодноразово з'являлися у лаврських друкованих виданнях. Один із них було покладено в основу композиції воздуха з чорного оксамиту з колекції НКПІКЗ за інв. № КПЛ-Т-1018.

Залучення європейського досвіду та його творче переосмислення у межах православного канону характеризує творчість Петра Вистриханя – автора низки малюнків із зображеннями архангелів у зазначених “Альбомах”². Дотичними до цих композицій є кілька гаптованих пам'яток з майстерень Києво-Флорівського монастиря середини XVIII ст., що зберігаються у колекції НКПІКЗ. Зокрема фелон “Собор архангела Михаїла” (інв. № КПЛ-Т-1412), палиця “Св. архангел Михаїл, свв. Варвара і Уляна” (інв. № КПЛ-Т-1150). Стилїстика цих творів може вказувати на участь П. Вистриханя у підготовці малюнків-прорисів для виконання золотної вишивки.

Ще одним прикладом використання малюнків з “Альбомів” як ескізів для гаптів є, зокрема палиця із зображенням Богородиці Печерської другої половини XVIII ст. (інв. № КПЛ-Т-1134, рисунок з альбому № 21)³, а також плащаниця середини XVIII ст. (інв. № КПЛ-Т-863, рисунок з альбому № 17)⁴.

Значну проблему для атрибуції гаптованих пам'яток з колекції НКПІКЗ становить з'ясування історичного побутування більшості артефактів. Як зазначалося, важкі умови перших повоєнних років, що супроводжували відновлення фондів Заповідника, а також часткова втрата облікової документації ускладнювали проведення поглибленої атрибуції предметів. Починаючи з інвентарних книг 1940-х рр., у графі “Місце надходження” зазначалися лише “руїни Успенського собору” або “повернення з Німеччини”. Наразі реконструкція історичного і музейного побутування пам'яток з фондів НКПІКЗ – окремий напрям науково-дослідної діяльності його співробітників. З цією метою опрацьовуються архівні та літературні джерела, документація з наукового архіву фондів НКПІКЗ, а також залучаються дані, розміщені на самих пам'ятках: позначки, нашивки, етикетки із старими інвентарними номерами і відомостями про перебування предметів у ризницях церков.

¹ ІР НБУВ, ф. 229, спр. 30, арк. 52.

² Там само, спр. 8, арк. 34зв.

³ Там само, спр. 21, арк. 5

⁴ Там само, спр. 17, арк. 23.

Результати наукової атрибуції пам'яток гаптування з колекції НКПШЗ отримують подальший розвиток у наукових дослідженнях, пов'язаних із проведенням їхнього критичного аналізу й інтерпретації. У межах цієї роботи продовжують розкриватися актуальні взаємозв'язки музейного предмета, вилученого із середовища свого побутування, з певною історичною дійсністю; окреслюється обсяг аксіологічної інформації, що міститься у ньому; визначається його музейна цінність. Доступність автентичного матеріалу для співробітників Заповідника дає змогу отримати дійсні наукові знання з проблемних питань, розв'язання яких потребує безпосереднього контакту з пам'яткою. У подальшому ця інформація використовується при укладанні наукових каталогів та розробці тематико-експозиційних планів експозицій.

Таким чином, нині наукове вивчення пам'яток українського церковного гаптування XVII–XVIII ст., що проводиться у межах науково-дослідної діяльності НКПШЗ, полягає в атрибуції та інтерпретації предметів із золотною вишивкою. Проблематика вивчення пам'яток гаптування з колекції НКПШЗ пов'язана з низкою чинників. Зокрема помилками в атрибуції назв і функцій текстильних виробів, документально зафіксованими в інвентарях, відсутністю повного обсягу довоєнної облікової інформації з відомостями про місце надходження предметів.

Вечерський В. В.

Кандидат архітектури, доцент
Київський національний університет культури і мистецтв

ДОЛЯ ЦЕРКОВНИХ ПАМ'ЯТОК, ДОСЛІДЖЕНИХ ГРИГОРІЄМ ПАВЛУЦЬКИМ

Професор Київського Імператорського університету Св. Володимира Григорій Григорович Павлуцький (1861–1924) у перші роки XX ст. чи не перший звернувся до вивчення архітектурних пам'яток України – тодішнього Південно-Західного краю Російської імперії. Тоді його наукові інтереси зосередилися переважно на сакральних пам'ятках Правобережжя, але не тільки християнських, а й юдейських. Серед останніх його найбільше цікавили дерев'яні синагоги та їхній зв'язок з місцевим мистецтвом. Результатом цих досліджень стали кілька невеликих публікацій¹, після яких 1905 р. з'явилася ґрунтовна праця “Древности Украины” фактографічно-описового характеру², де автор дав опис пам'яток з короткими історичними довідками, їхні фотографії, плани, розрізи. Цікаво, що більшість матеріалів фотофіксації виконав у експедиціях сам Г. Павлуцький. Там, де йому в цьому допомогли колеги й учні, він коректно відзначив це з подякою: церкви в Трипіллі і Ходорові – фото Миколи Біляшівського; церкви у Сутківцях, Слободі Шаргородській, Пиляві, Залуччі-Черченському, Княжполі – фото Євтіма Сіцинського; церкви у сс. Кам'янече, Білашки, Болячів, Брусилів, Лісовичі, Торговиця, Вишнопіль, Тальянки – фото Вадима Щербаківського³.

Етапним явищем у мистецтвознавстві була поява першої фундаментальної “Истории русского искусства” (Москва–Санкт-Петербург, 1910–1914) за редакцією Ігоря Грабаря. Перші три томи цієї праці присвячено архітектурі. Другий том має характерний підзаголовок: “Допетровская эпоха (Москва и Украина)” і поділяється на два тематичні блоки: “Каменное зодчество эпохи расцвета Москвы” і “Барокко Украины”⁴. Український блок має розділи, склад і назви яких вельми промовисто можуть схарактеризувати двозначність і непослідовність концепції, покладеної в основу цього компендіуму:

- дерев'яна церковна архітектура на Україні;
- дерев'яна церковна архітектура Прикарпатської Русі;
- дерев'яні синагоги;

¹ Павлуцький Г. Деревянная церковная архитектура Юго-Западного края в XVII и XVIII вв. // ЧИОНЛ. – К., 1904. – Кн. XVIII. – Вып. 1. – С. 21-24; *его же*. О деревянных резных изображениях путтов в южнорусских церквях XVII–XVIII вв. // Изборник Киевский: Тимофею Дмитриевичу Флоринскому посвящают друзья и ученики. – К., 1904. – С. 231-240.

² Павлуцький Г. Древности Украины. Деревянные и каменные храмы. – К., 1905. – Вып. 1. – 124 с.

³ Там же. – С. II-III.

⁴ Грабарь И. Э. История русского искусства. – М.: изд. Кнебель, 1910. – Т. 2. – 479 с.

мурована церковна архітектура;
цивільне будівництво.

Отже, з одного боку чи не вперше у Російській імперії визнавали Україну історико-культурним феноменом доволі самостійним, що можна поставити поряд з таким феноменом, як “Москва”. З другого боку, йдеться про “единое русское племя”, весь час збиваючись на визначення “Южная Русь” (замість чи згідно з тодішнім російсько-офіційним ужитком – Україна (Малоросія).

Загалом, попри певну концептуальну невизначеність, ця праця мала свого часу дуже важливе значення: за умов панування Російської імперії було унаочнено кілька неспростованих фактів: Україна має свою, досить оригінальну архітектуру; ця архітектура характеризується певною єдністю в межах української етнічної території. Саме завдяки цьому авторитетному виданню, з легкої руки Г. Павлуцького, який написав тут огляди мурованої й дерев'яної архітектури, в науці утвердилося визначення “українське бароко” щодо стилю української архітектури XVII–XVIII ст., тобто доби найбільшої своєрідності й найвизначніших мистецьких досягнень. Пізніше це розвинув Ф. Ернст¹, увівши означення “мазепинське бароко” як етап найвищого розвитку стилю. Первісно в такому визначенні головну роль відіграло суто хронологічне зіставлення архітектурного процесу в Україні й Центральній Європі. Але Г. Павлуцький визнавав, що, хоча в Україні стиль виник і розвинувся в тісній залежності від форм західного бароко, проте під час їхнього засвоєння українська архітектура, все-таки, розвивала автохтонні об'ємно-просторові концепції.

Праці Г. Павлуцького 1904–1910 рр. сьогодні є безцінними з огляду на те, що більшість досліджених ним дерев'яних храмів і частина мурованих не дійшли до нашого часу.

Проаналізувавши ті архітектурні пам'ятки, що досліджені, описані, зафіксовані чи бодай згадані в обох основних наукових працях Г. Павлуцького², доходимо промовистих висновків. Йдеться про пам'ятки загальною кількістю 100 споруд та комплексів. Під комплексом ми в цьому випадку розуміємо, приміром, парафіяльну церкву з дзвіницею, але аж ніяк не монастирський комплекс, що може складатися з десятків споруд (наприклад, Києво-Печерська лавра). З тих пам'яток збереглося тільки 37, втрачено – 63. Збережені дотепер – мають статус пам'яток архітектури національного значення, а деякі з них навіть унесені до Списку об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО (ансамблі споруд Софійського монастиря у Києві та Києво-Печерської лаври, церкву Св. Юра в Дрогобичі). Оцінивши на підставі описів і фотофіксації Г. Павлуцького та його колег втрачену спадщину, можемо з певністю стверджувати: ті 63 об'єкти без жодного винятку сьогодні мали б статус пам'яток архітектури національного значення, якби збереглися дотепер.

Таким чином, з відібраних на зламі XIX–XX ст. найкомпетентнішим тодішнім експертом, знавцем світового мистецтва³ професором Київського університету, четвертим в Російській імперії доктором історії й теорії мистецтва Г. Павлуцьким 100 найвизначніших архітектурних пам'яток, що характеризували країну (без південно-західних територій) і її культурний потенціал, майже 2/3, тобто 63%, виявилися знищеними протягом короткого історичного періоду першої половини XX ст., тобто під час російсько-більшовицької окупації України. Ми не знаємо жодної іншої країни, жодної іншої національної культури, що б зазнала таких нищівних втрат за такий короткий час. Така дієвість і влучність руйнувань є свідченням реалізації у XX ст. осмисленої політики, спрямованої на денационалізацію населення України, причому не лише етнічно українського: системність нищення юдейської культурної спадщини німецьким окупаційним режимом була органічною складовою нацистської політики “остаточного розв'язання” єврейського питання. Те ж саме слід розуміти і щодо більшовицької політики на теренах України: хронологічний збіг голодомору з масовим нищенням архітектурних пам'яток не був випадковим.

¹ Ернст Ф. Українське мистецтво XVII–XVIII віків. – К., 1919. – 32 с.

² Павлуцький Г. Древности Украины... ; его же. Барокко Украины // Грабарь И. История русского искусства: Архитектура. – М. ; Спб., 1910. – Т. 2. История архитектуры: Допетровская эпоха (Москва и Украина). – С. 337-360, 377-416.

³ Основные публикации Г. Г. Павлуцкого // Теория та історія архітектури і містобудування: Зб. наук. праць НДІТІАМ / Сост. А. Пучков (1996); редкол.: М. М. Дьомін, А. П. Мардер, А. О. Пучков та ін. – К., 1998. – Вип. 2. – С. 172-179.

Стосовно християнських сакральних пам'яток статистика дещо відрізняється від наведеної вище. Якщо вилучити суто цивільні пам'ятки та юдейські синагоги, то вийде, що Г. Павлуцький дослідив і подав у обох своїх працях 87 сакральних християнських пам'яток: з них 54 знищено, а 33 збережено, тобто у процентному співвідношенні 62% знищених проти 38% збережених.

Тож, нижче подаємо повний перелік християнських сакральних пам'яток архітектури, досліджених Г. Павлуцьким і представлених у його працях, як збережених, так і знищених, з вказівкою дати знищення (якщо її вдалося з'ясувати). На жаль, у Г. Павлуцького, особливо в його розділах “Истории русского искусства”, зазначені й такі пам'ятки, про які ми сьогодні знаємо тільки те, що вони існували на зламі ХІХ–ХХ ст., а в середині ХХ ст. їх вже не було. Для зручності перелік складено за алфавітом назв населених пунктів, де ці пам'ятки є або були.

Збережені архітектурні пам'ятки:

- м. Вінниця. Колегія єзуїтів;
- м. Вінниця. Церква Св. Миколая та дзвіниця;
- с. Густина, Прилуцький р-н, Чернігівська обл. Густинський монастир. Собор Св. Трійці;
- с. Густина, Прилуцький р-н, Чернігівська обл. Густинський монастир. Церква Св. Петра і Павла;
- м. Дрогобич, Львівська обл. Церква Св. Юра та дзвіниця;
- с. Залуччя (колишнє Залуччя-Черченське), Чемеровецький р-н, Хмельницька обл. Церква Св. Дмитрія;
- с. Зіньків, Вінковоцький р-н, Хмельницька обл. Церква Св. Архистратига Михаїла;
- м. Ізяслав, Хмельницька обл. Бернардинський монастир з костелом Св. Архістр. Михаїла;
- м. Київ. Видубицький монастир. Собор Св. Архистратига Михаїла;
- м. Київ. Видубицький монастир. Собор Св. Георгія;
- м. Київ. Києво-Печерська лавра. Всіхсвятська надбрамна церква;
- м. Київ. Києво-Печерська лавра. Корпуси келій;
- м. Київ. Києво-Печерська лавра. Церква Різдва Богородиці на Дальніх печерах;
- м. Київ. Михайлівський Золотоверхий монастир. Трапезна церква Св. Іоанна Богослова;
- м. Київ. Софійський монастир. Брама Заборовського;
- м. Київ. Софійський монастир. Будинок митрополита;
- м. Київ. Софійський монастир. Бурса;
- м. Київ. Софійський монастир. Дзвіниця;
- м. Київ. Софійський монастир. Софійський собор;
- м. Київ. Старий академічний корпус Братського Богоявленського монастиря;
- м. Київ. Флорівський монастир. Собор Вознесіння Господнього;
- м. Київ. Церква Прп. Феодосія Печерського;
- м. Київ. Церква Спаса на Берестові;
- с. Мгар, Лубенський р-н, Полтавська обл. Спасо-Преображенський собор Мгарського монастиря;
- с. Мельники, Чигиринський р-н, Черкаська обл. Мотронинський монастир;
- м. Новомосковськ, Дніпропетровська обл. Собор Св. Трійці;
- м. Прилуки, Чернігівська обл. Спасо-Преображенський собор;
- м. Ромни, Сумська обл. Собор Зішестя Святого Духа;
- с. Синява, Рокитнянський р-н, Київська обл. Церква Св. Миколая;
- с. Суботів, Чигиринський р-н, Черкаська обл. Іллінська церква-усипальниця Богдана Хмельницького;
- с. Сутківці, Ярмолинецький р-н, Хмельницької обл. Церква Покрова Богородиці;
- м. Чернігів. Будинок Св. Феодосія Углицького в Єлецькому монастирі;
- м. Чернігів. Церква Св. Катерини;

Втрачені архітектурні пам'ятки:

- сmt. Баришівка, Київська обл. Церква Благовіщення Пресвятої Богородиці. Знищена у середині 1930-х рр.¹;

¹ Тут і далі дати руйнування переважно за виданням: *Вечерський В.* Втрачені об'єкти архітектурної спадщини України. – К. : НДІТІАМ, 2002. – 592 с.

- смт. Березна, Менський р-н, Чернігівська обл. Церква Вознесіння Господнього. Знищена у 1929–1930 рр.;
- с. Білашки, Тальнівський р-н, Черкаська обл. Церква Св. Іоанна Богослова. Зруйнована в 1930-х рр.;
- с. Білики, Кобеляцький р-н, Полтавська обл. Церква Покрова Богородиці. Розібрана після 1889 р., коли поряд збудували новий храм Покрова Богородиці;
- с. Білогородка, Києво-Святошинський р-н, Київської обл. Церква Воскресіння Христового. Знищена наприкінці 1920-х рр.;
- с. Болячів, Брусилівський р-н, Житомирська обл. Церква Різдва Христового. Знесена в середині ХХ ст.;
- смт. Брусилів, Житомирська обл. Церква Воскресіння Христового. Спалена 1943 р.;
- с. Вишнопіль, Тальнівський р-н, Черкаська обл. Церква Св. Іоанна Богослова. Зруйнована після 1928 р.;
- м. Вінниця, колишнє передмістя Малі Хутори. Церква Іоанна Богослова. Знищена на початку ХХ ст., після того, як поряд збудували мурований храм;
- м. Вінниця, колишнє передмістя Старі Хутори. Церква Св. Георгія. Знищена у 1930-х рр., за іншими даними – після 1956 р.;
- с. Городище (колишній Вонячин), Літинський р-н, Вінницька обл. Дзвіниця церкви Св. Параскеви. Зруйновано разом з церквою після 1904 р.;
- с. Дашківці, Вінковоцький р-н, Хмельницька обл. Церква Успіння Богородиці. Втрачена протягом першої половини ХХ ст. (точна дата не з'ясована);
- с. Журавлівка (колишні Чемериси Волоські), Барський р-н, Вінницька обл. Церква Св. Архистратига Михаїла. Втрачена протягом першої половини ХХ ст. (точна дата не з'ясована);
- с. Зінків, Вінковоцький р-н, Хмельницька обл. Церква Св. Трійці та дзвіниця. Знищені у 1930-ті рр.;
- с. Камінь, Романівський р-н, Житомирська обл. Церква Різдва Богородиці. Знесена у 1910-х рр. у зв'язку з будівництвом нового храму;
- с. Кам'янець, Новоархангельський р-н, Кіровоградська обл. Церква Покрова Богородиці. Зруйнована у 1930-х рр.;
- м. Київ. Десятинна церква. Мурована церква, збудована на місці старої у 1828–1842 рр., знесена 1935 р.;
- м. Київ. Домініканський костел Св. Миколая (Петропавлівська церква). Знесена 1935 р.;
- м. Київ. Києво-Печерська лавра. Успенський собор. Знищений вибухом 3 листопада 1941 р. Відбудований у 1999–2000 рр.;
- м. Київ. Михайлівський Золотоверхий монастир. Економічна брама. Знищена у 1936–1937 рр., відбудовано у 1997–1998 рр.;
- м. Київ. Михайлівський Золотоверхий монастир. Собор Св. Архистратига Михаїла. Знищений вибухом 14 серпня 1937 р., відбудований у 1997–2000 рр.;
- м. Київ. Собор Богоявлення Господнього Братського монастиря. Зруйновано 1935 р.;
- м. Київ. Собор Св. Миколая (військовий) Микільського монастиря. Знищено 1934 р.;
- м. Київ. Церква Св. Василя (Трьохсвятительська). Зруйновано 1935 р.;
- м. Київ. Церква Успіння Богородиці Пирогощої. Зруйновано 1935 р., відбудовано в гаданих первісних формах у 1997–1998 рр.;
- м. Клишів, Брянська обл. (РФ). Церква Вознесіння Господнього. Зруйнована 1941 р.;
- с. Княжпіль, Кам'янець-Подільський р-н, Хмельницька обл. Церква Св. Іоанна Богослова. Знищена у 1930-х рр.;
- с. Корнин, Попільнянський р-н, Житомирська обл. Церква Воскресіння Христового. Зруйнована у 1930-х рр.;
- с. Ладижичі, Іванківський р-н, Київська обл. Церква Різдва Богородиці та дзвіниця. Розібрані на початку ХХ ст.;
- м. Лебедин, Сумська обл. Церква Св. Миколи. Знищена на початку 1930-х рр.;
- с. Лісовичі, Таращанський р-н, Київська обл. Церква Різдва Богородиці. Знищена у 1930-х рр.

- м. Лохвиця, Полтавська обл. Церква Св. Миколая. Розібрана після 1884 р., коли збудували нову дерев'яну Миколаївську церкву;
- с. Медведівка, Чигиринський р-н, Черкаська обл. Медведівський монастир. Знищено 1930 р.;
- с. Могилівка (нині у складі м. Дунаївці), Хмельницька обл. Дзвіниця церкви Св. Архистратига Михаїла. Розібрана 1894 р. у зв'язку з будівництвом нової мурованої церкви;
- с. Осіч, Бахмацький р-н, Чернігівська обл. Собор Св. Миколая Крупицько-Батуриного монастиря. Знищено на початку 1940-х рр.;
- с. Печанівка, Романівський р-н, Житомирської обл. Церква Св. Архистратига Михаїла. Знищена у 1930-х рр.;
- с. Пилява, Сторосинявський р-н, Хмельницька обл. Церква Успіння Богородиці. Розібрана після 1895 р., коли поряд збудували у 1890–1895 рр. нову муровану церкву;
- м. Полонне, Хмельницька обл. Спасо-Преображенська церква та дзвіниця. Знищені на початку ХХ ст. у зв'язку з побудовою поряд нової дерев'яної церкви;
- м. Полонне, Хмельницька обл. Церква Св. Трійці та дзвіниця. Знищені 1937 р.;
- м. Полонне, Хмельницька обл. Церква Успіння Богородиці. Знищена у 1930-х рр.;
- с. Привітів, Любарський р-н, Житомирська обл. Церква Різдва Богородиці. Розібрана у зв'язку з тим, що замість неї 1907 р. збудували нову церкву;
- м. Ромни, Сумська обл. Церква Покрова Богородиці. 1907 р. перевезена до Полтави, 1943 р. спалена;
- с. Синява, Рокитнянський р-н, Київська обл. Церква Воскресіння Христового. Знищена у третій чверті ХХ ст. (точна дата не з'ясована);
- с. Слобода Шаргородська, Шаргородський р-н, Вінницька обл. Церква Св. Трійці. Знищена у першій половині ХХ ст. (точна дата не з'ясована);
- с. Старосільці, Коростишівський р-н, Житомирська обл. Дзвіниця церкви Різдва Богородиці. Розібрана на початку ХХ ст. (точна дата не з'ясована);
- с. Тальянки, Тальнівський р-н, Черкаська обл. Церква Покрова Богородиці. Знищена після 1917 р., оскільки саме в тому році місцеве духовенство порушило клопотання про знесення старої церкви у зв'язку зі спорудженням нової. За іншими відомостями розібрана 1908 р.;
- м. Тараща, Київська обл. Собор Св. Юрія. Знищено на початку 1930-х рр.;
- с. Торговиця, Новоархангельський р-н, Кіровоградська обл. Церква Св. Миколая. Знищена протягом першої половини ХХ ст. (точна дата не з'ясована);
- с. Трипілля, Обухівський р-н, Київська обл. Церква Введення в храм Пресвятої Богородиці. Знищена у 1920-х рр.;
- с. Ходорів, Миронівський р-н, Київська обл. Церква Різдва Богородиці. Знищена на початку 1920-х рр.;
- м. Чуднів, Житомирська обл. Церква Воскресіння Христового. Час руйнування не з'ясовано;
- м. Чуднів, Житомирська обл. Церква Св. Петра і Павла. Знищена у першій третині ХХ ст.;
- с. Шоломки, Овруцький р-н, Житомирська обл. Дзвіниця церкви Св. Миколая. Знищено після 1909 р.;
- с. Яришів, Могилів-Подільський р-н, Вінницька обл. Церква Успіння Богородиці та дзвіниця. Знищені наприкінці 1920-х рр.

Окрему групу становлять архітектурні пам'ятки, що у добу більшовизму були знищені, а за незалежної України – відтворені (Успенський собор Києво-Печерської лаври, споруди Михайлівського Золотоверхого монастиря, церква Успіння Богородиці Пирогощі). Ще кілька пам'яток планувалося відтворити, але ці наміри не вдалося реалізувати з різних причин (собори Братського Богоявленського і Микільського монастирів). При цьому варто наголосити, що кожна пам'ятка є унікальною і неповторною, належачи до своєї історичної доби. Втрати автентичних старовинних споруд є незворотними. Навіть тоді, коли можна відтворити архітектурну форму будівлі, її матеріально-технічну структуру відтворити неможливо. При втраті об'єкта архітектурної спадщини ми втрачаємо його не тільки як мистецьки досконалу архітектурну форму, а й, передусім, як історичне джерело. Тому відтворити втрачену пам'ятку архітектурної спадщини в принципі неможливо.

Але на зламі XX–XXI ст. українські можновладці захопилися так званим відтворенням утрачених пам'яток – реальних, а іноді й уявних. Таке захоплення було характерним для більшості посткомуністичних країн під гаслом “повернення історичної справедливості”. Відтак це явище можемо вважати закономірним. Проте воно має і небезпечний аспект: захопившись псевдоісторичними подрібками, можемо не тільки забути про потреби реставрації реальних, автентичних пам'яток, а й спотворити уявлення прийдешніх поколінь про історичну минувшину. При натурному повномасштабному відтворенні зруйнованих архітектурних витворів виникають проблеми, що ставлять цю діяльність на межу, за якою розпочинається фальсифікація культурної спадщини¹. Тож, загалом відтворені об'єкти не можуть визнаватися повновартісними пам'ятками архітектури та історії, а набувають значення лише символів певних історичних епох². У цьому контексті українському суспільству слід чітко дотримуватися системи наукових і пам'яткоохоронних пріоритетів, пам'ятаючи, що цінність автентичної пам'ятки є абсолютною, а відтвореної – відносною.

Кабанець Є. П.

Старший науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ДО ПИТАННЯ ПРО ХУДОЖНЬО-АРХІТЕКТУРНУ РЕСТАВРАЦІЮ ЦЕРКВИ СПАСА НА БЕРЕСТОВІ ЗА ЧАСІВ ПЕТРА МОГИЛИ

Видатна пам'ятка давньоруської архітектури церква Спаса на Берестові й досі приховує чимало таємниць своєї драматичної історії. Достеменно невідомо, коли вона була збудована³. Досі не узгоджено погляди щодо періодизації реставраційних робіт, здійснених в храмі впродовж XV–XVIII ст., попри те, що нарративні та художньо-зображувальні джерела подають на цей рахунок досить повну інформацію. Подібна невизначеність певною мірою зумовлена суперечливими інтерпретаціями вказаних джерел, що суперечать одна одній.

Передусім це стосується грецькомовного ктиторського напису, виконаного на зовнішній стіні храму. Нині цей напис опинився всередині нового нартексу, зведеного в середині XVIII ст. Загальний зміст тексту стосується обставин відновлення храму київським митрополитом Петром Могилою: останній відродив церкву (“*вивівши її з небуття*”) та повелів розписати її (“*перстами греків написав славу*”), чим завершив опорядження споруди (“*скінчив цей достославний і приснопам'ятний дім*”). Певні різночитання стосуються лише датування самої посвяти. В кінці восьмого рядка, праворуч від слухового вікна, після згадки місяця (листопад) вміщено три знаки, що викликали найбільше суперечок. М. І. Петров у статті 1908 р. прочитав тут з порушенням інверсії дату 16, проігнорувавши перший знак, схожий на сімку⁴. З певною натяжкою в останній літері, звичайно, можна побачити “зело”. Сам же я пропонував читати перші дві літери як ZI, тобто сімнадцять...⁵ Останній знак при цьому лишився не ідентифікованим, роблячи всю реконструкцію ненадійною.

Проте, як з'ясувалося, зазначений текст має набагато тривіальніший зміст. Судячи з напису, розташованого на фресці “Моління” всередині самого храму на склепінні стародавнього нартексу, ліворуч від зображення Петра Могили, живописці використовували у текстах не

¹ *Вечерський В.* Відтворення утрачених архітектурних об'єктів Гетьманщини // Сіверщина в історії України : 36. наук. праць. – Вип. 3. – К. ; Глухів, 2010. – С. 9-13.

² Методичні рекомендації наукового семінару Міністерства культури України “Відтворення втрачених пам'яток: історичний та правовий аспекти” // Пам'ятки України. – 1995. – № 1. – С. 94.

³ Аналіз різних версій запропоновано в роботі: *Кабанець Є. П.* До питання хронологічної атрибуції церкви Спаса на Берестові // ЛА. – К., 2014. – Вип. 29, спецвипуск 11. Церква Спаса на Берестові. – С. 154-158.

⁴ *Петров Н. И.* Древняя стенопись в Киевской Спасской на Берестове церкви. – К., 1908. – С. 5.

⁵ *Кабанець Є. П.* Київський митрополит Петро Могила та історія реставрації церкви Спаса на Берестові в XVII ст. // ЛА. – К., 2014. – Вип. 29, спецвипуск 11. Церква Спаса на Берестові. – С. 170.

лише літерні позначення дат, але і їх арабські замітники, причому кириличними літерами були марковані дати від Різдва Христового, а арабськими – від Створення світу. Це прекрасно простежується на наступному зображенні.

Тут вказано дату 7151, а під нею вміщено кириличний відповідник АХМГ (1643). Всі літери виділені титлами, що, безперечно, вказує на те, що перед нами саме числові позначення, а не який-небудь інший текст, на кшталт анаграми чи скорочення. Можливо, подібне поєднання є досить незвичайним, проте воно не викликає жодного сумніву.

Стосовно напису в новому нартексі, то дата в ньому також виконана в двох варіантах: кирилична (ліворуч) вказує на 1644 р., а арабська (праворуч) містить згадку 7152 р.

Число 52 виконане у дуже оригінальній манері – нижній напівовал п'ятірки став складовою частиною верхньої дуги двійки.

Таким чином, у посвяті засвідчено лише рік і місяць завершення опоряджувальних робіт у церкві Спаса, без вказівки жодної конкретної дати. Разом з тим слід відзначити, що помилкове тлумачення згаданого тексту призвело останнім часом до появи низки курйозних гіпотез. Згідно з однією з них висловлюється припущення, що Петро Могила демонстративно приурочив “позачасовий вимір буття відновленого храму” Спаса на Берестові до свята Козьми і Даміана, тобто “ноємбрія 1-го дня”, оскільки ця дата символічно співпадала із днем затвердження польським сеймом “статей для замирення народу руського”, що легалізували юридичний статус православної релігії в Речі Посполитій¹. Проте, як вказувалося вище, в ктиторському напису, насправді, не міститься конкретної календарної дати із вказівкою дня. З іншого боку, не враховано різниці між григоріанським стилем, запровадженим в офіційному діловодстві Польської держави з кінця XVI ст., і юліанським літочисленням, яке продовжувало використовуватися в обрядовому “обіході” православних громад на цих теренах.

Справа у тому, що згадані статті були затверджені 1 листопада *нового стилю*², що відповідало за старим стилем ...22-му жовтня (згідно з десятиденною календарною поправкою для XVII ст.). Таким чином, ця дата не була пов'язана з пам'яттю св. безсрібників і чудотворців Козьми і Даміана й не могла асоціюватися з їхнім вшануванням. Я пов'язую появу подібної посвяти у церкві Спаса (передусім у назві південного вітваря храму, присвяченого згаданим святым) з іншою подією, а саме з отриманням Петром Могилою королівського “привілею” (номінації) на Київську митрополію³, що сталося за григоріанським стилем 10.XI.1632 р., якраз напередодні пам'яті св. Козьми і Даміана (11 листопада відповідало їхній згадці у православних святцях за юліанським стилем).

Інше помилкове тлумачення хронології ктиторського напису стосується особи грецького богослова Мелетія Сіріга. Нещодавно було висловлено припущення, що він “міг порекомендувати для розпису щойно освяченої давньої церкви Св. князя Володимира на Берестові знайомих йому художників”, грецьких зографів Іоанна і Георгія, а також бути присутнім на самому освяченні храму і навіть лишитися у Печерському монастирі “до кінця року”⁴. Запропонований тут

¹ Лопухіна О. В. Від Володимирового хрещення до “ноємбрія 1-го дня” 1632 р. Могилянський концепт відновлення церкви Спаса на Берестові // ЛА. – К., 2014. – Вип. 29, спецвипуск 11. Церква Спаса на Берестові. – С. 178-181.

² Грушевський М. Історія України-Руси. – К., 1995. – Т. VIII. Роки 1626–1650. – С. 166.

³ Архив ЮЗР. – Ч. I. Акты о церковно-религиозных отношениях в Юго-Западной Руси (1322–1648). – Т. VI. – К., 1883. – С. 656-658; Грушевський М. Історія України-Руси. – С. 171; Жуковський А. Петро Могила й питання єдності церков. – К., 1997. – С. 84.

⁴ Ченцова В. Г., Пітателева О. В., Лопухіна О. В. Авторство фресок XVII ст. церкви Спаса на Берестові в світлі нових досліджень. Письмові джерела й історико-художній контекст // ЛА. – К., 2014. – Вип. 29, спецвипуск 11. Церква Спаса на Берестові. – С. 185.

коментар (“жив у Печерському монастирі до кінця року”), вочевидь, пов'язаний із текстом ктиторської посвяти, де згадується місяць листопад. Іншими словами, у згаданому пасажі робиться натяк, що Сіріг *мусив бути присутнім* на завершенні оздоблювальних робіт у храмі, які припали на пізню осінь того ж року. Утім, у цій інтерпретації подій можна помітити низку протиріч.

По-перше, припущення про причетність Сіріга до винайму згаданих вище живописців є цілковито анахронічним. Воно ґрунтується на силогізмі, що грецькі зографи вже користувалися послугами вченого грека при листуванні з потенційними замовниками. Йдеться про лист до московського патріарха Никона із пропозицією розписати храми в Московському царстві¹. Проте цей лист був складений ... в 1655 р., тобто через 12 років після освячення церкви Спаса, й не містив жодного натяку, що Сіріг й раніше займався подібним посередництвом. Тобто ми стикаємося тут із сумнівною екстраполяцією обставин, що мали місце у віддаленому майбутньому, на події, які сталися задовго до них. Набагато простіше припустити, що до Сіріга зверталися як до канцеляриста, обізнаного з нормами дипломатичного етикету в офіційному діловодстві (відомо, що він неодноразово листувався з вінценосними особами), й послуга, надана ним грецьким зографам в середині 1650-х рр. не мала більш раннього прецеденту (в усякому разі про це нічого невідомо).

По-друге, хронологія “перебування” вченого грека в Печерському монастирі, заснована на тексті ктиторського напису, теж виявляється внутрішньо суперечливою². Згідно із запропонованим тлумаченням, Сіріг брав участь в освяченні *нерозписаного* храму 16 серпня 1643 р. (престольне свято Преображення Господнього), а потім затримався в обителі “до кінця року”³. Остання дата, вочевидь, корелює із згадкою про закінчення реставраційних робіт в церкві у “ноємбрії”. Проте в ктиторському написі, насправді, йдеться про листопад наступного, 1644-го року, тобто Сіріг, *якщо слідувати буквальному розумінню цього тексту*, мав залишатися в Києві впродовж ... півтора року (з літа 1643 до листопада 1644 р.). Між тим, достеменно відомо, що вже на початку 1644 р. він перебував у Константинополі і до Печерського монастиря більше не повертався. З іншого боку, незрозуміло, навіщо було освячувати храм, в якому *згідно з вказаною версією* ще не були завершені (і навіть не розпочаті) малярські роботи? Вочевидь це припущення є помилковим, оскільки на фресці “Моління” (“Дарунок Петра Могили”) стоїть дата “1643”, що цілком однозначно вказує на верхню межу завершення розписів храму. До речі, така кирилична дата міститься й на старовинному релікварії, знайденому в 1860-ті рр. при розбиранні старого престолу.

Тут варто нагадати, що поява розписів на зовнішній стіні храму і грецького напису з датою 1644 р. під ними була пов'язана з облаштуванням *екзонартексного приділу* на другому ярусі дерев'яної дзвіниці, зведеної біля головного входу в церкву (зображена на тій самій фресці “Моління”). Цей приділ згадується в архівних документах середини XVIII ст.: “*придѣльная при церковныхъ дверяхъ деревянная церковь начала валитись, сквозь которую въ большую церковь опасно ходити, дабы нечаяннымъ паденіемъ своимъ [:от чего б(о)же храни:] людей когда не побила...*”⁴ На жаль, ця обставина лишилася невідомою сучасним реставраторам, які наполягають на тому, що двоярусну могилянську дзвіницю вже у другій половині XVII ст. замінила собою одноярусна прибудова-тамбур⁵. При цьому гонтове перекриття згаданої прибудови буцімто лише частково перекривало фрескові зображення на зовнішній стіні храму. Зрозуміло, що подібне твердження не відповідає дійсності, позаяк “демонтаж” могилянської дзвіниці згідно з архівними документами відбувся лише у 1743 р. Крім того, автори згаданої реконструкції не дали задовільного пояснення, як могли вціліти фрескові зображення, котрі, за їхньою версією, лишалися незахищеними від впливу атмосферних опадів та сонячного проміння впродовж цілого століття.

¹ Ченцова В. Г. Мелетий Сириг – автор письма живописцев братьев Иоанна и Георгия московскому патриарху Никону // Филевские чтения. Тезисы VIII научной конференции по проблемам русской художественной культуры XVII – первой половины XVIII вв. 16-18 декабря 2003 г. – М., 2003. – С. 79-80.

² Документальні свідчення про перебування Мелетія Сіріга в Печерському монастирі 1643 р. ґрунтуються на опосередкованих та анахронічних матеріалах, де використовуються сумнівні хронологічні маркери (неправильно обчислені індікти), а перелік самих подій ведеться з порушення календарної послідовності. Ця тема буде досліджена нами окремо.

³ Ченцова В. Г., Пітателева О. В., Лопухіна О. В. Вказ. пр. – С. 185.

⁴ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1вотч., спр. 15, арк. 4, 11.

⁵ Проект консервації пам'ятки архітектури XI–XVIII ст. церкви Спаса на Берестові / Авт. Т. Філіпова, наук. керівник О. Граужис. – К. : УкрНДІПроектреставрація, 2002.

Повертаючись до попередньої теми, підкреслимо, що хронологічні нестыковки можна виявити й для решти хронологічних підрахунків стосовно часу виконання розписів церкви Спаса. Якщо Сіріг міг потрапити до Києва не раніше кінця весни 1643 р. (після Яського собору, в якому він брав участь), а всі оздоблювальні роботи всередині храму були завершені того ж року (й, очевидно, ще теплого сезону), то яким чином грецький богослов міг встигнути владнати справу із запрошенням живописців, а останні, в свою чергу, встигнути не лише приїхати з Балкан, але й виконати свою роботу в такий стислий термін? Подібне припущення ґрунтується на низці довільних збігів, що робить його малоймовірним. Натомість, якщо обрати найпростіше пояснення, то легко дійти висновку, що Петро Могила винайняв художників задалегідь, без втручання будь-яких посередників. До того ж, у київського митрополита існували серйозні непорозуміння з Сірігом з догматичних питань; останній “не виправдав православ’я руського” щодо могилянського “Катехізиса”¹.

Тема еволюції архітектурних форм церкви Спаса на Берестові впродовж епохи Середньовіччя потребує подальшого вивчення.

Кондратюк А. Ю.

Кандидат мистецтвознавства

Начальник науково-дослідного відділу вивчення мистецької спадщини
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ПРОБЛЕМАТИКА ДОСЛІДЖЕННЯ ІКОНОГРАФІЇ СТИНОПISУ ЦЕРКВИ СПАСА НА БЕРЕСТОВІ 40-х рр. XVII ст.

Проблема дослідження іконографії стінопису церкви Спаса на Берестові 40-х рр. XVII ст. на сьогодні розроблена недостатньо. Значна кількість сюжетів у системі розписів храму нетипова для українського мистецтва попередніх періодів, але знаходить численні аналогії у малярстві візантійської і поствізантійської традицій. Іконографічні нововведення, особливості самої системи розписів, принцип заповнення площини живописними зображеннями, – все це відобразило зміни, що відбулися в українському мистецтві доби Петра Могили.

Монументальний ансамбль храму – свідчення залучення українського мистецтва до загальноєвропейського художнього процесу. Відтак дослідження іконографії розписів церкви Спаса нині надзвичайно важливе. Це вирішує не тільки суто мистецтвознавчі проблеми, але й надає змогу уявити загальний характер художніх процесів у Києві першої половини XVII ст. Як зазначала Л. С. Міляєва, мистецьку ауру Києва того часу нам узагалі важко відновити, бо на заваді до розв’язання цієї проблеми стоїть обмеженість мистецьких творів; при тому, що і серед них переважає гравюра². Тож варто зосередити особливу увагу на тих пам’ятках, що однак збереглися. А розписи церкви Спаса – єдиний цілісний монументальний ансамбль першої половини XVII ст., виконаний у мурованій споруді.

¹ Филарет (Гумилевский), архиеп. Обзор русской духовной литературы. – СПб., 1884. – Кн. 1. – С. 194.

² Міляєва Л. С. Митрополит Петро Могила і духовне середовище Києва 30 – 40-х рр. XVII ст. // Хроніка – 2000. Український культурологічний альманах. – 2004. – Вип. 60. – С. 403.

Притому дослідження пам'яток, подібних до ансамблю церкви Спаса, досить непросте. У період, коли він був створений, відбувається справжній прорив в іконографії Східної Церкви. І, водночас, відбувається зворотне явище – вплив візантійського мистецтва на латинську культуру. Постає питання, якими були джерела натхнення для виконавців стінопису, адже він виконаний на території, що знаходилася на перехресті візантійської і латинської культур.

Щодо витоків зображень церкви М. І. Петров, один із перших серйозних її дослідників, обмежився твердженням, що розписи загалом відповідають грецьким ермініям (керівництвам для іконописців). Причому вченого більше цікавили не самі зображення, а написи, що їх супроводжують¹. Наступні дослідники храму з цього приводу здебільшого повторювали твердження М. І. Петрова.

Напевно, найбільше зауважень з приводу іконографії стінопису було зроблено П. М. Жолтовським. У цілому учений поділяв думку М. І. Петрова і писав, що в системі розпису, наскільки дозволяли архітектурні умови храму, були додержані приписи грецької “ермінії” в її афонських варіантах. “Грецьке” – східне, на його думку, тут було свідомо протиставлено західному².

Учений відзначив наявність у системі розписів образів цілої низки святих грецького пантеону, таких, як Антоній Великий, Сава Освячений, Єфрем Сирін та ін. і наголосив, що деякі, презентовані у стінописі святі (Артемій, Епіфаній, Яків Персянин) були мало відомі в Україні³.

До іконографічних новин розпису П. М. Жолтовський відносив два пояси страсних сцен на західній стіні середньої частини храму. Він зауважив також, що на південній його стіні вперше з'являється такий характерний для пізнішої української іконографії символічний сюжет, як “Недріманне око”⁴.

Цікаві зауваження були висловлені деякими науковцями з приводу зразків для композиції західної стіни внутрішнього нартекса “Моління” (“Деїсус із портретом Петра Могили”). Так, польський вчений П. Красний вважав, що композиція була інспірована молдавською ктиторською фрескою з церкви Єпіфанія в Сучаві (Сочаві), заснованої Єремією Могилою 1596 р.⁵

Зазначимо, що в монументальному малярстві Молдавського князівства XVI–XVII ст. ктиторські портрети господарів і бояр були надзвичайно поширеним явищем⁶. Петро Могила у себе на батьківщині міг їх бачити у великій кількості, і в тому, що у відновленому ним київському храмі він вирішив зробити щось подібне, немає нічого дивного. Хоча Л. С. Міляєва була переконана, що поштовхом до виконання композиції “Деїсус із портретом Петра Могили” була центральна частина втраченого розпису – групового портрета київських князів у Софії Київській⁷. На цьому ж наголошував свого часу і дослідник давньоруської епіграфіки С. Висоцький⁸.

Отже, ученими кінця XIX–XX ст. з приводу іконографії розписів церкви Спаса були зроблені певні спостереження, однак стосовно лише окремих композицій. У вітчизняному мистецтвознавстві досі не існує узагальнюючої праці щодо іконографії поствізантійського мистецтва.

Серед досліджень останніх років, присвячених означеній проблемі, слід згадати колективні праці В. Г. Ченцової, О. В. Лопухіної і О. В. Пітателевої. Їхні публікації були присвячені, головним чином, проблемі атрибуції розписів церкви Спаса. В деяких їхніх працях, зокрема, у статті у збірнику матеріалів конференції “Каптеровские чтения”⁹, пам'ятку проаналізовано в широкому контексті візантійського і поствізантійського мистецтва. До окремих композицій храму і навіть до окремих мотивів деяких композицій було віднайдено сюжетні й тематичні аналогії¹⁰.

¹ Петров Н. И. Древняя стенопись в Киевской Спасской на Берестове церкви (оттиск из журнала “Труды Киевской Духовной академии”). – К., 1908. – С. 15.

² Жолтовський П. М. Монументальний живопис на Україні XVII–XVIII ст. – К., 1988. – С. 15.

³ Там само. – С. 13.

⁴ Жолтовський П. М. Вказ. пр. – К., 1988. – С. 13.

⁵ Krasny P. Odbudova kijovskiej cerkwi Spasa na Berestowie przez metropolit Piotra Mohyla a problem nawrotu do gotyki w architekturze sakralnej Rusi koronnej w XVII wieku // Buletyn Historii sztuki. – 2000. – № 3-4. – S. 348-349.

⁶ Зевина А., Роднин К. Изобразительное искусство Молдавии. – Кишинев, 1965. – С. 30; Scurta istorie a artelor plastice in RPR. – Vol. 1: Arta Romineasca in epoca feudala. – Bucuresti, 1957. – Fig. 53, 77, 80, 158, 159.

⁷ Міляєва Л. С. Вказ. пр. – С. 413.

⁸ Висоцький С. А. Светские фрески Софийского собора в Киеве. – К., 1989. – С. 96-97.

⁹ Лопухина Е. В., Питателева Е. В., Ченцова В. Г. Поствізантійські фрески церкви Спаса на Берестове в контексті письмових джерел і художественно-іконографічного аналізу // Каптеровские чтения. Сборник статей. – М., 2015. – С. 179-220.

¹⁰ Там же. – С. 191-201.

Лл. 1. Св. Яків Персянин. Тріумфальна арка. Зворотний бік. Західний укіс. 1643 р.

Лл. 2. Спас-Дитя Недріманне Око. Внутрішній нартекс. Південна стіна. Верхній регістр. 1643 р.

Беручи до уваги слушні у багатьох випадках зауваження цих дослідниць, слід наголосити, що питання щодо джерел іконографії сюжетів церкви Спаса на Берестові було розкрито недостатньо. Чергове звернення до стінопису цього храму і його іконографії залишається актуальним.

Для вирішення проблем іконографії, у храмі, крім зображень, слід розглядати тексти на композиціях. Тексти на іконах узагалі надзвичайно важливі: вони також є елементом атрибуції творів іконопису й нерідко надають змогу визначити рідну мову художника-виконавця. Однак, ґрунтовні дослідження таких написів розпочалися порівняно нещодавно. Слід згадати, зокрема, праці вітчизняної дослідниці Л. Коць-Григорчук¹. Але ситуація з київською церквою Спаса ускладнюється внаслідок того, що переважно написи у храмі – не слов'янські, а грецькі. Вони практично не досліджені, значна частина втрачена або під записами.

Могилянський стінопис храму досі повністю не розкритий від записів, тож дослідження його стилістики, як і текстів на композиціях поки що ускладнене. Але для дослідження іконографії особливих перешкод немає. І найбільш плідний шлях у цьому напрямку – залучення широкого кола пам'яток візантійського і поствізантійського мистецтва плюс системний підхід.

Студії у цьому напрямку дадуть змогу переглянути доволі спірне твердження П. М. Жолтовського, який вважав, що стінопис храму не викликав в українському мистецтві ніякого помітного резонансу, і подальший розвиток живопису тут відбувався вже іншими шляхами². На наш погляд, узагалі некоректно ставити питання таким чином. Пам'ятки пост візантійського мистецтва (а стінопис церкви Спаса належить саме до цієї традиції) не мали національного характеру. І спроба їм цього характеру надати – це шлях безперспективний. Водночас, високий рівень майстерності художників-виконавців ансамблю Спаса на Берестові, розмаїття іконографії, складний богословський задум стінопису – все це понад півтора століття робить пам'ятку цікавою для вітчизняних і зарубіжних дослідників. Тож вона має бути поставлена у відповідний контекст і зайняти належне місце в історії вітчизняного і європейського мистецтва.

¹ Коць-Григорчук С. Л. Написи на творах українського середньовічного малярства (лінгвістичне та палеографічне атрибування) // ЗНТШ. – Т. ССХХІ. – Львів, 1990. – С. 210-235; її ж. Написи на іконах Богородиці Одигітрії з пророками // Богородиця і українська культура. Тези доповідей і повідомлень Міжнародної конференції 14-15 грудня 1995 р. – Львів, 1995. – С. 26-28.

² Жолтовський П. М. Вказ. пр. – С. 15.

Козюба В. К.

Кандидат історичних наук, науковий співробітник
Інститут археології НАН України
Провідний науковий співробітник
Музей історії Десятинної церкви

ДО АТРИБУЦІЇ ОПАНАСІВСЬКОЇ ЦЕРКВИ 1552 Р. У КИЄВІ

У люстрації Київського замку 1552 р. на Подолі в Києві перераховано 10 “попівських домів”: “Пречистенского дом, Никольского, Демидовского, Оскресенского, Никольского, Набережского, Спасского, Борисоглебского, Белицкого, Рождественского, Опанасевского”¹. П'ять з них не викликали у дослідників жодних суперечностей².

Щодо двох Микільських церков з цього переліку у літературі було висловлено чотири думки з приводу їхньої атрибуції. Вони були обумовлені наявністю кількох Микільських храмів у церковній топографії Києва XVI–XVII ст. М. Петров, спираючись на “топографічний порядок переліку цих домів”, вбачав у першій названій у переліку церкві Микільсько-Притиський храм³. Ще раніше свою версію висловив С. Голубев, за яким ця церква була Микільсько-Демидівською і розташовувалась у замковому с. Демидові⁴, але М. Петров резонно відмітив, що у Демидові була Михайлівська, а не Микільська церква⁵. Назву другої Микільської церкви у публікації 1886 р. люстрації видавець помилково розділив комою, хоча ще М. Закревський у 1868 р. вказав на правильне прочитання цього уривку переліку⁶. Повторно на неправомірність розділення фрази “Никольского Набережского” комою звернув увагу С. Голубев під час виходу випуску АЮЗР⁷. Незважаючи на це, П. Клепатський атрибутував другий храм як Микола-Йорданський, посилаючись на згадки у XVI ст. лише Притиського і Йорданського храмів⁸. Враховуючи те, що церква Миколи Притиска згадується вже у першій половині XVI ст.⁹, а серед усіх подільських церков тільки Микільська та Різдва Христового мали назву Набережної, можна підтримати тих дослідників, які у переліку 1552 р. бачили саме Притисько-Микільську і Набережно-Микільську церкви¹⁰.

Думка С. Голубєва про зв'язок Демидівського попа з церквою в Демидові видається достатньо обґрунтованою, враховуючи зазначену дослідником згадку храму в цьому селі (“церковъ тамошнью”) у тій самій люстрації 1552 р.¹¹ Практика розташування приходської церкви і будинку її священика в різних населених пунктах збереглася до XXI ст. Натомість зв'язок “Белицької” церкви з храмом в с. Біличі під Києвом, запропонований П. Клепатським¹², є дуже сумнівним з двох причин. По-перше, С. Голубев зазначив, що в оригіналі документа, зі слів П. Лебединцева, який копіював текст для публікації, ця назва написана “крайне неразборчиво”, так що прихильники теорії появи Київського братства у XVI ст. припускали навіть прочитання цього слова як “Богоявленского”¹³. У сучасних авторів ця назва має форму “Беліцька”¹⁴, “Білецька”¹⁵, “Білицька”¹⁶. І, по-друге, цей населений пункт згадується у джерелах тільки з XVIII ст.¹

¹ Архив ЮЗР. – К., 1886. – Ч. 7. – Т. I. – С. 117.

² Будинки належали священикам Пречистенської (Успіння Богородиці), Воскресенської, Спаської, Борисо-Глібської, Різдва Христового церков.

³ Петров Н. И. Историко-топографические очерки древнего Киева. – К., 1897. – С. 191.

⁴ Голубев С. История Киевской духовной академии. Период до-могилянский. – К., 1886. – Вып. 1. – С. 74-75, прим. 3.

⁵ Петров Н. И. Указ. соч. – С. 191, прим. 4.

⁶ Закревский Н. Описание Киева. – М., 1868. – Т. I. – С. 30. – Т. II. – С. 576.

⁷ Голубев С. Указ. соч.

⁸ Клепатский П. Очерки по истории Киевской земли. – Белая Церковь, 2007. – Т. I. Литовский период. – С. 281.

⁹ Козюба В. К. “Земля святого Воскресіння Звіринецька” (нарис до церковного володіння навколо Києва у XVI ст.) // Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Тринадцятої Міжнародної наукової конференції (27–29 травня 2015 р.). – К.: НКПІКЗ, 2015. – С. 18.

¹⁰ Петров Н. И. Указ. соч. – С. 191, 197; Климовський С. І. Соціальна топографія Києва XVI – середини XVII сторіччя. – К., 2002. – С. 33.

¹¹ Архив ЮЗР. – К., 1886. – Ч. 7. – Т. I. – С. 117, 118; Голубев С. Указ. соч.

¹² Клепатский П. Указ. соч. – С. 281, 293.

¹³ Голубев С. Указ. соч. – С. 74.

¹⁴ Івакін Г. Ю. Історичний розвиток Києва XIII – середини XVI ст. (історико-топографічні нариси). – К., 1996. – С. 156.

¹⁵ Клепатский П. Указ. соч. – С. 33.

¹⁶ Попельницька О. Історична топографія київського Подолу XVII – початку XIX ст. – К., 2003. – С. 79.

Згадка в люстрації 1552 р. житла Опанасівського священика, тобто функціонування в цей час у Києві чи біля нього однойменної церкви, викликала у дослідників абсолютно різні інтерпретації. Труднощі атрибуції цього храму пов'язані з унікальністю його назви, що не фігурує в жодному іншому відомому документі більш раннього або пізнішого часу. Більшість авторів не сумнівалася в існуванні Опанасівської церкви саме на Подолі, при цьому одні просто констатували цей факт², інші навіть намагалися визначити місце її розташування. Зокрема, М. Петров звернув увагу на те, що у переліку 1552 р. будинків священиків і, відповідно, церков, простежується топографічна закономірність – після Успенської церкви названо храми, розташовані в північній частині Подолу, потім у східній і, нарешті, південній (церква Різдва), так що не охопленою залишилася західна, підгірна частина Подолу між церквами Різдва і Успенською³. Саме тут, на думку М. Петрова, і розташовувалася Опанасівська церква, яку згодом замінила Добро-Микільська церква⁴. С. Климовський запропонував інше місце розміщення Опанасівського храму, пов'язавши з ним залишки давньоруського храму, відкритого при розкопках 1984–1985 рр. по вул. Андріївській, 7/9, де у XV ст. існувало кладовище⁵.

На нашу думку, є зовсім інше тлумачення згадки люстрації 1552 р. будинку “Опанасівського попа”. У Києві в цей час існувала церква, в назві якої присутній Св. Опанасій (чи Афанасій). Це відома Кирилівська церква, повна назва якої була, як вважають, Св. Кирила та Афанасія Александрійських. У храмі, за відомостями 1775–1783 рр., був приділ святителів Афанасія та Кирила⁶, в апсиді якого весь фресковий розпис було присвячено цим святым, причому в декількох сюжетах (“Кирил вчить царя”, “Св. Кирил учить у Соборі”, “Св. Богородиця благословляє Афанасія і Кирила”) святителі представлені парно, а на лівій стороні апсидного розпису приділа присутні головні сюжети життя Св. Афанасія⁷.

Кирилівський монастир було відновлено тільки на початку XVII ст., а у XVI ст., крім єдиного випадку⁸, джерела згадують лише церкву Св. Кирила і навіть одного разу (1560) – “попа кирилського Олешка” (Олексія)⁹. Зanedбаний стан храму, як свідчать документи 1565 та 1591 рр.¹⁰, тільки підкреслив епізодичність проведення у ньому церковних відправ, так що проживання його священиків у самому місті було цілком виправданим.

Залишається найбільш важливе питання – чому назва “Опанасівська” трапилася лише в одному джерелі, хоча для XVI ст. існує близько десятка документів, де згадується Кирилівська церква? Можна лише припустити, що повна назва храму – Св. Кирила і Афанасія – була під час складання люстрації для зручності скорочена. У джерелах XVI–XVII ст. відомі випадки паралельного використання в документах неповних або кількох назв окремих київських церков. Зокрема, церква Параскеви П'ятниці на Печерську називалася то п'ятницькою (“поп п'ятницький”, 1563 р.)¹¹, то “святые великомученицы Парасковей” (1682)¹², а мурована нагірна церква Св. Василя у 10–30-х рр. XVII ст. – то Василівською, то Трьохсвятительською¹³. Існувала й практика переставлення місцями складових назв церков, як, наприклад, Борисо-Глібська церква

¹ Шамрай С. Київська сотня на Гетьманщині в XVII–XVIII ст. (Історико-географічна та економічна характеристика). – Біла Церква, 2012. – С. 52.

² Закревський Н. Указ. соч. – Т. II. – С. 570; Клепатский П. Указ. соч. – С. 281; Івакін Г. Ю. Вказ. праця. – С. 156; Попельницька О. Вказ. праця. – С. 79.

³ Петров Н. И. Указ. соч. – С. 200–201.

⁴ Там же. – С. 201.

⁵ Климовський С. І. Вказ. праця. – С. 33.

⁶ Прокоп'юк О. Київська митрополія: топографія посвят. Реконструкція реєстру храмів за відомостями про церковнослужителів (1780–1783). – К., 2012. – С. 165.

⁷ Марголіна І., Ульяновський В. Київська обитель Святого Кирила. – К., 2005. – С. 13, 59, 100, 128, 130–132, 134.

⁸ Це опис кордонів земельних володінь Кирилівської церкви, де фігурує “ігумен Кирилівський отець Семіон”. На думку І. Марголіної та В. Ульяновського, у документі мова не йде про функціонування саме монастиря (Див.: Марголіна І., Ульяновський В. Київська обитель Святого Кирила. – С. 150, 151). У публікації документ датовано 1539 р., хоча за дійовими особами, згаданими у ньому, створення документу відноситься до 1542–1543 р. (Див.: Козюба В.К. “Земля святого Воскресіння Звіринська”... – С. 18, прим.).

⁹ Описание документов архива западнорусских униатских митрополитов. 1470–1770. – СПб., 1897. – Т. 1. – С. 28–29.

¹⁰ Марголіна І., Ульяновський В. Вказ. праця. – С. 152.

¹¹ Білоус Н. Тестаменти киян середини XVI – першої половини XVII ст. – К., 2011. – С. 100.

¹² Закревський Н. Указ. соч. – Т. II. – С. 903.

¹³ Архив ЮЗР. – К., 1883. – Ч. 1. – Т. VI. – С. 458; Комар А. В. “Боричев” и “Боричев увоз” древнего Киева // Стародавній Іскоростень і слов'янські гради. – Коростень, 2008. – Т. 1. – С. 201.

на Подолі в деяких документах названа Глібо-Борисівською¹. Відомі такі приклади і в інших містах, зокрема в Чигирині, де у заповіті місцевого жителя 1600 р. церкву Св. Петра і Павла названо Петровською². Як священника було названо люстраторам – Опанасівсько-Кирилівський чи (скоріше) Кирилівсько-Опанасівський, визначити неможливо. Наведені приклади засвідчують, що назва церкви Св. Кирила і Афанасія цілком реально могла бути скорочена до Опанасівської.

Серед 973-х храмів Київської митрополії за реестром 1780–1783 рр. не було жодного, присвяченого Св. Афанасію чи Кирилу³. Присвята церкви Св. Афанасію є дуже рідкісною на землях колишньої Давньоруської держави. У Новгороді храм з такою назвою з'явився 1390 р. і був замінений на кам'яний 1416 р., у Торжку Новгородської землі – 1417 р. Важливо відзначити, що обидві згадані дерев'яні церкви були моровими і зведені за один день⁴. Храм “Афонасія Александрійского” існував на початку XVI ст. в Рильську⁵. Культ Св. Кирила та Афанасія Александрійських утвердився в Новгороді з кінця XII ст.⁶ Його поява у Києві має родинне коріння, оскільки хрестильне ім'я Великого князя Київського (1139–1146) Всеволода Ольговича було Кирил, а його матір'ю, за однією з гіпотез, була Феофано Музалон, “архонтисса Росии” з відомого візантійського роду, де шанували парних святих Афанасія і Кирила Александрійських⁷. Фрескові розписи південного вівтаря Кирилівської церкви підтверджують зв'язок родини князя Всеволода Ольговича з культом Св. Кирила і Афанасія Александрійських, а унікальна назва Опанасівського (Афанасіївського) храму люстрації 1552 р. підказує напрямок пошуків для атрибуції цієї церкви.

Корнієнко В. В.

Доктор історичних наук, старший науковий співробітник
Заступник генерального директора з наукової роботи
Національний заповідник “Софія Київська”

**АМФОРА-КОРЧАГА З ГРАФІТІ З ФОНДІВ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАПОВІДНИКА
“СОФІЯ КИЇВСЬКА”: НОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ⁸**

1985 р. побачила світ книга відомого українського вченого С. Висоцького, що стала своєрідним підсумком його багаторічних досліджень середньовічних київських графіті та вводила до наукового обігу нові матеріали, виявлені ним на різних середньовічних пам'ятках архітектури Києва, а також на предметах, відшуканих археологами у місті або в його околицях. До цього числа вчений долучив під № 410 видряпаний на стінці амфори-корчаги XI–XIII ст. дворядковий напис⁹. Згідно з інформацією публікатора, ця амфора-корчага була виявлена М. Каргером 1939 р. під час археологічних досліджень усередині Софійського собору, “під підлогою вівтарної частини будівлі”; в іншому реченні дослідник вказує як місцезнаходження “жертвник”¹⁰, тобто, вівтарну частину приділу Свв. апостолів Петра і Павла.

¹ *Закревский Н.* Указ. соч. – Т. II. – С. 902; Описание документов архива западнорусских униатских митрополитов. 1470–1770. – СПб., 1897. – Т. 1. – С. 143.

² Хрестоматія з історії Української РСР : У 2 т. – К., 1959. – Т. 1: З найдавніших часів до кінця 50-х рр. XIX ст. – С. 128-129.

³ *Прокоп'юк О.* Вказ. праця. – С. 156–157; Головний храм київського Кирилівського Троїцького монастиря у цей час називався Свято-Троїцьким (там само, с. 164).

⁴ Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов // ПСРЛ. – М., 2000. – 3-е изд. – Т. III. – С. 384, 407, 408.

⁵ *Антилогов Г. Н.* Бортные знамена как исторический источник (По Путивльским и Рьльским переписным материалам конца XVI и 20-х годов XVII в.) // СА. – 1964. – № 4. – С. 156.

⁶ *Марголіна І., Ульяновський В.* Вказ. праця. – С. 62.

⁷ Там само. – С. 59-63.

⁸ Щира подяка співробітникам науково-фондового відділу НЗ “Софія Київська”: завідувачу сектору обліку О. Опимах та науковому співробітнику В. Гайдуку за допомогу у пошуку необхідних матеріалів та можливість візуально обстежити амфори-корчаги.

⁹ *Высоцкий С. А.* Киевские граффити XI–XVII вв. – К., 1985. – С. 106, табл. LX, 2.

¹⁰ Там же. – С. 106.

Ця амфора-корчага зберігається у фондовій колекції НЗ “Софія Київська” (СМАА 2490), а з 2014 р. перебуває в постійній експозиції виставки “Храм. Град. Держава. Перші муровані християнські храми Києва” в Трапезній церкві. У зв’язку з роботами над дослідженням фондів колекції Заповідника, а також над підготовкою до друку багатотомного видання “Корпус графіті Софії Київської”, в якому передбачено опублікувати всі збережені епіграфічні пам’ятки Софійського собору. Напис на амфорі-корчазі, безпосередньо пов’язаний з комплексом храму, також був повторно досліджений. У результаті проведеної роботи вдалося виявити та виправити деякі недоречності у прочитанні та тлумаченні тексту напису, а також уточнити обставини часу та місця виявлення даної амфори в Софійському соборі. Повідомлення покликано висвітлити підсумки виконаного дослідження.

Графіті, яке стало предметом повторного вивчення, міститься у верхній частині амфори, ближче до горловини, біля однієї з відновлених реставраторами ручок. Його було виконано пізніше, вже після випалу посудини. Права частина дворядкового напису не збереглася, цей шматок стінки втрачений. Текст виконаний доволі впевненою рукою, однак через необхідність продряпування ліній по твердій стінці посудини, автор віддавав перевагу прямим, а не округлим лініям, а в низці випадків його рука зісковзувала, тож літери отримували додаткові штрихи. Глибина прорізів в літерах також нерівномірна, деякі штрихи ледь заглиблені. Проте збереженість тексту в цілому добра, він впевнено реконструюється як фраза “бъло в[ино] Зоково”, тобто, “біле вино Зокове”.

Варто відмітити, що під час ідентифікації останньої літери С. Висоцький припустився помилки, прочитавши її як літеру “а”, хоча подібна форма написання не притаманна київським середньовічним писемним та епіграфічним пам’яткам. Найвірогідніше, зважаючи на особливості виконання та формульну структуру подібних написів-графіті, останню літеру розглядати як “о”, в якій автор через певні складнощі з видряпування по твердій випаленій глині не зовсім правильно замкнув нижню частину дуги.

На підставі низки палеографічних ознак напис-графіті датується в межах середини XI – кінця XII ст., що цілком узгоджується з хронологією побутування цього типу амфори-корчаги.

Як справедливо зазначив С. Висоцький, спираючись на приклади подібних текстів на амфорах-корчагах, варто було б очікувати, “що в другому рядку буде написане ім’я власника вина або корчаги”¹. Проте дослідник з якоїсь причини не розглянув цей варіант інтерпретації цієї тексту, а припустив, що “зокова” – це фрагмент слова, яке могло бути назвою вина, посиливши своє припущення певною співзвучністю слова “зокова” “відомим з давньоруських джерел словом “сочиво”. Подібна інтерпретація не може бути прийнята, адже особове ім’я власника вина – Зока в другому рядку читається дуже чітко, тим більше початкова літера “З” дещо виділена із загальної низки інших літер, вона прорізна глибше і має більші розміри. Це відоме у ранній християнській традиції ім’я антиохійського мученика². За такої інтерпретації напис-графіті цілком вписується у контекст подібних епіграфічних пам’яток на амфорній тарі, що визначають власника або, в контексті розміщення амфор у храмі, жертводавця.

Щодо часу та місця виявлення цієї амфори-корчаги, то вказані Висоцьким у вихідних даних відомості не відповідають дійсності. Амфора не була виявлена М. Каргером 1939 р., це сталося раніше та за участі зовсім іншого дослідника.

Справа у тому, що на внутрішніх стінках амфори виявлено низку інвентарних номерів СМАА 2490, яких вдалося простежити одинадцять на різних фрагментах (частину фрагментів біля горловини посудини не вдалося обстежити з внутрішнього боку амфори через сильний вигин стінок), з яких склеєна амфора-корчага, такий самий номер виконаний олівцем на зовнішній стінці. Окрім цих номерів, на зовнішній стінці виконаний ще один інвентарний номер – СМАА 2/325. Перевірка означених номерів по наявним у Заповіднику інвентарним

¹ Висоцький С. А. Указ. соч. – С. 106. Пор.: Медынцева А. А. Грамотность в Древней Руси (По памятникам эпиграфики X – первой половины XIII века). – М., 2000. – С. 33–50 (щоправда, це графіті не згадується).

² Докл. див.: Иосиф (Иосиф) (диако.), Зинон, Апполон, Феб, Роман, Зосим, Зок (пресв.), Руфин // Православная энциклопедия. – Т. 25. – С. 542–543. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.pravenc.ru/text/578392.html>; дата звернення 20.04.2017.

книгам та колекційним описам дозволила встановити історію цього предмета та точно локалізувати його місцезнаходження на момент розкопок.

Як вдалося з'ясувати, інвентарний номер СМАА 2490 амфора отримала після того, як була відреставрована 1952 р., коли з п'ятнадцяти більших фрагментів була зібрана ціла форма, а відсутні частини доповнені. Саме в такому вигляді амфора експонується нині у виставковій залі. Вивчення іншого інвентарного номеру – СМАА 2/325, дозволило встановити, що ці п'ятнадцять уламків походять з розкопок 1936 р., там же міститься примітка, що 1952 р. амфора реставрована з 15 уламків та отримала новий інвентарний номер СМАА 2490¹. З того ж таки колекційного опису довідаємось, що під номер СМАА 2/325 потрапили 64 уламки кераміки та голосників, що зберігалися у ящику № 81. Згідно з Актом від 20 липня 1947 р. за підписами В. Левицької, Г. Виницької та Л. Жеваженко, на ящику № 81 містилася етикетка з інформацією, що його вміст походить з розкопок 1936 р. у Михайлівському приділі Софійського собору². Колекційний опис складений під час розбирання ящиків з матеріалами розкопок довоєнних років, що були здійснені підписантами акту у червні-липні 1947 р. за консультацією з археологами Г. Корзухіною та В. Гончаровим. Речі, що не мали чіткої прив'язки в акті зафіксовані окремо, тож немає підстав не довіряти інформації колекційного опису.

Відтак, за інвентарними номерами вдалося встановити, що амфора-корчага була виявлена 1936 р. під час розкопок Т. Мовчанівського, а до фондів потрапила фактично 1947 р.

Після встановлення часу виявлення предмета, була здійснена спроба локалізації місця знахідки амфори-корчаги за допомогою звернення до матеріалів щодо результатів розкопок Т. Мовчанівського. Зважаючи на те, що М. Каргер писав про знахідки в Софійському соборі двох амфор-корчаг³, одну з яких він виявив у Георгіївському приділі 1940 р.⁴, напрям таких пошуків не виглядав складним.

У короткому звіті Т. Мовчанівського про “Археологічні розкопки в Софійському історико-культурному заповіднику за 1936 рік” натрапляємо на інформацію про те, що було знайдено “велику “амфору”⁵.

Ретельно переглянувши “Інвентарну книжку знахідок археологічних досліджень з VIII міс. 1936 р. по XII 1936 р.”, що зберігається у наукових фондах НЗ “Софія Київська”, вдалося віднайти один предмет, який міг бути ототожнений зі згаданою у звіті “великою “амforoю”. Запис здійснено 27 листопада 1936 р., коли під № 627 до інвентарної книги було занесено: “Фрагмент великого глиняного посуду, що стояв в п-о кутку вівтарної частини Г. А. Ф. на глиб. 1,50 мет”⁶. Отже, згадана в звіті амфора не може бути ототожнена з амforoю, на стінці якої виявлене графіті, адже не співпадає локалізація місця знахідки. Позаяк “велика “амфора” виявлена в іншому місці храму – в північно-східному куті колишньої південної внутрішньої галереї Софійського собору – приділу Свв. Антонія та Феодосія Печерських, скорочена поданою Мовчанівським як аббревіатура Г.А.Ф. – “Галерея Антонія {та} Феодосія”. Утім, з урахуванням інформації М. Каргера можна було б припустити, що етикетка на ящику № 81 була неправильною, і в дійсності речі в ньому походили з розкопок у південній внутрішній галереї собору, й амфора з написом – саме та, про яку пише Мовчанівський.

Проте це припущення не підтверджується описом знахідки, наведеному у щоденнику Мовчанівського: “В NO куті, між пілонами північної колони східної арки, виявлено на гл. 90–110 см від рівня чуг[унної] підлоги – фрагментовану корчагу, від якої збереглася вкопана в рудий ґрунт нижня частина. Корчага орнаментована концентричними ритими лініями та хвилястими перекресчуваними складними смугами по вичеревку. Корчага збереглася (від гостро округ-

¹ Науково-фондовий відділ НЗ “Софія Київська”, сектор обліку. Коллекционные описи на предметы, найденные во время раскопок довоенного времени в Софии Киевской и др. памятников, арк. 25.

² Там само, арк. 8-9.

³ Каргер М. К. Древний Киев. Очерки по истории материальной культуры древнерусского города. – М. ; Л., 1958. – Т. 1. – С. 420.

⁴ Архив ИИМК РАН, ф. 35, оп. 1940, д. 183, л. 4. *Его же*. Отчет о раскопках в киевском Софийском соборе в 1940 г. Приложение: Опись находок.

⁵ Науковий архів НЗ “Софія Київська”, НАДР–927. Археологічні розкопки в Софійському історико-культурному заповіднику за 1936 рік, арк. 2.

⁶ Там само. Інвентарна книжка знахідок археологічних досліджень з VIII міс. 1936 р. по XII 1936 р., арк. 61зв.-62.

лого дна) на висоту 35–40 см., діаметр в глибині, що збереглася = 0,55–0,57 см”¹. Адже корчага з написом орнаментована тільки концентричними лініями, вона не має стрічкового орнаменту.

Під час пошуку серед збережених у фондах НЗ “Софія Київська” амфор-корчаг з розкопок довоєнних років, вдалося виявити згадану Мовчанівським амфору-корчагу з інвентарним номером СМАА 2557; вона була відреставрована 2014 р. художником-реставратором М. Стрихарем. Крім неї, згідно з інвентарними книгами, з розкопок 1936 р., у південній внутрішній галереї Софії Київської походять дві амфори (СМАА 2740/1–2), орнаментовані горизонтальними та хвилястими лініями. Тобто, обидві не відповідають за орнаментациєю тій, на поверхні якого виконаний напис.

У щоденниках археологічних досліджень за 1936 р. Т. Мовчанівського, Д. Натансона та Г. Зацепіної інформації щодо виявлення фрагментів інших амфор-корчаг у приділах Свв. Антонія та Феодосія чи Михайлівському, немає. Амфорі з вівтарної частини приділу Свв. Антонія та Феодосія Печерських пощастило бути виявленою *in situ*, закопаною нижньою частиною в ґрунт, тож ця обставина сприяла її згадуванню у щоденнику. Вочевидь фрагменти інших амфор-корчаг (усі вони відреставровані з уламків) були виявлені в перемішаному з іншим речами стані, тож і заносилися до інвентарної книги скопом як певна кількість “уламків глиняного посуду”². Зважаючи на великі обсяги проведених 1936 р. археологічних досліджень, а також на ту обставину, що у вівтарі Михайлівського приділа головна дослідницька увага тоді зверталася на вивчення облаштування давніх підлог, а от уламкам амфор, голосників та іншого посуду керівниками та асистентами розкопок приділялося менше уваги, а найняті для роботи копачі могли й не звернути уваги на графіті на невеликому фрагменті амфори. Як, наприклад, не були помічені два прорізані знаки біля горла амфори-корчаги з вівтарної частини приділа Свв. Антонія та Феодосія, про яку згадувалось у звіті та щоденниках. І вже під час роботи з реставрації означених предметів на їх стінках були виявлені епіграфічні пам’ятки.

Кілька слів варто висловити щодо можливостей локалізації місця розташування амфори-корчаги в межах вівтарної частини Михайлівського приділа. Звісно, в цьому питанні ми не виходимо за рамки припущень, проте за аналогією з подібними знахідками в Софії Київській, можемо припустити, що амфора знаходилася у північно-східному куті віми Михайлівського приділа. Адже саме в такій локалізації в межах архітектурних об’ємів собору була виявлена амфора у приділі Свв. Антонія та Феодосія (що з початку XII ст. була переоблаштована на закриту каплицю-усипальню князя Володимира Мономаха³), та, як це помітно з опублікованої М. Каргером фотографії⁴, – у Георгіївському приділі. Якщо подивитися на опубліковані Т. Мовчанівським схеми розташування підлог у вівтарі Михайлівського приділа⁵, то саме в цьому місці відсутні плити всіх виявлених дослідником давніх підлог, що свідчить про наявність тут мішаного культурного шару, де могли знаходитися і уламки амфори-корчаги, заглибленої, подібно іншим, нижньою частиною у ґрунт під розібраною підлогою. Згодом під час подальших перебудов, амфора була розбита, а її уламки потрапили до культурного шару цієї частини храму.

Щодо призначення таких вкопаних амфор-корчаг, то М. Каргер припустив, що вони могли слугувати таємними схованками коштовностей⁶. Проте більш вірогідним виглядає припущення С. Висоцького, що ці амфори-корчаги призначалися для зберігання вина для причастя⁷, що підтверджується писемними пам’ятками. Так, у відповіді новгородського архієпископа Нифонта Кіріку владика радить для заупокійних служб священнику “вино своє тримати, купивши корчагу, а також темьян [ладан – В.К.]”, а потім поновлювати запаси з то-

¹ НА ІА НАН України, ф. 20, спр. 73. Софійський заповідник 1936 р. (розкопки). Щоденник Мовчанівського Х. М., арк. 47.

² Пор.: Науковий архів НЗ “Софія Київська”, НАДР–927. Інвентарна книжка..., арк. 14зв., 15зв., 16зв. та ін.

³ Докл. див.: Корниенко В. В., Остапчук А. Н., Колодницький Л. Б. История реставрации, перестроек и изменений функционального назначения восточной части южной внутренней галереи Софии Киевской // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна. Вип. II: збірка наукових праць, присвячена 150-літтю з дня народження Дмитра Власовича Айналова (1862–1939 рр.). – К., 2012. – С. 208–235.

⁴ Каргер М. К. Древний Киев. – С. 421, рис. 101.

⁵ НА ІА НАН України, ф. 20, спр. 66. Мовчанівський Т. М. Щоденник керівника археологічними дослідженнями в Софійському історико-культурному заповіднику, арк. 3зв., 4зв., 5зв.

⁶ Каргер М. К. Древний Киев. – С. 420.

⁷ Висоцький С. А. Указ. соч. – С. 106.

го, що пожертвують люди для проведення заупокійних відправ¹. На думку О. Мусіна, який, щоправда, зосередив більшу увагу на питанні еволюції змін у справі виготовлення просфор, певні зміни у богослужбовій практиці відбулися приблизно в середині XII ст.², тобто, можуть датуватися тим часом, до якого відносяться запитання Кіріка. Варто відзначити, що й амфори-корчаги з'явилися у вівтарних частинах собору в пізніший час, для їх встановлення розбиралася давня підлога собору. Появу амфор-кочаг можна пов'язати зі зростанням кількості замовлених заупокійних відправ, адже стіні вівтарних частин храму майже всипані записами обрахунку кількості проведених поминальних служб³. Зростання їх кількості змусило духовенство Святої Софії облаштувати відповідні місця для зберігання вина та ладану, як то бачимо в пораді архієпископа Нифонта. Цілком можемо погодитися з Висоцьким, що напис-графіті про “біле вино” не стосується вина для причастя, що має бути обов'язково червоним, тож найвірогідніше, напис був нанесений на стінку амфори до того часу, коли вона потрапила до Софійського собору. І вже згодом тара з-під білого “Зокова” вина стала використовуватися священиками у богослужбових потребах.

Отже, нові дослідження епіграфічної пам'ятки та музейного предмета, на якому видряпаний цей напис-графіті, дозволило не тільки правильно прочитати та витлумачити текст, але й також чітко визначити час та місцезнаходження амфори-корчаги при встановленні можливих причин знаходження подібних посудин у вівтарних частинах Софійського собору.

Литвиненко Я. В.

Заступник начальника відділу

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ІКОНОСТАС ЦЕРКВИ ПРЕПОДОБНОГО АНТОНІЯ ПЕЧЕРСЬКОГО В БЛИЖНІХ ПЕЧЕРАХ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ

Першим ближньопечерним храмом, який змінив старий дерев'яний іконостас на мідний, була церква прп. Антонія (іл. 1). У верхній частині дяконських врат існуючого мідного іконостасу, на литій хартії існує гравірований напис: “Благословением... Серапиона Митрополита Киевского и Галицкого... сделан сей иконостас во храм ближних пещер Преподобного Антония Печерского иждивением добротных дателей. 1814 года сентября 1 дня...”⁴.

Майстрами, що працювали над його виготовленням, як зазначає В.А. Шиденко, були брати Захарій та Юрій Брезгунови⁵. Тут необхідно відзначити, що дата зафіксована в хартії – це дата проведення першої літургії в храмі, після встановлення в ньому нового мід-

¹ Русская историческая библиотека, издаваемая императорской Археологической комиссией. – Т. VI: Памятники древнерусского канонического права. – Ч. 1 (Памятники XI–XV в.). – СПб., 1908. – Стлб. 24.

² Мусин А. Е. О некоторых особенностях древнерусского богослужения XI–XIII вв. (Церковь Преображения Господня на Нередицком холме в литургическом контексте эпохи) // Новгородский исторический сборник: 800-летию Нередицы посвящается. – Вып. 8 (18). – СПб., 2000. – С. 235.

³ Докл. див.: Корнієнко В. В. Графіті Софії Київської XI – початку XVIII ст.: інформаційний потенціал джерела. – К., 2014. – С. 251-256.

⁴ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2заг., спр. 374, арк. 24.

⁵ Шиденко В. А., Дарманський П. Ф. Києво-Печерський історико-культурний заповідник. Фотопутівник. – К., 1983. – С. 147.

ного іконостасу. Історія ж його виготовлення розпочалася ще в грудні 1809 р., коли “Господин Петр Бурнос житель Екатеринодара” пожертвував п’ять тисяч рублів для виготовлення мідного іконостасу в церкві прп. Антонія Печерського.

Вже через кілька місяців, у березні 1810 р., Духовний собор Києво-Печерської лаври робить припис: “...на назначенное дело вкладчиком избрать из лаврской братии человека надежно-го изнающего дело... сие который как серебряных дел мастера искусного, так и иконописца мог сыскать и договорится. Смотрение за работою поручить начальнику онных пещер Соборному старцу иеромонаху Герману и ризничему иеромонаху Аассону, в помощь коим назначается находящейся в сей Лавре на послушании отставной господин капитан Александр Якушкин...”¹.

Більше року пішло на створення проекту нового іконостасу та пошуки майстра-золотаря, який би взявся виконувати означену роботу. Зрештою ним став “золотых дел мастер дворянин” Захарія Степанович Брезгунов, з яким в травні 1811 р. був підписаний контракт. В ньому майстер “...обязывается на ближних пещерах в церкви преподобного Антония сделать вновь медный иконостас и вызолотить через огонь по плану или рисунку, который дан мне быть... царские двери и местные иконы будут оставаться старые, или по усмотрению вновь переделывать, а мне Брезгунову делать карнизы, базы, капители, и прочее из своей меди”².

За документом Захарія Брезгунов проект іконостасу не розробляв, а виконував лише визначену в контракті роботу. Автором же проекту, на нашу думку, міг бути Олександр Якушкін, який за приписом Духовного собору був залучений до робіт, пов’язаних зі створенням нового мідного іконостасу в церкві прп. Антонія. Адже відомо, що в 1809 р. військовий інженер, капітан у відставці О. Якушкін, ще перебуваючи послушником, а з 1811 р. – начальником Дальніх печер ієромонахом Арсенієм, розробив проект нового дерев’яного іконостасу для Аннозачатівської церкви, який був виконаний московським майстром Акімом Юріним³. Тому, найімовірніше, і проект іконостасу церкви прп. Антонія належить саме О. Якушкіну.

У серпні 1812 р. роботи над мідним визолоченим через вогонь іконостасом були завершені, про що Захарія Брезгунов повідомив Духовний собор Лаври. Але встановлювати його в храмі не поспішали. Адже срібні царські врата з попереднього іконостасу “...оказались столь ветхи, что уже более не могут служить... вычистить невозможно, во многих местах спайки, проломы, во вторых несообразны новой конструкции...”⁴: так про них у рапорті пише начальник Дальніх печер ієромонах Арсеній. У 1813 р. було прийнято рішення старі срібні царські врата переплавити і зробити нові з додаванням необхідної кількості срібла. Майстром, що виконав за своїм малюнком нові срібні царські врата став Антон Савицький, “...мастер по испытанности весьма хороший или лучше сказать я другого как в мастерстве равно и в поведении не знаю...”⁵, так про нього відзивався все той же Арсеній.

Затримували встановлення іконостасу ще й у зв’язку з написанням нових ікон. Але, як вдалось з’ясувати, з тринадцяти іконостасних ікон – чотири ікони намісного ряду були лише поновлені і походили з попереднього іконостасу. Всі ж живописні роботи виконав “...весьма за сходную цену известный всем живописец Леон Антонов за 105 руб.”⁶.

Через сім місяців всі роботи над новим іконостасом були завершені, що і зафіксовано в рапорті, який був поданий до Духовного собору 26 червня 1814 р. В документі повідомляється: “Начатый сооружаться с 1811 года... иконостас... приведен ныне в совершенное окончание, и в рассуждении приближающегося праздника Преп. Антония, весьма нужно оную во имя Его церковь, для отправления Священослужения освятить”⁷. Це було зроблено, як зафіксовано в самому іконостасі, 1 вересня 1814 р.

Порівнюючи нинішній стан іконостасу церкви прп. Антонія Печерського з описом 1892 р., відзначимо, що іконостас зазнав значних втрат. Ікона “Таємна вечеря”, що знаходилася у його верхній частині, срібні оклади, що покривали образи намісного ряду, та срібні царські врата сьогодні вважаються втраченими. Вище відзначалось, що й попередній іконостас в храмі прп. Антонія

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 1280, арк. 8.

² Там само, арк. 15.

³ Шиденко В.А., Дарманский П.Ф. Киево-Печерський історико-культурний заповідник. – С. 128.

⁴ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 1280, арк. 77.

⁵ Там само.

⁶ Там само, арк. 77.

⁷ Там само, арк. 81.

Печерського мав срібні царські врата. В описі за 1803 р. вони описуються наступним чином: "...врата Царские сребренные прорезные с крестом в верху сребрянным при них с разным иконописным изображением шесть медных бляшек..."¹. Перші ж відомості про наявність срібних царських врат в Антонівській церкві зафіксовані в "Відомостях про київські печери". Автором даного документа є Мартін Благановський, який відвідав Київ між 1747 та 1767 рр.²

Звернувши увагу на ікони, які сьогодні розташовані в іконостасі, відзначимо, що й сюжетно, й ідейно вони повністю відповідають посвяті храму. Згідно церковного опису за 1892 р., крім класичних образів Христа та Богородиці з немовлям, у намісному ярусі іконостасу присутні ще дві ікони. Це храмова – "Успіня преподобного Антонія Печерського", та "Поставлення Феодосія ігуменом". У верхній частині дияконських врат, котрі, так само, як і іконостас поділяються по горизонталі антаблементом, зображений Іларіон митрополит Київський, а нижче існувала цікава за своїм унікальним сюжетом ікона – "Илларион, молящийся в пещере быв еще в сане священника"³. На превеликий жаль, з усіх ікон цокольного ярусу, саме її живопис не зберігся. Згідно іконографічного переліку ікон із зображенням Іларіона, нам відомі лише образи, де він зображується в архієрейському облаченні у повний зріст. Сюжет же, де Іларіон, ще перебуваючи в сані священника, молиться в печері, прямих аналогій, крім вище приведеної, не має. Це говорить про своєрідну неповторність даного сюжету, який був створений живописцем Леоном Антоновим під час втілення ним художньої програми іконостасу в храмі прп. Антонія Печерського.

Розглянемо детальніше іконостас за схемою опису 1892 р. Так, іконостас в архівному документі характеризується наступним образом: "Иконостас медный (из листовой меди), укрепленный на месте связью железных полос, ...образуя собой небольшое архитектурное построение в итальянском стиле, без колон но с укрепленными чеканными поделками, пьедесталом и антаблементом; вверху венчается парпетом, округленным формою естественного земляного свода"⁴. да"⁴.

Замінюючи старий іконостас на новий автори, як вказувалося вище, використовують не дерево, а мідь, що насамперед, було, безумовно, обґрунтовано більшою тривалістю збереження металевого іконостасу в умовах підвищеної вологості у печерах, де деревина досить швидко піддається руйнівним процесам. Адже досвід використання мідного іконостасу в Києво-Печерському монастирі вже існував раніше. Ще у середині XVIII ст., першим іконостасом, який був виготовлений з міді, став іконостас церкви прп. Феодосія Печерського в Дальніх печерах.

Мідний іконостас 1814 р. налічує два ряди ікон – намісний та цокольний. Верхня його частина повністю повторює дугу склепіння печерного приміщення – і тому примикає до склепіння впритул. Як сказано в архівному документі, іконостас виконаний в "італійському стилі". Тут треба дати пояснення. На початку XIX ст. в усіх напрямках мистецтва переважав класицизм, який становиться офіційним стилем у більшості європейських державах. Виникнення ж класицизму пов'язано, в першу чергу з Італією, яка задовго до цього часу стала центром ідейно-теоретичних (академічних) досліджень в області архітектури і нових принципів в образотворчому мистецтві⁵. Тому автори багатьох церковних описів у Російській імперії XIX ст. характеризуючи будь-яку архітектурну споруду, представлену в стилі класицизму, використовували термінологію, яка, на їх думку, відповідала походженню цього напрямку, а саме – вираз "італійський стиль".

До "італійського стилю" в іконостасі можна віднести й декоративні накладні елементи у вигляді ренесансних гірлянд, що закріплені над намісними іконами Ісуса Христа та Богородиці, а також малюнок з переплетених між собою стеблї рослин, який створює вінок (вони накладаються на мідне золочене поле між іконами намісного та цокольного рядів).

Царські врата, що існують сьогодні в іконостасі, виготовлені з дерева та пофарбовані бронзовою фарбою. В них вставлені шість медальйонів із зображенням Благовіщення та чотирьох

¹ КПЛ-А-360, 1803, арк. 6.

² Сінкевич Н.О. "Відомості про київські печери" – нове джерело з історії Києво-Печерської лаври середини XVIII століття // ЛА. – Вип. 20. – К., 2008. – С. 155-166.

³ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2заг., спр. 374, арк. 24.

⁴ Там само, арк. 23.

⁵ Возникновение классицизма. [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://www.arhitekto.ru/txt/7klass02.shtml>

евангелістів. Відзначимо, що сучасні дерев'яні царські врата були виготовлені замість попередніх срібних, які втрачені. На теперішній час, як не парадоксально, невідомо, коли зникли срібні врата і були виготовлені нові, дерев'яні. Документи, які б зафіксували даний факт, відсутні.

Можемо висловити лише власну гіпотезу, що срібні царські врата могли бути евакуйовані під час Першої світової війни, як це сталося з іконостасом підземної Благовіщенської церкви у Дальніх печерах. Із архівних документів відомо, що Благовіщенський іконостас із евакуації повернувся, але на своє місце встановлений вже не був. Теж саме, на нашу думку, можливо трапилось і з царськими вратами церкви прп. Антонія Печерського. Саме на час евакуації, щоб не припиняти богослужіння в храмі, могли бути зроблені тимчасові дерев'яні, що існують і сьогодні. Навряд чи це сталося в 1942 р., коли монастир відновив свою діяльність. Для цього у монастиря бракувало і майстрів, і коштів. Виходячи з цього, можна припустити, що сучасні дерев'яні царські врата виготовлені у 1915 р., коли проходила енергійна евакуація лаврських цінностей.

Попередні срібні врата являли собою "...среброчеканные прорезные пестрозолоченные высотой в два аршина пять вершков и шириною один арш., украшенные по середине полуколонкою с изображением на половине ее чеканкою же – преподобного Антония печерского, короною вверху и финифтевым на ней небольшим оправленным в серебро крестом. В дверных половинках в местах выпуклых, чеканное изображение Благовещения Пресвятой Богородицы и четырех Евангелистов"¹.

У намісному ряді іконостасу нараховується чотири ікони. Перші дві – це класичні образи Христа Вседержителя та Богородиці з немовлям, представлені іконописцем у зріст. Обидві фігури зображені на пухнастих білих хмарах в оточені чотирьох янголів. Тлом ікон слугує позолота міді, на якій написані обидва образи. Христос одягнений у червоний хітон та зелений гіматій, у лівій руці він тримає розгорнуте Євангеліє, правою рукою благословляє глядача. Богородиця представлена живописцем у червоному мафорії та зеленій туніці. За своєю іконографією вона нагадує образ Чернігівської (Іллінської) Богоматері, написаний у 1687 р. в нартексі Введенської підземної церкви. На наш погляд, автор сумістив декілька іконографічних образів Богородиці під час написання цієї ікони: даний образ увібрав у себе іконографію "Покрова Пресвятої Богородиці" в якій Богоматір зазвичай зображується у зріст, Чернігівську (Іллінську), що захистила Антонієві чернігівські печери від вторгнення до них татар, та "Афонську Богоматір", яка символізує "Велику Матір, Ігуменю всіх ченців".

Певний зв'язок простежується із іконою "Богоматір з немовлям" з намісного ряду іконостасу Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври (1740-ті рр.). Між тим, є сенс шукати схожість і в іншому напрямку, зокрема, у відомій "Сікстинській Мадонні" Рафаеля. Незважаючи на те, що в іконі з підземної церкви прп. Антонія художник біля ніг Богоматері розмістив, як в іконі "Богоматір з немовлям" з Троїцького іконостасу, головки ангелів, вважаємо: нижня (хмарна) частина ікони Антонівського іконостасу створювалася автором з урахуванням рафаелівського шедевра. Знання його художником Леоном Антоновим здається безсумнівним. Відчувши ліричність в зображеннях путті, що задумливо супроводжують Мадонну в картині Рафаеля, маляр переніс подібний емоційний відтінок і до своєї ікони (твори великого Рафаеля в XVIII–XIX ст. мали широке поширення в Російській імперії завдяки репродукційним гравюрам).

У храмовій іконі в іконостасі зображено "Преставлення прп. Антонія Печерського". Цей сюжет Леон Антонов, з деякою адаптацією у живописі, безумовно запозичив із гравюр майстра Іллі та Леонтія Тарасевича. Композиційне розташування в іконі групи ченців біля гробниці з тілом Антонія, янголи, які приймають душу преподобного, все це майже повністю було переписано з однойменних гравюр. Єдина відмінність, яка спостерігається в живописі – це зображення на передньому плані диякона, який відсутній в гравюрах, та відображення у лівій частині ікони входу у Ближні печери, в яких прп. Антонія поховали.

За церковним описом 1892 р. четверта ікона в намісному ряду іконостасу, в північній його частині, визначена як "Преподобных Антония и Феодосия печерских, благословляющих место под великую церковь в честь Успения Пресвятой Богородицы"². Вірогідно, автор опи-

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2заг., спр. 374, арк. 23.

² Там само, арк. 23зв.

су був не дуже уважний і помилився з назвою сюжету. Хоча фарбовий шар ікони місцями втрачений, але сюжет прочитується достатньо добре, це є “Поставлення ігуменом преподобного Феодосія Антонієм Печерським”. Так само, як і в попередньому випадку, автор при її написанні використовував як зразок гравюри Іллі та Леонтія Тарасевича.

Згідно архівних документів чотири намісні ікони від самого початку планувалося залишити із попереднього дерев'яного іконостасу, без змін. Але як з'ясувалось пізніше, ікони вимагали поновлення – що й було зроблено Леоном Антоновим. Слід додати, що згідно церковного опису намісні ікони були прикрашені срібними ризами з позолоченими вінцями й стразами.

У цокольному ряду іконостасу нараховується чотири ікони, які за своїм змістом пов'язані з сюжетами ікон намісного ряду, під якими вони розташовані. Під ликом Христа Вседержителя представлений образ Мойсея, який тримає скрижалі. У символіко-теологічному відношенні саме Мойсей є прообразом Христа. В Євангелії від Іоанна написано: “Закон бо через Мойсея був даний, а благодать та правда з'явилися через Ісуса Христа” (Ін. 1:17).

Під Богородицею з немовлям представлений пророк Ісайя, який жив у VIII ст. до н.е. та відомий своїми пророцтвами, в одному з яких він передрікає народження Месії: “Тому Господь Сам дасть вам знака: Ось Діва в утробі зачне, і Сина породить, і назвеш ім'я Йому: Еммануїл” (Іс. 7:14). Відзначимо, що фігура пророка зображена у динамічному русі: Ісайя, тримаючи в своїх руках сувій читає одне із своїх пророцтв прямо зараз. Напрямок його руху спрямований у бік, від глядача, адже і пророцтво, яке він сповістив здійсниться тільки в майбутньому. Сама подія відбувається на тлі чудового краєвиду, в якому помітне місце відводиться зеленому дереву та давнім руїнам. За принципом побудови пейзажного фону ікона нагадує італійський живопис часів пізнього ренесансу, з роботами яких автор ікони міг бути знайомий через розповсюджені у той час гравюри.

Під храмовою іконою автори іконостасу помістили ікону “Прихід Антонія у Київ зі святої гори Афон”. Даний сюжет можна зустріти, як і в попередніх випадках, у гравюрах Іллі та Леонтія Тарасевича. Художник Леон Антонов, безумовно, брав їх за взірць при написанні своєї ікони. Підкреслимо, що як і в іконі з пророком Ісайя, так і в цій іконі автор вдало використовує пейзаж, в якому він передає перевагу зеленим тонам. Вони, на нашу думку, вдало контрастують із золоченим фоном неба.

Четверта цокольна ікона – це “Чудо при заснуванні церкви Печерської”, яка розміщена під іконою “Поставлення Феодосія ігуменом”. Даний іконостасний сюжет – майже точна копія однойменної гравюри Леонтія Тарасевича з “Патерика Печерського” 1702 р.

“...В атике иконостаса над царскими вратами помещено небольшое полукруглое изображение тайной вечери на медной доске, с позолоченным вокруг сиянием, а с боков три небольших кружка в фигурных медных же рамах с изображениями Ангелов, Пророков и Апостолов”¹. Вище вже зазначалося, що ікона “Таємна вечеря” на сьогоднішній день втрачена. Результатом цього стала похибка реставраторів у 1978–1979 рр. Після завершення загальної реставрації іконостасу мідну дошку з сьйвом, у вигляді променів, на якій існувала ікона, встановили до іконостасу, але не симетрично відносно царських врат, як повинно бути, а з деяким здвигом ліворуч. По боках від “Таємної вечері”, згідно церковному опису існували три ікони з зображеннями “Ангелів, Пророків та Апостолів”. Сьогодні в іконостасі налічується лише дві ікони. Зображення з фігурами “Ангелів” відсутнє.

“При церкви Гроб Преподобного Антония” (так в описі 1803 р. подається кенотаф) “при нем на стене икона его, на медной бляхе с ризою среброю пестрозолоченною...”². Ікона, про яку йде мова, потребує більш поглибленого вивчення, але це виходить за рамки даної роботи. Відзначимо, що крім зображення преподобного Антонія в мідній рамі, навколо його образу, існують десять невеликих медальйонів з живописними ликами вибраних печерських святих. Серед них – образ прп. Іларіона, який, можливо, є найранішим відомим його зображенням, що належить художній школі Києво-Печерської лаври. Срібна риза, яка прикрашала ікону, так само як срібний вінець – вклад княгині Катерини Кудашової у 1828 р.³, вважається втраченою.

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2заг., спр. 374, арк. 23зв.-24.

² КПЛ-А-360, 1803.

³ КПЛ-А-367, 1803. арк. 18.

Ліворуч і праворуч від описаної вище ікони стіни оббиті мідними листами з живописними зображеннями: “на одной из них образа Печерской Божией матери с Антонием и Феодосием, с предстоящими на стороне преподобными Печерскими, а на другой изображение Спасителя благословляющего Антония с предстоящими Ему Печерскими Угодниками”¹. В келії прп. Антонія, над “ложем” збереглося зображення Печерської Богородиці, виконане художником на металі. На східній стіні – ікона “Божої Матері у Влахерні”. На протилежній – західній стороні існувало зображення “огненного чуда при избрании... места под Успенскую церковь, и ниже копание рва князем Святославом”². Ці ікони були написані і встановлені в келії в 1848 р., про що свідчить збережений авторський підпис в нижній лівій частині ікони Печерської Богоматері. Вірогідно, що живопис представлений на мідних листах і над “гробом Антонія” належить до того ж часу. До 1848 р. в келії Антонія також існував живопис, але з іншим сюжетом. Як зазначено в описі 1803 р., там знаходилась ікона “Покров Божої Матері”³.

Повертаючись до іконостасу Антонівської церкви, необхідно підкреслити, що він виявився першим металевим у підземних храмах Ближніх печер, але не єдиним серед іконостасів всіх підземних церков. Адже три церкви Дальніх лабіринтів на той період вже мали металеві іконостаси. Не відшуковуючи інші причини, які сприяли тому, що всього за шість років (з 1814 по 1819 р.) іконостаси змінилися в усіх Ближньопечерних храмах, відзначимо, що 12 вересня 1816 р. імператор Олександр I “ізволили слухати літургію”⁴ в церкві Преподобного Антонія, де новий металевий іконостас вже стояв. Ймовірно, це подія могла стати додатковим стимулом для зміни дерев’яних іконостасів у двох інших печерних храмах на мідні.

Лопухіна О. В.

Старший науковий співробітник

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

СИСТЕМА РОЗПИСІВ ФАСАДІВ ТРОЇЦЬКОЇ НАДБРАМНОЇ ЦЕРКВИ В ІСТОРИКО-ХУДОЖНЬОМУ КОНТЕКСТІ ДОБИ

Свята брама з Троїцькою церквою є урочистим входом до сакрального простору Києво-Печерської лаври. Надбрамний храм радує око пишним і веселим виглядом своїх фасадів. Білий ліпний рослинний орнамент на бірюзово-блакитному тлі, золото купола і карнизів, поліхромні живописні вставки у фігурному обрамленні разом створюють мажорний акорд.

Фасади стародавнього храму набули ефектного барокового вигляду у першій третині XVIII ст. Баня грушоподібної форми, фронти хвилястих ліній, ліпний рослинний декор – всі ці елементи нового стилю прикрасили Троїцьку церкву у процесі оздоблювальних робіт кінця 1720–1730-х рр. Зовнішні розписи Троїцької церкви з’явилися, як вважають, не раніше початку 1730-х рр. Гравюри лаврських стародруків кінця XVII – початку XVIII ст. зафіксували єдине зображення на її головному фасаді – образ Богородиці Оранти (“Пречестныи акафісти”, 1677, “Евхологійон”, 1708). Присутність цього образу, що, вірогідно, належав до стародавніх святинь Печерського монастиря, над Святою брамою вважають невинуватим. Сліди шанування образу Богородиці Знамення залишилися в графічному оформленні лаврських стародруків, в іконописі й церковному гаптуванні XVII ст.⁵

Систему розписів на фасадах Троїцької надбрамної церкви, що в основних своїх рисах дійшла до нашого часу, звичайно датують 1743–1744 рр.⁶ Їх виконання пов’язують з прикрашенням Святої брами Києво-Печерської лаври для урочистої зустрічі імператриці Єлиза-

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2заг., спр. 374, арк. 24.

² Там само, арк. 26.

³ Там само, оп. 1заг., спр. 1420, 1817, арк. 6.

⁴ Там само, оп. 2заг., спр. 374, арк. 24зв.

⁵ Лопухіна О. В. Богоматерь Знаменіе в печерской иконографии. К вопросу об утраченных древних святынях Киево-Печерской лавры // Кондаковские чтения-1. Проблемы культурной преемственности. Материалы I Международной конференции. – Белгород, 2005. – С. 224-226; *іт ж.* Влахернський Богородичний культ і давній Успенський собор Києво-Печерської лаври // Могилянські читання 2004. – К.: Віпол, 2005. – С. 349-352.

⁶ Уманцев Ф. С. Троїцька надбрамна церква. – К., 1970. – С. 56.

вети Петрівни. Візит імператриці до Києва відбувся у серпні 1744 р., але приготування за участю Києво-Печерської лаври почали ще 1743 р.

У живописних роботах на фасадах Троїцької церкви під наглядом начальника Больницького монастиря Мойсея Якубовича брали участь керівник лаврської малярні Алімпій Галик і київський маляр Іван Кодельський. Основні роботи було завершено 1743 р., наприкінці якого Іван Кодельський за рішенням Духовного собору мав отримати за свою роботу 6 руб.¹

Лаврським іконописцям, як свідчать архівні джерела, було доручено написати також портрети імператриці Єлизавети Петрівни та великого князя Петра Федоровича для Триумфальної арки. Арку, біля якої відбувалась урочиста зустріч, було споруджено при Київських воротах Печерської фортеці. До розробленого “концепту” зустрічі царських осіб входив потрійний святковий феєрверк на подвір’ї Києво-Печерської лаври: біля Святих Троїцьких воріт, на новозбудованій Великій лаврській дзвіниці і перед архимандричими келіями, де мала проживати висока гостя². Фасади Троїцької церкви виконували роль театральної декорації, додаючи святковим виглядом мажорні ноти до триумфальної зустрічі імператриці.

Іконографічна програма фасадних розписів XVIII ст. збереглася в головних своїх рисах незмінною до теперішнього часу. В описі Троїцької церкви 1853 р. надано перелік всіх композицій фасадного живопису з їхньою топографією³. Протягом XVIII–XIX ст. живопис на фасадах декілька разів поновлювали. Історію реставрації фасадних розписів Троїцької церкви простежив за архівними документами в своїй монографії Ф. С. Уманцев, а також ретельно дослідила науковий співробітник Заповідника В. О. Зайцева⁴.

Значні роботи з відтворення фасадного живопису проводили у 1772–1776 рр. під керівництвом ієромонаха Захарії Голубовського⁵. Втім, остаточно реставрували зовнішній розпис, пис, як і фасади Троїцької церкви, у 1880-х рр. У 1881–1883 рр. після зняття старої штукатурки знов потинькували фасади храму. За попередніми рисунками виготовили новий ліпний орнамент і відновили зовнішній живопис. У 1882 р. лаврські іконописці написали 14 нових ікон для східного фасаду надбрамної церкви⁶. Наприкінці XIX – початку XX ст. В. Д. Сонін і далі відтворював зовнішні розписи⁷. Незважаючи на деякі зміни, що відбулися під час неодноразових поновлень фасадного живопису, збереглася його первісна іконографічна програма.

Програми розписів західного і східного фасадів різняться за своїм ідейним змістом і композиційною побудовою. Розпис головного західного фасаду, зверненого у бік вулиці, має вигляд більш архаїчний.

Схема його живописної декорації нагадує титульні аркуші лаврських стародруків першої половини XVII ст. (Бесіди Іоанна Златоуста на 14 послань апостола Павла, 1623; Агапіт, діакон. Царю Іустиніану главізны поучителны, 1628; Службеник, 1629; Тріодь цвітна, 1631; *Інокентій Гізель*. Мир з Богом чоловіку, 1669 та ін.). Головним композиційним мотивом книжкових титулів була прямокутна рамка у формі арки – порталу. Рамку, що оточувала текст з назвою книги та вихідними даними, доповнювали клеймами з зображеннями святих на полях титульного аркуша. Титульний аркуш, з якого починалася книга, був її візитною карткою. Західний фасад Троїцької надбрамної церкви, подібно до книжкового титулу, відкривав вхід до сакрального простору Києво-Печерської лаври.

У живописній декорації західного фасаду головне місце відведено образу Богородиці – покровительки Києво-Печерської лаври. У центральній ніші з арочним завершенням нині міститься ікона Богородиці Печерської – Свенської з прпп. Антонієм та Феодосієм. До 1880-

¹ Уманцев Ф. С. Троїцька надбрамна церква. – С. 94.

² Сергій О. С. Срібна оправа головного престолу Успенського собору Києво-Печерської лаври 1755 р. До історії створення пам’ятки // Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Одинадцяті Міжнародної наукової конференції. – К., 2013. – С. 81–82.

³ Уманцев Ф. С. Вказ. праця. – Додатки. – С. 194. Див. детальніше: ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2заг., спр. 197.

⁴ Зайцева В. О. Монументальний живопис екстер’єру Троїцької надбрамної церкви і монастирських мурів. Історія реставрації та сучасний моніторинг пам’ятки // Могилянські читання 2015. – К., 2016. – С. 232–237.

⁵ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1заг., спр. 440.

⁶ Там само, оп. 2тип., спр. 766.

⁷ Там само, оп. 2заг., спр. 410.

х рр. на цьому місці було зображено Коронування Богородиці – сюжет особливо поширений в українському мистецтві XVIII – початку XIX ст. Композицію Коронування, вказану в описі Троїцької церкви 1853 р., пізніше, як характерну для західного церковного мистецтва, було прибрано з фасаду. Зміну окремих елементів первісної програми розписів, відображену в архівних документах, пояснюють художньо-історичними уподобаннями епохи. Змінювалася і топографія сюжетів, наприклад, образу Печерської Свенської Богородиці. Первісно ця ікона (круглої форми і значно менших розмірів) містилася у центрі фронтона над самим проходом Святих воріт. Поясні зображення прп. Романа Солодкоспівця і Іоанна Дамаскіна, в нішах обабіч вхідної брами, також належать до Богородичної теми. Їх було вшановано як славнозвісних творців літургичної поезії на честь Пресвятої Діви.

Постаті святих на повний зріст на пілястрах західного фасаду Троїцької церкви подібні до образів святих на бічних полях книжкових титулів. У першій третині XVII ст. на титулах київських видань з'являються образи місцевих руських святих, яких ми бачимо і на головному фасаді надбрамної церкви. У верхньому ярусі фасадних розписів зображено св. рівноап. князя Володимира і свт. Михаїла, першого митрополита Київського, св. княгині Ольги і вмц. Варвари. Нижче – прпп. Антоній і Феодосій Печерські, св. князі Борис і Гліб. Імена цих святих, яких з давніх часів особливо вшановували в Києві, 1643 р. увійшли до Канону печерським святым, автором якого вважають Мелетія Сиріга. Тема святих Київської Русі продовжується на протилежному фасаді надбрамного храму.

Східний фасад Троїцької церкви виходить на лаврське подвір'я і розташований на одній вісі з Успенським собором. Його оздоблення, зокрема ліпний декор, виконано загалом досить стримано порівняно з головним фасадом. Ліпний рослинний орнамент менш пишний, натомість як живописні вставки займають більшу площу. Фасади розчленовано на три площини пілястрами з іонійськими капітелями, поміж яких горизонтальний ряд трьох вікон. Головні композиції східного фасаду, розташовані на його середній площині, оздоблено ліпним обрамленням. Вгорі – зображення Ісуса Христа з апостолами і, нижче під вікном, образ Богоматері Оранти у фігурному картуші. Зображення Богородиці Оранти, зафіксоване на раніших гравюрах стародруків, перемістили сюди з протилежного фасаду.

Зображення Христа серед учнів – єдина багатофігурна композиція на східному фасаді. Сюжет стосувався посвяти Троїцької церкви і пов'язаний з системою розписів інтер'єру. В описах XIX ст. він – під назвою “Ісус Христос навчає учнів вірити у Св. Трійцю” (або “Вчення Спасителя учням вірувати в Св. Трійцю”). Аналогічний сюжет в інтер'єрі храму представлено великою композицією у верхньому ярусі розписів північної стіни. У центрі багатофігурної композиції (за сучасною назвою “Відсилання учнів на проповідь”) – постать Ісуса Христа, якого з обох боків оточують апостоли. Церковнослов'янський напис з євангельським текстом, що супроводжує композицію, “Дадесе ми всяка власть на небеси и на земли шедше научите вся языки крестяще их во имя Отца и Сына и Святаго Духа” (Мф. 28, 16-20) пояснює назву, вказану в описах фасаду “Ісус Христос навчає учнів вірити у Св. Трійцю”.

Багатофігурну групу Христа з апостолами фланкують дві пейзажні композиції з посталями св. Іоанна Предтечі (ліворуч) на березі Йордану і пророка Мойсея (праворуч), який отримав скрижаль Закону на горі Синай. Містяться вони над вікнами на площинах між пілястрами фасаду та у сукупності присвячені темі Церкви: прор. Мойсей уособлює Старозавітну Церкву, Іоанн Предтеча – останній старозавітний пророк і перший святий Нового Завіту, Христос з апостолами – Церква Новозавітна.

Старозавітну тематику в інтер'єрі храму представлено циклом композицій з діями пророків (пілястра і площина стовпа у північній частині храму). На східному фасаді зображено також образи давніх св. пророків Іллі (ліворуч з піднятою рукою) і Єлисея (праворуч зі складеними на грудях руками) на крайніх пілястрах. Всі зображення на пілястрах являють собою поодинокі постаті святих на повний зріст.

У верхньому ярусі, обабіч центральної композиції, зображено прор. Захарію (ліворуч) і прав. Єлисавету – батьків св. Іоанна Предтечі. Прав. Єлисавети була тезоіменитою святою імператрицею Єлисавети Петрівни. Можливо, що включення її образу до фасадної декорації пов'язано з візитом імператриці.

Прор. Захарія був патроном (за мирським ім'ям) архімандрита Зосими Валкевича, за правління якого поновлювали фасадний живопис на початку 1770-х рр. У чернечому постригу Валкевич отримав ім'я Зосима на честь прп. Зосими Соловецького, якого разом з Саватієм Соловецьким, зображено у нижньому ярусі розписів східного фасаду. Великоформатні ікони пророків Мойсея і Аарона, Захарії і Іоанна Предтечі також містяться у верхній частині іконостаса 1769 р. лаврської Хрестовоздвиженської церкви на Ближніх печерах (1769). Образи прор. Захарії і прп. Зосими присутні на гаптованих палицях, що належать до часів архимандритства Зосими (1762–1786)¹.

На східному фасаді продовжується тема святих Київської Русі – в нішах зображено св. князя Михаїла Чернігівського і боярина Феодора, які постраждали як мученики в Золотій Орді. У центральній частині фасадної площини розташовано образи руських святителів – пострижеників Печерського монастиря. Це Феоктист, єпископ Чернігівський; Никита, єпископ Новгородський; Ісайя і Леонтій Ростовські – імена яких увійшли до написаного 1643 р. Канону печерським святым.

Отже, концепція розписів двох фасадів Троїцької надбрамної церкви різниться за своїм ідейним і композиційним задумом. На головному західному фасаді представлено пантеон руських святих Київської Русі, де почесне місце займають засновники Печерського монастиря. Розписи східного фасаду пов'язано з програмою стінопису інтер'єру Троїцької церкви. У сюжетах і образах святих, присутніх на фасадах надбрамного храму, відбилися історичні реалії та ідейно-художні уподобання доби їх створення.

Лук'янченко В.І.

Заслужений архітектор України
Старший науковий співробітник

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

БУДІВЕЛЬНА ЕВОЛЮЦІЯ ТРАПЕЗНОЇ ЦЕРКВИ НА БЛИЖНІХ ПЕЧЕРАХ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ

Трапезна церква Ближніх печер розташована на території Нижньої лаври з північного краю майданчика Ближніх печер. Вона в плані прямокутна. Зі східного боку примикає до Хрестовоздвиженської церкви, з західного – до теплої церкви Прп. Печерських. Трапезна, висота якої вдвічі менша від об'єму Хрестовоздвиженської церкви, завершується невисокою банею на восьмигранному барабані з двоярусним завершенням.

Переkritтя із щільної, вохристої цегли виконані у вигляді півциркульного склепіння зі світовим прорізом для цегляного підбанника, який розміщується на західному боці споруди.

Корпус Трапезної в розпланувально-просторовому і стильовому рішенні є унікальним зразком монастирської архітектури початку XVIII ст. Він є невід'ємною і важливою частиною архітектурного ансамблю Лаври.

До нашого часу не збереглися документи, які б засвідчували існування до XV–XVI ст. будь-якої споруди над входом до Ближніх печер. Перші графічні зображення будівель над печерами відносяться до першої половини XVII ст.²

Деякий час вважалося, що Трапезна була прибудована до Хрестовоздвиженської церкви на Ближніх печерах в другій половині XVIII ст.³

В паспорті об'єкта культурної спадщини Трапезної церкви на Ближніх печерах Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (корп. № 48) про час будівництва

¹ Вклади і вкладники Успенського собору Києво-Печерської лаври XVI – поч. XX століття (Сакральні тканини і вироби з металу у зібранні Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника). Каталог. – К., 2005. – С. 37, № 74; с. 41, № 93.

² Києво-Печерська лавра – пам'ятка історії та культури України / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К., 2006. – С. 363.

³ Інститут “Укрпроектреставрація”, Трапезная ближних пещер (корп. № 48). Мат-лы обследования, К., 1980, с. 4.

подається така інформація: “Трапезна церква ...була споруджена з північного боку майданчика Ближніх печер разом з Хрестовоздвиженською церквою у 1700 р., при цьому було використано частину стін Хрестовоздвиженської церкви, збудованої між 1638–1651 рр.”¹

Лл. 1. Схема розміщення Трапезної Ближніх печер

Трохи іншої думки додержується О.В. Сіткарьова, яка вважає, що “На кресленні І. Ушакова уже зафіксована кам’яна Хрестовоздвиженська церква. Імовірно вона була побудована за гетьмана І. Самойловича. Тобто поширена думка про те, що кам’яна церква була збудована тут у 1700 р., не відповідає дійсності.

Лл. 2. Полковник І. Ушаков. “Чертеж Києву граду...” 1695 р. Фрагмент. Територія Ближніх печер (ЦДІАК України, ф. 52, оп. 1, стр. 13а)

Це підтвердили також натурні дослідження пам’ятки, виконані 1985 р.² Так, аналіз цегляного мурування пам’ятки дозволив встановити таку черговість будівництва різних об’єктів споруди. Спочатку (в XVII ст.) біля входу у Ближні печери була споруджена невелика кам’яна каплиця. Фрагменти її виявлені вищезгаданими дослідженнями в складі більш пізньої споруди. Потім була побудована церква над західним входом в печери, яка у свою чергу увійшла згодом до нині існуючого храму.

Тобто в 1700 р. Хрестовоздвиженська церква була не збудована, а перебудована... Саме в цей період храм набув архітектурного вигляду, що дійшов до наших днів”.³

¹ Паспорт пам’ятки архітектури та містобудування національного значення. Корпус № 48. Міністерство культури і туризму України. Науково-дослідний інститут пам’яткоохоронних досліджень. К., 2008, с. 2.

² Укрпроектреставрація. Предварительные работы к проекту реставрации памятника архитектуры Крестовоздвиженской церкви. К., 1985, т. 1, с. 16-18.

³ Сіткарьова О.В. Архітектурний ансамбль Києво-Печерської лаври та її історичного оточення за доби гетьмана І.С. Мазепи. – К., 2005. – С. 131.

Щодо Хрестовоздвиженської церкви, то дійсно, вона дійшла до нашого часу майже без змін. На гравюрі Л. Тарасевича “Печера Преподобного отця нашого Антонія”, з “Печерського патерика” 1703 р., Хрестовоздвиженська церква зображена такою самою, як і сьогодні (Іл. 3). На гравюрі ми бачимо існуючі три бані. Велика центральна баня над середохрест'ям та дві маленькі над вівтарем і бабинцем. Гранчаста південна і напівкругла східна апсиди. Вже існують прибудовані до церкви ризниця і паламарня. Автор зобразив такі подробиці, як існуючий і досі, склеп біля південного боку паламарні. Тарасевич не нехтував дрібницями і тому залишив для нас безцінний інформаційний спадок. У тому числі і зображення комплексу споруд при входах до Близніх Лаврських печер, де до західного фасаду Хрестовоздвиженської церкви примикає Трапезна церква.

Іл. 3. Гравюра з книги “Печерський патерик”. Друкарня Києво-Печерської лаври. 1703 р.

Іл. 4. Гравюра із книги А. Кальнофойського “Тератургима” 1638 р. Фрагмент. Територія Близніх печер (НКПІКЗ, КПЛ-ГР-1551)

Іл. 5. Малюнок, який приписують голландському художнику Абрахаму Ван-Вестерфільду та датують 1651 р. Фрагмент. Територія Близніх печер

Іл. 6. План Близніх печер із книги І. Гербінія. 1675 р. Копія плану 1661 р. Фрагмент. Територія Близніх печер.

Аналізуючи графічні зображення споруд Близніх печер середини та другої половини XVII ст., можна стверджувати, що напередодні будівництва сучасної Хрестовоздвиженської церкви та Трапезної на цьому майданчику вже існував цілий комплекс споруд, зведених в 1638–1651 рр. (Іл. 4-6).

Гравюра на плані Афанасія Кальнофойського (Іл. 4) зафіксувала над входом до печери двоярусну дерев'яну споруду. Вхід до печер знаходився, ймовірно, в її першому ярусі, посередині; другий ярус увінчаний банькою з одним віконцем і шатровим дахом. За спорудою, з лівого боку від неї, знаходилась маленька дзвіниця у вигляді дерев'яного стовпа, накритего шатровим дахом і увінчаного хрестом. На схід від споруди зображено будинок наглядача Близніх печер. А з півдня територія майданчика закрита дерев'яним парканом. До зображення на гравюрі слід додати інформацію, яку подає О.В. Сіткарьова: “Так, А. Кальнофойський, описуючи територію печер, не згадує про наземну церкву над ними, а лише зазначає, що “Ход (в печери. – О.С.) для безпеки тих, що ходять, муром засклеплений”¹. З цього виходить, що цегляна споруда при вході в Близні печери існувала в 1638 р. Можливо це була цегляна підпірна стінка з дверним прорізом – входом до печер. Стінка ця знаходилася біля дзвонів за двоярусною дерев'яною спорудою, позначеною на гравюрі. Вірогідно, залишки саме цього мурування були

¹ Сіткарьова О.В. Архітектурний ансамбль Києво-Печерської лаври... – С. 130.

знайдені при виконанні архітектурних натурних досліджень співробітниками інституту “Укр-поектреставрація” у 1985 р.

Порівнюючи зображення комплексу споруд біля входу до Ближніх печер 1651 та 1661 р. (Іл. 5, 6), зроблені різними авторами з різницею у часі в десять років, ми бачимо багато спільного. Хрестовоздвиженська церква, яка займає домінуюче положення в Ближньопечерному архітектурному ансамблі, зображена у вигляді дерев’яного храму з двома верхами. З західного боку до нього примикає бабинець. Далі стоїть трьохярусна споруда – можливо дзвіниця, від якої починається крита галерея у напрямку верхньої Лаври. На східному боці майданчика біля Ближніх печер, який огорожений парканом, зображено будинок настоятеля.

Іл. 7. Трапезна церква на Ближніх печерах. Південний фасад. Сучасний вигляд.

Іл. 8. Фрагмент плану Києво-Печерської фортеці при Печерському монастирі 1744 р.

Уважно роздивляючись північний фасад Трапезної церкви на Ближніх печерах неможна не помітити дивне вирішення його західної частини. По-перше, два віконних прорізи майже вдвічі менші, ніж у східній частині. По-друге, вони чомусь не симетричні відносно пілястр з західного і східного боків. Деяке пояснення можна знайти на першому зображенні Трапезної церкви на Ближніх печерах, яке з’являється на гравюрі Л. Тарасевича (Іл. 3). Ми бачимо, що у західній частині фасаду, під банею, зображений між двох віконць дверний проріз. І це, на мій погляд, пояснює, чому ці вікна менші, ніж на західній частині фасаду – авторам необхідно було втулити сюди ще дверний проріз, який до нашого часу не зберігся. Можна припустити, що сандрики, півколонки та підвіконня у існуючому вигляді з’явилися вже після закладання (ліквідації) дверного прорізу. Підтвердження існування дверного прорізу у західній частині південного фасаду можна побачити на фрагменті плану Києво-Печерської фортеці при Печерському монастирі 1744 р.¹ (Іл. 8).

На цьому малюнку бачимо навидь дві двері у західній частині Трапезної церкви. Одна, як і на гравюрі Л. Тарасевича, на південному фасаді, а друга на західному. На перший погляд здається дивним, що в одне приміщення поруч знаходяться два входи. Порівнюючи фрагмент плану Київської фортеці при печерському монастирі 1744 р. з гравюрою Л. Тарасевича 1703 р., стає зрозуміло, що двері на західному фасаді – це перехід з західного ризаліту у Трапезну церкву, який не зберігся до 1744 р. Замість ризаліту зображено план дерев’яної прибудови і “Каменица для содержания бездомных людей”. І ще одна деталь. На плані до північної стіни Трапезної примикає маленьке приміщення з дверним і віконним прорізами. Ці прорізи збереглися й сьогодні. Але кресляр помилково поміняв їх місцями.

Оскільки на території Нижньої лаври печери та надземні споруди розміщені на крутих схилах, відбувалися часті зсуви ґрунту, і як наслідок – повна або часткова руйнація споруд. Можливо саме з цим пов’язано зникнення західного ризаліту. Проблема збереження схилів завжди була в центрі уваги керівництва монастиря, а згодом і Заповідника. Локальні інженерно-геологічні дослідження, проектні та будівельні роботи, пов’язані з їх збереженням, фактично ніколи не припинялися.

¹ Сіткарьова О.В. Архітектурний ансамбль Києво-Печерської лаври... – С. 133.

Виникає питання: чому віконні прорізи західної частини південного фасаду не симетричні відносно пілястр? Відповідь дуже проста: західна пілястра південного фасаду у двічі вужча ніж західна стіна. Тому віконні прорізи під банею розташовані симетрично тільки відносно стін інтер'єру. Цікаво, що південна і північна стіни теж удвічі вужчі західної. Це пов'язано з тим, що в середині західної стіни спочатку були влаштовані сходи нагору. Сьогодні потрапити на них неможливо, бо дверний проріз, який знаходиться поруч з сучасним входом до Трапезної церкви, ліворуч від нього, закладено цеглою.¹ Ці сходи позначені на плані Хрестовоздвиженської церкви та Трапезної 1744 р. (Іл. 8). І тут виникає логічне запитання: куди можна було потрапити піднявшись цими сходами? На другий поверх втраченого ризаліту – неможливо, бо він був, судячи з гравюри Л. Тарасевича, нижчий за перший поверх Трапезної і тому не міг мати свого другого поверху. На сходи, що вели до хорів Хрестовоздвиженської церкви можна потрапити і сьогодні через дверний проріз у північній стіні Трапезної біля західного входу до цього храму. Отже, безперечно, цими сходами підіймалися на горище. Але навіщо такі капітальні сходи для підйому на маленьке за обсягом горище? Частина горища, над втраченим ризалітом Трапезної була маленька і низька, а на східну його частину, значно більшу і вищу, неможна потрапити, бо шлях перекрито об'ємом підбанника.

Можна зробити припущення, що піднявшись внутрішньостінними сходами на горище, далі, через дверний проріз у західній частині підбанника потрапляли в його середину, на плоске дерев'яне перекриття між першим поверхом Трапезної церкви і її банею, яка на той час використовувалася як дзвіниця. Можливо ця дзвіниця проіснувала до будівництва великої дзвіниці, яка сьогодні знаходиться над галереєю до Ближніх печер.

Після зняття дзвонів дерев'яне перекриття розібрали, дверний проріз, що виходив до сходів та проріз на південному фасаді заклали цеглою. До західної стіни у 1839 р. прибудували великий теплий двоповерховий корпус, який, крім іншого, слугував проходом між галереєю до Ближніх печер та Трапезною церквою². В цей же час існуючий західний вхід до Трапезної було перероблено – він став приблизно удвічі більшим³.

На підставі проведених досліджень пропонуються реконструкція південного фасаду Трапезної церкви на Ближніх печерах в різні будівельні періоди.

Іл. 9. Хрестовоздвиженська церква на Ближніх печерах. Загальний вигляд з південного боку на період 1662–1670 рр. Реконструкція автора.

Іл. 10. План Хрестовоздвиженської церкви та підпірної стіни з входом до Ближніх печер на період 1662–1670 рр. Реконструкція автора.

У такому вигляді (Іл. 9, 10) Хрестовоздвиженська церква проіснувала довгий час, якого вистачило для руйнації лицьової поверхні цегли підпірної стінки від рівня існуючої на той час денної поверхні землі аж до верху дверних прорізів входу до печер і на хори самої церкви. Це характерні руйнації, пов'язані з підвищеною вологістю повітря в печерах в зимовий період. Волога випадала у вигляді конденсату на стіні з боку інтер'єру, накопичувалася в стіні і замерзала на фасаді розриваючи цеглу. Зважаючи на те, що підпірна стіна виходила на південь, можна стверджувати, що цикли замерзання та відтаювання у зимовий період траплялися раз на добу: вночі вода замерзала, а вдень відтаювала.

¹ НКПІКЗ. Лук'янченко В.І. Звіт про дослідження Трапезної на ближніх печерах (Корп. № 48), с. 13.

² НКПІКЗ. Паспорт пам'ятки архітектури та містобудування національного значення. Корп. №48А. К., 2008, с. 2.

³ НКПІКЗ. Лук'янченко В.І. Звіт про дослідження Трапезної на ближніх печерах (Корп. № 48), с. 13.

Ремонтні роботи з реставрації лицьової поверхні цегли підпірної стіни біля західного входу до Ближніх печер регулярно проводилися аж до встановлення водяного опалення в Трапезній церкві. Сліди цих робіт було знайдено під час натурних досліджень 2013 р.¹

При спорудженні Трапезної існуючої підпірну стіну використали, як основу для північної стіни церкви. Стіна, в середині якої зводилися сходи до дзвіниці, перекрила більшу половину віконного прорізу печерної келії². І тому будівельники заклали залишки прорізу цеглою.

Іл. 11. Хрестовоздвиженська та Трапезна церкви на Ближніх печерах. Загальний вигляд з південного боку у 1703 р. Реконструкція автора.

Іл. 12. План Хрестовоздвиженської та Трапезної церкви на Ближніх печерах у 1703 р. Реконструкція автора.

Саме з цього часу споруда, яку ми зараз називаємо Трапезною церквою на Ближніх печерах, почала своє існування. Зазвичай трапезна церква складається з цілого комплексу приміщень спеціального призначення. Це – церква, трапезний зал та підсобні (технологічні) приміщення: кухня, хлібна, комори. Для порівняння подано декілька обмірних планів відомих трапезних церков.

Іл. 13. Обмірні плани відомих трапезних церков: 1 – Трапезна церква (1713) Михайлівського Золотоверхого монастиря в Києві; 2 – Введенська трапезна церква (1677) Троїцького монастиря в Чернігові; 3 – Микільська шпитальна церква (XVII ст.) Києво-Печерської лаври; 4 – Трапезна церква (1696–1701) Видубецького монастиря у Києві; 5 – Петропавлівська трапезна (XVI–XVII ст.) Спасо-Преображенського монастиря у Новгороді-Сіверському, 6 – Трапезна церква в Софії Київській (1722)³.

Як правило, у трапезних церквах кінця XVII – початку XVIII ст. церква і трапезний зал відокремлювалися від технологічної частини споруди просторими передпокоюми. Трапезний зал завжди опалювався (маються на увазі наші широти), споруда була теплою і тому до передпокоїв можна було потрапити з зовні через гранчасті ротонди, що виконували функцію тамбура. А в

¹ НКПІКЗ. Лук'янченко В. І. Звіт про дослідження Трапезної на ближніх печерах (Корпус № 48).

² Там само, с. 11, 12.

³ Памятники градостроительства и архитектуры Украинской ССР: Ил. справ.-каталог. В 4-х т. / Гл. редкол.: Н. Л. Жариков (гл. ред.) и др. – К. : Будівельник, 1983–1986.

Петропавлівській трапезній церкві (XVI–XVII ст.), у Спасо-Преображенського монастиря в Новгороді-Сіверському, під час археологічних досліджень 2003–2004 рр., була знайдена господарча (кухонна) каналізація. Таким чином, трапезна церква – це складний комплекс із спеціальним функціональним і технологічним зонуванням певного набору приміщень.

Чи є щось спільне між планами Трапезної церкви на Ближніх печерах і наведеними вище планами трапезних? На погляд автора – крім часу спорудження, нічого. Трапезна на Ближніх печерах дійсно культова споруда, але її призначення інше, ніж це записано в паспорті об'єкта культурної спадщини. У неї немає вітваря, іконостасу, вітварної частини, замість цього є вхід до Хрестовоздвиженської церкви. Припустимо, що це трапезна палата при Хрестовоздвиженській церкві на Ближніх печерах. Тоді виникає питання – де знаходиться кухня, в західному ризаліті? Дуже сумнівно: площа технологічних приміщень мала бути вдвічі, або втричі більша за трапезний зал. Крім цього, трапезний зал мав бути теплим. Але слідів печей або димохідних каналів під час натурних архітектурних досліджень знайдено не було. Саме ж приміщення трапезного залу дуже мале і є транзитним для виходу на дзвіницю, західного входу до Ближніх печер, входу до хорів і західного входу до Хрестовоздвиженської церкви. Можна припустити, що переходи ченців до печер, хорів, дзвіниці і церкви не збігалися у часі з їх трапезою. Але наявність столів і лав – обов'язкових атрибутів трапезних залів, безперечно заважали пересуванню людей. І як пояснити те, що простір церкви відокремлено від трапезного залу урочистим порталом з глухими дверима, в той час як в інших випадках трапезний зал лаконічно перетікає в простір самої церкви, утворюючи єдиний об'єм? Все назване свідчить про те, що визначення корп. № 48, як трапезної церкви на Ближніх печерах не відповідає дійсності.

Вже до 1744 р. західний ризаліт зникає і на його місці з'являється дерев'яна прибудова (Іл. 8, 14). Через деякий час на місці дерев'яної прибудови і двоповерхової вежі споруджується Тепла церква Преподобних Печерських старців, яка існує досі (Іл. 15).

Іл. 14. Хрестовоздвиженська та Трапезна церкви на Ближніх печерах. Загальний вигляд з південного боку у 1744 р. Реконструкція автора.

Іл. 15. Хрестовоздвиженська та Трапезна церкви на Ближніх печерах. Загальний вигляд з південного боку після будівництва Теплої церкви Преподобних Печерських старців у 1836 р. Малюнок автора.

Іл. 16. Трапезна церква на Ближніх печерах. Сучасний план по матеріалам натурних досліджень.

Осадча О. А.

Кандидат мистецтвознавства, доцент

Декан факультету декоративно-прикладного мистецтва

Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. Михайла Бойчука

ОНТОЛОГІЧНА, ТЕОФАНІЧНА ТА ЕСХАТОЛОГІЧНА ПАРАДИГМИ ІКОНИ

Онтологічна сутність ікони полягає в тому, що вона є буттєвим одкровенням Первообразу і повинна долучати людину до молитовного споглядання Божого духовного світу, котрий перевищує емпіричну дійсність. На думку богослова прот. Павла Флоренського, ікона не лише зображає надчуттєву реальність, але й являє її¹, а отже, для вченого іконопис – це передусім “*наочна онтологія*”². Через ікону Бог являє Себе, сходить до людини, щоб потім піднести її до Первообразу³.

Духовний світ людини також *онтологічний*, адже в ньому поєднане співбуття небесного і земного: образ, даний від Бога, і подоба, яку треба виявити, тобто онтологічно “примирити” в собі два світи – земний і небесний⁴. Людина, яка “примирила” в собі два світи і є святою. Свята людина – це жива ікона Христа, яка свідчить про Бога без слів та підтверджує Його вчення самим своїм виглядом: богообразністю, богоподібністю, боголикістю, іконічністю⁵.

Взаємодія двох світів – “горнього” та “дольного” проявляється у *синергії* через Божу благодать. Адже неможливо написати ікону без *синергії*, неможливо стати на шлях духовного зростання без допомоги Божої.

Отже ікона має возводити душу людини до Первообразу, свідчити про онтологічний зв’язок із “Чудовим Його світлом” (1 Пет. 2:9), про можливість подолання обмеженого, створеного, занепаłego, земного світу і приєднання до свободи абсолютного буття.

Теофанічна парадигма ікони полягає у присутності в ній Бога. Ікона – це сакральний простір постійного самооб’явлення Бога, безперестанного Його втілення та благодаті, це “дороговказний образ” до спасіння. У ній Бог споглядає на світ людини, і людина споглядає на світ Бога⁶.

Будь-яка ікона святого змальовує вже преображену особистість, яка в цій емпіричній реальності досягла подоби Божої і до здобуття якої має покликання кожна людина. Свята людина вже у цьому житті перебуває у стані обоження – споглядає Нетварне світло і проникається ним. Про настання Царства Божого, яке дехто побачать уже в цьому житті, сказав Спаситель перед сходженням із апостолами на Фавор: “...Істину кажу вам: є деякі з тих, що стоять тут, не зазнають смерті, доки не побачать Царство Боже, що прийшло в силі” (Мк. 9:1). Слова “Ви – світло світу...” (Мф. 5:14) для святих є онтологічно нормативними⁷.

Отже ікона має вміщувати Божу присутність і явлення, випромінювати животворне світло, вказувати мету життя, яка розкривається у преображенні людини до духовного рівня святого, який зображується на іконі.

Невипадково “східна іконографія унаочнила таїнство преображення як програму духовного життя. На горі Афон діяла школа з духовної і художньої підготовки іконописців. Останні, закінчивши “курс навчання”, мали скласти своєрідний іспит, представивши образ Преображення, аби довести, що вони здатні бачити світ таким, яким побачили його три апостоли на горі Фавор, у “світлі фаворському”⁸.

Основна *есхатологічна* парадигма ікони – відображення світла Восьмого дня (теофанія), виявлення Світла *Парусії*. Саме “у *Парусії* кожен буде поставлений перед своїм вічним

¹ Лепяхін В. В. Ікона та іконічність. – Львів: Свічадо, 2001. – С. 49-50.

² Там само. – С. 50.

³ Там само. – С. 93.

⁴ Там само. – С. 50-51.

⁵ Там само. – С. 181.

⁶ Клявза Кароль. Богословська герменевтика ікони. – Львів: Свічадо, 2009. – С. 25.

⁷ Евдокимов П. Искусство иконы. Богословие красоты. – Клин: Христианская жизнь, 2005. – С. 201.

⁸ Шпідлик Томац. “Мараната”. Життя по смерті. – К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2013. – С. 251-252.

образом, яким його замислив Бог, із любов'ю, від самого початку. У світлі цього образу кожен побачить себе самого в істині, і ця істина виявиться певного роду судом самого себе, вогнем, від якого неможливо ухилитись, тим паче, що в Царстві Божому все буде явно, і не буде там ні обману, ні ілюзій. Людина тоді спасеться відповідно до того, чим вона є... Відповідно до індивідуального поширення світла у власній душі відкриваються різні ступені краси Христового лица”¹. У кінці часів світ перейде від “своєї карбонізації до своєї кристалізації”, щоб відобразити в усьому суцільному лик Христа².

В іконі завжди зображується спасенна реальність, тобто та реальність Восьмого дня, яка чекає на людство в кінці історії, після Другого Пришестя Христа. Тому ікона – це очікування, вона не звернена назад – до земного раю, до історії, вона звернена до Царства Божого, до майбутнього³. Саме ікона виявляє це *есхатологічне* світло святих, вона є променем Восьмого дня, свідомством здійсненої *есхатології*⁴.

Уся трагедія райського падіння і космічної катастрофи пов'язана з роздвоєнням свідомості людини, зокрема розколом між пізнанням і моральністю. Тобто людина, перебуваючи в емпіричній реальності, може творити добро, не знаючи, що насправді вона чинить зло. Єдиний спосіб вилікуватися від цього стану гріха, стану трагічного розколу свідомості – довести, що розкол цей не остаточний, навпаки, що він – ілюзорний⁵.

Проблема подолання катастрофи первородного гріха – це одна з найбільших таємниць. І не лише таємниць мистецтва. А таємниць узагалі. Це духовна таємниця багатьох різних ініціацій, багатьох різних релігій, філософських і духовних традицій. А мистецтво у свій спосіб намагається брати участь у подоланні наслідків цієї катастрофи⁶, воно силкується вивести нас зі становища істот, вигнаних з раю⁷.

Кожен іконописець – це пророк у Церкві, бо він говорить просто й реалістично про майбутнє, тобто створює образ того, як виглядатиме воскресле людське тіло, які елементи нашої емпіричної реальності перейдуть через вогонь смерті і воскресіння⁸. Сьогодні ікона має уточнити поле своєї діяльності, тобто вона має дійти до такого рівня усвідомлення, щоб справді стати пророцтвом, щоб вона позбулася всіх функцій оповідки, Біблії убогих і т.д. і стала пророцтвом у сенсі *stricto*...⁹

З огляду на вищезазначене окреслимо основні критерії *есхатологічної* парадигми ікони, зокрема: відображення світла Восьмого дня – теофанії, відкриття майбутньої слави святих і преображення всесвіту, тобто виявлення спасенної реальності, нівелювання первородного гріха.

Таким чином, підняти емпіричну реальність на рівень воскреслої реальності – головна ціль сакрального мистецтва. Натомість ікона завжди репрезентує воскреслу реальність. Ідея творчості полягає в тому, щоб за допомогою іконопису у своїй власній свідомості, у своїх власних відчуттях, у власному оптичному досвіді передчути реальність, яка існує сильніше, глибше, ніж реальність, з якою ми стикаємося у нашому повсякденному житті. Тобто сенс ікони і взагалі духовного мистецтва – у тому, що в них проглядає інша, вища реальність.

¹ Шпідлик Томац. “Мараната”. Життя по смерті. – С. 150-151.

² Там само. – С. 231.

³ Збігнев Подгужець. Розмови з Єжи Новосельським про мистецтво. – К. : Темпора, 2011. – С. 113.

⁴ Евдокимов П. Искусство иконы... – С. 199.

⁵ Збігнев Подгужець. Розмови з Єжи Новосельським... – С. 120.

⁶ Там само. – С. 216.

⁷ Там само.

⁸ Там само. – С. 106.

⁹ Там само. – С. 107.

Пивоваров С. В.Доктор історичних наук, професор
Заступник Генерального директора з наукової роботи
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник**Ільків М. В.**

Кандидат історичних наук, асистент

Калініченко В. А.

Аспірант

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

**АРХАЇЧНІ ФІБУЛИ З ЧОРНІВСЬКОГО ГОРОДИЩА XIII ст.:
ДО ПИТАННЯ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ**

Іл. 1. Бронзові фібули з Чорнівського городища

Дослідження археологічних пам'яток України-Руси XII – першої половини XIII ст. дає змогу отримати цінні матеріали про матеріальну і духовну культуру місцевого населення в добу середньовіччя. До числа регіонів сучасної України, де тривалий час вивчають пам'ятки цього періоду належать землі Буковини (сучасна Чернівецька обл.). Тут зафіксовано близько 300 пам'яток, що стосуються давньоруської археологічної культури. Важливе місце серед них посідає Чорнівське городище – еталонна пам'ятка давньоруської культури в межиріччі Верхнього Пруту та Середнього Дністра.

Городище, яке належить до типу феодальних замків, досліджують вже тривалий час¹, але все нові знахідки та комплексний підхід до вивчення вже відомих, дає змогу отримати важливу інформацію про різні сторони життєдіяльності його мешканців у першій половині XIII ст.

Серед виявлених на городищі артефактів помітне місце посідають предмети пов'язані із християнською релігією чи синкретичними уявленнями, зокрема, нагрудні хрести-релікварії (енколпіони) різних типів, кам'яні та бронзові іконки, хрести-тільники, підвіски, лунниці, амулети² тощо. До подібних знахідок із пам'ятки також належать й т.зв. “громові стріли” тобто вироби, прикраси, предмети озброєння попередніх епох, які використовували у культових й магічних цілях³. Саме до них зараховували і три архаїчні бронзові фібули, що знайдені на городищі й інтерпретації яких й присвячена публікація.

¹ Тимошук Б. О. Давньоруська Буковина. – К.: Наукова думка, 1982. – С. 105-113; Михайлина Л. П., Возний І. П., Пивоваров С. В. Дослідження археологічних пам'яток Північної Буковини експедицією Чернівецького держуніверситету // АДУ 1991. – Луцьк: Надстир'я, 1991. – С. 66-67. Пивоваров С. В. Дослідження Чорнівського городища першої половини XIII ст. // Археологічні студії. – К.; Чернівці: Наші книги, 2008. – Вип. 3. – С. 180-199; Пивоваров С. В., Калініченко В. А., Ільків М. В. Візантійські та угорські монети з Чорнівського городища // Вісник Інституту археології. Львів. ун-т. – 2016. – Вип. 11. – С. 198-213; Пивоваров С. В., Ільків М. В., Калініченко В. А. Нові знахідки предметів християнської культової символіки, з давньоруських пам'яток Буковини // Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали XIV Міжнародної наукової конференції. – К., 2016. – С. 25-28.

² Пивоваров С. В. Середньовічне населення межиріччя Верхнього Пруту та Середнього Дністра. – Чернівці: Зелена Буковина, 2006. – С. 184-186, 196-197, 201, 224, 232.

³ Пивоваров С. В. “Громові” стріли в археологічних старожитностях Буковини // Матеріали XI Подільської історико-краєзнавчої конференції. – Кам'янець-Подільський, 2004. – С. 124-129; Ільків М. Археологічні старожитності в народній пам'яті населення Буковини // Історія і сьогодення музею: головні аспекти діяльності, завдання, проблеми, рішення. – Чернівці: Букрек, 2013. – С. 468-474; Пивоваров С. В., Ільків М. В. “Громові стріли” у

Принагідно відзначимо, що Чорнівське городище переважно одношарове. Його датують першою половиною XIII ст., будь-яких нашарувань попередніх епох тут не зафіксовано. Правда, на пам'ятці є поховання і фундаменти культової споруди пізнішого часу, а саме XIV–XV ст.

Фібули, про які йтиметься, належать до пізньолатенського часу та раннього середньовіччя, культурних нашарувань цих періодів на пам'ятці немає. Отже, вони потрапили на городище, найвірогідніше, в давньоруський час, тим більше, що виявлені в комплексах разом із матеріалами першої половини XIII ст.

Перша із згаданих знахідок фібул 2012 р. сильно фрагментована – виявлено верхній лівий кут бронзової трикутної рамки із кнопкою-щитком, корпус відсутній (іл. 1, 1). Рамка характеризується трикутним профілем (0,3×0,4 см) та литим орнаментом у вигляді паралельних насічок на зовнішній площині, які, очевидно, імітують спіраль. Посередині випуклого щитка кнопки виконано кругле заглиблення, концентрично обведено канавкою. Поверхня виробу покрита товстим шаром патини темно-зеленого відтінку. Діаметр ніжки-заклепки – 0,4 см.

Достовірних аналогій знахідці в межах України відшукати не вдалося. Основним ареалом поширення фібул такого різновиду є Західна Померанія (Помор'я) та о. Рюген, у зв'язку з чим вже з кінця XIX ст. за ними закріпилася назва “фібули померанського типу”, “померанські фібули”. Знахідка із Чорнівського городища, за типологією Г. Ю. Еггерса, належить до типу П¹ і датується серединою I ст. до н.е. – серединою I ст. н.е. чи кінцем II – першою половиною I ст. до н.е.² Територіально найближчими знахідками є екземпляри з Гелеешті, Севені та “Угорщини”³.

Зазначену фібулу з городища варто пов'язувати зі старожитностями лукашівської культури, поселення якої в найближчій околиці відомі на протилежному березі р. Мошків (ур. Пуста Чорнівка), а також у Рідківцях (ур. Довга Долина, ур. Магальянське)⁴.

Другу фібулу виявлено 2016 р. у районі кліті № 27. Вона являє собою сильно профільовану застібку, яка характеризується потовщеною масивною головкою (0,9×0,8×0,4 см) з отвором для осі та із зовнішнім гаком для тятиви пружини (іл. 1, 2). Над останньою присутня прямокутна в плані опорна пластина розмірами 1,75×0,60×0,15 см. Спинка сильно вигнута, трапецієподібна у профілі, максимальна ширина – 1,5 см. Ніжка фібули тонка завдовжки 3,9 см, шестигранно-ромбічна в перетині. Посередині корпусу на дужці, між спинкою та ніжкою присутня одна біконічна “намистина” (діаметр – 0,85-1,05 см). Загальна довжина фібули – 5,9 см.

За класифікацією О. Альмгрена, описана фібула належить до групи IV, першої основної серії з опорною пластиною, які датують у межах латенського та римського періодів⁵ (другою половиною I – початком II ст. н.е.). Центром побутування фібул цього типу вважають Паннонію і Норик, за межами яких їх вважають наслідуванням чи імпортом. У Карпато-Дністровському регіоні такі фібули зафіксовано серед старожитностей липицької та пшеворської культур (Верхня Липиця, Гринев, Галич, Вербички)⁶.

Неподалік Чорнівського городища відомі синхронні пам'ятки перших століть н.е., зокрема поселення Рідківці (ур. Калатура), Рогізна (ур. Біля Ставу)⁷ й Рогізна (ур. Мікулівка)¹.

системі язичницьких і християнських вірувань середньовічного населення Буковини // Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали XII Міжнародної наукової конференції. – К., 2014. – С. 7-8.

¹ Babeş M., Coman R. O nouă “fibulă pomeraniană” în România // *Arheologia Moldovei*. – 2005. – Vol. XXVIII. – P. 142-143; Ettl P. Das Gräberfeld von Mühlen Eichsen, Mecklenburg-Vorpommern. Zum Stand der Ausgrabung, Aufarbeitung und Auswertung // *Das Jastorf-Konzept und die vorrömische Eisenzeit im nördlichen Mitteleuropa*. – Hamburg: Archäologisches Museum, 2014. – S. 180.

² Babeş M., Coman R. O nouă “fibulă pomeraniană” în România. – S. 143-144.

³ Babeş M. Die Poinesti-Lukasevka-Kultur: ein Beitrag zur Kulturgeschichte im Raum östlich der Karpaten in den Jahrhunderten vor Christi Geburt. – Bonn: Dr. Rudolf Habelt GmbH, 1993. – S. 91, abb. 24, s. 95, abb. 25, taf. 24.

⁴ Тимошук Б. О. Чернівецька область // Довідник з археології України: Хмельницька, Чернівецька, Закарпатська області. – К.: Наукова думка, 1984. – С. 150, 152.

⁵ Almgren O. Studien über nordeuropäische Fibelformen der ersten nachchristlichen Jahrhunderte mit Berücksichtigung der provinzialrömischen und südrussischen Formen. – Stockholm, 1897. – S. 35-37.

⁶ Ароз А. К. Фибулы юга европейской части СССР (II в до н.э. – IV в. н.э.) // САИ. – 1966. – Вып. Д1-30. – С. 36-38, табл. 7, 4; 20, 3, Бидзля В. И., Русанова И. П. Липецкая культура // *Археология СССР. Славяне и их соседи в конце I тысячелетия до н.э. – первой половине I тысячелетия н.э.* – М.: Наука, 1993. – С. 100, 258.

⁷ Тимошук Б. О. Чернівецька область. – С. 112, 150, 152.

Третю, найбільш пізню з описаних знахідок, виявлено в оборонній кліті № 14 поряд з такими речами давньоруського часу як підвісні двоциліндричні замки, чересло, наконечники стріл і шпори, прикраси тощо². Фібула – цільнолита, з кнопкою-виступом на головці, півколом вигнутою спинкою з прямокутним профілем та U-подібною ніжкою (іл. 1, 3). На головці виробу накіпала іржа від осі та пружини. На зовнішній площині спинки нанесено зображення в прямокутній рамці, під яким відлито 13 паралельних пружків для імітації підв'язки, а на зовнішній опуклій стороні ніжки – узор на зразок плетінки. Загальна довжина фібули становить 6,65 см; ширина спинки – 0,85 см; ширина ніжки – 0,5 см; вага – 15 г.

Термінологія для означення подібних знахідок доволі різна: “римсько-візантійські фібули”, “візантійсько-дунайські фібули”, “фібули із псевдопідв'язкою” тощо. В одній з останніх узагальнених публікацій І. Гавритухін об'єднав їх як фібули візантійського кола (литі дунайсько-іллїрійські), які еволюціонували в декорі від складних до схематичних та від високих до низьких за розмірами³. На думку дослідника, фібула із Чорнівського городища належить до рідкісних і ранніх варіантів литих візантійських типів, що датують приблизно серединою VI ст. Їх проникнення на значну територію Західної України зумовлено взаєминами різного характеру між широким колом слов'ян і Візантією⁴.

Знайдені на Чорнівському городищі фібули датуються I ст. до н.е. – I ст. н.е., I – початком II ст. н.е. та VI ст. н.е. тобто всі вони, по відношенню до періоду існування городища в першій половині XIII ст., є архаїчними. Подібні знахідки відомі й на інших давньоруських пам'ятках. Наприклад, під час розкопок столиці Галицько-Волинського князівства м. Галич, в різних його частинах (Залуква, Крилос, Княже) знайдено близько 7 подібних фібул⁵, які датують останніми століттями до н.е. – першими століттями н.е. Не виключено, що такі знахідки траплялися й на інших давньоруських пам'ятках, але їх не враховували в описі артефактів XII – першої половини XIII ст.

Постає питання про призначення і використання таких фібул мешканцями городища. Найпростішим, на нашу думку, є віднесення їх до розряду “громових стріл” із використанням у різних синкретичних культових і магічних обрядах, які, за даними писемних джерел, мали місце в давньоруський час. Разом із тим можливе й інше пояснення присутності таких фібул в давньоруських старожитностях.

У християнській іконографії вже з візантійського часу одним із елементів одягу, в якому зображали Ісуса Христа, Богоматір, Святих і Великомучеників, була застібка чи фібула. Нею скріплювали краї гіматія, хламиди, лацерни тобто верхнього одягу (плащів), який вкривав постаті християнських праведників. Особливо часто фібули (їх також називають запони, або аграфи) зустрічаємо на іконах із зображенням святих мучеників і благовірних князів. Згодом зображення фібул на плащах воїнів стало символізувати служіння Небесному Царю – Господу Ісусу Христу і входження до його Святого Воїнства. Отже, можемо припустити, що фібула в іконографії символізувала приналежність до воїнства, яке захищало християнську релігію. Не виключено, що не тільки фібули-застібки з ікон були символами воїнів-захисників, а й знайдені за різних обставин чи привезені із місць, пов'язаних із життям і подвигами святих-великомучеників реальні металеві застібки-фібули могли служити християнськими амулетами давньоруським воїнам і бути предметами вшанування й поклоніння.

¹ Пивоваров С. Археологічні дані про минуле Чернівців та його околиць // Чернівці: Історія і сучасність. – Чернівці: Зелена Буковина, 2009. – С. 12.

² Возний І. П. Чорнівська феодальна укріплена садиба XII – XIII ст. – Чернівці: Рута, 1998. – С. 31, рис. 22.

³ Гавритухин І. О. Фибулы византийского круга в Восточной Европе (литые дунайско-иллирийские) // МАИЭТ. – 2002. – Вып. IX. – С. 229-250.

⁴ Гавритухин І. О. Фибула из Луки-Каветчинской в контексте славяно-византийских связей // Słowianie i ich sąsiedzi we wczesnym średniowieczu – Warszawa-Lublin, 2003. – С. 204; Гавритухин І. О. Византийские влияния на восточноевропейские народы славянского и тюркского круга в VI–VII вв. // Труды III (XIX) Всероссийского археологического съезда. – Великий Новгород; Старая Русса, 2011. – Т. II. – С. 15-18.

⁵ Фіголь М. Мистецтво стародавнього Галича. – К.: Мистецтво, 1997. – С. 197.

Пітателева О. В.

Старший науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ІКОНОГРАФІЧНІ ТА ХУДОЖНІ ПЕРЕДУМОВИ КУПОЛЬНОЇ КОМПОЗИЦІЇ ТРАПЕЗНОЇ ЦЕРКВИ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ

Темою даного дослідження є композиція “Христос Великий Архієрей в оточенні Богоматері, Іоанна Хрестителя і семи архангелів”, що була написана І. С. Їжакевичем на внутрішній поверхні бані лаврської Трапезної церкви 1903 р.

Ще до початку живописних робіт в інтер'єрах Трапезної художники-виконавці зробили заяву в Духовний собор¹, до якої “на благоустроение и разрешение” додавався великий список “с испрашиваемыми изменениями”. Ті корективи мінімально повинні були торкнутися купольної композиції, оскільки про неї мовиться лише так: “За проектом Фартусова без изменений, кроме орнаментов, которые разделяют группы ангелов, ...а розетку в центре написать ажурную с позолотой”².

Незабаром І. С. Їжакевич подає у Духовний собор картони для купольної композиції зі складною назвою: “Спаситель на троне с предстоящими Царицей Небесною, Иоанном Крестителем и семью Архангелами: Спаситель в царском венце, Архангелы с их символическими знаками”³. Для виявлення іконографічних передумов цієї найбільш масштабної сцени Трапезного храму, яку митець написав за іконографічною схемою В. Д. Фартусова, варто зробити невеликий історичний екскурс.

Монументальний храмовий живопис в епоху модерну в Російській імперії цілком (за винятком глибинки) відходить від барокового трактування купольного простору з його ілюзорними атрибутами – купчастими хмарами, крилатими ангелами, афектованими жестами. З початку XVI ст. в католицькому, а з початку XVIII ст. у православному мистецтві вони міцно утвердилися у храмових декораціях, перетворившись, по суті, в їх шаблон. На рубежі XIX–XX ст. неовізантійський і неоруський стилі, супутники модерну, частіше зверталися до зовсім іншої іконографії доіконоборчого і середньовізантійського періодів. Авторів церковних інтер'єрів кінця XIX – початку XX ст. цікавило від того часу художнє втілення християнської концепції Божественного Всесвіту в уцілілих пам'ятках Візантії і домонгольської Русі.

На межі XIX–XX ст. у російській церковній археології відбулося резонансне відкриття – виявлено фрески XII ст. у Спасо-Преображенському Мирожському монастирі м. Пскова у бані собору, де розташовувалася композиція “Вознесіння”. Завдяки ілюстрованому розділу книги Н. Є. Бранденбурга про фрески Старої Ладogi, що був написаний архітектором-художником В. В. Сусловим⁴, знавці російської старовини дізналися й про інший розпис – “Вознесіння” (XII ст.), що містився у бані Георгіївської церкви Старої Ладogi.

Поряд з церковно-археологічними знахідками, що були зроблені на півночі Росії, представники Російського археологічного інституту виявили розпис бані – “Вознесіння” з Богоматір'ю Одигітрією і 12 архангелами – у Константинопольському монастирі Хора (Кахріє-Джами) XIV ст.⁵. Крім того, і професіонали, знавці церковної археології, і прості аматори старожитностей були, безсумнівно, обізнані про композиції “Вознесіння” з Христом, ангелами, Богоматір'ю і архангелами в куполі Св. Софії у Салоніках IX ст. та “Зішестя Святого Духа” в бані венеціанського собору Сан Марко XII ст.

Усі перераховані композиції могли стати основою програмно-іконографічної канви, яку Духовний собор Лаври, базуючись на проекті дійсного члена Церковно-археологічного відділу Московського товариства любителів духовної просвіти В. Д. Фартусова, намітив для розпису бані у лаврській Трапезній церкві. На наш погляд, це можна пояснити тим, що у вищезазначених

¹ Шиденко В. А. Вибрані праці з історії Києво-Печерської лаври. – К., 2008. – С. 206.

² Там само. – С. 208.

³ Там само. – С. 226.

⁴ Сарабьянов В. Д. Георгиевская церковь в Старой Ладогe. – М. : “РусАрх”, 2003 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.rusarch.ru/sarabianov1.htm>.

⁵ Шмит Ф. И. Мозаики и фрески Кахриэ-Джами // Известия Русского археологического института в Константинополе (ИРАИК). – 1902. – Т. 8. – Вып. 1-2. – С. 119-152.

древніх композиціях існувала точка – природний центр, навколо якої за аналогією було зручно розгортати купольний сюжет у новозбудованому храмі Києво-Печерської лаври.

На думку видатного візантолога Отто Демуса, при створенні декору бані класичного візантійського періоду (епохи правління Македонської династії і династії Комнінів) схема композицій “Вознесіння” та “Зішестя Святого Духа” цілком відповідала необхідним формальним вимогам. Зокрема апостоли, ангели чи пророки, подібно до спиць колеса, розміщувалися навколо центрального медальйона з Христом, престолом приготованим (т.зв. Етимасією) або напівфігурою Пантократора (прикладом у даному випадку може бути Свята Софія Київська XI ст.). Саме центр бані, її zenit “в ієрархії значень відведено піднесеному на самий верх образу Вседержителя”¹.

Щось аналогічне древнім купольним композиціям повинні були розташувати в бані лаврського храму художники-декоратори початку XX ст. Однак в центральному купольному медальйоні, названому в списку “розеткою”, зображення Христа-Вседержителя за програмою не передбачалося. Фігура Христа Царя Царів – Великого Архієрея, який сидить на престолі, виноситься на “фасад” купола (тобто на його східний, найбільш зручний для розгляду бік). Розетка у zenitі куполу стає центральною точкою просторового відліку, декоративним елементом (вона згідно з приписом Духовного собору мала бути “ажурна з позолотою”) і тією фізичною точкою купольної поверхні, до якої мав прикріплюватися ланцюг з храмовим панікадиллом. Але, передовсім, розетка повинна була нести символічне навантаження. Коротко і схематично вона є всеосяжною стилізацією восьми променів Божественного світла, що розходяться в сторони (у візантійських куполах промені сьйва, що відходять від Святого Духа, позначалися найчастіше довгими золотими смугами).

Звернені до Христа в молінні Богоматір і Іоанн Предтеча є ядром класичного “Деїсуса”. До молитовного предстоїння двох найголовніших святих приєднуються і архангели. Архангельські фігури, які розміщені на краю небесної сфери, одна за одною включаються в композицію “Деїсус” і по колу завершують її. Значно розширившись, канонічне трифігурне ядро “Деїсуса” перетворюється в “Деїсус” багатофігурний, а потім і в “Деїсус” круговий.

На зображеннях архангелів наявні необхідні для молитовної ідеї “Деїсуса” розвороти фігур і пози, спрямованість руху і ликів в бік Христа. Композиційний аналог лаврському “Деїсусу”, що був створений на початку XX ст., відшукується в “Деїсусі” XII ст., який включений у мозаїчну композицію “Страшний Суд” у церкві Санта Марія Ассунта² (о. Торчелло, Італія), де до Христа, який сидить на престолі, крім Богоматері та Іоанна Предтечі, у благанні звертався цілий сонм архангелів та ангелів. Шестикрилі тетраморфи і колеса в підніжжі престолу, які зображені у мозаїчній композиції зазначеної вище церкви, підкреслюють есхатологічний сенс її “Деїсуса”.

У “Деїсусі” початку XX ст. лаврської Трапезної церкви також присутні есхатологічні алюзії³ – “символічні тварини”, які зображені з чотирьох боків престолу Спасителя (зауважимо, що протягом тривалого часу у православному мистецтві символи євангелістів у вигляді тварин були під забороною Синоду, їх використовували лише старообрядці). 1901 р. італієць Дж. Боні “виявив, розкопав, ідентифікував та дослідив... століттями забуту”⁴ базиліку Санта-Марія Антиква, що міститься у південній частині Римського Форуму (м. Рим, Італія). В її апсиді збереглася фреска початку VIII ст., де поряд з Христом (праворуч і ліворуч від фігури) зображено двох ангелів з чотирма ликами. Ця дивовижна знахідка в Римі і ослаблення з кінця XIX ст. непримиренності в

¹Отто Демус. Мозаики византийских храмов. Принципы монументального искусства Византии / Пер. с англ. Э. С. Смирновой. ред. и сост. А. С. Преображенский. – М., 2001. Оригінальне англійське видання: Otto Demus. Byzantine Mosaic Decoration. Aspectsof Monumental Artin Byzantium. – London [1947]. Всі права збережені: 2010 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://nesusvet.narod.ru>.

²Лаврентьева Е. В. Мозаики Собора Санта Мария Ассунта в Торчелло в контексте искусства византийского мира рубежа XI–XII вв. Иконография и стиль. Приложение. // Диссертация на соискание ученой степени кандидата искусствоведения. Специальность 17.00.04 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.hist.msu.ru/Science/Disser/Lavrentieva_p.pdf.

³Мирошина Е. О. Эсхатологические сюжеты в монументальной церковной живописи рубежа 19–20 столетий [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.gramota.net/materials/3/2015/5-2/30.html.

⁴Графова М. А. Фрески третьей четверти VIII века в церкви Санта Мария Антиква на Римском Форуме. Диссертация. 17.00.04. М., 2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.dissercat.com/content/freski-tretei-chetverti-viii-veka-v-tserkvi-santa-mariya-antikva-na-rimskom-forume>.

російській церковній політиці щодо старообрядців (1905 р. відбулося довгоочікуване “зняття печаток” з віктарів старообрядницьких храмів) є, безумовно, різними по суті подіями. Однак вони подібні між собою на хвилі посиленого інтересу до культури давніх цивілізацій у цілому і до минулого свого народу зокрема. На рубежі століть ті явища були однією з причин звернення російського релігійного монументального мистецтва до нестандартних або призабутих іконографічних схем (так, символи євангелістів у той час з'явилися в іконописі майстрів селища Борисівка – відомого іконописного центру).

Показово, що в інтер'єрі ансамблю лаврської Трапезної палати та церкви “символічні тварини” (лев, орел, бик, ангел) застосовані у процесі декорування тричі: на склепінні палати (композиція “Пантократор”), у бані храму та в арочних композиціях, де євангелісти з відповідними символами представлені на тлі пейзажу.

Орнаменти, що на бажання Духовного собору “поділяли б групи ангелів”, у бані відсутні. Це означає, що робочий процес між подачею на розгляд списку живописної декорації та її закінченням в архівах повністю не відображений (що закономірно, оскільки не всі документи збереглися дотепер). Можна вважати, що орнаменти, на думку авторів іконографічної програми, повинні були ділити баню на сегменти немов довгоствольні пальми, що вживалися в декорванні купольних композицій з ранньохристиянських часів, або вузькі орнаментальні смуги, стягнуті, як колісні спиці, до центру кола. Подібний варіант декорації бані демонструє близький за часом створення живопис (друга половина ХІХ ст.) православної церкви-усипальні Св. Катерини у м. Вісбадені (Німеччина), де смуги вишуканого ліпного орнаменту зводять до єдиної точки центрального медальйона дванадцять трикутних сегментів з фігурами ангелів. Інший приклад аналогічної орнаменталізації походить з північної Росії – іконописна стеля-небо у церкві Успіння (1774), що міститься у м. Кондопога (Республіка Карелія, РФ), у центральному медальйоні якого представлений образ “Христа Великого Архієрея”. Навколо нього, на рамі центрального кола і в 16-ти його сегментах – херувими, серафими і ангели, які зображені у вбранні дияконів з літургійними атрибутами в руках.

На наш погляд, причиною відсутності орнаменту, що відділяє фігури архангелів у бані Трапезної церкви один від одного, є те, що він там просто не потрібен. Автор проекту О. В. Щусєв, імовірно, відчув це під час остаточного доопрацювання художнього задуму і, як наслідок, відмовився від початкового плану купольної орнаменталізації. Спробуємо обґрунтувати нашу здогадку.

Колористична гама в купольній сфері має широкий тональний діапазон, хоча кількість її основних фарб невелика. Автор живопису І. С. Їжакевич, використовуючи метод декоративного панно, заповнив поверхню бані холодними, гарячими і проміжними нейтральними тонами врозкид. Звучання індиго, подібного густій, нескінченно довгій ноті ісону у візантійському співі, супроводжує ніжний рожевий відтінок хмар і вишуканий тон блакиті, що ефемерно розчиняється в близьні архангельського оперення. На кінчиках крил пір'я ніби вбирає світло зорі, від якого поволі розгорається, палахкотить і стає яскраво-червоним. Такі ж відтінки, але менш насичені, є й в одязі деяких архангелів. Вбрання ж інших – блідо-бузкові або чисто білі. Насичений гранатовий колір художник застосував для мафорія Богоматері, а більш гарячий тон використав у трактуванні крилець серафимів, що схожі на тремтливі вогники. Зрідка в колірній палітрі бані митець використовує світло-коричневий і стриманий зелений – ці фарби можна побачити у вбранні Іоанна Предтечі.

Декоративність купольної поверхні урізноманітнюють дрібні візерунки та орнаменти, що художник рясно наніс у межах локальних колірних ділянок – символічні кола на царственій ризи Христа, зображення вишитих облямівок далматиків, перли з дорогоцінним камінням, що прикрашають архангельські лори, і хвилясті брижі на розпушених крилах малюків-херувимів, які звернули лики до Божественного престолу.

До орнаментальної системи купольної композиції безпосередньо долучені силуетні арабески, що народжені химерними вигинами хмар і потужними “сплесками” архангельських крил. Крім того, активну роль в орнаменталізації грають золоті диски німбів, а також каліграфія численних написів і монограм, що виконані витонченою церковнослов'янською в'яззю.

Таким чином, мальовниче поле сфери бані, стилізованої “під Візантію”, виглядає надзвичайно декоративним і сучасним для тієї епохи, оскільки І. С. Їжакевич цілеспрямовано і по-новаторськи дотримувався естетичних і стилістичних принципів. Радіальні смуги орнаме-

нту, про які йшлося вище, були б тут, безумовно, зайвими насамперед тому, що уся зовнішня поверхня надзвичайно насичена орнаментациєю. Крім того, вони перешкождали б відчуттю того мірного кроку, що наповнює пульсацією єдиного ритму композицію кругового Деїсуса, що створена всередині небесної сфери.

Трактування образів архангелів у композиції бані базується на поєднанні традиції та новаторства й обумовлене роботою над ними двох різних авторів. Можна з упевненістю стверджувати, що іконографія композиції та її атрибутика скрупульозно відповідають давнім канонам і є інтелектуальним внеском В. Д. Фартусова¹. Між тим, талановите живописне втілення іконографічної програми є незаперечною заслугою І. С. Їжакевича.

У кожного архангела в руках представлено власний атрибут. Так, Гавриїла зображено “з круглим кам’яним дзеркалом з оніксу” і запаленим ліхтарем. Рафаїл, “святий Архангел, лікар недугів людських”, тримає у лівій руці алавастр з ліками, у правій – стручець (“острижене пташине перо для помазання ран”²). Мисочка з палаючим полум’ям зображена в лівій руці архангела Уриїла. Гілки чарівних свіжих троянд художник вклав у руки архангела Варахіїла. Емоційна жвавість, що привнесена автором у трактування кольорів одного з іконографічних елементів атрибутики Варахіїла, наповнює його букет новим образотворчим і смисловим змістом. Троянди, що за допомогою делікатних живописних засобів “озвучені” в естетичній тональності стилю “ар нуво”, ніби одухотворені. У даному випадку можна сміливо говорити не про компроміс між релігійним і творчим завданням, а про їх взаємне злиття та збагачення.

Плями архангельських крил формують рівний світлий фон, на якому художник ретельно прописав необхідні за каноном атрибути – рипіду Михаїла, батіг і корону Єгудіїла, меч у правиці Уриїла. Цікаво відзначити, що до зображення архангела Уриїла, образ якого зустрічається у мистецтві досить нечасто, нами була виявлена цікава стилістична паралель – мозаїка 1888 р. “Св. Уріель”, що була виконана для церкви Св. Джона графства Вілтшир (Англія) художником Дж. Пауелом у стилістиці англійської сецесії.

Архангела Селафіїла зображено в композиції без специфічних атрибутів. У “Руководстві к написанию икон” В. Д. Фартусов казав про нього: “Святий Архангел-молитовник завжди молиться Богу про людей і спонукає їх до молитви. Він пишеться з обличчям і очима, схиленими вниз, і руками, притиснутими хрестом на грудях, що відзначає його розчулену молитву”³. Саме таким і зображено Селафіїла у бані Трапезної церкви.

Типаж зовнішності можна вважати спільним для всіх архангелів, проте з деякими застереженнями. Так, образ Михаїла з ніжними, округлими дівочими щоками не відповідає звичним уявленням про Небесного Воєводу. “Красивість” лику, що властива іншим архангелам, не притаманна Рафаїлу: у трактуванні його образу відчувається авторська спроба пригадування своїх вражень від неповторно-виразного “Ангела з кадилом” М. О. Врубеля.

Якщо порівняти зображення створених І. С. Їжакевичем архангелів з ангелами у творах сучасних йому (або близьких за часом) художників, то можна констатувати, що гожі лики стінописних ангелів В. М. Васнецова виглядають мужніше, ніж у образах І. С. Їжакевича. Більше схожості спостерігається у архангелів І. С. Їжакевича з ангелами М. В. Нестерова. Вона особливо помітна в трактуванні яскравих маленьких губ, що вирізняються на блідих обличчях. У образах І. С. Їжакевича можна виявити деяке сполучення з персонажами творів пізніх англійських прерафаелітів Страдвіка і Берн Джонса.

У творчості майстрів минулих століть найбільш співзвучними архангелам І. С. Їжакевича ми схильні вважати персонажі картин майстра-кватрочентиста Боттічеллі, творчість якого поряд з мистецтвом Фра Анжеліко і Філіппо Ліппі набуває на зламі ХІХ–ХХ ст. колосальної популярності у Європі (в петербурзькому Ермітажі кожен бажаючий міг побачити картину Боттічеллі “Поклоніння волхвів”). Звернення І. С. Їжакевича за натхненням до творів раннього Відродження слід розцінювати у межах спільної європейської художньої тенденції епохи, початок якій поклали основоположники англійського прерафаелізму.

¹ Фартусов В. Д. Об изображениях Воскресения Христа, явления Спасителя Жёнам-Мироносицам, Вознесения Господня и Сошествия Святого Духа. Реферат, читанный 17 апреля 1901 в заседании Церковно-археологического отд. при Обществе любителей древней письменности. – М., 1901.

² Фартусов В. Д. Руководство к писанию икон святых угодников Божиих в порядке дней года: опыт пособия для иконописцев. Русский хронограф. – М., 1910. – С. 226.

³ Там же. – С. 227.

Таким чином, багатофігурна композиція, написана в куполі Трапезної церкви художником І. С. Іжакевичем (за проектом і по розмітці архітектора О. В. Щусева з опорою на іконографію, запропоновану ще до початку робіт у храмовому інтер'єрі академіком В. Д. Фартусовим), стала, з одного боку, прикладом використання стародавньої спадщини і класичних традицій Візантії, з іншого – відображенням та прийняттям творцями нової декорації лаврського Трапезного ансамблю сучасних знахідок європейського модерну. При тому, “відлуння” минулого, що пробудило до життя іконографічні схеми тисячолітньої давнини, стало однією з невід'ємних особливостей авторського стилю творців мистецтва рубежу ХІХ–ХХ ст. Саме тому іконографічна ремінісценція древності, овіяна диханням стилю “ар нуво”, була прийнята позитивно лаврським замовником (Духовним собором) і увійшла в контекст нового ансамблю інтер'єру Трапезної церкви вільно та органічно.

Путова Г.В.

Начальник відділу

Центральний державний історичний архів України, м. Київ

РИМО-КАТОЛИЦЬКИЙ СОБОР СВЯТОГО ОЛЕКСАНДРА. РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ 1991–1995 ТА 2011–2017 РОКІВ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ (до 200-річчя заснування храму)

Свій великий ювілей – 200-річчя від дня освячення наріжного каменю – київський римо-католицький собор Святого Олександра зустрічає у складній і двозначній ситуації. З одного боку за понад 25 років, що минули від часу повернення собору вірним, парафія значно розвинулася, помножилася і на сьогодні складає декілька тисяч осіб. Перші роки відбудови храму були сприятливими для самої споруди. Ремонт та реставрація будівлі проводилися після численних консультацій зі спеціалістами-істориками та мистецтвознавцями, а також архівних і археологічних розвідок, в результаті яких було виявлено ряд важливих подробиць щодо особливостей оформлення інтер'єрів та зовнішнього вигляду собору у часи його використання за призначенням. Однак, починаючи з 2011 р. у долі споруди спостерігається драматичний злам, який залишається непомітним на тлі того, що пам'яткоохоронне законодавство в Україні повністю паралізоване, жодна зі статей Закону України “Про охорону культурної спадщини” та відповідних статей Кримінального кодексу України не застосовуються, і нікого ніяк не карають за руйнацію та пошкодження пам'яток. Таким чином, доля старовинної архітектури нашої батьківщини залежить виключно від зовнішніх обставин і від того, наскільки свідомими виявляться особи та організації, у власності або користуванні яких опинилася та чи інша пам'ятка. Ті споруди, що перебувають у безоплатній оренді релігійних організацій, повністю віддані на поталу орендарям. Свідомість того, що та чи інша будівля регулярно опалюється і ремонтується, а значить, принаймні, найближчим часом не зруйнується внаслідок занедбання – дає можливість органам охорони культурної спадщини та Міністерству культури України заплющувати очі на “дрібні збитки” нестачі культури, відсутності смаку, недбалого ставлення до тих крихт національної матеріальної пам'яті, які залишилися нам у спадок, що їх часом проявляють керівники парафіяльних громад, котрим пощастило отримати у користування пам'ятку архітектури. Саме така доля спіткала собор Святого Олександра. Про катастрофічні зміни в інтер'єрах храму повідомлялося на конференції “Церква-наука-суспільство. Питання взаємодії” у 2015¹ та 2016² роках. У цих двох публікаціях докла-

¹ Путова Г. В. Нові інтер'єрні роботи у київському костюлі Святого Олександра: джерельна база та реальність // Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Тринадцятої Міжнародної наукової конференції (27–29 травня 2015 р.). – К., 2015. – С. 95-98. Публікація матеріалу, з усіма ілюстраціями, представленими під час виступу: Путова Г. В. Нові інтер'єрні роботи у київському костюлі Святого Олександра: джерельна база та реальність // Там само [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.academia.edu/14290950>.

² Путова Г. В. Реновація київського костюлу Святого Олександра як ілюстрація неефективності системи охорони пам'яток в Україні // Церква-наука-суспільство: питання взаємодії. Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної

дно описано зміни, яких зазнав храм за останні 5 років. Нині можна сказати, що не охопленіми “альфрейними роботами” залишилися лише малі вівтарі та частина стін. Оскільки парафіянам для ознайомлення не було представлено проекту майбутніх розписів, кожні нові роботи стають несподіванкою і поступове забарвлення інтер’єрів храму у сіро-зелені кольори не піддається зовнішньому контролю – ані з боку громади, ані з боку державних органів. Залишається сподіватися, що білими залишаться ділянки стін між пілястрами та пілони, на яких тримаються підпружні арки, що у свою чергу підтримують світловий барабан бані. Самі ж арки розписано орнаментом, який містить крупні неокласицистичні елементи, що імітують оформлення базиліки Св. Петра у Римі.

Єдиними автентичними зразками живопису, які, на щастя, пережили інтер’єрну катастрофу, залишилися зображення Євангелістів, зроблені у 1863 р. художником Вишневським у підбаних пандантивах (вітрилах) На щастя, дата виконання розписів і підпис живописця збереглися і відкрилися після зняття шару тиньки під час проведення попередніх робіт у 1991–1992 рр.¹

Лл. 1. Фрагмент розписів світлового барабану та підпружної арки. Вид з хорів. Фото: офіційна сторінка у Facebook парафіяльного хору “Inspiratum”. Квітень 2017 р. Якщо раніше абрис арки можна було візуально чітко виокремити, то нині вона повністю зливається у суцільну строкату площину з барабаном та банею.

Лл. 2. Св. Євангеліст Йоанн. Розпис у вітрилі собору Св. Олександра. Фото автора. 2015 р.

Нині ці стримані пізньокласицистичні розписи губляться на тлі рясної позолоти, а фігури Апостолів, вписані Ольгою Годуною у простінки між вікнами світлового барабану, за своєю стилістикою, наближеною до східної іконописної традиції, вступають у різке протиріччя з класицистичними формами інтер’єру та зображеннями Євангелістів.

У попередніх публікаціях на цю тему вже описувався головний вівтар, який є невдадою, зробленою дешевими засобами (серед матеріалів – фарбована фанера) копією вівтаря Берніні у тій же таки базиліці Святого Петра.

Зовнішні зміни, які відбулися, зокрема, з банями храму, теж не можна назвати вдалими і такими, що відповідають пам’яткоохоронному законодавству. А саме: на сьогодні вже повністю перекрито всі три бані і дах листовою міддю, яка, звісно, є дуже міцним і надійним матеріалом, що погано піддається корозії, але в результаті цих робіт спотворено історичний силует та колористичну гармонію екстер’єру будівлі, який відновлювали згідно з архівними джерелами. Особливо вражає “нашийник”, який утворився в результаті укріплення даху навколо світлового барабану і зробив його візуально нижчим та опецькуватим.

Стіни зараз фарбуються у яскраво-охровий колір, що, звісно, не відповідає першому кольоровому зображенню собору, зробленому Тарасом Шевченком у 1848 р. (на ньому стіни

наукової конференції (25 травня – 3 червня 2016 р.). – К., 2016. – С. 69-71. Публікація матеріалу, з усіма ілюстраціями, представленими під час виступу: ПUTOBA Г. В. Реновація київського костельу Святого Олександра як ілюстрація неефективності системи охорони пам’яток в Україні // Там само [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.academia.edu/25722462>.

¹ ЦДІАК України, ф. 2221, оп. 2, спр. 70, арк. 16.

кремові), але також не є серйозним порушенням, оскільки за архівними джерелами стіни у різні часи міняли свій відтінок, набуваючи також і охрового забарвлення. Зокрема у довідці мистецтвознавця А.М. Шамраєвої, зробленій в ході проведення відновлювальних робіт 1991–1995 рр., зазначено: *“Исключительный интерес представляют архивные сведения по определению всех наружных и внутри отделочных элементов, которые необходимы для восстановления первоначального художественного облика здания. К ним относятся наружные стены, которые были поверх штукатурки окрашены желтой охрой, архитектурные детали – белилами. Покрытие масляной краской серого цвета самого купола и крыши здания. Тот же цвет на ограде и привратном флигеле. Покраска масляной краской “перлового” цвета 18 зимних и летних, больших и средних пропорций оконных рам. Покраска масляной краской бронзового цвета всех дверей в здании и самых больших, входных дверей... Следует отметить, что строители очень удачно применили все указанные цветовые компоненты для создания цельного архитектурного облика, хорошо видимого со всех сторон”*¹.

Іл. 3. Бані храму у риштуваннях під час відновлювальних робіт 1991–1992 р. Фото з приватного архіву автора.

Іл. 4. Бані храму безпосередньо після реставрації. 1993 р. Кадр любительської відеозйомки. На зображенні добре видно нижній сіро-блакитний колір бань, який відповідає архівним та зображувальним джерелам часів розбудови собору та надання йому остаточних, характерних рис оформлення.

Іл. 5. Світловий барабан центральної бані костюлу у мідяному “нашийнику”. Фото автора. Квітень 2017 р.

З довідок А.М. Шамраєвої стає також зрозуміло, що свого історичного вигляду, який відбився на численних зображеннях кінця XIX – початку XX ст., костюл Святого Олександра набув у 1850-х рр. Саме тоді, у період настоятельства прелата Людвіга Брінка, остаточно було завершено оформлювальні роботи².

Слід зауважити, що нині розвідки А.М. Шамраєвої мають особливе значення, оскільки здійснюючи їх, вона ретельно опрацьовувала документальні джерела, що, зокрема, зберігаються в архівних установах Російської Федерації і доступ до яких українських дослідників через нинішню воєнно-політичну ситуацію стає все більш складним. Натомість завдяки добросовісним і порядним спеціалістам ми маємо нині усю необхідну інформацію щодо споруду-

¹ ЦДІАК України, ф. 2221, оп. 2, спр. 70, арк. 9-10.

² Там само, арк. 10.

дження костюлу Святого Олександра, якою можна послуговуватися, здійснюючи будь-які ремонтно-реставраційні роботи на пам'ятці.

Особливої згадки потребує тут також перший після повернення храму громаді настоятель парафії – о. Ян Крапан, який, завдяки особистій високій культурі розумів важливість тісної співпраці з пам'яткоохоронними органами, археологами, мистецтвознавцями, архітекторами і таким чином зміг відновити унікальну пам'ятку у вигляді, максимально наближеному до питомого історичного. Отець Ян покинув Київ у 1998 р., а 1 серпня 2016 р. пішов з життя в м. Ілуксте (Латвія).

Лл. 6. О. Ян Крапан під час останніх відвідин парафії Св. Олександра. Фото автора. 10 жовтня 2015 р.

Лл. 7. Настоятель собору о. Ян Крапан та парафіяни під час здійснення ремонтно-реставраційних робіт 1991–1995 років. Фото з приватного архіву пані Євгенії Тимофіївої.

Таким чином, роботи, здійснювані у 1991–1995 рр. на костюлі Святого Олександра, проводилися згідно з європейською практикою відновлення пам'яток.

1. Із дотриманням пам'яткоохоронного законодавства.

2. Із широким залученням спеціалістів – архітекторів, мистецтвознавців, археологів. Зокрема, проведене грамотне зняття тиньку, в результаті чого було знайдено безцінні фрагменти декору, які дозволили вповні відновити основні елементи інтер'єру. Здійснене шурфування підлоги, завдяки чому було відкрито її первісні елементи, і нинішню підлогу у храмі зроблено точно за зразком найпершої – з білого та сірого мармуру, викладеного у вигляді шахівниці.

3. З урахуванням історичних особливостей стилю та періоду, у якому було зведено споруду.

4. З пошаною до навколишнього історичного пейзажу.

5. З широким залученням до робіт громади. Адже у якості чорноробочих на будівництві та організаторів збору пожертв виступали самі парафіяни, які таким чином бачили і процес відновлення споруди і забезпечували прозорість використання парафіяльних коштів.

Дбайливе ставлення до будівлі, забезпечення її гармонійного включення до міського пейзажу мало свої плоди. У 2012 р. собор Святого Олександра отримав статус пам'ятки архітектури національного значення¹. Факт приведення зовнішнього вигляду храму до відповідності з історичними джерелами зіграв не останню роль у тому, що архітектурний ансамбль вулиці Костюльної у 2008 р. також отримав свій охоронний статус – пам'ятки архітектури та містобудування².

Слід зазначити, що до реєстру пам'яток національного значення собор Святого Олександра було внесено у той період, коли всередині будівлі вже велися перші незаконні роботи, що нині майже повністю знищили з таким трудом відновлювані свого часу інтер'єри.

Роботи 2011–2017 рр. продовжують здійснюватися за принципами прямо протилежними принципам відновлення храму 1991–1995 рр.

¹ Постанова Кабінету Міністрів України від 10.10.2012 № 929.

² Наказ Міністерства культури і туризму України від 07.11.2008 № 1285/0/16-08.

1. Без отримання дозволів від установи, на балансі якої перебуває будівля (Київського науково-методичного центру по охороні, реставрації та використанню пам'яток історії, культури і заповідних територій).

2. Без замовлення історико-археологічної розвідки і складання відповідної довідки.

3. Без попереднього повідомлення і залучення парафіяльної громади.

4. Без пошани до архітектурної та історичної спадщини міста, естетики міського пейзажу.

5. Без зважання на зауваження спеціалістів, пам'яткоохоронних органів і членів громади; без забезпечення фінансової прозорості процесу.

Отже нині замість прекрасної класицистичної споруди зі стриманим гармонійним оформленням ми маємо справу зі спотвореною пам'яткою, набитою інтер'єрними анахронізмами. Відсутність належної реакції на численні запити громадськості та пам'яткоохоронних організацій з боку Міністерства культури України вказує або на повну управлінську імпотенцію цього органу, або на те, що службовці міністерства, відповідальні за охорону пам'яток, особисто зацікавлені у тому, щоб питання відновлення історичної справедливості щодо собору Святого Олександра залишилося невирішеним. З огляду на те, що у 2017 р. для Києва дуже гостро постала проблема збереженості пам'яток, які внесено до Списку об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО, слід зауважити, що собор Святого Олександра розташовано в охоронній зоні Софії Київської. Україна, яка так прагне стати повноправною частиною Європи, мусить починати з виправлення звичаїв використання своєї духовної та матеріальної історичної спадщини.

Романченко О. Д.

Начальник наукового відділу моніторингу та оренди нерухомих пам'яток
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ФОРМУВАННЯ РОЗПЛАНУВАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ МИТРОПОЛИЧОГО САДУ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ

Ансамбль Києво-Печерської лаври являє собою органічне поєднання унікальних архітектурних будівель та споруд XI–XX ст. з неповторним мальовничим ландшафтом, значну роль у формуванні якого відіграють зелені насадження. Особливе місце серед них займають монастирські сади, що, як складові ансамблю, значною мірою визначають ландшафтно-планувальну організацію всієї території, акумулюють найцінніші планувальні й композиційні досягнення свого часу. Чільне місце серед масивів озеленення на території Верхньої лаври посідає митрополичий (архімандричий) сад.

Початок формування митрополичого (архімандричого) саду можна віднести до XVI ст., коли Печерський монастир активно відбудовували після значних руйнувань, завданих навалюю Менглі-Гереем (1482). Тоді на території Верхньої лаври, навколо відремонтованого головного храму монастиря, сформовано комплекс дерев'яних будівель.

У одному з найдавніших описів монастиря, складеному мандрівником Мартіном Груневегом (1584), згадано дерев'яні будівлі, розташовані біля “великої мурованої церкви Пречистої”¹ у південно-західному куті Соборної площі, а саме: дерев'яні келії ченців, де “у кожного свій окремих будиночок та город”², а також “навпроти церкви (Успенської – *О. Р.*) ... великий гарний будинок з дерева”³ – нова трапезна, попередниця мурованої будівлі XVII ст. У цей же час поруч із згаданими будівлями зведено дерев'яні покої архімандрита, біля яких згодом було закладено сад.

¹ Жиленко І. В. Зовнішній вигляд Верхньої Лаври у другій половині XVI ст. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до стат.: <http://litopys.org.ua/synopsis/vyhl.html>

² Там само.

³ Там само.

Загалом, тоді монастир оточували сади, про що свідчить той же М. Груневег, який, описуючи лаврські печери, вказував, що до них він йшов “через великий... сад”¹, а також зауважив, що практично кожен київський двір “має власний великий садок, город”².

Про те, що у Києві “майже біля кожного будинку є сад”³, засвідчено ще в одному з найдавніших джерел, в якому вміщено опис Печерської обителі, – у щоденнику австрійського дипломата Еріха Лясоти, який побував у Києві 1594 р. Описуючи Верхню лавру, він зазначив, що “від цього монастиря тягнеться під гору, вниз у напрямку річки сад, а в ньому є велике підземелля”, яке “називають печерами”⁴.

Місце, де формувався архимандричий сад, добре простежуємо на першому відомому плані Києво-Печерського монастиря, опублікованому лаврською друкарнею 1638 р. у книзі А. Кальнофойського “Тератургима”⁵ (іл. 1).

На цьому досить схематичному плані сад біля покоїв архимандрита зображено у вигляді території, обмеженої практично з усіх боків дерев’яними будівлями та спорудами: власне покоями настоятеля (на плані позначено числом 27) та під тим самим дахом монастирською аптекою (на плані позначено числом 28), комплексом будівель трапезної, монастирською оборонною стіною, а також келійним корпусом з одинадцятьма заново побудованими під одним дахом келіями для благочестивих отців і братії (на плані позначено числом 29).

Розпланувальну систему саду та зелені насадження показано дуже схематично. Планування садових доріжок нерегулярне, зорієнтоване на будинок архимандрита та проходить вздовж лінії монастирської оборонної стіни, а також вздовж корпусу келій. У західній частині саду, ближче до корпусу келій, зафіксовано невеликий, очевидно, дерев’яний однокамерний будинок, призначення якого не встановлено (можливо, літній дерев’яний будиночок архимандрита), згадку про який знаходимо у Євгенія (Болховітінова) в “Описании Киево-Печерской Лавры”⁶.

Слід зазначити, що на цьому плані територію саду поширено безпосередньо до дерев’яного келійного корпусу керівництва Лаври (нині на їхньому місці розташований мурований корпус № 3 – т.зв. келії соборних старців). Коментуючи цей план Верхньої лаври, І. Жиленко зазначала: “Вірогідно, в цей час вони (огорожі відокремлених присадибних ділянок біля кожної келії – *О. Р.*), в процесі боротьби за відродження общинножительства, були знесені”⁷.

Тож на названому плані початку XVII ст. архимандричий сад зафіксовано як територію, з усіх боків оточену стінами, тобто огорожену. Така розпланувально-композиційна система є близькою до типу т.зв. “замкненого саду”. З огляду на особливу значущість Успенського Печерського монастиря як земного уділу Богородиці, зазначена розпланувально-композиційна схема саду, розташованого неподалік Великої церкви Печерської, яку звеліла побудувати сама Богородиця, аби жити в ній та своїм іменем її назвати⁸, ймовірно, була не випадковою та могла мати певне символічно-сміслові навантаження.

Починаючи з доби Ренесансу, “замкнений сад” або “вертоград” (латиною “hortus conclusus”) є поняттям, що походить з біблійної цитати з “Пісні Пісень”: “Замкнений садок то сестриця моя, наречена моя замкнений садок, джерело запечатане”⁹ та є символічним позначенням Діви Марії.

¹ *Ісаєвич Я.* Мартин Груневег і його опис Києва [Електронний ресурс]. – Режим доступу до стат.: <http://www.myslenedrevo.com.ua/uk/Sci/HistSources/GrunewegKyiv.html>

² Там само.

³ *Пащина Л., Калайда Г., Сокульський А.* Щоденник Еріха Лясоти із Стеблева [Електронний ресурс]. – Режим доступу до стат.: <http://svit.in.ua/kny/bookla.html>

⁴ Там само.

⁵ Історичні види. 1638 р. *Кальнофойський А.* План Києво-Печерської лаври [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pslava.info/Kyiv_MazepyVul_KyivPecherskLavra21_061,179817.html

⁶ *Евгеній (Болховітінов), митр.* Описание Киево-Печерской Лавры с присовокуплением разных грамот и выписок, объясняющих оное, так же планов Лавры и обеих пещер. – К., 1826. – С. 28.

⁷ *Жиленко І. В.* Зовнішній вигляд Верхньої Лаври...

⁸ Патерик Києво-Печерський за другою Касіянівською редакцією (1462 р.) / Упорядн. І. Жиленко. – К., 2001 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до стат.: <http://litopys.org.ua/paterikon/paterikon.html>

⁹ Біблія в перекладі І. Огієнка. Пісня над піснями. 4.12 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.truechristianity.info/ua/bible/song_ua.php

Лл. 1 План Верхньої лаври з книги А. Кальнофойського “Тера-тургима”. 1638 р. Фрагмент.

Лл. 2. “Вертоград заключений”. Икона. 1670-ті рр. Державна Третьяковська галерея

Лл. 3. Ушаков І. “Чертеж Киеву граду, как стоит с Московску страну и кругом всего города и как церкви и как дво-ры и улицы в нем же все описаны”. Фрагмент

Лл. 4. Перспект Києво-Печерської фортеці й частини фор-штадту. 1783 р. Фрагмент

Лл. 5. План території Верхньої лаври. 1850 р. Фрагмент.

Лл. 6. План м. Києва. 1925 р. Фрагмент

Відомо, що свт. Іоанн Золотоустий звертався до теми непорушеного дівства Марії, ви-користовуючи образ замкненого саду: Богородиця “не скврънь есть съсудь затворень вьрто-градь, источникъ запечатльнь, нива не насъяна”¹.

Образ замкненого саду – символу Богородиці у XVII–XVIII ст. з’являється і в Україні. Цей образ використовували у своїх текстах визначні церковні діячі, зокрема Лазар Баранович і Стефан Яворський. “Для С. Яворського замкнений сад означає вседівство Марії. Для

¹ Максимчук О. Дві маріологічні інтерпретації образу замкненого саду в українській бароковій літературі [Електронний ресурс]. – Режим доступу до стат.:file:///C:/Documents%20and%20Settings/Владелец/Рабочий%20стол/Npchdufl_2013_222_210_7.pdf

Л. Барановича замкнений сад... символізує непорушену цноту Божої Матері, а також її непорочне (безгрішне) зачаття”¹.

Про поширеність сюжету замкненого саду в православній церкві у XVII ст. свідчить написана в 1670-х рр. ікона Богородиці – “Вертоград заключенний”, яка зберігається у Державній Третьяковській галереї та вшановується як чудотворна (іл. 2), а також надрукована у Києво-Печерській лаврі гравюра “Вертоград замкнений” (1674).

У першому докладному описі “архимандритових садів”, складеному Павлом Халебським 1654 р., вказано, що вхід до саду було оформлено у вигляді брами з банею, “утвореними зі штахетника й живоплоту завтовшки з лікоть”². Живопліт з гілок “дерев, густі віти якого... густо вкрито шпичаками, ... схожого на жасмин... Кожну гілочку, тільки-но вона випнеться з-за штахетника обтинають ножицями. Це ж деревце править за живопліт і садовою шкілки... Деревце називають ікрис (за всіма ознаками, йдеться про агрус – М. Р.). Така дивовижно гарна садова огорожа – справа умілих садівникових рук. У цьому саду ростуть абрикоси й шовковиці... Крім цього, у саду безліч горіхів, а ще більше винограду”³. П. Халебський згадує також архимандритові келії, у вигляді “великого добротного дому”⁴, верхній поверх якого “увінчує висока баня з балюстрадою, звідки видно ріку Дніпро за монастирськими садами”⁵.

Як випливає з наведеного опису, у середині XVII ст. садівництво у монастирі перебувало на досить високому рівні. Окрім суто утилітарного призначення – культивування плодкових дерев і кущів, сад також виконував функцію естетичну, його ретельно доглядали садівники.

Архимандритий сад у вигляді “замкненого саду”, оточеного комплексом дерев’яних будівель, перед спустошливою пожежею 1718 р. зафіксовано також на відомому плані Києва І. Ушакова (1695)⁶.

Значні перетворення у архимандритом саду відбулися наприкінці XVII ст. і пов’язані з розгортанням кам’яного будівництва на території Верхньої лаври. На місці старої дерев’яної трапезної у 1684–1694 рр. зведено нову муровану з прибудованою до неї кухнею. Замість дерев’яної стіни, яка з півдня та заходу обмежувала сад, протягом 1698–1701 рр. спорудили прясло монастирських оборонних мурів з баштами, зокрема, Івана Кущника з церквою та Південною, на якій у 1760-х рр. було встановлено годинник.

Одночасно з будівництвом мурів у межах території саду влаштовано муровані льохи з підземними галереями (за сучасною нумерацією – підземні споруди № 9, 28), які первісно мали фортифікаційне призначення⁷.

Наступний етап активізації будівельних робіт на прилеглий до саду території пов’язано з великою пожежею 1718 р., коли згоріли всі дерев’яні будівлі Верхньої лаври. На їхньому місці збудували нові муровані корпуси: келії (1720) та покої архимандрита (1727).

1731 р. над первісно одноповерховою мурованою спорудою архимандритих покоїв надбудовано другий поверх. Цю будівлю значно розширили у 1752–1761 рр. (перебудовували також у 1803, 1823 та 1861 рр.) та, з огляду на її статус резиденції, у середині XVIII ст. фактично перетворили на монументальну парадну споруду палацового типу. При цьому значну увагу було приділено формуванню її фасаду з боку саду, який фланкували виразні 5-гранні ризаліти.

Територія саду стала значно меншою внаслідок будівництва мурованої огорожувальної стіни між спорудою архимандритих покоїв та західним пряслом монастирських оборонних мурів, яка відмежувала частину території саду, на якій згодом сформувався окремий сад при будинку намісника, однак він “выглядел очень скромно в сравнении с лаврским митрополичьим садом, во главе которого стоял опытный садовод”⁸.

¹ Максимчук О. Дві маріологічні інтерпретації образу замкненого саду...

² Халебський П. Україна – земля козаків / Упорядн. М. Рябий. – К.: “Український письменник”, “Ярославів вал”, 2008. – С. 138-139.

³ Там само.

⁴ Там само.

⁵ Там само.

⁶ Ушаков І. Чертеж Киеву граду, как стоит с Московску страну и кругом всего города и как церкви и как дворы и улицы в нем же все описаны [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.pinterest.com/pin/426927239659167890/>

⁷ Дещо пізніше, у XVIII ст. одну з цих підземних споруд (підземна споруда № 9) було пристосовано під винний льох при садибі Митрополита.

⁸ Никодимов І. Воспоминание о Киево-Печерской Лавре [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://kievgid.org/literatura/vospominanie-o-kievo-pecherskoy-lavre/hozyaystvennaya-zhizn-lavryi/>

Ситуацію, що склалася після проведення робіт, пов'язаних з перебудовою дерев'яних будівель на кам'яні, зафіксовано на “Перспекті Києво-Печерської фортеці й частини форштадту” (1783)¹ (іл. 4). Загалом у XVIII ст. розпланувальна композиція саду далі розвивається за принципом “замкненого саду”, започаткованим у XVII ст. Розміщення насаджень на території саду, згідно з тогочасними мистецькими вподобаннями, характеризується регулярністю.

Слід зазначити, що 1786 р. монастир втрачає незалежний статус і його підпорядковують митрополиту Київському і Галицькому, який відтоді отримав титул священноархімандрита Києво-Печерської лаври. Будинок архімандрита, який протягом 1838–1919 рр. був резиденцією митрополитів Київських і Галицьких, священноархімандритів Києво-Печерської лаври, має назву будинок митрополита, відповідно архімандритий сад стає митрополичим.

Креслення планів Верхньої лаври, виконані у XIX ст. за правилами інженерної графіки (іл. 5), дозволяють детально простежити характер території митрополичого саду, який на той час загалом залишався у межах, встановлених у XVIII ст., і мав регулярну, близьку до ортогональної, розпланувальну структуру доріжок. При цьому, садові доріжки було зорієнтовано на акцентні архітектурні об'єми: ризаліти тильного фасаду будинку митрополита та башти монастирського оборонного муру.

Найзначнішою спорудою, зведеною у XIX ст. на окраїнній території саду, на ділянці з чималим перепадом рельєфу стала фотографічна майстерня (1874, інж. А. Серета). Цю споруду, розташовану у східному закутку саду, можна віднести до фонові забудови, оскільки архітектурно-декоративне оздоблення її фасадів вкрай лаконічне та невиразне.

Останній значний етап формування розпланувальної структури Митрополичого саду належить до початку XX ст. і пов'язаний з ім'ям Є. Єрмакова, якого 1900 р. було призначено архітектором Києво-Печерської лаври. За його проектами по периметру Митрополичого саду, з його північного боку, зводять кілька 2-поверхових мурованих будівель, які також беруть участь у формуванні Соборної площі: корпус півних митрополичого хору (1902–1903), церкву Благовіщення Пресвятої Богородиці (1904–1905), бібліотеку Митрополита Флавіана (1908–1909), а також реконструюють споруду теплиці на території саду (1902)². Названі, досить значні за обсягом, оригінальні за об'ємно-просторовими й архітектурно-декоративними рішеннями будівлі, зведені у панівній тоді стилістиці еkleктики та т.зв. цегляного стилю, практично не змінили меж території саду та його “замкненої” розпланувальної структури, проте значно вплинули на характер прилеглої забудови, сформованої протягом XVII–XVIII ст. в стилі українського бароко.

Розпланувальну систему садових доріжок, дерева та малі архітектурні форми, зокрема альтанки, які фіксуються на іконографічних матеріалах першої половини XX ст. (іл. 6), втрачено після Другої світової війни. У повоєнний час плодові дерева висаджено без урахування історичної розпланувальної підоснови. Наразі загальна площа Митрополичого саду становить близько 0,2 га. У ньому налічують понад 100 плодкових дерев і кущів (яблуні, груші, абрикоси, вишні, волоські горіхи, дерен, бузок та ін.).

До доволі нечисленних збережених історичних насаджень належать 9 дерев кизилу (дерену) – т.зв. “дерева дерену Святослава Ярославича”, вік яких, за оцінками вчених-біологів, налічує понад 300 років³, що мають статус пам'ятки природи та включено до природно-заповідного фонду України, а також до Списку 500 видатних дерев України⁴. Вік дерев дерену побічно дозволяє стверджувати, що закладали сад не пізніше XVII ст. До “старожилів” саду належать також кілька груш-дичок віком близько 250-300 років, згаданих у одному з творів відомого письменника М. Лєскова⁵.

Історико-культурна цінність митрополичого саду, формування розпланування якого було підпорядковано певним канонічним вимогам, підсилюється наявністю на його території

¹ Кризь віки. Київ в образотворчому мистецтві X–XX ст. Живопис. Графіка. Альбом / Авт.-упоряд.: Белічко Ю., Підгора В. – К.: Мистецтво, 1982. – 248 с.

² Звід пам'яток історії та культури. Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра. Оранжерея [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://new.pamyatky.kiev.ua/streets/lavra/verhnya-teritoriya-lavri-1120-st/svyato-uspenska-kiyevoprecherska-lavra-oranzhereya-1914-1950-i-roki>

³ Тобто дерева дерену посадили ще до будівництва прилеглої ділянки монастирських оборонних мурів, інакше дерен був би затінений від сонця і не зміг би вирости.

⁴ Видатні дерева Києва [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.wikiwand.com/uk/>

⁵ Зубович М. Дерева – патріархи [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.dom-prirody.com.ua/cikavi-vidomosti>

значної кількості археологічних пам'яток скіфського, давньоруського та пізньосередньовічного періодів, дослідження яких проводили протягом другої половини ХХ ст. До речі, відсутність на цій території культурних нашарувань XVII–XVIII ст. свідчить про характер її функціонального використання як саду.

Зважаючи на наведене, на сьогодні актуальною проблемою є комплексна регенерація ділянки Митрополичого саду з музеєфікацією виявлених тут археологічних пам'яток. Наразі плодів та декоративні насадження потребують проведення таксації та оновлення згідно з історичними даними. Слід було б відновити розпланувальну систему садових доріжок, виконати заходи з реставрації та пристосування прилеглих до саду будівель – пам'яток архітектури: башти Кушника, Південної (Годинникової) башти (наразі реставраційні роботи на башті тривають), монастирського оборонного муру (частково відреставрований), підземних споруд. Загалом, історичні сади і парки, на відміну від інших нерухомих пам'яток культурної спадщини (архітектури, скульптури чи монументального мистецтва), є дуже вразливими та швидко деградують без постійного належного догляду.

Підсумовуючи, слід зазначити, що Митрополичий сад Києво-Печерської лаври є все ще недостатньо вивченим витвором садово-паркового мистецтва, закладеним в епоху бароко, який, на нашу думку, окрім утилітарної, рекреаційної та естетичної цінності, може мати також певну символічну значущість, що відображає ідейно-філософські погляди тієї доби.

Сенченко Н. М.

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
Центр пам'ятокознавства НАН України і УТОПІК

ІКОНОСТАС ПРАВОСЛАВНОГО ХРАМУ ЯК ОБ'ЄКТ ЦЕРКОВНОЇ СПАДЩИНИ

Внутрішнє розташування та оздоблення православного храму має глибоке символічне значення. Кожна його частина (вівтар, середня частину храму, притвор) функціонально відповідає потребам богослужіння і містить в собі особливий зміст, що найбільш повно розкривається в настінному живописі, відображаючи догматичне вчення Церкви. Священні зображення (ікони, мозаїки, фрески), таємничо містять у собі присутність зображеної особи, яка тим відчутніша, чим більше зображення (образ) відповідає церковним канонам. Різні історичні періоди характеризувалися відповідними змінами у розписах, доповнювалися або вилучалися деякі композиції, але у своїй основі сюжети розписів і канони залишилися незмінними і до сьогодні. Усі розписи, з'єднані в єдину догматичну систему, являють собою найважливішу частину православного храму і перебувають у нерозривному зв'язку з архітектурою і літургійним дійством.

Важливою складовою, що відображає основні духовно-символічні доміанти простору православного храму є іконостас. Одним із перших наукову розвідку про походження та історичні трансформації вівтарних перегородок опублікував у середині XIX ст. відомий археолог Г. Д. Філімонов¹. Містичній сутності феномена православного іконостаса присвятив свою роботу П. О. Флоренський, де зазначив: «Иконостас есть граница между миром видимым и миром невидимым... Образно говоря, храм без вещественного иконостаса отделен от алтаря глухой стеной; иконостас же пробивает в ней окна, тогда через их стекла мы видим, по крайней мере можем видеть, происходящее за ним живых свидетелей Божиих»². Символічне значення іконостаса досліджував у своєму науковому доробку відомий учений М. І. Троїцький³. Питання походження іконостаса піднімалися у роботі відомого історика Є. Є. Голубинського «Ис-

¹ *Филимонов Г.* Церковь св. Николая Чудотворца на Липне, близ Новгорода. Вопрос о первоначальной форме иконостасов в русских церквах. – М., 1859. – 64 с.

² *Флоренский П. А.* Иконостас явление небесных свидетелей // Православная икона. Канон и стиль. К богословскому рассмотрению образа. – М. : Паломник, 1998. – С. 40-41.

³ *Троицкий Н. И.* Иконостас и его символика // Труды восьмого археологического съезда в Москве, 1890. – М., 1897. – Т. IV. – С. 93-96.

тория русской церкви”¹. Важливими джерелами дослідження вітварних перегородок є матеріали практичної пам'яткоохоронної діяльності кінця XIX – початку XX ст. Вагому наукову цінність становлять публікації наукових праць, що видавалися Імператорською Археологічною комісією (“Известия Археологической комиссии”), Тимчасовою археографічною комісією для розгляду давніх актів (“Сборник материалов для исторической топографии Киева и его окрестностей”), Московським археологічним товариством (Труди Археологических съездов), товариством Нестора Літописця (“Чтения в историческом обществе Нестора Летописца”). Матеріали цих збірок присвячені науковим дослідженням та проблемам реставрації іконостасів. Вагому групу опублікованих джерел, присвячених вивченню і реставрації іконостасів, складають роботи реставраторів-практиків. З архівних матеріалів особливу цінність становлять переписні, будівничі книги, кошторисні документи XVIII–XX ст., які, по суті, були описом пам'яток².

Серед опублікованих джерел радянського періоду слід відзначити роботи, де зроблені спроби простежити історичні трансформації іконостаса починаючи від візантійської традиції, зокрема це роботи М. А. Ільїна³, В. Н. Лазарева⁴. Проблема становлення та формуванню іконостаса православного храму присвячені праці А. Мельника, А. Грабаря, Л. Євсєєвої, К. Уолтера. Мистецтвознавчі дослідження окремих пам'яток оприлюднені у роботах В. Ковальнової, Є. Смирнової, Н. Маясової. Іконографічно-композиційні особливості окремих складових частин вітварних перегородок вивчали І. Кочетков, О. Лелекова, Р. Біскупський, Т. Толстая, Ю. Звездіна, М. Койчев, І. Шаліна, Т. Сизоненко та ін. Феномен іконостаса православного храму досліджував Л. О. Успенський у роботі “Богословие иконы православной церкви”, написаної в еміграції у 60-х рр. XX ст.⁵ Важливим етапом вивчення історії і символіки вітварних перегородок став міжнародний симпозіум 1996 р., проведений Центром східно-християнської культури спільно з Третьяковською галереєю⁶.

Однак, багато питань стосовно історії виникнення іконостаса, чіткої хронології його еволюції залишилися невирішеними⁷. Відсутні праці, присвячені проблемам улаштування іконостаса та особливостям його іконографічного змісту у різні історичні періоди⁸. Недостатньо уваги приділяється вивченню, охороні і використанню цих важливих складових православного храму як пам'яток церковної спадщини. На початку XX ст. увагу вчених привертала питання особливостей українського іконостаса, еволюції його структури, композиції та іконографії, чому присвятили свої роботи М. Драган, І. Свенцицький, І. Константинович, С. Таранушенко, П. Покришкін. У середині XX ст. дослідження українського іконостаса мало епізодичний характер і стосувалося переважно іконопису. Останні роки відзначені підвищенням інтересу до ґрунтового аналізу конструктивно-пластичних та іконографічних особливостей окремих пам'яток, чому присвятили свої наукові доробки М. Гелитович, В. Откович, Л. Ошуркевич, Г. Дружюк, Л. Скоп. Цінним джерелом є також праці істориків архітектури та мистецтва Є. Редіна, М. Макаренка, В. Віроцького, Г. Лукомського, Г. Логвина, В. Вечерського та ін.

Іконостас – невід'ємний елемент у системі православного храму. Вітварна перегородка, що відокремлює вітварну частину від основного об'єму храму стала необхідною складовою інтер'єру ще у підземних катакомбних церквах. Спочатку це були невисокі, ґратчасті або суцільні мармурові перегородки. У VI ст. форма вітварних перегородок у Візантії ускладню-

¹ Голубинский Е. Е. История русской церкви. – М., 1904. – Т. 1, 2. – С. 195-215.

² Оляніна С. В. Український іконостас XVIII–XIX ст. у структурі православного храму. Архітектурно-мистецька сутність і принципи реставрації : автореф. дис... канд. архіт. – К., 2004. – С. 6.

³ Ильин М. А. Связь русского, украинского и белорусского искусства во второй половине XVII века (на материале архитектуры и декоративного убранства) // Вестник Московского государственного университета. – М., 1954. – № 7. – С. 51-69.

⁴ Лазарев В. Н. Андрей Рублев и его школа. – М. : Искусство, 1966. – 170 с.

⁵ Успенский Л. А. Богословие иконостаса в православной церкви. – М. : Издательство западно-европейского экзархата, 1989. – 480 с.

⁶ Иконостас. Происхождение, развитие, символика / Под ред. А. М. Лидова // Международный симпозиум 4-6 июля 1996 г. Москва, ГТГ. – М., 1996. – 78 с.

⁷ Сорокатый В. М. Праздничный ряд русского иконостаса. Иконографические программы XV–XVI вв. // Иконостас. Происхождение – развитие – символика. – М. : Прогресс-Традиция, 2000. – С. 465-489.

⁸ Кудрявцева Т. Н. “Двери Райские” древнерусского иконостаса. – М., 2003. – № 2-3. – С. 3-22.

ється: з'являються дванадцять колон, що символізують дванадцять апостолів, три входи у вівтар, різноманітні рельєфні прикраси. Пізніше на вівтарних перегородках почали зображувати Спасителя, а також Богородицю з Іоанном Предтечею, звернених у молитві до Христа, розташованому в центрі. Ця композиція отримала назву “деїсус” і стала невід’ємною частиною вівтарних перегородок, що на землях Русі трансформувалися у іконостаси. Композиція поступово ускладнювалася. Обабіч деїсуса почали зображувати інших святих: архангелів, апостолів Петра і Павла. Поступово формувався другий ряд іконостаса. Остаточне формування зімкнутого високого іконостаса відбувається наприкінці XIV – на початку XV ст.

Містично іконостас уособлює образ раю – високе місце, гору, де перебуває Бог. Саме тому вівтар і іконостас знаходяться на підвищенні – солей. До раю ведуть врата – їх символізують Царські врата іконостаса, що відкриваються і закриваються під час богослужіння. Райська гора була огороженою, тому і вівтарна частина храму огорожується іконостасом. Рай у православній релігійній традиції – квітучий сад, тому і вівтарні перегородки прикрашаються зображеннями квітів, трав, винограду тощо.

Іконостас має строго сформовану структуру: чітко прослідковується невидима вертикальна вісь, на якій розташовані Царські врата, Христос із деїсусного чину, Богоматір Знамення з пророчого ряду, сюжет “Отечество” ряду праотців, до яких спрямовані всі інші фігури. Зазвичай вівтарна перегородка умовно поділяється на п’ять рядів: перший ряд (нижній) – місцевий, другий – деїсусний, третій – святковий, четвертий – пророчий, п’ятий – ряд праотців. У невеликих за розмірами храмах часто вміщуються лише перші три ряди, причому іноді другий і третій ряд міняють місцями.

У першому ряду вміщують зображення місцевих святих. Зліва від Царських врат міститься ікона Богородиці, справа – Ісуса Христа. Поруч зі Спасителем розміщується храмова ікона свята або святого, на честь якого освячено престол храму. Над Царськими вратами вміщують зображення Тайної вечері. На північних і південних дверях іконостаса найчастіше зображують архidiaконів Стефана і Лаврентія, архангелів Михаїла і Гавриїла, або “розсудливого” розбійника.

У середні другого іконостасного ряду (деїсусного чину) зображується Господь Вседержитель, з боків – Богоматір, Іоанн Предтеча, архангели Михаїл і Гавриїл, апостоли Петро і Павло. За ними у довільному порядку розміщують образи інших святих: апостола Андрія Первозванного, святителя Василя Великого, великомученика Георгія Побідоносця, святителів Миколи Чудотворця та Георгія Богослова, апостола і євангеліста Іоанна Богослова, святителя Іоанна Златоустого, великомученика Дмитра Солунського та ін.

Третій ряд вміщує зображення дванадцяти головних свят: Різдва Христового, Стрітіння Господнього, Хрещення (Богоявлення), Благовіщення, Входу Господнього до Єрусалима, Вознесіння, Святої Трійці, Преображення, Успіння Божої Матері, Різдва Богородиці, Воздвиження Чесного Хреста, Введення у храм Богородиці. Однак можливі інші варіанти. Іноді вміщують сюжети Страсного циклу: Розп’яття, Зняття з Хреста та ін.

Перші ряди іконостаса символічно розкривають теми Нового Завіту. Четвертий і п’ятий – теми Старого Завіту. Залежно від обсягу храму на останніх двох рядах святі можуть зображуватися у повний зріст або по пояс.

З XVII ст. іконостаси почали прикрашатися різьбленими золоченими рамами. В залежності від просторового об’єму храму з’явилися шостий і сьомий ряди іконостасів: т.зв. страшний чин і чин церковних таїнств. Іноді іконостаси завершуються скульптурними розп’яттями і фігурам святих.

Іконостас раннього періоду містив переважно живопис. Середина XVII ст. знаменується появою нових художніх форм, пов’язаних із новведеннями Ренесансу. Тоді вівтарні перегородки являють собою п’яти або семиярусні іконостаси. Запроваджується додатковий ярус “Страстей Христових”, що отримав згодом широке розповсюдження. Іконостаси прикрашалися пишним декоративним різьбленням і були однією із головних частин оздоблення храму.

До середини XVII ст. теми і сюжети українського іконопису обмежувалися колом священних зображень, сформованих ще в період Київської Русі. Створення відомих пам’яток цього періоду (іконостаси у храмі с. Великі Грибовичі Львівської обл. (1638), Успенської це-

рки у м. Львові, церкви Святого Духа у м. Рогатині Івано-Франківської обл. (1644), пов'язані з діяльністю Львівського православного братства. З часів святителя Петра (Могили) в іконописі з'являються нові сюжети (прпп. Антонія і Феодосія Печерських, св. кн. Володимира, свв. кнн. Бориса і Гліба). У цей період в українському іконописі, поряд із канонічними зображеннями поступово запроваджуються фрагменти національної іконографії, доповнені етнічною типологією і елементами українського фольклору. Характерною рисою українських ікон до половини XVIII ст. є гравірований позолочений фон. Розписи та ікони першої половини XVIII ст. відрізняються яскравістю і різноманітністю, часто використовується золото, святі зображуються у пишних, барвистих шатах (іконостас церкви Преображення у Великих Сорочинцях (1732). Розвиток академічного церковного живопису в Україні пов'язаний із відкриттям класу малярства при Харківському колегіумі. Проте барокові риси ще довго зберігалися в українському іконописі. Кардинальні зміни в архітектурі і образотворчому мистецтві у перехідний період від бароко до класицизму привносилися переважно зовнішніми умовами і були далекими від місцевої церковної традиції¹.

Як церковна пам'ятка, іконостас є важливим джерелом наукової, історичної, художньої, естетичної, релігійної та ін. інформації, що визначає його значущість в організації внутрішнього середовища православного храму, виявляє мистецьку своєрідність інтер'єра і є органічною частиною його опорядження. Проведення комплексного дослідження іконостасів як церковних пам'яток передбачає їх вивчення не ізольовано, а у системі формуючих факторів і процесів, що дає можливість дослідити архітектоніку та іконографію іконостаса як синтетичного об'єкта в архітектурі храму, виявити його мистецьку та наукову цінність. Актуальні питання дослідження, охорони та реставрації іконостасів повинні враховувати його роль як важливого компонента архітектури і, разом з тим, твору монументально-декоративного мистецтва. Переважна більшість наукових праць, що орієнтована на дослідження іконографії іконостаса, містить передусім фактографічний матеріал і розглядає складові іконостаса окремо від загальної структури інтер'єра храму².

Комплексне дослідження іконостаса передбачає висвітлення таких питань: його становлення і формування в контексті загальноісторичних процесів та їх канонічної відповідності; мистецтвознавче дослідження пам'яток; аналіз іконографічно-композиційних особливостей складових іконостасів та окремих ярусів ікон. Класифікація іконостасів стосовно синтезу їх об'ємно-просторових особливостей і пластичного вирішення з архітектурою виділяє такі форми: іконостаси, що мають тотожні з архітектурою принципи організації; іконостаси, що узгоджені за формою з головним фасадом споруди; іконостаси, що в цілісній формі та елементах відтворюють характерні ознаки храму; автономні стосовно архітектури храму.

Фахівці вважають пріоритетним принципом формування іконостаса композиційно-стильовий, що забезпечує гармонійну єдність архітектурного середовища з елементами оздоблення та творами монументального мистецтва. Важливим напрямом в галузі проектування та опорядження іконостасів є створення гармонійної композиційно-стильової узгодженості поміж інтер'єром та екстер'єром храму. Об'ємно-просторова організація архітектурних елементів і форм храму є першоосновою встановлення форм і параметрів іконостаса³.

Іконостас як церковна пам'ятка вимагає постійної уваги і охорони. Вибір охоронно-реставраційних заходів обумовлюється відповідними ступенями руйнування іконостаса: він повністю втрачений; втрачено конструктивну основу (повністю чи частково залишилися автентичні ікони, окремі фрагменти конструкції, втрачено фрагменти конструкції); втрачено автентичні ікони (частково втрачені ікони, повна відсутність ікон, часткове чи повне збереження ікон у збірках музеїв, колекціях тощо). Фахівцями сформульовано загальні принципи реставрації іконостасів у структурі інтер'єру: принцип консервації забезпечує збереження іконостаса в автентичному стані; принцип відтворення іконостаса, що здійснюється на основі автентичних елементів згідно з документальними та іконографічними джерелами; принцип реконструкції іконостаса, що базується на відновленні пам'ятки за аналогами-прототипами.

¹ Стародубцев О. В. Церковное искусство. – М. : Лепта Книга, 2007. – С. 499-503.

² Оляніна С. В. Вказ. пр. – С. 2-5.

³ Там само. – С. 8.

Для забезпечення принципів охорони і реставрації іконостасів, у залежності від технічного стану пам'яток та історико-культурної значущості, фахівці застосовують методи: консервації (закріплення, часткові втручання до конструкції іконостаса для підвищення міцності пам'ятки); аналітичної (фрагментарної) реставрації (розкриття попередніх реставраційних втручань, відтворення втрат живопису, окремих елементів декору); стилістичної (цілісної) реставрації (відновлення втрачених елементів декору, конструкції, доповнення втрат живописного шару ікон; відповідно до технічного стану можлива заміна ікон, фрагментів декору та конструкції); анастілозу (відновлення іконостасу з автентичних частин, фрагментарні відтворення конструкції для закріплення автентичних елементів); реставраційної реконструкції (реставраційне відтворення іконостаса, що здійснюється на підставі достовірної джерельної бази; реставраційна копія може бути створена за наявності оригінального іконостаса; реставраційна рекомпозиція практикується у випадку недостатньої достовірної інформації про іконостас із використанням аналогів і відповідних гіпотез).

При цьому консервація, фрагментарна реставрація та анастілоз спрямовані на збереження іконостаса в автентичному стані і, відповідно, на виявлення наукової, історичної та художньої цінності пам'ятки. Стилiстична реставрація та реконструкція іконостаса орієнтовані на повернення композиційної й стилістичної цілісності іконостаса і мають сприяти відтворенню культової та стилістичної єдності інтер'єра храму¹. Для відтворення цілісної наукової картини іконостасів як церковних пам'яток необхідно враховувати: просторову структуру інтер'єра та архітектурно-пластичне трактування форми храму; канонічні традиції православної релігії; вплив етнокультурних та історичних факторів на структуру вівтарних перегородок; дотримання методологічних принципів наукової реставрації іконостасів, що поєднують у собі спільні засади як архітектурних пам'яток, так і творів мистецтва.

Варто звернути увагу на той факт, що окремі закордонні науковці стоять на позиціях заперечення значення іконостаса. Ці погляди поширилися у європейських країнах особливо у ХХ ст. під впливом католицизму, який, спираючись на власний досвід відсутності іконостаса у богослужбній практиці, відноситься до цієї складової православної храмової архітектури як до чужорідного явища. Нерозуміння і небажання визнавати значення іконостаса демонструють дослідники, які вважають себе знавцями православної традиції. Так, відомий німецький культуролог і мистецтвознавець Х. Бельтінг у одній із своїх праць стосовно іконостаса зазначає: «В Восточной Церкви он все еще используется, правда, в виде сложного нагромождения рядов икон, составляющих замкнутую стену и нарушающих единство церковного пространства...»².

Однак варто зазначити, що, попри вагомi науковi досягнення, зазначенi нами роботи не можна вважати до кінця вивiреними, оскільки вони не враховують історичну обумовленість виникнення та еволюції іконостаса як невід'ємної складової канонічної православної практики храмубудування, православного богослужіння і, врешті-решт, багатовікової національної культури. Дослідження іконостаса як пам'ятки національної церковної спадщини продовжують залишатися актуальними і визначаються як недооцінкою його місця і ролі у контексті сучасних релігійних та культурних взаємовпливів, так і його високим духовним значенням та унікальністю у лоні православної релігійної традиції.

Результатом тривалого і складного процесу становлення архітектури й іконографії стало їхнє органічне поєднання. Досконалість храмової архітектури формувалася віками, втілюючись у відповідних художніх формах. Єдиний церковний канон, базуючись на основах православної віри став джерелом цілісної релігійно-художньої системи. Кожний окремий елемент храмової системи (молитви, піснеспіви, фрески, ікони тощо) перебуває у тісному взаємозв'язку з усіма іншими складовими храму. Разом з тим, він містить у собі весь комплекс змісту православної культури. Саме тому за допомогою окремих фрагментів церковних пам'яток можливо реконструювати простір минулого як своєрідний культурний синтез.

¹ Оляніна С. В. Вказ. пр. – С. 12-13.

² Бельтінг Х. Образ и культ. История образа до эпохи искусства – М. : Прогресс–Традиция, 2002. – С. 257.

Сорока К. О.

Старший науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ПАМ'ЯТКИ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ НА СТОРІНКАХ ЖУРНАЛУ “ЗОДЧИЙ” ТА ДОПОВНЕННЯ ДО НЬОГО “НЕДЕЛЯ СТРОИТЕЛЯ”

Архітектурний та художньо-технічний журнал “Зодчий” виходив за ініціативи Імператорського Санкт-Петербурзького товариства архітекторів протягом 1872–1924 рр. З 1891 по 1903 рр. до журналу виходило доповнення “Неделя строителя”. На початку журнал виходив щомісячно, а з 1901 р. – щотижня. Першим редактором журналу, редакція якого розташовувалась на Набережній р. Мойка, 83 у Санкт-Петербурзі, був інженер-архітектор Іван Олександрович Мерц.

Коло співробітників журналу становили відомі архітектори Віктор Володимирович Евальд, Микола Іванович де Рошефор (Рошфор), Михайло Федорович Гейслер, Леонтій Миколайович Бенуа та ін.

На сторінках журналу висвітлювались питання теорії та історії архітектури, будівництва, мистецтва і технічної освіти, будівельного законодавства і благоустрою міст, програми архітектурних конкурсів, відомості про художньо-технічні виставки.

За весь період існування видання на його сторінках закарбувались й відомості про архітектурні та художні пам'ятки Києво-Печерської лаври.

В даній роботі подаються лише матеріали, повністю присвячені тій або іншій архітектурній чи художній пам'ятці Києво-Печерської лаври. Виключенням є статті “Художественно-архитектурная выставка в Академии Наук” (Зодчий, 1905, № 10) та “Архитектура на выставке “Салон” (Зодчий, 1909, № 7), в яких згадується про участь академіка архітектури О.В. Щусева у виставках з кресленнями розписів Трапезної палати.

В публікаціях журналу “Зодчий” окрім текстової частини також подавались креслення, малюнки, фото присвячені пам'яткам Києво-Печерської лаври, що безперечно мають неабиякий інтерес. Всі вони представлені в даній статті, оскільки їх інформативність заповнить ще одну ланку на науковому полі досліджень архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври та її пам'яток.

За період видання журналу на пам'ятках Києво-Печерської лаври велись

значні роботи з відбудови і відновлення об'єктів загального ансамблю Лаври, які публікувались в вигляді коротких доповідей. Неодноразово згадувалась реставрація Успенського собору, Трапезної і Великої дзвіниці: “Строительные работы в Киево-Печерской лавре, начатые в широких размерах, идут теперь безостановочно. Капитальными из них нужно признать: ремонт Великой Лаврской церкви и пост роикю новой Трапезной с церковью” (Неделя строителя, 1895, № 30, с. 160).

Неабиякий інтерес становить повідомлення 1894 р. про “Новый храм”: “Киево-Печерская лавра украсится еще одною церковью значительных размеров, сооружаемою на лево от Великой Лаврской церкви, по направлению к митрополичьим покоям, на том месте, где раньше возвышалась небольшая церковь при трапезной братии. Старая и слишком тесная церковь разобрана совершенно; новая же, по своим размерам в несколько раз превосходит ее. Одновременно производятся работы по расширению Трапезной. Закладка новой церкви совершена осенью прошлого года; теперь здание возведено уже под крышу, но окончание работ нельзя ожидать ранее осени будущего года” (Неделя строителя, 1894, № 33, с. 167). В даному повідомленні йде мова про те, що старий храм Петра й Павла розібрано, а будівля Трапезної палати розширюється. При цьому повідомляється, що новий храм закладено восени 1893 р. Нині це Трапезна палата з храмом прпп. Антонія та Феодосія (за генпланом НКПКЗ, корп. № 29).

А вже наступного, 1895 р., надано опис збудованої Трапезної палати з храмом, де вже прокладено систему опалення. В цьому ж повідомленні згадуються й про роботи на братській кухні (нині корпус № 85): “Соседнее с Трапезною церковью каменное здание, где помещаются братские кухни, тоже ремонтируется капитально и на нем надстраивается еще

один этаж...” (Неделя строителя, 1895, № 30, с. 160).

Починаючи з 1902 р. у виданнях журналу фігурує ім'я видатного архітектора Олексія Вікторовича Щусева. Так, 1902 р. публікується його доповідь “Об алтарных преградах Византии” (Зодчий, 1902, № 11, с. 134-135, л. 51), а на арк. 51 подається ескіз іконостасу для Успенського собору (Лл. 6); 1904 р. публікуються ескізи орнаментального живопису О. Щусева (Зодчий, 1904, № 27, л. 36) для Трапезної Києво-Печерської лаври (Лл. 8).

В 1910 р. академіком архітектури О. Щусевим представлено роз'яснення щодо іконостасу та кіоту Трапезної Лаври в візантійському стилі. Важливим вбачається інформація про будівельні матеріали з яких виготовлено іконостас (Зодчий, 1910, № 52, с. 52, табл. 56-57), а в таблицях 56 (Лл. 7) та 57 подаються фото іконостасу та кіоту, виконаних за його проектом.

1887 р. публікується опис “Колокольня Киево-Печеской лавры” (Неделя строителя, 1887, № 9, с. 34-35). Зазначимо, що подані в статті відомості публікувались й раніше. Це пов'язано з тим, що багато видавництв займались передруком статей з інших видань. В даному випадку в журналі “Зодчий” опубліковано статтю з газети “Киевлянин”. Тут використані фрагменти з книги: [Лебединцев П.Г.] Киево-Печерская лавра в ее прошедшем и нынешнем состоянии. – К., 1886. – С. 55-56.

Однією з унікальних публікацій про Велику лаврську дзвіницю є стаття в журналі “Зодчий” за 1898 р., в якій подано текстові, графічні (Лл. 1) та фотоматеріали (Лл. 2-5) щодо технічної сторони підняття “Братського колокола” на лаврську дзвіницю. “26-го августа в Киево-Печерской лавре было произведено поднятие большого, так называемого “Братского” колокола на Лаврскую колокольню. По своей значительной величине этот колокол – третий среди отлитых в текущем столетии, – весит 1636 пудов, кроме языка к нему весом в 54 пуда. По снятии колокола с особой платформы, на которой он был доставлен по железной дороге из Москвы, его поставили на салазки, составленные из двух толстых дубовых брусьев... Передвижение колокола шло довольно легко и сравнительно быстро, но громадная тяжесть его действовала разрушительно на деревянные подвижные части – расщепляла, измочаливала их и доводила до состояния возгорания, вследствие чего он все время усиленно поливался водой. Работы по передвижению производились два дня, причем на второй день – начались с того, что колокол домкратами был поднят и под него подведены новые салазки, т. к. старые, на которых он передвигался накануне, оказались на половину стертymi. Для поднятия колокола на третий – средний ярус колокольни, т.е. на высоту 30 саж. были воздвигнуты солидные леса под наблюдением академика архит. В.Н. Николаева. Основная средняя часть их А (защитрихованная, черт. II), на которую собственно и передавалась вся тяжесть колокола, состояла из 10 составных стоек, расположенных, как показано на плане, и укрепленных с боков контрфорсами В, С и D (план и боковой вид, черт. II). Вся система была приведена в неизменяемое положение горизонтальными схватками, крестообразными раскосами, скобами и болтами.

Всего употреблено на скрепления более 200 пуд.поковок; стоимость же лесов исчислена в 8000 руб. В верхней части последних с помощью целой системы подкосов были укреплены горизонтальные составные брусья, на которые увязаны блоки для подъема колокола. Четыре подъемных каната, длиной каждый в 120 саж. И измерением по окружности в 8 дм., укрепленные концами *a*^{*}) (черт. III) за упомянутые верхние брусья, опускались вниз, проходили через железные блоки *b*, привязанные к ушам колокола, затем, поднявшись и пройдя верхние блоки *c* – снова опускались к блокам *d*, укрепленным у подошвы лесов, и от них направлялись соответственно к четырем воротам. Последние приводились в движение солдатами; 200 человек были разбиты на две смены так, что одновременно работало 100 человек, по 25 на каждом воротае. После освящения “Братского” колокола, первая смена заняла свои места около воротов и по общей команде началось натяжение канатов. Усилия медленно, но могуче стали распределяться во всем частям лесов, вызывая треск в креплениях и скрип блоков. Прошло около пяти минут томительного ожидания, – колокол не двигался – новые канаты растягивались – “отдавали”. Наконец через пять минут после первой

*) “На черт. III представлено схематическое изображение одной системы блоков, соответствующей одному канату. Всех же их в натуре было четыре, соответствующих четырем канатам” (Зодчий, 1898, № 7, с. 53).

команды колокол пришел в движение, – начал вращаться. Дав ему успокоиться, приступили к дальнейшему подъему, который продолжался около 3-х часов; 15-20 минут рабочие сменялись.

Когда колокол был поднят на высоту 20 саж. т.е. до места, с которого должен был быть передвинут внутрь колокольни, находившиеся там рабочие выдвинули под него 8 дубовых брусьев, края которых таким образом лежали на стене колокольни, а с другой опирались на поперечные балки лесов (черт. IV). Затем уши колокола отвязали от канатов и с помощью ворота, находившегося уже на колокольне, начали втягивать его по каткам через разобранное (по недостатку ширины) окно в колокольню. Дальнейший же подъем с пола третьего этажа до балок, к которым его прикрепили, производился при помощи домкратов – односторонним движением: в то время когда один бок его оставался в покое, опираясь на платформу, другой немного поднимался, – под него подводились деревянные брусья и, оперев его на последние, переносили домкраты под первую сторону и т.д, производя эту манипуляцию несколько раз.

Для подвешивания колокола в третьем ярусе колокольни сооружены приспособления, указанные в черт. V-м. Две 12'дм. двутавровые балки **A**, заданные концами в противоположные стены колокольни, поддерживаются в средней части такого же сечения подкосами **B**, **B** и ригелем **C**, склепанным с **A**. Поперек балок **A** уложены 3 дубовых бруса: средний **E** сечением 14×14 кв. вершк., боковые же **F**, **F** несколько меньшего сечения, но усиленные положенными рядом и стянутыми с ними хомутами, железными балками **D**, **D**. Концы балок **D**, **D** были необходимы для прикрепления к ним других колоколов.

Наконец, поперек балок **E**, **F** и **F** положен еще один дубовый брус сечения 14×14 кв. вершк. и в том месте, где он соприкасается с брусом **E** и подвешен, при помощи 4-х хомутов брускового квадратного сечения 3'×3' кв. дм., – “Братский” колокол. Для предупреждения расслаивания, являющегося при изгибе, на концы деревянных балок набиты бугели из 2-х дм. полосового железа.

Последняя работа – поднятие и подвеска 54-х пудового языка уже не представляла никаких особенностей, за исключением разве того, что повешен он не непосредственно на петле **P** (черт. VI), залитой в массу колокола, а на две планки **R**, обхватывающие петлю и стянутые между собою болтами. Рациональность такого устройства очевидна: при раскачивании языка, растираться будет не петля **P**, а планки **R**, замена которых новыми, как частей сболченных не представит больших трудностей, между тем как замена петли **P** – работа довольно сложная” (Зодчий, 1898, № 7, с. 52-54).

Чимало уваги приділено реставрації церковного живопису в Києво-Печерській лаврі. У 1899 р. в “Неделе строителя”¹ зокрема зазначалося: “В середине восьмидесятих годов возникла мысль реставрировать всю внутренность Великой Лаврской церкви вновь расписать ее стены и вообще обновить ее в первоначальном стиле XI века. Вопрос этот подвергся всестороннему обсуждению Духовного Собора лавры и проект подобной реставрации был Высочайше одобрен 14-го мая 1834 года. Первоначально имелось в виду ограничиться одними живописными работам но затем решено было произвести и другие капитальные работы по обновлению и ремонту храма” (Неделя строителя, 1899, № 7, с. 158)². До цих робіт, як відомо, було залучено академіків В.П. Верещагіна, В.Д. Фартусова, С.Н. Лазарєва-Станіщева. Далі йде опис живописних зображень, рішення з питання заміни існуючого п'ятиярусного іконостасу в стилі рококо новим, з мармуру, як такого що відповідатиме загальному стилю храму, а також укладання нової підлоги з різнокольорової метласької плитки.

В 1901 р. публікується доповідь про реставраційні роботи у Великій Лаврській церкві: “Не смотря на то, что расписка стен Великой лаврской церкви продолжается уже семь лет, эта часть реставрационных работ еще не закончена. Предполагается роспись стен закончить к 15-му августу будущего года. К этому времени всего выполнено более 300 кв. сажень

¹ Наведено лише невеликий фрагмент розлогії та детальної статті.

² Статтю опубліковано в газеті “Новое время” Частково використана стаття: Николаев В.Н. Стены внутри Великой церкви Киево-Печерской лавры по снятию с них штукатурки // Известия XI Археологического съезда в Киеве. – К., 1899. – № 11. – С. 145-146; інш. вид.: Археологические известия и заметки. – М., 1899. – Т. 7. – № 8-10. – С. 302-304.

живописи и свыше 1000 кв. саж. орнаментальных работ, а всего – более 1300 кв. саж., что составляет площадь поверхностью более полудесятины. Все эти работы, считая и подготовку стен, будут стоить более 400.000 рублей... Работы эти и в настоящее время продолжаются... академиком Фартусовым будет произведена по его же проектам расписка стильными орнаментами двух ходов на хоры. Эти работы также предполагается окончить в течении лета 1901 г.” (Неделя строителя, 1901, № 52, с. 165). Подана у статті інформація дає фактологічний матеріал щодо проведення робіт в Успенському соборі в означений період.

Підсумовуючи подані матеріали слід зробити висновок, що при стислості текстів та незначній кількості графічного матеріалу, публікації в виданні “Зодчий” та доповненні до нього “Неделя строителя”, за весь період їх виходу, є інформаційно ємним та важливим джерелом для вивчення архітектурних та мистецьких пам’яток ансамблю Києво-Печерської лаври.

Особливої уваги звісно заслуговують креслення, фотографічні матеріали, поданні у даних виданнях, а також унікальний опис разом з графічними матеріалами щодо підняття “Братського” дзвону на Велику лаврську дзвіницю.

Дані матеріали можуть бути використані для доповнення облікової документації на пам’ятки заповідника, а також бути використані при проведенні науково-дослідних робіт, в першу чергу в рамках виконання ремонтно-реставраційних робіт по об’єктам, які були висвітлені в даній публікації.

Хронологія основних публікацій присвячених пам’яткам Києво-Печерської лаври

- Доходный дом Киево-Печерской Лавры // Зодчий. – 1876. – С. 54¹.
- Реставрация иконостаса Успенского собора в Киево-Печерской лавре // Неделя строителя. – 1882. – С. 185².
- Колокольня Киево-Печерской лавры // Неделя строителя. – 1887. – 1 марта. – № 9. – С. 34-35.
- Новый храм // Неделя строителя. – 1894. – 14 августа. – № 33. – С. 167.
- Строительные работы в Киево-Печерской лавре // Неделя строителя. – 1895. – 23 июля. – № 30. – С. 160.
- А. В-ий. Поднятие братского колокола в Киево-Печерской лавре // Зодчий. – 1898. – № 7. – С. 52-55.
- Реставрация церковной живописи в Киево-Печерской лавре // Неделя строителя. – 1899. – 16 мая. – № 20. – С. 158.
- К реставрации живописи в Великой лаврской церкви в Киеве // Неделя строителя. – 1901. – 10 июня. – № 24. – С. 165.
- Постройка нового здания в ограде Киево-Печерской лавры // Неделя строителя. – 1901. – 23 декабря. – № 52. – С. 399.
- В Императарском С.-Петербургском обществе архитекторов // Зодчий. – 1902. – 17 марта. – № 11. – С. 134-135, л. 51.
- Эскизы орнаментной живописи в трапезной палате Киево-Печерской лавры // Зодчий. – 1904. – 4 июля. – № 27. – Л. 36.
- Художественно-архитектурная выставка в Академии Наук // Зодчий. – 1905. – 6 марта. – № 10. – С. 125, л. 51.
- Архитектура на выставке “Салон” // Зодчий. – 1909. – 15 февраля. – № 7. – С. 62.
- Иконостас и киот в трапезной Киево-Печерской лавры // Зодчий. – 1910. – 26 декабря. – № 52. – С. 52, табл. 56-57.

¹ Стаття в виданні не виявлена, проте наявна в змісті.

² Стаття в виданні не виявлена, проте наявна в змісті (у виданні – посилання на газету “Киевлянин”).

Чертеж I

Чертеж II

Чертеж III

Чертеж IV

Чертеж V

Чертеж VI

Лл. 1. Креслення I-VI. Технологія пересування, підняття та закріплення "Братського" дзвону Великої лаврської дзвіниці

Іл. 3. Розбирання частини Оборонної стіни біля дзвіниці на Дальніх печерах для переміщення "Братського" дзвону

Іл. 4. Конструкція для підняття дзвону на Велику лаврську дзвіницю

Іл. 2. Розбирання частини Оборонної стіни біля дзвіниці на Дальніх печерах для переміщення "Братського" дзвону

Іл. 5. Підйом "Братського" дзвону на Велику лаврську дзвіницю

Іл. 6. Проект іконостасу для Успенського собору Києво-Печерської лаври О. Шусєва (Зодчий, 1902, № 11, табл. 51)

Іл. 7. Іконостас Трапезної палати Києво-Печерської лаври за малюнками О. Щусєва (Зодчий, 1910, 26 декабря, № 52, табл. 56)

Одинъ изъ орнаментовъ надъ фигурами Преподобныхъ

ЭСКИЗЫ ОРНАМЕНТНОЙ РОСПИСИ
въ трапезной Києво-Печерской Лавры.

ESQUISSES DES PEINTURES MURALES DU REFECTOIRE
à la laure Petchorekiska de Kiev

Два полосы орнамента на толщину оконныхъ откосовъ.

Іл. 8. Ескізи орнаментів для Трапезній палати Києво-Печерської лаври (Зодчий, 1904, 4 июля, № 27, л. 36)

Студницька М. Р.

Кандидат мистецтвознавства, доцент
Львівська національна академія мистецтв

ІДЕЇ ДУХОВНОГО ТА НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ В ХУДОЖНЬОМУ АНСАБЛІ ЦЕРКВИ УСПІННЯ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ с. ЖОВТАНЦІ КАМ'ЯНКА-БУЗЬКОГО р-ну НА ЛЬВІВЩИНІ

З джерел про церкву Успіння Пресв. Богородиці в Жовтанцях під Львовом можна дізнатися, що збудував її 1898 р. майстер І. Брилинський, розписав храм Антін Монастирський, а іконостас належить пензлеві Теофіла Копистинського¹.

Ця церква – не тільки яскраве втілення нового значення архітектури в художній думці кінця ХІХ – початку ХХ ст., але й нового ставлення до архітектурних форм минулого. Пошуки велися в межах “течії відродження українського архітектурного стилю”², що ґрунтувалася і на загальних особливостях світогляду другої половини ХІХ ст. з властивим для нього історизмом художнього мислення, і на характерних рисах тогочасної української культури, коли основу для оновлення образно-пластичної мови шукали в багаторічному досвіді національного мистецтва й давньої архітектури.

Жовтанецький храм є унікальним прикладом поєднання тринавної базилики та хрещатої трибанної споруди в одному архітектурному просторі. У базилікальний план будівлі, що став новив відкрити структуру, впроваджено структуру латентну й центричну.

На сьогодні відоме ім'я лише майстра-будівничого церкви: її 1898 р. звів І. Брилинський. Однак непересічність споруди, що ніби сконцентрувала в собі складний шлях розвитку нової архітектурної мови, у процесі якого художники поступово створювали цілісний поетичний архітектурний образ, змушує сучасного дослідника хоча б гіпотетично назвати автора проекту. З огляду на просторово-планувальну структуру та стилістичні особливості архітектурного декору, на цю роль найбільше підходить В. Нагірний. Виразні асоціації з романським і візантійським стилями, які найбільше любив вказаний архітектор, надають цій монументальній святині особливої романтичності. Даний храм – тринавна купольна базилика з розвиненим трансептом, двоярусним нартексом і півциркульною апсидою. Однак, на відміну від традиційної романської купольної базилики, єдиний купол якої увінчував середохрестя центральної нави й трансепта, церква в Жовтанцях є трикупольною: дві її бані здіймаються в центральній наві над бабинцем і місцем перетину з трансептом, а третя – над вівтарною частиною. Отже, ця споруда об'єднала просторово-планувальну структуру тринавної базилики з традиційною тридільністю та триверхістю української дерев'яної церкви. Пошук “нового шляху” виявився не надто вдалим в екстер'єрі храму: його неорганічну частину становить купол центральної нави над бабинцем.

В інтер'єрі помітне прагнення одухотворити архітектурний образ, відродити просторові враження від романського стилю. Споруда поділена на три нави за допомогою масивних пілонів, імпости яких підтримують монументальні півциркульні арки. Вузькі, низькі та затемнені бічні нави зі сходу завершені невеликими вівтарями. Використання стриманого архітектурного декору – стилізованого дорійського фриза, уможливило створити максимально злагоджений, цілісний архітектурний образ.

Як відомо, програма декорування храму задається тією подією церковного писання, якій храм присвячується. Успіння Богородиці є одним з найбільших християнських свят; воно особливо вшановувалося в Україні ще від доби Середньовіччя. В іконографії “Успіння Богородиці” відразу ж виявилися спроби втілення “сакральних, чисто духовних образів: Смерть Марії, Похорони Марії, Внебовзяття Марії, Вознесення Марії, незадовго також Коронування Марії, і дальша спроба об'єднання цих сюжетів у якийсь один унікальний, яскравий за своїм внутрішнім укладом онтологічний, гострий за своєю виразністю знак, який би всеохоплює, духовно глибоко і емоційно виражав суть догматичної ідеї у її силі”³.

¹Слободян В. Церкви України. Перемиська Єпархія. – Львів, 1998. – С. 245.

²Січинський В. Українська архітектура // Українська культура: Лекції за редакцією Дмитра Антоновича / Упоряд. С. В. Ульяновська; Вст. ст. І.М. Дзюби; Перед. слово М. Антоновича. – К.: Либідь, 1993. – С. 255.

³Овсійчук В., Кравич Д. Оповідь про ікону. – Львів: Інститут народознавства НАН України, 2000. – С. 246-247.

Програма декорування чітко продумана – живопис вівтарної частини уславлює Небесний Єрусалим і Богородицю, зображення стінопису нав ніби спускають віруючого на землю. Але небесне та земне не протиставляються, а сприймаються в містичній єдності. Місцем їхньої сокровенної зустрічі є простір віми, де вони існують одночасно і де між ними немає дистанції. Перед вівтарем на пілонах розташовані зображення святих великомучеників Бориса та Гліба, на стінах центральної нави – композиції “Моління про чашу” та “Воскресіння”. Внутрішній зміст сюжетів фресок пов'язаний з темою особистісного вибору. Тільки той, хто йде на жертву в ім'я Бога і людства, має право на вічне життя в країні блаженних. Борис і Гліб діють за власним вибором, і він позначений знаком свободи. Це перші українські святі, канонізовані 1072 р.

Шлях до раю людям відкрила велика жертва Ісуса Христа. Після останньої розмови Христа з Богом-Отцем на Оливній горі жертва стає невідворотною. Відмовившись від оповідності, другорядних персонажів і деталей, художник осмислив композицію “Моління про чашу” як символ, знак. Христос зображений як фігура героїчна: навіть у стражданнях він володар історії та природи. Ангел, що з'явився із хмари, вручає йому чашу. Все відбувається за Писанням, і в момент, коли виникають причинно-наслідкові зв'язки, виявляються також символічні значення речей: суха гілка на потрісканій від спеки пустельній землі та буйна зелень, омиа дощем, – символи смерті та воскресіння. Воскресіння неминуче – навіть ангел з чашею страстей став прозорим і, здається, зникне. На підтвердження цієї ідеї, на протилежній стіні розташована традиційна за композиційною схемою сцена “Воскресіння з мертвих”: у центрі сліпучого сйва возноситься одягнена в білосніжні шати постать Спасителя, поряд – ангел, який тримає масивний камінь гробу, на землі – охоплені жахом фігури трьох воїнів. Постаті ангела й воїнів масштабно зменшені – невагома в сліпучо-білих шатах фігура Ісуса Христа ніби зростає, здається, возноситься не тіло, а душа. Але є ще одна сцена, недоступна спогляданню вірних у храмі – “Розп'яття”, написане на протилежному від нави боці іконостасної стіни – грандіозна панорама Голгофи з трьома хрестами та величезним натовпом. Ця композиція прихована від поглядів пастви, водночас активно присутня у смисловій програмі храму.

Композиція апсиди демонструє органічне поєднання внутрішнього змісту зображення з архітектонікою. Невеликий простір вівтаря перекрито високим куполом. Строгій лаконічності архітектурної будови відповідає настільки ж продуманий і строгий декор. Стіни й склепіння оздоблені щільним рослинним орнаментом, зв'язаним із символікою райського саду. Вхід у Горній Град відкривають фігури апостолів Петра та Павла. Стіни апсиди поділені живописними композиціями на три яруси. Нижній – це орнаментальна панель з ритмічним повтором розквітлого хреста.

Середній реєстр відведено сценам з життя Богородиці: “Різдво Марії”, “Благовіщення”, “Різдво Ісуса Христа”, “Втеча в Єгипет”, “Успіння”. Кожна композиція обрамлена архітектурною побудовою і сприймається як окремих фронтиспіс давньоруської книги. Архітектура легка і статична – п'ятибанна церква на тлі зоряного неба. Живопис розгортається на стінах півкруглої апсиди як розвинений сувій, і циклічний характер композиції утверджується реальністю розгортання архітектурного простору.

Кожна сцена має обмежену кількість дійових осіб, не переважана оповідністю та стафажем. Композиції вільні, рисунок бездоганний, незважаючи на складні пози й ракурси, він ніде не відступає від анатомічної правильності та класичних пропорцій. Визначена пластика, але вона не фіксується надто жорстко. Світло й тіні покладені невимушено, без підкресленої уваги до світлотіньового опрацювання рельєфу. Лінійний ритм узгоджений та м'який. Лінії контурів ніби розчинилися в повітряному середовищі, надаючи пластиці відчуття охоплення плоті світлоповітряною аурую. Усе зображено ілюзорно, і водночас у всьому – невловимість, імпресіоністичність, що не дозволяє раціонально оцінити структуру і конструкцію. Усе тілесне стає безтілесним, тане і цим одухотворюється. Колорит будується багатством тонко гармонізованих відтінків, легкістю та прозорістю кольору.

Вище розташоване зображення Трійці Новозавітної: у центрі, у круглому медальйоні з золотими променями возноситься голуб, Дух Святий, обабіч на тлі орнаментальних хрестів – монументальні фігури Отця і Сина, вони сидять на престолах, щоб у кінці віку судити живих і мертвих. Купол відведено винятково для небесних сюжетів. Пандативи оздоблені дисками з хризмою – монограмою Христа. Вони уподібнюються наріжним каменям світобудови, яку утримує ім'я Христове. У барабані купола в перестінках між вікнами зображені прекрасні

фігури ангелів з трубами. Ці фігури виростають з пагонів квітучих лілій, укладених у вигляді сердець: містичний образ Благовіщення, жертви Марії та молитовний рефрен Акафисту Богородиці “Радуйся”. Чаша купола потрактована як глибока синь зоряного неба, на тлі якого промені рай-дерева увінчуються постатями шестикрилих херувимів і серафимів. Тут, можливо, йдеться і про земну проповідь Євангелія, і про видіння Небесного Граду.

Усе загалом формує уявлення про існування всередині вівтаря якогось замкнутого ідеального світу по той бік реальності, куди не доходить марнота, мінливість і нещирість земних стосунків, де все побудоване на божих законах. Цей світ не має тіней та надто яскравих барв. Тут нема зла – усе благо, усе залито світлом і золотом. І навіть життя – сяйво добра; воно таким сприймається на тлі безмежної глибини божественного світла. Життя – це відображення того, що є над життям, воно купається в його промінні та створене ним.

У храмі в Жовтанцях є ще один образ, сюжет якого тісно пов’язаний з програмою декорування апсиди – запрестольна ікона “Серце Христове” у південному приділі. Твір підписаний: “Модест Сосенко, 1913 рік”. Його О. Семчишин-Гузнер чомусь вважала втраченим, зазначивши, що “у храмі в Жовтанцях роботи М. Сосенка... не виявилось”¹. Один з найдорожчих серцю самого художника образ існує, і сьогодні він промовляє до сердець вірних – “Научіться у мене яко кроток єсмь і смирен сердцем”. З абстрактного золота небес спустився на пустельну землю в червоному полум’ї Свого серця Спаситель. На Його руках і ногах виразно видно рани від цвяхів розп’яття – Господь ніби щойно зійшов з хреста. Він є вертикальною домінантою композиції, стоїть фронтально, фігура статична й монументальна – це символ непорушності та спокою. Йому поклоняються ангели, які впали ниць, їхні крила створюють декоративно насичене поле обабіч Христа. Художник звертається до іконописних традицій візантійського мистецтва, прагнучи передати ту напружену височінь духу, що виявляє особливе сприйняття образу як одкровення з небес, Воскресіння як перемогу й торжество Воскреслого. Образ Ісуса сповнений глибокого спокою і водночас напруженої енергії, що виривається назовні з глибин споглядання. У трактуванні лику Спасителя вражає поєднання молитовного заглиблення і живого погляду, шляхетної краси та істинної мудрості. Красномовний жест рук демонструє рани, а зімкнені уста свідчать про багатозначність мовчання, невимовність відвічного Слова, що приховує великі таїни Божі. У пророчому погляді Спасителя сяє відблиск божественного світла, але й сам Він сповнений ним, Його урочисте предстоання сприймається як несіння цього світла у світ.

За словами І. Свенціцького, М. Сосенко намалював образ 1911 р². Можна припустити, що художник упродовж 1911–1913 рр. був заангажований у розписах вівтаря храму в Жовтанцях, а 1913 р. завершив виконання ікони “Серця Христового”. На користь такого припущення свідчать художньо-стилістичні особливості стінопису жовтанецької церкви, що є близькими до малярських якостей декору церкви в Підберізцях, які однозначно виконав М. Сосенко. Маємо на увазі, зокрема, розташування окремих зображень у архітектурному обрамленні трибанної церкви на зразок фронтиспіса рукописної книги. А ще привертає увагу характерне для “сосенківського стилю” орнаментальне багатство стінопису, трактування орнаментики як важливого композиційного елемента, що єднає живопис із архітектонікою споруди. “Художник розробляє власну систему розписів, яка й дозволяє говорити про “сосенківський стиль”, опираючись на канони візантійського іконопису та стінопису, доповнює зображення орнаментами”, що “вкривають майже половину розписаної поверхні стін інтер’єра...”³. Тут, як і для інших творів художника, “могутнім джерелом інспірацій стало особливе зацікавлення народним орнаментом, зокрема гуцульським (вишиваним, тканим і різьбленим) та полтавським (гаптованим). Автор сміливо поєднує фрагменти з різних орнаментів... у власну оригінальну систему оздобы”⁴.

¹ Семчишин-Гузнер О. Образ “Серце Христове” в українському живописі початку ХХ століття // Українська греко-католицька Церква і релігійне мистецтво. Історичний досвід та проблеми сучасності: Наук. збірн. – Львів: Львівська духовна семінарія Святого Духа. Музей сакрального мистецтва ім. патріарха Й.Сліпого, 2006. – Вип. 4. – С. 106.

² Свенціцький І. Модест Сосенко. Каталог виставки. – Львів, 1920. – 6 с.

³ Грималюк Р. Творчість Модеста Сосенка в часі становлення естетичних пріоритетів сецесії // Народознавчі зошити. – Львів: Інститут народознавства НАН України, 2004. – №3-4. – С. 442.

⁴ Грималюк Р. Розписи та ікони Модеста Сосенка у церкві св. Миколая в Золочеві // Українська греко-католицька Церква і релігійне мистецтво. Історичний досвід та проблеми сучасності: Наук. збірн. – Львів: Львівська духовна семінарія Святого Духа. Музей сакрального мистецтва ім. патріарха Й.Сліпого, 2006. – Вип. 4. – С. 131.

У всіх цих храмах основним декоративним елементом розписів є мотив “рай-дерева”. Мотив, що найчастіше розташовується на пілонах, “адже стовп, колона мислились ізофункціональними Світовому дереву”¹, утворює в чаші купола промені з фігурами ангелів на вершині.

Естетика малярського стилю Модеста Сосенка продумана та бездоганна, але зовнішня краса персонажів сприймається як відблиск краси духовної: краса не приховує, а виявляє зміст образу. Той чи інший засіб, акценти й нюанси, вибір художньої мови та стилістики диктуються в першу чергу внутрішніми принципами, тим богословським, проповідницьким чи молитовним завданням, яке виконує образ. Основне завдання, яке ставив перед собою Сосенко як іконописець, – духовне, полягало воно у відродженні істинного поклоніння іконам, тобто глибинного розуміння, що таке святий образ, як він пов’язується з літургією та християнським віровченням.

У стінописі наві яскраво втілюється знамення часу, що вимагало від церковного твору бути ближчим до людини, зміцнювати віру. Зріст патріотизму, що супроводжувався консолідацією моральних і духовних сил українського народу на початку ХХ ст., у Церкві втілюється в особливому шануванні руських святих. У кожного на устах були в першу чергу рівноапостольні діяння князя Володимира Хрестителя Русі та княгині Ольги, яка першою з руського князівського роду прийняла Христову віру, подвижництво святих воїнів – Бориса та Гліба, які й після смерті як небесні ратники стоять на чатах, боронячи рідну землю. До них та інших покровителів української землі – Антонія та Феодосія Печерських, Йосафата Кунцевича, Йова Почаївського – зверталися у молитвах в тяжкі часи віряни. Для зображення багатьох святих була створена нова іконографія.

Антін Монастирський виконав для церкви в Жовтанцях кілька малярських композицій – “Нагірна проповідь” та “Христос Учитель серед українських дітей” на стінах північного трансепта, “Хрещення Русі” та “Андрій Первозваний на Київських горах” на стінах південного трансепта, “Скрижалі Мойсеєві” на західній стіні, “Юрій Змієборець” у трапезі бічної наві. Усі композиції мають авторський підпис, проте, на жаль, не датовані. Загалом вони сприймаються як чітко обмежені мізансцени чи як картини, розвішані на стінах храму. У них усіх автор прагнув відтворити реальність теперішнього часу: з особливою переконливістю передано пластичність фігур, конкретність місця, визначеність часу. Здається, глядач може брати участь у подіях. Композиції – прекрасний приклад того, як з християнських подій будується “гарна і повчальна композиція історії”. В першу чергу художник достовірно відтворив місце події, визначив місце Ісуса Христа, апостола Андрія, в образі якого виразно прочитуються портретні риси митрополита Андрея Шептицького, князя Володимира, виділив їх як центральних дійових осіб. Усі учасники подій виведені на передній план. В одязі переважають кольори, що контрастують теплотою та щільністю з легкою зеленою і блакитною тональністю тла – коричневий, вохристий. Створюється враження, що і персонажі, і середовище майже такі самі реальні, як відвідувачі церкви в її інтер’єрі. Художник сконцентрував увагу на таких моментах, що закарбовуються навіки в пам’яті як формула.

У центральній наві церкви в Жовтанцях розташовані твори Я. Романюка 1937 р. Купол над бабинцем оздоблював художник Р. Баран. Ці художники прагнули органічно продовжити працю своїх попередників. Зокрема вдало і тактовно використали чимало орнаментальних форм, створених М. Сосенком у стінописі вівтарної частини та в живописі ікони “Серце Христове”.

Високохудожнім різьбярським твором є п’ятиярусний іконостас у псевдобароковому стилі. Очевидно, за хронологією облаштування храму це була перша оздоба церкви. На царських вратах у надзвичайно тонке ажурне різьблення виноградних лоз, трельяжів, рокайлів, що нагадує твір тореветики, вплетено овальні медальйони з зображеннями чотирьох євангелістів. Дияконські двері скульптор перетворив на мереживний мотив вазона, серед акантових пагонів якого розташовані овальні образи дияконів Стефана й Романа. Ікони мають складне аркове завершення. Вони обрамлені стрункими коринфськими колонами, стовбур яких вкриває рельєфне різьблення виноградних лоз і окуттевого орнаменту. Колони підтримують легкі S-подібні

¹Герій О. Особливості оздоблення українських церков XI–XII ст. і “рай-дерево” // Народознавчі зошити. – Львів : Інститут народознавства НАН України, 2004. – №3-4. – С. 3; *її ж.* Особливості оздоблення українських церков XI – XII ст. і “рай-дерево” // Народознавчі зошити. – Львів : Інститут народознавства НАН України, 2004. – №3-4. – С. 350.

консолі, оздоблені натуралістично трактованими гірляндами з квітів троянд. Антаблемент намісного ряду увінчують рокайльні акротерії. Пасійний, празничний, апостольський і пророчий ряди утворюють глуху стіну, що стрімкою аркою підноситься над намісним чином. У просторі між двома ярусами іконостаса майстер “розвісив” традиційну для барокового стилю завісу з бахромою та китицями, важкі складки якої підтримують пухкі грайливі пугті.

До цільного різьбярського ансамблю належить також різьблений дерев’яний амвон у вигляді човна, прототипом якого, очевидно, став бароковий амвон XVIII ст. церкви Покрови у Львові. У вітварі розташовується прекрасний ківот – різьблена трикупольна церковця під високим балдахіном.

Образи іконостаса належать пензлеві Теофіла Копистинського. Особливою художньою довершеністю відзначаються ікони намісного ряду – Пантократор, Богородиця з Дитям, Святий Миколай і храмова ікона Успіння Богородиці. Стилїстика образів, їхня іконографія традиційні для художника. “Творчість Т. Копистинського розвивалася у контексті східної обрядовості на межі орієнтального (східного) і окцидентального (західного) світів. Вияви двох стилів художник пом’якшував зверненням до традицій іконописної школи Галичини XVI–XVII ст. і переосмисленням народного малярства”¹. Ікони Т. Копистинського з багатим орнаментованим позолоченим тлом створили неподільний органічний ансамбль з різьбою іконостаса та ще двома унікальними пам’ятками храму в Жовтанцях – іконами Пантократора й Одигітрії, що, очевидно, належать пензлю одного з представників жовківської барокової школи живопису. За переказом вони були перенесені в храм з давньої дерев’яної церкви.

У святкові дні Різдва Господнього вірні храму можуть насолоджуватися об’ємно-просторовою композицією вертепу, створеною О. Куриласом.

Церква Успіння Пресвятої Богородиці зібрала під своїми склепіннями видатних українських митців. Модест Сосенко, Антін Монастирський, Теофіл Копистинський, Осип Курилас, Я. Романюк, Р. Баран, а ще безіменні різьбярі та анонімний автор ікон XVIII ст. створили довершений художній ансамбль храму з особливим духовним середовищем.

Черненко А. Ф.

Старший науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕЖИМУ ЗБЕРІГАННЯ МУЗЕЙНИХ ЦІННОСТЕЙ

Музейні предмети з плином часу, як і всі інші предмети матеріального світу, схильні до руйнування, що є цілком природним явищем, але цьому можливо якоюсь мірою запобігти за допомогою здійснення певних заходів, спрямованих на забезпечення кращих умов для їх зберігання та експлуатації. Тому призупинення процесів старіння та руйнації і, по можливості, їх припинення є завданням одного з напрямків музейної роботи – зберігання музейних фондів.

Музейна діяльність в Україні здійснюється на підставі нормативно-правових актів та інших документів (договорів, стандартів тощо). Нормативно-правовий акт – це письмовий документ, прийнятий уповноваженим органом держави, що встановлює, змінює, припиняє чи конкретизує певну норму права. Ці акти знаходяться між собою в ієрархічній підпорядкованості, що й визначає юридичну силу документа. До нормативно-правових актів належать закони і підзаконні акти (укази і розпорядження глави держави, постанови уряду², зареєстровані в Міністерстві юстиції України нормативно-правові акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та ін.).

¹ *Купчинська Л.* Іконопис Теофіла Копистинського: історично-культурна обумовленість творчості митця та спостереження над художніми особливостями його ікон // ЗНТШ. Праці комісії образотворчого та ужиткового мистецтва. – Львів : НТШ, 2004. – Т. ССXLVIII. – С. 180.

² Юридична енциклопедія : В 6 т. / Ред. кол.: Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. – 2002. – Т. 4: Н-П. – С. 192.

В Україні з 1992 р. Постановою Кабінету Міністрів України № 731 від 28 грудня 1992 р. “Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади”¹ запроваджена державна реєстрація нормативно-правових актів, а з 1996 р. Постановою Кабінету Міністрів України № 1504 від 11 грудня 1996 р. “Про запровадження Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та здійснення правової інформатизації України”² засновано Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів. Порядок ведення та користування ним затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2001 р. № 376 “Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та користування ними”³. Так, до Реєстру, зокрема, згідно з абзацом другим та третім п. 6 згаданої Постанови включаються: “нормативно-правові акти, видані починаючи з дня прийняття Акта проголошення незалежності України (24 серпня 1991 р.), – чинні, опубліковані та неопубліковані, у т.ч. з обмежувальними грифами, закони України, постанови Верховної Ради України, укази і розпорядження Президента України, декрети, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України”, “зареєстровані в Мініюсті нормативно-правові акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади”, “а також міжнародні договори України”; “нормативно-правові акти, видані до прийняття Акта проголошення незалежності України (24 серпня 1991 р.), що не втратили чинності та не суперечать законодавству України”. Не підлягають включенню до згаданого вище Реєстру відповідно до абзацу першого та сьомого п. 7 “акти, які не містять правових норм, зокрема, про затвердження стандартів, технічних умов, будівельних норм і правил, іншої нормативно-технічної документації, тарифно-кваліфікаційних довідників та форм звітності”.

Із вказаного вище переліку нормативно-правових актів, що діють в Україні, пріоритет надається нормам міжнародного права. Так, відповідно до ст. 9 Основного закону України (Конституції України)⁴ “чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України”. Згідно із ст. 19 Закону України “Про міжнародні договори України” від 29 червня 2004 р. № 1906⁵, “чинні міжнародні договори України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства і застосовуються у порядку, передбаченому для норм національного законодавства”. “Якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору”.

До новітніх часів питання культурної спадщини були винятково сферою внутрішньо-правової діяльності держав. Перша міжнародна міждержавна організація – Ліга Націй – була створена державами-переможницями у Першій світовій війні з метою розвитку співробітництва, досягнення миру і безпеки між народами на Паризькій мирній конференції у 1919–1920 рр.⁶

Сьогодні найпоширенішою формою міжнародних політичних переговорів є міжнародні конференції та форуми (зустрічі). Вони, як правило, скликаються на рівні глав держав або урядів, на рівні міністрів і урядових делегацій. У 1899 і 1907 рр. відбулися Гаазькі мирні конференції, окремі рішення яких діють і донині. Зокрема, Гаазька конвенція 1907 р. рекомендувала використовувати переговори як ефективний спосіб мирного врегулювання⁷. Своє сучасне юридичне оформлення і закріплення практика переговорів знайшла у Статуті ООН, де у ст. 33 наголошується, що “Сторони, які беруть участь у будь-якому спорі, провадження якого могло б загрожувати підтримці міжнародного миру і безпеки, повинні перш за все на-

¹ Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/731-92-%D0%BF>.

² Постанова Кабінету Міністрів України “Про запровадження Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та здійснення правової інформатизації України” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1504-96-%D0%BF>.

³ Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та користування ними” // Урядовий кур’єр від 04.05.2001. – № 78; Офіційний вісник України від 11.05.2001. – № 17. – С. 132. – Ст. 747.

⁴ Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – К., 1996. – С. 4.

⁵ Закон України “Про міжнародні договори України” // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 50. – Ст. 540.

⁶ Міжнародні засади охорони нерухомої культурної спадщини. – К. : Фенікс, 2008. – С. 3.

⁷ Там само. – С. 4.

магатись розв'язати спір шляхом переговорів, обслідування, посередництва, примирення, арбітражу, судового розбору, звернення до регіональних органів чи угод, або іншими мирними засобами на свій розсуд¹”.

Першим в історії міжнародним договором щодо захисту культурної спадщини став так званий Пакт Реріха (The Roerich Pakt), відомий як Червоний Хрест Культури, проект якого був розроблений та опублікований 1929 р. художником, письменником, ученим і громадським діячем М. Реріхом². На підтримку Пакту виступили глави урядів, представники вищого духовенства і громадськості.

15 квітня 1935 р. у Вашингтоні було підписано міжнародний договір “Про охорону художніх і наукових закладів та історичних пам'яток” (Treaty in the Protection of Artistic and Scientific Institutions and Historic Monuments). Прийняті Лігою Націй рішення носили декларативний характер і не мали реального впливу на ситуацію, тому формально Ліга Націй припинила свою діяльність 1946 р. Натомість 24 жовтня 1945 р. на конференції у Сан-Франциско було засновано Організацію Об'єднаних Націй (ООН) на підставі Хартії Об'єднаних Націй. Однією з найбільш відомих установ ООН є Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури ЮНЕСКО (англ. UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) – спеціалізована установа ООН, створена 1946 р., що ініціює і координує міжнародну співпрацю в галузі освіти, науки й культури (Україна є членом ЮНЕСКО з 1954 р.). З ініціативи ЮНЕСКО 1954 р. була скликана міжурядова конференція в Гаазі, де 14 травня було прийнято “Конвенцію про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту”, у преамбулі до якої зазначено, що при її ухваленні керувалися принципами захисту культурних цінностей, встановленими Гаазькими конвенціями 1899 та 1907 рр. та Вашингтонським пактом (Пактом Реріха) 1935р.

Україна послідовно приєдналася до основних конвенцій ООН та ЮНЕСКО, що стосуються культурної спадщини, серед яких, наприклад, “Конвенція про заходи, спрямовані на заборону і запобігання незаконному ввезенню, вивезенню та передачі права власності на культурні цінності”, прийнята на 16 сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО 14 листопада 1970 р., ратифікована із заявою Указом Президії Верховної Ради УРСР № 5396-XI від 10 лютого 1988 р.³, і “Конвенція про охорону всесвітньої культурної та природної спадщини” від 23 листопада 1972 р., прийнята на 17 сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО та ратифікована Указом Президії Верховної Ради УРСР № 6673-XI від 04 жовтня 1988 р.⁴ Зазначений міжнародний документ покликав до життя низку міжнародних інструментів, серед яких провідна роль належить міжурядовому Комітету з охорони культурної та природної спадщини (Комітет всесвітньої спадщини), створеному при ЮНЕСКО з метою координації міжнародного співробітництва і допомоги державам-членам цієї Конвенції у збереженні і популяризації культурної та природної спадщини. Комітет всесвітньої спадщини формує, зокрема, Список всесвітньої культурної спадщини, що включає пам'ятки з різних країн світу, цінність яких зумовлює захист усім людством. Заснований одночасно з Комітетом Фонд охорони всесвітньої культурної і природної спадщини надає фінансову допомогу на реалізацію міжнародних пам'яткоохоронних заходів. Для забезпечення діяльності Комітету в ЮНЕСКО з 1992 р. функціонує Центр всесвітньої спадщини. 1965 р. було створено всесвітню неурядову організацію ICOMOS (Міжнародна рада з питань пам'яток і визначних місць, англ. International Council on Monuments and Sites), що покликана сприяти формуванню єдиних принципів, термінології, методології і технічних засобів охорони об'єктів нерухомої спадщини, а також координувати зусилля щодо їх повсюдного запровадження. Хартії та інші документи ІКОМОС є детально виписаними конкретними приписами та настановами, що спрямовані на допомогу в реалізації на національному рівні положень конвенцій та рекомендацій ЮНЕСКО.

¹ Міжнародні засади охорони нерухомої культурної спадщини. – С. 4.

² Там само. – С. 4.

³ Указ Президії Верховної Ради Української РСР “Про ратифікацію Конвенції про заходи, спрямовані на заборону і запобігання незаконному ввезенню, вивезенню та передачі права власності на культурні цінності” // Відомості Верховної Ради. – 1988. – № 8. – Ст. 211.

⁴ Указ Президії Верховної Ради Української РСР “Про ратифікацію Конвенції про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/ru/6673-11>.

Національне законодавство України про музеї та музейну справу згідно з частиною першою ст. 4 Закону України “Про музеї та музейну справу” № 249 від 29 червня 1995 р.¹, який введений в дію Постановою Верховної Ради України № 250 від 29 червня 1995 р. “Про порядок введення в дію Закону України “Про музеї та музейну справу”², “базується на Конституції України і складається з цього закону та інших нормативно-правових актів”.

Так, у ст. 11 Конституції України передбачено, що “держава сприяє консолідації та розвиткові української нації, її історичної свідомості, традицій і культури, а також розвиткові етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів і національних меншин України”³. У преамбулі до Закону України “Про культуру” від 14 грудня 2010 р. № 2778 вказано, що “цей Закон визначає правові засади діяльності у сфері культури, регулює суспільні відносини, пов’язані із створенням, використанням, розповсюдженням, збереженням культурної спадщини та культурних цінностей, і спрямований на забезпечення доступу до них”⁴. Натомість, у ч. 2 ст. 1 цього Закону щодо використання термінології зазначено, що “термін “культурні цінності” застосовується у значенні, визначеному Законом України “Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей”⁵. У Законі України “Про музеї та музейну справу” у абзаці четвертому частини першої ст. 1 також визначено, що “культурні цінності” – це “об’єкти матеріальної та духовної культури, що мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення і підлягають збереженню, відтворенню, охороні, перелік яких встановлено Законом України “Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей”⁶. Таким чином, згідно з частиною першою ст. 1 Закону України “Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей” від 21 вересня 1999 р. № 1068⁷ культурні цінності – це “об’єкти матеріальної та духовної культури, що мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення і підлягають збереженню, відтворенню та охороні відповідно до законодавства України, а саме: оригінальні художні твори живопису, графіки та скульптури, художні композиції та монтажні з будь-яких матеріалів, твори декоративно-прикладного і традиційного народного мистецтва тощо”.

У Постанові Кабінету Міністрів України № 1147 від 20 липня 2000 р. “Про затвердження Положення про Музейний фонд України”⁸ із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 1007 від 03 листопада 2010 р.⁹ та № 113 від 23 березня 2014 р.¹⁰, у абзаці першому п. 36 зазначено, що “контроль за веденням обліку та дотриманням умов зберігання музейних предметів державної частини Музейного фонду України здійснює Мінкультури”¹¹. У абзаці другому того ж пункту вказано, що “вимоги щодо організації обліку, зберігання та використання музейних предметів визначаються інструкцією, яка затверджується Міністерством”¹².

Мінкультури України, Положення про яке затверджене Постановою Кабінету Міністрів України № 495 від 3 вересня 2014 р. “Про затвердження Положення про Міністерство культури України”¹³, “є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України”. Відповідно до абзацу 48 п. 3 цього Положення

¹ Закон України “Про музеї та музейну справу” // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 25. – Ст. 191.

² Постанова Верховної Ради України “Про порядок введення в дію Закону України “Про музеї та музейну справу” // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 25. – Ст. 192.

³ Конституція України. – С. 5.

⁴ Закон України “Про культуру” // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 24. – Ст. 168.

⁵ Там само.

⁶ Закон України “Про музеї та музейну справу” // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 25. – Ст. 191.

⁷ Закон України “Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей” // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 48. – Ст. 405.

⁸ Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про Музейний фонд України” // Офіційний вісник України. – 2000. – № 30. – Ст. 1268.

⁹ Постанова Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Положення про Музейний фонд України” // Офіційний вісник України. – 2010. – № 84. – Ст. 2956.

¹⁰ Постанова Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Положення про Музейний фонд України” // Офіційний вісник України. – 2014. – № 34. – С. 78. – Ст. 912.

¹¹ Постанова Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Положення про Музейний фонд України” // Офіційний вісник України. – 2010. – № 84. – Ст. 2956; Постанова Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Положення про Музейний фонд України” // Офіційний вісник України. – 2014. – № 34. – С. 78. – Ст. 912.

¹² Там само.

¹³ Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про Міністерство культури України” // Офіційний вісник України. – 2014. – № 81. – Ст. 2285.

Мінкультури визначає “вимоги до умов зберігання та ведення обліку музейних предметів, музейних колекцій; порядок консервації і реставрації музейних предметів Музейного фонду України”; згідно з частиною першою п. 8 “у межах повноважень, передбачених законом, видає накази, здійснює організацію і контроль за їх виконанням”.

Так, 21 липня 2016 р. у Міністерстві культури України було видано наказ № 580 “Про затвердження інструкції з організації обліку музейних предметів” (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12 серпня 2016 р. за № 1129/29259)¹. Слід зазначити, що норми цього наказу стосуються насамперед обліку музейних предметів, що стосується такого важливого напрямку музейної діяльності як зберігання музейних предметів, то згідно із п. 3, слід “вважати такими, що не застосовуються на території України, розділи I-III, окрім абзацу другого пункту 21, пунктів 34-74, додатки 1-20 і 24 “Инструкции по учёту и хранению музейных ценностей, находящихся в государственных музеях СССР”, затвердженої наказом Міністерства культури СРСР від 17 липня 1985 р. № 290”. Отже, інші норми Інструкції № 290 мають юридичну силу і застосовуються музеями у роботі, зокрема розд. IV, що присвячений режиму музейного зберігання. Така, ситуація, безумовно, вимагає якнайшвидшого нормативного врегулювання з урахуванням реалій сучасного світу.

Чирка Л. Г.

Завідувач науково-дослідного сектору
Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”

ВИРОБИ З КІСТКИ З ДАВНЬОРУСЬКОГО ПЕРЕЯСЛАВА

Зазвичай кісткову сировину умовно поділяють на декілька груп: “власне кістку, твердий (щільний) ріг (олень, лось, косуля), порожнистий ріг (велика та дрібна рогата худоба), зуби, ікла, слонової та моржеві бивні тощо”². Щодо переваги у використанні того чи іншого виду, то це великою мірою залежало від доступності сировини. Тож не дивно, що сировиною базою насамперед були місцеві види тварин як дикі, так і свійські. Найчастіше майстри використовували кістки ніг великих копитних тварин, які мали досить міцну і рівну поверхню. Такі особливості сировини дозволяли отримувати після розкрою “довгі пластини та бруски, з яких виробляли різноманітні вироби (гудзики та застібки різних видів, колодки ножів, наконечники стріл, деталі кінської вузди, накладки та ін.)”³. Значно меншою популярністю користувалися ребра, трубчасті кістки, а також кістки птахів та риби. Зуби та ікла використовували як амулети і практично не обробляли.

Давньоруські майстри широко застосовували і роговий матеріал диких тварин (косулі, олені), походження якого, зазвичай, відбувалося двома шляхами – полюванням та збиранням природно скинутих тваринами рогів.

Колекція речей, яку виявили під час досліджень давньоруського Переяслава і зберігають у фондах НІЕЗ “Переяслав”, містить ряд предметів, виготовлених із кістки та рогу тварин. Але, на жаль, різьблена кістка з давньоруського Переяслава ще не отримала належної оцінки серед дослідників.

Під час археологічних розвідок було виявлено не лише готові вироби із кістки, а й так звані заготовки та напівфабрикати – кістки тварин та щільні роги парнокопитих зі слідами обробки. З кісток та рогу тварин робили різні побутові предмети – гудзики, гребінці, прикраси, гральне приладдя, різноманітні скриньки. Використовували кістку і на військові потреби – зокрема, з кісток тварин виготовляли наконечники для стріл. Насамперед це пояснюється як доступністю сировини, так і довговічністю та красою одержаних виробів. Дуже часто вироби з кістки прикрашали орнаментом, що свідчило про рівень майстерності косторіза. Так, за визначенням авторів “Історії української культури”, основними “орнаментальними мотивами були

¹ Наказ Міністерства культури України “Про затвердження інструкції з організації обліку музейних предметів” // Офіційний вісник України. – 2016. – № 69. – С. 60. – Ст. 2335.

² Сергеева М. Обробка кістки у давньоруські часи на території Середньої Наддніпрянщини // Наукові записки з української історії: Збірник наукових статей. – Переяслав-Хмельницький. – № 26. – С. 42.

³ Там само.

циркульний мотив і плетінка. Циркульний мотив складався з кіл з крапкою в центрі, а плетінка являла собою складний візерунок з химерно переплетених вузьких різьблених смуг”¹.

Характеризуючи готові вироби з кісткової сировини, які зберігаються в колекції НІЕЗ “Переяслав”, варто відзначити, що вони не настільки численні, щоб стверджувати про розвинуте косторізне ремесло в давньоруському Переяславі. Хоча, ряд заготовок із рогу косулі, які знайдено під час археологічних розвідок, свідчить про те, що майстри косторізної справи все-таки були. Враховуючи місця, де було виявлено найбільшу кількість виробів та заготовок із кістки, можна припустити і розташування косторізних майстерень в межах сучасної топоніміки – це вул. Покровська (*частина, що знаходиться між вузлом зв'язку і пожежною частиною*). Інша майстерня – в межах сучасної вул. Мала Київська.

За складністю виготовлення більшість предметів можна віднести до найпростіших, таких, що могли виготовити і за межами спеціалізованої косторізної майстерні. Сюди можна віднести світло-рожеву бусинку, відшліфовану вручну. Привертають увагу відносно великі розміри – в діаметрі 1,4 см і заввишки 0,8 см. З двох країв бусинка зрізана. Окрім того, серед знахідок є найпростіші знаряддя праці, а саме проколки та лошила, що свідчить про розвиток ремесла в давньоруському Переяславі. Серед них кістяний предмет завдовжки 7 см, цільове призначення якого встановити не вдалося. Напевно, це була проколка. В товщому кінці є отвір для підвішування. У 2006 р., під час археологічних розкопок, було знайдено проколку дещо менших розмірів – завдовжки 3,6 см. Цього разу проколку було виготовлено з кінчика рогу. Вона добре відполірована і має рівно відпиляний край. Серед знарядь праці, окрім проколок, у фондовій колекції зберігається ще два лошила, одне з яких виготовлено з трубчастій кістки, інше – з реберної. Обидві проколки знайшли під час археологічних розкопок 2006 р. Тоді ж було знайдено і кістяне пряслице округлої форми.

Під час археологічних досліджень 1986 р. по вул. Жовтневій (*нині вул. Покровська*) було виявлено дві пластини-накладки, котрі датують XI ст. Обидві пластини-накладки збереглися в двох уламках. Один з виробів привертає увагу залишками слідів від двох металевих гвіздочків, що призначалися для кріплення та наявністю характерного для виробів з кістки орнаменту – два ряди концентричних кіл “по-чотири” з крапочками в центрі. Наявність орнаменту свідчить, що майстер, який виготовляв накладку, був добре обізнаний із тонкощами різьбярства по кістці.

Інша пластина-накладка, зігнута у вигляді бумеранга.

Окрім таких простих виробів з кістки, в колекції НІЕЗ “Переяслав” зберігаються і більш вишукані витвори косторізного мистецтва – дві скриньки (в уламках). Їх знайшли за тією ж адресою що і попередні кістяні накладки. Одна з них збереглася у двох уламках і орнаментована двома рядами врізних напівкіл по краях та хвилястим візерунком посередині. Хвилячки з невеличкими кружечками і ямками-крапочками. Інша скринька збереглася в трьох уламках і порівняно із першою більш вишукана – оздоблена позолотою. Майже вся позолота осипалась, тож уявлення про орнамент дають залишки коричневої фарби, якою було зроблено основу під позолоту. На великій пластині зберігся великий медальйон-вензель із стилізованим птахом (ймовірно, орлом), що нагадує водночас хрест. По краях пластин сліди рослинного орнаменту. Наявність позолоти і вишуканого оздоблення свідчить про те, що ці вироби належали заможній особі.

Варті уваги і гральні кістки, знайдені під час археологічних розвідок давньоруського Переяслава. Адже ні для кого не секрет, що гра в кості була однією з найпоширеніших серед більшості народів світу. Тож і не дивно, що гральні кістки, зокрема астрагали, є доволі частою знахідкою археологів. Астрагал (*від лат. – talus*) – таранна кістка метатарзального суглоба задніх кінцівок свійської або дикої парнокопитої тварини². Зазвичай, ігри з астрагалами умовно розділяють на дві групи: до першої групи належали суто азартні ігри, до другої – спортивно-азартні. Особливістю першої групи є те, що кожна із сторін астрагала мала свою “ціну” і назву. А от специфічні форми кістки дозволяли обходитись без додаткових позначень, хоча в окремих випадках “ціна” все-таки позначалась якимись умовними літерами чи кількома виїмками. Головною умовою спортивно-азартної групи є вибивання биткою розкладених астрагалів.

¹ Шейко В. М., Тишевська Л. Г. Історія української культури. – К.: Кондор, 2006. – С. 59.

² Стрельник М. О., Хомчик М. А., Сорокіна С. А. Гральні кістки (II тис. до н.е. – XIV ст. н.е. // Археологія. – 2009. – № 2. – С. 42.

Не був винятком у цих “ігрових” розвагах і давньоруський Переяслав, що підтверджують археологічні розвідки. Один з перших астрагалів виявлено 1983 р. на території дитинця. Цей астрагал було виготовлено з фалангової кістки тварини (великої рогатої худоби). Згодом, під час археологічних досліджень по вул. Жовтневій (*нині вул. Покровська*) 1986 р., знайшли ще одну кістяну фігуру (астрагал) з добре відполірованою поверхнею. На ній відсутні будь-які позначки і ознаки використання. Ще чотири фігури, з яких три астрагали і одна фалангова кістка тварини, виявили по вул. Одинця (*нині вул. Мазени*) 1988 р. Внаслідок використання кістки астрагала мають заповнену поверхню.

Загалом можна відзначити, що опанувавши техніку обробки кістки, місцеві майстри, незважаючи на примітивні тогочасні технології, зуміли створити набір речей різного призначення.

Шуліка В. В.

Кандидат мистецтвознавства, доцент, художник-реставратор
Харківська державна академія дизайну і мистецтв

ІКОНОГРАФІЧНІ ІЗВОДИ ІКОН ПРЕСВЯТОЇ ТРІЙЦІ В СЛОБОЖАНСЬКОМУ ІКОНОПИСІ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XVIII ст.

У процесі дослідження церковного мистецтва Слобідської України були виявлені чорно-білі фотовідбитки двох ікон Пресвятої Трійці, що презентують іконографічні варіації даного сюжету на Слобожанщині першої половини XVIII ст. На жаль, на цей час не виявлено жодної збереженої слобожанської ікони Св. Трійці періоду, що розглядається.

Перша світлина була зроблена проф. Є. Рєдіним та оприлюднена в Альбомі XII Археологічного з'їзду, що відбувся в м. Харкові 1902 р.¹ Ікона на знімку походить з с. Руська Лозова (іл. 1) (Харківський полк, зараз Дергачівський р-н, Харківська обл.). Другий фотовідбиток був зроблений С. Таранушенком 1914 р. На фотовідбитку відображена ікона з намісного ярусу іконостаса Миколаївської церкви м. Співаківка (іл. 2) (Ізюмський полк, зараз село Ізюмського р-ну Харківської обл.).

Сотенне місто Співаківка згадується в Чугуївській переписці як “Співаківська слобода” з 1673 р., тоді ж був побудований дерев'яний храм Св. Миколая. У 1682 р. Харківський та Ізюмський полковник Г. Є. Донець-Захаржевський збудував укріплення навколо міста². У 1736 та 1738 рр. Співаківка разом з багатьма іншими містами та слободами Ізюмського полку була зруйнована татарами. Під час татарської навали 1738 р. на сотенне місто, що стала останньою³, значно постраждала Миколаївська церква. Вціліле церковне майно із Співаківки було передано на зберігання до Ізюмського Преображенського собору⁴. Архієпископ Харківський св. Філарет (Гумілевський) серед вкрадених татарами церковних речей, вказує тканини, металевий хрест, та інше начиння. Про руйнування іконостаса відомостей нема, але є згадка, що під час навали татари їздили храмом верхи на конях, а згодом через наслідки набігу швидко відновити богослужіння було неможливо⁵. 1763 р. у Співаківці був освячений новий дерев'яний храм⁶, а 1878 р. проведена його реставрація⁷. За радянські часи церкву було зруйновано.

Ікони з намісного ярусу іконостаса Миколаївської церкви м. Співаківка⁸, ймовірно, були створені після руйнівної навали 1738 р. під час відновлювальних робіт у храмі.

¹ Альбом выставки двенадцатого археологического съезда в Харькове 1902 г. / с предисловием и объяснением Е.К. Редина. – Харьков, 1902. – 57 с.

² Філарет (Гумілевський), архієп. Историко-статистическое описание Харьковской епархии. – В 3-х т. – Харьков : Факт, 2005. – Т. 2. – С. 322; Щелков К. П. Историческая хронология Харьковской губернии. – Харьков : Университетская типография, 1882. – С. 48.

³ Щелков К. П. Указ. соч. – С. 98, 100.

⁴ Філарет (Гумілевський), архієп. Указ. соч. – Т. 2. – С. 323.

⁵ Там же. – С. 322-323.

⁶ Щелков К. П. Указ. соч. – С. 119.

⁷ Там же. – С. 300.

⁸ Таранушенко С. А. Іконостаси Слобідської України. – Харків : ХПММС, 2011. – С. 127.

Іл. 1 Пресвята Трійця (Гостинність Авраама).
Ікона з с. Руська Лозова. Фото Є. Редіна

Іл. 2 Пресвята Трійця (Гостинність Авраама). Ікона з
м. Співаківка. Фото С. Таранушенка

На час фотофіксації церковних старожитностей Співаківки (1914), іконостас Миколаївської церкви був вже розібраним, а намісні ікони зберігалися в кіотах під склом. Хоча фотовідбитки ікон зберігалися у НБУВ, вони до недавнього часу не були введені до наукового обігу. 2011 р. фото ікон співаківського іконостаса були надруковані в альбомі “Іконостаси Слобідської України”¹. Фотовідбитки демонструють непогану збереженість ікон.

Зі всього іконостаса, завдяки світлинам С. Таранушенка, маємо відомості про чотири ікони намісного ряду: Христа, Богородиці, св. Миколая та Св. Трійці. Ікони Св. Трійці та св. Миколая мали менший розмір, що означає те, що намісний ярус іконостаса мав ритмічну структуру, а розмір ікон збільшувався до центру. Всі ікони виконані на металевому (золотому?) тлі, що вкрите різьбленим акантовим візерунком. У нижній частині ікон містився текст у декілька рядків. Літери написані світлим силуетом. За фотовідбитками важко встановити, чи є цей текст частиною ікон, чи є пізньою вставкою. Також нез'ясованою є наявність профільованих накладок на кутах ікон, які, ймовірно, є не автентичними доповненнями.

Ікона Пресвятої Трійці (Старозавітної), ймовірно, містилася в іконостасі за намісною іконою Богородиці дзеркально до храмової ікони св. Миколая. В її центрі за круглим столом зображено трьох ангелів, які сидять, з жезлами у руках. На землі, перед столом, стоять сосуди та рушник для омовіння ніг. На задньому плані, праворуч, зображений Мамврійський дуб, ліворуч – дім Авраама. Біля будинку за ангелом стоїть Авраам, який хрестоподібно склав руки; в дверному отворі зображено Сарру.

Розташування ікони Св. Трійці в намісному ярусі є достатньо оригінальною деталлю іконостаса та практично не має аналогів в інших пам'ятках Слобожанщини, але світлина Є. Редіна, де зображена ікона з Руської Лозової вказує, що таке іконографічне рішення не було поодиноким.

Ікона з Руської Лозової (88×46) – єдине, що залишилося від старовинного іконостаса². Є. Редін датував ікону XVII ст., обґрунтовуючи таку атрибуцію роком побудови церкви Св.

¹ Таранушенко С. А. Іконостаси Слобідської України. – С. 127.

² Альбом виставки двенадцатого археологического съезда... – С. XXI.

Миколая¹ (1664)².

Руська Лозова була заселена 1663 р. московітами, які мешкали окремо від українців (черкас). Українці заснували відповідно Черкаську Лозову, засновник – Харківський полковий суддя С.Квітка³. 1785 р. в Руській Лозовій був збудований новий храм⁴, що ремонтувався 1872 р.⁵ Св. Філарет, описуючи церковні старожитності обох Лозових, зовсім не згадує іконостаси та ікони. Він перелічує лише цінні стародруки, зазначаючи, що всі книги в храмах обох Лозових належали храму Воздвиження Хреста в Черкаській Лозовій (перший храм побудований не пізніше 1663 р., другий 1791 р.⁶), яким опікувалася родина Квіток⁷. Ікона з Руської Лозової могла бути як з іконостаса Миколаївської церкви, так і належати більш заможній Воздвиженській парафії Черкаської Лозової (як і стародруки). Ймовірно, храм в Руській Лозовій був біднішим, ніж у Черкаській, тому що не мав заможних ктиторів, а частина населення села сповідувала старообрядництво (чугуївська община)⁸, тобто не відвідувала місцевий храм.

Ікона з Руської Лозової демонструє майстерну, коштовну роботу, і є одним із шедеврів слобожанського іконопису, про що писав і Є. Редін⁹. Іконостас такого рівня міг бути замовлений заможним ктитором (як, наприклад, один з Квіток), тому гіпотеза про походження ікони не з Руської, а з Черкаської Лозової виглядає достатньо ймовірною. Датування ікони XVII ст., яке запропонував Є. Редін, також не є безперечним і потребує поточнення.

Літературною основою ікон Пресвятої Трійці є 18 глава книги Буття, де до Авраама прийшов Господь у вигляді трьох мужів.

Ікона з Руської Лозової демонструє вільно трактовану візантійську іконографічну схему, де троє мужів, які зображені у вигляді ангелів, сидять за столом. На іконі стіл круглої форми, в центрі якого стоїть велика тарілка, малі тарілки з їжею зображені біля мужів та навпроти Авраама. Мужі-Ангели зображені з крилами, мірилами у руках, які мають закінчення у вигляді хрестів. Ангел ліворуч (Бог Отець) дивиться на інших ангелів та благословляє їжу на столі, ангел по центру (Логос) тримає праву руку з благословляючим жестом на рівні грудей (як Пантократор), ангел праворуч (Бог Святий Дух) жестом звертається до Авраама. Мужі-Ангели зображені в динамічних позах. Складки одягу написані контрастно, з гострими кутами, ймовірно, були прикрашені золотопробільним письмом. Край рукавів центрального ангела орнаментований. На передньому плані ікони праворуч зображений Авраам на колінах, який простягає руки до гостей. На задньому плані, у центрі, зображений великий Мамврійський дуб з характерним роздвоєним стовбуром. Праворуч від нього зображений будинок Авраама, в дверному отворі якого стоїть Сарра. Тло ікони декоровано акантовим листям, яке “С”-подібно закручене. Орнаментація фону не суцільна, виконана високим ліпленням рельєфом, що вибірково вкриває ділянки фону.

За композицією ікона з Руської Лозової перегукується з відомими пам'ятками українського бароко – іконою Св. Трійці з іконостаса Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври (іл. 3), написаною лаврськими майстрами у 20-30 рр. XVIII ст. (іконостас встановлений протягом 1734–1735 рр.)¹⁰, та іконою Св. Трійці з іконостаса Преображенської церкви в Великих Сорочинцях (початок 30-х рр. XVIII ст.)¹¹ (Миргородський полк, зараз Полтавська обл.).

¹ Філарет (Гумилевский), архиеп. Указ. соч. – Т. 1. – С. 190.

² Альбом выставки двенадцатого археологического съезда... – С. 29.

³ Філарет (Гумилевский), архиеп. Указ. соч. – Т. 1. – С. 190.

⁴ Щелков К. П. Указ. соч. – С. 138.

⁵ Там же. – С. 282-283.

⁶ Там же. – С. 144.

⁷ Філарет (Гумилевский), архиеп. Указ. соч. – Т. 1. – С. 190.

⁸ Там же. – С. 191.

⁹ Альбом выставки двенадцатого археологического съезда... – С. 14.

¹⁰ Кондратюк А. Іконостас Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври: проблеми дослідження, досвід каталогізації // Волинська ікона: дослідження та реставрація. Мат-ли XIV міжнар наук. конференції м. Луцьк, 29-30 жовтня 2007 р. – Луцьк : ВКМ, МВІ, 2007. – С. 48-53; її ж. Іконостас Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври: досвід каталогізації // Могилянські читання 2006 року: Зб. наук. пр.. Доля музейних зібрань / Національний Києво-Печерський іст.-культ. заповідник. – К. : Фенікс, 2007. – Ч. 2. – С. 81-91.

¹¹ Пляшко Л. Сорочинський іконостас: Ознаки стилю рококо. – К. : Українознавство, 2001; Дорофійко І., Міляева Л., Рутковська О. Сорочинський іконостас. – К. : Родовід, 2010. – 165 с.

Лл. 3 Пресвята Трійця (Гостинність Авраама). Ікона з іконостасу Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври. 20–30 рр. XVIII ст.

Лл. 4 Пресвята Трійця (Гостинність Авраама). Ікона з с. Баришівка. Др. пол. XVII ст. Харківський художній музей

Порівняння лаврської ікони з іконою із Руської Лозової приводить до таких висновків: ікони мають практично аналогічну композицію, але різняться у деталях. На київській іконі Авраам на передньому плані схрестив руки на грудях, перед ним – посудина з рушником для омовіння ніг гостям. На іконі з Руської Лозової Авраам на колінах запрошує гостей (відсутнє зображення посудини). На лаврській іконі пози ангелів більш ієратичні, до Авраама звертається ангел, який сидить ліворуч від столу (Бог Отець), на іконі з Руської Лозової до Авраама звертається ангел праворуч (Бог Дух Святий). Інакше вирішені складки одягу та архітектура. Мамврійський дуб на обох іконах має різне пластичне рішення, але зберігає свою символічну структуру у вигляді дерева, стовбур якого роздвоєний. Перший опис Мамврійського дубу відомий за “Житієм й хоженієм...” паломника, Києво-Печерського монаха Даниїла 1104–1106 рр.¹ Роздвоєний стовбур дерева в християнській традиції символізував Старий та Новий Заповіт. Київська іконописна традиція, добре знаючи перекази паломників, міцно трималася за цю символіку, що знайшло відображення й в слобожанській пам’ятці. Декор тла на київській та слобожанській іконах вирішений зовсім по-різному. Київська пам’ятка декорована невисоким рельєфним орнаментом, де акантові листя переплелися с бандельверками. Маньєристичні елементи декору присутні в орнаментах тла та інших ікон іконостаса Троїцької надбрамної церкви. Слобожанська пам’ятка, як було зазначено вище, декорована високим рельєфом. “С”-подібний акантовий декор тла ікони, меблі з “S”-подібними ніжками, динамічні та дещо томні пози ангелів свідчать, що ікона має елементи стилю рококо, що почав поширюватися на Лівобережній Україні з 30-х рр. XVIII ст., на що вказує Л. Пляшко². На жаль, відомості про кольорову гамму ікони, які навів Є. Редін не дають об’єктивного уявлення про відповідність кольорів до стилю, в якому була написана ікона.

Це порівняння порушує питання про стилістику, в якій вирішувався декор іконного тла в різних регіонах Центральної та Лівобережної України. Якщо в слобожанських пам’ятках на початку XVIII ст. маньєристичні деталі декору зникають, про що свідчать виявлені пам’ятки (наприклад ікони з Водяного, Замостя, Вільшан та ін.), то в київських пам’ятках, зокрема в іконостасі Троїцької надбрамної церкви, ще в 30-х рр. XVIII ст. ці елементи декору широко

¹ Хождение игумена Даниила / Подготовка текста, перевод и комментарии Г. М. Прохорова [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://lib.pushkinskiydom.ru/Default.aspx?tabid=4934>

² Пляшко Л. Сорочинський іконостас: Ознаки стилю рококо. – К. : Українознавство, 2001

використовуються. З огляду на це, розповсюджена думка про суцільний вплив Лаврської школи на церковне мистецтво Лівобережної України не є вже безперечною.

Порівняння ікони з Руської Лозової із сорочинською іконою Св. Трійці, демонструє збіг в окремих деталях іконографічної схеми. Зображення постаті Авраама збігається із лозівською іконою, так само відсутні посудина та рушник на передньому плані. Але, в сорочинській іконі значно відрізняється зображення Мамврійського дуба та архітектури на задньому плані. Дуб зображений у вигляді густої крони без стовбура. В сорочинській іконі оригінально вирішено рельєфне тло. В порівнянні із слобожанськими пам'ятками, рельєф ікон сорочинського іконостаса нижчий. Орнамент складається з квітів маку. Оригінальною деталлю є зображення сонця над центральним ангелом (Логосом) як натяк на Христа (Логос, що втілюється).

Стилістично ікони з Руської Лозової та з В. Сорочинців значно ближчі між собою, ніж ікона з лаврської Троїцької церкви. Обидві ікони написані під впливом стилю рококо¹.

Датування ікони з Руської Лозової можна зробити завдяки порівнянню її з лаврською та сорочинською пам'ятками. Якщо за іконографією ікона з Руської Лозової дотримується лаврського та сорочинського зразків, то її повинні були створити після 1735 р., а не в XVII ст., як вважав Є. Редін.

Якщо ікона з Руської Лозової є реплікою лаврської іконографії, то співаківська ікона демонструє більш “архаїчну” іконографічну схему, що мала поширення в другій половині XVII ст. Близькою за іконографією до співаківської пам'ятки є ікона Св. Трійці, що походить із с. Баришівка Переяславського полку (зараз Київська обл.) (зберігається в Харківському художньому музеї) (іл. 4). Обидві ікони близькі за композицією, але мають відмінності: у трактуванні постатей ангелів, у розміщенні фігури та трактуванні пози Авраама, у зображенні архітектури. На баришівській іконі немає посудини та рушника для омовіння ніг.

Ікони зі Співаківки та Руської Лозової демонструють дві іконографічні схеми, що мали паралельне розповсюдження на Слобожанщині на рубежі 30-40 рр. XVIII ст. Обидві схеми мають прототипи та аналоги в пам'ятках Київщини та Полтавщини, але демонструють оригінальну трактовку. Якщо ікона із Співаківки є продовженням іконографії попереднього століття з доданням нових деталей, які не зустрічаються в українському іконописі XVII ст., то ікона з Руської Лозової демонструє актуальні для свого часу стилістичні та іконографічні варіації. До нової деталі іконографії в іконі із Співаківки належить зображення посудини й рушника для омовіння ніг. Ця деталь композиції широко розповсюджується в українських іконах Св. Трійці саме XVIII ст. На іконі з Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерського монастиря на передньому плані зображений Авраам, який саме збирається омити ноги своїм гостям. Ікона з Руської Лозової – характерний приклад живого розвитку традиції, коли майстер, ознайомлений з нещодавно створеними зразками не йде шляхом копіювання, а створює новий образ, відбираючи найкращі, на його думку, деталі та трактування.

¹ Пляшко Л. Вказ. пр.

Церковна археологія Лівобережної України

Адруг А. К.

Кандидат мистецтвознавства, доцент

Навчально-науковий інститут історії, етнології та правознавства ім. О. М. Лазаревського
Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка

ГРИГОРІЙ (ГЕННАДІЙ) КОНСТАНТИНОВИЧ ТА ЧУДОТВОРНА ІКОНА ЧЕРНІГІВСЬКОЇ “ІЛЛІНСЬКОЇ БОГОМАТЕРІ”

Відомості про життя і творчість автора чудотворної ікони чернігівської “Іллінської Богоматері” Григорія Константиновича доволі обмежені. Єдиним джерелом, звідки стало відомо ім'я цієї людини, є книги Дмитра Туптала про чудотворну ікону чернігівської “Іллінської Богоматері”. Першою була книга “Чуда девы Марии” (Новгород-Сіверський, 1677) без зазначення імені автора. Наступні видання під назвою “Руно орошенное” вийшли з іменем автора – Дмитро Туптало. У чернігівській друкарні “Руно” побачило світ 6 разів – 1683, 1689, 1691, 1696, 1697 та 1702 р. Подаємо цитату із чернігівського видання “Руна орошенного” 1697 р.: “Господь Бог Пречистия и преблагословенныя Девы Марии, Матери своя, Образ которого маліовал Григорій, в иноцех Геннадій Константинович, маляр Дубенский, Року от Рождества Христова 1658-го. В том же монастыри Ильинском, славными и великими прославил чудами”¹.

Тож завдяки Дмитру Тупталу стало відомо, що 1658 р. ікону Богоматері для Іллінської церкви в Чернігові намалював Григорій Константинович, в чернецтві Геннадій. Суттєвим є зауваження автора про те, що Григорій Константинович був маляром із міста Дубно на Волині (нині Рівненська область). Відомо, що в XVII ст. на Чернігівщині мешкало багато переселенців із волинського краю. Мабуть, одним із них і був Григорій Константинович.

Популярність чудотворної ікони чернігівської “Іллінської Богоматері” після її прославлення 1662 р. була великою. Став відомим і її автор. Тому зовсім не випадково відомості про “маляра Дубенського” внесли до “Сказания о святых иконописцах”. Це “Сказание” увійшло до складу т.зв. “Клинцовского иконописного подлинника” за списком Російської національної бібліотеки в Петербурзі (зібрання Титова, № 4763). “Иконописные подлинники” – це збірники енциклопедичного характеру, які містили типові зображення композицій і окремих святих, а також відомості з технології живопису. В XVII–XVIII ст. до них додали і такі статті, як “Сказание о святых иконописцах”. У згаданому документі про автора чернігівської ікони записано: “Преподобный отец Геннадий Черниговский иже в Ильинском монастыре живяше и написа чудотворный образ Пресвятыя Богородицы, коя многое время плакала в лето 7160 (1652). Чти, есть книга Руно орошенное. А прежде бе ему имя Григорий Константинович Дубенский, бывший в лето от Рождества Христова 1658”². Всі наступні публікації спиралися на відомості, викладені Дмитром Тупталом у зазначених книгах.

Отже, відомо, що чудотворну ікону “Іллінської Богоматері” написав 1658 р. в Іллінському монастирі Григорій Константинович. Дмитро Туптало назвав його “маляром Дубенським”. Чи можна з певністю говорити, що цей художник походив з волинського міста Дубно? Як зазначав в 1970-х рр. П. М. Жолтовський, остаточної і вичерпної відповіді поки що дати неможливо. Дослідник звернув увагу на намісні ікони іконостаса церкви Мільченського монастиря біля Дубно Рівненської обл. Ісуса Христа і Богородиці, створені після 1640 р. У типажі цих ікон знаходимо дещо спільне з чернігівською чудотворною іконою, що може свідчити про належність автора “Іллінської Богоматері” 1658 р. до кола волинських малярів³. Така думка не викликає заперечень і нині.

На цьому відомості про художника Григорія Константиновича вичерпуються. Але важливе значення мають твори майстра та їхній вплив на розвиток вітчизняної культури і мистец-

¹ Туптало Д. Руно орошенное / Підготовка тексту, передмова та коментарі О. Тарасенка // Сіверянський літопис. – 2009. – № 1. – С. 35.

² Сказание о святых иконописцах // Мастера искусства об искусстве. – М., 1969. – Т. 6. – С. 16, прим. на с. 23.

³ Жолтовський П. М. Український живопис XVII–XVIII століть. – К. : Наукова думка, 1978 – С. 41.

тва. З літературних джерел (книги Дмитра Туптала) дізнаємося про рік створення і автора чудотворної ікони чернігівської “Іллінської Богоматері”, її розміри. Ікону встановили в чернігівській Іллінській церкві. Іконостас того часу до наших днів не зберігся. Наявний нині іконостас зроблено і встановлено у другій половині XVIII ст. З 1658 р. до 1662 р. жодних відомостей про ікону немає. Чудотворною ікона стала 1662 р. Ось як писав про це Дмитро Туптало: “в лето от Рождества Христова 1662 месяца апреля, в монастыру Ильинском, при игумене того ж монастыря отцу Зосиме, образ пречистой и преблагословенной Девы Марии, в церкви от 16 числа до 24 плакал. На сіе чудо все людіе города Чернигова с многим ужасом смотряша”¹. Автор літопису Самійло Величко про цю подію зазначив: “Плакала тоді Пресвята Діва, жалуючи православних християн – малоросіян, вірних рабів сина свого і своїх, оскільки через незгоду, роздвоєння та чвари одні вже впали від смертельної зброї, інших, бідних, з вітчизни погнали в полон, третіх мали відігнати, а четверті ще мали покласти свої голови у вітчизні, керовані тодішніми, несамовитими владолюбними, що готувались до чвар, вождями своїми...”².

Згодом вирішили оздобити чудотворну ікону. Про це писав у передмові до “Трійді цвітної” (Чернігів, 1685) ігумен Троїцько-Іллінського монастиря Лаврентій Крщонович. Вигляд ікони змінився і це можна побачити в ілюстраціях кількох видань “Руна орошеного” Дмитра Туптала, де вміщено гравіровані зображення ікони. Помітні зміни у відтворенні загально-го тла твору і корон на головах Богоматері та Немовляти.

1695 р. завершили оздоблювальні роботи у новозбудованому Троїцькому соборі в Чернігові і перенесли чудотворну ікону “Іллінської Богоматері” з невеликої Іллінської церкви. Вірогідно, саме на час перенесення ікони для неї зробили кіот із срібною шатою. У XVIII ст. ікона деякий час була в Єлецькому монастирі, а 1794 р. її повернули до Троїцького собору. 1929 р. Раднарком УСРР оголосив Троїцький собор разом з іншими храмами Чернігова – Спасо-Преображенським та Успенським соборами історико-культурними пам’ятками всеукраїнського значення. Після цього шату кіота передали до Чернігівського історичного музею, де зберігається і нині.

Якісну фоторепродукцію чудотворної ікони “Іллінської Богоматері” вперше було опубліковано 1911 р. у подарунковому виданні з багатьма ілюстраціями. Вона дає змогу говорити про композицію та іконографію твору. Образ написано для чернігівської Іллінської церкви. Там її зберігали до 1695 р., поки не перенесли до Троїцького собору. Тому ікона і мала відповідні розміри – приблизно 95×65 см. Це – вертикально видовжена композиційна площина, яка вгорі завершена півколом із двох білих ліній на відстані 3-4 см одна від одної. У двох верхніх кутах намальовано, мабуть, розетки. Ікону написано на дереві. Це засвідчує і рельєфне (напевно, вкрите позолотою) тло. У верхній частині композиції, як в іконах XVII ст., перед глядачем постає поясне зображення молодої жінки, одягненої в хітон і мафорій. Лівою рукою вона підтримує дитину за ноги, вбрану в білий одяг і підперезану темним поясом. Верхній темний одяг вкриває ліве плече і ноги. В опущеній до ніг лівій руці Ісус Христос тримає сувій. Його права рука з жестом благословення зупинена на грудях матері. Права рука Богоматері вказує на Ісуса Христа. Навколо їхніх голів – круглі світлі німби, монограми біля голів зображених не суперечать XVII ст. Чудотворна ікона чернігівської “Іллінської Богоматері” повторила іконографічний тип Одигітрії, що в перекладі з грецької мови означає “Провідниця”. У візантійській іконографії це був один із провідних типів зображення Богоматері з Дитиною, що сидить на лівій руці. Він трапляється в мистецтві Київської Русі, а пізніше в Україні, Росії та Білорусії. Різні варіанти цієї ікони отримували назву за місцем явлення чи створення³. В назві цього іконографічного типу закладено концепцію всіх ікон Богородиці, бо Мати Божа веде людей до Христа, веде від гріховності до спасіння. Права рука Богоматері, звернена до Христа, орієнтує людей на головному шляху. Богоматір не полишає цього світу і після свого Успіння. Вона являє себе людям у своїх чудотворних іконах.

¹ Туптало Д. Руно орошенное. – Чернігів, 1702. Цит. за: Чудотворная икона Богоматери Ильинской Черниговской // ЧЕИ. – 1878. – № 9. – Ч. неоф. – Прибавление. – С. 151.

² Величко С. Літопис / Переклад з книжн. укр. мови, коментарі В. О. Шевчука. – К.: Дніпро, 1991. – Т. 2. – С. 18.

³ Темперная живопись Белоруссии X–XVIII веков в собрании Государственного художественного музея БССР: каталог / Авт.-сост. Н. Ф. Высоцкая. – Мн.: Беларусь, 1986. – С. 38.

Уже згадано, що з чудотворною іконою чернігівської “Іллінської Богоматері” пов’язана видатна пам’ятка української металопластики – шата кіота. На знімку 1911 р. ікону теж вкрито срібною шатою. Її місцезнаходження (як і ікони) нині невідоме. Шату ікони виготовили пізніше, ніж саму ікону (за знімком 1911 р., мабуть, XIX ст.). Шату кіота зроблено у зв’язку з перенесенням чудотворної ікони з Іллінської церкви до нового Троїцького собору 1695 р. Шату виготовили із срібла 700, 750, 800, 876 проб. Вона складається із 18 різних за розмірами і формою платівок завтовшки від 0,5 до 1 мм. Будь-які тавра відсутні. Зображення та орнамент вибірково позолочено. Вгорі над іконою карбоване зображення Успіння Богоматері та її коронування. Обабіч ікони зображення композицій “Введення до храму”, “Стрітення”, “Різдво Богородиці” (ліворуч) та “Іоаким і Анна”, “Покрова”, “Благовіщення” (праворуч). На нижньому фризі карбований герб І. Мазепи з військовою атрибутикою, що символізує звияги козацтва на полях боїв, а також зображення фортеці і військового табору з гарматами. Цей видатний твір металопластики засвідчив високий художній рівень тогочасного мистецтва України. Автор ескізу шати кіота – ігумен чернігівського Троїцько-Іллінського монастиря художник-гравер Лаврентій Крщонович. Не відкидаємо і можливість участі в цьому Івана Мирського, відомого своїми графічними й живописними творами. А втілив задум у матеріалі, мабуть, один (чи кілька) золотарів київського художнього осередку¹. 2010 р. в Національному науково-дослідному реставраційному центрі України в Києві під керівництвом реставратора В. М. Голуба проведено реставрацію та реконструкцію шати кіота. З 24 квітня до 31 жовтня того ж року цей видатний твір демонстрували на великій виставці “Україна – Швеція на перехрестях історії (XVII–XVIII століття)” в Українському музеї в Нью-Йорку. У листопаді 2010 р. шати виставляли у приміщенні Національного музею історії України в Києві на виставці “Українське золотарство доби бароко. Дослідження і реставрація”, а в грудні у виставковій залі Мистецького Арсеналу в рамках проекту “Шедеври сакрального мистецтва України XVII–XVIII століть” на Великому антикварному салоні. 2011 р. ця визначна пам’ятка українського мистецтва зайняла почесне місце в постійній експозиції Чернігівського історичного музею ім. В. В. Тарновського².

Чернігівська чудотворна ікона “Іллінської Богоматері” стала дуже популярною. Її графічні зображення (гравюри на дереві і металі) неодноразово вміщували на сторінках чернігівських стародруків³. Відомі гравюри із зображенням ікони і поза межами України. В сербському Ковині віднайдено чернігівську гравюру із зображенням чудотворної ікони художника Гавриїла 1725 р. Можливо, з Чернігова потрапив не відбиток, а дошка, з якої друкували в Сербії гравюри⁴. З’явилося багато “списків” (копій) ікони, що мали, як вважалося, таку саму чудодійну силу, як і оригінал. Копії XVII–XIX ст. містилися в печерній церкві Гетсиманського скиту біля Троїце-Сергієвої лаври, в церкві Святих Апостолів у Москві, у Воскресенській церкві в Сосниці, в Гамаліївському монастирі поблизу Глухова. В Національному художньому музеї України в Києві зберігається копія XVIII ст. невідомого походження. Інші “списки” можна побачити на виставці в Національному архітектурно-історичному заповіднику “Чернігів стародавній”, в чернігівському Єлецькому монастирі. З-поміж них виділяється велика ікона 1696 р., подарована Петру I після взяття турецької фортеці Азов. Можливо, її автором був Лаврентій Крщонович – ігумен чернігівського Троїцько-Іллінського монастиря⁵. Отже, ікона чернігівської “Іллінської Богоматері”, написана Григорієм Константиновичем (в чернецтві Геннадій) “малюром дубенським”, стала визначним явищем української культури.

¹ Адрюг А., Арендар Г. Видатна пам’ятка золотарства // Сіверянський літопис. – 1999. – № 6. – С. 46-52.

² Голуб В. М. Реставрація, реконструкція та дослідження срібної шати кіота чудотворної ікони Богородиці Троїцько-Іллінської Чернігівської // Наукові доповіді VIII Міжн. наук.-практ. конф. Дослідження, реставрація та превентивна консервація музейних пам’яток. Сучасний стан. Перспективи. 23-27 травня 2011 р. – К., 2011. – С. 99-106.

³ Адрюг А. Графіка Чернігова другої половини XVII – початку XVIII століть. – Чернігів: Видавництво Чернігівського ЦНІІ, 2017. – С. 44, 99-105.

⁴ Міляєва Л. Російсько-українсько-сербські зв’язки XIV–XVIII століть // Образотворче мистецтво. – 1976. – № 4. – С. 29.

⁵ Адрюг А. Живопис Чернігова другої половини XVII – початку XVIII століть. – Чернігів: Видавництво Чернігівського ЦНІІ, 2013. – С.55-72.

Бакуменко Я. С.

Аспірант

Навчально-науковий інститут історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського
Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка

РУВИМСЬКА ПУСТИНЬ В “ОПИСІ СВЯТО-МИКОЛАЇВСЬКОГО ПУСТИННО-РИХЛІВСЬКОГО МОНАСТІРЯ 1781 р.”

Свято-Миколаївський Пустинно-Рихлівський монастир був важливим релігійним центром регіону. З часу заснування (1666) він постійно зростав, розширюючи свої володіння за рахунок ктиторів і пожертв мирян. У середині XVIII ст. він досяг найбільшого розквіту, приєднавши Сосницько-Рувимську пустинь¹, що того часу стала важливою частиною життя Рихлівського монастиря.

Про історію Рувимської пустині збереглося доволі мало інформації, що здебільшого носить неперевірений характер, її кількість занадто мала для формування чіткої картини. Тому достовірні джерела про історію Сосницької пустині мають важливе значення як для історії монастиря так і для розуміння релігійного та господарського життя регіону. Серед таких джерел особливу увагу привертає “Опис Свято-Миколаївського Пустинно-Рихлівського монастиря 1781 р.”, що зберігається в Державному архіві Чернігівської області².

Даний документ (на час написання), що підготував колезький асесор Федір Осипович Туманський, є описом історії монастиря та його стану. За розпорядженням Чернігівської духовної консисторії Туманський прибув у квітні 1781 р. до обителі з метою опису монастиря (точного часу заснування, основних шляхів фінансування, імен настоятелів упродовж функціонування обителі, кількості церков на його території та наявності там “утварі”) та створення переліку земель, що належали обителі.

Документ був створений напередодні секуляризації монастирських земель 1786 р., що запровадила Катерина II, за результатами якої Сосницько-Рувимський монастир і розформували³. У східних регіонах Російської імперії вона пройшла раніше, а на території Київського, Чернігівського та Новгород-Сіверського намісництв поширилася 1786 р. Отже, документ відображає стан Рихлівського монастирського комплексу разом з Сосницько-Рувимською пустинню у період найбільшого розквіту.

У документі, окрім загальної інформації щодо Рихлівської обителі, також наводиться інформація і про “приписаний к сему монастырю Спасо Рувимо-Сосницкий монастырь”, що дає змогу детальніше вивчити як сам монастирський комплекс під час його недовгого існування, так і взаємодію двох монастирів, коли один підпорядковується іншому.

В описі Рувимської пустині стисло подана історія монастиря. Так, упорядник опису відзначав: “Невідомо, в якому році дана обитель була заснована, проте відомо що її засновником був преосвященний Рувим, єпископ Сербський та Пшепський, який подорожував територіями “Малої Росії”. Місце для монастиря він обрав у Чернігівському полку Сосницької сотні, на північ від сотенного містечка. Саме місце було на підвищенні, розміри монастиря зазначені як “окружности имеет 100 аршиновых саженой”. На захід і південь від монастиря – двори селян, на схід розташовувалися поля жителів містечка, на північ протікала невеличка р. Убідь”⁴.

Центральною спорудою монастиря була дерев’яна церква, інформація про дату будівництва не збереглася. Біля неї було збудовано келію, всю територію пустині обнесено парканом. На першому етапі монастир мав саме такий вигляд.

Спочатку обитель існувала за рахунок пожертв і надходжень мирян. Проте така ситуація тривала недовго, з часом інші духовні заклади та можновладці звернули увагу на обитель і почали підтримувати її матеріально. Від часу заснування Рувимська пустинь отримувала допомогу від настоятелів Свято-Миколаївського Пустинно-Рихлівського монастиря, що допомогли відремонтувати церкву та сприяли у фінансовому плані. Зокрема, залишилися згадки про передачу допомоги від 3 червня 1713 р та 18 грудня 1719 р.

¹ Гумилевский Ф. Рувимская Сосницкая пустынь // Черниговские епархиальные известия. – 1865 –1 июня. – С. 351.

² Держархів Чернігівської обл., ф. 679, оп. 1, спр. 1276, арк. 7зв.

³ Гумилевский Ф. Указ. соч. – С. 352.

⁴ Держархів Чернігівської обл., ф. 679, оп. 1, спр. 1276, арк. 7.

В описі також зазначено, що ктитором обителі став Гетьман Скоропадський, який 8 лютого 1720 р. видав універсал, за яким до Рувимського монастиря відходило 4 двори з м. Сосниця, с. Мале Устя, що на той момент нараховувало 16 дворів та 1 млин; с. Масалаєвці (нині Масалаївці) та винокурня при ньому. Монастирю була пожалувана ще певна кількість лісів, орних земель і сіножатей. Відповідно до грамоти (1720) Петра I монастирю було надано двір, орні та сінокосні землі в с. Чорнотичах¹.

Підпорядкування Сосницько-Рувимської пустині Свято-Миколаївському Пустинно-Рихлівському монастирю відбулося 1749 р згідно з указом Єлизавети Петрівни².

На момент створення опису монастир складався з дерев'яної церкви та 3 келій. Келії були дерев'яні, настоятель жив там само, разом з монахами. Ченців направляли з Рихлівської обителі.

У с. Мале Устя була однопрестольна дерев'яна церква Св. вмц. Параскеви, даних про час заснування якої не збереглося. Нею також опікувалися монахи Рувимської пустині. За переказами місцевого населення, храм було споруджено на честь чуда явлення чудотворної ікони Параскеви, яку прибило до берега Десни біля Сосниці. 1759 р. “за обветшалостю” храм було перебудовано за сприяння настоятеля Рихлівського монастиря – Германа.

Стосовно постаті пресвятого Рувима в описі зазначено, що він був родом з Герцоговини, м. Калошино. Пострижений у лаврі Студениці (Сербія). Помер і був похований на території Сосницько-Рувимської пустині 1719 р. Після того монастир був “под веданьем Черниговской катедры” до 1749 р., коли його передали під управління Рихлівського монастиря.

Потрібно відмітити, що “Опис Свято-Миколаївського Пустинно-Рихлівського монастиря 1781 р.” був підписаний, окрім його керівництва, і намісником Сосницько-Рувимської пустині ієромонахом Кіпріаном³.

Таким чином, зазначений вище документ надає важливі дані відносно історії Сосницько-Рувимського монастиря від часу його заснування до входження у склад Рихлівського монастиря.

Бондар О. М.

Старший науковий співробітник
Чернігівський історичний музей імені В. В. Тарновського

Вермейчик О. М.

Кандидат історичних наук, доцент
Навчально-науковий інститут історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського
Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка

ВОСКРЕСЕНСЬКИЙ ХРАМ ПОЧАТКУ XVIII ст. З АНТОНІВСЬКОГО МОНАСТИРЯ В ЛЮБЕЧІ

Одним з найвідоміших історичних об'єктів Любеча XVIII ст., без сумніву, є Воскресенський Антоніївський чоловічий монастир. В ньому зберігалася ікона Любецької Божої Матері та Любецький синодик. Завдяки археологічним дослідженням останніх років остаточно доведено, що обитель існувала в ур. Монастирище (інша назва ур. Цвинтар)⁴. Також про це свідчить грамота Варлаама Ясинського Митрополита Київського, Галицького і “всея Малыя Россіи” про відновлення Антоніївського монастиря в Любечі від 1 серпня 1701 р. “...Простует туды зъ тоєю новоотновленною Иконою въ монастырь Любяцкій, просячи на- стоящего Архиерея въ Богу Преосвященного его милости отца Архиепископа Чернеговского о благословеніи, и соизволеніе, дабы тую новоотновленную Икону Божію Матерію можно поставити на **мысцу Монастырище** прозываемом ближайше града Любеча...”⁵.

¹ Держархів Чернігівської обл., ф. 679, оп. 1, спр. 1276, арк. 7зв.

² Мельхиседек (Сокольников), митр. Историческое описание Рыхловской пустыни. – М., 1844. – 49 с.

³ Держархів Чернігівської обл., ф. 679, оп. 1, спр. 1276., арк. 8.

⁴ Бондар О. Дерев'яні церкви Любеча (до питання про локалізацію) // Чернігівські старожитності : Наук. зб. – Чернігів, 2009. – С. 27-28.

⁵ Милорадович Г.А. Местечко Любеч (Прежде бывший город). Приложение. – Чернигов ; СПб., 1855/1859. – С. 49-51.

З описів монастиря XVIII ст. відомо про існування щонайменше чотирьох храмів, що відносилися до обителі. Дві церкви безпосередньо знаходилися на “мисці Монастирище”, тобто на території сучасного ур. Цвинтар. Це трапезна церква Іоакима й Анни та головний монастирський храм Воскресіння Господнього. Церви Св. Онуфрія і Прп. Антонія розташовувалися в однойменних скитах за монастирською територією¹.

Дерев'яну церкву Іоакима й Анни, вірогідно, було споруджено близько 1694 р. Вона знаходилася у північній частині мису Монастирище, і її залишки були досліджені Любецькою археологічною експедицією 2013–2015 рр. Також слід зазначити, що між 1694 та 1752 (1754) р. вона називалася трапезною церквою Іоанна Златоуста, а в середині XVIII ст. була переосвячена під назвою Іоакима й Анни або Зачаття Пресвятої Богородиці².

Проблемною в плані локалізації та історії виявилась Воскресенська церква. На сьогодні накопичився досить значний пласт різноманітних джерел, вивчення яких може дати відповіді на порушені питання. Серед цих джерел головне місце посідають писемні. Це в першу чергу описи монастиря XVIII ст., де згадуються храми. Серед них чи не головне місце займає опис 1781 р.³. До писемних джерел також слід віднести роботи Г. Милорадовича, оскільки під час їх написання храм ще існував⁴. Ще одна важлива група джерел – це зображення Воскресенської церкви. Такого типу джерел існує декілька. По-перше, це недатований малюнок “Вид местечка Любеча от (рек)и Днепра”, що зберігається у фондах Історико-археологічного музейного комплексу “Древній Любеч” (іл. 2), малюнок Н. Хохрякова із зображення церкви в журналі “Живописное обозрение” № 12 за 1887 р.⁵ (іл. 3), а також фото та план церкви, зроблені не пізніше 1911 р. членами Імператорської археологічної комісії (далі ІАК)⁶ (іл. 4; 5). До зображальних джерел слід також віднести й картографічні матеріали, пов'язані з Любечем кінця XIX ст., зокрема план 1876 р.

Серед дослідників, що приділили увагу Воскресенській церкві в першу чергу слід виділити С. Таранушенка, який на основі архівних матеріалів типологізував храм та зробив частково реконструкцію її зовнішнього вигляду та плану⁷. Також про неї згадував у своїй праці “Дерев'яні храми України” В. Вечерський⁸.

На сьогодні існує ряд переказів та історіографічних міфів про головний храм Антоніївського монастиря. Перший з них свідчить, що Воскресенська церква була мурованою. Другий повідомляє, що церква розташовувалася в саду Милорадовичів.

Перший міф з'явився в статті, присвяченій Антоніївському монастирю в енциклопедичному довіднику “Чернігівщина” 1990 р.⁹ Далі цей міф повторюється в статті А. Адруга “Архітектура Любеча XVII–XVIII ст.”, що вийшла друком у 1997 р.¹⁰ Надалі він перекочував до довідників і путівників Чернігівщини початку XXI ст.¹¹ Однак цей міф повністю спростовується усіма відомими джерелами як письмовими, так і зображальними. Храм був дерев'яним. Як зазначав О. Шафонський про Антоніївський монастир: “он весь деревянный, небольшой, и никакого примечания достойного строения не имеет”¹².

¹ Бондар О., Веремейчик О., Осадчий Є. Онуфрійський скит біля Любеча // Могилянські читання 2010 : 36. наук. праць : Проблеми збереження та вивчення музейних пам'яток. Сучасний стан, новітні технології, перспективи. – К., 2011. – С. 335-338; Бондар О., Веремейчик О., Кондратьєв І. До історії Любецького Антоніївського монастиря: результати та перспективи досліджень // Чернігівські старожитності : Наук. зб. – Вип. 4 (7). – Чернігів, 2016. – С. 20.

² Бондар О., Веремейчик О., Кондратьєв І. Вказ. пр. – С. 18-19; Веремейчик О., Бондар О. Дослідження городища Монастирище в Любечі // Покликання – археологія : Зб. матеріалів Других Самоквасівських читань, присвячених 80-річчю О. В. Шекуна. – Чернігів, 2015. – С. 313-314.

³ Коваленко О. Неопублікований опис Любецького Антоніївського монастиря 1781 р. // Сіверянський літопис. – 2014. – № 6. – С. 64-70.

⁴ Милорадович Г. А. Любеч и его святиня. – СПб., 1905. – С. 20-21.

⁵ Види древнего Любеча, ныне графа Г. А. Милорадовича. Оригиналный рисунок Н. Хохрякова // Живописное обозрение. – № 12. – 1887. – С. 172-173.

⁶ РА ИИМК РАН, ф. 1, № 48/1911, л. 1-2: Дело Императорской археологической комиссии о Воскресенской церкви в Любеча. 1911 год.

⁷ Таранушенко С. Дерев'яна монументальна архітектура Лівобережної України. Повна редакція. – Харків, 2014. – С. 68.

⁸ Вечерський В. В. Українські дерев'яні храми. – К., 2007. – С. 22.

⁹ Чернігівщина: Енциклопедичний довідник. – К., 1990. – С. 415.

¹⁰ Адруг А. К. Архітектура Любеча XVII–XVIII ст. // Любецький з'їзд князів 1097 р. в історичній долі Київської Русі : Мат-ли Міжнар. наук. конф. присвяченої 900-літтю з'їзду князів Київської Русі у Любечі. – Чернігів, 1997. – С. 206-207.

¹¹ Чернігівський подорожник. Туристичний путівник. – Чернігів, 2008. – С. 62.

¹² Шафонський А. Ф. Черниговского наместничества топографическое описание с кратким географическим и историческим описанием Малой России, из частей коей оно наместничество составлено. – К., 1851. – С. 325.

Лл. 1. План ур. Монастирище з дослідженими об'єктами у 2010–2016 рр.

Вірогідно, виникнення цього міфу пов'язане з тим, що храм був пофарбований білим кольором або ж вкритий вапняковим розчином. На наш погляд, це добре видно на фотографії церкви в монографії С. Таранушенка та її зображенні на малюнку “Вид местечка Любеч”.

У ХХ ст. склалися дві версії місця розташування Воскресенського храму. За першою – храм локалізувався в саду Милорадовичів, за мурованою Успенською церквою. Ця версія основана на випадковій знахідці фрагмента свинцевої закладної дошки, що була виявлена на початку ХХІ ст. на території графського парку, біля колишніх конюшень. Закладна дошка збереглася фрагментарно, тому можна відтворити лише частину тексту:

*“Во имя Отца и С... [текст відсутній]
 основася сия церковь... [текст відсутній]
 память святого Воскресен... [текст відсутній]
 гочестивѣйшаго Велика... [текст відсутній]
 ра Нико... Алексан... [текст відсутній]”¹*

Як видно з напису, дошка дійсно присвячена Воскресенській церкві, в ній згадується імператор Микола Олександрович, який правив з 1894 по 1917 р., в той час як спорудження Воскресенської церкви відноситься до 1701 р. Таким чином, ця закладна дошка немає відношення до головного храму Антоніївського монастиря. Можливо, вона відноситься до новозбудованого Воскресенського храму, про який згадує І. Соя: *“Когда гром разбил Воскресенскую церковь, её разобрали, и стали делать новую, и уже изделали почти, но застала революция и эту церковь разобрали руководители себедана и сейчас осталась одна (Аннинская – Б.О.)”²*. Цю версію підтверджують і дані Імператорської археологічної комісії (далі ІАК), в яких, зокрема йдеться, що попечитель Аннинської церкви на початку ХХ ст. робив запит про розбирання Воскресенської церкви, що знаходилась поряд, та будівництво нового храму³.

¹ Бондар О. Вказ. пр. – С. 27-28.

² КЗ ІАМК “Древній Любеч”, Соя І. А. История Любеча и автобиография Сои Иоанна Акимовича с 1902-го года. Рукопис. – С. 3.

³ РА ИИМК РАН, ф. 1, № 48/1911, л. 1.

Якщо закладна дошка відноситься до новозбудованого храму початку ХХ ст., то імператор, який там згадується, без сумніву, Микола II Олександрович. Тим паче, коли Г. О. Милорадович у 1905 р. описує церкви в своєму парку, він згадує лише три – дерев'яну Покровську і муровані Успенську та Преображенську. Імовірно, що після припинення існування старого Воскресенського храму, нащадки Г. О. Милорадовича вирішили збудувати новий, який за споминами І. Сої, так і не був завершений. Точне місце розташування новозбудованого храму невідоме, але вірогідно, що він міг розміщуватись в північній частині саду садиби. Шурфуванням 2016 р. був знайдений котлован споруди, заповнений цегляним боєм початку ХХ ст. Хоча про призначення виявленої споруди на сьогодні говорити рано, але можна припустити, що це залишки недобудованого храму.

Друга версія ґрунтується на тому, що головний храм мав розташовуватися неподалік від трапезної церкви Іоакима й Анни. На одному з малюнків Н. Хохрякова 1887 р. на південь від Аннинської церкви помітне зображення бані та купола, що ідентичні верхівці Воскресенської церкви на фото початку ХХ ст. На те, що церква Воскресіння знаходилась поруч з церквою Іоакима й Анни, вказують спомини вже згадуваного І. Сої: *“Воскресенская и Аннинская стояли на горе, а под низом селение Подольница и возле этих церквей шол шлях до паракходской пристани”*¹. На сьогодні від Воскресенської церкви залишилася западина в західній частині городища Монастирище. Від південно-західного кута Аннинської церкви до котловану Воскресенської 28 м. Западина котловану має округлу форму діаметром близько 11 м та глибиною до 1,2 м. Сьогодні залишки западини знаходяться майже на самому краю городища (7-8 м до краю) (іл. 1). Але у давнину мис був дещо більшим. Обстеження показали, що імовірно, декілька метрів мису сповзли вниз, цьому сприяли як прокладання взнизу дороги, коли нижню частину мису підрізали, а верхня обвалилась. Також руйнація мису активно почалася після Другої світової війни, коли краї його майданчика були пошкоджені траншеями та бліндажами. Сьогодні руйнація мису продовжується.

Розташовуючи таким чином церкву, зодчі віднайшли досить цікаве просторово-домінантне вирішення. По-перше, людина, яка заходила на територію монастиря, бачила одразу перед собою головний храм, на якому замикався простір усіх інших споруд, що були по сторонам від головної споруди. По-друге, церкву було дуже добре видно з боку Дніпра та заплави, що було своєрідним орієнтиром для подорожуючих та паломників.

Тепер слід окремо розглянути деякі архітектурні аспекти Воскресенської церкви. Збудували її 1701 р. як головний храм Антоніївського монастиря. Загалом для ХVІІ ст. характерною тенденцією під час будівництва нових монастирів було те, що спочатку будували трапезну невелику церкву, а лише згодом починали споруджувати собор. Як приклад, можна навести розбудову Чернігівського Троїцького монастиря, коли спочатку збудували невелику трапезну Успенську церкву, а лише потім почали зводити Троїцький собор². Імовірно, це було спричинено тим фактором, що трапезна церква була меншою за розмірами, дешевшою за кількістю матеріалів і виконанням робіт, що в свою чергу давало змогу звести її за один, максимум декілька років. В той час, як будівництво головного храму могло затягнутися на декілька років, а то й десятиліть, то монастир вже мав тимчасову церкву для проведення служб та релігійних обрядів.

Як бачимо, різниця в побудові Аннинської та Воскресенської церкви становить близько 6 років: 1694 та 1701 рр. Вірогідно, що передання Любечу з Києва ікони Божої Матері у серпні 1701 р. також напряму пов'язане із закінченням будівництва Воскресенської церкви (а її освячення, судячи з назви, відбулося на Великдень 1701 р.). То ж ікону передавали вже в існуючий та освячений храм.

Вірогідно, найраніше зображення Воскресенської церкви міститься на вже згаданому недатованому малюнку *“Вид местечка Любеча”* (іл. 2). У першу чергу цінність цього малюнка полягає в тому, що на ньому, хоча і в схематичному, але досить детальному вигляді зображені будинки Милорадовичів, Покровська церква, комплекс колишніх монастирських споруд, що включав в себе церкви Іоакима й Анни, Воскресенський храм та невідомий будинок між ними. За рядом історичних ознак можна допустити, що зроблено цей малюнок між серединою та останньою чвертю ХІХ ст. Тож слід коротко проаналізувати це зображення. По-перше, верхи

¹ КЗ ІАМК “Древній Любеч”, *Соя И. А.* Вказ. пр. – С. 3.

² *Вечерський В.* Монастирі України. – К., 2008. – С. 201.

Лл. 2. Малюнок-лубок "Вид местечка Любеча от реки Днепра"

Лл. 3. Малюнок Н. Хохрякова "Вид на местечко Любеч", 1887 р.

Лл. 4. Світлина Воскресенської церкви в Любеча початку XX ст.

Лл. 5. План Воскресенської церкви в Любечі відзнятий Імператорською археологічною комісією у 1911 р. (прорисовка О. Бондаря).

Лл. 6. Варіанти реконструкції зовнішнього вигляду Воскресенської церкви в Любечі:
 А. реконструкція С. Таранушенка, станом на середину XIX ст. (?)
 Б. реконструкція О. Бондаря та О. Веремейчик, станом на початок XVIII ст.

церкви вже перероблені в залізі під класичний стиль XIX ст. та пофарбовані зеленим кольором. Як видно із справи ІАК, це відбулося близько 1838 (1858) р., коли верхи переробили, а замість гонту вкрили залізом. По-друге, між Аннинською та Воскресенською церквами намальовано двоповерхову споруду. На малюнку Н. Хохрякова 1887 р. вона вже відсутня.

На цьому малюнку досить добре показано тип Воскресенської церкви. Це стрімка баштоподібна споруда з невеликими прибудовами за сторонами світу. Загалом цей малюнок збігається з фото Воскресенської церкви, опублікованому в новому перевиданні праці С. Таранушенка 2014 р. (іл. 4) та малюнком Н. Хохрякова 1887 р.

За своїм архітектурним вирішенням, споруда Воскресенської церкви відносилася до т.зв. "вежоподібного" або "баштоподібного" типу. Дослідники сходяться на тому, що такий тип конструкцій досить архаїчний, а його витoki походять з оборонних веж фортець. Цей тип культових споруд існував у XVI–XVIII ст. та мав вигляд церкви, що складалася з восьмигранної, значної за розмірами центральної частини – нави, та невеликих притвору та вів-

тарю. На наявному плані та світлині початку ХХ ст. видно, що церква зазнала значних перебудов. Вірогідно, перебудови відбувалися щонайменше двічі. До першого етапу відносяться бокові прибудови до нави та приділи до вівтаря. За даними, що надано ІАК, це відбулося 1875 р. До другого – великі приміщення, що прибудовані із західного боку. На жаль, на сьогодні точно невідомо, коли відбувалися ці перебудови (іл. 5). Є дані про те, що 1838 р. були перероблені куполи, а вже 1901 р. церкву було закрито за “ветхостью”. 1908 р. її взагалі розвалив буревій, а рештки було розібрано. Вірогідно, С. Таранушенко був знайомий з роботами ІАК, зокрема на це вказує той факт, що він виконав реконструкцію фасаду та плану Воскресенської церкви на основі плану та фото, зробленого членами ІАК.

Загалом С. Таранушенко, вивчаючи архівні матеріали щодо Воскресенської церкви, дійшов висновку про майже повну тотожність Воскресенської церкви в Любечі та Юріївської в Іваниці. Також він висловив припущення, що Воскресенський храм став прикладом для будівництва любецької Покровської церкви, що була зведена маже на 80 років пізніше від монастирської. Зокрема цю його думку можна підтвердити тим фактом, що “вежоподібні” церкви майже перестали будувати у другій половині ХVІІІ ст., на зміну їм в цей час прийшов розвинений тридільний тип храму¹.

У своєму початковому архітектурному плані за реконструкцією С. Таранушенка основа Воскресенського храму складалася з восьмигранної призми діаметром близько 10 м, з високою центральною нефом 16 м. Розміри центральної частини церкви досить точно співпадають з розмірами вищеописаної западини. На самій призмі у верхньому ярусі за сторонами світу були прорізані досить широкі вікна, що склалися з трьох секцій. Призма відділялася від купола лінійним фризом.

Реконструкція північного фасаду виконана С. Таранушенком, вірогідно, відноситься до періоду середини ХІХ ст., коли вже верхи було змінено, а бокові прибудови ще не зроблені (іл. 6А). Інакше виглядає дивним, той факт, що якщо б він робив реконструкцію церкви станом на початок ХVІІІ ст., то баня церкви мала б виглядати зовсім по-іншому. Напівциліндричний класичний купол на церквах набув поширення в Любечі лише на початку ХІХ ст., про що свідчать збудовані в цей час Преображенська та Успенська церкви. Як визначав С. Таранушенко, Воскресенська церква стала прикладом для Покровської. Тож Покровська церква, мала верх з трьома заломами, що постійно звужувалися догори (іл. 6Б). Загалом це був класичний спосіб завершення верхів у ХVІІ – першій половині ХVІІІ ст., про що свідчать вцілілі зразки як мурованої, так і дерев’яної архітектури Лівобережної України.

Використовуючи вищенаведені джерела, можна з певною вірогідністю спробувати реконструювати основні віхи еволюції споруди Воскресенського храму:

- рубіж ХVІІ–ХVІІІ ст. початок будівництва. Початково в основі храму лежить призма з невеликими прибудовами притвору та вівтаря;
- 1786 р. – храм перетворено з монастирського на парафіяльний;
- 1838 р. (1858) – перебудова верхів церкви. Замість заломів зробили напівциркульний купол класичного типу;
- 1875 р. до центральної призми з південного та північного боків прибудовано притвори, також до вівтарної частини добудували приділи;
- 1901 р. церкву було закрито за “ветхостью”;
- 1908 р. – у церкву влучила блискавка та її зруйнував буревій;
- 1911 р. – почали розбирати;
- 1930-ті рр. на місці церкви влаштували “каптьорку” при Будинку культури, під який була переобладнана трапезна церква Іоакима й Анни.

Отже, головний храм Воскресенського Антоніївського чоловічого монастиря був дерев’яним та побудований на мису Монастирище, поряд з трапезною церквою Іоакима й Анни. У своїй основі це був досить архаїчний храм баштового типу, що за своє існування зазнав декілька значних перебудов, про які засвідчують писемні та зображальні джерела. Утім, на сьогодні ще не розкритий пласт його матеріально-археологічних джерел. Завдяки майбутнім археологічним дослідженням можуть бути зафіксовані нові додаткові матеріали щодо віх історії та періодів перебудови Воскресенського храму.

¹ Таранушенко С. Вказ. пр. – С. 68-69.

Гейда О. С.

Кандидат історичних наук, доцент
Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т. Шевченка

ВТРАЧЕНІ СКАРБИ: УНІКАЛЬНА ЗБІРКА ЦЕРКОВНИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ ЧЕРНІГІВСЬКОГО ЄПАРХІАЛЬНОГО ДРЕВЛЕСХОВИЩА

На початку ХХ ст. у Чернігові діяв музей, колекція якого налічувала близько п'яти тисяч експонатів та складалася виключно з предметів церковної старовини. Це був спеціалізований музейний та науковий заклад, основною метою діяльності якого була концепція церковних старожитностей задля їх наукового дослідження та недопущення можливого псування та втрати пам'яток церковного мистецтва та вжитку на місцях.

У цій унікальній, цінній для науки та коштовній збірці відобразилася слава історія Чернігівської єпархії – однієї з найстаріших православних кафедр на теренах України. Там були представлені фрагменти архітектурного декору давньоруських храмів Чернігова, археологічні знахідки (натільні хрести та енколпіони XI–XIII ст.), вражаюча колекція іконопису XVII–XIX ст., закладні дошки, церковна скульптура та фрагменти іконостасів з храмів єпархії. Цінна колекція рукописів, серед яких Апостол XVI ст., Служебник XVII ст., синодики монастирів XVII–XVIII ст., грамоти чернігівських архієреїв, рукописні описи чудотворних ікон Чернігівщини. Стародруки XVII–XVIII ст. Віленської, Львівської, Києво-Печерської, Новгород-Сіверської та Чернігівської друкарень з дарчими написами представників козацької старшини, гравірувальні дошки та кліше, твори Ісаїї Копинського, Мелетія Смотрицького, Лазаря Барановича, Іоанікія Галятовського, Дмитра Туптала, Івана Величковського, Іоанна Максимовича. Велика збірка речей церковного вжитку та священницького вбрання, печатки чернігівських архіпастирів, колекція портретів церковних діячів та ктиторів монастирів, фотодокументи. На жаль, у колекції сумна доля. Як і більшість музейних скарбів, вона майже вся загинула у вирії трагічних подій ХХ ст.

У радянські часи про колекцію Чернігівського єпархіального древлесховища взагалі воліли не згадувати. Вперше плідна діяльність Чернігівського єпархіального древлесховища була висвітлена у роботах О. Коваленка, В. Малиневської¹, О. Ісаєнко та В. Мудрицької², які відзначили виключну роль цього музею у вивченні церковної історії краю. Ці праці надали поштовх для подальшого відтворення історії першого і єдиного на Чернігівщині спеціалізованого церковного музею та віднайдення залишків його колекції. Долю експонатів з колекції єпархіального древлесховища, які успадкував Чернігівський історичний музей ім. В. Тарновського, досліджували В. Дроздов³, Б. Пилипенко⁴, Т. Каменева⁵, Г. Арендар⁶, В. Зайченко⁷, І. Ситий⁸ та І. Светачова⁹. Передусім слід відзначити фундаментальні каталоги

¹ Коваленко О. Основні етапи розвитку історичного краєзнавства на Чернігівщині // 1000 років Чернігівський єпархії. – Чернігів, 1992. – С. 118-120; Коваленко О. Б., Малиневська В. М. Чернігівська Церковно-археологічна комісія та її внесок у розвиток історичного краєзнавства // Шоста всеукраїнська наукова конференція з історичного краєзнавства. – Луцьк, 1993. – С. 289-290.

² Ісаєнко О., Мудрицька В. Історія Чернігівського єпархіального древлесховища // Родовід. – 1996. – № 2 (14). – С. 60-64.

³ Дроздов В. Датоване культове срібло XVII ст. в Чернігівським державним музеї // Чернігів і Північне Лівобережжя. – К., 1928. – С. 325-346; окр. відб.: Чернігів, 1928. – 22 с.

⁴ Пилипенко Б. Ксилографури Чернігівського держмузею. – Чернігів, 1925. – 12 с.

⁵ Каменева Т. Черниговская типография, ее деятельность и издания // Труды Государственной библиотеки им. В. И. Ленина. – М., 1959. – Т. III. – С. 224-383.

⁶ Арендар Г. Потир Стольненської Преображенської церкви // 1000 років Чернігівській єпархії. – Чернігів : Сіверянська думка, 1992. – С. 94-96; її ж. Срібні оправи Євангелій XVII–XIX ст. // Родовід. – 1996. – № 2 (14). – С. 83-90; її ж. Церковні старожитності Любеча: пам'ятки торевтики XVII ст. // Любецький з'їзд князів 1097 р. в історичній долі Київської Русі. – Чернігів : Сіверянська думка, 1997. – С. 202-204.

⁷ Зайченко В. Збірка гаптів XIV–XIX ст. // Родовід. – 1996. – № 2 (14). – С. 99-101; Зайченко В., Ситий І. Антимінс Петра Могили з Чернігівського єпархіального древлесховища // 1000 років Чернігівській єпархії. – Чернігів, 1992. – С. 75-78.

⁸ Ситий І. Колекція стародруків музею українських старожитностей ім. В. Тарновського // Скарбниця української культури: Збірник доповідей конференції до 100-річчя Чернігівського історичного музею ім. В. Тарновського. – Чернігів, 1996. – С. 39-45; його ж. Ким і коли було започатковано Любецький синодик // Любецький з'їзд князів 1097 р. в історичній долі Київської Русі. – Чернігів, 1997. – С. 191-196.

⁹ Светачова І. Колекція мідної культової пластики Чернігівського історичного музею ім. В. Тарновського // Скарбниця української культури: Зб. доп. конф. до 100-річчя Черн. іст. музею ім. В. Тарновського. – Чернігів, 1996. – С. 37-38.

ги колекції гаптів (у т.ч. церковного призначення) та колекції стародруків, упорядковані В. Зайченко¹, С. Половниковою та І. Ситим².

Як же виник цей музей? Незважаючи на зусилля наукової громадськості Чернігівщини, стан збереження та вивчення церковних старожитностей єпархії наприкінці XIX ст. був незадовільним. Унікальні пам'ятки викидалися, продавалися за безцінь самими ж священнослужителями, вивозилися до музеїв Москви, Петербурга, Києва.

До створення у Чернігові церковного музею керівництво єпархії підштовхнули три гучні скандали. Перший з них спалахнув 1894 р., коли Церковно-археологічне товариство при Київській духовній академії звернулося до чернігівського архієпископа Антонія з проханням захистити від остаточного нищення залишки давньоруського храму Архангела Михаїла (Юр'євої божниці) (XI ст.) у с. Старгородка Остерського повіту Чернігівської губернії. Задля захисту храму та фрескового розпису від руйнівних наслідків негоди пропонувалося побудувати укріття над його вівтарною частиною. Але роботи не були профінансовані єпархією, а їх виконання було перекладено на плечі парафіян с. Старгородка³. Під час підготовки до XI Археологічного з'їзду в Києві 1899 р. голова Московського археологічного товариства, почесний член Чернігівської губернської архівної комісії графиня П. Уварова оглянула Трьохсвятительську церкву у с. Лемешах Козелецького повіту, побудовану О. Розумовським 1755 р. над могилою свого батька Григорія Розума. Знайшовши пам'ятку у напіврозореному стані, а ризницю, де зберігалися рукописні книги та священницький одяг, подаровані храму ктитором обікраденою, вона висловила тому ж єпископу Антонію своє незадоволення через недбале ставлення до церковної старовини в єпархії⁴.

У відповідь, з метою запобігання знищення пам'яток церковної старовини, їх каталогізації, збирання та наукового вивчення, духовна консисторія 22 червня 1900 р. таки приймає рішення про заснування Чернігівського єпархіального древлесховища та вимагає від усіх благочинних та настоятелів монастирів привести до ладу монастирські та парафіяльні ризниці та надіслати у консисторію відомості про старожитності. Але реалізація цього формального розпорядження знову стикнулася з небажанням церковної влади та священників на місцях допомагати справі. За рік та чотири місяці до консисторії надійшло тільки 18 відповідей з 90 запланованих.

У листопаді 1901 р. консисторія знову фіксує прикрий випадок масового скуповування церковних речей з храмів єпархії приватною особою з метою власного збагачення. Цей факт і став остаточним поштовхом до активізації справи створення церковного музею. Духовна консисторія зобов'язала благочинних до 1 січня 1902 р. провести переоблік наявних предметів старовини в церквах єпархії та укласти реєстри тих пам'яток, які б було бажано мати в музеї⁵. Розмістити древлесховище планувалося в одноповерховому будинку на території Єлецького монастиря⁶. Але робота з облаштування такого необхідного для єпархії музею затягнулася ще на п'ять років. Головною причиною такого зволікання була незацікавленість керівництва єпархії у його створенні. Бібліотекар Чернігівської губернської архівної комісії Є. Корноухов у листі до члена єпархіального древлесховища Д. Бочкова зазначав: «єпископ Антоний не сочувствует делу и не дает денег»⁷. По-друге, якраз 1900 р. у складі Ніжинського історико-філологічного товариства у зв'язку з підготовкою до XII Археологічного з'їзду виникла спеціальна комісія, що протягом двох років опікувалася церковно-краснознавчими дослідженнями в регіоні. Але після проведення з'їзду в Харкові діяльність її згортається.

¹ Зайченко В. Гапти XVII–XIX ст. у збірці Чернігівського історичного музею: Каталог. – Чернігів, 1991; Вишивка козацької старшини XVII–XVIII ст.: Каталог колекції Чернігівського історичного музею ім. В. Тарновського / Упоряд. В. Зайченко. – К.: Родовід, 2001 – 199 с.

² Колекція кириличних стародруків із зібрання Чернігівського історичного музею ім. В. Тарновського: Каталог / Упоряд. С. Половникова, І. Ситий; Відповідальний редактор О. Коваленко. – К.: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України, 1998. – 216 с.

³ Ясновська Л. В. До історії дослідження Старгородської Божниці в кінці XIX – на початку XX ст. // Сіверянський літопис. – 2006. – № 6. – С. 47.

⁴ Дроздов В. Учреждение Черниговского Епархиального Древлехранилища // ЧЕИ. – Ч. неоф. – 1908. – № 15. – С. 578-579.

⁵ От Черниговского Епархиального Древлехранилища // ЧЕИ. – Ч. оф. – 1907. – № 7. – С. 238.

⁶ Добровольский П. Черниговский Елецкий Успенский первоклассный монастырь. – Чернигов., 1900. – С. 126.

⁷ Держархів Чернігівської обл., ф. Р. 8860, оп. 1, спр. 73, арк. 11.

Новим стимулом для активізації заходів щодо заснування музею стали підготовка і проведення XIV Археологічного з'їзду в Чернігові. Цьому сприяла також постанова Синоду від 14 лютого 1906 р., згідно з якою стародруки, рукописи та старожитності, що вийшли з ужитку в храмах, мали передаватися до єпархіальних древлесховищ. 4 травня 1906 р. Чернігівська духовна консисторія звернулася до Правління Чернігівської духовної семінарії з пропозицією очолити роботу зі створення єпархіального музею¹. Згоду на завідування майбутнім музеєм надав викладач семінарії Володимир Геннадійович Дроздов.

Передусім він підготував статут, що був затверджений 14 жовтня 1906 р. Чернігівське єпархіальне древлесховище засновувалося при Чернігівській духовній семінарії для збирання та зберігання пам'яток церковної старовини єпархії². Статут чітко окреслював групи пам'яток, які планувалося зосередити у музеї, й можливі шляхи їх надходження. Тимчасово музейна колекція мала розміститися у коридорах Чернігівської духовної семінарії “в особо устроєних витринах, шкафах, рамах за стеклом”. Фінансування древлесховища здійснювалося за рахунок єпархії, пожертвувань та членських внесків (1 руб. на рік). Його покровителями вважалися єпископ та вікарій Чернігівської єпархії. Для керівництва діяльністю музею було створено Церковно-археологічну комісію, що складалася з представників від духовенства, обраних єпархіальним з'їздом, двох членів від Правління Чернігівської духовної семінарії та одного – від Правління Чернігівського духовного училища. Якщо уважно проаналізувати положення статуту 1907 р., легко помітити керівну роль Церковно-археологічної комісії вже на першому етапі існування товариства щодо єпархіального древлесховища. Вона проявляється в систематичній звітності останнього перед комісією, концентрації фінансових ресурсів та права їх розподілу в її руках, перевазі в чисельності (з 8 членів Комісії лише 1 завідувач музеєм), а також в активній науковій діяльності членів ЦАК в напрямку апробації результатів вивчення пам'яток церковної старовини, сконцентрованих не лише в колекції древлесховища. Статут комісії наголошував, що саме товариство з щомісячними засіданнями і науковими доповідями й рефератами посідає пріоритетне становище у науковій діяльності, а музей є лише місцем зберігання пам'яток церковної старовини, що належали товариству. Почалася копітка праця зі збирання колекції музею.

Основним джерелом формування та поповнення колекції єпархіального древлесховища були наукові відрядження (екскурсії) членів комісії. Екскурсії проводилися не лише з метою збирання експонатів для музею, а й обстеження стану церковно-археологічних пам'яток, бібліотек, ризниць, їх опису та систематизації. Робота щодо впорядкування єдиного каталогу пам'яток церковної старовини єпархії розпочалася ще 1901–1902 рр., коли до всіх благочинних округів були розіслані запити духовної консисторії. Відповіді на ці запити були одержані й завізовані єпископом Антонієм лише 6 березня 1907 р. Влітку 1907 р. було здійснено дві наукові екскурсії. Загалом В. Дроздовим та К. Карпинським було обстежено 150 церков та 7 монастирів єпархії, приведені до ладу ризниці, описані та сфотографовані об'єкти церковної старовини, архітектурні споруди, причому 500 пам'яток було взято до музею³. Крім того, на надбанням єпархіального древлесховища стали залишки архіву Чернігівського архієпископа Філарета Гумілевського та відомого дослідника церковної історії краю протоієрея Чернігівського Спасо-Преображенського собору А. Страдомського. З ризниці Єлецького монастиря надійшло 12 гравірувальних дошок Троїцько-Іллінської друкарні⁴, з Архієрейського дому, Єлецького та Ніжинського Благовіщенського монастирів – портрети чернігівських архієреїв. Список пам'яток, що підлягали вилученню з церков Чернігівської єпархії до єпархіального древлесховища, складений В. Дроздовим та К. Карпинським, загалом налічував 763 речей церковного вжитку, рукописів, ікон, архівних матеріалів, стародруків. У травні 1908 р. цей список було відправлено до Синоду, який мав надати санкцію на їхню передачу до новоствореного музею⁵. На підтримку цієї ініціативи у червні 1908 р. до Синоду було надіслано лист від Московського археологічного товариства з клопотанням допомогти “в безотлагательном удовлетворении ходатайства, так как в августе 1908 г. в Чернигове будет проходить Археоло-

¹ Дроздов В. Учреждение Черниговского Епархиального Древлехранилища. – С. 586.

² Устав Черниговского Епархиального Древлехранилища. – Чернигов, 1907.

³ Дроздов В. Учреждение Черниговского Епархиального Древлехранилища. – С. 589-590.

⁴ Петров Н. Гравировальные доски Черниговской Ильинской типографии // Труды Черниговского Предварительного комитета по устройству XIV Археологического съезда в г. Чернигове. – Чернигов, 1908. – С. 179-182.

⁵ РГИА, ф. 796, оп. 189, д. 2499, л. 4-26.

логический съезд для выставки которого и собираются сии предметы”. Врешті-решт напередодні проведення з’їзду у Чернігові Синод своєю постановою від 27 червня 1908 р. дозволив передачу речей з церков епархії до епархіального древлесховища. 1908 р. В. Дроздов упорядкував перший його каталог, що складався з п’яти розділів. Усього в каталозі описано 293 експонати XVII–XIX ст. із зазначенням композиції, розмірів, орієнтовної дати створення, мистецької техніки та джерел надходження до музейної колекції¹.

Члени Церковно-археологічної комісії брали активну участь у підготовці та проведенні XIV Археологічного з’їзду в Чернігові. До відкриття з’їзду було приурочене видання першого випуску “Сборника Черниговского епархиального древлехранилища”, а у приміщенні реального училища влаштована виставка, на якій представлено 873 експонати з колекції древлесховища².

1910–1911 рр. Церковно-археологічна комісія проводила активну роботу з виявлення у монастирських архівах та бібліотеках стародруків Чернігівської та Новгород-Сіверської друкарень. Монастирі надсилали до древлесховища “целыми мешками книги Черниговской печати, вышедшие из употребления”, та кліше Чернігівської друкарні³. На основі отриманих матеріалів членом товариства Д. Бочковим було укладено “Опыт хронологической росписи книг старопечатных, изданных в пределах Черниговской епархии”, метою якого, за визначення автора, було складання загального реєстру стародруків (описано 256 найменувань) для подальшого їх збирання Церковно-археологічною комісією, опису та наукового вивчення.

Після затвердження 1911 р. оновленого статуту Братства святого Михаїла, князя Чернігівського, Церковно-археологічна комісія починає фігурувати у його звітах як окремий підрозділ⁴. Водночас спостерігається поступове зростання кількості членів комісії та зростання колекції епархіального древлесховища, що 1911 р. налічувала понад 4 тисячі експонатів.

1911 р. на честь приїзду до Чернігова царя Миколи II Церковно-археологічна комісія підготувала ювілейне видання “Картины церковной жизни Черниговской епархии из IX-вековой ее истории”, де було відображено церковну історію Чернігівщини від утворення епархії 992 р. і до початку XX ст.⁵ До відвідин Миколою II у ризниці Троїцько-Іллінського монастиря комісія влаштувала виставку церковної старовини, на якій були представлені експонати з епархіального древлесховища, ризниць Троїцького та Єлецького монастирів⁶.

1913 р. древлесховище за клопотанням Ради Братства було розміщено у новозбудованому Епархіальному домі. Будинок Епархіального дому споруджено протягом 1911–1912 рр. на розі вулиць Шосейної (тепер проспект Миру) та Миколаївської (тепер Святомиколаївська). Того ж таки року запроваджуються посади хранителя епархіального древлесховища, яку посів псаломник церкви с. Гужовка К. Самбурський, та сторожа, квартири для яких були виділені в будинку Епархіального дому⁷. Епархіальне керівництво надавало можливість музею безкоштовно користуватися електроенергією, опаленням, прислугою та кімнатами для хранителя. Спеціально для розміщення експонатів було виготовлено 12 вітрин-столів, 5 шаф, 1 скляна вітрина у вигляді піраміди, ікони та зображення чернігівських архієреїв прикрашали стіни Епархіального дому і залу засідань. Музей був відкритий для відвідувачів, кількість яких перевищувала 1000 осіб на рік.

1914 р. голова Церковно-археологічної комісії М. Доброгаєв розробив новий статут, згідно з яким вона перетворювалася на Церковно-археологічне товариство, чисельність якого виросла до 35 осіб⁸. Окрім того, відбулися й структурні зміни: товариство на засіданні 13 грудня 1914 р. ухвалило постанову, згідно з якою створювалися повітові археологічні комітети у церковних благочинних округах епархії на чолі з благочинними та за участю повіто-

¹ Дроздов В. Описание вещественных и письменных памятников Черниговского епархиального древлехранилища // Сборник Черниговского епархиального древлехранилища. – Чернигов, 1908. – Вып. 1. – С. 1-50.

² Каталог выставки XIV Археологического съезда в г. Чернигове. – Чернигов, 1908.

³ Дроздов В. Из жизни Древлехранилища // Вера и жизнь. – 1912. – № 1-2. – С. 118.

⁴ Устав Братства святого Михаила, князя Черниговского // ЧЕИ. – Ч. неоф. – 1911. – № 22. – С. 620-633.

⁵ Картины церковной жизни Черниговской епархии из IX-вековой ее истории. – К., 1911. – 207 с.

⁶ Царское паломничество (посещение Николаем II г. Чернигова) // Вера и жизнь. – 1912. – № 17-18. – С. 3-5.

⁷ Журналы экстренного общепархиального съезда депутатов и церковных старост Черниговской епархии // ЧЕИ. – Ч. офиц. – 1911. – № 13. – Приложение № 2. – С. 3-4.

⁸ РГИА, ф. 796, оп. 442, д. 2682, л. 99зв.; Жизнь и деятельность Братства святого Михаила, князя Черниговского за 1914 год. – Чернигов, 1915. – С. 99, 105.

вих наглядців духовних шкіл, священників, псаломщиків, дяків та інших зацікавлених осіб¹. При комітетах планувалося створити церковно-археологічні музеї, які передбачалося розмістити у повітових Братських домах². Згідно з постановою Єпархіального з'їзду духовенства від 29 листопада 1914 р., було запроваджено т.зв. “загальну археологічну повинність”, що полягала в обов'язкових грошових внесках на потреби музею від усіх церков єпархії³. У такому вигляді товариство проіснувало лише два роки.

Наприкінці липня 1914 р. В. Дроздов та К. Самбурський здійснили поїздку до Максаківського Троїцького жіночого монастиря, під час якої було впорядковано каталог стародруків та рукописів з монастирської бібліотеки та відібрано для древлесховища 59 пам'яток церковної старовини⁴. У липні того ж року М. Доброгаєв оглянув ризницю Новгород-Сіверського Спасо-Преображенського монастиря й відібрав 33 старовинні церковні речі. На засіданнях Церковно-археологічної комісії 1914 р. було заслухано доповіді священника А. Тупатілова про поїздку до с. Синявки Сосницького повіту та с. Переясловки Ніжинського повіту, О. Єфимова про відвідини Святодухівської церкви с. Нового Білоуса Чернігівського повіту, звіт М. Доброгаєва про результати огляду та вилучення старообрядницьких ікон з Казанської церкви посаду Климова Новозибківського повіту. Під час відрядження до Новгорода-Сіверського К. Самбурський оглянув храми, ризницю та бібліотеку монастиря, підземелля, виявлені на території обителі. Для музею було вилучено 524 пам'ятки, здебільшого стародруки⁵. У листопаді ді 1914 р. єпархіальному древлесховищу було передано 123 стародруки, 38 рукописів, пам'ятки церковного вжитку⁶. Згідно з упорядкованим В. Дроздовим каталогом нових надходжень, до музею за 1914 надійшли 164 речі церковного вжитку, різноманітний церковний одяг, 352 стародруки, 225 книг іноземними мовами, 66 рукописів. Деякі книги містили цікаві маргінали. Так, на аркушах Літургіаріону 1691 р. львівського друку було виявлено синодик Новгород-Сіверського Спасо-Преображенського монастиря⁷. На початку 1915 р. колекція Чернігівського єпархіального древлесховища поповнилася пам'ятками, зібраними Комісією з відзначення 200-річчя з дня смерті І. Максимовича. Нижче наведена таблиця формування колекції єпархіального древлесховища за роками. Кількість її одиниць подано за опублікованими каталогами музею.

1907 р.	1908 р.	1911 р.	1914 р.	1915 р.	1922 р.
293	873	4.000	4.807	Близько 5.000	1.369

1915 р. Чернігівське єпархіальне древлесховище фактично закрилося. В Єпархіальному домі розмістився шпиталь для поранених. Колекція музею була запакована в ящики та підготовлена до евакуації. Наукова діяльність Церковно-археологічного товариства за умов Першої світової війни та постійної нестачі коштів поволі зійшла нанівець.

1917 р. музейне зібрання тимчасово було перевезено до ризниці Троїцько-Іллінського монастиря⁸, але внаслідок розміщення там дитячого будинку 1921 р., його знову було згорнуто. У 1922 р. експонати були перевезені до будинку О. Гортинського⁹ (сучасне приміщення Чернігівської обласної стоматологічної поліклініки по вул. Магістратській, 19), де невдовзі почав діяти т.зв. 5-й Радянський музей (Музей культури). Його завідувач В. Дроздов розібрав і описав пам'ятки, впорядкував каталог, причому з'ясувалося, що кількість експонатів у

¹ Держархів Чернігівської обл. Філія у м. Ніжині, ф. 1395, оп. 1, спр. 23, 10 арк.; Журнал Совета Братства святого Михаила // Черниговский церковно-общественный вестник. – 1915. – № 17. – С. 3.

² К сведению приходских Братств (об устройстве уездных Братских домов) // Черниговский церковно-общественный вестник. – 1915. – № 40. – С. 1.

³ Єпархіальне древлехранилище // Черниговский церковно-общественный вестник. – 1915. – № 6. – Хроника. – С. 3; Журнал общепархиального съезда духовенства епархии за 1915 г. № 41. Сбор пожертвований с церковей епархии на содержание Черниговского епархиального древлехранилища // Вера и жизнь. – 1916. – № 15-18. – С. 338-339.

⁴ Дроздов В. Поездка в Максакковский монастырь // Вера и жизнь. – 1914. – № 14-15. – С. 89-90.

⁵ Дроздов В. Из жизни Древлехранилища // Черниговский церковно-общественный вестник. – 1915. – № 22. – С. 2-3.

⁶ Єпархіальне древлехранилище // Черниговский церковно-общественный вестник. – 1915. – № 9. – Хроника. – С. 3.

⁷ Жизнь и деятельность Братства святого Михаила, князя Черниговского за 1914 год. – Чернигов, 1915. – С. 112-113.

⁸ Нестуля О. Доля церковної старовини в Україні. 1917–1941 рр. – Ч. I. 1917 – середина 20-х років. – К., 1995. – С. 22.

⁹ Морозова А. Чернігів і відомий, і невідомий // Сіверянській літопис. – 2012. – № 1-2. – С. 43-46.

порівнянні з 1915 р. зменшилася майже в 5 разів і становила, враховуючи нові надходження з інших музеїв та монастирів, 1369 пам'яток¹.

Куди ж поділася декількатисячна колекція? На сьогодні її шлях відтворити не вдалося. Відомо лише, що у розпал голоду 1921–1922 рр. на Чернігівщині розпочалася компанія з вилучення церковних старожитностей з церков та монастирів єпархії, що призвела до непоправних втрат. Лише у м. Чернігові за два місяці роботи Комісія з вилучення церковного майна з дев'яти церков, двох монастирів, шести синагог та костельу зібрала 31 пуд 39 фунтів 75 золотників срібла, 3 фунти золота, 3 митри з дорогоцінними камінням, загалом на суму 65 тис. 342 золотих рублі. Крім того, ще 15 пудів срібла на час написання звіту не встигли розібрати. По всій губернії вилучили ще 150 пудів цінностей. Тож, за грубими підрахунками, вага вилучених дорогоцінних металів з церков та монастирів єпархії становила понад 3,2 тонни. Ймовірно, серед них були і речі з колекції єпархіального древлесховища.

Дядечко О. О.

Аспірантка

Навчально-науковий інститут історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського
Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка

ЗНАХІДКИ ДАВНЬОРУСЬКИХ ДЗВОНІВ НА ТЕРИТОРІЇ ЧЕРНІГОВО-СІВЕРЩИНИ

Офіційне прийняття Давньою Руссю християнства сприяло поширенню дзвонів і розвитку дзвонарської культури, яка була невід'ємною частиною тогочасного церковного життя. Перша згадка про використання дзвонів у Давній Русі міститься в III Новгородському літопису за Синодальним списком під 1066 р. (6574)².

Дослідженням давньоруських дзвонів займалися М. Олов'янішніков, В. Даркевич, В. Кавельмахер, Т. Шашкіна, А. Бондаренко, Б. Кіндратюк та ін. На підставі аналізу археологічних знахідок та писемних джерел вони здійснили всебічну характеристику давньоруського дзвонарства. Вважається, що спочатку дзвони завозилися з Німеччини, де у XI–XIII ст. був найбільший центр їх виробництва, а починаючи з XII ст. з'явилися перші зразки дзвонів, відлиті давньоруськими майстрами.

Як зазначає В. Даркевич, на території Давньої Русі виготовлялись два типи дзвонів, що спершу наслідували німецькі, завезені з Заходу: “вуликоподібні” та у формі “цукрової голови”. Так, під час археологічних розкопок на території Десятинної церкви у Києві знайдений “вуликоподібний” дзвін, а в Новгороді у формі “цукрової голови”³. В. Даркевич характеризує ці дві форми таким чином: “вуликоподібні” дзвони – широкі та кремезні (висота майже дорівнює нижньому діаметру), разом з тим вони невеликі за розміром і неначе повторюють мотив напівциркульної арки: конструктивного і декоративного елемента романських церков. Дзвони у формі “цукрової голови” також характеризуються невеликими розмірами, однак мають видовжені пропорції, що відповідають динамічному вертикалізму ранньоготичних соборів⁴.

На думку В. Даркевича, серед археологічних знахідок найбільш ранньою є декілька фрагментів дзвону з Гродно, що датуються XII–XIII ст.⁵ Однак А. Бондаренко в своєму дисертаційному дослідженні вказує на більш ранню знахідку: фрагменти дзвона, знайдені під час земляних робіт на території Михайлівського собору в Переяславі-Хмельницькому. Авторка датувала їх

¹ Держархів Чернігівської обл., ф. Р. 593, оп. 1, спр. 1010, арк. 14зв.; спр. 1516, арк. 20, 69.

² Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов / Ред. А. Н. Насонова. – М., 1950. – С. 17.

³ Даркевич В. П. Произведения западного художественного ремесла в Восточной Европе (X–XIV вв.) // САИ. – М., 1966. – Вып. Е1-57. – С. 53.

⁴ Там само. – С. 53.

⁵ Там само.

кінцем XI ст. – початком XII ст., очевидно, орієнтуючись на літописну згадку будівництва собору¹.

Загалом серед археологічних знахідок дзвони зустрічаються рідко. Переважно трапляються їх уламки, зазвичай, невеликого розміру. Це є закономірним наслідком того, що сплави, з яких виготовлялися дзвони XI–XIII ст. як давньоруські, так і західноєвропейські, містили значну кількість олова (23–29%), тому були дуже крихкими, легко розколювалися².

На жаль, у науковий обіг, як правило, вводиться лише загальна інформація про знахідки уламків дзвонів. Найчастіше дослідники обмежуються згадками про їх знаходження в публікаціях матеріалів робіт. Часто це пояснюється тим, що датувати подібні уламки дуже складно. Інколи їх датують за супутніми матеріалами, але найчастіше пов'язують з часом завершення храму, що розташований найближче до місця знахідки уламків.

На сьогодні є відомості про п'ять знахідок дзвонів чи їх уламків на території Чернігово-Сіверщини. Так, існує повідомлення, що у 1881 р. три бронзові дзвони були знайдені в Чернігові поблизу Воздвиженської церкви. На думку В. Коваленка, за розмірами і зовнішнім виглядом вони нагадували зразки домонгольського періоду³. Однак незрозуміло, на чому ґрунтується таке твердження.

Ще дві знахідки можна більш впевнено пов'язати з давньоруським часом, однак вони не дають можливості визначити розміри та форму дзвонів. За повідомленням І. Євсєєва, під час його розкопок на місці літописного Вщижа 1907 р. було знайдено три уламки дзвона, як він пише – зі сплаву міді з залізом⁴. На жаль, цим інформація й обмежується, знахідки не збереглися. Можна лише припустити, що згадка про сплав міді з залізом обумовлена характерним білуватим кольором, характерним для дзвонів давньоруської доби через значний вміст олова. Слід згадати, що існує думка, згідно з якою уламки дзвонів були знайдені у Вщижі під час розкопок Б. Рибаківа у 1940-х рр.⁵ Втім, вірогідно, йдеться про знахідку 1907 р.

Окрім цього, у 2003 р. під час розкопок О. Черненко давньоруської мурованої споруди на території Новгород-Сіверського Спасо-Преображенського монастиря у ямі, перекритій шаром пожежі середини XIII ст. був знайдений уламок стінки досить великого розколотого дзвона⁶. На жаль, визначити тип виробу за цим фрагментом неможливо.

Найбільш цікавим є уламок дзвона, знайденого 1960 р. в Любечі під час розкопок Б. Рибаківа. Нині він зберігається в Музеї тульських старожитностей. 2013 р. фотографія дзвона була опублікована Ю. Ситим, що дозволяє спробувати визначити тип виробу⁷. Поверхня дзвона рівна, без рельєфу (написів, орнаментів), за виключенням двох валиків, що відділяють нижню частину від тулуба. Враховуючи приблизні пропорції знахідки та використовуючи характеристики дзвонів В. Даркевича, можна визначити, що це, найімовірніше, уламок дзвона “вуликоподібного” типу, схожого на дзвін XI–XII ст., що знайшли в руїнах Десятинної церкви у Києві⁸.

Окрім дзвона з Любеча привертає увагу ще одна знахідка. 1983 р. під час розкопок О. Коваленком та Л. Большаковим залишків давньоруської церкви по вул. Сіверянській у Чернігові було знайдено п'ять фрагментів дзвона. Вони походять із заповнення ями, розташованої поруч із залишками храму⁹. Можна припустити, що це уламки одного дзвона. Знахідки не збереглися, однак наявне їх зображення¹⁰, судячи з якого на поверхні дзвона були

¹ Бондаренко А. Ф. История распространения колоколов и колокольного дела Руси в XI–XVII веках. : Дисс. д-ра ист. наук: 07.00.02. – М., 2007. – С. 75.

² Шашкина Т. Б. Серебряные колокола // Природа. – 1983. – № 6. – С. 69–73.

³ Коваленко В. П. Древнерусские храмы Чернигова // Восточная Европа в древности и средневековье. Язычество, христианство, церковь. – М., 1995. – С. 23.

⁴ Евсеев И. Е. Исследование городищ и курганов в бассейне верхнего (орловского) течения р. Оки // Тр. Предв. Комитета по устройству XIV археол. съезда. – М., 1908. – Вып. 2. – С. 49–50.

⁵ Поляков Г. П. Домонгольские летописные центры Брянской земли. – Брянск, 2011. – С. 42.

⁶ НА ІА НАН України, ф. експ. 2003/241: Черненко О. Є. Звіт про охоронні археологічні дослідження на території Спасо-Преображенського монастиря в 2003 р. в м. Новгород-Сіверському. – Чернігів, 2004. – С. 36.

⁷ Ситий Ю. М. Християнський цвинтар на Замковій горі в Любечі (за матеріалами звітів Б. О. Рибаківа) // Археологія і давня історія України. – К., 2013. – Вип. 11. – С. 163.

⁸ Даркевич В. П. Вказ. пр. – С. 81.

⁹ Большаков Л. Н., Коваленко В. П., Раппопорт П. А. Новые данные о памятниках древнего зодчества Чернигова и Новгорода-Северского // КСИА. – М., 1989. – №195. – С. 55.

¹⁰ Авторка дякує Ю. М. Ситому, який надав можливість ознайомитися з матеріалами досліджень церкви по вул. Сіверянській у Чернігові.

відсутні будь-які написи чи орнаменти, однак чітко простежуються два рельєфні валики, що, ймовірно, містилися у нижній частині тулуба. Враховуючи видовжені пропорції виробу, можна припустити, що дані фрагменти належали до типу дзвона “цукрова голова”, подібного до дзвона першої половини XIII ст., знайденого в Новгороді¹.

Таким чином, знахідки дзвонів на території Чернігово-Сіверщини надають усі підстави засвідчити їх побутування в регіоні в Давньоруський період. У той же час, повний аналіз їх конструктивних і звукових особливостей сьогодні є неможливим. На жаль, майже всі вони є недоступними для вивчення резонансних властивостей їхніх сплавів, що має велике значення для визначення як часу, так і місця виробництва дзвонів.

Міхеєнко К. М.

Кандидат архітектури, старший викладач
Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури

ІЛЛІНСЬКА ЦЕРКВА У ЧЕРНІГОВІ – ПОЄДНАННЯ РІЗНИХ АРХІТЕКТУРНИХ ТРАДИЦІЙ

Датування Іллінської церкви у Чернігові варіюються в науковій літературі від 70-х рр. XI ст. до кінця XII – початку XIII ст.², оскільки час її зведення в літописах не зафіксовано. Не торкаючись підстав кожного з пропонованих датувань, зосередимо увагу на особливостях плано-просторових характеристик храму у взаємозв'язку з технікою його мурування.

Наос Іллінської церкви перекрито куполом на барабані, що спирається на попружні арки, основами яких є розміщені в кутах наосу пілони. Під східною попружною аркою розташовувалося склепіння апсиди, від якої збереглися лише вертикальні стіни. Західна попружна арка наосу з'єднує його простір з нартексом, перекритим циліндричним склепінням, шелига якого орієнтована по осі схід-захід. У нартексі існували, ймовірно, хори на дерев'яному настилі, про що свідчать гнізда від балок у стінах, а також дверний отвір у північній стіні нартекса, розташований на рівні настилу³.

На фасади бокові північна та південна попружні арки купола виходили півколами закомар, про що свідчать залишки закомари, частково збережені під пізнішими надбудовами на північному фасаді. Східна попружна арка виходила на фасад, очевидно, таким же півколом закомари, під яким розташовувалася конха апсиди, але залишків цих конструкцій не виявлено. Форма завершення західного фасаду, ймовірно, відповідала торцю циліндричного склепіння нартекса, але цей фасад у XVIII ст. перебудовано внаслідок зведення західної добудови⁴. А на північному фасаді церкви збереглися залишки горизонтального карниза, відповідного п'яти циліндричного склепіння нартекса.

До Іллінської церкви сполучення фасадних горизонтальних карнизів і закомар, відповідних раменам просторового хреста (в Іллінській церкві редукованих до попружних арок), на теренах Давньої Русі представляв Спасо-Преображенський собор у Чернігові першої половини XI ст. Торці рамен його просторового хреста на фасади виходять великими півкруглими зако-

¹ Даркевич В. П. Вказ. пр. – С. 81.

² М. Холостенко – 70-ті рр. XI ст. Див.: Холостенко Н. В. Илльинская церковь в Чернигове по исследованиям 1964–1965 гг. // Древнерусское искусство. Художественная культура домонгольской Руси. – М., 1972. – С. 97; О. Иоаннісян – 90-ті рр. XI ст. Див.: Иоаннісян О. О происхождении, датировках и хронологии черниговского зодчества XII в. // Ruthenica. – К., 2007. – Т. 6. – С. 175-176, 182; М. Говденко – кінець XI – початок XII ст. Див.: Говденко М. Іллінська церква в Чернігові: історія та реставрація // З історії української реставрації: додаток до щорічника “Архітектурна спадщина України” – К., 1996. – С. 264; Ю. Асеев та Г. Логвин – кінець XII – початок XIII ст. Див.: Асеев Ю., Логвин Г. Архітектура Іллінської церкви у Чернігові // Питання історії архітектури та будівельної техніки України. – К., 1959. – С. 41.

³ Холостенко Н. В. Илльинская церковь в Чернигове... – С. 92.

⁴ Говденко М. Вказ. праця. – С. 267.

марами, а зовнішні стіни усіх кутових компартиментів завершуються горизонтальними карнизами¹. Зведено Спасо-Преображенський собор у візантійській техніці мурування “opus mixtum” з утепленням рядом, яка в Давній Русі панувала з часів побудови Десятинної церкви до першого десятиліття XII ст., після чого в південно-західних регіонах Русі поширюється західноєвропейська техніка рівношарового мурування². В цей період закомарний тип храму (із закомарами над усіма пряслами фасадів), формування якого розпочалося у другій половині XI ст., набуває завершених форм, що швидко розповсюджуються і набувають певної канонічності³. Перші приклади поєднання закомарного типу храму з рівношаровою технікою мурування демонструють чернігівські собори Борисоглібський та Успенський Єлецького монастиря. Жоден з них не має зафіксованої літописами дати, існують відомості, що 1123 р. у Борисоглібському соборі було похованого його засновника Давида Святославовича⁴.

Іллінську церкву також зведено в техніці рівношарового мурування. Відтак вона демонструє єдиний приклад поєднання типово візантійських форм завершення фасадів, які у Київській Русі на кінець XI ст. були вже архаїчними, і західної техніки рівношарового мурування. Не менш цікавими є збережені фрагменти тинькування (збереглися на північному фасаді у просторі горища), очевидно, суцільного, зовнішніх стін Іллінської церкви із залишками графлення, що імітує квадри каменю. Фрагменти подібного декоративного опорядження зафіксовано на фасадах Єлецького та Борисоглібського соборів. На фасадах цих соборів також збереглися елементи романського архітектурного декору (в Єлецькому майже повністю, в Борисоглібському фрагментами): арктурні пояси, півколони на лопатках, перспективні портали. В Іллінській церкві залишків оформлення фасадів подібними деталями не знайдено. Це дає привід ще раз підкреслити унікальність зазначеної пам'ятки в контексті розвитку архітектури свого періоду.

Принагідно відзначимо, що Спасо-Преображенський собор Мірозького монастиря у Пскові для давньоруської архітектури середини XII ст. також є унікальним зразком візантійського храмубудування, але зведено його з плитняку та плінфи, що є місцевою трансформацією візантійської будівельної техніки. Щодо архітектури Іллінської церкви, то в ній поєднуються елементи, які належать принципово різним традиціям.

¹ *Холостенко Н. В.* Исследования Спасского собора в Чернигове // Реставрация и исследования памятников культуры. – М., 1990. – С. 8; *Комеч А. И.* Древнерусское зодчество конца X – начала XII в. Византийское наследие и становление самостоятельной традиции. – М., 1987. – С. 153. У Софії Київській прясла центрального ядра, окрім прясел, відповідних до торців рамен просторового хреста, що завершувалися півкруглими закомарами, ймовірно, також мали горизонтальне завершення. Щодо завершення других поверхів внутрішніх галерей, які формували верхню частину західного, південного і північного фасадів, існують варіанти завершення закомарами (*Асеев Ю. С., Тоцкая И. Ф., Штендер Г. М.* Новое о композиционном замысле Софийского собора в Киеве // Древнерусское искусство: Художественная культура X – первой половины XIII вв. – М., 1988. – С. 18-27) або горизонтальними карнизами (*Логвин Г. Н.* Новые исследования древнерусской архитектуры // Строительство и архитектура. – 1978. – № 8. – С. 33). Аналіз реконструкцій Софії Київської наведено у публікації Ю. Коренюка. Див.: *Коренюк Ю.* Проблеми дослідження Софійського собору: історія та сучасність // Пам'ятки України. – 2013. – спецвипуск 1 (186). – С. 13-14.

² Питання, присвячені походженню майстрів, які принесли до південних регіонів Київської Русі, рівношарову техніку мурування, романські конструктивні та декоративні елементи (хрестові склепіння, арктурний пояс, півколони на лопатках) висвітлено у дослідженнях О. Іоаннісіана. Див.: *Иоаннисян О.* Указ соч. – С. 134-188.

³ *Комеч А. И.* Указ. соч. – С. 261, 283.

⁴ *Раппопорт П. А.* Русская архитектура X–XIII вв.: каталог памятников. – Л., 1982. – С. 41.

Подлевський С. В.

Аспірант

Навчально-науковий інститут історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського
Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка

Старший лаборант

Національний архітектурно-історичний заповідник “Чернігів Стародавній”

СИМВОЛІЧНІ ГРАФІТИ З УСПЕНСЬКОГО СОБОРУ В ЧЕРНІГОВІ

Переважна більшість середньовічних графіті, що збереглися на пам’ятках монументальної архітектури, є поминальними надписами. Не є виключенням і Успенський собор Єлецького монастиря в Чернігові. Тут вони також складають більшість та датуються в межах XII–XVII ст.¹

Окрім різноманітних написів, дослідники, які вивчають пам’ятки епіграфіки, досить часто фіксують на стінах давніх споруд різноманітні графіті-малюнки. Серед загального комплексу графіті з Успенського собору таких малюнків всього декілька². Серед них найцікавішим є зображення трьох рук на східній стіні нартекса. Вони розміщені на висоті 352-355 см від сучасної підлоги (іл. 1-2). Вперше їх зафіксували під час реставрації фресок собору 1991 р.³ Однак інформація про них була відображена лише у звіті, до сьогодні вони не ставали об’єктом дослідження. З огляду на це, минулого року автором статті та його колегами була проведена детальна фотофіксація малюнків.

Графіті прокреслені тонкими, досить чіткими лініями. Вони складають композицію з трьох рук різного розміру в однаковому благословляючому жесті: великий, безіменний палець та мізинець зігнуті і складені пучком, вказівний та середній витягнуті. У центрі композиції розміщено найбільшу з рук, по боках – менші за розміром. Всі вони знаходяться на рівних відстанях одна від одної та направлені у бік “хрещальні” (капели, вбудованої у південний відсік нартекса собору).

Рука зліва (перша) виконана краще за інші. Друга та третя дуже затерті, у їх накресленні багато “зайвих” ліній. Загалом у малюнках простежується тяжіння до іконописної графіки як своєрідне уподібнення до стилістики ікони.

Поруч з третьою (найменшою) рукою зберігся фрагмент ще одного напівзнищеного графіті. Був це інший малюнок чи надпис встановити неможливо через значні пошкодження. Так само неможливо встановити, чи належало воно до згаданого комплексу зображень.

Як аналогію до даної композиції можна навести графіті з Спасо-Преображенського собору в Полоцьку⁴. Окрім поодиноких зображень благословляючої руки, поряд з хрестом тут було зафіксоване скупчення малюнків простягнутих рук на стінах вівтарної апсиди⁵. Враховуючи те, що всі вони вказували напрямок на схід, до вівтаря, зображення були інтерпретовані дослідниками як своєрідні прохання про благословення. Можна припустити, що таку саму символіку мали зображення рук у нартексі Успенського собору. У такому разі нанесення потрібного зображення могло мати на меті зробити прохання “більш ефективним”, переключаячись також з ідеєю Трійці. Втім не виключено, що малюнки в нартексі Успенського собору залишив не один автор, а кілька осіб. На таку думку наводить різниця у якості та розмірах зображення рук. Тобто, це могли бути символічні прохання про благословення від трьох різних осіб.

¹ Подлевський С. В. Поминальний надпис з апсиди Успенського собору // Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової конференції “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії” (25 травня – 3 червня 2016 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2016. – С. 115-116.

² Карнабід А., Заброта Л. Графіті на фресці “Три отроки в печі вогненній” Успенського собору в м. Чернігові // Матеріали наукових конференцій: “Зодчество Чернігова XI–XIII століть та його місце в архітектурній спадщині країн Центральної та Південно-Східної Європи, 2002”; “Антоній Печерський, його доба та спадщина, 2003”. – Чернігів, 2004. – С. 108-113.

³ Архів НАІЗ “Чернігів стародавній”. Отчет по реставрации настенных фресковых росписей XII в. в юго-западной части нартекса Успенского собора Елецкого монастыря в г. Чернигове, К., 1991, іл. 60.

⁴ Калечыц І. Л. Епіграфіка Беларусі X–XIV ст. – Мінск, 2011. – С. 262-264.

⁵ Там жа. – С. 152.

Іл. 1

Іл. 2

Напевно, найбільш важливим питанням є датування графіті. Надписів, що б дозволили датувати малюнки засобами палеографії, біля них зафіксовано не було. Втім на даному фрагменті фрески, по її низу, збереглася частина поминального надпису в рамці з голгофським хрестом (іл. 3). Палеографічно цей напис датується досить широко: XV–XVII ст., до того ж він розміщений досить далеко від малюнків та навряд чи має з ними зв'язок.

Можливо, непрямим свідченням часу виникнення малюнків є висота, на якій їх розміщено. Рівень нинішньої підлоги Успенського собору не набагато вищий від первинної. Тобто, автору малюнків необхідно було дістатися до висоти більше трьох метрів для того, щоб зробити їх. Можливо, що він скористався будівельними лісами. Між іншим, на протилежній стіні, приблизно на такій самій висоті, є група риличних графіті з датою 1654 (РОКУ.....АХНД)¹. Можна припустити, що ці графіті були зроблені одночасно з малюнками під час реконструкції собору в XVII ст.² Та не слід виключати і більш раннього вання зображень.

Загалом, можна сказати, що малюнки подібного характеру є досить рідкісною знахідкою серед епіграфічних пам'яток Чернігова. Хоч їх символіка має, безсумнівно, релігійний зміст, контекст їх створення ще потребує уточнення.

Іл. 3

¹ Слід підкреслити, що дата записана кирилическими літерами у системі літочислення від Різдва Христового, що у ті часи православною церквою майже не використовувалася.

² *Холостенко Н. В.* Архитектурно-археологическое исследование Успенского собора Елецкого монастыря в Чернигове // Памятники культуры. Исследования и реставрация. – М. : Издательство академии наук СССР, 1961. – Вып. 3. – С. 60.

Ситий Ю. М.

Старший науковий співробітник

Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка

ЦВИНТАРІ ПІВДЕННО-СХІДНОЇ ОКОЛИЦІ БАТУРИНА

Дослідження гетьманської столиці – Батурина розпочалися 1995 р. і тривають досі, з перервою протягом 15 років. Накопичені матеріали дозволяють характеризувати соціально-економічний і культурний розвиток міста, висвітлювати різні аспекти діяльності людей у XVII–XVIII ст.¹ Особливе місце займають дослідження цвинтарів та поховань XVII–XVIII ст. Аналіз їхнього розташування, визначення часу існування та ін. особливостей доповнюють та розкривають яскраві сторінки історії Батурина².

Дослідження цвинтарів XVII–XVIII ст. на території Лівобережної України не набули широкого поширення³. Вперше під час широкомасштабних і цілеспрямованих робіт саме в Батурині ставилось за мету вивчення цвинтарів, розташованих як біля окремих церков, так і на невеликих ділянках на околицях.

Спробуємо проаналізувати результати досліджень у південно-східній частині міста.

У грудні 2008 – на початку 2009 рр. співробітники Батуринського Національного історико-культурного заповідника “Гетьманська столиця” зафіксували знахідку людських останків, виявлені під час прокладання інженерних комунікацій ближче до колишньої пекарні (через рив від Фортеці) (Іл. 1:1).

У розкопі № 1 (1997), розташованому на території колишньої пекарні (Іл. 1:2) було частково зафіксовано поховання, здійснене за християнською обрядовістю (у труні, головою на захід). У межах розкопу знайдено череп молодої людини (підлітка) та зафіксовано коричневу труху від труни. Могильна яма завширшки 0,6 м, завглибшки 0,65 м (простежена на довжину 0,35 м) прорізає шари пожежі 1708 р.⁴

У розкопі № 2 (2006), розташованому на захід від розкопу № 1 (Іл. 1:2), було частково досліджене дитяче поховання кінця XVII – початку XVIII ст.⁵ Поховання було виявлено у розкопі і виходило під північну та східну стінки розкопу. У ньому зафіксовано південно-західний кут споруди, а у заповненні її верхньої частини глибиною 0,82 м виявлено поховання дитини, від якого збереглися кістки правої руки та ребер. Споруда мала значну глибину 1,95 м і складну стратиграфію. Саме у шарі з вугликами і виявили поховання, орієнтоване за стінкою споруди (головою на північний захід).

Наявність уламків цеглин у нижній частині заповнення датує споруду кінцем XVII – початком XVIII ст., а вуглики у верхніх та середніх шарах дозволяють пов'язати припинення функціонування котловану під час подій 1708 р. Поховання, вірогідно, також виникло в результаті пожежі 1708 р.

На місці прирізки до розкопу 2006 р., у розкопі № 4 (2016) виявлено шляпку від декоративного цвяха⁶. Подібними цвяхами були оббиті домовини на цвинтарях Воскресенської церкви на Цитаделі та собору Живоначальної Трійці на території Фортеці. Ця знахідка та поховання, виявлене 2006 р., можуть вказувати на існування цвинтаря чи групи поховань кінця XVII – початку XVIII ст. на території колишньої пекарні.

¹ Коваленко В., Моця О., Ситий Ю. Батурин: історико-топографічна структура та етапи розвитку // Проблеми урбанізації та етнокультурних контактів у Південно-Східній Європі. IV сесія спільної Українсько-Румунської комісії з історії, археології, етнографії та фольклору при НАН України. – К., 1997. – С. 8-13.

² *Іх же*. Цвинтар Воскресенської Замкової церкви в Батурині // Батуринська старовина. – К., 2008. – С. 168-174.

³ *Артем'єв А. В., Колода В. В.* Некрополь с. Мохнаті та фізичний стан населення Слобожанщини у XVII–XIX ст. // Археологічний літопис Лівобережної України. – 2002. – № 2; 2003. – № 1. – С. 168.

⁴ НА ІА НАН України. Ситий Ю., Васюта О., Коваленко В., Кондратьєв І., Коновченко І., Моця О., Мудрицький Г., Сорочкін С., Овчаров М. Науковий звіт про археологічні роботи 1997 р. на території смт Батурин Бахмацького району Чернігівської області (1997), арк. 40-41.

⁵ НА ІА НАН України, спр. 2006/67, т. 2. Дослідження на околицях. Ситий Ю., Васюта О., Коваленко В., Луценко Р., Мезенцев В., Моця О., Семенченко Б., Терещенко О. Науковий звіт про археологічні дослідження в охоронних зонах історико-культурного заповідника “Гетьманська столиця” в смт. Батурин Бахмацького р-ну Чернігівської області у 2006 р., арк. 29.

⁶ НА ІА НАН України. Ситий Ю., Луценко Р., Мезенцев В., Мироненко Л., Потапенко А., Сита Л., Терещенко О., Жигола В. Науковий звіт про археологічні дослідження в охоронних зонах Національного історико-культурного заповідника “Гетьманська столиця” в м. Батурин Бахмацького р-ну Чернігівської обл. у 2016 р. (2016), арк. 34.

Лл. 1. План південно-східної околиці Батурина XVII–XVIII ст. з нанесенням місць виявлення поховань та людських останків:

- | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Людські останки; | 5. Розкоп № 1 (2013); |
| 2. Розкопи № 1 (1997) та № 2 (2006); | 6. Розкоп № 1 та траншея (2005); |
| 3. Поховання; | 7. Шурф № 1 (2009); |
| 4. Розкоп № 1 (1996); | 8. Розкоп № 1 (2012). |

На південний захід від Фортеці, у бік палацу К. Розумовського (за 70 м від поховань, досліджених 1997 та 2006 рр.), на лівому березі Чорної річки, на частково знищеній ділянці схилу тераси виявлено християнське поховання у могильній ямі головою на захід (Лл. 1:3).

Далі на південний схід, на правому березі Чорної річки (за 550 м від поховання, дослідженого 2006 р.) знайдено чотири поховання у розкопі № 1 (поселення Палац, роботи 1996 р.)¹.

Могильні ями фіксуються з глибини 0,4 м. Поховання № 1 виявлено на глибині 0,6–0,8 м. Кістяк орієнтований головою на південний захід. Добре збереглися кістки ніг, тазу та кістки рук, що знаходяться в районі тазу. Верхня частина скелета була порушена. Стан збереженості черепа незадовільний. Довжина кістяка становила 1,8 м. Біля голови збереглося волосся рудого кольору. Скелет знаходився у труні, загальна довжина якої становила 2,05 м; ширина у верхній частині – близько 1,0 м, у ногах – 0,7 м. Незважаючи на стан збереженості деревини, можна встановити тип труни та способи скріплення повздовжніх стінок з поперечними. Труна, стилізовано повторюючи фігуру людського тіла, складалася з окремих повздовжніх дерев'яних товстих брусків (можливо, дубових), скріплених з поперечними за допомогою пазів без застосування цвяхів.

Поховання № 2 знайдено на глибині 0,7–1,0 м на схід від попереднього. Орієнтація кістяка та труни аналогічні попередній. Збереженість цього поховання набагато гірша, ніж попереднього. Від кістяка збереглися кістки ніг, кістки пальців ніг та частина черепа. Загальна довжина скелета 1,75 м. Поховання здійснено, як і попереднє, у труні довжиною 1,8 м. Тип труни та форма кріплення її стінок тотожні похованню № 1.

Поховання № 3 зафіксовано на глибині 1,0–1,1 м за три метри на північ від поховання № 1. Орієнтація кістяка, на відміну від орієнтації поховань № 1, 2, – головою на захід. Збереглися лише кістки ніг та частково таза. Судячи з розташування кісток, поховання здійснено за християнським обрядом, на спині.

¹ НА ІА НАН України, спр. 1996/2. Ситий Ю., Васюта О., Коваленко В., Кондратьєв І., Коновченко І., Моця О., Овчаров М., Парацій Б. Науковий звіт про археологічні роботи 1996 р. на території смт Батурина Бахмацького району Чернігівської області, арк. 90-91.

Поховання № 4 було відкрите на глибині 1,0–1,3 м, за 1 м на північний захід від попереднього. Орієнтація кістяка – головою на захід. Це поховання мало найкращу збереженість. Кістки знаходилися у повному анатомічному порядку. Небіжчик лежав на спині, руки складені на грудях. Загальна довжина кістяка 1,45 м. Загальна довжина труни 2,05 м, ширина у ногах – 0,7 м, у плечах – 0,85 м.

Судячи зі збереженості деревини та конструкції труни за відсутності цвяхів та речей, дотримання правил християнської обрядовості, можна дійти висновку, що всі ці поховання були здійснені приблизно в один час. Всі могили викопані приблизно з одного рівня і мали глибину від 0,8 до 1,3 м. Саме глибина могильних ям та збереженість деревини можуть свідчити про час здійснення поховань. Порівнюючи з матеріалами, що походять з глибини 0–0,4 м, ці поховання з достатньою впевненістю можна датувати XVII ст.

Ділянка території, де здійснювалися роботи 1996 р., не містила забудову XVII–XVIII ст. і знаходилася на місці, утвореному краєм тераси та берегом Чорної річки (Іл. 1:4). Висота ділянки та наявність поховань дозволяють припускати, що поховання були здійснені навколо невеликої церкви чи каплиці.

На ділянці досліджень 2013 р. у розкопі № 1 (за 100 м на південний схід від розкопу 1996 р.) вдалося зафіксувати поховання дорослої людини, здійснене за християнською обрядовістю головою на захід¹ (Іл. 1:5). Вище рівня передматерика, у західній частині розкопу фіксується пляма могильної ями. Поховання № 1 досліджено у заповненні котловану споруди і заходило під західну стінку розкопу. В межах розкопу могила досліджена на довжину до 1,2 м при ширині до 0,7 м. Глибина ями на 0,5 м нижче рівня материка. В розкопі у могилі зафіксовані нижні кінцівки поховання дорослої людини. Судячи з розташування ніг, небіжчика було покладено у витягнутому положенні на спині, головою на захід. Враховуючи час функціонування споруди у заповненні якої було викопано могилу можна стверджувати, що поховання було здійснене у пізньосередньовічний час. При цьому поховання, досліджені в розкопах 1996–2012 рр. на захід та на схід від розкопу, датувалися XVII–XVIII ст. За аналогією виявлене поховання також можна віднести до цього часу.

Ще далі на південний схід 2005 р. під час охоронних робіт поблизу палацу К. Розумовського (за 250 м від розкопу 2013 р.) на місці східного флігеля та у траншеях під інженерні комунікації (загальна площа досліджень понад 1000 м²) було виявлено ділянку цвинтаря (Іл. 1:6), значна частина поховань якого, найвірогідніше, могла бути пов'язана з подіями 1708 р.²

Ґрунтовий могильник на території розкопу № 1 складався з досить компактної групи поховань, витягнутої вдовж лінії південний захід – північний схід на 15 м і по лінії північний захід – південний схід на 5,5 м та окремо розташованого поховання № 16, що знаходилося за 15 м на південь від основної групи. Загалом на території розкопу було досліджено 17 поховань.

Орієнтація могил коливалася від 210⁰ до 290⁰ і була зумовлена змінами пори року на момент поховання. В окремих випадках могили прорізали заповнення попередніх (як приклад, поховання № 2 прорізує № 3, 7). Інколи поховання були розташовані впритул одне до одного (№ 13 та № 14; № 8 та № 9) або дотикалися до сусідніх довгою стороною.

Судячи з розмірів могил, довжини скелетів, розмірів кісток неповних скелетів, серед похованих були як літні люди, так і діти та підлітки. До категорії дорослих можна віднести поховання № 1–4, 6–8, 15–17; до дитячих – поховання № 5, 10–14; до підлітків – № 9.

Якщо не враховувати поховання № 16, співвідношення дорослих поховань і дитячих становить 9 до 7. При цьому поховання № 5, 10–13 мали довжину скелетів від 0,7 до 0,9 м – це діти 1–3 років, і лише підліток мав скелет завдовжки 1,1 м. Таке співвідношення (9 до 7) може свідчити про якісь екстраординарні події, що призвели до смерті (загибелі?) цілих сімей (серед дорослих репрезентовані як чоловічі, так і жіночі поховання).

¹ НА ІА НАН України. Ситий Ю., Луценко Р., Мезенцев В., Мироненко Л., Потапенко А., Скороход В., Сита Л., Терещенко О., Цеков А. Науковий звіт про археологічні дослідження в охоронних зонах Національного історико-культурного заповідника “Гетьманська столиця” в м. Батурині Бахмацького р-ну Чернігівської області у 2013 р. (2013), арк. 28.

² НА ІА НАН України, спр. 2005/126, т. 2. Дослідження біля палацу К. Розумовського та на Гончарівці. Ситий Ю., Васюта О., Єгорова Н., Коваленко В., Луценко Р., Мезенцев В., Моця О., Семенченко Б., Скороход В., Солобай І., Терещенко О. Науковий звіт про археологічні дослідження в охоронних зонах історико-культурного заповідника “Гетьманська столиця” в смт. Батурин Бахмацького р-ну Чернігівської області у 2005 р., арк. 20–41, 78–80.

Наявність могил, прорізаних більш пізніми, свідчить про досить тривале використання цієї ділянки ґрунтового могильника. Орієнтація могил у ґрунті (азимут 210^0 – 1 поховання; 230^0 – 2 поховання; 245^0 – 3 поховання; 250^0 – 2 поховання; 260^0 – 1 поховання; 290^0 – 1 поховання) також може вказувати як на тривалий період функціонування цвинтаря, так і на наявність щонайменше 3 хронологічних горизонтів поховань. Кількість дорослих поховань (9) може бути узгоджена, щонайменше, з трьома горизонтами у тому випадку, якщо досліджена група поховань є родинним кладовищем, а їх здійснення тривало протягом 3 поколінь.

Поховання № 16 було розташовано окремо від основної групи і може бути датованим серединою – другою половиною XVIII ст. Воно, вірогідно, було найпізнішим у групі.

Під час досліджень влітку 2005 р. було з'ясовано, що територія Теплівки була забудована садибами, мешканці однієї з яких, мабуть, і були поховані компактною групою на місці, де наприкінці XVIII ст. збудували флігель.

Влітку 2005 р. на Теплівці були проведені археологічні роботи по трасах інженерних комунікацій. Дослідження охопили простір із заходу та півдня від розкопу. У траншеї № 1 знайдено ще 8 поховань, 6 з яких розміщені компактно, а два – окремо. В траншеї № 2, що пройшла ближче до розкопу № 1 (між розкопом та траншеєю № 1), виявлено поховання № 8 посередині між групою в розкопі № 1 та групою в траншеї № 1. Цю групу могил також можна віднести до невеликих сімейних кладовищ.

Таким чином, цвинтар, виявлений на території садиби К. Розумовського на Теплівці, складався з компактних сімейних ділянок, між якими зустрічалися поодинокі поховання. Виникнення цвинтаря пов'язане з цією околицею Батурина XVII–XVIII ст., а припинення його функціонування відбулося не пізніше середини XVIII ст. При цьому, основну частину поховань в окремих сімейних групах, на нашу думку, слід віднести до жертв подій 1708 р.

За розповідями старожилів Батурина відомо, що існують поховання у районі дороги Київ – Москва, але їхня чисельність та час існування цвинтарів залишалися нез'ясованими¹. Ці свідчення підтвердилися 2009 р, коли під час шурфовки на території сільгосптехніки (за 250 м на південний схід від розкопу 2005 р.) вдалося виявити поховання² (Лл. 1:7). У північно-східному куті шурфу № 1 виявлено фрагмент черепа людини. Це край могили, де поховання здійснено головою на захід. Материк лежить рівно на глибині 0,9 м. Матеріали у шурфі не виявлені.

Ще одне християнське поховання досліджено у розкопі № 1 (2012) за 60 м від поховання, дослідженого у шурфі 2008 р. Поховання викопано у заповненні споруди, що згоріла у пожежі на початку XVIII ст.³ (Лл. 1:8). Воно виходило під північну та східну стінки розкопу; із західного боку прорізано перекопом XX ст. Скелет дорослої людини лежав на спині у випростаному положенні, головою на захід. Могила, орієнтована по осі схід – захід, сягала рівня материка (1,0 м від рівня дерну). Кістки грудної клітини та рук зміщені зі своїх місць. Судячи зі стратиграфії північної стінки, поховання пробивало заповнення споруди попереднього часу.

Далі на схід (на поселенні Дорога та на садибі І. Мазепи на Гончарівці) під час археологічних робіт поховання виявити не вдалося.

Таким чином на просторі східного відкритого посаду вздовж лівого берега р. Сейм на відстані 1,3 км виявлено різночасові християнські поховання мешканців Батурина. Вони знаходилися на відстанях від 30 м (ділянка досліджень 1996 р.) до 180 м углиб тераси ріки. У місцях, що розкопувалися великими площами, вдалося дослідити кілька горизонтів поховань, що належали до невеликих сімейних цвинтарів. Скоріше за все, ми маємо ситуацію коли будівлі відкритого посаду знаходилися вздовж краю тераси, а поховання здійснювалися на відстані від забудови. Це правило порушилося після загибелі міста у пожежі 1708 р., коли жертв цих подій ховали поряд з їхніми житлами, а інколи і у заповненні котлованів.

¹ НА ІА НАН України, спр. 1995/68. Коваленко В. П., Кондратьєв І. В., Моця О. П., Петраускас А. В., Сарачев І. Г., Ситий Ю. Науковий звіт про археологічні роботи 1995 р. на території смт Батурина Бахмацького району Чернігівської області та археологічні розвідки на Чернігівському Задесенні, арк. 35-36.

² НА ІА НАН України, спр. 2009/97, т. 1. Дослідження на Гончарівці. Ситий Ю., Дем'яненко Д., Коваленко В., Мезенцев В. Науковий звіт про археологічні дослідження в охоронних зонах Національного історико-культурного заповідника "Тетьманська столиця" в м. Батурині Бахмацького р-ну Чернігівської області у 2009 р., арк. 57.

³ НА ІА НАН України, спр. 2012/5. Ситий Ю., Луценко Р., Мезенцев В., Мироненко Л., Потапенко А, Скороход В., Терещенко О. Науковий звіт про археологічні дослідження в охоронних зонах Національного історико-культурного заповідника "Тетьманська столиця" в м. Батурині Бахмацького р-ну Чернігівської області у 2012 р., арк. 39.

Ситий Ю. М.

Старший науковий співробітник
Науково-дослідний центр археології та стародавньої і ранньомодерної історії
Північного Лівобережжя імені Д. Я. Самоквасова
Навчально-науковий інститут історії, етнології та правознавства імені М. Лазаревського
Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка

Скорход В. М.

Кандидат історичних наук, старший викладач
Навчально-науковий інститут історії, етнології та правознавства імені М. Лазаревського
Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка

Терещенко О. В.

Старший науковий співробітник
Науково-дослідний центр археології та стародавньої і ранньомодерної історії
Північного Лівобережжя імені Д. Я. Самоквасова
Навчально-науковий інститут історії, етнології та правознавства імені М. Лазаревського
Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка

СКЛЯНІ ЧАРКИ У ПОХОВАННЯХ БАТУРИНСЬКИХ ЦВИНТАРІВ XVII–XVIII ст.

Археологічний речовий матеріал з православних ґрунтових некрополів козацької доби доволі стандартний: металеві деталі одягу та аксесуарів, подекуди фрагменти текстилю та шкіри, натільні хрестики. При цьому не слід забувати, що здебільшого поховання взагалі не містять знахідок: це пояснюють повним розкладанням органічних матеріалів, з яких виготовляли одяг, взуття, певні культові речі, що клали до поховання.

На цьому тлі особливу увагу привертають ті випадки, коли могили містять артефакти, унікальні, рідкісні для пам'яток подібного роду.

У поданій публікації йтиметься про скляні чарки, зафіксовані в похованнях на батуринських кладовищах XVII–XVIII ст.

Упродовж 1995–2016 рр. на території м. Батурин Бахмацького району Чернігівської області розкопано понад 500 поховань зазначеного періоду. В заповненні могильних ям інколи фіксують фрагменти керамічних і скляних виробів, однак переважно вони потрапили до могильної ями разом з ґрунтом під час її засипки.

Проте зафіксовано й інші випадки, коли скляну чарку, виявлену в похованні, можна вважати складовою поховального інвентарю. На сьогодні у Батурині відомо одне поховання з чаркою, щодо якого є підстави стверджувати однозначно, та ще одне, для якого таке трактування є досить вірогідне.

Як бачимо, загальна кількість могил з чарками становить не більше 0,4 % від загального числа поховань. Враховуючи, що в умовах батуринських ґрунтів скло зберігається досить непогано, відсутність подібних знахідок в інших похованнях аж ніяк не можна пояснити їхньою поганою збереженістю. Відтак зазначені випадки є нетиповими і варті окремої уваги дослідників.

Перша зі згаданих могил – це поховання № 69 з цвинтаря Воскресенської церкви на Цитаделі (дослідження 2005 р.)¹. Контури могильної ями зафіксували у вигляді підпрямокутної плями (розмірами 2,05×0,7 м) світло-сірого супіску з включенням материкового піску. Поховання мало західно – південно-західну орієнтацію. Кістяк лежав у положенні на спині, руки складено на животі. Згідно з антропологічними спостереженнями, кістяк належав чоловікові 50–60 років. Загальна довжина кістяка *in situ* – 165 см. За стратиграфічними спостереженнями, поховання датують серединою XVII ст. В районі ключично-плечового суглобу, за 0,2 м праворуч від черепа було виявлено поставлену скляну чарку із гутного скла зеленого кольору.

У сезоні 2015 р. на цвинтарі собору Живонавальної Трійці було розкопано поховання № 280². Могильна яма підпрямокутної форми мала розміри 2,05×0,7 м, небіжчик лежав головою на південний захід. Кістяк доброї збереженості належав чоловікові середнього віку, гру-

¹ Ситий Ю. М., Васюта О. О., Єгорова Н. В. та ін. Науковий звіт про археологічні дослідження в охоронних зонах історико-культурного заповідника “Гетьманська столиця” в смт. Батурин Бахмацького р-ну Чернігівської області в 2005 р. – Т. I. Текст та інвентарні описи. – Чернігів, 2006. – С. 25-26.

² Ситий Ю. М., Жигола В. С., Кондратьєв І. В. та ін. Науковий звіт про археологічні дослідження в охоронних зонах Національного історико-культурного заповідника “Гетьманська столиця” в м. Батурин Бахмацького р-ну Чернігівської області у 2015 р. – Т. I. – Чернігів, 2016. – С. 37.

дина обвуглена¹. На грудях покійника знайдено гудзик з мідного сплаву. Кістки небіжчика лежали на шарі плямистого суглинку, приблизно на 0,05-0,1 м вище дна могили. Фрагменти скляної чарки виявлено після зняття кісток, під час розчистки прошарку суглинку. Місцезнаходження посудини подібне до зафіксованого у похованні № 69 на Цитаделі – поруч з правим ключично-плечовим суглобом.

Поховання належить до третього етапу функціонування кладовища (1708–1803 рр.).

Іл. 1. Поховання № 69 з цвинтаря Воскресенської церкви на Цитаделі Батурина: а – загальний вигляд поховання; б – скляна чарка біля ключично-плечового суглоба небіжчика; в – план поховання; г – фото чарки.

Іл. 2. Поховання № 280 з цвинтаря собору Живона-чальної Трійці в Батурині: а – загальний вигляд поховання; б – план поховання; в – знахідки.

¹ Ситий Ю. М., Жигола В. С., Кондратьєв І. В. та ін. Науковий звіт... – Додаток 22: Полов'ян К. С. Звіт про антропологічне дослідження кісткових решток, виявлених у 2015 р. – С. 142.

У першому випадку відсутні будь-які сумніви в тому, що чарку спеціально поклали до труни разом з небіжчиком. У другому – певні сумніви викликає той факт, що чарку пошкоджено, їй бракує фрагмента стінки, і це може вказувати на випадковість її потрапляння на дно могильної ями у процесі похорон. Натомість подібність контексту знахідок змушує висловити обережне припущення, що і в другому випадку маємо справу з елементом поховальної обрядовості.

Щоб пояснити місце виявлених скляних посудин у похованнях, варто згадати православний обряд соборування, що проводять над тяжко хворою людиною або людиною, що перебуває при смерті. Складовою обряду є освячення елеєм, для чого використовують невеличкі посудини, зокрема і скляні. Тож як робочу гіпотезу можна припустити, що дві описані скляні чарки – це елейниці, покладені до трун разом з небіжчиками. Рідкість подібних знахідок на фоні загальної кількості поховань, імовірно, пояснюється двома причинами. По-перше, хоча процедура соборування досить поширена, вона не є обов'язковою. По-друге, так само не конче класти елейницю до труни.

Ще одне пояснення може дати паралель з християнськими похованнями давньоруського Києва, де розвали скляних кубків знаходять у похованнях з кам'яними подушками, і такі поховання інтерпретують як чернечі, а самі кубки – як чаші-елейниці¹. В описаних вище батурицьких похованнях кам'яних подушок не було. Однак в обох випадках небіжчики – дорослі чоловіки, і, в контексті викладених спостережень, це дозволяє ставити питання про належність осіб до церковної корпорації.

Певною мірою можна реконструювати й історичний контекст розглянутих поховань. Як зазначено вище, поховання № 280 з цвинтаря собору Живоначальної Трійці датують досить широко. Натомість звизити датування дозволяє зафіксована обвугленість кісного матеріалу, що свідчить про важкі опіки, які передували смерті похованого. За проміжок від 1708 до 1803 рр. на зазначеній ділянці Батурина відома лише одна пожежа. Вона пов'язана зі взяттям Батурина вояками О. Д. Меншикова на початку листопада 1708 р., після чого здійснювали терор проти мешканців, а саме місто було спалено. Оскільки інших пожеж на вказаному хронологічному проміжку не зафіксовано, досить вірогідно, що небіжчик з поховання № 280 – жертва цих подій.

Датування поховання № 69 серединою XVII ст. певною мірою наштовхує на думку про його зв'язок з подіями 1648 р., коли на Замку повсталі козаки вирізали місцеве польське населення. Зв'язок неочевидний, однак на неординарність обставин опосередковано вказує і неординарність поховального інвентарю.

В обох випадках покладання чаші-елейниці до могили духовних осіб могло символізувати факт припинення існування місцевої церковної громади, коли соборувати було вже нікого й нікому.

Токарєв С. А.

Кандидат історичних наук, старший викладач
Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка

ВИХІДЦІ З ДУХОВЕНСТВА У СКЛАДІ КОЗАЦЬКОЇ СТАРШИНИ НІЖИНСЬКОГО ПОЛКУ

Представники духовенства посідали помітне місце у складі соціально-політичної еліти Української козацької держави. Як правило, вони відзначалися високим рівнем освіти, ґрунтовними знаннями, значним авторитетом у місцевого населення.

Серед представників старшинської спільноти Ніжинського полку, які походили з духовенства, привертає увагу родина Кулаковських. У родинному переказі, зафіксованому 1782 р. відставним поручиком С. Кулаковським у дворянському депутатському зібранні Коропського повіту Новгород-Сіверського намісництва, зазначено, що їхня родина походить із польської шляхти². Відомості про шляхетське походження родоначальника Кулаковських Пилипа, який, ймовірно, жив у другій половині XVII ст., не викликають довіри з огляду на відсутність їх документального підтвердження. Григорія Пилиповича Кулаковського 1705 р. згадано як

¹ Івакін В. Г. Християнські поховальні пам'ятки давньоруського Києва. – К.: КИТ, 2008. – С. 136.

² Держархів Чернігівської обл., ф. 86, оп. 1, спр. 5, арк. 16зв.-17.

священика Миколаївської церкви м. Борзна. Його син Петро був священиком церкви Різдва Пресвятої Богородиці у цьому місті¹.

Василь Петрович Кулаковський народився приблизно 1711 р., а 1730 р. вступив на службу до Генеральної військової канцелярії². Ймовірно, за сприяння генерального писаря А. Безбородька В. Кулаковський наприкінці 1738 р. посів уряд шаповалівського сотника Ніжинського полку³. 23 березня 1739 р. голова Правління гетьманського уряду О. Рум'янцев видав указ про його призначення на посаду полкового ніжинського писаря⁴. На цьому уряді В. Кулаковський перебував до 1746 р. У 1740 р. полковник Ніжинського гарнізону Пушин і підрядчик Ніжинської пошти звинуватили писаря у хабарництві, що спричинило розгляд його справи у Генеральному військовому суді⁵. 20 грудня 1746 р. В. Кулаковського було призначено ніжинським полковим суддею, на якій він перебував до 1769 р. У 1748 р. через звинувачення у причетності до зловживань, вчинених ніжинським полковником П. Божичем, суддя деякий час був під слідством, що завершилося накладанням на нього грошового штрафу⁶. 1767 р. В. Кулаковський брав участь у виборах депутата до Комісії з розробки проекту нового Уложення від шляхетства Ніжинського і Батуринського повітів. Щоправда, суддя разом з іншими делегатами висловився проти наказу депутату Г. Долинському, який, зокрема, містив вимогу відновлення гетьманства⁷.

В. Кулаковський володів земельними ділянками в с. Ядути Борзенської сотні, придбаними у 1730-х рр. За маєтності у с. Мала Загорівка Борзенської сотні мав суперечку з удовою генерала фон Вейсбаха⁸. За даними ревізії Ніжинського полку, 1747 р. судді належав шинок у Ніжині⁹.

Його брат Кирило Петрович 1736 р. вступив на військову службу у Генеральну військову канцелярію. У 1741–1763 рр. К. Кулаковський посідав уряд сотника Другої Полкової сотні Ніжинського полку¹⁰. 1744 р. він брав участь в урочистій зустрічі імператриці Єлизавети Петрівни¹¹, а 1750 р. – у старшинській раді, на якій було обрано гетьманом К. Розумовського¹². Після відставки 31 грудня 1763 р. “за старостью и слабостью” К. Кулаковський отримав чин ніжинського полкового осавула. У його підданстві перебували підсусідки у Борзні, що 1736 р. скаржилися на свого державця за надмірні повинності¹³. За даними ревізії Ніжинського полку 1747 р., сотнику належали шинки у м. Ніжин, сс. Курилівка та Припутні Другої Полкової сотні¹⁴. Маєтності у Припутнях належали відставному осавулу і за даними Генерального опису Лівобережної України 1765–1769 рр. Надалі К. Кулаковський проживав у Ніжині та входив до складу місцевої шляхетської спільноти.

Степан Васильович Кулаковський служив у Московському карабінерному полку і виїшов у відставку 10 вересня 1773 р. в чині поручика. Федір Кирилович служив у Дніпровському егерському полку, брав участь у російсько-турецькій війні 1768–1774 рр., виїшов у відставку 28 квітня 1780 р. у званні прапорщика і служив далі засідателем Ніжинського нижнього земського суду¹⁵. У 1782 р. С. Кулаковського згадано у списках дворян Коропського

¹ *Кривошея В. Кривошея І.* Нариси історії Чернігівщини періоду козацтва. І. Борзна. ІІ. Волинка. – К.: Ін-т політичн. і етнонаціональн. досліджень НАН України, 1999. – С. 38; *Лазаревский А.* Описание Старой Малороссии: Материалы по истории заселения, землевладения и управления. – К., 1893. – Т. 2. Полк Нежинский. – С. 32-33.

² *Кривошея В. В.* Козацька старшина Гетьманщини: Енциклопедія. – К.: Стило, 2010. – С. 449; *Кривошея В. Кривошея І.* Нариси історії Чернігівщини... – С. 38.

³ *Лазаревский А.* Описание Старой Малороссии... – С. 33.

⁴ ЦДІАК України, ф. 51, оп. 3, спр. 2352, арк. 6.

⁵ *Кривошея В. В.* Козацька старшина Гетьманщини... – С. 449.

⁶ *Модзалевский В. Л.* Малороссийский родословник. – К., 1910. – Т. 2. – С. 606.

⁷ *Максимович Г. А.* Выборы и наказы в Малороссии в Законодательную Комиссию 1767 г.. – Нежино, 1917. – Ч. 1. – Выборы и составление наказов. – С. 171.

⁸ *Кривошея В. В.* Козацька старшина Гетьманщини... – С. 449; *Кривошея В. Кривошея І.* Нариси історії Чернігівщини... – С. 38.

⁹ ЦДІАК України, ф. 51, оп. 3, спр. 19344, арк. 57

¹⁰ *Кривошея В. В.* Козацька старшина Гетьманщини... – С. 449; *Кривошея В. Кривошея І.* Нариси історії Чернігівщини... – С. 39; *Модзалевский В. Л.* Малороссийский родословник. – Т. 2. – С. 606-607.

¹¹ Реєстр козацької старшини 1744 року [публ. В. Сергійчука] // КС. – 1992. – № 5. – С. 22.

¹² Обрання Кирила Розумовського гетьманом [публ. В. Сергійчука] // Там само. – 1993. – № 2. – С. 57.

¹³ *Кривошея В. В.* Козацька старшина Гетьманщини... – С. 449; *Кривошея В. Кривошея І.* Нариси історії Чернігівщини... – С. 39; *Модзалевский В. Л.* Малороссийский родословник. – Т. 2. – С. 606-607.

¹⁴ ЦДІАК України, ф. 51, оп. 3, спр. 19344, арк. 42, 43, 57.

¹⁵ Відділ забезпечення збереженості документів Держархіву Чернігівської обл., ф. 343, оп. 1, спр. 8, арк. 2; *Модзалевский В. Л.* Малороссийский родословник. – Т. 2. – С. 607.

повіту Новгород-Сіверського намісництва, що проживав у м. Бахмач, а серед його підданих згадано 66 посполитих¹. З огляду на відсутність нащадків чоловічої статі на початку XIX ст. рід Кулаковських припинив своє існування².

Родоначальником козацько-старшинської родини Почек був ніжинський протопіп Павло Савич Пучковський. На підставі універсалів І. Самойловича від 21 червня 1672 р. та І. Мазепи від 11 вересня 1687 р. він отримав у власність с. Топчіївка Олишівської сотні разом з млином на р. Смолянка та хутір поблизу с. Курилівка Другої Полкової сотні Ніжинського полку. Його онук Максим, який у 1696–1701 рр. служив священиком у Ніжині, а згодом отримав посаду намісника Ніжинської протопопії, успадкував усі маєтності П. Пучковського³.

Яків Максимович Почека народився між 1718 і 1721 рр., розпочав службу 1739 р. у Генеральній військовій канцелярії, 1747 р. перебував у складі Генеральної похідної військової канцелярії в Москві, де отримав чин старшого військового канцеляриста. 3 червня 1751 р. Я. Почека посів уряд ніжинського полкового осавула⁴. 3 лютого 1754 р. після смерті ніжинського полкового писаря Л. Сороки його було обрано одним із кандидатів на заміщення вакантної посади. Ніжинський полковник П. Розумовський разом з полковою старшиною, сотниками і значковим товариством підтримали кандидатуру Я. Почеки і після проведення виборів передали її на затвердження гетьмана. 8 березня 1754 р. К. Розумовський видав універсал про призначення Я. Почеки на посаду ніжинського полкового писаря⁵.

У 1767 р. Я. Почека брав участь в обранні депутата до Комісії з підготовки проекту нового Уложення від шляхетства Ніжинського та Батуринського повітів. Разом з іншими делегатами він розробив проект наказу депутату Л. Селецькому, який той відмовився підписати, а згодом – альтернативний наказ депутату Г. Долинському, що містив пункт про відновлення гетьманства. За вчинене “свавілля” Я. Почеку було позбавлено свого уряду і разом з іншими учасниками справи притягнуто до відповідальності. Вже на суді він визнав свої помилки і разом з іншими учасниками справи подав прохання про помилування на ім'я голови Другої Малоросійської колегії графа П. Рум'янцева, а згодом – й імператриці Катерини II. Відтак вирок у вигляді смертної кари невдовзі скасували, а Я. Почеку повністю реабілітували⁶. Потім його поновили на посаді ніжинського полкового писаря, яку обіймав до 1 квітня 1772 р. Цього ж дня Я. Почеку було призначено земським підсудком Ніжинського повіту, 9 березня 1775 р. – підкоморієм Ніжинського повіту, 8 жовтня 1781 р. – головою Чернігівської верхньої розправи, а 18 травня 1783 р. вийшов у відставку з чином надвірного радника. Надалі проживав у Ніжині, входив до складу місцевого шляхетства і володів 183 підданими у Ніжинському повіті.

Його син Іван народився 1756 р., вступив на військову службу 16 січня 1775 р. у чині військового товариша, а 22 грудня 1779 р. отримав посаду перекладача Колегії іноземних справ. І. Почеку неодноразово обирали Ніжинським повітовим суддею і підкоморієм Ніжинського повіту⁷. У 1793 р. його разом з родиною згадано у складі дворян Ніжинського повіту Чернігівського намісництва, яких не обкладали подушним податком⁸. Родина Почек на початку XIX ст. підтвердила свої дворянські привілеї, а її представники перебували на помітних посадах у складі дворянської спільноти Ніжинського повіту Чернігівської губернії⁹.

Родоначальником козацько-старшинської родини Армашевських з Веркіївської сотні був писар Мстиславського і Оршанського єпископа Мефодія Іван Васильович Армашенко.

¹ Держархів Чернігівської обл., ф. 86, оп. 1, спр. 5, арк. 163в.-17.

² Модзалевский В. Л. Малороссийский родословник. – Т. 2. – С. 607-608.

³ Модзалевский В. Л. Малороссийский родословник. – К., 1912. – Т. 4. – С. 202-203.

⁴ Кривошея В. В. Козацька старшина Гетьманщини... – С. 598; Лазаревский А. Описание Старой Малороссии... – С. 37; Модзалевский В. Л. Малороссийский родословник. – Т. 4. – С. 203.

⁵ Гетьманські універсали з колекції Чернігівського історичного музею ім. В. В. Тарновського [публікація І. Ситого] // Сіверянський літопис. – 1998. – № 6. – С. 67-68.

⁶ Максимович Г. А. Выборы и указы в Малороссии... – С. 162, 163, 173, 177, 179, 180-181, 185, 197.

⁷ Відділ забезпечення збереженості документів Держархіву Чернігівської обл., ф. 343, оп. 1, спр. 8, арк. 23в., 33в.; Кривошея В. В. Козацька старшина Гетьманщини... – С. 598; Модзалевский В. Л. Малороссийский родословник. – Т. 4. – С. 203-204.

⁸ Держархів Чернігівської обл., ф. 133, оп. 1, спр. 23, арк. 131зв.

⁹ Відділ забезпечення збереженості документів Держархіву Чернігівської обл., ф. 343, оп. 1, спр. 4, арк. 6; спр. 100, арк. 30; спр. 130, арк. 22; Модзалевский В. Л. Малороссийский родословник. – Т. 4. – С. 204-206.

3 серпня 1667 р. він отримав грамоту царя Олексія Михайловича з дозволом оселитися у Гетьманщині і користуватися різними пільгами. Згодом І. Армашенко отримав посади старшого друкаря друкарні Києво-Печерської лаври, писаря архієпископа Чернігівського Л. Барановича і писаря Києво-Печерської лаври¹. Ймовірно, завдяки отриманню пристойної освіти та природнім діловим якостям він за сприяння архімандрита Києво-Печерської лаври І. Гізеля увійшов до складу правління Лаври². Користуючись пільгами, зазначеними у царській грамоті, І. Армашенко скуповував різне нерухоме майно у с. Берестовець Веркіївської та с. Оленівка Борзенської сотень³.

Павло Іванович Армашенко покозачився, увійшов до складу козацького товариства Веркіївської сотні Ніжинського полку і 1733 р. його обрали курінним отаманом с. Берестовець⁴. Син П. Армашенка Іван народився 1697 р., отримав освіту в Харківському колегіумі та Києво-Могилянській академії і розпочав службу 1719 р. на посаді канцеляриста Ніжинської полкової канцелярії вже під прізвиськом Армашевський. У 1733 р. його згадано у складі військового товариства Прилуцького полку, що отримало універсал Д. Апостола про звільнення господарства від виконання повинностей та від постойв російських військ. І. Армашевський також претендував на посаду писаря Прилуцького полкового суду, але отримав відмову, а 1739 р. посів уряд веркіївського сотника⁵. 1744 р. брав участь в урочистій зустрічі імператриці Єлизавети Петрівни⁶, а 1750 р. – в обранні гетьмана К. Розумовського⁷. З посади сотника його звільнено 9 вересня 1761 р. з наданням чину ніжинського полкового хорунжого.

Сидір Іванович Армашевський народився 1739 р., навчався у Києво-Могилянській академії і 1757 р. розпочав службу на посаді канцеляриста Генеральної військової канцелярії. У 1761–1766 і 1777–1782 рр. посідав уряд веркіївського сотника, а 5 листопада 1781 р. отримав чин бунчукового товариша. Після відкриття Чернігівського намісництва продовжив службу в судових органах Ніжинського повіту і володів 485 підданими у навколишніх селах.

Його брат Павло вступив на військову службу 1767 р., 15 жовтня 1774 р. посів уряд веркіївського сотенного отамана, 30 вересня 1783 р. отримав чин військового товариша, а після реформування козацьких полків продовжив службу у складі Ніжинського карабінерного полку⁸.

21 жовтня 1784 р. Чернігівське дворянське депутатське зібрання внесло бунчукового товариша Сидора Івановича і поручика Павла Івановича Армашевських до 6-ї частини родовідної книги дворянства Чернігівського намісництва. Підставою для їх нобілітації послужили такі документи: жалувана грамота царя Олексія Михайловича, надана 1667 р. писарю єпископа Мстиславського і Оршанського Івану Армашенку; універсали, надані представникам родини на військовій уряди та чини⁹. Їхні нащадки надалі перебували на військовій та цивільній службі¹⁰.

Родоначальником козацько-старшинської родини Григоровичів з Прохорської сотні був священик с. Савинки Волинської сотні Чернігівського полку Прокоп Григорович. Його син Семен належав до числа т.зв. “дворян”, які перебували при генеральному судді В. Кочубеї. Після заслання одного з прихильників І. Мазепи Ю. Кожуховського він одружився з його дочкою, розраховуючи на чималий посаг. Незважаючи на те, що С. Григоровичу вдалося отримати лише незначну частину маєтностей, якими володіла родина Кожуховських, він здобув

¹ Модзалевский В. Л. Малороссийский родословник. – К., 1908. – Т. 1. – С. 12.

² Лазаревский А. Описание Старой Малороссии... – С. 116.

³ Милорадович Г. А. Родословная книга черниговского дворянства. – СПб., 1901. – Т. 2. – Ч. 3, 4, 5, 6. – С. 5.

⁴ Модзалевский В. Л. Малороссийский родословник. – Т. 1. – С. 12.

⁵ Кривошея В. В. Козацька старшина Гетьманщини... – С. 190; Модзалевский В. Л. Малороссийский родословник. – Т. 1. – С. 12.

⁶ Реєстр козацької старшини 1744 року... – С. 22.

⁷ Обрання Кирила Розумовського гетьманом... – С. 57.

⁸ Відділ забезпечення збереженості документів Держархіву Чернігівської обл., ф. 343, оп. 1, спр. 19, арк. 1зв.-2; Кривошея В. В. Козацька старшина Гетьманщини... – С. 190; Модзалевский В. Л. Малороссийский родословник. – Т. 1. – С. 12-13.

⁹ Держархів Чернігівської обл., ф. 133, оп. 1, спр. 293, арк. 181.

¹⁰ Там само, спр. 23, арк. 154зв.-155, 193, 199; ІР НБУВ, ф. І, спр. 60378–60436, арк. 8зв.; Милорадович Г. А. Родословная книга черниговского дворянства... – С. 5; Модзалевский В. Л. Малороссийский родословник. – Т. 1. – С. 13-16.

вагомий авторитет у Ніжинському полку¹. 1723 р. виконував обов'язки наказного сотника Кролевецької сотні і одночасно був одним з кандидатів на заміщення вакантного уряду кролевецького сотника². У 1727–1728 рр. на підставі указу Першої Малоросійської колегії обіймав посаду наказного сотника Прохорської сотні. За належне виконання обов'язків 19 листопада 1727 р. місцеве козацьке товариство висунуло його кандидатом на обрання повноправним сотником³. На уряді прохорського сотника С. Григорович перебував у 1728–1739 рр.⁴ Протягом свого урядування сотник активно скуповував нерухоме майно у мешканців Прохорської сотні⁵. За даними ревізії Ніжинського полку 1737 р., у його підданстві перебували 17 підсусідків у с. Кунашівка Борзенської та с. Сиволож Прохорської сотні⁶, а в 1738 р. – лише 7 підсусідків у с. Кунашівка⁷.

Його брат Григорій Григорович 1736 р. виконував обов'язки наказного сотника Прохорської сотні. Дмитро Семенович Григорович обіймав посаду прохорського сотника у 1740–1766 рр., а 1767 р. деякий час посідав уряд ніжинського полкового осавула⁸. 1744 р. брав участь в урочистій зустрічі імператриці Єлизавети Петрівни⁹, а 1750 р. – у роботі ради, на якій обрали гетьмана на К. Розумовського¹⁰. 1767 р. Д. Григорович учасник виборів делегата від Ніжинського та Батуринського повітів до Комісії з підготовки проекту нового Уложення, зокрема розробки проекту наказу місцевого шляхетства делегату Я. Селецькому. Разом з іншими делегатами осавула було притягнуто до відповідальності, засуджено до смертної кари, заміненої незабаром на позбавлення чину, а згодом повністю амністовано¹¹. Після виходу у відставку він отримав чин бунчукового товариша, а в його підданстві наприкінці XVIII ст. перебували 233 посполиті у населених пунктах Борзенського повіту Чернігівського намісництва. Його брат Федір протягом 1767–1790 рр. входив до складу значкового товариства Прилуцького полку. Григорій Семенович Григорович посідав уряд прохорського сотника у 1766–1782 рр., а після відкриття Чернігівського намісництва обійняв посаду Борзенського повітового казначея¹².

14 грудня 1784 р. Чернігівська дворянська депутатська комісія нобілізувала Дмитра і Федора Григоровичів на підставі таких доказів: універсалу Д. Апостола про призначення їхнього батька Семена на уряд прохорського сотника та абшиту, наданого Д. Григоровичу під час виходу у відставку з патентом на чин бунчукового товариша¹³. Представників родини Григоровичів внесли до 1-ї частини родовідної книги дворянства Чернігівського намісництва і вони входили до складу шляхетства Борзенського повіту¹⁴. Проте 1843 р. Герольдія провела повторний розгляд справи про дворянство родини Григоровичів. Під час перевірки було виявлено, що законне народження Дмитра і Федора Григоровичів не підтверджено свідченнями Чернігівської духовної консисторії. Чин значкового товариша, який мав Ф. Григорович, взагалі не слугував законною підставою для його нобілітації. Крім того, абшит, наданий Д. Григоровичу, не містив відомостей про перебування його на діючій службі в чині бунчукового товариша. Відтак 16 вересня 1843 р. Герольдія скасувала рішення Чернігівської дворянської депутатської комісії і виключила представників родини Григоровичів з дворянських родовідних книг¹⁵.

Козацько-старшинська родина Соханських з Шаповалівської сотні вела свій родовід від священиків м. Монастирище Прилуцького полку Дем'яна та Мойсея Соханських¹⁶. Максим Мойсейович Соханський вступив на військову службу до Генеральної військової канцеля-

¹ Лазаревский А. Описание Старой Малороссии... – С. 122.

² Кривошея В. В. Козацька старшина Гетьманщини... – С. 298.

³ ЦДІАК України, ф. 51, оп. 3, спр. 55, арк. 53, 59зв.

⁴ Кривошея В. В. Козацька старшина Гетьманщини... – С. 298.

⁵ ЦДІАК України, ф. 75, оп. 2, спр. 144, арк. 1-10.

⁶ Там само, ф. 51, оп. 3, спр. 19371, арк. 144зв.-145, 252.

⁷ Там само, спр. 19319, арк. 146.

⁸ Кривошея В. В. Козацька старшина Гетьманщини... – С. 298.

⁹ Реєстр козацької старшини 1744 року... – С. 22.

¹⁰ Обрання Кирила Розумовського гетьманом... – С. 57.

¹¹ Максимович Г. А. Выборы и наказы в Малороссии в Законодательную Комиссию... – С. 162, 177, 185, 201.

¹² Кривошея В. В. Козацька старшина Гетьманщини... – С. 297, 299.

¹³ Держархів Чернігівської обл., ф. 133, оп. 1, спр. 305, арк. 223.

¹⁴ Там само, спр. 23, арк. 249; ІР НБУВ, ф. І, спр. 66706–66718, арк. 2зв., 3зв.

¹⁵ Держархів Чернігівської обл., ф. 133, оп. 1, спр. 305, арк. 223зв.

¹⁶ ІР НБУВ, ф. ІІ, спр. 17307–17394, арк. 48.

рії¹, а протягом 1739–1761 рр. посідав уряд шаповалівського сотника². 1744 р. брав участь в урочистій зустрічі імператриці Єлизавети Петрівни³, а 1750 р. – в обранні гетьманом К. Розумовського⁴. 1756 р. сотник мав суперечку з удовою і синами значкового товариша Миргородського полку Й. Леонтієва за володіння с. Кибинці Першої Полкової сотні Миргородського полку, яка завершилася для нього безрезультатно⁵. Натомість після виходу у відставку з чином бунчукового товариша 1763 р. М. Соханський отримав універсал гетьмана К. Розумовського на володіння маєтностями у м. Монастирище⁶. 1783 р. у його підданстві перебували 158 посполитих у Монастирищі та с. Заудайка Ніжинського повіту Чернігівського намісництва⁷ і 1023 селян у Новоросійській губернії.

Антон Максимович Соханський народився близько 1720 р., вступив на службу 1737 р. канцеляристом Генеральної військової канцелярії, 1761 р. посідав уряд шаповалівського сотника і вийшов у відставку 9 лютого 1779 р. з отриманням чину полкового осавула⁸. У зв'язку з проведенням судової реформи та утворенням судових повітів 1764 р. між сотником та возним Батуринського земського суду І. Антоновським виникли суперечності через перерозподіл повноважень між повітовими та сотенними органами влади. Зокрема, А. Соханський відмовився передавати до повітового суду справи, що були на розгляді у шаповалівському сотенному правлінні, і заборонив курінним отаманам передавати їх до земського суду і в майбутньому⁹. У підданстві А. Соханського перебували 149 посполитих, які проживали у Шаповалівській сотні¹⁰.

Після відкриття Новгород-Сіверського намісництва відставний осавул увійшов до складу дворянської спільноти Коропського повіту. За даними ревізії 1782 р., йому належало 208 посполитих у м. Шаповалівка, сс. Миколаївка та Стрільники¹¹. У 1784 р. А. Соханського обирали депутатом від Коропського повіту до Новгород-Сіверської комісії з розгляду доказів шляхетського походження претендентів на отримання дворянства¹². Проте в результаті повторного розгляду справи про шляхетське походження Соханських 10 листопада 1824 р. Герольдія виключила представників цієї родини з родовідних дворянських книг¹³.

З духовенства с. Шабалинів Новомлинської сотні походила старшинська родина Попових. Син місцевого священника Федір Попов у другій половині XVIII ст. вступив на військову службу і отримав чин значкового товариша, а після виходу у відставку 1782 р. – військового товариша. Ничипір Федорович Попов 22 жовтня 1779 р. отримав патент Другої Малоросійської колегії на чин значкового товариша. Наприкінці XVIII ст. вони проживали у с. Шабалинів і входили до складу шляхетства Коропського повіту Новгород-Сіверського намісництва¹⁴. Родоначальником старшинської родини Тупицьких з Коропської сотні був ігумен Пустинно-Рихлівського Свято-Миколаївського монастиря Сисой Тупицький. Ймовірно, на початку XVIII ст. його син Петро покозачився і отримав на військовій службі чин значкового товариша. Представник цього роду Андрій Іванович Тупицький 1769 р. увійшов до складу значкового товариства Ніжинського полку, а 1782 р. посів уряд коропського сотника. Після відкриття Новгород-Сіверського намісництва продовжив цивільну службу на посаді засідателя Коропського повітового нижнього земського суду. За даними ревізії 1782 р., у його

¹ Лазаревский А. Описание Старой Малороссии... – С. 158.

² Кривошея В. В. Козацька старшина Гетьманщини... – С. 673.

³ Реєстр козацької старшини 1744 року... – С. 22.

⁴ Обрання Кирила Розумовського гетьманом... – С. 57.

⁵ Кривошея В. В. Козацька старшина Гетьманщини... – С. 673.

⁶ Лазаревский А. Описание Старой Малороссии... – С. 158.

⁷ ІР НБУВ, ф. II, спр. 17307–17394, арк. 18.

⁸ Кривошея В. В. Козацька старшина Гетьманщини... – С. 673; Распоряжения графа П. А. Румянцева по управлению Малороссией // Черниговские губернские ведомости. – 1888. – № 12. – Ч. неофициальная. – С. 4.

⁹ Миллер Д. П. Очерки из истории и юридического быта Старой Малороссии. Суды земские, городские и подкоморские в XVIII столетии // Сборник Харьковского историко-филологического общества. – 1896. – Т. 8. – С. 176-177.

¹⁰ ІР НБУВ, ф. II, спр. 17307–17394, арк. 14.

¹¹ Держархів Чернігівської обл., ф. 86, оп. 1, спр. 5, арк. 36; спр. 6, арк. 32зв; ІР НБУВ, ф. I, спр. 60378–60436, арк. 125.

¹² Там само, спр. 7, арк. 84, 197, 299.

¹³ Там само, ф. 133, оп. 1, спр. 192, арк. 435.

¹⁴ Держархів Чернігівської обл., ф. 86, оп. 1, спр. 5, арк. 29зв.-30; спр. 6, арк. 35; ІР НБУВ, ф. I, спр. 60378–60436, арк. 155зв.-156; Кривошея В. В. Козацька старшина Гетьманщини... – С. 596.

го підданстві перебували 13 посполитих, а 1788 р. – 30 селян, які проживали у м. Короп¹. Батуринський сотенний отаман Андрій Петровський у своєму родоводі, укладеному 1782 р., вказав, що його дід Василь і батько Петро були священниками у м. Батурин. Його брат, ім'я якого не збережено у документах, 1782 р. мав чин значкового товариша².

Отже, вихідці з духовенства здебільшого увійшли до складу козацької старшини Ніжинського полку в середині XVIII ст. Передумовою їх покозачення слугував належний рівень освіти і посилення бюрократичної складової у громадсько-політичному житті Української козацької держави, що вимагала залучення до адміністративної роботи освічених осіб. Як правило, представники духовного стану розпочинали службу в канцелярських установах, а на урядових посадах виконували переважно цивільні функції. Вони не відігравали помітної ролі у громадсько-політичному житті, виконували здебільшого представницькі функції, а натомість використовували своє становище для особистого збагачення. Зрештою, наприкінці XVIII ст. представників зазначених старшинських родин було нобілітовано, а частина їхніх нащадків спромоглася підтвердити приналежність до дворянського стану й у першій половині XIX ст.

Травкіна О. І.

Кандидат історичних наук, завідувач відділу
Національний архітектурно-історичний заповідник “Чернігів стародавній”

“СЛОВЕСЬ БОЖИХЪ САМЫХЪ СЕБЕ ВРАЗУМЛЯТИ И ПРОСВЕЩАТИ...” (до 300-річчя виходу Нового Завіту в друкарні Троїцько-Іллінського монастиря у Чернігові)

2017 р. виповнюється 300 років від дня виходу першого видання Нового Завіту у друкарні чернігівського Троїцько-Іллінського монастиря. Друкарня була заснована видатним церковним, політичним, літературним діячем, чернігівським архієпископом Лазарем Барановичем (1657–1693) 1674 р., за іншими даними – 1671 р., у Спасо-Преображенському монастирі м. Новгород-Сіверського, а 1679 р. переміщена у Чернігів, спочатку у кафедральний Борисоглібський монастир, згодом – у Троїцько-Іллінський. Це була єдина друкарня Лівобережної України, за кількістю та тематикою видань – третя в Україні після Львівської та Київської. Тут друкувалися твори Лазаря Барановича, переважно моралістичного змісту, зокрема й польською мовою, чимало полемічних праць чернігівського архімандрита Єлецького монастиря Йоаникія Галятівського, твори Дмитрія Туптала, Івана Богдановського, Лаврентія Крщновича, панегірики Стефана Яворського, Яна Орновського, а от богослужбової літератури друкувалося в ній значно менше.

Традиції чернігівського літературно-культурного осередку після смерті Лазаря Барановича продовжив чернігівський архієпископ Іоанн Максимович (1697–1712), який разом з викладачами Чернігівського колегіуму, ним заснованого, видавав численні прозові та віршовані твори як оригінальні, так і авторизовані переклади європейських авторів. Після почесного заслання у Сибір Іоанна Максимовича митрополитом Тобольським, його сподвижник, перший префект Чернігівського колегіуму, а з 1713 р. чернігівський архієпископ Антоній Стаховський, ще намагався продовжити видавничу діяльність, але від'їзд Максимовича – основного натхненника та організатора видавничої справи, а також тиск на незалежний друк з боку царської влади, призвели до поступового затухання друкарства в Чернігові, допоки 1721 р. Чернігівська друкарня припинила свою діяльність. Проте в останній період її існування архімандрит Троїцько-Іллінського монастиря Герман Кононович, який опікувався друкарнею, “тщаниєм”, а інколи й “иждивенієм” з 1714 по 1721 р. випустив у світ ще 18 видань, але переважно богослужбового спрямування – псалтирі, часослови, катехізиси тощо. Серед авторських видань можна назвати твори Дмитрія Ростовського і Сильвестра Косова, та й ті були перевиданнями.

¹ Держархів Чернігівської обл., ф. 86, оп. 1, спр. 5, арк. 37зв.-38; спр. 6, арк. 33; *Кривошея В. В.* Козацька старшина Гетьманщини... – С. 716.

² Держархів Чернігівської обл., ф. 86, оп. 1, спр. 5, арк. 30зв.; ІР НБУВ, ф. І, спр. 60378–60436, арк. 156зв.-157; *Кривошея В. В.* Козацька старшина Гетьманщини... – С. 574.

Герман Кононович, найімовірніше, освіту отримав у Києво-Могилянській академії, потім викладав у Чернігівському колегіумі. Був висвячений на ігумена та призначений настоятелем у Макошинський монастир. Потім переведений у заможний і впливовий Троїцько-Іллінський монастир, де отримав сан архімандрита. Користувався підтримкою ктитора монастиря гетьмана Івана Скоропадського. Мав неабиякі адміністративні здібності, оскільки найдовше, ніж інші архімандрити (23 роки) очолював Троїцько-Іллінський монастир.

Як управитель друкарні монастиря Герман Кононович прагнув продовжити видавничу справу, розпочату його попередниками. 1717 р. вперше видав у друкарні Троїцько-Іллінського монастиря Новий Завіт з його тлумаченням.

Серед церковних книг Євангеліє є найважливішою книгою, і в кожному храмі користуються на престольним Євангелієм під час богослужінь. Це великі за форматом книги, часто пишно оздоблені. В той час почали випускати Євангелії й менших розмірів, що призначалися для індивідуального читання. Саме у такому, меншому форматі, був надрукований Новий Завіт у Чернігові.

Новий Завіт був випущений у двох варіантах: з присвятою гетьману Івану Скоропадському, що був піднесений йому в дар “за благодиянія Рейментарская, святой обители нашей обильно всегда подаваемья”, і без присвяти. У Новому Завіті, присвяченому гетьману Івану Скоропадському, зображено герб гетьмана з гербовим віршем. У присвяті Герман Кононович підкреслював, що він вибрав у подарунок гетьману не матеріальне, “отъ земныхъ благихъ благодарственное приношеніе”, а книгу Нового Завіту.

Книга видана в четвірку, за благословення чернігівського архієпископа Антонія Стаховського, “тщаниємъ” архімандрита Германа Кононовича. Фронтиспіс прикрашений гравюрою “Коронування Богородиці”, євангелістів та апостолів. У нижній частині – зображення чернігівського Троїцького собору, Іллінської церкви, прп. Антонія і пророка Іллі. Новий Завіт гарно ілюстрований відомим гравером Никодимом Зубрицьким (1688–1724, Чернігів). Окрім Зубрицького, є тут гравюри Макарія Синицького, а також граверів “КК”, “КГ”, “СХ”.

Багатьма гравюрами Зубрицький проілюстрував Апокаліпсис для більш наглядного зображення одкровень Іоанна Богослова. У передмові “Къ благочестивому Читателю” Герман Кононович зазначав: “Что оубо нашему малоумію въ Книзе новаго завета видяшеса быти не внятно, прикровенно и неудобоуразумительнo, о семъ мы поискахомъ въ Книгахъ церковныхъ оучителей и Богодухновенныхъ святого писанія изъяснителей...”¹, тобто, автор мав за мету пояснити незрозумілі місця Завіту, використовуючи авторитетні книги церковних вчителів та тлумачів. При цьому Герман Кононович спирався на традиції тлумачень Святого Письма, на т.зв. “Quadrig” чи чотиризначний зміст Письма, який був предметом академічного дослідження Біблії на богословських курсах. Окрім дослівного тлумачення Письма, за яким текст розглядався у прямому (історичному) розумінні, Кононович подавав ще три різновиди тлумачень:

1. Алєгоричне тлумачення, яке передбачає розкриття прихованого, тайного змісту Письма: “Когда словеса писанія святого кроме писменнаго историческаго разума знаменуютъ нечто духовное таинственне вере святой или воинствующой христовой церкви прилично: сице сія словеса Апостольская Авраама два сына иметь, единого от рабы, другаго от свободнія; кроме писменнаго историческаго разума знаменуютъ два народи въ Христа веровавшія: іудейскій от рода Авраама, иже бе въ работе закона Мойсеова, и христіанскій от языкъ, иже есть въ свободь благодати христовой”².

2. Анагогичне тлумачення, за яким окремі місця Письма тлумачаться як узагальнюючі образи конкретних понять, у вищому символічному значенні, наприклад, образ Землі Обітованої як Царства Божого. Кононович писав про анагогичне тлумачення: “Когда словеса писанія Божественнаго кроме писменнаго разума, юже самимъ деломъ бяху или собываются, знаменуютъ нечто прилично славе небесной и жизни вечной въ торжествующей пренебесной Церкви”³.

3. Тропологичне тлумачення, за яким окремі місця тлумачаться як моральне керівництво христіянської поведінки: “Когда словеса писанія святого кроме разума писменнаго изображаютъ въ себе нравовъ человеческихъ доброе обученіе, добродетельному житию прилично”⁴.

¹ Новий Завіт. – Чернігів, 1717. – Арк. 3.

² Там само.

³ Там само.

⁴ Там само.

М. Докучаєв стверджував, що Кононович використав для своїх приміток до Нового Завіту трактат про багатозначність змісту Святого Письма з підручника риторики Антонія Стаховського “Clavis scientiarum” (1708)¹.

Герман Кононович зазначав, що “Вся сія види толкованія аще где обрашши въ сей книзе благочестивій читателю, непоразумей яко от своего си малоумія сія произнесохомъ но от разума богомудрихъ оучителей и искусныхъ писанія Божественнаго истолкователей”².

Архімандрит назвав деяких коментаторів, на яких він опирався: це, перш за все, Теофілакт, архієпископ Болгарський. Згадуються в тексті також й інші авторитетні отці церкви, богослови, тлумачі Святого Письма: Іоанн Златоуст, Григорій Богослов, св. Афанасій, св. Ієронім (Стридонський), св. Іриней (Ліонський), св. Кіпріан (Карфагенський), Євсевій (Кесарійський), св. Амвросій (Медіоланський), св. Кирило (Александрійський), Софроній (Александрійський) та Діонісій Ареопатит. Є також посилання й на Кормчу книгу (збірник законів, розроблений греко-православною церквою). У бібліотеці Чернігівської семінарії (колегіуму) знаходилися видання цих коментаторів. Тут було популярне в Україні видання відомого католицького богослова, екзегета, єзуїта Корнеліуса а Лапіде (1567–1637) – коментарі на книги Святого Письма в 9-ти книгах (1687–1700, видане в Антверпені), яке навіть у ХІХ ст. Св. Синод визнавав одним з найкращих посібників для читання та пояснення Біблії. На перших сторінках цих коментарів значилася приписка, що вони належали “абату ієромонаху Стаховському”. У бібліотеці також зберігалася “Maxima Bibliotheca patrum” (1677, видана в Ліоні) (в 27-ми томах) французького богослова де ла Бігне, в якій містилися детальні витяги з творів 493 отців та письменників церкви з біографічними відомостями про кожного з них. Це видання належало першому префекту Чернігівського колегіуму Антонію Стаховському, який залишив на його сторінках покрайні записи. Герман Кононович міг користуватися цими виданнями.

На той час досить поширеним та популярним було тлумачення Нового Завіту охридського богослова Теофілакта Болгарського (друга половина ХІ – початок ХІІ ст.). Тлумачне Євангеліє Теофілакта ґрунтувалося на зібранні коментарів візантійських отців церкви, тобто відносилось до т.зв. катен (від лат. catena – “ланцюг” – зводу тлумачень різних авторів), які склалися в період середньовіччя і використовувалися для тлумачень Святого Письма.

Коментарі Теофілакта перекладалися на слов'янську мову і були поширені в Україні. Його передмови вміщено до Пересопницького Євангелія та Острозької Біблії інших видань. У бібліотеці Чернігівської семінарії (колегіумі) знаходилося два видання його коментарів латиною (1635, 1701), якими Кононович міг також користуватися. У бібліотеці Троїцько-Іллінського монастиря зберігалася також тлумачення Нового Завіту Теофілакта 1653 р., видане в Москві³.

На відміну від тлумачного Нового Завіту Теофілакта, в якому досить детальні коментарі розміщуються під рядком тексту, Кононович розмістив тлумачення на берегах книги, на “краехъ книги... словеса изьяснительная”. Видання досить акуратне, сторінки окреслені рамками, як і береги, де вміщені тлумачення та посилання, які набрані дрібним шрифтом. Рамки, прикрашені хрестами і коронами, де вказані дні, коли читаються окремі частини книги. Текст Нового Завіту, призначений для читання під час богослужінь, розбитий на зачала, які відповідають святам та подіям, що згадує церква у певні дні. Номери зачал проставлені на берегах книги.

До кожного Євангелія, Апостольських діянь та Послань, Апокаліпсиса Герман Кононович вмістив передмови, в основному, з тлумачного Євангелія Теофілакта. Проте Кононович доповнив Теофілакта з інших джерел біографічними даними про євангелістів та апостолів, про історію написання текстів. Прагнучи полегшити сприйняття тексту, в передмовах він також зазначив, із скількох частин складається Євангеліє, Послання, Апокаліпсис та коротко виклав їхній зміст. Назви цих частин він виніс і на береги книги.

На берегах книги коментарі подані паралельно тексту, як правило, стислі, лаконічні, часто вказані паралельні місця з інших частин Святого Письма за допомогою коротких посилань, коментарі також пронумеровані. Кононович зазначав, що “діяння та чудеса” Христові очевидні й не вимагають тлумачень, а от притчі про сіяча, про виноградник та ін., а також деякі апостольські послання, особливо Петра і Павла “суть неудобъ разумна некая” і тому вимагають пояснень.

¹ Докучаев Н. Первые годы существования Черниговской семинарии (1700–1712 гг.) // Черниговские епархиальные известия. (Часть неофициальная). – 1870. – № 20. – С. 413.

² Новый Завіт... – Арк. 3.

³ [Гумилевский Ф.] Общий обзор епархии Черниговской. – Чернигов, 1860 – С. 60.

Більш розширені коментарі Герман Кононович надав до Апокаліпсиса, зазначивши в передмові до нього: “Премногая же и превеликия Тайны в сей Книзе заключает юже поразумению всехъ святыхъ суть зело трудна, и без особнаго Просвещения Божія неудобнопонятныя”¹. Тут коментарі розміщені не тільки на берегах, але в деяких місцях зверху та знизу аркуша. Передмови, коментарі писані церковнослов'янською мовою з українизмами.

Тлумачення тексту досить різнопланове у відповідності до прийнятого чотиризначного тлумачення Святого Письма. Це, перш за все, історичні, де пояснюються конкретні події, явища, географічні назви, грошові одиниці. Ось як, наприклад, Кононович пояснює притчу про дві лепти вдови: “Поучаетъ, яко убогая вдовица, давши две лерте, еже есть два шеляги, или полушки, ценою кварталникъ, сі ест, четвертая часть гроша малого, или копейки, более от всехъ даде”². Про Азію: “Асія есть третія часть міра, но величествомъ есть толика, як купно Европа и Африка, или больша еще: въ ней бе и рай земный насажден за Вавилономъ”³. Є в тексті тлумачення алегоричного змісту: “Христос оучеников своих уподобляетъ соли, юже есть премудрость символъ”⁴, притча про блудного сина: “Два сына, суть два роды, старший сын... есть род жыдовскій, меншей суть языци...”⁵, “Паки чрез образ, когда повелет ему (Аврааму) Богъ заклати сына Исаака, иже образъ и фигура закланія Христа на кресте. Тако глаголют Златауст и Феофилакт: инніе разумеют день Воплощеніе и Рожденіе Христова”⁶, тропологічного: “Путь господень, разумей оученіе евангельское и веру”⁷. Аналогічні тлумачення есхатологічного спрямування містилися в Апокаліпсисі, в якому йшлося про друге пришестя Христа, воскресіння померлих. До речі, коментуючи образ білого коня з вершником і луком з Апокаліпсиса, Кононович зазначав, що “...инніи чрезъ коня бледаго разумеют секту махOMETанскую, чрезъ смерть самага МахOMета, чрезъ адъ все множество бесов, еже махOMETов..? на Христіанъ возараеть и много различне оубиваетъ”⁸. Як бачимо, Кононович тлумачив цей образ, виходячи з сучасних йому реалій. Чимало тлумачень ономастичного характеру, які пояснюють власні назви та імена: “Вифлием толкуется дом хлеба”, “Апостол Петръ толкуеть скала, камень, опока” тощо. Джерелом, певно, слугували ономастікони – словники, які пояснювали імена та власні назви, які зустрічаються в Євангелії.

Значну увагу Герман Кононович приділив тлумаченню та відстоюванню догматів, обрядів православної церкви: “Вера от Христа и св. Апостол единою преданна, и святыми отцы на седми вселенскихъ соборахъ утверждена, не должна изменятся ни в единомъ догмате, но такожде неизменно всегда пребываетъ”⁹. Відстоюючи догмат Св. Трійці, Кононович підкреслював, що Ісус Христос рівний Богу Отцю “естествомъ, всемогуществомъ”. Архімандрит вказував на дуалістичну природу Христа, що він є Син Божий та Син людський. Герман Кононович зазначав, що апостоли Петро і Павло рівні у своєму “верховничестве”, на протигагу католицькій церкві, яка вважає Петра “главою апостолів”, звідси вчення католиків про примат папи римського як єдиного очільника церкви.

Щодо обряду євхаристії архімандрит зазначав: “Чашу и хлеб глаголетъ, самую истинную кровь, и истинное Тело Христово, а не образъ сихъ, яко противницы блядословятъ, общеніе же нарицаеть, общее от верныхъ причастіе Тела и Крове Христовой а не яко Римляне обьмъ оубо обоя подають, о вымже токмо под единым видомъ”¹⁰. Цей гострий випад був спрямований як проти протестантів (кальвіністів, баптистів), які вважають, що хліб та вино є лише символами тіла й крові Христа, так і католиків, які причащали мирян лише хлібом. Проти протестантів було направлено і наступне твердження, яке часто зустрічається на берегах книги: “Яко вера без дела не полезна есть человеку, но суетна и мертва, яко тело без души”¹¹, “Христос поучаетъ, яко не сама вера, но и милосердныя дела спасаютъ насъ”¹², адже для протестантів однією з основних

¹ Новый Завіт... – Арк. 457.

² Там само. – Арк. 91.

³ Там само – Арк. 148.

⁴ Там само – Арк. 248.

⁵ Там само. – Арк. 143.

⁶ Там само. – Арк. 156.

⁷ Там само. – Арк. 353.

⁸ Там само. – Арк. 467.

⁹ Там само. – Арк. 341.

¹⁰ Там само. – Арк. 349.

¹¹ Там само. – Арк. 250.

¹² Там само. – Арк. 132.

доктрин є спасіння особистою вірою. Це саме можна сказати й про наступне твердження: “...крепкого покаянія тебе до отпущения греховъ, а не едино токмо веры, яко мнят еретики”¹. Кононович захищав також ікони та мощі святих, яких забороняли протестанти: “Тень Петрова немощных исцеляше чрез нюже разумеются иконы в Церкви святой: ибо якоже тень Петрова изображение святого Петра: еще иконы изображаютъ святых, и действуют чудеса по благодати Божией”², “Чудеса святых в іконахъ и мощехъ ихъ, сіе обещаніе Христова исполняютъ”³. Серед еретиків він називав “лютеров, кальвинов, раскольников (капитонов)”. Кононович згадував також сучасних йому атеїстів, безбожників, подібних до епікурейців та стоїків: “Оученицы епікура иже оучаше смертную быти душу, и сего ради глагоше: яждь, піи, веселися по смерти несть оутехи”⁴.

В той же час він стверджував у двох своїх коментарях католицький догмат про те, що Богородиця вільна від первородного гріха: “Без греха первороднаго и простибельнаго не возможно быти ни единому от человекъ, аще бы былъ и пресветейші, кроме Христа и Пресвятой Девы Богородицы, юже от всякаго греха предохрани Богъ”⁵. Кононович, як і інші українські кі ієрархи, а саме Лазар Баранович, Іоанн Максимович, Димитрій Ростовський, дотримувався цього католицького догмату. Можливо, українські ієрархи щиро в нього вірили, не вважаючи його католицьким. Звертає на себе увагу і зауваження архімандрита щодо воскресіння дочки Яіра (Лк.: 8, 40-56): “Возвращение духа являетъ, яко есть третіе место кроме неба и пекла душам, несть бо возвращенія от геены”⁶, тобто, певно, припускає слідом за католиками існування чистилища, проте прямо про це не говорить.

У коментарях також чимало зустрічаємо релігійно-повчальних зауважень, які інколи набувають афористичного змісту: “Око завистливо несыто”⁷, “Трудно богатому спастися”⁸, “Писаніє ніє без толку трудно есть”⁹, вказував, що “Богатымъ паче подобаеъ оуповати на Бога, неже на богатство, аще хочут спастися”¹⁰, “Богатіи не словом и языком должны любити нищихъ, и требующих помощи, но самымъ деломъ и самою нелицемерною истинною от имени своих имъ подаяти”¹¹. Коментуючи притчу про митаря та фарисея, коротко зазначає: “При делах добрыхъ смирение потребно, а не возношение”¹². Идеалом архімандрита Кононовича було чернецтво: “Родители лучше творятъ, егда чада своя Богови самому на службу офируют и в девстве пребывать попускают”, “Святое Ангельское Іноческое житіє, блаженейшее паче мірскаго”¹³.

Як бачимо, коментарі були досить короткі, за виключенням коментарів до Апокаліпсиса. Це пояснюється тим, що Новий Завіт призначався для богослужіння, для коментарів було відведено вузькі бічні береги. Звідси й зміст коментарів, більш стислий, лаконічний, а іноді майже афористичний, на відміну, наприклад, від розлогих підрядкових коментарів тлумачного Нового Завіту Теофілакта Болгарського.

До виходу Нового Завіту Германа Кононовича існували окремо видання Євангелій, які призначалися для богослужінь і тлумачні, як наприклад, Теофілакта. Герман Кононович спробував об’єднати богослужбний Новий Завіт з його тлумаченням. Це видання призначалося для широкого загалу як для священнослужителів, так і для читання мирянами, тобто, на широку аудиторію, з метою отримання більшого прибутку від продажу. Проте його основною метою було “вразумляти и просвещати”, як зазначав Кононович.

Розмір видання, а саме в четвірку, був компактним, зручним у користуванні. Видання здійснене, найвірогідніше, під впливом європейських видань Святого Письма, насамперед, реформаційних. Діячі Реформації прагнули зробити Святе Письмо доступним широкому загалу, переклавши його на національні мови, супроводжували текст анотаціями та коментарями

¹ Новий Завіт... – Арк. 329.

² Там само. – Арк. 322.

³ Там само. – Арк. 198.

⁴ Там само. – Арк. 249.

⁵ Там само. – Арк. 208.

⁶ Там само. – Арк. 124.

⁷ Там само. – Арк. 74.

⁸ Там само. – Арк. 58.

⁹ Там само.

¹⁰ Там само. – Арк. 396.

¹¹ Там само.

¹² Там само. – Арк. 148.

¹³ Там само. – Арк. 345.

ми. Примірниками Нового Завіту з коментарями 1717 р. користувалися у навчальних закладах, у сільських церквах, навіть за межами України, в Росії, у бібліотеці Московської духовної семінарії, у Троїцькій церкві с. Помялова Петербурзької губернії і навіть на Афоні.

Кононович, опрацювавши значну кількість богословських джерел, зумів створити стислі і образні пояснення: "...о семь мы поискахомъ въ Книгахъ церковныхъ оучителей и Богодухновенныхъ святаго писанія изъяснителѣй ...сіе аки пчелы сотъ медовый от благовонныхъ цветовъ собраше въ кратце, zde во изъясненіе"¹. В окремих випадках він наводить декілька тлумачень різних авторів. Коментувати Новий Завіт – це відповідальний і сміливий крок. Хоча Кононович і зазначав, що "Понеже и сам Христосъ Спаситель нашъ не возобраняетъ к пользе душевной испитовати Божественная писанія сіесть разумомъ словесъ Божіихъ самыхъ себе вразумляти и просвещати"², проте з огляду на наступ імперського Синоду на український друк, московських ортодоксів, сів, які не допускали тлумачення Святого Письма сучасниками, таке видання свідчило про продовження традицій незалежного друкування в Чернігові. Наступне видання Нового Завіту в Чернігові 1748 р. наслідувало київське видання 1727 р., але без всяких коментарів. Видання Нового Завіту з коментарями було вже неможливим, оскільки запровадилася строга цензура, зв'язання з російськими друкарами, щоб не було різниці у виданнях.

Перше видання Германом Кононовичем Нового Завіту з коментарями в Чернігові було визначною подією. Аналогічних видань ні в київській друкарні, ні московській в цей час ще не було. Цей факт свідчить про неабиякий інтелектуальний потенціал чернігівського культурно-освітнього осередку.

Завершуючи розповідь про Германа Кононовича, зазначимо, що він належав до плеяди сподвижників Іоанна Максимовича, діяльність якого припала на нелегкі часи після Полтавської катастрофи та посилення натиску імперської влади на незалежний друк в Україні, його діяльність була останньою спробою продовжити традиції незалежного друкування "Чернігівських Афінів".

Черненко О. Є.

Кандидат історичних наук, доцент

Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка

ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНІ УМОВИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПАЛЕОРЕЛЬЄФУ У МІСЦІ РОЗТАШУВАННЯ ІЛЛІНСЬКОЇ ЦЕРКВИ В ЧЕРНІГОВІ

Під час вибору місця для будівництва монументальних споруд в усі часи неабияку увагу приділяли інженерно-геологічним умовам місцевості, а також іншим умовам природного середовища, здатним вплинути як на процес створення, так і на подальше існування споруди. На жаль, дослідження цього аспекту у вивченні пам'яток чернігівського давньоруського зодчества не набуло значного розвитку. Відповідні розшуки або не проводили взагалі або наслідували суто практичні цілі, пов'язані із здійсненням реставрації та благоустроєм прилеглої до пам'яток території. Їх відображали лише у реставраційних звітах та не висвітлювали у науковій літературі, тому і були відомі тільки дуже вузькому колу фахівців-практиків.

З огляду на це великий інтерес становить знайомство з матеріалами здійснених наприкінці ХХ ст. інженерно-геологічних досліджень у місці розташування Іллінської церкви в Чернігові.

Давньоруську Іллінську церкву збудовано поза межами стародавнього Чернігова, на південний захід від міських укріплень, в ур. Болдина гора. Церкву спорудили на площадці в гирлі давньої балки (сучасна глибина – близько 20 м, ширина по тальвегу – 10-30 м), на її південному схилі, перед входом у комплекс Антонієвих печер XI–XVIII ст.

Першу згадку про Іллінську церкву фіксуємо в праці Дмитрія Ростовського (Туптала) "Руно орошеное, Пречистая и преблагославенная Дева Мария". У п'ятому її виданні (Чернігів, 1697) було вміщено спеціальний розділ історичного змісту – "Сказание о пещерах преподобного отца нашего Антония", що слугував передумовою до розповіді про чудеса Іллінської Бо-

¹ Новий Завіт... – Арк. 1.

² Там само. – Арк. 2.

гоматері¹. Там йшлося про те, що “Церков святого славного Пророка Іллі... змурованная Благочестивым Князем Чернѣговским Святославом Ярославичом року Божого от створення свѣта 6577... (1069 р. від Р. Хр. – О. Ч.)”². Ця розповідь є джерелом літературної традиції, за якою Іллінську церкву спорудив князь Святослав Ярославич водночас із заснуванням Антонієм Печерським монастиря на Болдиних горах³. Ця традиція зумовила подальший підхід до датування пам’ятки. Однак єдності у цьому питанні серед фахівців немає. Різні автори відносять будівництво Іллінської церкви до 70–80-х рр. XI ст. (М. В. Холостенко)⁴; 90-х рр. XI ст. (О. М. Іоаннісян)⁵, 1130 р. (Ю. С. Асєєв)⁶ чи до межі XII–XIII ст. (Г. Н. Логвин)⁷.

Мистецтвознавцям та історикам культури Іллінська церква в Чернігові відома насамперед як єдиний однонавовий давньоруський храм, що зберіг свої склепіння. Пам’ятку і сьогодні ще недостатньо досліджено, хоча привертає увагу науковців з XIX ст. У XX ст. до її вивчення зверталися Ю. С. Асєєв і Г. Н. Логвин⁸, М. В. Холостенко та М. М. Говденко (у рамках робіт, пов’язаних з реставрацією і музеєфікацією церкви)⁹. У 1996–1999 рр. натурні дослідження церкви проводив І. М. Ігнатенко¹⁰, а у 2015–2016 рр. автор цієї статті, спільно з Т. Г. Новик та К. М. Міхеєнко¹¹.

Сучасний вигляд Іллінської церкви, за висловом Д. В. Айналлова, “является плодом весьма запутанных реставраций” XVII в.¹² Втім, її давнє ядро добре збереглося під барочними надбудовами. Встановлено, що у первинному стані церква являла собою одноапсидний однобанний безстовпний храм з нартексом, з пониженими відносно основного об’єму апсидою і прямокутним притвором, прибудованим із заходу.

¹ Коваленко О. “Руно орошенное” Дмитра Туптала як джерело з історії Чернігівського Троїцько-Іллінського монастиря // Чернігівський Троїцько-Іллінський монастир: історія та сучасність. Тези наук. читань. – Чернігів, 1999. – С. 14-15.

² Чернігівський обласний історичний музей імені В. В. Тарновського, Інв. № Ал-1941. “Руно орошенное, Пречистая и преблагославенная Дева Мария” (Чернигов, 1697), арк. Азв.

³ Шафонский А. Ф. Черниговского наместничества топографическое описание с кратким географическим и историческим описанием Малороссии, из частей кое й оно наместничество составлено. – К., 1851. – С. 296; Березков М. Н. Михаила Егоровича Маркова разные сочинения к пояснению истории Чернигова // Труды XIV Археологического съезда в Чернигове. – М., 1911. – Т. 2. – С. 292; Маркевич М. Историческое и статистическое описание Чернигова. – Чернигов, 1852. – С. 13-14; Юбилейный сборник в память 900-летия епископской кафедры в Чернигове. – Чернигов, 1893. – С. 109-111; Васютинский Ф. Чернигов и его святые храмы. Чудотворные иконы и местночтимые святыни. – Чернигов, 1911. – С. 35-36.

⁴ Холостенко Н. В. Ильинская церковь в Чернигове по исследованиям 1964–1965 годов // Древне-русское искусство. Художественная культура домонгольской Руси. – М., 1972. – С. 97-98.

⁵ Иоаннісян О. О происхождении черниговской школы зодчества // Чернігів у середньовічній та ранньомодерній історії Центрально-Східної Європи. Збірник наукових праць, присвячений 1000-літтю літописної згадки про Чернігів. – Чернігів, 2007. – С. 169-177.

⁶ Асєєв Ю. С. Стилистические особенности черниговского зодчества XII–XIII вв. // Чернигов и его округа в XI–XIII вв. – К., 1988. – С. 136.

⁷ Асєєв Ю. С., Логвин Г. Н. Архитектура Іллінської церкви в Чернігові // Питання історії, архітектури та будівельної техніки України. – К., 1959. – С. 39-41.

⁸ Там само.

⁹ Холостенко Н. В. Ильинская церковь в Чернигове по исследованиям 1964–1965 годов. – С. 88-103; Говденко М. Деякі пам’ятки Древньої Русі. За матеріалами досліджень // Вісник УкрНДПроектреставрація. – К., 2003. – Число 1. – С. 5-35; Говденко М. Іллінська церква в Чернігові: історія та реставрація // З історії Української реставрації. Додаток до щорічника “Архітектурна спадщина України”. – К., 1996. – С. 263-268; Говденко М. Практика исследований и реставрации некоторых памятников архитектуры г. Чернигова // Тезисы Черниговской областной научно-исследовательской конференции, посвященной 20-летию Черниговского архитектурно-исторического заповедника. – Чернигов, 1987. – С. 10-12; Говденко М. М., Маркиз В. И. Древний архитектурный комплекс в Чернигове // Строительство и архитектура. – 1987. – № 7. – С. 26-27.

¹⁰ Ігнатенко І. Василенко В. Нові дослідження Іллінської церкви в Чернігові // Чернігівський Троїцько-Іллінський монастир: історія та сучасність. Тези наукових читань. – Чернігів 1999. – С. 22-24.

¹¹ Черненко О. С., Новик Т. Г., Міхеєнко К. М. Архітектурно-археологічні дослідження Іллінської церкви в Чернігові 2015 р. // Могилянські читання 2015. Збірник наукових праць. – К., 2016. – С. 193-196; іх же. Архітектурно-археологічні дослідження Іллінської церкви в Чернігові // Археологічні дослідження в Україні 2015 р. – К., 2016. – С. 228-230; Черненко Е. Е. К вопросу об однефных храмах Древней Руси (по материалам исследований Ильинской церкви в Чернигове) // Белорусское Подвинье: опыт, метод и выводы полевых и междисциплинарных исследований. Сб. науч. докл. III Междунар. науч. конф. – Новополоцк ПДУ, 2016б. – С. 80-88.

¹² Речь, произнесенная профессором Д. В. Айналловым в заседании комитета по устройству XIV Археологического съезда в Чернигове, 10 августа 1906 г. // Труды Черниговского Предварительного Комитета по устройству XIV-го археологического съезда в г. Чернигове. – Чернигов, 1908. – С. 172.

Головні етапи перебудови храму в XVII–XVIII ст. можна визначити більш-менш впевнено, хоча детально їхній зміст та час досі не встановлено. Узагальнюючи наявні відомості, А. К. Адруг відзначає, що приблизно в середині XVII ст. (ремонт Зосими Тишкевича?) надбудували апсиду, стіни підвищили до рівня закомар, над апсидою спорудили малу баню. Окрім цього, улаштували додаткові вікна, тому простір храму став набагато краще освітленим, ніж колись. У XVIII ст. давній притвор розібрали, до західного фасаду по всій його висоті прибудували гранчасту прибудову¹. Врешті, Іллінська церква стала трибанною, з багатозаламними куполами та набула рис, характерних для українського бароко (іл. 1-3).

Реставраційні роботи, спрямовані на музеєфікацію пам'ятки, розпочали М. В. Холостенко та М. М. Говденко 1958 р. і тривали, з незначними перервами, до 1982 р. Реставраційна концепція полягала в збереженні пам'ятки у формах, які склались у XVIII ст., з розкриттям та реставрацією первинних архітектурних елементів, аргументованих даними дослідження натури та залученням аналогій.

На момент здійснення реставраційних робіт нерівномірне просідання фундаментів церкви викликало замокання ґрунтів основи, що призвело до деформативних явищ – пізня прибудова поступово завалювалась у західному напрямку. Цей процес було стабілізовано під час протиаварійних робіт 80-х рр., здійснених під керівництвом М. М. Говденко². Як з'ясувалось з'ясувалось у процесі досліджень, згадані деформативні явища спричинили специфічні інженерно-геологічні умови тієї ділянки, де розташований храм (на схилі в усті балки, дном якої проходить головний водотік), та зміни давнього рельєфу навколо церкви внаслідок дії різноманітних факторів антропогенного характеру. Безперечно, що вивчення цих змін необхідні не лише для розробки відповідних пам'яткоохоронних заходів, але і для визначення специфіки архітекtonіки та архітектури давнього храму і дослідження його історії.

У геоморфологічному відношенні на прилеглий до пам'ятки території можна виділити моренно-зандрову рівнину (плато), другу та першу надпоймену тераси та заплаву р. Десна. Висота плато на згаданій ділянці сягає 23–25 м над рівнем пойми. Сучасний уклон схилів коливається від кількох градусів у верхній частині до 30⁰–40⁰ у нижній³.

Вивчення інженерно-геологічних умов (рельєфу, вологості, механічного складу ґрунтів тощо) у місці розташування Іллінської церкви здійснювали у 1972–1974 рр. Державний інститут інженерно-технічних досліджень (УкрДІНТІЗ)⁴ та 1990 р. ВТК при госпрозрахунковому інформаційному центрі НДІ Вугільної промисловості СРСР Донецького НДІ “Вугільний інститут” (ДОНВДІ)⁵. Слід відзначити, що додаткові роботи, здійснені у 1974 р. УкрДІНТІЗ, включали ручне буріння та закладку трьох геологічних шурфів (кожен площею 2,5 м², завглибшки понад 4–8,5 м) в інтер'єрі храму. Вони дозволили отримати дуже важливі дані для визначення палеорельєфу та характеру його змін⁶. Ці показники знайшли відображення у звітній документації, що сьогодні зберігається в архіві Національного архітектурно-історичного заповідника “Чернігів стародавній”. На їхній підставі можна зробити кілька цікавих висновків.

Підсумовуючи результати буріння, встановлено, що східна частина Іллінської церкви (іл. 2: 1) стоїть на відкладинах другої надпойменої тераси р. Десна, перекритих в межах споруди насипними ґрунтами (культурний шар: гумусовий супісок, насичений будівельним сміттям, уламками кераміки, металевим ломом тощо) потужністю 0,7 м. Площадка, на якій збудовано храм, має ознаки терасування у давнину.

¹ Адруг А. Архітектура Чернігова другої половини XVII – початку XVIII століть. – Чернігів, 2008. – С. 109–113.

² Говденко М. Іллінська церква в Чернігові: історія та реставрація.

³ НАІЗ “Чернігів стародавній”. Матеріали інженерно-геологічних изысканий на території пам'ятника архітектури XI–XVIII вв. “Антониевы пещеры” [Рукопис]. УкрГІІНТІЗ, Черниговский. – Чернигов, 1974. – С. 9.

⁴ НАІЗ “Чернігів стародавній”. Памятник архитектуры XI в. Ильинская церковь в Чернигове. Проект усиления западной пристройки [Рукопис]. УкрГІІНТІЗ. – К., 1976.

⁵ НАІЗ “Чернігів стародавній”. Отчёт о научно-исследовательской работе “Разработать технологию ликвидации аварийного состояния памятников архитектуры XI–XVIII века в Антониевых пещер и Ильинской церкви в Чернигове”. [Рукопис]. Донецкий научно-исследовательский угольный институт. – Донецк, 1990.

⁶ НАІЗ “Чернігів стародавній”. Отчёт о дополнительных инженерно-геологических изысканиях на площадке Ильинской церкви в г. Чернигове. УкрГІІНТІЗ. – К., 1974.

Іл. 1. Іллінська церква у Чернігові. Фото 2017 р.

Іл. 3. Іллінська церква. Вигляд з півночі (за: М. М. Говденко).

Іл. 2. Комплекс Іллінської церкви та Антонієвих печер (за: М. В. Холостенком):
1 – давній об'єм; 2 – прибудова XVIII ст.;
3 – печерний храм Преподобного Антонія Печерського XVII – початку XVIII ст.
А – перехід з церкви до комплексу печер; Б – вхід до печер через тамбур.

Західна частина церкви (іл. 2: 2) розташована на нашаруваннях першої надпойменої тераси, перекритих насипом насиченого будівельними рештками ґрунту, загальною потужністю 2,85–3,0 м. Цей штучний насип нівелює уступ між площадкою, де стоїть церква, та першою надзапlavною терасою. Насип стратифіковано, за матеріалами звітів, на сучасний (після ремонтів XVII ст.?), супіщаний та давніший, суглинковий шари. В характеристиці заповнення

останнього у звіті відзначено не лише уламки цегли, але й рештки дерева¹. Оскільки найдавніші відкладини культурного шару поблизу Іллінської церкви належать до давньоруської доби (XI ст.), є всі підстави співвіднести з цією добою і початок формування згаданого насипу.

Ґрунти основи церкви у її східній частині (об'єм давньоруського часу) представлено щільним моренним жовтуватом та червонуватим бурим суглинком з включенням гальки та піску²; у західній частині (прибудова XVIII ст.) – вже згаданим насипом з культурними рештками. Глибина закладки фундаментів основного (давнього) об'єму сягає 1 м, а пізньої західної прибудови – 2,5 м. Її встановлено на насипних ґрунтах.

Враховуючи горизонт залягання суглинкових шарів на прилеглий до пам'ятки території, можна припустити, що давніший суглинковий шар насипу під західною прибудовою утворився за рахунок ґрунту, вивільненого під час риття печер. Це досить вірогідно, оскільки Антонієві печери проходять не лише в моренних супісках, але і в суглинках³. Втім, це не єдине пояснення.

Масив суглинкових відкладів зафіксовано безпосередньо за апсидою Іллінської церкви, а також на схід та на північ від неї⁴. Тож походження давнього насипного шару під західною частиною церкви може бути пов'язано з викидом ґрунту під час терасування схилу перед будівництвом храму. Менш вірогідним здається обвал краю площадки перед церквою, який стався у давнину. Втім, припускають і таку можливість.

Загалом є підстави, аби зробити такі висновки:

1. Площадка на схилі балки, де збудовано Іллінську церкву, має ознаки штучного походження. Ймовірно, її утворено внаслідок терасування схилу перед початком будівництва або ж тоді принаймні було цілеспрямовано розширено.

2. У давнину край площадки, напевно, був безпосередньо перед входом до притвору церкви.

3. На час спорудження гранчастої прибудови у XVIII ст. площадку на схилі тераси розширили у західному напрямку за рахунок підсипок ґрунту.

4. Формування насипу під західним об'ємом храму відбувалось у два етапи, перший, судячи з усього, відповідає давньоруському часу.

5. На початок засвоєння згаданої ділянки в XI ст. ширина балки в її усті була значно більшою, схил був стрімкішим.

Безсумнівно, що вибір для будівництва храму ділянки з досить складними інженерно-геологічними умовами, на стрімкому схилі, терасування якого потребувало додаткових затрат, зумовлювали особливі причини. Подібна ситуація в історії давньоруської архітектури, наскільки відомо, є безпрецедентною. Можна припустити, що вона пов'язана з існуванням на Болдиних горах печерного комплексу, вшанування якого на час заснування храму вже було традиційним.

У цьому зв'язку окремим питанням є вплив особливих умов будівництва на архітектуру Іллінської церкви. Втім, ця тема потребує детального розгляду та виходить за межі даної публікації. У будь-якому разі, конструктивні рішення давніх зодчих були вдалими, оскільки запас міцності споруди забезпечив її існування протягом майже тисячоріччя. Деформаційні явища, що мали місце в новітній час, були наслідком недостатньо продуманої перебудови храму в XVII–XVIII ст.

Слід також наголосити, що причиною цих явищ, які і сьогодні можуть загрожувати збереженню пам'ятки, є розвиток зсувних процесів та приповерхневий водотік на насипних ґрунтах під її західною прибудовою⁵. З огляду на це, необхідне особливо обережне ставлення до можливих реконструкцій та благоустрою на прилеглих до церкви ділянках.

¹НАІЗ “Чернігів стародавній”. Памятник архитектуры XI в. Ильинская церковь в Чернигове. Проект усиления западной пристройки. – С. 1-2.

²Там само. – С. 1.

³Там само. – С. 5-6.

⁴НАІЗ “Чернігів стародавній”. Материалы инженерно-геологических изысканий на территории памятника архитектуры XI–XVIII вв. “Антониевы пещеры”; Памятник архитектуры XI в. Ильинская церковь в Чернигове. – С. 5-6.

⁵НАІЗ “Чернігів стародавній”. Отчёт о научно-исследовательской работе “Разработать технологию ликвидации аварийного состояния памятников архитектуры XI–XVIII веков Антониевых пещер и Ильинской церкви в Чернигове”. – С. 6.

Чугасва І. К.Кандидат історичних наук,
м. Чернігів**ЧЕРНІГІВСЬКІ ЄПИСКОПИ XII ст.
В ІПАТІЇВСЬКОМУ ЛІТОПИСНОМУ ЗВОДІ ТА ЛЮБЕЦЬКОМУ СИНОДИКУ**

Згадування соціальних посад, позицій та імен представників місцевої верхівки на сторінках давньоруських літописів (за виключенням князів) не є поширеним явищем. Саме тому відображення соціальної стратифікації суспільства Київської Русі в літописних джерелах вивчено недостатньо. Більшість студій дослідників присвячена політичній верхівці, тоді як на представників церковно-монастирського кліру, особливо регіонального рівня, увага істориків була звернена в меншій мірі.

Сучасні вчені за допомогою міждисциплінарних методів дослідження зосередилися на вивченні літописних згадувань як давньоруської еліти, так і звичайного місцевого населення, частково ліквідуючи лагуну в знаннях про місцеву знать. Зокрема Т. Л. Вілкул виділила, підрахувала і проаналізувала частотність згадування князів та звичайного люду (учасників вічових зібрань, місцевих жителів) в Іпатіївському (далі – Іп.) та Лаврентіївському літописних зводах (далі – Лавр.), на основі чого зробила висновок про нестабільну соціальну термінологію літописів, що відображає симпатії та прихильність літописців, а також відбиває регіональні традиції в згадуваннях місцевих мешканців¹. Т. В. Гімон виокремив причини згадування імен новгородців у Новгородському Першому літописі, до яких відносяться найважливіші події в князівстві та істотні зміни, яких дослідник нарахував 14. Згадки новгородців є також ознакою індивідуальної манери літописців, що в цілому вплинула на стилістичну еволюцію літописання².

П. С. Стефанович на основі широкого кола вітчизняних та іноземних писемних джерел дослідив склад верхівки давньоруського суспільства, виділивши поняття “дружина” та замінив його на дефініцію соціально-політична “еліта”, до якої входили бояри, купці та воїни (гридь або отроки)³. Втім, представники церковно-монастирського кліру не стали об’єктом ґрунтовного дослідження.

Отже, метою цієї розвідки є з’ясування ступеня відображення місцевої чернігівської церковної еліти в давньоруському літописанні, представленого насамперед Іп. (відбиває південноруську традицію) та Лавр. (відображає північно-східне літописання) у порівнянні з Синодиком Любецького Антоніївського монастиря, відомого в історіографії як Любецький синодик (далі – ЛС).

Останнім часом синодикам присвячені численні дослідження, серед яких слід виділити розвідки М. Жарких, О. В. Шекова та С. Келембета, котрі зосередилися переважно на аналізі відомих пом’яників давньоруських князів (пом’яник Введенської церкви Києво-Печерської лаври, започаткований 1654 р. та ЛС) і намагалися ідентифікувати та ототожнити з літописними згаданих у них князів⁴. Для порівняння з відомостями Іп. щодо церковної еліти скористаємося даними ЛС, що, за С. Келембетом, був укладений не пізніше 1751 р. і своїми коріннями сягає протографа князівського пом’яника XV ст. з давніми записами, зробленими відразу після смерті князів⁵. Його рукопис зберігається в Чернігівському обласному історичному музеї імені В. В. Тарновського⁶.

¹ Вілкул Т. Л. “Людие” и князь в реконструкциях летописцев XI–XIII вв. – К., 2007. – С. 39-44.

² Гимон Т. В. В каком случае имена новгородцев попадали на страницы летописей // Древнейшие государства Восточной Европы. 2004. – М., 2006. – С. 291-333.

³ Стефанович П. С. Знать и военные слуги в социально-политической структуре Древнерусского государства в X – первой трети XII в. : автореф. дисс. на соискание степени докт. ист. наук : 07.00.02 / Институт российской истории РАН. – М., 2014. – С. 18, 32.

⁴ Жарких М. Любецький синодик [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.m-zharkikh.name/uk/History/Articles/LjubechSynodikon/Editions.html>; Шеков А. В. О ранней части помянника черниговских князей в составе синодиков типа Любецкого // Древняя Русь: Вопросы медиевистики. – М., 2016. – № 4 (66). – С. 27-34; Келембет С. Н. Пом’яники (синодики) Чернігівської землі як історичне джерело // Сіверянський літопис. – 2016. – № 6. – С. 19-37.

⁵ Келембет С. Н. Рюрик-Костянтин Ольгович – загадковий чернігівський князь XIII ст. // Сіверянський літопис. – 2012. – № 1-2. – С. 3; Його ж. Пом’яники (синодики) Чернігівської землі... – С. 21-24.

⁶ Ситий І. М. Рукописні книги у зібранні Чернігівського обласного історичного музею імені В. В. Тарновського [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://knizhokult.narod.ru/Sytyj.htm>.

За нашими спостереженнями, концентрація згадувань представників військово-політичної (воєвод, тисяцьких, бояр, посадників) та церковної (єпископів, архієпископів, ігуменів) еліт на невеликому фіксованому часовому відрізьку в літописі є однією з ознак наявності в автора/упорядника/редактора джерела (або джерел) місцевого походження¹. Зокрема, фіксація в літописному тексті дрібних регіональних деталей (імен другорядних осіб) і згадування про чернігівців або причетних до Чернігово-Сіверщини людей за соціальним статусом і посадами (бояр, тисяцьких, єпископів, ігуменів), особливо по іменах вказує на приналежність автора джерела до місцевості та на “своїх” (на протигагу “чужим”), знайомих літописцю². Таким чином, згадування чернігівських єпископів, особливо за іменами, свідчить про інформацію чернігівського походження на певних літописних фрагментах.

Перші згадки про чернігівських єпископів на сторінках літописів у частині Повісті временних літ відносяться до XI ст. і містяться в літописних фрагментах, присвячених релігійному життю Чернігівського князівства.

Чернігівський літописний матеріал XII ст. з релігійною складовою в Іп. має нижченаведені особливості.

І. Інформація про релігійне життя у Чернігівському князівстві представлена переважно короткими аналітичними звітками щодо призначення на єпископську кафедру або смерть чернігівських єпископів.

6620 (1108) р.³ помер чернігівський *єп. Іоанн*⁴, а 6621 (1109) р. йому на зміну прийшов печерський *ігум. Феоктист* (вказані дати його поставлення чернігівським єпископом – 12 січня та посадження – 19 січня), котрий став одразу і духівником княгині чернігівського князя Давида Святославича, засновника династії Давидовичів⁵. Удруге чернігівський *єп. Феоктист* згадується в літописній звітці про смерть князя Давида у Чернігові 6631 (1123) р.⁶. У Лавр. міститься унікальна вказівка на денну дату смерті Феоктиста – 6 серпня 6631 (1123) р., відразу після повідомлення про смерть князя Давида⁷, що видає залишок сучасної (синхронної) фіксації події, що потрапила в більш справному вигляді на сторінки Лавр.

Першим у переліку “боголюбивих єпископів чернігівських” ЛС названий Неофіт, якого М. Жарких без наведення аргументів відніс до 1071 р.⁸, що, ймовірно, не відповідає дійсності.

Наступного короткого повідомлення 6650 (1142) р. щодо релігійного життя князівства про смерть чернігівського *єп. Пантелеймона* немає в Лавр.⁹ О. О. Шахматов відносив цю звітку до Чернігівського літопису Ольговичів, що фрагментарно відобразився в Іп. у частині Київського літопису XII ст. (далі – КЛ)¹⁰.

Звітка під 6651 (1143) р. “Поставиша *єп̄па* Черниговоу именемъ *Онофр̄я*”¹¹, відсутня в Лавр., перериває суцільну оповідь літопису про князювання Всеволода Ольговича, чернігівського князя, в Києві та боротьбу за вотчини. Звітки про чернігівських єпископів написані за формуляром – дія (“преставися”/“поставиша”), приналежність до місцевості та імена дійових осіб (єп. Пантелеймон і єп. Онофрій). Вони записані однією рукою – особою, небайдужою до Чернігова.

На думку А. М. Насонова, упорядник літопису використав чернігівське джерело, що містило чернігівські відомості 20-х рр. XII ст. про смерть Ростислава Давидовича, смерть дружини Ярослава Святославича і одруження Всеволода Давидовича, а також початку 40-х рр.

¹ Чугаєва І. К. Чернігівське літописання XI–XIII ст. : дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 07.00.01 – Чернігів, 2012. – С. 45-46.

² Генсьорський А. І. Галицько-Волинський літопис (лексичні, фразеологічні та стилістичні особливості). – К. : Видавництво Академії наук Української РСР, 1961. – С. 33.

³ Тут і далі датування літописних статей вказано від Створення світу.

⁴ Ипатьевская летопись // ПСРЛ. – М. : Языки русской культуры, 1998. – Т. 2 (репринтное издание СПб., 1908). – Стб. 273.

⁵ Там же. – Стб. 274.

⁶ Там же. – Стб. 286-287.

⁷ Лаврентьевская летопись // ПСРЛ. – М. : Языки русской культуры, 1997. – Т. 1 (репринтное издание Л., 1926). – Стб. 273.

⁸ Синодик Любецкого Антониева монастыря. – Чернигов, 1902. – Л. 7об.; Жарких М. Вказ. праця. – С. 9.

⁹ Ипатьевская летопись... – Стб. 309.

¹⁰ Шахматов А. А. Обзорение русских летописных сводов XIV–XVI вв. – М. ; Л. : Академия наук СССР, 1938. – С. 72.

¹¹ Ипатьевская летопись... – Стб. 313.

того ж століття про похід Ігоря Ольговича на Володимира Давидовича на Чернігів, про смерть чернігівського єп. Пантелеймона і поставлення єп. Онуфрія¹. Втім учений не конкретизував ні обсяги, ні хронологічні межі, ані походження цього джерела. Не повторюється ця інформація в Лавр., тому не походить зі спільного протографа цих літописних зводів. Отже, слід припустити наявність у редактора КЛ додаткового джерела місцевого змісту – від сімейних справ чернігівських князів до релігійних подій у Чернігово-Сіверській землі, що, природно, знав лише виходець з того краю.

Можна відзначити, що на зміни в керівництві чернігівської єпископії звернена особлива увага редактора Іп., котрий на відріжку 6654 (1146)–6675 (1167) рр. (від початку правління в Києві Ізяслава Мстиславича до смерті останнього чернігівського князя з династії Давидовичів у Вщижі містить найбільшу концентрацію деталізованої південноруської інформації та, зокрема, чернігівського матеріалу) згадує трьох чернігівських єпископів та лише двох київських єпископів. Лавр. перерахував лише двох чернігівських єпископів, утім називав додатково чернігівського *єп. Антонія* в контексті мученицької смерті митр. Костянтина². З 6654 (1146) по 6702 (1194) рр. (до смерті Святослава Всеволодовича Чернігівського під час правління в Києві) сім разів трапляються згадки про чернігівських церковних ієрархів (табл. 1, 2). Для порівняння, в Іп. під 1146–1167 рр. згадано всього 20 чернігівців (за виключенням князів) як за іменами, так і за соціальними посадами і позиціями проти шести у Лавр. (табл. 1).

За підрахунками публікаторів ЛС Р. Зотова та Г. Милорадовича, у вказаному джерелі перераховано 13 чернігівських єпископів XI–XVIII ст.³ Таким чином, глибина історичної пам'яті дорівнює сім століть, що є найбільшим показником серед списків різних осіб для поминання в синодику. Серед найглибшої пам'яті вирізняються давньоруські князі, список яких найдетальніший і найчисельніший⁴. Частина зі списку чернігівських єпископів ідентифікована М. Жарких та співпадає з літописною інформацією. Зокрема, таких єпископів для XII ст. налічується п'ять як в Іп., так і в ЛС, за виключенням єп. Парфенія, невідомого з літописних джерел. Імена вищезгаданих літописних чернігівських єп. Іоанна, Феоктиста, Пантелеймона та Онуфрія також містяться і в ЛС⁵. На думку М. Жарких, джерелом для цих згадок ЛС послуговувався Іп. чи близький до нього літопис, а сам перелік складений в хронологічній послідовності⁶. Відповідно до зауважень дослідника, список чернігівських єпископів для поминання походить з опублікованого П. М. Строевим 1877 р. “Списку ієрархів і настоятелів монастирів Російської церкви”⁷.

II. Участь чернігівських єпископів у політичних справах князівства.

Повідомлення про рішення чернігівського *єп. Онуфрія* 1147 р. у справі несанкціонованого грецьким патріархом призначення київським князем Ізяславом Мстиславичем митр. Климента Смолятича: “азъ свед, достоить ны поставити а глава оу насъ есть сто́го Климента акоже ставятъ Грци роукою сто́го Ивана и тако сгадавше е́ппи славою сто́го Климента постави митрополитомъ”⁸. Як підкреслює П. П. Толочко, Онуфрій Чернігівський виступив на боці Ізяслава в його нелегітимному рішенні поставлення митрополита без відома візантійського патріарха. Це був другий митрополит-русин у державі за всю її киево-руську історію⁹. Остаточні слова саме чернігівського єпископа звучать як істина в останній інстанції, не дивлячись на те, що на зборах були присутні й інші церковні ієрархи – Білгородський єп. Федір, Переяславський єп. Євфимій, Юр'ївський єп. Дем'ян, Володимирський Федір, Нифонт Новгородський та Мануїл Смоленський. Отже, Онуфрій, скоріш за все, виступав у ролі головного єпископа за умови відсутності митрополита.

¹ Насонов А. Н. История русского летописания XI – начала XVIII вв. – М.: Наука, 1969. – С. 102-103.

² Лаврентьевская летопись... – Стб. 349, 354; Толочко О. П. Смерть митрополита Костянтина (До розуміння давньоруської моделі святості) // *Medievalia Ucrainica*. – К., 1993. – Т. 2. – С. 30-46.

³ Зотов Р. О черниговских князьях по Любецкому Синодику и о Черниговском княжестве в татарское время. – СПб., 1882. – С. 10.

⁴ Жарких М. Вказ. праця. – С. 17.

⁵ Синодик Любецкого Антониева монастыря....

⁶ Жарких М. Вказ. праця.

⁷ Жарких М. Вказ. праця. – С. 9.

⁸ Ипатьевская летопись... – Стб. 340-341.

⁹ Толочко П. П. Собор 1147 р. і роль на ньому чернігівського єпископа Онуфрія // 1000 років Чернігівській єпархії. – Чернігів, 1992. – С. 23-25.

Зазвичай історики вважають, що серед присутніх осіб при описі якоїсь події був і автор літописної звістки, який повідомив про себе в третій особі. Тому “підозра” відразу падає на Чернігівського єп. Онуфрія, пряма мова якого ще й процитована. Однак це було навряд чи так, оскільки Ольговичі та прихильні до них літописці були противниками Климента Смолятича і захисниками грека – митр. Костянтина, котрий згадується три рази в Іп.

У повідомленні про те, що два роки тримав Всеволод Юрійович Чернігівського єп. *Перфурія* (Порфірія – *І. Ч.*) в Суздалі 6686 (1178) р.¹ згаданий Чернігівський єп. Порфірій єп. Порфірій та *ігум. Св. Богородиці Єфрем*, а також термін перебування першого у Володимиро-Суздальській Русі. Північноруська літописна традиція, що відобразилася в Лавр., не містить цієї інформації, тому не може походити із спільного протографа Іп.-Лавр., а лише з додаткового джерела, котрим, як здається, був якийсь чернігівський літописець. Однак, Лавр. згадує єп. *Перфурія* тільки під 1187 р., 1230–1231 рр. та 1239 р. і це навряд чи могла бути одна й та сама людина². На думку М. Жарких, під ім'ям Парфеній в ЛС “приховався” єп. Порфірій (1177–1187) або Порфірій (1230–1239).

На відрізьку 6682 (1174)–6702 (1194) рр. в Іп. (насичений чернігівськими деталями) згадано два рази чернігівського єпископа (зокрема, по імені Порфірія) та чернігівського ігум. Св. Богородиці Єфрема серед двадцяти чернігівців переважно з оточення чернігівського та київського князя Святослава Всеволодовича, що можна пояснити його правлінням у Києві в 1180–1196 рр. (табл. 2).

III. Звістка Іп. про перебування Суздальського єп. Леона у Чернігові 6670 (1162) р. тематично виділяється з комплексу чернігівських повідомлень³, згадує суздальського єпископа і пояснює причини його конфлікту з князем Андрієм Боголюбським (єп. Леон не відмінив піст у середу та п'ятницю між святом Воскресіння до свята Всіх святих). Вона відсутня в Лавр., тому навряд, що суздальський хроніст вказував би відхід від православних правил князя, а також занотував, що Леон прийшов саме із Суздалі, адже це й так зрозуміло. Підкреслення тривалості його “сидіння” в Ростові на єпископській кафедрі (три місяці), переховуючись від Андрія Боголюбського, свідчить на користь прихильного ставлення до самого Леона. Ще А. М. Насонов вважав, що ця звістка була записана у Південній Русі зі слів самого Леона⁴.

Недарма останній йде саме до Чернігова, до князя Святослава Ольговича, адже представники чернігівської династії завжди відзначалися тим, що приймали всіх опозиційно налаштованих до князів церковних ієрархів. Слід згадати Антонія Печерського, котрий три роки (1069–1072) переховувався в Чернігові у Святослава Ярославича, та й самого Святослава Ольговича, який 1159 р. прийняв митрополита-грека Костянтина. Можливо, підкреслення захисту “опозиціонерів” входило у концепцію літописних записів, що велися в Чернігові з ініціативи Святослава. До того ж Святослав Ольгович брав активну участь у вирішенні церковних питань, пов'язаних з церковними владиками та суперечками з приводу постів. Саме тому, на думку О. Л. Конявської, Леон і шукав у Чернігові підтримку з боку князя Святослава, який підтримав коаліцію з супротивників Андрія Боголюбського та Ізяслава Давидовича⁵. Тож, хоча й згадано як про суздальські події, та й про Чернігів, але літописна інформація ця під 6670 р. маркує чернігівське джерело.

Таким чином, розглянутий комплекс з шести літописних повідомлень XII ст. КЛ, де згадано чернігівських єпископів, окреслює чернігівське літописне джерело, написане за ініціативи чернігівської династії Ольговичів, зокрема Святослава Ольговича. Співставлення з даними ЛС дає можливість припустити, що його давній пом'яник був укладений на основі джерела чернігівського походження XII ст., яким міг бути чернігівський літопис Ольговичів. Останній мав характерну особливість – фіксувалися імена чернігівських церковних ієрархів, зокрема єпископів.

¹ Ипатьевская летопись... – Стб. 606.

² Лаврентьевская летопись. – Стб. 404, 455, 456, 469.

³ Ипатьевская летопись... – Стб. 520.

⁴ Насонов А. Н. Указ. соч. – С. 146.

⁵ Конявская Е. Л. Споры о постах второй половины XII в. // Вестник литературного института имени А. М. Горького. – 2012. – № 1. – С. 69-73.

Таблиця 1. Згадування чернігівців під 6654 (1146)–6675 (1167) рр. в Іпатіївському та Лаврентіївському літописних зводах

№	Чернігівці	Іпатіївський літопис ¹	Лаврентіївський літопис ²
1	Чернігівські єпископи, у т.ч. Онуфрій та Антоній	3 (15%) (Стб. 340, 341)	2 (33%) (Стб. 349, 354)
2	Коснячко, “муж” Святослава Ольговича	3 (15%) (Стб. 328)	0
3	Куряни	3 (15%) (Стб. 355, 356)	0
4	Улеб, тисяцький Ігоря Ольговича	2 (10%) (Стб. 343, 345)	0
5	Георгій Іванович, наближений до Святослава Ольговича	2 (10%) (Стб. 499)	0
6	Петро Ілліч, чернігівський боярин	1 (5%) (Стб. 340)	0
7	Чернігівці	1 (5%) (Стб. 458)	2 (33%) (Стб. 338, 339)
8	Глебьці	1 (5%) (Стб. 358)	0
9	Вирівці	1 (5%) (Стб. 505)	0
10	Осьмник Петрило	1 (5%) (Стб. 489)	0
11	Жирослав Іванович, посол Святослава Ольговича	1 (5%) (Стб. 497)	0
12	Іван Радославич, посол Олега Святославича	1 (5%) (Стб. 523)	0
13	чернігівські послы	0	1 (17%) (Стб. 352)
	РАЗОМ:	20 (100%)	6 (100%)

Таблиця 2. Згадування чернігівців під 6682 (1174)–6702 (1194) рр. в Іпатіївському літописному зводі

Соціальні позиції Чернігово-Сіверщини	Кількість згадувань
Ольстин Олексич, онук Прохора, “муж” Ярослава Всеволодовича Чернігівського	6 (30%) (Стб. 635, 636, 638, 639, 640)
Чернігівські ковуї	6 (30%) (Стб. 638, 639, 640, 642, 644)
Лавр, половчанин, конюх Ігоря Святославича	3 (15%) (Стб. 650, 651)
Чернігівський єпископ, у т.ч. Порфирій	2 (10%) (Стб. 596, 606)
Кочкар, милостник Святослава Всеволодовича	1 (5%) (Стб. 614)
Єфрем, ігумен церкви Св. Богородиці м. Чернігова	1 (5%) (Стб. 606)
Роман Нездилович, воєвода Святослава Всеволодовича	1 (5%) (Стб. 659)
РАЗОМ:	20 (100%)

Ясновська Л. В.

Кандидат історичних наук, доцент

Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка

К.Т. КАРПІНСЬКИЙ – ДОСЛІДНИК ЦЕРКОВНИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ ЧЕРНІГІВЩИНИ НА ПОЧАТКУ ХХ ст.

Серед дослідників Чернігово-Сіверщини виділяється постать талановитого пастора Чернігівської єпархії, краєзнавця, цінителя та знавця церковних старожитностей Костянтина Тимофійовича Карпинського. Він народився 11 серпня 1867 р.³ у с. Клинець Дмитрівського повіту Курської губернії. Його батько був псаломщиком, що не дозволило К. Т. Карпинському закінчити духовну семінарію, за рахунок малих статків. У 1885 р. він закінчив два класи Курської духовної семінарії, але багато займався самоосвітою, що дозволило йому вже з 1886 р. працювати вчителем у с. Погорільці Дмитрівського повіту Курської губернії.

1 жовтня 1891 р. К. Т. Карпинського було висвячено у диякони церкви с. Богоявленська Беліци Суджанського повіту Курської губернії, одночасно він працював вчителем у місцевій школі. У жовтні 1901 р. архієпископом Чернігівським та Ніжинським Антонієм

¹ Стовпці вказано за виданням Іпатіївського літопису: див. Ипатьевская летопись // ПСРЛ. – М. : Языки русской культуры, 1998. – Т. 2 (репринтное издание СПб., 1908). – 648 с.

² Стовпці вказано за виданням Лаврентіївського літопису: див. Лаврентьевская летопись // ПСРЛ. – М. : Языки русской культуры, 1997. – Т. 1 (репринтное издание Л., 1926). – 496 с.

³ Ильин А. Полесский и черниговский историк-краевед о. Константин Карпинский [Електронний ресурс]. – Режим доступу: vrama.brestregion.com/nomer26/artic09.shtml

(Я. Г. Соколов) К. Т. Карпинського було призначено священиком Георгіївської церкви с. Рудка Чернігівського повіту Чернігівської губернії. Нині майже не збереглося відомостей про пасторську діяльність о. Костянтина, проте його доробок на ниві вивчення церковних старожитностей с. Рудки заслуговує на увагу.

Отця К. Т. Карпинського 15 листопада 1904 р. було обрано членом Чернігівської губернської вченої архівної комісії (далі – ЧГВАК). Звіти засідань ЧГВАК засвідчують, що він, як один із не багатьох людей духовного сану в архівній комісії, основну увагу зосередив на висвітленні історії церковного життя на Чернігівщині.

Так, на шпальтах “Черниговских епархиальных известий” була надрукована його розвідка “Из архива Георгиевской церкви села Рудки... Десятоначальство Рудчанское”¹. У цій праці, згодом виданій окремих виданнями², вміщено детальний опис архіву та бібліотеки Георгіївської церкви, що зберігалися у прибудові зліва від вівтаря. К. Т. Карпинський представив цікавий список десяти книг, які були в церкві ще на час її освячення 1764 р. Це передовсім “Євангеліє” в оправі із червоного оксамиту із накладеними з кожного боку п'ятьма срібними бляхами Львівського друку 1690 р.; “Апостол” Києво-Печерського друку 1722 р.; “Служебник” цього ж друку 1735 р.; “Трифолой” у двох книгах звичайного друку 1679 р.

У церковному архіві зберігалося “много печатных и писаных указов, манифестов, реляций и т.д.” із 1740 по 1804 рр., а також близько ста документів, друкованих друкарнею Чернігівського Троїцько-Іллінського монастиря. З рукописних документів о. Костянтин виділив листування пресвітера Романа Павловського – десятиначальника Рудківського у 1761–1765 рр., як цікавий зразок діяльності благочинного того часу. Не менш цікавим виявився зошит розпоряджень Чернігівської духовної консисторії, де є документи, що стосуються безпосередньо Рудківської парафії. Так наказом консисторії від 1835 р. накладено епітимію із заборорою причащання п'ять років на селянина с. Янівки (сучасна Іванівка) Афанасія Легкобита за вбивство поміщика Силича Кирила Руденка. Епітимію на три з половиною роки накладено було 1852 р. “за блудную жизнь” на козака с. Кошівки Івана Дерюгу.

К. Т. Карпинський проаналізував метричну книгу рудківської церкви, започаткованої 1707 р., та книгу реєстрації померлих із 1766 р., яка стала парафіяльним літописом, починаючи із 1867 р.; план земель Рудки із сс. Березівкою і Кошівкою, складений 1874 р. та інші документи.

К. Т. Карпинському вдалося зібрати відомості про священиків рудківської церкви. Так, на його думку, першим відомим настоятелем храму був Симон (1640–1670), після нього в Рудці було два священики – Сава і його онук Олексій. У 1727 р. на Олексія мирянин В. Звонко доніс, що “нібито батюшка якусь духовну таємницю перед людьми відкрив”. Як наслідок, священика ув'язнили на рік. Після свого повернення до села, о. Олексій від свого наступника о. Никифора вимагав повернення маєтностей та ґрунтів. За таку “не богоугодну” поведінку священика вислали до Рядцівського монастиря, а 1736 р. повернули до Рудківської парафії. Проте недовго зостався він на цій посаді. Той же В. Звонко знову наскаржився на нього в Чернігів і за розпорядженням єпископа Никодима Срібницького “о. Алексий наказан в консистории нещадно плетьми, лишен сана и навсегда сослан в Суражский Благовещенский монастырь”³.

Упродовж XIX ст. настоятелями рудківської церкви були: Михайло Петровський, Петро Лозицький, Петро Черницький, Федір Тарасевич, Сергій Гаврушкевич, Іван Набоков, Іван Грабовський, Михайло Гусаревич, Григорій Радич, а з жовтня 1901 р. – Костянтин Карпинський.

У 1905 р. К. Т. Карпинський подав до редакції часопису ще одну історичну розвідку “О Руденской чудотворной иконе Божьей Матери”. Автор вважав, що перша згадка про цю ікону пов'язана з подіями 1654 р., коли “паства Черниговская освободилась от духовного гнета католичества и возродилась к истинной православной вере и благочестию”⁴, а згодом свт. Димитрій Ростовський навідався до с. Рудня Чернігівського повіту “для освидетельствования и удостоверения о чудесах!, новоявленной иконы”⁵.

¹ Карпинский К. Из архива Георгиевской церкви села Рудки... Десятоначальство Рудчанское // ЧЕИ. – 1904. – № 13. – Ч. неоф. – С. 466-472; № 14. – С. 497-506.

² Карпинский К. Т. Георгиевская церковь села Рудки, Черниговского уезда и Рудчанский приход. Историко-статистический очерк. – Чернигов, 1907. – 106 с.

³ Там же. – С. 78-80; Сапон В. М. Призабуті стежки сіверянської Клію // Літературний Чернігів. – 1994. – № 5. – С. 118.

⁴ Карпинский К. О Руденской чудотворной иконе Божьей Матери // ЧЕИ. – 1905. – № 3. – С. 45.

⁵ Там же. – С. 47.

Поштовхом для професійного вивчення культурних надбань істориками та аматорами-краєзнавцями із числа єпархіального духовництва послугували започатковані 1869 р. Всеросійські археологічні з'їзди. Одним із провідних завдань цих наукових форумів було подолання байдужості громадськості до старожитностей. Поглибленню народознавчих студій серед духовенства Чернігівщини сприяли Катеринославський (1905) і Чернігівський археологічні з'їзди (1908). Так, запланованому XIII археологічному форуму в Катеринославі передувала науково-пошукова робота, яка охопила переважно Південне Придніпров'я і Лівобережжя України. У підготовчий період місцеві дослідники плідно співпрацювали з духовенством Чернігівщини. Свідченням цього був упорядкований К. Т. Карпинським Показчик статей надрукованих на шпальтах “Черниговских епархиальных известиях” протягом 1861–1905 гг.¹

Яскравою сторінкою в діяльності ЧГВАК були підготовка і проведення в серпні 1908 р. XIV Археологічного з'їзду. Перший крок на шляху втілення цього рішення в життя Комісія зробила, ухваливши програму подальших дій, яку в лютому 1906 р. підтримав Московський підготовчий комітет².

У жовтні 1906 р. в Чернігові з'явився ще один музейний заклад – Єпархіальне давньоховище, експонати якого було розміщено в одному з корпусів Чернігівської духовної семінарії³. На його базі невдовзі створили Церковно-археологічну комісію, що складалася головним чином з викладачів семінарії, духовного училища та священників, які цікавились історією краю. До комісії увійшли О. М. Єфимов, К. Т. Карпинський, М. А. Доброгаєв, І. Я. Галахов, В. Г. Дроздов, що водночас були членами ЧГВАК.

Революційні події 1905–1907 рр. певною мірою ускладнювали виконання передз'їздівських програм⁴. Відтак активна робота розпочалася тільки влітку 1907 р. Так, у липні–вересні 1907 р. В. Г. Дроздов і К. Т. Карпинський обстежили територію Городнянського та Чернігівського повітів і зафіксували нові кургани⁵. Головним об'єктом вивчення вони обрали стародавні монастирі. Зауважимо, що дослідники керувалися розробками схем маршрутів, здійсненими Філаретом (Гумілевським), але на практиці доводилося робити відхилення за вказівками К. Т. Карпинського, добре обізнаного із церковною історією та культурою Чернігівщини.

Дослідники ознайомилися з іконами візантійського зразка, південноросійського письма, притаманного XVI–XVIII ст. Як-от: “Бог отець в папской тиаре”, ікони місцевих художників “Адам в раю в “бриле””, ікони, вирізані на дереві, “Нерукотворный Спас”, “Знаменне Божьей Матери”, статуетки, розмальовані натуральними кольорами, підсвічники (“свеча”) з глухою різьбою і написами, ручними й цеховими. Під час пошукових експедицій дослідники знайшли й предмети церковного начиння: плащаниці з малоросійськими написами тропарів, церковнослов'янськими текстами, дарохранительниці з хрестом, мальованим чи рельєфним образом Христа, з хрестом у виноградних лозах, натільні хрестики, маленькі іконки із чорного дерева, диски і зірдиці незвичайної форми з литими бюстиками й головками, часто не церковними зображеннями, шлюбні вінці. Серед останніх знахідок особливий інтерес становили вінці лубочні, а також розмальовані, з написами і без них, залізні або паперові (картонні).

Крім того, К. Т. Карпинський, М. А. Доброгаєв, Є. А. Корноухов і Р. Чернецький систематизували матеріали “Черниговских губернских ведомостей” та опублікували “Указатель статей по археологии, истории и этнографии, помещенных в “Черниговских губернских ведомостях” за 1838–1906 гг.”⁶. Хоча цей показчик не зміг умістити повний перелік матеріалів, однак у ньому було відносно повно представлено відомості про розвідки “исторического содержания”, етнографічні та краєзнавчі дослідження. Це було свідченням усвідомлення ук-

¹ Указатель статей по археологии, истории и этнографии, помещенных в “Черниговских епархиальных известиях” за 1861–1905 гг. // Труды Черниговской губернской архивной комиссии. – 1905. – Вып. 6. – Отд. 2. – С. 159–209.

² Правила Четырнадцатого Археологического съезда в Чернигове в 1908 г. и протоколы заседаний Предварительного комитета 7–9 февраля 1906 г. – М, 1906. – С. 22, 27.

³ Дроздов В. Г. Учреждение Черниговского епархиального древлехранилища // Сборник Черниговского епархиального древлехранилища. – Чернигов, 1908. – Вып. 1. – С. 20.

⁴ Отдел письменных источников Государственного исторического музея России, ф. 17, д. 635, л. 134.

⁵ Краткий отчет об организации и деятельности Черниговского Предварительного комитета по устройству XIV Археологического съезда // Труды Черниговского Предварительного комитета по устройству XIV Археологического съезда. – Чернигов, 1908. – С. 7.

⁶ Указатель статей по археологии, истории и этнографии, помещенных в “Черниговских губернских ведомостях” за 1838–1906 гг. // Труды Черниговской губернской архивной комиссии. – Чернигов, 1908. – Вып. 7. – Отд. 2. – С. 1–142.

ладачами важливості справи, яка “может сослужить некоторую службу для исследователей черниговской старины и этнографии”¹.

Несподівано наприкінці 1908 р. К. Т. Карпинський покинув Чернігівщину. Можливо, він потрапив під підозру поліції своїми частими поїздками по губернії в пошуках археологічних старожитностей під час селянських заворушень. Відомо, що 21 грудня 1908 р. К. Т. Карпинського було переведено до Миколаївської церкви с. Дружиловичі Кобринського повіту Гродненської губернії². І після переїзду він цікавився церковними старожитностями Чернігівщини, друкуючи свої розвідки на шпальтах часопису “Вера и жизнь”, а саме: “Два древних Евангелия (XVII века) церквей г. Чернигова (Благовещенской и Николаевской)”³ і “Древние колокола монастырских и приходских церквей Черниговской епархии”⁴. Так, у передмові до першого дослідження священник звернув увагу читачів на те, що “история приходских церквей Чернигова вообще мало разработана, кроме иселедования преосв. Филарета”. Яке, за словами К. Т. Карпинського, було “очень краткое и отрывчатое...”⁵. Недосконалість роботи владики Філарета він пояснив тим, що архіпастирю були невідомі “многие интересные памятники церквей” З метою розширення відомостей про церковні старожитності Чернігівської єпархії К. Т. Карпинський доповнив їх ще двома історичними довідками про “Євангеліє” чернігівської Благовіщенської церкви, яке, за словами автора, було видано у Львові на початку 1636 р. Священик зафіксував, що “...экземпляр прекрасно сохранился, в бархатном переплете малинового цвета... посреди Иисус распятый на семиконечном кресте...”⁶. Не менш цінним було й “Євангеліє” з місцевої Миколаївської церкви. Дослідник повідомив, що церковну реліквію датовано 1810 р., вона обрамлена в срібний оклад та має “сильно обрезанные поля”⁷. Зауважимо, що окрім загальних характеристик Миколаївського “Євангелія”, дослідник переповів історію її “переезда” з Подільської губернії до Чернігова.

Вивчення матеріалів XVIII ст., дозволило К. Т. Карпинському обґрунтувати церковно-історичне явище, відоме як “крестовые попы”⁸. Так, на його думку, священники-жебраки з’явилися наприкінці XVII ст. “как следствие пережитого Русью лихолетия” і стали “подобно рабочим стоят на торгах и перекрестьях улиц, предлагая свои услуги по отправлению треб, преимущественно панахид и заупокойных литургий на домах у крестов”⁹. На шпальтах часопису “Вера и жизнь” з’явилися ще кілька розвідок священника¹⁰.

З початком Першої світової війни К. Т. Карпинський разом з родиною евакуювався до м. Щигри Курської губернії, а з лютого 1916 р. по лютий 1918 р. був військовим священником на Північному фронті, повернувшись, продовжував служити в дружиловицькій церкві та викладати у школі. У роки Другої світової війни допомагав односельцям пережити важкі часи. Помер протоієрей Костянтин Тимофійович Карпинський 1947 р. у Дружиловичах і похований біля церкви.

¹ Указатель статей по археологии, истории и этнографии, помещенных в “Черниговских губернских ведомостях... – С. 4.

² Ильин А. Полесский и черниговский историк-краевед о. Константин Карпинский.

³ Карпинский К. Два древних Евангелия (XVII века) церквей г. Чернигова (Благовещенской и Николаевской) // Вера и жизнь. – 1913. – № 16. – С. 52-60.

⁴ Карпинский К. Древние колокола монастырских и приходских церквей Черниговской епархии // Там же. – № 17. – С. 46-56.

⁵ Карпинский К. Два древних Евангелия (XVII века)... – С. 52.

⁶ Там же. – С. 53.

⁷ Там же.

⁸ Карпинский К. О крестовых попах в Малороссийских епархиях // Вера и жизнь. – 1913. – № 11. – С. 58-64.

⁹ Там же. – С. 58.

¹⁰ Карпинский К. Праздник Пасхи у древних христиан // Вера и жизнь. – 1913. – № 8-9. – С. 55-61; его же. Сведения об иконе Божией Матери Троицко-Ильинской Черниговской, поднесенной по взятии Азова в 1696 году императору Петру Великому // Там же. – № 14-15. – С. 38-46; № 16. – С. 31-40; № 17. – С. 25-32.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АБЗМА	– Архів Болгарського Зографського монастиря на Афоні
АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
АРПМА	– Архів Монастиря Святого Пантелеймона на Афоні
АСХМА	– Архів Сербського Хиландарського монастиря на Афоні
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ДП НДІТІАМ	– Державне підприємство “Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування”
Держархів Тернопільської обл.	– Державний архів Тернопільської області
Держархів Черкаської обл.	– Державний архів Черкаської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЖМНП	– Журнал Министерства народного просвещения
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности
ИРАИК	– Известия Русского археологического института в Константинополе
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КЗ ІАМК “Древній Любеч”	– Комунальний заклад Історико-археологічний музейний комплекс “Древній Любеч”
КПЛ-А	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологи
КСИИМК	– Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института истории материальной культуры
ЛА	– Лаврський альманах : Збірник наукових праць
МАИЭТ	– Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии
МИА СССР	– Материалы и исследования Института археологии СССР
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НАІЗ “Чернігів стародавній”	– Національний архітектурно-історичний заповідник “Чернігів стародавній”
НАКККіМ	– Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
НБУВ	– Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського НАН України
НЗ “Софія Київська”	– Національний заповідник “Софія Київська”

П'ятнадцята Міжнародна наукова конференція

НМІУ	– Національний музей історії України
ПВЛ	– Повесть временных лет
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РА ИИМК РАН	– Рукописный архив Института истории материальной культуры Российской академии наук
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва, РФ)
РГИА	– Российский государственный исторический архив (г. Санкт-Петербург, РФ)
РИБ	– Русская историческая библиотека издаваемая Археографической комиссией
РПЦ	– Російська православна церква
СА	– Советская археология
САИ	– Свод археологических источников
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПІК	– Українське товариство охорони пам'яток історії і культури
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦУНХУ	– Центральное управление народнохозяйственного учёта (1931–1941)
ЧЕИ	– Черниговские епархиальные известия
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свешнікової Н. Т., Сушка В. Ю., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 36,74. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

Ц448 **Церква – наука – суспільство**: питання взаємодії. Матеріали П'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції (29 травня – 3 червня 2017 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2017. – 316 с.

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2017

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИСВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИСВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ
ТА ПРАВознавства ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
П'ЯТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(29 ТРАВНЯ – 3 ЧЕРВНЯ 2017 Р.)

КИЇВ – 2017